

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Éducation, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

978-2-493659-08-8

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

VOL. 2 N° 5 / OCT 2023

ISBN: 978-2-493659-08-8

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Sous la co-direction de
**Koffi Ganyo AGBEFLE &
Norbert AGOINON**

ISBN: 978-2-493659-08-8

Tome : Sociologie, Anthropologie, Philosophie,
Géographie / Sciences Humaines

VOL. 2 N° 5 / OCTOBRE 2023

Recherches et Regards d'Afrique

Sous la co-direction de

Koffi Ganyo AGBEFLE, *Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique*

&

Norbert AGOÏNON, *Université de Parakou, Bénin*

Collection semestrielle publiée chez EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo

**Tome : Sociologie, Anthropologie,
Philosophie, Géographie/ Sciences Humaines**

VOL 2 N° 5/ OCTOBRE 2023

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

ISBN : 978-2-493659-08-8

Collection Recherches **et Regards** d'Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d'Etudes Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
AKIMOU TCHAGNAOU, Univ. de Zinder, Niger
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : AMEWOU Koffi, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : KPATI Adzo Dzinedzomi, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
AKIMOU TCHAGNAOU, Univ. de Zinder, Niger
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B apparaîtront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.μ

La structure La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une

contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie

- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante

- (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées)

- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).

- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefe (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes éducatifs africains à mettre en place des programmes d'enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d'accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu'est cette capacité de la linguistique urbaine, qui

dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain
XX
XX

C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2^{de} éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article, Email: revueregards.afrique@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

SOCIALISATION DE DESCENDANCE EN CONTEXTE INTERETHNIQUES -----	11
Alice DANHI et Al., Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa & Institut de Recherche d'Expérimentation et d'Enseignement en Pédagogie / <i>Côte d'Ivoire</i>	
DEMOGRAPHIE AU BURKINA FASO ET CROYANCES A L'ENTRECROISEMENT DU DEVELOPPEMENT : QUEL REGARD SEMIOTIQUE ? -----	29
Alphonse BAYALA, Université de Limoges (France) & Université Joseph Ki-Zerbo / <i>Burkina Faso</i>	
LA RECONNAISSANCE DE LA PROPRIETE CULTURALE DANS LES MENAGES A BROFODOUME DANS LE SUD-OUEST DE LA COTE D'IVOIRE -----	50
Anicet Elvis Aké AHOUE, Université Félix Houphouët Boigny de Cocody / <i>Côte d'Ivoire</i>	
PSYCHO-TRAUMATISMES ET LIEN D'ATTACHEMENT DANS LE PROCESSUS DE REINSERTION FAMILIALE DES ENFANTS DE LA RUE -----	63
Bao-wendmalegré Adeline KAFANDO/ OUEDRAOGO & François SAWADOGO, Université Norbert Zongo, Koudoudou / <i>Burkina Faso</i>	
REPRESENTATIONS SOCIALES ET DETERMINANTS DU AFODOGBE OU DE L'EXTRACONJUGALITE FEMININE EN MILIEU RURAL CHEZ LES SAHOUÉ DE HOUÉYOGBE -----	104
Cécile HOUNNONTIN, Université d'Abomey-Calavi / <i>Bénin</i>	
ON GENDERED VIOLENCE: THE INDIGENOUS FEMININE ESTHETICS IN EDWIDGE DANTICAT'S <i>BREATH, EYES, MEMORY</i> (1994) -----	124
Chérif Saloum DIATTA, Cheikh Anta Diop University of Dakar / <i>Sénégal</i>	
AFRICAN LANDSCAPED SPACE: A CONSTITUENT DISCURSIVE SPATIAL SELF? -----	141
Clementine LOKONON, Panafrican University Institute (IUP) of Benin, Laboratory of Language Dynamics and Culture in Calavi / <i>Bénin</i>	

DE LA REPUBLIQUE : L'URGENCE D'UNE ECOLE CITOYENNE.
----- 164

Dolly ONDO MENDAME, Université Omar Bongo / *Gabon*

**MASCULINITE POSTIVE ET REDUCTION DES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES** ----- 203

Abibata DRAME, Université Félix Houphouët-Boigny / *Côte d'Ivoire*

**CORPS PHILOSOPHIQUE ET CHAIR THEOLOGIQUE : UNE
HERMENEUTIQUE DE LA CORPOREITE AUJOURD'HUI** ----- 227

Florent MALANDA-KONZO, Université Marien NGOUABI / *République
du Congo*

**ISLAM ET POLITIQUE AU MALI SOCIO-ANTHROPOLOGIE
D'UN RAPPORT CONFLICTUEL** ----- 246

Fodié TANDJIGORA & Boureima TOURE, Université de Bamako / *Mali*

**LES STRATEGIES IEC POUR LA PROMOTION DE LA SANTE
SEXUELLE REPRODUCTIVE (SSR) DES ADOLESCENTES DU
COLLEGE MODERNE DE COCODY.** ----- 260

Lou Gobou Bien-aimée GOHI, Institut National Supérieur des Arts et de
l'Action Culturelle (INSAAC), Abidjan / *Côte d'Ivoire*.

**REPRESENTATIONS SOCIALES ET FREQUENTATIONS DES
CINEPHILES DU CINE NEERWAYA (CNEER) ET DU CANAL
OLYMPIA IDRISSE OUEDRAOGO (COIO) DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)** ----- 277

Gouriyamba OUEDRAOGO & Augustin PALE, Université Joseph KI
ZERBO - Ouagadougou/*Burkina Faso*

**QUI VOTER ? : QUAND LA FAMILLE SUPPLANTE LES
PROGRAMMES ELECTORAUX CHEZ LES MAHOUKA** ----- 299

Kabran Beya Brigitte ASSOUGBA et Al., Université Felix Houphouët
Boigny, Université Jean Lorougnon Guédé / *Côte d'Ivoire*

**FORCES DE LA STRATEGIE DE PROTECTION DES REFUGIES
ET DES DEPLACES INTERNES PAR L'ETAT DE CÔTE
D'IVOIRE (1990 -2016)** ----- 317

Kouamé Kouassi Jean Bosco ESSE, Université Félix Houphouët Boigny
Cocody-Abidjan / *Côte d'Ivoire*

MODELE DE TESTS PHYSIQUES POUR LA DETERMINATION DE POTENTIELS TALENTS SPORTIFS A MBOUR : LE SAUT EN LONGUEUR SANS L'ELAN -----	332
Nalla Socé FALL et Al., Université Gaston Berger de Saint-Louis & Université du Québec à de Trois Rivières / <i>Sénégal, Canada</i>	
DU « KODJO » AUX SERVIETTES MENSTRUELLES : GESTION DE L'HYGIENE MENSTRUELLE CHEZ DES FEMMES EN MILIEU PERI-URBAIN A BOUAKE -----	367
Pamela Adjoua N'GUESSAN, Université Alassane Ouattara, Bouaké / <i>Côte d'Ivoire</i>	
RÉUSSITE SCOLAIRE ET SOCIALISATION GENRÉE : ABSENCE DE FAMILLES -----	391
Priska MANGA, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) / <i>Sénégal</i>	
VIOLENCE SECURITAIRE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE : ACTEURS ET NATURE DE L'EXTREMISME VIOLENT AU BURKINA FASO -----	407
Hamidou SANGLA, Université Joseph Ki-Zerbo / <i>Burkina Faso</i>	
DIVORCE ET TROUBLE MENTAL CHEZ LES ÉCOLIERS -----	430
Sibiry KABORE & Aboubacar BARRY, Université Norbert Zongo de Koudougou / <i>Burkina Faso</i>	
CONTRIBUTION DES INSTITUTIONS COUTUMIERES ET TRADITIONNELLES A LA LUTTE CONTRE L'INSECURITE AU BURKINA FASO -----	446
Tétuan FAHO, Université de Dédougou / <i>Burkina Faso</i>	
LE PANAFRICANISME ET L'ETRE-A-VENIR DE L'AFRIQUE--	465
Théophile Hilaire NGAHA, Université de Yaoundé I / <i>Cameroun</i>	
USAGES ET REPRESENTATIONS DES SIEGES TRADITIONNELS CHEZ LES BAMILEKE -----	483
Timma Olivier, Université de Dschang / <i>Cameroun</i>	
EVALUATION SOCIALE DES STRATEGIES DE RESILIENCE DE LA POPULATION IMPACTEE PAR LA MINE D'OR D'ITY A ZOUANHOUNIEN -----	504
Anicet Joël WOGNIN et Al., Université Alassane Ouattara- Bouaké/ <i>Côte d'Ivoire</i>	

**LA RÉINSERTION POST-CONFLIT AU BURKINA FASO : CAS DES
ÉLÈVES DÉPLACÉS INTERNES (EDI) DE LA COMMUNE DE
DASSA DANS LE SANGUIÉ ----- 522**

Victor YAMEOGO, Ecole Normale Supérieure, Laboratoire de
Psychopédagogie, Andragogie, Mesure et Evaluation et Politiques
Educatives (LAPAME), Koudougou / *Burkina Faso*

**TIKEN JAH FAKOLY, POUR UN REGGAE AFRICAIN AU
SERVICE DE L'UNITE AFRICAINE ----- 543**

Yao Francis KOUAME, Université Félix Houphouët-Boigny / *Côte d'ivoire*

**LA MEDIATION, UNE INNOVATION DANS LE PROCESSUS DE LA
PRISE EN CHARGE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH
SIDA AU BENIN. ----- 564**

Barkissou YOROU & N'koué Emmanuel SAMBIENI, Université de
Parakou / *Bénin*

**FEMINISME DE SANKARA ET DEPIGMENTATION
VOLONTAIRE DE LA PEAU, UNE CONTRE-PRACTIQUE A
L'IDEAL SANKARISTE DE LA FEMME -----590**

Marie Gaëlle EMBOLO ONAMBELE, *Université de Yaoundé I/ Cameroun*

**CRISE MORALE ET EDUCATIVE EN AFRIQUE : COMMENT
REPENSER LE NOUVEL HOMME AFRICAIN ? ----- 611**

Touré Bienvenu METAN, Université Alassane Ouattara de Bouaké / *Côte
d'Ivoire.*

SOCIALISATION DE DESCENDANCE EN CONTEXTE INTERETHNIQUES

Alice DANHI

*Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa/Cote d'Ivoire
alsenad07@yahoo.fr*

Akissi Inès YA KOUAME

*Institut de Recherche d'Expérimentation et d'Enseignement en
Pédagogie (IREEP)/Côte d'Ivoire
Yaines85@gmail.com*

Christiane Amenan KOUAKOU

*Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa/Cote d'Ivoire
christianekouakou@gmail.com*

Résumé

Cette étude est née d'interrogations qui émergent face à l'ethnisation de la vie quotidienne. Dans l'identification de soi et d'autres, l'appartenance ethnique est une donnée récurrente. Dans ce mécanisme de fabrication des frontières ethniques, l'on est amené à questionner la configuration des rapports sociaux pour les descendants des unions interethniques. Une descendance inscrite dans un contexte de bi-appartenance ethnique, d'idéologies et pratiques divergents ; pratiques parmi lesquelles l'on note la filiation à la matrilinearité chez les mères et la patrilinearité pour les pères. Le présent article vise donc à analyser la production de l'ethnicité de la descendance des unions interethniques au travers d'une enquête à Kouamékro, une localité rurale du pays. Selon une posture qualitative, des entretiens semi-directifs sont réalisés auprès d'une quarantaine d'individus descendants de parents d'ethnies différentes. L'analyse aboutit à la conclusion que l'affaiblissement du système matrilinear au sein de la communauté des mères suscite un sentiment de non appartenance entraînant une reconsidération de leur identité par la descendance qui se réfèrent et s'identifient au groupe de leur père.

Mots clés : *Socialisation, descendance, matrilinearité, sentiment d'appartenance, ethnicité*

Abstract

This study was prompted by questions that are emerging in the face of the ethnicisation of everyday life. Ethnicity is a recurrent factor in the identification of oneself and others. This mechanism for creating ethnic boundaries raises questions about the configuration of social relations for the descendants of inter-ethnic unions. These descendants are part of a context of bi-ethnicity, divergent ideologies and practices, including matrilineal filiation for their mothers and patrilineal filiation for their fathers. The aim of this article is therefore to analyse the production of ethnicity in the descendants of inter-ethnic unions through a survey in Kouamékro, a rural locality in the country. Using a qualitative approach, semi-structured interviews were conducted with some forty individuals descended from parents of different ethnicities. The analysis leads to the conclusion that the weakening of the matrilineal system within the mothers' community gives rise to a feeling of not belonging, leading to a reconsideration of their identity by their descendants, who refer to and identify with their father's group.

Key words: *Socialisation, descent, matrilineality, sense of belonging, ethnicity*

Introduction

L'existence des populations s'est fait pendant longtemps par groupe ethnique. Chaque groupe avec son organisation sociale, ses coutumes et une langue auxquelles se conformait chacun de ses membres. Avec le temps, les nations sont amenées à cohabiter avec des peuples d'autres cultures. Le phénomène migratoire est à la base de l'existence de cette pluralité ethnique. Cette cohabitation donne souvent lieu à des conflits entre certaines communautés du fait des divergences, différences. Toutefois, avec le temps, même si des hostilités peuvent exister entre les peuples, la cohabitation favorise des liens, alliances, affiliations matrimoniales entre des acteurs sociaux d'appartenances ethniques différentes. Au sein de ses couples, la transmission de l'identité ethnique aux descendants s'avère quelque fois problématique. Cette transmission se fait par la

socialisation de la descendance. Ce peuple partage donc symboliquement et historiquement un héritage culturel commun (la langue, la coutume, les mœurs, la religion et la conscience collective (A. Danhi, 2022, p 1) appelé ethnies. Ainsi, chaque groupe construit sa singularité d'avec ceux qui sont en interaction avec lui. Ce principe de différenciation entre individu ou groupe est nommé ethnicité. Pour l'anthropologue F. Barth (1995, p154), c'est un ensemble d'éléments qui renvoie à la distinction entre « Nous » et « Eux ». Cela entraîne une distinction des individus face à d'autres. Cette distinction est donc un instrument d'identification d'autres et de soi. L'appartenance ethnique est d'une importance capitale dans la définition des acteurs sociaux. Chacun s'identifie à l'autre par les traits culturels communs ou distincts. C'est le mode d'identification le plus répandu dans nos contextes. Dans les sociétés africaines, en particulier en Côte d'Ivoire, l'on n'arrive pas à défaire les individus de leur ethnies. L'identité ethnique reste un élément central dans la définition, dans la désignation des personnes. Cela se voit dans les expressions telles que : « *Nous les baoulé¹...* », « *Chez nous les wè² ...* ». Aussi, lorsqu'une personne désire contracter un mariage par exemple, les premières interrogations récurrentes des parents portent avant tout sur l'appartenance ethnique en ces termes : « *Il a épousé une femme de quelle ethnies ?* ». L'on va jusqu'à attribuer un parti politique en fonction du groupe ethnique de l'individu ou ce sont les individus qui s'identifient à un parti politique parce qu'un leader est de la même ethnies qu'eux. Il y a ethnicisation de la définition des individus au quotidien. L'ethnies reste dominante comme mode d'identification. En zone rurale, ce phénomène est beaucoup plus remarquable d'un groupe ethnolinguistique à une autre, d'une communauté à une

¹ Un groupe ethnique du peuple akan originaire du centre de la Côte d'Ivoire

² Un groupe ethnique du peuple krou à l'ouest du pays

autre ou d'un individu à un autre. L'identité ethnique est un élément central dans la désignation de l'autre.

Cependant, le mariage interethnique qui est une forme d'union entre individus de groupes ethniques différents vient introduire une discontinuité dans une société ou l'identification des personnes est fondée sur leur appartenance ethnique. Dans toutes les sociétés, il modifie plus ou moins le statut des conjoints, déterminent celui de la descendance et cela, selon les coutumes et normes régissant la vie sociale. Lorsque les unions sont contractées à l'intérieur du même groupe ethnique les conjoints ont un même code culturel. Il est donc inculqué quasiment sans heurt à la descendance. Dans le cas contraire, cette dernière est confrontée à ce que J. Le Gall (2003, p 36) a appelée « une hétérogénéité des systèmes culturels ». Cette réalité est observée dans plusieurs localités des zones forestières du pays propices à l'agriculture et destination de ressortissants des régions septentrionales du pays ainsi que de ses frontières. Au nombre de ces localités, Kouamékro un village du sud-ouest forestier retient l'intérêt de cette étude. Tous sont étrangers de cette région mais les baoulé se considèrent autochtones pour être les premiers à immigrer sur ces terres. Le brassage ethnique, à suite de la migration massive dans ce village, donne lieu à une descendante d'union interethnique majoritairement contractées entre les hommes non autochtones et les femmes du groupe se construisant comme "autochtones" ; un groupe ethnolinguistique partisan de la matrilinearité. Ce constat emmène à s'interroger sur les conséquences ou l'influence de ces unions exogamiques pour la descendance ou comment les descendants de ces unions mixtes se construisent-ils leur ethnicité ?

La compréhension de la thématique de la présente réflexion a conduit à consulter des écrits qui traitent de la question du mariage, de l'intégration en lien avec l'ethnie ou l'ethnicité mais aussi le phénomène migratoire eu égard de ce que le

déplacement de certains peuples vers d'autres est le principal facteur favorisant les brassages entre divers groupes ethniques. Nombre de réflexions dans la littérature montrent à quel point les structures sociales en contexte interethnique, interculturelle ont attiré la curiosité de plusieurs chercheurs. Le concept d'« ethnicité » est vu comme un néologisme de l'univers scientifique précisément des sciences sociales P. Poutignat et J. Streff-Fenart (2017, p 2). Il renvoie selon une approche subjective à l'identité individuelle, à la conscience d'appartenance, l'identification à un groupe ethnique. Pour l'autre approche objective, elle renvoie soit à des traits biologiques (origine commune, ancêtre, sang, hérédité) soit à la culture matérielle (coutumes, alimentaires, vestimentaires et pratiques observables). Le terme « groupe ethnique » correspond, lui, soit à la somme des identités, à un nous collectif, une conscience de groupe soit à des dimensions de la culture non matérielle que sont la croyance, les valeurs, les représentations (D. Juteau-Lee, 1983, p 41-42), croyance subjective à une communauté d'origine (d'appartenance à une collectivité) distincte du groupe de parenté et ayant des similitudes de l'habitus ou mœurs, objectif ou non (Weber cité par W. Elke (2000, p7). Il est donc vu comme une forme d'attribution et d'identification, faisant des catégorisations selon les origines et la culture réelles ou supposées (Barth cité par P. Poutignat & J. Streff-F, idem, p 71).

Les analyses des auteurs sur l'ethnicité qui questionnent les relations ethniques sont orientées vers les identités sociales, le phénomène d'intégration des migrants dans les sociétés d'accueil, les conflits dans les rapports au foncier (A. Babo & Y. Droz, 2008 ; M. Koné, 2006 ; S. Yéo, 2017) ; les structures sociales en lien avec les frontières ethniques et le brassage culturel par la cohabitation. Aussi, la littérature portant sur les alliances matrimoniales interethniques s'est attardée sur les difficultés des couples mixtes ou d'accès à la terre des conjoints étrangers (E. Tano & Brou, 2021 ; G. Varro, 2012 ; R.G. Yao,

2010). Toutefois, ces études ont très peu examiné cette construction sociale à travers l'expérience des individus issus de ces unions interethniques que sont les descendants. L'on note que la question de l'ethnicité en contexte de relations matrimoniales exogamique ou interethniques est peu abordé/développée. Quelques récentes études sont toutefois mentionnées telles que Niava B. F. L. & al. (2017) et Le Gall J. (2003). Cette présente étude se positionne comme un essai de contribution à l'enrichissement de la connaissance sur la question. Elle vise donc à comprendre comment se fait la construction de l'ethnicité des descendants d'unions interethniques. De manière spécifique, elle consiste à décrire l'organisation sociale qui structure les rapports sociaux des individus à Kouamékro et à identifier les représentations et configurations sociales participant à la construction de l'ethnicité chez les descendants es unions interethniques.

La présente étude est réalisée au prisme d'une approche essentiellement qualitative. Le champ social se rapporte à un groupe cible composé de personnes susceptibles de nous fournir des informations utiles pour notre étude. La population à l'étude est constituée de quarante deux descendants d'unions interethniques dont les parents sont en couple ou séparés, des parents majoritairement issus des communautés malinké, gour des groupes ethnolinguistiques du pays ainsi que des allogènes issus des pays frontaliers du Nord. La sélection des enquêtés s'est faite par la technique de boule de neige à partir de quelques couples qui ont été indiqués. Avec ces derniers, ont été réalisé des entretiens individuels semi directifs et approfondis autour des thématiques en liant avec les objectifs de l'étude. Parallèlement, des entretiens contextuels ont été réalisés avec les autorités villageoises et responsables de communauté ethniques sur l'organisation sociale des communautés de ladite localité. Par ailleurs, l'observation permis de relever des informations indispensables sur la structuration de l'espace, des rapports durant le séjour sur le terrain. Le corpus obtenu ayant fait l'objet

d'une analyse de contenu thématique fait émerger deux informations clés à savoir i) une organisation sociale teintée des marques d'une diversité ethnique, ii) une non-mobilisation des règles de matrilinearité pour les descendants d'unions exogamiques à Kouamékro.

1. Une organisation sociale teintée des marques d'une diversité ethnique

1.1. La construction de l'appartenance au village

Les villages sont généralement fondés et abritent des individus qui ont un héritage historique et symbolique commun qui est soit un clan, soit un lignage. Kouamékro a été peuplé par des familles et individus de divers origines attirés par la culture du café et du cacao. La principale source de revenu dans les sociétés rurales est la terre. Les villageoises notent que tous les habitants peuvent exercer les mêmes activités. Les non autochtones sont pour la plupart dans le secteur informel (commerçants, transporteurs, mécaniciens, couturier, maçon, etc.). Néanmoins, ils disposent de lots et de constructions depuis le lotissement du village. Des normes de vie sociale régissent la vie des individus qui vivent à Kouamékro et ces derniers sont rattachés par le travail de la terre et toutes les activités économiques qui s'y sont affiliées. Toutes les communautés installées dans ce village depuis deux ou trois générations pour certains pour y vivre se réclament ressortissants du village mais construisent par ailleurs ce lieu comme un tremplin, une résidence transitoire.

L'organisation de la vie spatiale à Kouamékro prend en compte tous les habitants du village. Il n'y a pas de répartition formelle selon les groupes ethniques pour l'occupation spatiale du village. Mais, l'on constate un regroupement des habitations familles, des individus par affinité selon les appartenances ethniques ou des grands groupes ethnolinguistiques pour la plupart. Cependant, tous à Kouamékro utilisent les mêmes espaces publics (marché, fontaine d'eau, école, etc.). Il existe

cependant deux cimetières : celui des musulmans et celui des non musulmans (chrétiens et autres). Les activités du village concernent et impliquent l'ensemble des ressortissants du village qui y participent surtout par leur apport financier au projet de développement du village. Toutefois, des investissements personnels importants sont réalisés dans les localités d'origine.

1.2. L'institution familiale à Kouamékro

L'observation du terrain montre que les familles dans le village se présentent généralement sous la forme restreinte. Les familles ne sont pas grandes. Quelques-unes, les plus anciennes familles baoulés se composent de trois générations, c'est-à-dire de grands parents, des parents et des enfants. A contrario, chez les allogènes et allochtones, l'on note pour la plupart la présence de famille nucléaire. Ils ont quitté les familles classificatoires dans leur localité d'origine. Certains viennent s'installer seuls et épousent des filles du village. Par cet échange entre les familles, l'enfant issu de ce mariage appartient aux deux familles ou domiciles appelées "*awolo*" en baoulé et "*lu*" en malinké. L'une est celle de la lignée utérine et l'autre, celle de la lignée agnatique. Mais il vit à la résidence patrilocale.

1.3. L'organisation culturelle dépourvue des pratiques traditionnelles

La vie culturelle des habitants de Kouamékro n'est pas aussi riche que celle de leurs communautés d'origines. Il n'existe pas de rites ou cérémonies traditionnelles en tant que telles ni du côté des ivoiriens ni du côté des ressortissants de pays allogènes. C'est l'exemple des baoulé et gour qui n'ont pas de masques ni de fêtes traditionnelles telles que le "*poro*" ou la fête des ignames ou les retrouvailles instituées durant la période de paques comme typiques à ces peuples. *La vie religieuse* s'articule surtout autour des différentes religions que sont le christianisme et l'islam mais aussi celles liées à d'autres

divinités. Des églises et une mosquée montrent l'existence des deux religions importées. Une catégorie de la population est restée attachée aux pratiques religieuses traditionnelles de leur communauté d'origine. Comme totem, un interdit est imposé à tout le village. Personne n'a le droit d'aller au champ en cas de décès dans le village quel que soit le groupe ethnique du défunt ; une manifestation de soutien collectif faite à l'endroit de la famille endeuillée. Cette dernière est soutenue par tous pour les obsèques. Au niveau de *la vie associative*, il existe une association de femmes et plusieurs pour les jeunes. « *Ces groupements permettent de réunir les villageois de différentes cultures autour d'un même intérêt* », affirme un responsable des jeunes du village descendant d'union interethnique.

2 La non-mobilisation des règles de matrilinearité pour les descendants d'unions exogamie à Kouamékro

2.1. Conception de l'ethnicité par la descendance

Pour les villageois, l'ethnie est une donnée immédiate, de fait. L'on naît avec l'ethnie et ne peut la changer. On en hérite du père. L'enfant dès sa naissance est de l'ethnie du père. L'époux est le chef de famille. C'est donc à lui qu'« appartient » l'enfant. « *Mais, ceci ne se demande pas ! quand tu nais tu es automatiquement de l'ethnie de ton père. Est-ce qu'on peut choisir ? non. Ça ne dépend pas de toi* », soutient un descendant d'union interethnique. Cette notion de l'ethnie est partagée par tous ainsi que par les « non autochtones ». Pour eux, l'ethnie ne peut être dynamique quel que soit le nombre d'années et de sédentarisation dans ce village avec le peuple baoulé, ils déclarent rester étrangers. L'un d'eux affirme ceci : « *le morceau de bois ne deviendra jamais un caïman quel que soit le nombre d'années passées dans l'eau* » ou encore « *on ne peut prendre la nationalité d'autrui* ». A la question relative à l'appartenance ethnique des descendants d'unions interethniques, ces derniers soutiennent la conception de leurs parents. Les interviewés ainsi

que leurs parents trouvaient déplacé de demander leur ethnie alors que nous connaissions celle de leur père.

En effet, cela leur a été inculqué au cours de la socialisation. Quelques un des enfants disent être un mélange des deux groupes ethniques de leurs parents. « *Je suis métis. Je suis guinéen et baoulé* » affirme l'un d'entre eux. Cependant, tous les enfants parlent la langue maternelle et partiellement ou pas du tout celle du père. Cela trouve une explication dans le fait que les mères passent plus de temps avec les enfants comparativement au père. Ils vivent dans un village ou résident aussi plusieurs membres de la famille de la mère baoulé avec lesquels ils sont en interaction. Aussi, le peuple baoulé adepte du système matrilineaire inculque aux enfants des femmes de ce groupe leur appartenance à celui-ci plus qu'à celui de leur père. Ainsi, dans leur deuxième domicile appelée '*awolo*' c'est-à-dire celui de la famille de la mère, le baoulé est la langue par laquelle ils communiquent. Généralement, les enfants qui s'expriment parfaitement dans la langue de leur père sont ceux dont la mère est séparée du père.

2.2. Une négociation symbolique de l'identité ethnique par le prénom

Le nom donné par le père a une valeur sociale à côté d'autres éléments permettant à l'enfant de se situer dans la société. Il renvoie le plus souvent à la lignée paternelle qu'à la lignée maternelle ; car le père joue un rôle prépondérant dans l'appellation des enfants. Certaines mères « négocient » l'appartenance de leur enfant au groupe Baoulé en les appelant "officieusement" par un prénom baoulé en fonction du jour de naissance. Elles leur attribuent souvent, en plus de celui donné selon l'origine du père, un prénom d'origine Baoulé en fonction du jour de sa naissance ou en fonction du rang qu'il occupe parmi les enfants nés de sa mère, un prénom rarement admis pour l'identité civil du descendant par le père. Quelques

exemples de prénoms sont Kouassi (garçon) et Akissi (fille) pour lundi. Ce prénom est souvent le prénom usuel surtout dans la famille et communauté de la mère. Dans leur famille maternelle, les enfants issus d'unions interethniques sont acceptés et traités comme tous les enfants de cette famille. Toutefois, dans le village, une différenciation se fait sentir sur plusieurs champs de la vie sociale.

2.3. Une disqualification des descendants d'unions exogamiques

Les descendants de mariages interethniques ont une intégration différenciée au sein du village selon qu'ils soient de deux parents ou de mère appartenant au groupe baoulé. Les individus issus de mariages exogamiques se sentent marginalisés dans certains champs sociaux. Ils s'identifient donc à la famille ou communauté de leur père. Les règles de la vie politique à Kouamékro ne permettent pas entièrement aux individus issus d'unions interethnique d'exercer leur citoyenneté locale. La chefferie n'est réservée qu'aux descendants de lignée (agnatique et utérine) baoulé. C'est-à-dire de père et de mère baoulé. Mais, la notabilité quant à elle peut être attribuée à un descendant d'allogène ou d'allochtone. Ce dernier est désigné par le chef pour sa bonne moralité ou son dévouement au développement du village. Les descendants d'unions interethnique sont vus par les autres comme des étrangers du fait de leur affiliation à un père non « autochtone ». Face à cela, certains descendants ainsi que des ascendants allogènes sont mécontents et boudent cette politique car ils souhaiteraient avoir accès à la chefferie du village auquel ils disent appartenir pour y être né et y avoir vécu pendant plusieurs années. En revanche, les descendants d'allochtones n'y accordent pas grand intérêt car ils disent ne pas être chez eux à travers ces termes « *c'est leur village. On n'est pas chez nous ici* ». Cette production idéologique vise à légitimer l'appartenance ou l'exclusion des descendants d'union interethnique au groupe baoulé qui se réclame « autochtone ».

Cette disqualification s'étend jusqu'aux associations. Les responsables sont toujours baoulés même si les membres de ce groupe affirment permettre l'accès à cette position à tous les groupes ethniques. Plusieurs autres associations de jeunes hommes, jeunes filles et des femmes existent parallèlement sur la base des appartenances à une croyance religieuse commune (musulmans) ou à un groupe ethnique. Les femmes autochtones, pour être en couple avec des individus en dehors de leur groupe d'appartenance, ne restent pas en marge. Ces dernières se plaignent de ne pas être associées aux réunions et prises de décisions des différentes activités des associations dont elles sont membres.

2.4. Un faible ancrage culturel pour les descendants "mélangés"

Les enfants "mélangés" comme le disent les villageois, parlent certes la langue de leur mère mais ont tous adoptés les pratiques culturelles de leur père. Tout est inculqué au cours du processus de la socialisation. La mère qui a d'abord fait sienne les us et coutumes de son époux, les transmet quotidiennement à sa descendance. Elle adopte quelques fois le même style vestimentaire que les femmes de la communauté de son époux. Dans leur rapport aux origines de leurs parents, seuls quelques descendants d'immigrés connaissent leur village ou pays d'origine de leurs parents. Les mères y vont quelques fois (une ou deux fois l'année) pour les funérailles de parents proches par exemple ou pour les retrouvailles dans le mois d'Avril appelées "Pakinou". Les pères justifient qu'ils vont rarement et seuls dans leur région ou pays d'origine du fait de la cherté du coût du déplacement et le nombre élevé d'enfants. Néanmoins, ils participent tous aux manifestations culturelles organisées par les jeunes du village (tournoi de football, concours de danse...) et au projet de développement du village. En cas de décès, les autorités et tous les villageois apportent leur soutien moral et financier à la famille éplorée. Toutefois, la religion des parents

indique implicitement le cimetière dans lequel ils seront enterrés ainsi que leurs enfants et les cérémonies funéraires sont faites selon la coutume de la communauté du parent.

2.5 une influence religieuse du père

Parmi les stratégies mises en œuvre pour transmettre une identité spécifique à l'enfant il y a la religion. Il n'y a pas de cérémonies traditionnelles propres à ce village et les femmes baoulés sont adeptes de religions traditionnelles transmises par leurs ascendants ou sont chrétiennes. Les conjoints, c'est-à-dire les allogènes et allochtones sont généralement pour la plupart musulmans. Toutefois, les hommes étant les chefs de famille amènent les femmes à se convertir pour certaines à la religion de leur époux ainsi que leurs descendants. Elles se conforment ainsi aux normes de la famille et de la communauté de celui-ci. Elles participent aux fêtes religieuses telles que les célébrations chrétiennes ou islamiques et inculquent cet habitus à leurs enfants. Par ailleurs, celles qui ne sont pas formellement engagées dans le mariage, c'est-à-dire celles dont les unions ne sont pas socialement reconnues n'envisagent pas passer le cap en adhérant à la religion de leur conjoint musulman. En effet, au sein des familles des conjoints musulmans, certaines femmes ne sont pas acceptées par la famille de leur époux quand elles refusent d'épouser la religion de celui-ci. Elles sont appelées "*Kafri*" c'est-à-dire celui ou celle qui ne prie pas à la mosquée. L'enquête a montré que tous les hommes qui ont contractés des unions avec des filles baoulés sont polygames avec une ou plusieurs autres épouses de leur groupe ethnique. Plusieurs femmes soutiennent que la position de leurs belles familles reste la cause de l'échec des mariages entre les filles baoulés et les étrangers. La famille de l'époux dans la plupart des cas, suggère ou exige de ce dernier de contracter un ou d'autres mariages avec des filles de son pays d'origine, s'il n'en a pas déjà. Le conjoint et sa famille expriment par cette pratique

leur refus de n'avoir que des descendants "mélangés" ou "métis".

2.6. Le leg au neveu utérin, une pratique désuète

La matrilinearité est un système de filiation dans lequel chacun relève du lignage de sa mère. La transmission, par héritage, du prestige et des biens matériels, la perpétuation de la lignée, les titres étaient prérogatives des enfants des femmes. Le peuple baoulé est du groupe akan et donc à filiation matrilineaire. Le recrutement pour hériter se faisait du côté de la famille maternelle et celui-ci héritait de son oncle maternel. Mais, cette réalité est aujourd'hui illusoire, car elle a quasiment perdu de son contenu et n'existe que dans le passé de ce peuple. En effet, avec la colonisation, le modernisme et l'application de lois juridiques, les biens sont transmis de père à fils. Les enfants n'héritent plus obligatoirement de leur oncle maternel. Ils ne reçoivent que des biens acquis par leur père et mère. Ce sont soient des lots, maison, plantations ou d'autres biens. Le système de filiation du peuple baoulé installé a aussi subi une mutation avec le temps. Le mode de recrutement des individus a été influencé et subit une dynamique de la matrilinearité à la patrilinearité.

Le contexte de reconnaissance identitaire de la descendance d'unions interethnique dans cette localité est particulièrement marqué par un affaiblissement de la matrilinearité comme mécanisme d'affiliation. Ces descendants "mélangés" ou "métis" sont de facto soustraient à cette norme au sein du groupe utérin qui octroyait autrefois privilèges ou une primauté aux descendants des femmes du groupe baoulé. De ce fait, la référence de la descendance se fait en direction de la lignée paternel. Toutefois des marques culturelles du groupe maternel sont observées tel que le prénom, la langue. Ces conclusions rejoignent ceux d'autres dans la littérature. Pour les fonctionnalistes, la transmission de l'ethnicité se fait par la

socialisation/éducation qui consiste essentiellement en un processus d'intériorisation des normes, valeurs, représentations propres à une société (D. Juteau-Lee, 1983, p46). Par le processus de socialisation, le rapport aux normes sociales, les pratiques inculquées, langue et religion adoptées, la reconnaissance par les autres font naître un sentiment d'appartenance au groupe d'appartenance de ces derniers. Sous l'effet de la socialisation, les enfants finissent par acquérir ce que Bourdieu P. appelle "habitus" c'est-à-dire un ensemble de goûts et aptitudes du groupe des agnats (M. Montousse & M. Renourd, 1997, p 62).

Cependant, même si une connaissance et appropriation de la culture peut simplement être le résultat d'une identification à un groupe comme le souligne Le Gall J. (2003 ; p 44), les interactions aboutissent dans certains contextes à une reconnaissance "partielle" ou au rejet par le groupe de référence. En effet, dans toutes les sociétés traditionnelles africaines, la famille constitue la base de l'organisation sociale (S. Dédi et G. Tapé, 1995). Par l'alliance matrimoniale, la construction de nouveau lien conduit à une réalité sociologique qui « codifie » le comportement entre les individus ainsi qu'entre leurs descendances et leurs familles respectives. Le rejet de la part d'un groupe ou l'autre peut provoquer un sentiment de disqualification. Le sentiment d'appartenance laisse, à contrario, place à celui d'exclusion. De ce fait, les descendants de ces unions exogamiques s'identifient plus facilement à un groupe lorsque celui-ci les accepte (Le Gall, 2003, p 49).

Les négociations ou stratégies des descendants se faire admettre est soutenue par des auteurs. En effet, la fermeture ou l'ouverture des frontières identitaires se perçoit donc par un classement ou un déclasserment des descendants d'unions interethniques tantôt pour la filiation maternelle tantôt par celle des agnats (Niava B.L.F.,2017, p 4080). Mais, l'on peut observer que l'individu se réclame des deux appartenances ou qu'il en

mobilise l'une ou l'autre selon les avantages ou inconvénient que présente celle-ci affirme Le Gall J. cité par Niava (idem, p4081) ; car, comme le soutient P. Poutignat & J. Streff-Fénart (2017, p 73), l'ethnicité est un lien qui charrie une symbolique du sang, de la parenté qui préexiste à l'interaction sociale. Une conception soutenue par D. Juteau-Lee (1983, p44) pour qui le groupe ethnique est un fait social et non une donnée biologique. Les attitudes des parents à l'égard des enfants, tout comme les relations entretenues avec chacun s'avèrent déterminantes sur leur identité et leur conception de soi. Ainsi, ces unions pas toujours appréciées par les siens ont pour conséquence de donner lieu à une distance sociale, à la construction de frontières vis-à-vis de la descendance et surtout au regard de la citoyenneté locale de ces derniers. En effet, comme stipule D. Schnapper D, (2007, p 15) tout individu aspire à l'assimilation ou intégration culturelle (se conformer aux normes) mais aussi à l'intégration sociale au structurelle (participation à la vie collective) pour son épanouissement social.

Somme toute, l'analyse faite dans le contexte local et global des faits laisse percevoir que des acteurs descendants d'unions ne sont pas toujours appréciés par la communauté de l'un ou des deux ascendants. Alors que le mariage reste décisif dans la reproduction des structures sociales, les individus issus d'unions mixtes sont inscrits dans une bi-appartenance car ils sont liés à des cadres familiaux marqués par des codes culturels et pratiques distinctes. De ce fait, la nature des interactions des parents ou la communauté à l'égard des descendants s'avèrent déterminantes dans la construction identitaire et la conception de soi. Avec le modernisme, la matrilinearité perd de sa valeur sociale et les rapports entre oncle maternel et neveu utérin avec, de même que les prérogatives données autrefois par le peuple baoulé à la mère. Cette descendance prise entre deux cultures, négocie alors continuellement son statut au sein de la communauté en fonction des opportunités.

Bibliographie

Babo A. & Droz Y. (2008). Conflits fonciers. De l'ethnie à la nation. *Cahiers d'études africaines*. URL:<http://journals.openedition.org/etudesafriaines/15489>;

DOI :10.4000/etudesafriaines.15489

DEDI Séri Faustin & TAPE G. (1995). *Famille et éducation en Côte d'Ivoire*. Edition des Lagunes, Abidjan, Côte d'Ivoire

Juteau-Lee D. (1983). La production de l'ethnicité ou la part réelle de l'idéal. *Sociologie et sociétés*, Volume 15, Number 2, 39–54. <https://doi.org/10.7202/001376ar>

Kone M. (2006). Dispositifs locaux de régulation foncière en côte d'ivoire Forestière : l'exemple de Bonoua. *Revue ivoirienne d'anthropologie et de sociologie, KASA BYA KASA*, n°10, EDUCI

Montousse M. & Renouard G. (2006). *100 fiches pour comprendre la sociologie*, Breal

Niava B. F. L. (2006). *Mariages interethniques et production de l'ethnicité chez les Abouré, cas de Yaou S/p de Bonoua*, Mémoires, Université de Cocody.

Le Gall J. (2003). Transmission identitaire et mariages mixtes : recension des écrits, Centre d'études ethniques, Montréal (Québec)

Schnapper D. (2007). Qu'est-ce que l'intégration ? Paris : Gallimard. Lin Nan « Les ressources sociales : Une théorie des ressources sociales », *Revue française de sociologie*, Volume 036, n°4

Tano M. M. E. & Brou F. R. (2020). Mariage et foncier, Mariages interethniques et accès au foncier en milieu rural ivoirien : une illustration du village de Nandibo 2 dans le sud de la Côte d'Ivoire. *Akofena*, N°001, pp. 767-778

Poutignat P. & Streiff-Fénart J. (2017/2). L'ancrage social des différences culturelles. L'apport des théories de l'ethnicité.

Diogène, n° 258-259-260, Éditions Presses Universitaires de France, pages 71 à 83, DOI 10.3917/dio.258.0071

Varro G. (2012). Les couples mixtes" à travers le temps : vers une épistémologie de la mixité. *Enfances, Familles, Générations*, n° 17, p. 21-40, URI: <http://id.erudit.org/iderudit/1013413ar>

Winter E. (2000). Quelques études de cas et une théorie des relations sociales: la sociologie des groupes ethniques de Max Weber. *Les Cahiers du Gres*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.7202/009415ar>

Yao G. R. & Niava B. L. (2010). Mariages interethniques et enjeux économiques en pays abouré/ Côte d'Ivoire. *Revue ivoirienne d'anthropologie et de sociologie, KASA BYA KASA*, n°18, pp. 9-19

Yéo S. (2017). Migration en Côte d'Ivoire : Profil national, Organisation Internationale pour les migrations (OIM)

DEMOGRAPHIE AU BURKINA FASO ET CROYANCES A L'ENTRECROISEMENT DU DEVELOPPEMENT : QUEL REGARD SEMIOTIQUE ?

Alphonse BAYALA

*Institution de rattachement : Université de Limoges (France) &
Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso)
bayalalebeni@gmail.com*

Résumé

L'industrialisation débouchant avec l'évolution de la population engendre des impacts de moins en moins réversibles. Depuis lors, les préoccupations environnementales, économiques n'ont cessé de croître. Le Burkina Faso, pays aspirant au développement n'y fait pas exception. La situation mérite un changement ! Fort de cela, les politiques se sont inscrits dans une volonté de capture du dividende démographique pour le rétablissement d'un nouvel équilibre. Ladite politique se retrouve contrariée par les différentes croyances auxquelles ont adhéré les populations. La question centrale serait de savoir comment les considérations religieuses impactent l'adhésion des populations à la capture du dividende démographique. Autrement dit, qu'est ce qui entrave l'adhésion de celle-ci ? La vulgate nous inscrit dans la sémiotique des pratiques sociales. Cette approche passera à la loupe de la sémiotique narrative à travers son schéma actantiel. En clair, elle apporte une contribution substantielle pour un redimensionnement de notre regard sur les questions « démographico-religieuses ».

Mots clés : *sémiotique, religion, démographie et développement.*

Abstract

The industrialization leading to the evolution of the population generates less and less reversible impacts. Since then, environmental and economic concerns have continued to grow. Burkina Faso, a country aspiring to development, is no exception. The situation deserves a change! On the strength of this, the policies are part of a desire to capture the demographic dividend for the restoration of a new balance. This policy is thwarted by the different beliefs to which the populations have adhered. The central question would be to know how religious considerations impact the adherence of

populations to capturing the demographic dividend. In other words, what hinders its adhesion? The vulgate places us in the semiotics of social practices. This approach will come under the magnifying glass of narrative semiotics through its actantial scheme. Clearly, it makes a substantial contribution to a resizing of our view of demographic and religious questions.

Keys words: *semiotics, religion, demography and development.*

Introduction

L'industrialisation et son triptyque production-consommation-urbanisation, étant la suite logique de l'évolution de la population, engendrent des impacts de moins en moins réversibles. Depuis lors, les préoccupations environnementales, économiques n'ont cessé de croître. (Naturama, 2021)³. Les conséquences sont aussi sociales La pauvreté augmente, le travail des enfants perdure, l'alphabétisation est insuffisante, l'espérance de vie de certaines régions diminue (Alphonse Bayala, idem) ; les inégalités se creusent. Notre mode de développement actuel a donc des limites. Le Burkina Faso, pays aspirant au développement n'y fait pas exception. Pour cela, le mode de vie et de reproduction mérite un changement profond. Depuis lors, les enjeux et les questions démographiques se posent. Les politiques se sont de plus en plus orientées sur la capture du dividende démographique pour le rétablissement d'un nouvel équilibre entre l'homme et l'homme et entre celui-ci et son environnement. Ladite politique se retrouve contrariée par les différentes croyances auxquelles ont adhérees les populations, justifiant ainsi leur abstention d'où notre sujet : **Démographie au Burkina Faso et croyances à l'entrecroisement du développement : quel regard sémiotique ?** Cela étant, fait remarquer Jacques Fontanille (2015), : « toute situation stable et durable, met en jeu la

³ NATURAMA, 2021, Le développement durable au Burkina Faso : enjeux et états des lieux [En ligne], URL: <https://naturama.bf/web/index.php/componen/k2/item/92-le-developpment-durable-au-developpement-au-burkina-faso-enjeux-et-etat-des-lieux> (consulté le 30 aout 2021).

confiance et la défiance des populations concernées, leurs capacités à s'adapter ou à résister, les façons et les chemins de leur acceptation, de leur défiance et de nombreux états émotionnels associés. »⁴ Elle justifie donc la contrariété à laquelle fait face cette politique. La question serait alors de savoir comment les considérations religieuses impactent-elle négativement l'adhésion des populations à la capture du dividende démographique. Autrement dit, qu'est ce qui entrave l'adhésion de celle-ci à cette politique ?

Pour analyser la prégnance de ce mouvement, nous bâtissons notre angle d'attaque sur les valeurs que renferme la position nataliste des populations au Burkina Faso. Dans cette optique, la vulgate nous inscrit dans la sémiotique des pratiques sociales. Cette approche passera à la loupe de la sémiotique narrative à travers son schéma actantiel. Le recours à la sémiotique narrative se justifie dans la mesure où nous scrutons le passage d'un point A jugé nataliste à un point B jugé malthusien. Il est clair que pour ce passage, il doit nécessairement y avoir transformation. Cette transformation requiert un certain nombre de compétences que des actants se doivent de disposer. Face à cela, Louis Millogo (2007, p.20) précise : « Les différents actants, c'est-à-dire les différentes fonctions narratives, qui constituent le système actantiel, axe paradigmatique de la narrativité, sont en nombre fini »⁵. Ce sont : le destinataire, le destinataire et l'objet, l'adjuvant, le sujet et les opposants. Ceux-ci interagissent sur une trilogie axiale caractérisée par une relation de communication, de combat et de désir.

Ces actants nous permettent d'établir ce que sous-tend le vouloir ne pas être des populations dans la volonté affichée des autorités qui est la planification familiale. Nous proposons de rendre compte des différentes actions menées dans le but de situer « les

⁴ Jacques FONTANILLE, 2015, La sémiotique face aux grands défis sociétaux du XX e siècle, in Actes sémiotique, publié en ligne le 30 janvier 2015, <http://epublications.unilim.fr/revues/as:5320>.

⁵ Louis Millogo, 2007, Introduction à la lecture sémiotique, Paris, L'Harmattan.

responsabilités » vis-à-vis de cet objectif combien noble dans la mesure où il vise le bien-être des populations burkinabè.

Cela étant dire, notre action mettra au grand jour le vouloir-faire des décideurs dans un échange sincère avec le vouloir-être des populations dont ils ont la charge pour une cohabitation heureuse. Le changement social en vue du développement, écrit Justin Ouoro (2014, p.231), « se pose comme un dispositif sémiotique qui ne peut s'opérer de façon efficace et durable que dans la mesure où ce dispositif intègre un système de valeurs reconnues comme telles par les acteurs bénéficiaires du changement »⁶. Cela se justifie dans la mesure où, dit-on, il serait difficile voire impossible de faire le bonheur d'autrui sans l'associer.

Dans le cadre de l'analyse du processus du développement, il s'agit de mettre en exergue la vision du monde qui le porte dans leurs dimensions axiologico-idéologiques à travers les valeurs partagées. Ce qui du coup, nous permet d'évaluer le vouloir-faire et le devoir être de la situation présente, la quête de la capture du dividende démographique. Nous pourrions donc mettre en évidence, à travers notre engagement sémiotique, le fondement des projets de société. Mais avant tout, une désambiguïsation conceptuelle s'impose pour une convergence de la compréhension.

1. Cadre définitoire

Les éléments conceptuels de notre thématique, **Démographie au Burkina Faso et croyances religieuses à l'entrecroisement du développement : quel regard sémiotique ?** mérite une désambiguïsation pour lever tout équivoque. Jean Du Bois, Mathée Giacomo et alii, (2012, p.134) définissent la

⁶ Justin Ouoro, 2014, « Valeur sémiotique et changement social. De la défécation dans la nature à usage de latrine familiale en milieu rural : le cas du village de Toeni dans la province du Sourou au Burkina Faso », Cahier du CERLESHS, Tome XXIX, N°48 pp. 231-244.

démographie comme la « discipline qui analyse quantitativement les sociétés humaines en relevant les diverses données (nombre, origine, âge, sexe) des individus »⁷.

De nos jours, cette conception a évolué et tant à faire corps avec l'expression « la capture du dividende démographique », concept au cœur d'ailleurs, de nos défis sociétaux. Ainsi, l'on entend par dividende démographique la croissance économique résultant de l'évolution de la pyramide des âges de la population d'un pays. Un dividende démographique survient lorsque la baisse du taux de natalité entraîne des changements dans la distribution par âge d'une population ce qui signifie que moins d'investissements sont nécessaires pour répondre aux besoins des groupes les plus jeunes et que les adultes sont relativement plus nombreux dans la population des personnes actives. Ce phénomène crée une opportunité de croissance économique et de développement humain plus rapide pour un pays, sachant que plus de ressources sont disponibles pour être investies dans le développement économique et le bien-être familial.

Par ailleurs, de l'avis de Jean-Paul Matot (2005 p.111), le concept de croyances « appartient au vocabulaire de la philosophie, de la théologie et de l'économie. »⁸ Selon *Le Petit Robert* c'est « le fait de croire une chose vraie, vraisemblable ou possible »⁹. Telle que présentée elle englobe un ensemble de convictions jugées vrai pour des raisons souvent mythiques, mystiques, superstitieux et scientifiques. Dans le cas qui est le nôtre, elles s'expriment par les appartenances religieuses (chrétienne, musulmane, animiste), bref culturelles auxquelles les populations vouent un culte, un lien indélébile et de pérennisation.

⁷ Jean Dubois, Mathée Giacomo et alie 2012, Le Dictionnaire de Linguistique et des Sciences du langage, Rotolito, Italie

⁸ Jean Paul Matot, 2005, Croire, sans doute, exister, peut être..., Cahiers de psychologie clinique n°25 p.111

⁹ Alain Rey, Paul Robert, Josette Rey Debove, 1967, Le petit Robert, Éd. Dictionnaire Le Robert.

La sémiotique après examen de la pratique, à la loupe de son appareillage mettra à la disposition de la recherche scientifique ce que la question du développement impose aux populations dans leur habitus procréatif et croyant. En clair, elle apportera une contribution substantielle sur la « cohabitation » de ces concepts vulgarisés.

2. Bref aperçu de la situation au Burkina Faso

La population burkinabè est passée, selon le Recensement général de la population de l'Institut nationale de la statistique et de la démographie (I.N.S.D.) réalisé, de 1975 à 1985 de 6.097.296 à 7.629.578, soit un accroissement de 1,87% à 2,60%, de 9.953.231 en 1995 à 17.847.384 en 1995 soit une évolution de 2,77% à 3,00% et de 2015 à 2020 elle était estimée à 20.622.804 soit une évolution de 5,86 % et de nos jours elle avoisine environ 21.000.000 habitants. Cela donne à constater un accroissement de problèmes à plusieurs niveaux :

Au niveau environnemental : Pour un pays sahélien comme le Burkina Faso, en lieu et place de la protection de l'environnement, nous assistons à une destruction massive et impuissante du couvert végétal du fait des activités humaines. À ce propos, Béné et Fournier (2012) écrivent : « un phénomène qui affecte le pays sahélien. L'activité humaine porte constamment préjudice à l'environnement »¹⁰. De façon paradoxale, deux réalités se donnent à voir : Pays désertique et destruction du couvert végétal.

Au niveau infrastructurel : la récurrence des problèmes liés à la construction d'hôpitaux, d'écoles, etc. se posent. Les ressources disponibles ne seront plus à mesure de répondre à la forte demande et ponctuelle de services sanitaires. Le manque de

¹⁰ A. Bene et A. Fournier, 2012, « Végétation naturelle et occupation des terres au Burkina Faso (Afrique de l'Ouest). Cinq décennies de changement dans un terroir du pays », Langue, environnement, culture : Actes de colloque international de Ouagadougou pp143-164.

financement pour leur construction, équipement et entretien, bien entendu, se pose.

La protection de l'environnement, l'économie équitable, la vivabilité de la société si chère au développement se retrouvent bafoués par les populations du fait de leurs actions. Cette situation met à rude épreuve tous les projets de développement. Dans la mesure où pays enclavé, le Burkina Faso fait face à de nombreux défis et ceux-ci sont annihilés du fait de la pression démographique. Elle impose un investissement conséquent en matière de santé, de construction des infrastructures, de besoins alimentaires, etc. si bien que les projets de développement sont relégués en arrière-plan. Ces investissements sont tirés des faibles recettes du pays qui a une forte propension de consommation. La solution proposée est, sans aucun doute, la planification familiale. Celle-ci peine à se concrétiser de façon totale pour diverses raisons dont les croyances religieuses sont les plus récurrentes. L'étude de Mathieu Ouedraogo et Tougou Ripama (2009, p.93), nous donne un bref aperçu sur la répartition de la population burkinabè en termes de croyances religieuses « les musulmans représentent 12 973 000 soit 61%, les chrétiens 4 739 000 soit 22,5 %, les animistes 3 243 300 soit 15,4 % et les athées 105 300 soit 0,5 % »¹¹. Ces chiffres montrent que les populations éprouvent un attachement réel à la religion et à ses préceptes, cela ne saurait être négligé, et devrait donc compter dans tous les projets de développement nécessitant une adhésion des populations.

3. Clin d'œil sémiotique

La préoccupation de la sémiotique, pour ce qui nous concerne, est un redimensionnement de notre regard sur les questions démographiques dans une perspective moins sensationnelle que

¹¹ Mathieu Ouedraogo et Tougou Ripama, 2009, Institut nationale de la Statistique et de la Démographie au Burkina Faso.

nous présumons efficace. Cette action consistant à intégrer les questions de capture du dividende démographique dans les politiques et à demander l'adhésion des populations se veut novatrice. Or :

« L'innovation doit répondre à un objectif et son acceptation par la collectivité suppose la prise en compte de paramètres aussi bien subjectifs qu'objectifs. Les conditions objectives réunies ne sont pas toujours suffisantes pour engager un vouloir collectif. Il convient alors que soient identifiées les attaches subjectives qui sédimentent le faire collectif afin de mieux le construire ou le déconstruire. »¹²

Justin Ouoro (2014, p.237).

Ce faisant, quels sont les actants qui interviennent dans notre perspective modale ?

3.1. Architecture des actants scéniques

L'architecture des actants scéniques se présente dans une trilogie axiale suivante : la communication, le désir et le combat (A Julien Greimas)¹³.

- Sur l'axe de la communication se trouve le politique, les populations et le développement. Ces derniers s'inscrivent dans une situation de communication sur le projet qu'est le développement. Celui-ci passe nécessairement par la capture du dividende démographique. Le but de la communication des décideurs est de faire-savoir et/ou de faire-croire que le développement de cette population passe par la réduction de la natalité. Ils incitent donc cette population à l'action. Cette population sera donc bénéficiaire de l'objet de quête qu'est le développement durable.

¹² Justin Ouoro, idem p.237

¹³ A. Julien Greimas, 1986, *Sémantique structurale*, Presses universitaires de France

- Sur l'axe du combat, on y trouve la communication, les adjuvants au développement durable et d'autres parts, les croyances (traditionnelles et religieuses) qui sont des opposants. La communication facilite la tâche du sujet opérateur, la planification familiale dans sa quête de l'objet de valeur la capture du dividende démographique. Cependant les considérations culturelles sont des facteurs qui s'opposent aux désirs de nos décideurs, c'est-à-dire qu'elles constitueront un obstacle à l'adhésion de la population dans la capture du dividende démographique.

- L'axe du désir est composé du sujet opérateur qu'est la planification familiale et de l'objet de quête qu'est le développement. La population se doit d'être conjointe à l'objet de quête pour que les Burkinabè puissent se voir conjointre au développement et que cette population puisse vivre dans de bonnes conditions. Par conséquent les populations doivent aller à sa quête.

Le gouvernement dans sa quête du développement se trouve dans l'obligation de mettre en place une stratégie qui lui facilitera un vouloir-être collectif.

3.2. Schéma actantiel

Tout cet appareillage de stratégies déployées par nos politiques en faveur des populations permet d'aboutir à ce schéma.

***Schéma actanciel de la capture du dividende démographique au Burkina Faso**

4. Axiologie axiale

Ce point précis traduit l’axiologie, les valeurs intégrées de nos actants dans notre étude. Pour fixer les rapports de la démographie dans ses échanges avec les valeurs défendues par nos actants, il est pour commencer indispensable dans un premier, de rendre compte du projet de l’axe de la communication, dans un second temps, de la volonté affichée par l’axe du désir et pour terminer, de clarifier le niveau d’ingérence de l’axe du combat dans notre schéma.

4.1. De la Communication

Si « sémiotiquement parlant, la première raison d’être de toute communication est de faire croire en produisant du sens. Fondamentalement, tous les processus de communication, de quelque nature qu’ils soient, ont pour premier but de « manipuler, c’est-à-dire de « faire-croire » à quelque chose de

(vrai ou de faux). »¹⁴ écrit Angelo Di Caterino (2020, p.4). Comme nous pouvons le constater, le politique se trouve dans une dynamique de communication avec les populations sur le projet de capture du dividende démographique. En réalité, les décideurs manipulent les populations dans le but de les emmener à accepter leur vision du développement et à y adhérer. Mais, le constat est tout autre, pour cette simple raison, le non-croire auquel les populations s'adonnent, dans le fond, présente des défauts dans la communication qui méritent attention.

Avec son fort taux d'analphabétisme, le nombre élevé de langues vernaculaires, une soixante au total, l'on est en droit de se demander pour qui communiquent-ils, lorsque la langue utilisée pour véhiculer le message est le français ? Si bien sûr, communication en est une. Les populations font donc face à un langage proxémique et qui brise la plupart du temps toute possibilité d'interaction. C'est d'ailleurs ce que traduit notre axe du désir suivant.

4.2. Du désir

Le désir se présente ici, comme une relation de cause à effet. La planification familiale se trouve être le sujet opérateur dans la mesure où elle implique capture du dividende démographique. Elle est la condition pour que le développement, objet de valeur, soit une réalité. Sa conjonction est fonction des « forces de frappe » que donnera à voir l'axe de combat dans son ambivalence relationnelle : adjuvant et opposant. Le constat qui se dégage semble mettre la balance du côté de l'opposition : les croyances religieuses. Dans cette mesure, examinons l'axe du combat.

¹⁴ Angelo Di Caterino, 2020, « Fakes news : une mise au point sémiotique », Numéro 123|2020, CeReS, Université de Limoges.

4.3. Du combat

Comme nous pouvons le constater l'axe de combat de notre schéma, traduit le point d'achoppement sinon la trame de notre réflexion. Les croyances, la communication et les actions de capture démographique entretiennent une relation conflictuelle d'où la résistance (vouloir-ne-pas-être) de la population.

Au regard des différentes activités culturelles : la Semaine nationale, la culture (SNC), le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO), nul besoin de dire que le Burkinabè est fortement rattaché à sa culture. La valeur accordée à celle-ci est qu'elle permet à l'individu de se reterritorialiser. À ce propos, Joseph Paré (2017, p.22) écrit qu'elle est : « un capital d'habitudes qui permet à l'individu de ne pas être déterritorialisé. »¹⁵, Pour cela, les populations se doivent de lui lier un attachement et un dévouement. Dans ce sens, toute action présentant dans une certaine mesure, la négation des croyances religieuses, de la culture, devrait être « combattue ». Pendant longtemps, l'on a présenté la descendance nombreuse comme symbole de richesse et d'aisance. Aussi et surtout dans les familles où l'agriculture est présentée comme la principale source de revenu, le nombre de pensionnaires dans une famille étaient proportionnel à la main d'œuvre dont avait besoin la famille. À cela s'ajoute le poids des religions. Comme ci-dessus mentionné 83,5% de la population au Burkina Faso est d'obédience monothéiste (l'islam et le christianisme). Ces données prouvent avec beaucoup de bon sens que les croyances religieuses constituent une force qui ne saurait être négligée. Or, ces religions à travers leurs hommes (autorités), entretiennent un rapport tendu avec la capture du dividende démographique dans la dynamique de la réduction de la natalité. Ce rapport de tension est examiné dans le point suivant :

¹⁵ Joseph PARÉ, 2017, « Sémiotique, diversité culturelle et développement », Actes de la conférence internationale, Inidaf, Abidjan, Côte-d'Ivoire.

5. Démographie et hommes (autorités) politico-religieux

À ce stade précis de notre analyse, nous ferons un travelling historique sur le poids des croyances dans les habitudes des hommes. Ce sont donc les non-dits de l'idéologie religieuse dans ses actions qui seront pointés du doigt. La réalisation de la capture du dividende démographique au Burkina Faso se traduit pour l'heure par la réduction de la natalité. Celle-ci se trouve aux prises dans les mailles de certaines croyances dont les religions sont les plus dominantes.

Le Burkina Faso, ayant hérité les religions dites révélées, comme la plupart des pays qui ont été colonisés, semble s'inscrire inévitablement dans le projet populationniste qui est resté, tributaire du conflit dans le Moyen-Orient. Une politique de domination par les hommes avait été construite aussi bien du côté de la Palestine que de l'Israël pour envisager une victoire car convaincu de l'affirmation de sa prééminence. Pour cela, Antoine Bueno (2019, p.18) :

« L'Israël subventionne les juifs ultra-orthodoxes, les haredims (craignant-Dieu), pour qu'ils aient le plus d'enfants possibles. Ce qui fait aujourd'hui du judaïsme un culte résolument nataliste. L'islam palestinien ne l'est pas moins. Les imams donnent corps par leurs prêches à la formule de Yasser ARAFAT, ancien président de l'Organisation de libération de la Palestine "La meilleure arme de l'organisation de libération de la Palestine, c'est l'utérus des palestiniennes. »¹⁶

Le fondamentalisme prôné par les politiques de la religion musulmane se trouve dans le fond nataliste. Cela transparait clairement dans le mouvement wahhabisme de l'Arabie Saoudite et de l'Ayatollah d'Ali Khamenei, guide suprême de la

¹⁶ Antoine Bueno, 2019 Permis de procréer, Edition Albin Michel.

république islamique, qui a durci la législation dans le but de voir croître davantage les naissances « Daesh (aussi appelé État islamique) obligeait les femmes mariées à avoir des enfants au maximum dix-huit mois après leur mariage. »¹⁷ écrit Antoine Bueno, (ibid.). Le christianisme quant à lui n'est pas resté en reste, cette position s'est vulgarisée par le refus de l'adoption de l'avortement et de la contraception que le pape François, le Pape François après son voyage aux U.S.A. (le 19/02/16) laisse entendre « l'avortement n'est pas un mal mineur, c'est un crime » et a affirmé son opposition contre tout processus tendant par quelques moyens que ce soient de « réguler les naissances ». Cette idéologie clairement populationniste « s'est opposée autant qu'elle a pu aux contrôles de la naissance en Afrique, en Amérique du sud ou en Asie »¹⁸ (Antoine Bueno, idem).

Autre aspect et pas des moindres, c'est l'égoïsme que semble privilégier certaines politiques marchandes, il s'agit du capitalisme qui prône une société de grande production et de consommation. Une population nombreuse constitue une main d'œuvre bon marché dans la mesure où elle présente sur le marché une forte demande, de production et de consommation au détriment de la capacité de production et de protection de l'environnement. Cela aboutit à une surexploitation de la nature, non seulement, de sa faune mais aussi, de sa flore d'où sa destruction et son anéantissement. « Il veut toujours davantage d'enfant. Plus de gens, c'est plus de bras et plus de bouches, soit plus de producteurs et plus de consommateurs, donc plus de croissance. »¹⁹ (Antoine Bueno, idem). Dans la foulée, une autre doctrine, dans sa manifestation se s'inscrit dans la politique nataliste en prônant une ressource humaine nombreuse pour traduire son hégémonie : « Comme le capitalisme, le nationalisme par nature, est nataliste, la population est un

¹⁷ Antoine Buenos, ibidem.

¹⁸ Antoine Bueno, ibidem.

¹⁹ Antoine Bueno, idem.

attribut de la puissance des nations. Plus elle est nombreuse, plus elles peuvent affirmer leur prééminence. »²⁰ (Antoine Bueno, *ibid.*)

6. Démographie et croyances religieuses

Le déroulement processuel de notre objet d'étude nous plonge dans le rapport qu'entretiennent les acteurs en présence, avec d'un côté les gouvernés (la population) et de l'autre côté les gouvernants (les politiques). Les préceptes de la religion mettent la population dans une situation de défiance d'avec leur gouvernant. Cette défiance se caractérise par un dilemme entre deux vouloirs : (faire et être) dont l'un est voulu par les autorités politiques et l'autre par la religion. Ce dualisme partage les populations entre le conformisme voulu par les autorités politiques et l'autorité divine. À y voir la conception de la politique populationniste par l'un, la religion, présente l'enfant comme « un don de Dieu », l'avoir, constitue une grâce. Si l'on remonte à la genèse biblique, lorsque Dieu créa l'homme, il prononça cette parole : « multipliez-vous et remplissez la terre »²¹. Ce qui semble dire qu'il faut faire des enfants tant que faire se peut pour la raison qui est que l'on doit remplir la terre. Ainsi, choisir volontairement de limiter les naissances serait en contradiction avec la volonté de Dieu. Quand l'on sait que le planning familial serait une volonté humaine. Alors la question que l'on peut se poser qui ne souffrirait pas de réponse est la suivante : entre la volonté divine et celle humaine laquelle honorée ? Il reste entendu que celle de Dieu sera honorée. Pendant que l'autre, les autorités politiques présentent l'augmentation de la pauvreté et les catastrophes environnementales comme étant les effets corollaires de l'évolution démesurée de la population, pour cela, la capture du

²⁰ Antoine Bueno, *idem*

²¹ Bible Genèse 1 verset 28

dividende démographique en est la solution. Ainsi donc le contexte burkinabè veut qu'une limitation sinon une réduction de la natalité soit faite. Quand on sait que le fait culturel dont la localité, la forme de vie la mieux partagée est la natalité. Dès lors, nous ne pouvons qu'assister à une résistance entre deux Doxa. Bien entendu comme le dit un adage populaire, « entre deux maux, il faut choisir le moindre ».

La procréation se présentait dès le départ, pour les autorités politiques, comme une aubaine pour étendre leur hégémonie. L'islam et le christianisme que nous avons hérités ne disent pas le contraire.

7. Vérité et réalité

Les trois plus grandes religions : le judaïsme, l'islam et le catholicisme présentent un rapport particulier avec la procréation. Celles-ci semblent se rapprocher d'une politique de procréation à première vue. Ce statut est confirmé par le judaïsme au regard de son rapport avec la femme, l'église catholique, dans la position vis-à-vis qu'elle affiche, à travers les autorités, par le rejet de l'avortement et des méthodes contraceptives. L'islam non plus, l'est de fait.

Cela semble traduit l'idée innée de la natalité à la religion. Mais une compréhension plus évoluée à la loupe de la réalité objective s'impose. Celle qui entrevoir une autre perception de la religion dans son rapport avec la procréation. Cela dans le but de dissocier les préceptes de la religion des doctrines politiques de quelques autorités religieuses.

L'examen de ce passage du Livre saint, notamment l'ancien Testament à travers la Genèse et de son verset 28 « Dieu les bénit et Dieu leur dit : soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre et l'assujettissez ». Dans un premier temps, l'on peut se demander à savoir si la terre n'est-elle pas remplie.

Dans un second temps, comme nous pouvons le constater, l'ancien testament présente la descendance nombreuse comme une bénédiction, si cela semble vrai, cette théorie ne tient plus d'autant plus que nous parlons d'ancien testament qui sera battu en brèche par le Nouveau Testament qui, lui, se présente comme soucieuse de l'environnement, à travers le développement durable. Dans le nouveau Testament, Marie "la sainte, la plus vénérable de la chrétienté", la mère de Jésus n'a eu qu'un fils ; et Jésus, lui-même, n'a pas eu de descendance. Dans le Nouveau Testament, le renouveau, nulle part, une exhortation à la procréation n'a été mentionnée. Parler de "nouveau" sous-entend une nouvelle vision qui est partagée et qui proclame la négation sinon "les insuffisances" de l'ancienne.

À l'instar de la Bible, le Coran émet des réserves qui ne militent pas en faveur de la natalité comme veulent le faire croire certains hommes politico-religieux. Celui-ci n'interdit pas la contraception. Sur la question Antoine Bueno (2019, p.195) écrit : « Le prophète (paix et salut sur lui) conseille aux parents de ne pas faire plus d'enfants qu'ils n'en ont la possibilité d'élever. Ce qui est une conception très moderne de la procréation »²². Puis, il le commente par certains Hadiths en l'assimilant au « coït interrompu ».

Une invite est donc faite aux adeptes du christianisme et de l'islam à un recadrage de leur conception nataliste qui serait dû à une interprétation partielle et parcellaire à d'autres fins de certains guides religieux.

Par ailleurs, une étude toute intéressante a été faite par Pew Research Center en 2010. Il ressorts de cette étude les chiffres qui suivent : « Le Christianisme était la plus grande religion du monde, avec environ 2,2 milliards de fidèles, soit près d'un tiers (31%) des 6,9 milliards de personnes vivants sur terre. L'islam suivait, avec 1,6 milliards de fidèles soit 23 % de la population

²² Antoine Bueno, idem.p.195.

mondiale. » PEW Researches Center 2010, *The future of World Religion: Population Growth projection, 2010-2050*. Il ressort de ce rapport, de façon générale, qu'excepté le Judaïsme qui a une politique nataliste, les plus grandes religions, le Christianisme et l'Islam supplantent de loin toutes les autres religions. Le christianisme à lui seul renferme le tiers mondial des religions en termes de nombre. Cette étude est beaucoup plus intéressante dans la mesure où convaincu de la force du nombre, à travers son hégémonie, la planète peut espérer une prise de conscience collective.

De façon particulière, pour ce qui concerne le Burkina Faso, objet de notre étude, le rapport conjoint du Quatrième recensement général de la population et de l'Habitat du Burkina Faso (4^e R.G.P.H.) et la Central Intelligence Agency (C.I.A.) réalisé en Décembre 2006 « donnait 62,5 % de musulman, 23,2% de Catholiques et de 7,8% de pratiquants des religions traditionnelles. » Que le nombre soit en faveur des musulmans ou des chrétiens comme le montre les statistiques, ces religions ont en partage la planification des naissances. Lesquelles recouvrent plus de 80% de la population. Fort de cet attachement de la population à la religion, la politique mise en place peut être un tremplin pour mettre fin à cette propension inquiétante que prend l'explosion démographique au Burkina Faso. Cette version se trouve fortement renforcée par Bueno lorsqu'il affirme : « Contrairement aux idées reçues sur le choc des civilisations, il n'y a donc aucun déterminisme démographique lié à la religion. Aucune religion ne fait obstacle à la transition démographique ». En fait, la politique consistant à recadrer la natalité s'inscrit en droite ligne avec la vocation des religions les plus influentes du monde. De ce fait, le projet des décideurs, ne devrait pas rencontrer de problème pour l'adhésion des populations à cette politique dans ses objectifs, le mieux-être de la population, de la protection et de la préservation de l'environnement pour les générations futures.

Pour nous en convaincre, les pays foncièrement musulmans comme la Turquie, l'Iran ou la Tunisie, présentent un faible taux de la natalité de même que « les grands » de l'Europe d'où sont venues les religions et qui ont été à la base de la colonisation. L'idée de la capture du dividende démographique loin de s'inscrire dans la négation de la croyance religieuse montre à souhait qu'il limite le champ de certains Vaticanais, des Wahhabites et des politiques pour qui le nombre doit être utilisé. Quant à la tradition qui prônait, selon certaines conceptions surannées, une descendance nombreuse pour des raisons de mains d'œuvre, la solution est toute trouvée. En réalité, le recours à l'industrialisation hautement mécanisée dans le domaine agricole, la force motrice remplace, avec beaucoup d'efficacité, au regard des résultats engrangés, la force humaine dans le domaine agricole. Le recours de plus en plus de la population à ces techniques modernes, s'en nul doute, traduit l'inopportunité de la descendance nombreuse pour faire face aux problèmes précédemment relevés, celui de la main d'œuvre.

Conclusion

La dynamique argumentative que nous avons déroulée tout au long de notre étude présente avec beaucoup de précisions l'impact des croyances religieuses sur les politiques de capture du dividende démographiques. Cette politique est mise en mal par des facteurs non seulement endogène mais aussi exogène. Cela est facilité par l'interprétation de certains textes que tentent de faire croire certains leaders religieux. De toute évidence, le vouloir-être des populations est mis à rude épreuve. Le déploiement des outils sémiotiques, en plus de nous révéler la possibilité qu'elle a pour aider à l'effectivité des projets de développement tant dans son aspect qualitatif, se présentent comme la science pilote en la matière. Les insuffisances soulevées doivent être prises en compte pour que soit performant ces projets dans leur exécution. Ce sont d'ailleurs, de l'avis de

Joseph Paré (2017 p.39), les objectifs que se sont fixés la sémiotique dans la redéfinition de son paradigme qui n'est autre que de « s'intéresser au monde tel qu'il est, tel qu'il va ; aux hommes tels qu'ils sont tels qu'ils deviennent ». La sémiotique est donc la bienvenue.

Référence bibliographique

Béné A. et Fournier A. (2012). Végétation naturelle et occupation des terres au Burkina Faso (Afrique de l'Ouest). Cinq décennies de changement dans un terroir du pays. sm. Regard scientifiques croisés sur le changement global et le développement, Langue, environnement, culture : Actes de colloque international de Ouagadougou p.143-164.

Bueno Antoine. (2019). Permis de procréer, Edition Albin Michel.

Di Caterino Angelo. (2020). Fakes news : une mise au point sémiotique, Numéro 123|2020, CeReS, Université de Limoges.

Dubois Jean, Giacomo Mathée et al. (2012). *Le Dictionnaire de Linguistique et des Sciences du langage*, Rotolito, Italie.

Fontanille Jacques. (2015). « La sémiotique face aux grands défis sociétaux du XX e siècle », in Actes sémiotique, publié en ligne le 30 janvier 2015. <http://epublications.unilim.fr/revues/as:5320>.

Greimas A. Julien. (1986). *Sémantique structurale*. Presses universitaires de France.

Matot Jean-Paul. (2005). Croire, sans doute, exister, peut être..., Cahiers de psychologie clinique n. 25 pp. 111 à 131.

Millogo Louis. (2007). *Introduction à la lecture sémiotique*. Paris. L'Harmattan.

NATURAMA. (2021). Le développement durable au Burkina Faso : enjeux et états des lieux [En ligne], URL : <https://naturama.bf/web/index.php/componen/k2/item/92-le-developpment-durable-au-developpement-au-burkina-faso-enjeux-et-etat-des-lieux>.

Ouedraogo Mathieu et Ripama Tougou. (2009). *Institut nationale de la Statistique et de la Démographie au Burkina Faso*.

Ouoro Justin. (2014). Valeur sémiotique et changement social. De la défécation dans la nature à usage de latrine familiale en milieu rural : le cas du village de Toeni dans la province du Sourou au Burkina Faso. Cahier du CERLESHS, Tome XXIX, n. 48 p. 231-244.

Paré Joseph. (2017). Sémiotique, diversité culturelle et développement. Actes de la conférence internationale, Inidaf, Abidjan, Côte-d'Ivoire. p. 20-49.

PEW Researches Center (2010). *The future of World Religion: Population Growth projection, 2010-2050*.

Rey Alain, Robert Paul, Debove Rey Josette. (1967). Le petit Robert, Éd. Dictionnaire Le Robert
La Sainte Bible.

LA RECONNAISSANCE DE LA PROPRIÉTÉ CULTURALE DANS LES MÉNAGES À BROFODOUME DANS LE SUD-OUEST DE LA CÔTE D'IVOIRE

Anicet Elvis Aké AHOU

*Maître-Assistant CAMES, Enseignant-Chercheur à l'Université Félix Houphouët Boigny de Cocody
ahouake83anicet@gmail.com*

Résumé

Malgré la propriété des activités agricoles de manioc reconnue aux femmes dans la Sous-Préfecture de Brofodoumé, il laisse entrevoir l'ingérence des hommes dans le système de production à vouloir s'en approprier. Montrant que cette situation est le résultat d'une transaction sociale et à partir d'entretiens approfondis, le présent article cherche à comprendre la reconnaissance de la propriété culturelle dans les ménages au regard des formes de productions sociales agricoles. Il s'avère nécessaire de montrer que la reconnaissance de la propriété culturelle n'est totalement pas asymétrique. Ce qui laisse entrevoir une reconfiguration de rapports sociaux fabricant ainsi des positions et statuts sociaux. Cela dit, Il s'agit d'abord, de situer le contexte de la propriété culturelle dans les ménages à Brofodoumé ; ensuite étudier la reconnaissance de la propriété culturelle à partir des formes de négociations opérées au sein des ménages ; et enfin connaître la façon dont les formes de négociations aboutissent à des accords ou aux compromis par des concessions réciproques.

Mots clés : *système de production, transaction sociale, propriété culturelle, négociations, compromis*

Abstract

Despite the ownership of cassava agricultural activities recognized by women in the Sub-Prefecture of Brofodoumé, it suggests the interference of men in the production system in wanting to appropriate it. Showing that this situation is the result of a social transaction and based on in-depth interviews, this article seeks to understand the recognition of cultural property in households with regard to forms of agricultural social production. It appears necessary to show that the recognition of cultural

property is not completely asymmetrical. Which suggests a reconfiguration of social relationships thus producing social positions and statuses. That said, it is first a question of situating the context of cultural property in households in Brofodoumé; then study the recognition of cultural property based on the forms of negotiations carried out within households; and finally know the way in which forms of negotiation lead to agreements or compromises through reciprocal concessions.

Keywords: *production system, social transaction, cultural property, negotiations*

Introduction

La stratégie de développement économique et social de la Côte d'Ivoire fondée, dès les années 1960 sur l'agriculture, a encouragé le développement des cultures d'exportation et favorisé l'extension des fronts pionniers, notamment de café, cacao, palmier à huile et hévéa à l'intérieur des forêts (Diarrassouba et al., 2005). Ces cultures dont la finalité première était destinée à la commercialisation (Colin, 1990) à grande échelle constituaient la chasse gardée des hommes grâce à sa rentabilité économique qu'elles génèrent lors des ventes. Cette position des hommes dans le système de production agricole exclue de fait les femmes de la propriété des plantations à usage commerciale à grande échelle. Ainsi, l'on voit s'opérer une division sexuée du travail agricole dans le processus du système de production agricole. A cet effet, la tâche des cultures vivrières notamment la culture du manioc est désormais réservée aux femmes car, les hommes ne reconnaissent en celle-ci qu'un intérêt économique mineur incapable de satisfaire les besoins familiaux. Aussi, les cultures vivrières font l'objet d'une autoconsommation pour les hommes, en conséquence, il n'y a pas d'intérêt majeur de s'y intéresser. Cette forme de division sexuée du travail agricole s'est vue observée dans la plupart des ménages à Brofodoumé.

En effet, la population de Brofodoumé a connu un essor économique grâce à son intérêt accordé au développement de l'agriculture dès 1960. Cette agriculture a reposé essentiellement sur les cultures de cacao, café et le palmier à huile. A partir de l'année 1996-97, ces cultures ont commencé à être abandonnées au profit de la culture d'hévéa (Ahou Aké, 2014). Au cours de cette période de propension à des cultures d'hévéa, les propriétaires de ces plantations restent des hommes, laissant toujours aux femmes le soin à la culture du manioc jusqu'à ce que ces dernières s'approprient les pratiques du manioc. Aujourd'hui, le manioc est pour la femme de ménage ce que l'hévéa, le cacao et le palmier à huile sont pour l'homme. Les pratiques du manioc qui faisaient autrefois l'objet d'une autoconsommation est devenu désormais un produit commercialisé à grande échelle grâce à sa transformation en l'attiéké comme produit fini comestible commercial. L'on devait s'attendre que la culture de manioc reste toujours réservée aux femmes quoi qu'il advienne.

Depuis quelques années, l'on observe des difficultés liées aux prix d'achat de produits agricoles considérés rentables par les hommes. La menace que pèse sur les hommes suite à la chute des prix des produits agricoles reconfigure non seulement les rapports sociaux de production ; mais aussi les rapports sociaux du ménage. Se voyant doublement menacés, ces derniers se dirigent de plus en plus vers la production de la culture du manioc pour laquelle ils n'accordaient pas d'intérêt. Cette ruée des hommes vers les cultures de manioc vise à l'accaparement de cette dernière. Ceci amène ainsi à s'interroger sur les caractères sociaux du droit coutumier familial pour une propriété d'ordre foncier et culturel. Si la propriété de la culture du manioc est reconnue aux femmes, comment expliquer le fait que les hommes s'intéressent-ils désormais tant à ce secteur au point de vouloir s'en approprier ? Comment se fait alors cette appropriation ?

Pour répondre à cette question impliquant à la fois la reconnaissance de propriété culturelle aux femmes et l'intérêt porté par les hommes au regard des pratiques culturelles, l'on s'inspire de la notion de transaction sociale qui a fait l'objet de débats scientifiques pour un meilleur cadre analytique.

En effet, la notion de transaction sociale attire l'attention sur les jeux multiples entre le rationnel et l'affirmation de sens, le formalisé et le diffus, le continu et le discontinu. La transaction sociale cherche à amalgamer les caractéristiques du marché économique, de l'échange qui prend la forme du don et de la négociation en vue de mieux appréhender les réalités humaines (Blanc, 1992 ; Blanc/Mormont/Remy/Storrie, 1994 cité par Bernard Fusulier et Nicolas Marquis, 2008).

Ainsi, évoquée à la fin de l'article paru en 2008 dans *Recherches sociologiques et anthropologiques*, la transaction sociale est, non pas un type substantiel d'échange, mais bien un outil théorique à disposition du chercheur pour réfléchir l'encastrement de la situation (qui peut alors être un échange d'une forme particulière entre acteurs) dans des contextes plus larges. Autrement dit, la transaction sociale est plus englobante. En effet, d'un point de vue analytique, autour d'un problème collectif donné, elle invite le chercheur à prendre en considération les paramètres "structurels" (le structurel est producteur de contraintes et de possibilités objectives) et "structuraux" (le structural est producteur de sens, de la perception du normal et du possible) pour étudier de façon articulée deux logiques qui s'expriment dans la pratique sociale : une logique d'appropriation et une logique de production (Fusulier et Marquis, 2008). Ce dernier sens que les auteurs donnent à cette notion permet de mieux inscrire l'étude dans un cadre théorique appréciable. Cela dit, la reconnaissance de propriété culturelle aux femmes et l'intérêt des hommes s'explique par les pratiques agricoles négociés au sein des ménages débouchant par des accords compromis, lesquels donnent à consolider le système de production agricole.

Que l'on se positionne aussi bien du côté des hommes que des femmes, le système de production agricole se voit encadré par des formes de négociations et d'accords entre acteurs pour rendre mieux compte du phénomène de reconnaissance de la propriété culturelle. De ce fait, la reconnaissance de la propriété culturelle s'explique par des formes de négociations et de compromis dans le système de production agricole.

Au regard de ce cadre conceptuel, une question fondamentale se dégage comme suite : Comment la transition sociale opérationnalise-t-elle la reconnaissance de la propriété culturelle dans les ménages au regard des formes de productions sociales agricoles ?

Ainsi, ce présent texte se donne de comprendre la reconnaissance de la propriété culturelle au sein des ménages à partir de la transaction sociale au regard des formes de productions sociales agricoles. Cela dit, la compréhension de ce phénomène est déclinée en deux objectifs spécifiques. Il s'agit d'abord, de situer le contexte de la propriété culturelle dans les ménages à Brofodoumé ; ensuite étudier la reconnaissance de la propriété culturelle à partir des formes de négociations opérées au sein des ménages ; et enfin connaître la façon dont les formes de négociations aboutissent à des accords ou aux compromis par des concessions réciproques.

1-Méthodologie

La méthodologie employée repose sur des entretiens qualitatifs semi-directifs. L'entretien a concerné vingt-cinq (12) ménages en raison de 12 hommes et 12 femmes. La parité au niveau des deux sexes (homme et femme) est remarquée, car c'est le couple qui est concerné (la méthodologie exige que les deux conjoints soient interrogés). Le choix des ménages n'est pas fortuit. En effet, ils ont fait l'objet de sélection pour leur investissement dans certaines pratiques culturelles (à la fois hévéaculteurs et

cultivateurs de manioc). Aussi, l'on n'a pas manqué d'interviewer la chefferie (2 personnes) considérée comme garant de la sécurité et de tout règlement de conflits à l'amiable dans le village. Au total 26 personnes interviewées. Les données ont été collectées à Brofodoumé (chef-lieu de sous-préfecture dans le district d'Abidjan). Ainsi, il a été question de séjourner dans le village de Brofodoumé pendant trois semaines. Les entretiens se déroulaient la nuit, après les travaux champêtres à partir de 19h30 voire 20h pour une durée de 30 minutes au maximum par enquête. Ces entretiens ont été enregistrés à l'aide d'un téléphone portable puis retranscrits.

Des entretiens biographiques ont permis premièrement de recueillir des récits de vie (Bertaux D., 1997) auprès de 12 couples sur le vécu de leur trajectoire sociale greffée à la dynamique des pratiques agricoles. Les seconds entretiens de types semi-directifs (Blanchet A. et Gotman A., 1992) ont également concerné les hommes producteurs d'hévéa orientés vers la culture de manioc.

2-Résultats

2-1-Contexte de la propriété culturelle dans les ménages à Brofodoumé

2-1-1-De la réductibilité des femmes à la culture du manioc

Brofodoumé est une localité dont les activités économiques reposent la plupart sur l'agriculture. Cette agriculture n'a pu se développer grâce au concours des familles constituées en leur sein de ménages (conjoints(es) et enfants) servant de main-d'œuvre agricole.

Alors, caractérisé par le groupe et société d'entraide, le système de production économique était détenu par le pouvoir des aînés sociaux (les hommes ou conjoints). Seuls ces derniers avaient le pouvoir de gestion des ressources (la richesse familiale,

ressources foncières, les activités sociopolitiques). Ils veillaient à ce que tous les membres de la famille participent aux activités champêtres. Cela dit, la force de travail représentée par la cellule familiale a toujours présenté la femme (conjointe) dans l'ombre voire reléguée au second plan avec une ou des fonctions bien précises. Ce fut le cas dans le système de production agricole dont les pratiques de la culture de manioc étaient réservées aux femmes au sein des ménages tandis que les hommes s'occupaient des cultures commerciales (café, cacao, palmier à huile et hévéa).

Ce modèle agricole au sein du ménage a permis à la femme de se positionner dans le système de production agricole au point de s'appropriier la culture de manioc. Au cours de cette période, moins d'intérêt est accordé à la culture de manioc par les hommes, car selon eux cette culture fait l'objet d'une autoconsommation n'ayant pas en elle la capacité de créer la richesse pour s'occuper des charges familiales. A cet effet, plusieurs hommes soutiennent que : « *la culture de manioc est pour nos femmes, qu'elles doivent se débrouiller avec ça, quant à nous les maris nous nous concentrons sur ce qui donne de l'argent.* » Ces propos montrent combien de fois la culture de manioc était méprisée voire marginalisée par les hommes au profit de l'hévéa (créateur de richesse) jusqu'à ce que le prix de celui-ci qu'ils estiment rentable économiquement connaisse une chute. Ce qui conduisit ces aînés sociaux à vouloir s'intéresser désormais à la culture de manioc.

2-1-2-De l'intérêt des hommes à la culture du manioc dans les ménages

Au cours d'une époque récente, la culture de manioc n'était pas la priorité des hommes jusqu'à ce que le prix d'achat des produits agricoles (l'hévéa) soit problématique. Avec la chute du prix de l'hévéa, un prix qui oscillant entre 200 et 300 Frs/Kg, la main d'œuvre extérieure agricole est devenue plus pesante pour

les producteurs. Aussi, cette réalité à laquelle fait face la population, impose une baisse de revenu voire un faible pouvoir d'achat et surtout que les prix des produits vivriers sur le marché local se sont vus augmentés. En effet, les prix des cultures vivrières de base (manioc doux et bananiers plantains) ont doublé voire triplés. Désormais, le prix des tas de manioc et de bananes oscille entre 300 Frs et 500 Frs. Alors que, jusqu'à une époque beaucoup plus récente (avant l'année 2010), le prix du tas de manioc doux et de la banane plantain qui coûte 300 FCFA aujourd'hui était à 100 FCFA. Avec la chute du prix d'achat de l'hévéa, il est difficile pour les producteurs de faire face aux charges secondaires (scolarisation des enfants, les soins de santé, habillement et loisir). Ce qui a amené les hommes à se tourner vers la culture de manioc. Toutefois, ces derniers dans le but de vouloir s'en approprier adoptent des formes de négociations sans occulter le rôle que les femmes ont longtemps joué pour se positionner dans le secteur.

2-2-La reconnaissance de la propriété culturelle à partir des formes de négociations

Le pouvoir des aînés sociaux (les hommes ou conjoints) dans le système de production agricole à Brofodoumé s'est fait connaître grâce à la richesse économique générée par les pratiques culturelles notamment l'hévéaculture. Ceci a permis aux hommes de se positionner comme les détenteurs du pouvoir d'achat avec pour corollaire les prises de décisions souvent symétriques. Après la chute des prix d'achat des produits agricoles, les hommes voyant leurs intérêts menacés essaient de se repositionner non seulement dans le système de production agricole, mais aussi dans le ménage. Pour ce faire, les hommes procèdent à des formes de négociations avec leurs conjointes. En effet, plusieurs hommes en reconnaissance de la propriété culturelle de manioc aux femmes valorisent leur force de travail en s'investissant comme une main-d'œuvre agricole dans la culture de manioc, parfois par des financements par la

mobilisation d'une main-d'œuvre extérieure. La valorisation de leur force de travail leur donne d'être associés. De ce fait, celui-ci est considéré comme copropriétaire de la production pour son implication à la fois comme une main-d'œuvre ou financeur de ladite culture. De par son implication, l'homme se repositionne en tant que meneur du jeu de pouvoir, mais cette fois-ci avec réserve. Comme le disent certains : « *L'homme reste l'homme, même s'il n'a pas d'argent mais en tant que mari, il a droit de mener le jeu dans la famille en donnant aussi à la femme de s'exprimer* ». Son imposition est certes présente mais jamais totale car le jeu reste ouvert.

2-3-La reconnaissance de la propriété culturelle à partir des accords ou compromis

Malgré la propriété des activités agricoles de manioc reconnue aux femmes dans la Sous-Préfecture de Brofodoumé, il laisse entrevoir l'ingérence des hommes dans le système de production à vouloir s'en approprier. En effet, les aînés sociaux qui n'ayant pas l'intention de se mettre dans l'ombre de la conjointe ni dans le ménage ni dans le système de production agricole accepte de fusionner cette fois-ci leur force de travail à celle de leurs conjointes. Cela dit, ils reconnaissent d'emblée que la culture de manioc a longtemps été une pratique culturelle réservée à la femme. Toutefois, il n'est pas non plus impossible de trouver des compromis enfin de rendre aux aînés sociaux la position qu'ils ont toujours occupée. Ainsi doivent-ils assurer les charges du ménage grâce aux fonds collectés lors des ventes de manioc qui désormais s'inscrit comme un bien familial et non personnel ou individuel. Dans la structure des dépenses familiales, la femme n'est pas omise. En effet, une partie des fonds est à la disposition de la femme pour ses besoins primaires (entretien de beauté, tenues vestimentaires, cotisations liées aux activités traditionnelles villageoises). L'homme et la femme trouvent le meilleur moyen transactionnel pour rendre compte d'une

reconnaissance de la propriété culturelle relevant de la pratique du manioc.

3-Discussion et conclusion

La reconnaissance de la propriété culturelle dans le ménage à Brofodoumé est la résultante d'une transaction sociale. Celle-ci se manifeste à travers des formes de négociations et d'accords de compromis. En effet, hommes et femmes entretiennent des relations autour des pratiques culturelles de sorte à valoriser un intérêt commun pour une reconnaissance de la propriété culturelle de manioc. Cette valorisation de l'intérêt commun implique des formes de négociations au cours desquelles un jeu de pouvoir est à l'œuvre. Cela dit, pour Rémy la négociation suppose un jeu de pouvoir et de contre-pouvoir autour d'un problème à résoudre.

Ainsi, la relation de pouvoir ne peut être totalement asymétrique et relever d'une imposition unilatérale, sinon la négociation n'aurait plus lieu d'être. L'imposition est certes présente mais jamais totale car le jeu reste ouvert. En ce sens, la négociation est une situation semi-structurée où tout n'est pas possible (notamment en fonction du rapport de force et du contexte) mais où plusieurs réactions sont cependant envisageables. (Rémy, 2005)

La reconnaissance de la propriétaire culturelle n'est non plus exclue des accords de compromis. A propos, il s'avère que dans l'exercice des activités agricoles, chaque acteur de par sa position sociale manifeste des compétences lesquelles sont mobilisées pour une production sociale des statuts sociaux. De ce fait, l'intérêt commun valorisé à travers les formes de négociations relevé au sein de ménage est présumé être « un bien commun » qui en fait n'existe pas (Boltanski et Thévenot, 1991 : 408), les acteurs doivent donc maintenir le flou sur la nature de ce bien commun, qui de fait reste local. Mais dans ce

cas, on peut imaginer qu'un accord établi à partir d'un bien commun local peu ou pas discuté ne transforme qu'à la marge les normes culturelles et structurelles dominantes, ceci alors même que la transaction sociale fait du compromis un analyseur essentiel des transformations de la société. (Boissonade, 2009) Dire que le compromis est un concept descriptif et commun, ne signifie pas pour autant qu'il soit externe à des théories : il peut être mobilisé dans la théorie d'Anselm Strauss (1978) comme un ingrédient de l'ordre négocié ; dans celle de la régulation sociale de Jean-Daniel Reynaud (1989), il décrit un résultat de la régulation conjointe ; dans l'analyse stratégique formalisée par Michel Crozier et Erhard Friedberg (1977), il traduit un arrangement entre intérêts ; dans celle des économies de la grandeur de Luc Boltanski et de Laurent Thévenot (1991), il est une hybridation de principes de justice différents ; ou dans celle de la transaction sociale initiée par Jean Remy *et al.* (1978), il est un produit transactionnel qui permet une coexistence pacifique entre acteurs.

Cette forme d'arrangement dont parlent Boltanski et Thévenot est le type observé dans les ménages de Brofodoumé dans leur rapport au système de production agricole. En effet, tel arrangement impliquant conjoints et conjointes a pour intérêt commun du ménage non seulement en termes économique, mais surtout social. Cet arrangement reposant sur des compromis a reconfiguré les rapports de production agricole de sorte à pouvoir donner une image considérée voire positive à l'un ou l'autre en évitant des formes de relations susceptibles de s'apparenter à des relations à caractère conflictuel dans le système de production agricole et dans le ménage. Cela dit, il n'y a pas que la formation d'une association qui peut donner une image positive à une situation donnée telle que soutenue par Stan cité par Amblard L., Colin J.-P. (2006).

Pour l'auteur, l'initiative de la création des sociétés agricoles venue généralement des cadres agricoles issus de l'ancien

secteur coopératif (anciens présidents de coopératives, ingénieurs agronomes) a eu du succès dans la formation d'une nouvelle association. Ce qui a valu leur insertion locale ainsi qu'à l'image positive qu'ils avaient laissée pendant la période communiste (Stan, 2005).

Toutefois, l'on ne dit pas que le compromis est le type idéal, car cette notion est lui-même compromise. En effet, la difficulté liée au terme de compromis vient du fait que cette notion clôt au moins provisoirement des transactions au (caractère instable, provisoire et re-négociable" (Led rut, 1977, dans Gibout, 2007). Un " compromis pratique (...) sans compromission ", résultat d'un processus qui associe à la fois " de l'échange et de la négociation, du rapport de force et de l'imposition" (Gibout, 2007).

Au regard de ce qui précède, il s'avère nécessaire de montrer que la reconnaissance de la propriété culturelle n'est totalement pas asymétrique. Ce qui laisse entrevoir une reconfiguration de rapports sociaux fabricant ainsi des positions et statuts sociaux. Cela traduit une zone d'ombre permettant à la fois l'un et l'autre de contrôler et d'être flexible.

Références bibliographiques

Amblard L., Colin J.-P. (2006). Dimension organisationnelle et pratiques contractuelles foncières : les sociétés agricoles en Roumanie. *Économie rurale*, 2006/3, n. 293, p. 55-71. <https://www.cairn.info/revue-economie-rurale-2006-3-page-55.htm>

Boissonade J. (2009). « Les apports de la sociologie pragmatique à la transaction sociale », *Pensée plurielle*, n° 20, p. 37-50.

Blanc M. (2009). La transaction sociale : genèse et fécondité heuristique dans *Pensée plurielle*, n° 20, pages 25-36

Blanc M. (1992). *Pour une sociologie de la transaction sociale*, Paris, L'Harmattan, Coll. Logiques Sociales.

Blanc M., MORMONT M., REMY J., STORRIE T. (1994). *Vie quotidienne et démocratie. Pour une sociologie de la transaction sociale*, Paris, L'Harmattan, Coll. Logiques Sociales.

Blanchet A. et Gotman A. (1992). *L'enquête et ses méthodes : l'entretien*, Paris, Nathan, coll.1

Bourque R. et Christian T. (2011). *Sociologie de la négociation*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.

Colin J.-P. (1990). *La Mutation d'une économie de plantation en basse Côte d'Ivoire*, ORSTOM, Paris, 284 p.

Demazière D. et Dubar C. (1997). *Analyser les entretiens biographiques. L'exemple de récits de vie d'insertion*, Essais et recherche, Paris, Nathan.28, 125 p.

Fusulier B. et Marquis N. (2008). « La notion de transaction sociale à l'épreuve du temps », *Recherches sociologiques et anthropologiques*, 39, 2, pp.165-178.

Remy J. (1975). « Espace et théorie sociologique. Problématique de recherche », *Recherches sociologiques*, vol. VI, n° 3, p. 279-293.

Remy J. (2005). *Négociations et transaction sociale*, *Négociations* Vol1 (n° 3), pages 81-95

Remy J., Liliane V. et Emile S. (1978). *Produire ou reproduire ? Une sociologie de la vie quotidienne*, tome 1, Bruxelles, Les Éditions Vie Ouvrière.

Remy J. et Liliane V. (1992). *La Ville : vers une nouvelle définition ?* Paris, L'Harmattan.

Reynaud J-D. (1989). *Les Règles du jeu : L'action collective et la régulation sociale*, Paris, Armand Colin.

Strauss A. (1978). *Negotiations. Varieties, Processes, Contexts, and Social Order*, Jossey-Bass, San Francisco.

PSYCHO-TRAUMATISMES ET LIEN D'ATTACHEMENT DANS LE PROCESSUS DE REINSERTION FAMILIALE DES ENFANTS DE LA RUE

Dr Bao-wendmalegré Adeline KAFANDO/ OUEDRAOGO;
*Laboratoire de Recherche en Sciences Humaines (LABOSH),
Université Norbert Zongo, Koudoudou, Burkina Faso
wendko@yahoo.fr*

Pr François SAWADOGO ;
*Laboratoire de Recherche en Sciences Humaines (LABOSH),
Université Norbert Zongo, Koudoudou, Burkina Faso
sawadogo_c@yahoo.com*

Résumé

La présence des enfants dans les rues de nos villes est un phénomène dénoncé par les défenseurs de la protection de l'enfance. La réinsertion familiale peut-être une alternative de sortie de rue et de réinsertion sociale. Mais, ce processus reste long et délicat car réinsertion familial sous-entend renouement des liens distendus. A travers cette recherche, notre objectif est d'analyser l'état psychologique à travers les liens d'attachement de l'enfant suite aux psycho-traumatismes avant et pendant la vie en rue. Nous nous sommes servis de l'histoire de vie des enfants et du dessin de la famille, analysés sous la lumière des théories de l'attachement et de l'affiliation-désaffiliation. Notre étude révèle que la réinsertion familiale n'est possible que par l'identification et la reconstruction de liens affectifs de qualité avec une figure d'attachement contenant.

Mots clés : *Enfants de la rue- psycho-traumatismes - réinsertion familiale - figure d'attachement*

Summary

The presence of children on the streets of our cities is a phenomenon denounced by child protection advocates. Family reintegration can be an alternative to getting off the street and into social reintegration. But this process remains long and delicate because family reintegration implies

reconnection of weakened ties. Through this research, our objective is to analyze the psychological state through the child's attachment links following psycho-trauma before and during life on the street. We used the children's life history and the family drawing, analyzed in the light of the theories of attachment and affiliation-disaffiliation. Our study reveals that family reintegration is only possible through the identification and reconstruction of quality emotional bonds with a containing attachment figure.

Keywords: *Street children - psycho-traumas - family reintegration - attachment figure*

Introduction

« La rue ne peut pas avoir d'enfant ! » (M. Champy, 2014). Cette célèbre phrase a été une rhétorique à l'appellation « enfants de la rue ». Certes, la rue n'a pas d'enfant, car tout être humain vient d'une famille et est sensé y vivre. Hélas, les réalités de nos sociétés, de nos villes, de nos rues nous rappellent chaque jour que plusieurs enfants vivent ou plutôt survivent dans la rue, en témoigne le nombre important d'enfants qui déambulent dans les rues de jour comme de nuit, seul ou en groupe.

Un recensement réalisé en 2017 par le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire (MFSNFAH) du Burkina Faso dans 49 communes urbaines a fait état de 9 313 enfants, dont 7 564 garçons (81,20%) et 1 749 filles (18,20%). Ces données, bien que ne couvrant pas tout le pays, témoignent de l'ampleur du phénomène qui est devenu une préoccupation nationale. Selon la Stratégie Nationale 2020-2024 de Protection de l'Enfant au Burkina Faso (SNPE, 2020), la vie en rue représente un danger réel pour l'enfant au regard des conséquences sur la santé, l'éducation et le bien-être (violences, abus et exploitation, maladies, accidents, morts, non scolarisation, déscolarisation, échecs scolaires). La présence des enfants en rue comporte également des risques pour la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale liées aux troubles de comportement, la délinquance

juvénile, le risque de recrutement des enfants par les groupes armés/terroristes. Conscient de cela et conformément au Plan National de Développement Economique et Social (PNDES), les acteurs de la protection de l'enfance, tentent dans une synergie d'action, d'offrir aux enfants de la rue une prise en charge systémique.

En analysant les actions menées face à la problématique des enfants de la rue par les différentes structures au Burkina, nous pouvons identifier quatre grands axes d'intervention à savoir la prévention, la prise en charge en rue ou en institution, le renforcement des capacités des acteurs et le plaidoyer. Pour ce qui est de la prise en charge en institution des enfants de la rue, des centres d'accueil sont créés par l'Etat burkinabè et des acteurs privés pour accueillir des enfants ayant séjournés en rue. C'est le cas du centre d'accueil pour enfants en détresse de Koudougou qui offre une prise en charge holistique avec pour finalité la réinsertion socio-professionnelle de l'enfant, dont une des alternatives possibles est l'insertion ou la réinsertion familiale.

Ce centre est notre terrain d'étude. Il accueille des enfants en détresse sociale tels que les orphelins sans cellule d'accueil, les enfants abandonnés (déni de parentalité, enfants incestueux), les enfants en danger dans leur famille (violences physiques, morales, psychologiques, sexuelles) ainsi que les enfants de la rue. Ce centre offre une prise en charge intégrale aux enfants vulnérables tout en maintenant le lien avec la famille. D'une durée minimale de trois ans, la prise en charge des enfants de la rue va du logement à la scolarisation ou à une formation professionnelle en passant par les soins alimentaires, sanitaires, vestimentaires, affectifs, socioéducatifs et psychologiques. Les soins sanitaires, psychologiques, affectifs et socioéducatifs sont des soins personnalisés dans une relation de confiance et d'acceptation avec l'équipe éducative. L'enfant réalise qu'il est aussi important que les autres enfants, car il reçoit de l'attention, de l'affection et une écoute bienveillante. L'une des perspectives

de sortie du centre est l'insertion ou la réinsertion familiale qui est envisagée délicatement.

Le retour en famille est un long processus qui commence par l'établissement des contacts avec la famille (d'origine/d'accueil) de l'enfant, généralement identifiée par lui-même dès son placement. Une fois placé au centre après un séjour en rue, l'équipe éducative à travers l'écoute active, identifie les liens familiaux de l'enfant en vue d'un renouement. Ensuite, vient l'établissement du premier contact à travers des échanges téléphoniques et/ou une visite de l'enfant au centre par les personnes identifiées. Lorsque ces premiers contacts sont établis et sont rassurants (pas de violences verbales, de rejet, de reniement, d'intimidation), une visite à domicile de l'enfant, accompagné d'un éducateur, est organisée. Lorsque les échanges entre l'enfant et sa famille sont sécurisants, le centre organise à partir de la deuxième année des séjours d'essais en famille pendant la période des congés scolaires. Une fois que les liens sont solides, l'enfant peut sortir du centre pour retourner vivre dans sa famille à partir de la troisième année. Dans certains cas, cette démarche peut aboutir à un retour en famille et plus tard à une réinsertion familiale. Les étapes déclinées dans la procédure de prise en charge ne sont ni linéaires, ni automatiques.

En trois (3) ans de prise en charge d'une cohorte de quatorze (14) enfants de la rue, 3 ont réussi leur retour en famille et y passent les congés, 2 ont connu des échecs à répétition dans leur famille d'origine, 8 ont réussi un retour temporaire dans une famille d'accueil, et 1 est toujours au stade des échanges téléphoniques. Ces données rappellent la complexité du renouement familial. Peu de réussites sont engrangées dans le renouement des liens avec la famille, car plusieurs séjours d'essais en famille qui s'annonçaient stables se sont soldés par un échec et un retour en rue.

Au sujet du retour en famille, le Samu social international avance que « le retour en famille constitue une possibilité qui

doit être considérée mais qui ne sera ni systématiquement réalisable, ni forcément envisageable pour l'enfant ou le jeune, en particulier dans les situations avérées de violences intrafamiliales » (Samu social international 2013, P.48). Quant à B. Pirot (2004), il soutient que le retour en famille est tout à fait souhaitable, mais est rarement possible dans les faits, car la famille ne peut être la solution quand elle est elle-même le problème. Au regard des psycho-traumatismes engendrés par les violences avant la vie en rue, comment le retour en famille peut-il être envisagé ?

Nous entendons par « retour en famille » le fait pour l'enfant de retourner dans la famille (famille d'origine ou famille d'accueil) de laquelle il est parti en rue ou dans une autre famille qu'il a identifiée. Ce retour est donc matérialisé par la présence physique de l'enfant dans cette famille, que ce soit pour une visite ou pour un séjour à court, moyen ou long termes. La famille de laquelle l'enfant est partie en rue, renvoie généralement à un vécu douloureux chez lui. Par conséquent, ce retour peut être difficile. Elle est une étape qui mène à la réinsertion familiale qui désigne le fait de remettre l'enfant dans le groupe familial en lui faisant bénéficier des soins et des soutiens de diverses natures. Au-delà de la présence physique de l'enfant, la réinsertion va se traduire par le rétablissement de la relation affective. Selon O. Douville (2014), il s'agit parfois de créer du lien, lorsque l'enfant ou le jeune n'a jamais eu de véritable place au sein de sa famille.

Pour la réussite du processus de réinsertion familiale, la famille doit mettre en place un cadre inclusif. S'inspirant de l'approche du Samu social international, la famille doit se positionner comme donneur de soins, instaurer une communication non violente avec des notions clés comme la bienveillance, la compassion, la maîtrise de soi, la patience, éduquer par l'exemple et accompagner l'enfant (Samu social international, 2013). Mais, au-delà de la famille, nous pensons que l'état psychologique de l'enfant est très déterminant dans le processus

de réinsertion familiale. La capacité à identifier une figure d'attachement, à renouer des liens d'attachement et à travailler sur ses psycho-traumatismes sont des facteurs psychologiques déterminants pour une insertion ou une réinsertion familiale.

A travers cette recherche, nous nous intéressons l'état psychologique favorable à une réinsertion familiale après une vie en rue. Le vécu traumatique ayant affecté les liens d'attachement, l'enfant est-il encore capable d'identifier une figure d'attachement ? L'enfant se sent-il capable de recréer les liens brisés ?

Notre objectif dans cette étude est d'analyser l'état psychologique des enfants de la rue dans le processus de réinsertion familiale. Nous allons évaluer la capacité de l'enfant à identifier une figure d'attachement et analyser par la suite la qualité de la relation avec cette figure d'attachement sous la lumière de la théorie de l'attachement et des concepts d'affiliation et de désaffiliation.

1. Cadre théories de référence

Nous évoquerons brièvement la théorie de l'attachement ainsi que les concepts d'affiliation-désaffiliation chez les enfants de la rue. Ces écrits permettent de comprendre l'impact de la vie avant et pendant la rue sur les liens familiaux qui sont primordiaux dans le retour en famille.

1.1. Théorie de l'attachement

La théorie de l'attachement de J. Bowlby (1978) est née des attentes de l'enfant avec la personne qui lui donne les soins ainsi que de la qualité des interactions avec cette personne. A travers le système de soins, l'enfant développe des liens préférentiels avec les figures d'attachement (les personnes donneuses de soins) qui sont généralement la mère et le père. L'accessibilité et la réactivité du donneur de soins permet de développer ou non une attente confiante vis-à-vis de ce dernier (Q. Bullens 2010).

Avec les figures d'attachement, se développe un lien particulier et la création d'un modèle interne opérant qui va guider l'enfant et l'adulte qu'il sera plus tard. La sécurité que procure ce lien d'attachement favorise l'exploration de l'environnement. Selon A. Borghini, B. Pierrehumbert, R. Miljkovitch, C. Muller-Nix, M. Forcada-Guex et F. Ansermet (2006), ce lien permet à l'enfant de former simultanément un modèle de soi et un modèle d'autrui. Le modèle de soi correspondrait à une image de soi comme étant plus ou moins digne d'être aimé et le modèle d'autrui renvoi à sa perception des autres comme étant plus ou moins attentifs et sensibles à ses besoins.

En l'absence de figure d'attachement, les signaux envoyés par l'enfant ont pour but de la faire revenir. Si elle réussit à apaiser l'enfant, alors il se sent en sécurité ; le système d'attachement se désactive et celui de l'exploration de l'environnement s'active. Cette exploration libre de l'environnement prépare l'autonomisation de l'individu. Lorsque l'enfant est en détresse et n'obtient pas la proximité avec la figure d'attachement ou d'une personne significative pour lui, alors s'installe le sentiment d'insécurité. Il réagit de deux manières : « soit le système d'attachement est maintenu activé au détriment d'autres systèmes (en particulier celui de l'exploration), d'où une hypervigilance émotionnelle. Soit, au contraire, le système d'attachement n'est pas activé et il est maintenu désactivé, il y a clivage et exclusion des émotions. » (V. Pillet, 2007, P.5).

Selon M. Delage (2005), deux grandes catégories d'attachements peuvent être retenues, sécuritaire et insécure :

i) l'attachement sécuritaire est un attachement dans lequel l'enfant obtient facilement le réconfort attendu lorsqu'il est dans un état d'alerte ou de détresse. Il peut donc désactiver ses comportements d'attachement pour aller à la découverte de son environnement. L'enfant, puis l'adulte ont un libre accès à leurs émotions et à leurs représentations mentales développées de manière diversifiée et cohérente (évoquant, souvenir, anticipation) ;

ii) l'attachement inséure désigne l'attachement dans lequel l'enfant n'obtient pas de réponses à ses demandes, ou obtient des réponses inadéquates. Il développe alors des stratégies comportementales secondaires :

- Le développement excessif des comportements d'attachement afin d'obtenir les réponses attendues : dans cette stratégie, l'enfant se laisse envahir par les aléas de sa vie émotionnelle. Il développe un attachement anxieux, ambivalent ;
- La désactivation du comportement d'attachement afin de se protéger contre le rejet : il est alors entraîné dans des attitudes basées sur le clivage et le déni. L'enfant développe alors un attachement évitant et devient plus tard un adulte détaché.

Selon M. Boisson, L. Delannoy et C. de Jessey (2008, P.2), l'attachement « inséure comporte plusieurs variantes :

- **L'attachement évitant** : l'enfant montre une profonde détresse lorsque sa mère s'absente, et à son retour il peut avoir un comportement de fuite, il ne l'accueille pas avec enthousiasme, il l'évite comme s'il lui en voulait encore ;
- **L'attachement résistant** : l'enfant peut également montrer un comportement de collage, il ne veut plus quitter les bras de sa maman, il s'accroche à elle pour l'empêcher de repartir ;
- **L'attachement ambivalent ou désorganisé** : lorsque l'adulte qui devrait mettre l'enfant en sécurité est un adulte maltraitant, l'enfant est écartelé : comment fuir l'adulte maltraitant si le seul refuge est ce même adulte ? Ce cas est plus grave que le précédent.
- **L'absence d'attachement** : plus grave encore, l'enfant peut ne jamais s'être attaché, parce qu'il n'a pas bénéficié de soins attentifs, continus et personnalisés. Il est affectivement carencé. Pour survivre à cette épreuve, il s'est constitué des défenses. Soit il est inhibé : il vit à l'économie, est peu actif, peu émotif, peu communicatif

; soit il est désinhibé : il est charmeur, séducteur, manipulateur, les autres sont pour lui des objets dont il se sert pour assurer sa survie. »

Les liens affectifs solides engendrent des émotions positives. A l'opposé, des liens affectifs fragiles sont à l'origine d'un trouble d'attachement. Par exemple, les enfants victimes de maltraitance en bas âge, soit par abus physique, sexuel ou par négligence, gardent des séquelles de traumatisme même dans leurs liens affectifs. C'est ainsi que O. Douville (2014) avance que les enfants issus de milieux familiaux toxiques, les enfants séparés de leur famille d'origine ou de leur famille d'accueil, les enfants traumatisés dont ceux de la rue développent une incapacité à créer des liens de confiance avec les adultes qui veulent prendre soin d'eux. Chez l'enfant, un vécu traumatique affecte les croyances fondamentales sur les objets individuels d'amour et d'attachement, à savoir la présence de la mère ou la capacité du père à protéger. Ces croyances sont bâties dès les premiers mois de la vie et seront plus tard les fondements du développement de sa pensée et les soubassements de la nature humaine. Ces croyances sont progressivement détruites par des événements graves et traumatiques affectant du même coup la perception de sa propre place, la place des autres (les parents, la construction du social), de même que le système de valeurs de l'enfant : le bien/le mal, la vérité/le mensonge (M. Feldman, E. Dozio, M. El Hussein, E. Drain, R. Radjack, et M-R. Moro, 2015).

Selon D. C. Cobia et E. W. Brazelton. (1994), les troubles de d'attachement peuvent être déceler travers le dessin de la famille. R. Berger (1995) renchérit en affirmant que le dessin de famille reflète l'ambiance familiale, la nature des relations, les rôles, les alliances et les facteurs de stress. Il révèle la perception de l'enfance sur sa place au sein de la famille et ses rapports avec les autres membres de sa famille. L'impression globale des dessins de la famille réalisée par des enfants ayant un attachement sécure montre une famille ou un enfant heureuse. Ces dessins comportent des éléments réalistes et décrivent

souvent les personnes en interaction les unes avec les autres. A l'inverse, les dessins d'enfants ayant un attachement insécuré et évitant laisse une impression générale de bonheur irréaliste avec par exemple des personnages indifférenciés : taille, apparence et sourire exagéré. Par contre les membres sont sans relation. Par exemple, l'enfant peut apparaître comme isolé du groupe familial, effrayé, inquiet. N. Kaplan et M. Main (1986)

Nous retenons de cette littérature que le petit de l'homme vient au monde prédisposé à participer aux interactions sociales. L'enfant qui naît a besoin d'un lien d'attachement précoce et continu, car il naît immature et dépendant de son milieu. La quête de la proximité maternelle est donc un besoin primaire. Cet amour maternel ne renforce pas la dépendance, mais au contraire donne de l'assurance pour une ouverture au monde extérieur. La théorie de l'attachement permet de comprendre que la destruction de lien avec les figures d'attachement due aux vécus traumatiques intrafamiliaux et en rue (violences, abandon, rejet, ...), détériorent également les liens émotionnels, affectifs et le système de valeurs de l'enfant. Or, en l'absence d'un tel lien, l'enfant qui a quitté sa cellule familiale pour vivre dans la rue peine à la réintégrer. Nous allons à présent évoquer la désaffiliation qui est une conséquence de la rupture des liens avec les figures d'attachement. Elle permet de comprendre la désocialisation et l'auto-exclusion progressive vécue par l'enfant de la rue vis-à-vis de sa famille.

1.2. Affiliation et désaffiliation chez les enfants de la rue

L'affiliation est l'établissement d'un lien avec un groupement ou un organisme. La désaffiliation est la rupture de ce lien. L'affiliation, la désaffiliation et la réaffiliation sont des éléments grâce auxquels l'évolution des liens sociaux peut être mesurée. R. Castel (1991) considère la désaffiliation comme un ensemble de processus sociaux, de trajectoires individuelles qui font qu'à un moment donné et pour plus ou moins longtemps, certaines

personnes voient leurs ressources financières et sociales se déstabiliser. La désaffiliation est la dissociation du lien social ou la perte des appartenances relationnelles, se déclinant en deux dimensions : l'isolement par rapport à l'ordre social, familial et la rupture par rapport à l'ordre de la production en termes de travail.

Parlant des enfants de la rue, C. Baret et S. Gilbert (2015) avancent qu'il est généralement difficile pour les jeunes de la rue de trouver une place satisfaisante dans leur famille d'origine : ils se décrivent comme le « mouton noir » ayant connu de mauvais traitements, des abandons ou des démissions des figures parentales, de leurs substituts ou du réseau social plus larges. Ils se sentent victimes de rejet ou de stigmatisation depuis de nombreuses années. Pour la majorité d'entre eux, la rupture avec le milieu familial signe la fin d'un équilibre déjà précaire, prenant le sens d'une tentative de survie en se soustrayant à un environnement délétère. La coupure avec les instances nourricières premières se double d'une désinscription sociale par le décrochage scolaire et par l'adoption de pratiques de survie palliatives telles que la mendicité, le vol, la prostitution, etc. Ces comportements peuvent induire une certaine stigmatisation sociale, une menace à leur sécurité, voire des agressions physiques et sexuelles ou encore un risque d'être en conflit avec la loi. En effet, les enfants de la rue ne bénéficient d'aucune protection stable, vivent en marge de la société et de leur famille. Leurs conditions de vie et leurs trajectoires les amènent à une vulnérabilité psychosociale extrême ; ce que J. Furtos (2009) qualifierait de précarité exacerbée ou excessive pouvant alors entraîner une triple perte de confiance (soi, environnement et avenir) et une souffrance psychique qui empêche de vivre. Cette dernière peut se manifester par un isolement, une rupture des liens et un repli sur soi dont la forme la plus aiguë est le « syndrome d'auto-exclusion ». Selon O. Douville (2014), la désaffiliation du point de vue de l'enfant et de la famille est de l'ordre du bannissement. Inconsciemment,

l'enfant ne se reconnaît plus comme membre de la famille. Les enfants de la rue expriment une perception négative de leur famille, ce qui témoigne d'un vécu difficile (R. Demerval et N. Cartierre, 2003). R. Castel (1995) préfère l'utilisation de l'expression désaffiliation qui présente l'avantage d'être moins statique. Ce qui sous-entend qu'après une désaffiliation, une réaffiliation à une autre entité est encore possible. Comme il le souligne, même dans les conditions extrêmes il demeure toujours des formes de sociabilité, des marges de manœuvre, des ressources, bien qu'elles diffèrent des normes ordinaires. L'individu peut donc s'affilier à nouveau à un groupe en développant des formes d'appartenance symboliques et matérielles de ce groupe (M-H. Bacqué et Y. Sintomer, 2001). Nous retenons de cette revue de littérature que les épisodes traumatiques familiaux (violences, abandon, rejet, etc.) et la séparation avec leur famille finissent par détruire les liens d'attachement des enfants de la rue vis-à-vis de leur famille. B. Matchinda (1999) dans une étude réalisée auprès de deux cents (200) enfants de la rue atteste que les enfants de la rue sont surtout les victimes d'une défaillance de leur cellule familiale ou d'une reconstitution de celle-ci. Cette conclusion est largement défendue entre autres par Y. Marguerat (1997) qui avance que ce mal être vécu au sein de la famille est renforcé en rue par d'autres traumatismes tels que la violence, la faim, l'exploitation, la stigmatisation. Ces traumatismes finissent par convaincre l'enfant qu'il n'a de la valeur pour personne. Et en l'absence de liens affectifs avec leur famille, les enfants de la rue vivent un sentiment de désocialisation et d'auto exclusion qui s'accompagnent d'une rupture symbolique avec les parents et la famille. Ce processus peut être ainsi résumé : les liens avec la famille se distendent progressivement occasionnant des allers-retours entre la famille et la rue. L'enfant finit par y rester et sort ainsi de la famille. Cette rupture des liens renforce le sentiment de non appartenance à la famille d'où l'auto exclusion et la désaffiliation. Les enfants développent une forme de

socialisation au sein d'un groupe avec un leader ou plus tard avec une famille d'accueil ou une institution aidante. Ces « béquilles psychiques » leur permettront de survivre. Ils deviennent incapables de faire confiance aux adultes bienveillants qui souhaitent prendre soins mais perdent confiance à leur famille d'origine (O. Douville, 2014). Par conséquent, ils manifestent de la réticence, voire de la résistance quant à leur retour en famille après la rue.

2. Cadre méthodologie de la recherche

Pour traiter de la problématique de la réinsertion familiale des pensionnaires après le séjour en rue, nous avons opté pour une étude qualitative. Il convient d'expliquer la méthodologie.

2.1. La technique d'échantillonnage et l'échantillon de l'étude.

Cette recherche se veut qualitative. Nous avons donc construit un échantillon non probabiliste à l'aide de l'échantillonnage par quota en prenant en compte certaines caractéristiques de la population mère à savoir l'âge de l'enfant, son sexe, le motif de sortie du lieu de vie et la durée de vie en rue. Cette technique d'échantillonnage s'applique bien à notre technique de collecte de données, à savoir le « l'histoire de vie ». (R. Mayer et F. Ouellette, 1991). Sur une population mère de quatorze (14) pensionnaires, nous avons constitué un échantillon de trois (3) enfants. Les noms et prénoms ont été modifiés afin de respecter l'anonymat et la confidentialité. Les cas retenus sont :

- **Dany** : garçon âgé de 14 ans, abandonné par son père depuis sa naissance et par sa mère à 9 ans, départ en rue à 10 ans, victime de violences psychologiques et de violences par négligence en famille d'accueil, il a fait moins d'une année en rue ;
- **Rania** : fille âgée de 14 ans, enfant conçue hors mariage, père toujours absent, séparée de la mère à 9 ans, premier

séjour en rue à 10 ans, violences sexuelles, physiques et psychologiques de la part du père, elle ne s'est pas installée définitivement en rue, mais sa vie a été faite d'allers-retours entre la rue, la maison de son père, celle de sa mère et des familles d'accueil pendant 2 ans ;

- **Brice** : garçon âgé de 15 ans, enfant conçu hors mariage et abandonné par sa mère à 1 an, départ en rue à 9 ans, victime de violences psychologiques et par négligence dans la famille du père, violences sexuelles en rue, il a passé 4 ans dans la rue.

2.2. Outils de collecte des données

Pour ce qui est de la collecte des données de l'étude proprement dite, nous nous sommes servie de deux outils : l'histoire de vie (récit de vie, la relation d'aide au centre et la relation avec la famille après la rue) et le dessin de la famille. Grâce à ces outils, nous avons appréhendé la capacité de l'enfant à identifier une figure d'attachement ainsi que sa prédisposition psychologique à renouer des liens distendus avec une famille.

2.2.1. L'histoire de vie

Pour construire l'histoire de vie des enfants, nous avons consulté leur dossier individuel, notamment l'enquête sociale et la fiche synthétique des entretiens psychologiques. L'histoire de vie est une synthèse du parcours de vie en 3 étapes : de la famille à la rue, de la rue au centre et du centre à la famille. Ce récit de vie permet de cerner les motifs de départ en rue ainsi que la détérioration progressive des liens familiaux. Elle permet également de dégager les liens affectifs significatifs (figures d'attachement) pour l'enfant ainsi que la qualité des interactions entre lui et sa famille, nécessaire pour une réinsertion familiale.

2.2.2. Le dessin de famille

Pour la réalisation du dessin de la famille, les enfants ont été installés dans une salle, à l'abri de tout distracteurs externes. Ils

étaient munis de crayons et des feutres de plusieurs couleurs, des règles, des feuilles blanches. Ils ont été privés de gomme afin d'éviter d'effacer une trace importante. Le temps de réalisation n'a pas été défini afin de permettre à chacun d'aller librement jusqu'à la fin de sa production. La consigne suivante leur a été donnée « dessiner la famille dans laquelle vous aimeriez vivre, avec la ou les personnes avec qui vous voudriez vivre ». Ce dessin de la famille a révélé les liens affectifs et la (les) figure (s) d'attachement.

A partir de l'histoire de vie et du dessin de la famille, nous avons catégorisé la présence d'une figure d'attachement pour l'enfant ainsi que la qualité de cette attachement ainsi qu'il suit :

- **Identification d'une figure d'attachement**

- La figure d'attachement identifiée dans la famille d'origine : lien d'attachement préservés en dépit des psycho-traumatismes ;
- La figure d'attachement identifiée dans une famille d'accueil : lien d'attachement détruit avec la famille d'origine et changement de figure d'attachement ;
- La figure d'attachement inexistante : lien d'attachement détruit avec la famille d'origine et incapacité à identifier une autre figure d'attachement.

- **La qualité de l'attachement**

- Attachement sécure : l'enfant projette une relation confortable ; pense obtenir du réconfort, de l'affection et la protection attendu ; il se sent accepté et intégré au groupe.
- Attachement insécure (Attachement évitant, résistant, ambivalent ou absence d'attachement) : l'enfant projette une relation inconfortable ; pas de réponses adéquats aux demandes d'affection, pas de protection ; se sent rejetés et ne trouve pas sa place dans la famille.

2.3. Méthodes d'analyses des données recueillies

Pour ce qui est de l'analyse des données, nous ferons une analyse de contenu de l'histoire de vie et une interprétation du dessin de la famille, car les données collectées sont essentiellement qualitatives. Le dessin de la famille, sera interprété à partir des dimensions décrites par N. Kaplan et M. Main (1986) à savoir le degré de mouvement présents dans les personnages, l'individuation des personnages, la plénitude de la forme humaine, la taille des personnages, la centration sur la feuille, impression globale de vulnérabilité.

Les résultats seront présentés et analysés par cas.

3. Résultats de l'étude et analyses

3.1. Les caractéristiques socio- démographique de l'échantillon d'étude

Notre échantillon d'étude présente les caractéristiques suivantes :

- ***L'âge*** : les enfants sont des adolescents. Ils ont actuellement un âge compris entre 14 et 15 ans. Cette variable est importante, car le développement affectif de l'enfant est fonction de son âge. Ses besoins et ses attentes vis-à-vis des parents évoluent avec l'âge. L'adolescence est caractérisée par une grande émotivité affective rendant l'enfant extrêmement sensible aux situations vécues. Elle se caractérise par l'affirmation de soi, l'opposition à l'autorité et la quête de la construction identitaire. Aussi, grâce à cette variable, nous pouvons situer l'âge auquel l'enfant a subi les traumatismes intrafamiliaux et dans la rue. Ces traumatismes sont d'autant plus violents lorsqu'ils interviennent à un jeune âge ou à la préadolescence. L'âge d'arrivée en rue de notre échantillon d'étude se situe entre 9 et 10 ans.

- **Le sexe** : nous avons 2 garçons et une fille. La variable sexe est importante, car fille et garçon n'entretiennent pas les mêmes liens d'attachement familiaux et ne sont pas toujours exposés aux mêmes violences en famille et dans la rue. Les filles sont généralement plus vulnérables car plus exposées aux violences sexuelles.
- **Le type de violence** : en retenant 3 cas pour notre étude, nous avons pris en compte les différents types de violences définis par le Samu social Burkina Faso (2017): les violences physiques, sexuelles, psychologiques (abandon, rejet, insultes, ...) ainsi que les violences par négligence. Le motif de sortie du lieu de vie peut rendre difficile le processus de réinsertion familiale, car certains traumatismes sont à vie.
- **La durée de vie en rue** : cette variable est importante étant donné qu'un long séjour dans la rue rend plus complexe le retour en famille. En effet, plus l'enfant dure en rue, plus il s'adapte à la vie en rue et le retour en famille est plus difficile. Aussi, un long séjour en rue renforce le sentiment d'auto exclusion et détruit les liens d'attachement vis-à-vis.

3.2. Les résultats et analyse des données de notre étude

Nous présenterons l'histoire de vie et les données de dessin de la famille suivi de l'analyse par cas.

3.2.1. Cas Dany

3.2.1.1. L'histoire de vie

Dany est un enfant conçu hors mariage. Les parents étaient des voisins de quartier, la mère vivant chez son grand-frère. Le père a renié la paternité depuis la grossesse et a déménagé dans un autre quartier, abandonnant la fille enceinte. Elle a donc habité chez son grand-frère jusqu'à l'accouchement où le père reconnaît enfin la paternité de l'enfant, établit l'extrait de naissance, mais ne prend pas plus de responsabilités. La mère

n'a jamais bénéficié d'un quelconque soutien du père et s'occupe de l'enfant avec son revenu d'aide-ménagère. Quant à l'enfant, il ne connaît pas ce père qui l'a rejeté dès sa conception. Bien que la mère de Dany ne soit pas en bons termes avec la femme de son frère, elle demeure dans sa cour, vivant dans une maisonnette avec son fils. Lorsque Dany avait 9 ans, sa mère s'est mariée à un autre homme. Elle a donc quitté la cour de son frère, laissant Dany seul dans la maisonnette. « Il y a eu un jour une fête chez nous. Le soir, un véhicule s'est arrêté à notre porte. Maman est rentrée dans le véhicule et je ne l'ai plus jamais revue », raconte Dany. Depuis le départ de sa mère, l'oncle de Dany et sa femme ne se sont pas intéressés à lui. Victime de violences par négligence, il a donc quitté la famille de son oncle pour aller à la recherche de sa mère alors qu'il était en classe de CE2 et à peine âgé de 10 ans. Il passe ses journées et ses nuits dehors, cherchant sa mère dans les familles qu'ils fréquentaient ensemble ; il a été recueilli par la femme pour qui la mère travaillait comme aide-ménagère. Mais, au bout d'un mois, il a quitté cette famille pour s'installer en rue, à côté d'un débit de boisson. Ayant remarqué sa présence de jour comme de nuit à proximité de sa cours, une dame du quartier, de nationalité malienne a bien voulu héberger Dany dans sa famille. Celui-ci ne connaissait pas son père et était sans nouvelle de sa mère depuis plus d'une année. Il est resté dans cette famille pendant 2 mois et a été inscrit en classe de CE2. Il a finalement été placé au centre en septembre 2018 par le juge des enfants.

➤ *De la relation d'aide au centre*

Dany a toujours été d'apparence calme. Il a adopté le nom de sa famille d'accueil et un prénom musulman alors qu'il porte l'état civil un prénom chrétien. Il est un enfant joyeux, aime jouer et a su rapidement s'intégrer dans le groupe d'enfants. Mais lors des séances d'entretien, sa souffrance refait surface. Il vit un sentiment de rejet, de culpabilité et souffre de l'abandon de son père qu'il n'a jamais connu. De sa mère, il refuse d'en parler.

C'est après 3 mois de prise en charge qu'il a pu aborder le sujet. Il était en colère contre ses parents pour l'avoir abandonné. « Même si les parents n'ont pas la nourriture pour leurs enfants, ils ne doivent jamais les abandonner », dit-il. Dany a reçu des soins affectifs et de l'attention. La relation d'aide lui a permis de comprendre qu'il n'était pas responsable du départ de sa mère, il en est convaincu à présent et garde l'espoir de voir ses parents revenir même s'il dit ne rien attendre d'eux, car il a trouvé une autre famille. « Je vais bien travailler et devenir un boss, je sais qu'ils me chercheront. Mais, moi je préfère rester avec la famille malienne ». Il s'est adapté aux règles de vie du centre, a repris sa scolarisation. Il participe aux cours et a de bonnes relations avec ses camarades et avec l'équipe éducative. Dany est un adolescent studieux. Ayant accusé un retard dans sa scolarisation, il a été inscrit en formation professionnelle, option mécanique auto. Il nourrit l'espoir d'être un garagiste à l'avenir. Le contact avec la famille d'accueil a été maintenu. Cette famille l'accueille pour des séjours d'essais.

➤ *De la relation avec sa famille*

Depuis son placement en 2018, les démarches auprès de ses parents ont donné peu de résultat. La mère de Dany n'a jamais demandé de ses nouvelles. Elle a une fois promis de lui rendre visite, mais n'est jamais venue. Elle garde le secret sur l'existence de ce fils conçu pendant sa jeunesse. Elle craint que ses visites et appels téléphoniques ne finissent par alerter son époux et fragiliser son couple. Quant au père, il est resté longtemps injoignable. Il a rendu visite à Dany deux (2) ans après son placement au centre. Au cours de sa visite, il a tenté d'expliquer son attitude à l'enfant et a manifesté sa disponibilité à l'accueillir pour un séjour s'il le souhaite. Il a manifesté de l'affection à l'endroit de l'enfant qui est resté sans réponse à la proximité qu'il a voulue (le prendre par la main, caresser sa tête, etc.), même s'il avait l'air ému et fier aux yeux des autres pensionnaires. Mais à l'idée d'un séjour chez son père, il ne

montre aucun enthousiasme : « je ne le connais pas, je ne veux pas vivre avec lui ». Dany ne demande ni les nouvelles de son père, ni celles de sa mère. Il dit ne plus se souvenir du prénom de sa mère. Son père n'a plus donné signe de vie depuis cette visite. Seule la famille d'accueil entretient un lien avec Dany. L'enfant témoigne aussi à l'endroit de cette famille un lien d'attachement fort ; en témoignent les appels téléphoniques et les visites. La famille se montre protectrice à son endroit et les enfants le traitent comme le benjamin de la famille. Il passe ses journées avec le chef de famille dans son commerce. Ce sentiment d'appartenance à la famille est aussi perceptible par le changement de nom et le changement de religion (il jeûne et prie avec les autres pensionnaires musulmans). Depuis 2019, Dany passe ses congés et ses vacances dans cette famille. Tous ses séjours d'essais se sont soldés par une réussite. De l'histoire de vie de Dany, nous pouvons retenir qu'il montre un attachement sûr avec la famille d'accueil. Par contre il ne manifeste aucun attachement vis-à-vis de son père restés absents de sa vie et vis-à-vis de sa mère qui l'a abandonné ». Ces résultats sont perceptibles dans le dessin de famille.

3.2.1.2. Le dessin de famille

Dany a mis beaucoup de temps avant de commencer la réalisation du dessin de la famille (confer annexe A). Il semblait angoissé, il était hésitant au début de sa production. Il a représenté une famille réelle, à savoir sa famille d'accueil et non une famille imaginaire. Il a commencé sa production en réalisant en premier lieu la maison. Les personnages du dessin sont ceux de sa famille d'accueil présentée de façon exhaustive. Il s'identifie au père de famille, car il s'est représenté à côté de lui. Mieux, une action existe entre les deux personnages, car dit-il « je vais au travail avec papa ». Les personnages de la famille ont des tailles proportionnelles et sont tous présents ; ce qui dénote un sentiment d'appartenance car il se confond aux membres de la famille. Mais cette impression générale de

bonheur irréaliste avec des personnages indifférenciés traduit aussi un attachement insécuré. Les membres sont les uns à côté des autres, mais il n'y a aucune action entre eux. Cela est révélateur d'un problème affectif chez l'enfant. Le vide au bas de la feuille correspondre à cette sensation de vide affectif créé par l'abandon de ses parents. Dany traduit la rupture affective vis-à-vis de ses parents par sa production. Ces liens affectifs avec sa famille d'origine (papa et maman) sont inexistantes ou refoulés ; ils sont tous deux absents de son dessin. Il se sent plus proche, plus attaché à cette famille qui lui a offert l'hospitalité et l'attention.

En résumé, l'histoire de vie de Dany montre une problématique d'abandon dès sa conception avant son père (dénie de parenté) et à 9 ans par sa mère suite à son remariage. Victime de violence par négligence dans la famille de son oncle et dans l'espoir de retrouver sa mère, elle est sortie de la famille et finit par s'installer en rue. Marqué par son accueil dans la famille malienne, il manifeste un attachement à cette famille dès son arrivée au centre. Il a gardé une relation avec cette famille qui lui rend visite au centre. Il y passe également ses congés. Vis-à-vis de son père, Dany a montré un comportement de rejet. Le dessin de la famille montre en effet qu'il entretient des relations d'attachement significative avec sa nouvelle famille dont le chef de famille est sa figure d'attachement. Un projet de réinsertion peut y être envisagé avec cette famille à condition de prendre en charge les psychotraumatismes (abandon) de Dany, afin d'éviter tout transfert sur la nouvelle figure d'attachement et améliorer la qualité de l'attachement.

3.2.1.3. L'analyse des résultats

Le père de Dany ne s'est jamais présenté à lui comme une figure d'attachement, car il était absent de sa vie depuis sa conception et même après sa naissance. Dany n'a jamais bénéficié de soins attentifs, continus et personnalisés de la part de son père ; ce qui explique selon M. Boisson, L. Delannoy, C. De Jessey (2008),

son attitude lors de la visite de son père : peu émotif, peu communicatif. Dany ne ressent aucun sentiment d'affiliation avec son père et sa famille d'origine d'où le changement du nom de famille, refus de vivre avec lui, désintérêt, aucune demande de nouvelle ni de visite. Sa mère qui était sa seule figure d'attachement, l'a abandonné à 9 ans après son mariage à un autre homme. Cet abandon a été traumatisant ; cet abandon a été difficilement accepté par l'enfant d'où sa sortie de la famille de son oncle pour aller à la recherche de la mère dans la ville. La manifestation de ce traumatisme était le mutisme de l'enfant dès qu'on évoque sa relation à sa mère. Il dit ne plus se souvenir de son nom ; il manque ainsi d'intérêt pour cette mère qui l'a abandonné comme pour se protéger d'un second abandon. Par contre, Dany s'est affilié à sa famille d'accueil qui s'est montrée contenante ; il se sent en sécurité, aimé et accepté, même s'il manifeste encore la peur d'un nouveau rejet. Après la désaffiliation avec sa famille d'origine, la réaffiliation à sa famille d'accueil a été effective chez Dany. Comme l'avançaient M-H. Bacqué et Y. Sintomer (2001), Dany s'est affilié à nouveau à sa famille d'accueil en développant des formes d'appartenance symboliques et matérielles, car il adopte les attitudes de vie de cette famille, sa religion, mais également son nom. Le chef de famille est pour lui une figure d'attachement : il est se représente à côté de lui dans le dessin de la famille et l'accompagne au travail comme il le fait chaque vacance. Un placement dans cette famille est envisageable et peut d'ailleurs aboutir à une réinsertion de Dany dans cette famille d'accueil. Mais une prise en charge de la problématique d'abandon de l'enfant reste nécessaire afin d'améliorer sa relation à sa figure d'attachement.

3.2.2. Cas Rania

3.2.2.1. Histoire de vie

Rania est une fille née hors mariage. Sa mère, veuve de son premier mariage est tombée enceinte d'elle pendant son

veuvage. Elle n'a jamais vécu avec le père de Rania, mais il voyait occasionnellement sa fille. La fille vivait avec sa mère avant de rejoindre le domicile du père lorsqu'elle avait 9 ans et fréquentait la classe de CE2. Son père vivait seul avec son garçon, plus jeune que Rania. Elle rapporte que dès la première semaine de son arrivée, son père lui demande de dormir dans la chambre laissant son demi-frère au salon. Elle avoue avoir été victime de violences sexuelles de la part de son père cette nuit. Son père qui était un boucher, la menaçait avec son couteau si elle refuse et fermait sa bouche de sa main pour l'empêcher de crier. « Après ce jour, il le faisait régulièrement. J'avais peur quand la nuit tombait. Il me donnait aussi des tisanes à boire sans que je ne sache ce que c'était ». Son institutrice a constaté qu'elle ne participe plus aux cours, dort en classe, s'isole, s'absente. Ses interpellations n'ont rien changé et Rania a fini par abandonner l'école. Elle passe ses journées chez sa mère sans lui avouer ce qu'elle vit. Le soir venu, elle refuse de repartir chez son père, mais dès qu'il constate son absence, il vient la chercher. Ayant compris que la maison de sa mère ne servait pas de refuge et que cette dernière ne peut pas la protéger, elle opte de se réfugier en rue. Elle mendie la nourriture, dort dehors ou est souvent hébergée par des connaissances de son père. Elle finit par quitter la ville où elle résidait avec son père pour se rendre à la capitale. Des connaissances de sa mère l'ont reconnue et l'on ramenée à sa mère. Replacée encore chez son père, Rania fugue pour la nième fois et prend encore le chemin de la capitale à pied. Elle a été interceptée par les forces de l'ordre à qui elle a eu enfin le courage de raconter son traumatisme. Interpellé, son père a déserté la ville et n'a jamais été retrouvé. C'est ainsi que la mère a appris le calvaire de sa fille : violences sexuelles, psychologiques et physiques. Rania était angoissée quand on lui parle de son père. Elle avait peu de considération pour sa mère qui n'a pas su la protéger. Elle préfère rester en rue pour ne pas entendre les reproches de sa mère sur sa conduite.

➤ *De la relation d'aide*

Rania a été placée au centre par la Direction Provinciale Ministère de la Femme de la Solidarité Nationale de la Famille et de l'Action Humanitaire. Alors qu'elle était âgée de 12 ans, les travailleurs sociaux l'ont identifiée dans un groupe d'enfants de la rue dans sa ville natale. Dès son arrivée au centre, Rania a informé les autres pensionnaires qu'elle est possédée par un génie, qu'elle crie les nuits, que les génies la conduisent d'une ville à une autre. Elle se couvre le visage de poudre blanche pour effrayer les autres, se roule dans la poussière, mais cesse son jeu dès qu'elle manque de spectateurs. Elle était dépressive et pensait que son père peut encore la retrouver ; elle refusait par moment de s'alimenter ou se plongeait dans un mutisme. Elle faisait souvent preuve d'agressivité envers ses paires. La prise en charge de Rania a commencé par une mise à l'abri qui a consisté à créer un cadre sécurisant physiquement et affectivement. Rania a aussi bénéficié d'une prise en charge psychologique pour la gestion de ses psycho-traumatisme. Les différents soins lui ont permis de se stabiliser et de reprendre ses études. Son comportement s'est beaucoup amélioré. Elle est moins agressive ; elle a de meilleures interactions avec ses paires et les adultes. Rania n'a aucune envie de retourner en rue. Elle se sent bien en sécurité et nourrit de beaux projets. La prise en charge lui a permis de retrouver une intégrité physique et psychologique et un équilibre. Elle est aujourd'hui une adolescente joyeuse qui joue à la coquetterie. Agée de 14 ans, Rania a opté pour une formation professionnelle de 3 ans en coupe-couture. Elle nourrit déjà l'espoir d'obtenir son Certificat de Qualification Professionnel et un kit de couture afin d'ouvrir son atelier de couture.

➤ *De la relation avec sa famille*

Depuis la fuite de son père, la seule famille qui lui reste est celle de sa mère. Le père est porté disparu. Visiblement, il entretenait des relations conflictuelles avec sa famille, car personne ne

s'intéresse à ses enfants. Rania entretient une meilleure relation avec sa mère depuis son placement au centre. Le contact avec sa mère a été établi dès l'accueil de Rania au centre. Elle a déjà réussi 3 séjours d'essais chez sa mère qui vit avec sa demi-sœur. Elle ne veut plus entendre parler de son père. Sa mère se sent coupable de l'avoir laissée avec son père et se fait très proche d'elle. Elle l'appelle régulièrement et lui rend visite chaque mois. Elle est apaisée de savoir que le père se tient loin de Rania. Mais, elle reste inquiète à l'idée d'un possible retour du père de Rania. Nous pouvons retenir de ce récit de vie que la mère reste la seule figure d'attachement de Rania ; mais cette attachement est évitant car l'enfant montre une profonde détresse et de la colère en présence de la mère alors qu'elle réclame ses visites et ses appels téléphoniques. Le dessin de famille révèle également la mère comme figure d'attachement.

3.2.2.2. Le dessin de famille

Rania a représenté une famille réelle (confer Annexe B), celle de sa mère qui constitue depuis une année sa cellule familiale d'accueil. Rania a réalisé son dessin en deux étapes. Elle a réalisé en premier lieu la maison avec des détails ainsi que sa mère avec beaucoup de soins. Cela signifie que sa mère représente une figure importante pour elle. Elle a réalisé en second lieu sa sœur et elle-même en dernière position mais suspendue traduisant une enfance volée. Elle présente contrairement à sa sœur les mêmes traits de féminité que sa mère. Elle s'identifie à sa mère et reconnaît en elle une figure d'attachement, mais manifeste également une rivalité avec elle. Bien que les personnages de sa famille ne soient pas en interaction signe d'un attachement insécure, il existe entre eux une proximité, symbole d'entente et d'harmonie. Son père n'est pas représenté dans le dessin. Cette absence du père est aussi réelle selon l'histoire de l'enfant. Elle a toujours vécu avec sa mère et n'a rejoint son père qu'à 9 ans. Cette attitude négative à

l'endroit de ce père absent et maltraitant traduit un rejet ou une élimination symbolique.

En somme, nous pouvons retenir de l'histoire de vie que Rania vit avec sa mère depuis sa naissance. Elle était sa figure d'attachement et elle ne voyait son père qu'occasionnellement. Les violences physiques, sexuelles et psychologique dont s'est rendu comtable ce père ont anéanti le peu d'estime et d'affection que l'enfant avait pour lui. Dès son placement, elle a maintenu sa figure d'attachement primaire qu'est la mère mais manifeste un attachement insecure car elle reproche à sa mère de l'avoir pas protégé contre un père maltraitant. L'ambivalence de cette attachement est perceptible dans le dessin de famille ou la mère est sa figure d'attachement mais reste distant de Rania, preuve d'un attachement évitant car l'enfant montre une profonde détresse et de la colère en présence de la mère alors qu'elle la réclame.

3.2.2.3. L'analyse des résultats

Absent de sa vie depuis sa naissance, le père de Rania n'est pas une figure d'attachement pour elle. Ses liens affectifs vis-à-vis de ce dernier déjà fragiles ont été totalement détruits par les violences sexuelles, physiques et psychologiques dont l'enfant était victime. Selon la description de M. Boisson, L. Delannoy, C. De Jessey (2008), Rania est mannieste une absence d'attachement avec son père, car ce symbole de sécurité est devenu pour elle un père maltraitant. Il l'a non seulement séparée de sa mère, mais lui a aussi fait subir d'importants traumatismes. L'absence du père dans le dessin de la famille montre que Rania n'a plus de lien d'attachement avec lui. Il est effacé dans son imaginaire de vie familiale à cause des traumatismes vécus. Elle maintient le lien avec sa figure d'attachement d'origine qu'est la mère. Elle s'identifie à cette dernière, mais manifeste tout de même un manque de confiance vis-à-vis de cette mère qui n'a pas su la protéger contre les violences du père. « Ma mère ne devait pas accepter que je parte

de chez elle ». Bien que les liens se soient distendus à un moment de sa vie, Rania a réussi ce retour en famille et réapprend à lui faire confiance. Sa relation avec sa mère est actuellement entachée par ses crises d'adolescence ; le dessin de la famille montre qu'autant elle s'identifie à sa mère, autant elle rivalise avec elle, signe d'opposition et de revendication identitaire; par conséquent, elle n'accepte aucune remarque de la part de sa mère durant ses retours en famille. Néanmoins, des liens affectifs stables existent avec sa mère et entre elle et sa sœur. L'histoire de vie de Rania montre aussi qu'elle a gardé des liens d'attachement à sa mère, ce qui n'est pas le cas du père. Un retour définitif suivi peut donc être envisagé en vue d'une réinsertion dans la famille de sa mère tout en travaillant pour améliorer la qualité de l'attachement est du type évitant.

3.2.3. Cas Brice

3.2.3.1. Histoire de vie

Brice est né hors mariage en 2005, son père étant déjà marié et père de 4 enfants. Sa mère, jeune fille à l'époque l'abandonne à son père lorsqu'il avait 12 mois, 4 jours. Il est resté dans la famille de son père avec ses 4 demi-frères, jusqu'à l'âge de 5 ans où il est confié à son oncle dans un village pour être scolarisé en 2010. Il manifeste dès cette année des troubles de comportement et finit par abandonner l'école en classe de CE1. A cause des fugues à répétition, son oncle le ramène chez son père 4 ans plus tard, soit en 2014. Il est à nouveau scolarisé au CE1 à 9 ans. Il abandonne l'école, en cours d'année pour un apprentissage dans un atelier de mécanique deux roues. Ne se sentant pas aimé, il se retrouvait avec des enfants de la rue pour passer du temps, mendier dans les restaurants et dormir aux alentours du marché de sa ville natale. Ses premiers séjours dans la rue datent de 2014 ; il a fini par y rester en 2016. Il explique sa sortie par le rejet de son père et des autres membres de la famille ; il se sentait maltraité, vivait un sentiment d'injustice, car régulièrement privé de nourriture, d'attention, alors qu'il menait les durs

travaux de la famille. Il subissait les insultes de sa belle-mère, la violence physique de ses demi-frères et l'indifférence de son père. En rue, il a été victime de violences physiques et sexuelles.

➤ *De la relation d'aide de Brice*

Brice a été identifié par l'équipe éducative du centre lors d'une maraude exploration en 2017. Il a été accueilli au centre en 2018 à 13 ans, après 4 ans de vie en rue. Il était violent, agressif, manquait de soin corporel, inhalait la colle mais disait ne plus vouloir retourner en rue. Il réclamait incessamment son père mais refusait toute visite de la part de sa belle-mère. Il était en grande demande d'affection auprès de l'équipe du centre, mais surtout des mères éducatrices et de son institutrice : demande des câlins, besoin d'une nourrice dans son dortoir pour trouver le sommeil, demande à s'asseoir auprès de la maitresse en classe et à rentrer avec elle à la fin des cours. La prise en charge au cours de cette première année était essentiellement éducative et psychologique : soins corporels, privation de la colle, sevrage à la vie en rue, apprentissage des notions d'hygiène, apprentissage des interactions non violentes, vie en communauté, socialisation au centre et avec ses pairs de l'école, entretien autour du sentiment de rejet et des multiples traumatismes intrafamiliaux et en rue. Le contact avec son père a été établie. Au cours de sa première visite son père a affirmé avoir de l'amour pour son fils. Cette déclaration était le déclic car dit-il plus tard en entretien « je ne savais pas que mon père m'aimait, je vais changer pour lui ». Progressivement, Brice est devenu plus calme et s'adapte mieux à la vie du centre. Il est respectueux envers les autres, peut mener des activités collectives et individuelles, se conforme aux règles de vie du centre et entretient de bonnes relations avec les autres. Il a décidé de reprendre ses études et s'applique bien dans ses activités scolaires. A15 ans, il s'est orienté en formation professionnelle, précisément en mécanique auto, afin de préparer un Certificat de Qualification Professionnel. Le père reste la seule figure d'attache de Brice ; il réclame ses visites,

ses appels, il souhaite vivre avec son père mais ne supporte pas la présence de sa belle-mère. Sa famille d'origine étant pathogène, l'identification d'une famille d'accueil est nécessaire pour lui permettre d'y passer ses vacances scolaires mais aussi en vue de sa sortie du centre, celle de sa mère biologique a été identifiée par l'enfant et l'équipe éducative.

➤ *De la relation avec la famille*

La relation avec la famille n'est toujours pas stable, car les séjours d'essais de Brice dans sa famille se sont tous soldés par un échec et un retour en rue. En effet, la famille de Brice manifeste peu d'intérêt à son endroit. En 3 ans de vie au centre, seul son père vient le voir et seulement lorsque l'enfant ou l'équipe éducative l'appelle avec insistance. Après son placement en 2018, son père répondait rarement aux appels téléphoniques du centre, promettait de lui rendre visite, mais ne venait jamais. Sa première visite a eu lieu 3 mois plus tard, suite à une convocation du directeur de l'école primaire que fréquentait l'enfant. Cette rencontre a eu un effet positif car Brice était plus joyeux, plus apaisé, plus calme et plus investi dans tout ce qu'il menait comme activité. Trois (03) visites accompagnées ont été organisées, mais sa relation avec la famille de son père évolue très peu. Au cours de la deuxième année, sous la demande insistante de Brice, un séjour d'essai d'une semaine a été organisé en fin 2019. Son père s'est montré enthousiaste à l'idée de l'accueillir pour quelques jours. Sa belle-mère a aussi affirmé sa disponibilité sans montrer un intérêt quelconque. Au bout de 5 jours, Brice a fait un retour en rue. Aucun membre de la famille ne s'est montré inquiet ou a contribué aux recherches. Il a été retrouvé une nuit par l'équipe éducative, sous l'effet de la colle. Lors d'un entretien, Brice raconte qu'il a préféré regagner la rue car il ne se sent pas membre de cette famille. « Je dors dans une dépendance en banco alors que le reste de la maison loge dans une grande maison. Mes frères aînés retirent à mon insu tous mes vêtements

en bon état et personne ne me défend. C'est toujours à moi que les parents confient les durs travaux de la maison (ramener du forage 15 bidons d'eau de 20 litres par jour, charger des sacs de ciment au commerce de mon père alors que je ne mange même pas à ma faim ». Au cours de l'année 2020, le contact a été renoué avec sa mère biologique vivant dans la même ville. Elle s'est montrée disponible, rend régulièrement visite à Brice. Elle a proposé de l'accueillir pour un séjour d'essai ; séjour qui a été organisé en avril 2020. Ce séjour a été une réussite et Brice est revenu au centre avec l'idée de faire une formation professionnelle, chercher du travail pour aider sa maman qui vit avec peu de revenu. Il est encore retourné chez sa mère en juillet 2020. Face aux demandes incessantes de l'enfant à retourner chez son père, un autre séjour d'essai de 3 jours a été organisé. Mais, ce retour s'est soldé par un retour en rue. Retrouvé et reconduit au centre, il dit lors de son entretien : « je suis déçu, car j'ai compris en échangeant avec mon père et ma belle-mère que la personne qui me veut le plus du mal est ma mère biologique étant donné qu'elle m'a abandonné à 12 mois. Maintenant, elle veut se rapprocher de moi parce qu'elle a compris que je vais réussir ma vie. » Cette déception explique son retour en rue. « Personne ne m'aime », conclut-il. En mars 2020, Brice a été confié à un éducateur du centre couramment désigné comme « son papa » en raison de sa proximité avec lui pour un séjour de deux (2) mois dans sa famille. Ce séjour a réussi à panser les plaies de Brice et il est revenu au centre dans un état psychologique stable. Il ne souhaite plus aller chez son père ou chez sa mère biologique. Il ne demande plus de visite ou d'appels téléphoniques. Il a entamé une formation en mécanique auto et est très appliqué. Pour les congés de décembre 2020, il formule déjà la demande pour aller séjourner dans la famille de l'éducateur. Le récit de vie montre des relations difficiles entre Brice et ses figures d'attachement. Le père a longtemps fait office de figure d'attachement, suite aux multiples déceptions, il s'est rapproché de sa mère jusqu'à ce qu'il apprenne son

histoire. Il finit par se rapprocher de l'éducateur qui lui rappelle l'image de son père. Le dessin de famille témoigne de la complexité de ses relations d'attachement.

3.2.3.2. *Le dessin de la famille*

Brice a représenté une famille imaginaire, celle de son père et de sa mère biologique. Sa relation à la famille de son père et à celle de sa mère ne lui ont pas permis de développer un lien d'appartenance à aucune d'entre elles. Le premier élément de sa production était la maison. Il a mis du temps avant de représenter les personnages du dessin. Cela traduit un blocage dans ses liens affectifs vis-à-vis de ses parents. Les personnages de son dessin sont de même taille, dessinés avec soins, utilisant une même couleur pour le père et la mère. Cela traduit le désir de Brice d'avoir une famille stable, aimante et en harmonie. La production traduit à la fois la déception et le désir de Brice de voir ses parents réunis. Son dessin montre une mère en quête de proximité avec le père. Mais, l'élément le plus remarquable de son dessin est son absence de cette famille imaginaire. Cela signifie qu'il a pris conscience qu'il y manque une place, bien que ce soit une famille imaginaire. Sa représentation comporte l'image d'un animal (un chien ?), assis seul sous un arbre hors de la maison. Bien que l'animal soit solitaire, il a une place dans la famille contrairement à Brice. A cause des multiples rejets, Brice réalise qu'il n'est accepté ni par son père ni par sa mère. Néanmoins, il manifeste un comportement de collage (demandes incessantes de visites, d'appels téléphoniques) traduisant un attachement insécure résistant vis-à-vis de ses parents. Il s'accroche à la figure paternelle et maternelle, bien qu'il soit convaincu de n'avoir aucune place même dans une famille imaginaire.

En bref, les résultats de Brice montrent des psycho-traumatismes d'abandon, de rejet, d'injustice et de manque d'affection dans sa relation avec ses parents biologique et sa belle-mère. Les multiples violences dont il a été victime au cours de son enfance l'on conduit en rue dès l'âge de 9 ans ou il finit par s'y installer.

Dès son placement au centre il a montré un attachement à son père et plus tard à sa mère biologique bien qu'elle l'ait abandonné si tôt. Mais aucune de ces figures n'était suffisamment contenante pour lui, en témoigne sa relation avec eux. Aussi son dessin de famille montre un attachement de types résistant avec ses parents biologiques car il s'y accroche en dépit des psycho-traumatismes. Mais il a pleinement conscience qu'il n'a aucune place auprès des figures d'attachement d'où son absence dans le dessin de famille.

3.2.3.3. L'analyse des résultats de Brice

Brice est le prototype d'attachement insécuré. Sa mère biologique qui était sa figure d'attachement dès les premiers mois de sa vie a rompu ce lien en l'abandonnant à douze (12) mois, le laissant entre les mains de sa belle-mère. Cette dernière n'a pas réussi à se présenter à l'enfant comme une figure maternelle de substitut. Brice n'accepte pas cette femme dans sa vie ; il se sent toujours maltraité. Le père non plus ne s'est pas présenté comme une figure d'attachement et s'est d'ailleurs séparé de lui dès 5 ans, prétextant sa scolarisation au village. Cette deuxième perte du lien d'attachement a été l'élément déclencheur des troubles de comportement de Brice, car il marque le début de ses fugues. Ce sentiment d'abandon, de rejet a conduit Brice dans la rue. Le désintérêt de sa famille pendant sa vie en rue et même après, explique les échecs de ses séjours d'essais et ses retours en rue. Il garde donc l'image d'une famille imaginaire composée de son père et de sa mère biologique, mais lui est absent de cette famille, car il a développé avec chacun d'eux un lien d'attachement insécuré ; convaincu que personne ne veut de lui. C'est le résultat des multiples rejets dont il a fait l'objet lorsqu'on parcourt sa vie avant, pendant et après la rue comme le montre son histoire de vie. Son absence du dessin de la famille est également révélateur du sentiment d'autoexclusion qu'il a pu vivre durant ses 4 années dans la rue. Aucun séjour d'essai ne peut encore être envisagé dans ces deux familles.

4. Discussion des résultats

Les résultats de notre étude montrent que les enfants ont connu des psycho-traumatisés avant leur départ en rue. Ces résultats sont confirmés par Marguerat (1997), Mengue (1998) et Matchinda (2004) qui avancent que les enfants de la rue sont les victimes d'une défaillance de leur cellule familiale ou de la recomposition de celle-ci.

Ce vécu douloureux a impacté significativement leurs rapports au figure d'attachement. En effet, les résultats montrent une absence d'attachement pour Dany vis-à-vis de ses parents biologiques et un attachement insécuré pour sa famille d'accueil. Rania montre une absence d'attachement pour son père biologique et un attachement évitant pour sa mère. Quant à Brice, il manifeste un attachement résistant pour son père et sa mère biologique et une absence d'attachement pour sa belle-mère.

Les enfants entretiennent des liens d'attachement insécuré avec les figures d'attachement d'origine. Les épisodes traumatiques familiaux (violences, abandon, rejet, etc.) et la séparation avec leur famille ont finissent par détruire les liens d'attachement des enfants de la rue vis-à-vis de leur famille. La dégradation de l'attachement est perceptible sur le dessin de la famille à travers le degré de mouvement présents dans les personnages, l'individuation des personnages, la plénitude de la forme humaine, la taille des personnages, la centration sur la feuille, impression globale de vulnérabilité (N. Kaplan et M. Main (1986). Le vécu douloureux en famille sont renforcés en rue par d'autres traumatismes tels que la violence, la faim, l'exploitation, la stigmatisation, ...), qui finissent par convaincre l'enfant qu'il n'a de la valeur pour personne. Au regard des psycho-traumatismes, ils peinent à tisser à de nouvelles relations d'attachement sécurées.

Pour Dany, les liens d'attachement sont détruits avec sa famille d'origine et il a identifié une nouvelle figure d'attachement dans une famille d'accueil grâce aux soins qu'il a reçus. Il est dans un processus de réaffiliation avec cette famille mais une prise en charge de ses psycho-traumatismes reste nécessaire pour améliorer la qualité de l'attachement avec sa nouvelle figure afin d'éviter tout transfert. Rania a maintenu sa mère comme figure d'attachement. Elle n'est pas la personne maltraitante mais l'enfant lui reproche son manque de protection d'où sa colère. Cette colère à alter la qualité du lien d'attachement. Une prise en charge psychologique reste donc nécessaire afin d'améliorer la qualité de leur relation. Quant à Brice, ses liens d'attachement ont été préservés en dépit des psycho-traumatismes et paradoxalement dans un processus d'auto exclusion car il ne s'est jamais senti accepter. Cet attachement résistant ne lui laisse pas la possibilité d'envisager l'identification d'une autre figure d'attachement pourtant capitale pour une réinsertion familiale. Sa relation avec l'éducateur n'est pas de qualité car il recherche à travers cette figure celle de son père.

La théorie de l'attachement et de celle de l'affiliation-désaffiliation explique les résistances, la rupture des liens d'attachement, l'incapacité de l'enfant à renouer les liens distendus et la persistance du sentiment d'auto exclusion. Ce retour est d'autant plus compliqué lorsque l'enfant n'a jamais eu une place au sein de sa famille, car rejeté dès sa naissance. Comme le disait V. Pillet (2007), lorsque l'enfant est en détresse et n'obtient pas la proximité avec la figure d'attachement, s'installe le sentiment d'insécurité. Brice qui a été abandonné par sa figure d'attachement de façon précoce (12 mois, 4 jours) sans aucune substitue de qualité présente à quatorze ans système d'attachement activé d'où une hyper vigilance émotionnelle et sa résistance dans la quête de figures d'attachement inaccessibles.

Et en l'absence de liens affectifs de qualité avec leur famille, les enfants de la rue vivent un sentiment de désocialisation et d'auto exclusion qui s'accompagnent d'une rupture symbolique avec les parents et la famille. Ce processus peut être ainsi résumé : les liens avec la famille se distendent progressivement occasionnant des allers-retours entre la famille et la rue. L'enfant finit par y rester et sort ainsi de la famille. Cette rupture des liens renforce le sentiment de non appartenance à la famille d'où l'auto exclusion et la désaffiliation. Les enfants développent une forme de socialisation au sein d'un groupe avec un leader ou plus tard avec une famille d'accueil ou une institution aidante. Ces « béquilles psychiques » leur permettront de survivre. Ils deviennent incapables de faire confiance aux adultes bienveillants qui souhaitent prendre soins d'eux, mais plus encore avec leur famille d'origine (O. Douville, 2014).

Mais, lorsque le sentiment d'abandon ou de rejet est profond, certains enfants finissent par s'auto exclure et se désaffilier de cette famille. L'enfant s'éloigne donc de la figure d'attachement insécure et va à la recherche d'une figure d'attachement sécure et d'autres liens familiaux plus stables ; c'est le cas de Dany avec sa famille d'accueil malienne.

Généralement, les enfants manifestent de la réticence, voire de la résistance quant à leur retour en famille après la rue. Leur vécu douloureux avant et pendant la vie en rue entraîne une souffrance psychique et une perte de confiance en soi, en l'environnement et en l'avenir (J. Furtos, 2009). Ce vécu conduit à l'isolement, à la rupture des liens et à un repli sur soi et une désaffiliation (O. Douville, 2014) ; l'enfant ne se reconnaît plus comme membre de la famille.

Le retour en famille est donc une alternative pour les enfants de la rue, mais, nous affirmons avec le Samu social international (2013) que ce retour ne peut être envisagé pour tous les enfants de la rue, car il sera impossible pour certains d'entre eux de retourner en famille même pour un bref séjour car elle reste

pathogène et ne manifeste aucun lien d'attachement à l'enfant. Autrement dit un départ d'une famille pathogène pour une vie en rue peut-être dans certains cas un départ définitif.

Le processus de réinsertion familiale combien délicat pourrais prendre appui sur le lien affectif avec une famille. Mieux au-delà de la famille, il est important qu'une figure d'attachement soit identifiée et cette personne doit faire également preuve d'attachement vis-à-vis de l'enfant et être pleine impliquée dans le projet de réinsertion familiale. Indépendamment de la qualité de la figure d'attachement identifiée comme dans le cas de Rania et Dany, une prise en charge des psycho-traumatismes reste importante afin d'améliorer la qualité de la relation avec la figure d'attachement. Autrement dit, cette prise en charge aura pour but d'aider l'enfant à passer d'un attachement insécure à un attachement sécure. Cette prise en charge rend possible la réinsertion familiale envisageable pour Dany et Rania. Brice, au regard de l'importance de ses psycho-traumatisme a besoin d'une prise en charge psychologique, ce qui lui laissera la place pour se reconstruire affectivement et identifier une figure d'attachement.

Conclusion

En analysant les trois (3) cas d'étude à la lumière de la théorie de l'attachement de J. Bowlby (1978), nous retenons que les psycho-traumatismes ont détérioré les liens d'attachement d'origine nos sujets d'étude si bien qu'ils manifestent un attachement « insécure vis-à vis de ces figures d'attachement avant leur départ en rue. Nous retenons essentiellement l'attachement évitant (Rania), l'attachement résistant (Brice) et l'absence d'attachement (Dany). Aucun de ces liens d'attachement ne favorise une réinsertion familiale.

La capacité à identifier une figure d'attachement, à renouer des liens d'attachement de qualité et à travailler sur ses psycho-traumatismes sont des facteurs psychologiques déterminants

pour une insertion ou une réinsertion familiale. Par conséquent, dans la conduite d'un projet de retour en famille en vue d'une réinsertion familiale, l'équipe éducative doit toujours s'assurer : 1) de l'existence d'une figure d'attachement, identifiée dans la famille d'origine ou dans une famille d'accueil qui se montre contenante. 2) de la qualité de ce lien d'attachement entre l'enfant et la figure d'attachement et entre cette figure d'attachement et l'enfant. 3) d'une prise en charge des psycho-traumatismes afin d'aider l'enfant à améliorer la qualité des liens affectifs (attachement sécurisé) avec la figure d'attachement et la famille identifiée.

Après le retour en famille (origine/ accueil), il convient de mettre en place un suivi rigoureux, car notre étude montre qu'il est difficile pour l'enfant de retourner vivre dans la famille qui l'a vu partir en rue à cause de la reviviscence du traumatisme des violences intra-familiaux et des possibilités de transfert pour les enfants placés en famille d'accueil. Cette famille doit se positionner comme donneur de soins, instaurer une communication non violente avec des notions clés comme la bienveillance, la compassion, la maîtrise de soi, la patience, éduquer par l'exemple et accompagner l'enfant (Samu social international, 2013).

A l'issue de ce travail, il est établi que le renouement des liens avec la famille d'origine ou la famille d'accueil peut aboutir à un retour en famille en présence d'une figure d'attachement de qualité. Mais, il est aussi vrai que le retour en famille (origine/ accueil) n'est pas envisageable tous les enfants sortis de la rue. Les centres d'accueil pour éviter un retour dans une famille pathogène, peuvent 1) identifier, former et appuyer des familles contenantes qui pourront accueillir les enfants à l'issue d'une prise en charge holistique en institution ; 2) Mettre en place un système de collocation pour les plus grands en fin de prise en charge en institution.

Bibliographie

Baret C., Gilbert S. (2015). Parentalisation contrariée chez les jeunes désaffiliés : quand devenir parent est synonyme d'auto-exclusion. *Recherches familiales*. 2015/1, n.12 | pages 263-277. <https://www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2015-1-page-263.htm>

Berger R. (1995). Children draw their stepfamilies. *Journal of Family Psychotherapy*, 1995/5, n.4, p. 33-48. https://doi.org/10.1300/j085V05N04_05.

Bacque M-H., Sintomer Y. (2001). Affiliations et désaffiliations en banlieue. Réflexions à partir des exemples de Saint-Denis et d'Aubervilliers. *Revue française de sociologie*, 2001/42, n.2, p. 217-249; https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_2001_num_42_2_5353

Borghini A., Pierrehumbert B., Miljkovitch R., Muller-nix C., Forcada-guex M., Ansermet F. (2006). Mother's attachment representations of their premature infant at 6 and 18 months after birth. *Infant Mental Health Journal*. 2006/27, n.5, 494-508.

Bowlby J. (1978). Attachment theory and its therapeutic implications. *Adolescent Psychiatry*. 1978/ n.6, 5-33. <https://psycnet.apa.org/record/1982-00026-001>

Castel R. (1991). *De l'indigence à l'exclusion, la désaffiliation. Précarité du travail et vulnérabilité relationnelle*. Paris :Esprit. Paris, p.137-168.

Castel R. (1995). Les métamorphoses de la question sociale. *Revue française de sociologie* 1996/37, n.4 pp. 639-642. https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1996_num_37_4_4479

Cobia D.C., Brazelton E.W. (1994). The application of family drawing tests with children in remarriage families: Understanding familial roles. *Elementary School Guidance & Counseling*. 1994/29, n.2, p.129-136. <https://psycnet.apa.org/record/1995-35079-001>

Delage M. (2005). La thérapie du couple et de la famille revisitée à travers la théorie de l'attachement. *Thérapie Familiale*. 2005/26, n. 4, p.407-425. <https://doi.org/10.3917/tf.054.0427>

Demerval R., Cartierre N. (2003). Désaffiliation familiale et désaffiliation scolaire : effets sur la santé des adolescents. *Santé Publique*. 2003/15, n.1, p.39-48. <https://doi.org/10.3917/spub.031.0039>

Douville O. (2014). Considérations sur l'errance grave de certains adolescents. » *Pensée plurielle*. 2014/1, n.35, 113-124. <https://doi.org/10.3917/pp.035.0113>

Feldman M., Dozio E., EL Husseini M., Drain, E., Radjack R., Moro, M.R. (2015). Des « résidus radioactifs » au cœur d'une dyade mère-bébé ou la transmission du trauma d'une mère à son bébé. *L'autre*. 2015/16, n.2, p.140-149. <https://www.cairn.info/revue-l-autre-2015-2-page-140.htm>

Kaplan N., Main M. (1986). *Instructions for the classification of children's family drawings in terms of representation of attachment*. Berkeley: University of California. 6 p.

Matchinda, B. (1999). « The impact of home background on the decision of children to run away: the case of Yaounde City street children in Cameroon. » *Child Abuse & Neglect*, 1999/23, n.3, p.245-255.

Mayer R., Ouellette F. (1991). *Méthodologie de recherche pour les intervenants sociaux*. Boucherville : Gaëtan Morin 537 p.

Pillet V. (2007). La théorie de l'attachement : pour le meilleur et pour le pire. *Dialogue*. 2007/1 n° 175. P.7-14 <https://www.cairn.info/revue-dialogue-2007-1-page-7.htm>.

Pirot B. (2004). *Enfants des rues d'Afrique centrale: Douala et Kinshasa: de l'analyse à l'action*. » Paris, Karthala. 197 p.

Centre d'Accueil pour Enfants en détresse (2020). *Manuel de procédure 2020*. 78 p.

Webographie

Boisson M., Delannoy L., De Jessey C. (2008). La responsabilisation des parents, une réponse à la délinquance des mineurs? *Perspectives internationales*. [Consulté le 20/11/2022]. <https://fr.readkong.com/page/la-responsabilisation-des-parents-une-reponse-a-la-6460337>

Bullens, Q. (2010). De la raclée à la tétée : la théorie de l'attachement, un modèle pour penser la prise en charge des familles maltraitantes. *Psychiatrie et violence*. 2010/ 10 n.1. 21 p. [Consulté le 20/11/2022]. <https://www.erudit.org/fr/revues/pv/2010-v10-n1-pv1816527/1007312ar/>

Champy M. (2014). La rue ne peut pas avoir d'enfants ! Retour sur les projets de réinsertion des enfants vivant dans la rue (Burkina Faso). *Autrepart*, 2014/4, n. 72, p. 129-144. [Consulté le 26/09/2022] <https://www.cairn-int.info/revue-autrepart-2014-4-page-129.htm>.

Furtos J. (2009). La souffrance psycho-sociale : regards de Jean Furtos. *Santé conjugulée*, 2009/ n.48, p.77-81). [Consulté le 06/12/2022] SC48-C_prevost_furtos (2).pdf.

Gajac O. (2018). La notion de désaffiliation chez Robert Castel. *Revue du MAUSS permanente*, 19 p. [Consulté le 10/09/2022]. <https://www.journaldumauss.net/?La-notion-de-desaffiliation-chez-1250>

Marguerat Y. (1997). Rue sans issue : réflexions sur le devenir des enfants de la rue, in Jeunes, culture de la rue et violence urbaine en Afrique. *Cahiers de Marjuvia*, 1997/ n.5, p. 84-92. [Consulté le 02/09/2022]

<https://books.openedition.org/ifra/870?lang=fr#:~:text=A%2018%2D20%20ans%2C%20quand,'limite%20d'%C3%A2ge'>

MFSNFAH (2019). *Annuaire statistique 2018 de l'action sociale*. Burkina Faso : 117 p. http://cns.bf/IMG/pdf/annuiare_statistique_action_sociale_pdf_2018_finale.pdf

Samu social International (2013). *Guide méthodologique Principes et pratiques de l'intervention en rue*. [Consulté le 01/07/2022] <https://samu-social-international.com/portfolio/guide-methodologique-principes-et-pratiques-de-lintervention-en-rue/>.

Samu social International (2017). *Zéro violence dans nos familles, zéro enfant dans nos rues – livre blanc Burkina Faso*. [Consulté le 01/07/2022] <https://samu-social-international.com/portfolio/zero-violence-dans-nos-familles-zero-enfant-dans-nos-rues-livre-blanc/>

REPRESENTATIONS SOCIALES ET DETERMINANTS DU AFODOGBE OU DE L'EXTRACONJUGALITE FEMININE EN MILIEU RURAL CHEZ LES SAHOUE DE HOUHEYOGBE

Dr Cécile HOUNNONTIN

*Laboratoire de Sociolinguistique, Dynamique des Langues et
Recherches en Yoruba. (LASODYLA-REYO) – Bénin/ Laboratoire
Groupe de Recherche pour l'Afrique et la Diaspora (GRAD),
Enseignant chercheur au Centre Béninois des Langues Étrangères
(CEBELAE)/UAC/Bénin
Cecileh17k@gmail.com*

Résumé

Le mariage est un engagement réciproque entre deux partenaires en occurrence entre un homme et une femme dans les traditions béninoises en général et celles des Sahouè en particulier. Les époux se doivent solidarité, entraide et fidélité. Cette dernière est mise à mal par ce qu'il est convenu d'appeler scientifiquement extraconjugalité, pratique qui devient récurrente chez certaines femmes Sahouè, communauté du sud-ouest béninois. Cette recherche a pour objectif d'analyser les déterminants qui soutiennent cette pratique. Pour y arriver, la recherche s'appuie sur des données essentiellement qualitative. L'échantillonnage s'appuie sur le choix raisonné et le hasard simple. Les outils ayant servi à la collecte de données sont la fiche de lecture, le guide d'observation et la grille d'observation. Les principaux résultats montrent que les migrations de travail, l'envie de mondanité, l'épanouissement sexuel féminin et la désillusion du mariage sont les principales causes de l'extraconjugalité. Par ailleurs, l'extraconjugalité féminine est généralement mal perçue par les populations.

Mots clés : Afodogbé, Extraconjugalité féminine, Représentations sociales, Déterminants, Houéyogbé

Abstract

Marriage is a reciprocal commitment between two partners, in this case between a man and a woman in Beninese traditions in general and those of the Sahouè in particular. Spouses owe each other solidarity, mutual aid and

fidelity. However, female extraconjugalit is becoming increasingly common among some Sahou women, who are willing to let their husbands immigrate to Nigeria. This research aims to analyze the determinants that support this practice. To achieve this, the research is based on essentially qualitative data. Sampling is based on reasoned choice and simple chance. The tools used for data collection are the reading sheet, the observation guide and the observation grid. The main results show that labor migration, the desire for worldliness, female sexual fulfillment and disillusionment with marriage are the main causes of extramarital affairs. In addition, female extramarital affairs are generally poorly perceived by populations.

Keywords: *Afodogb, Female extraconjugalit, Social representations, Determinants, Houyogb*

Introduction

Le mariage est une ralit tangible  sens polysmiques, une ralit qui concerne l'humanit tout entire. La culture des peuples contient les cultures du mariage corrobores par la vie conjugale et matrimoniale. Le mariage est un acte concret, volontaire et intelligible. Il fait partie des thmes de prdilection de nombreuses disciplines comme la littrature, la philosophie en passant par la thologie, l'anthropologie, la psychologie, les sciences juridiques et la sociologie ; toutes ces sciences ont port des analyses, des lumires sur ce phnomne. La preuve, certains auteurs l'ont abord sous l'aspect d'un libre choix des individus (F. de Singly, 1993, p.17), d'autres encore, dans le sens de la mixit et de l'inter-culturalit (A. Barbara, 1993, p. 11). La plupart des auteurs qui se sont penchs sur son tude, en ont abord les problmes sociaux et pastoraux qu'il pose (V. Hertrich, 2007, p.145). Ceux-ci sont voqus pour montrer la fcondit de ce thme qui fait mme l'objet d'une codification juridique dans le monde entier selon les socits.

Parmi les phnomnes rencontrs dans le mariage il y a ce qu'il est convenu d'appeler infidlit, terme socialement utilis qui correspond plus au concept scientifique qui est

l'extraconjugalité au sein du couple. Le couple, cette unité de vie sociale, matrice de la société, connaît de plus-en-plus des remous à cause de ce phénomène social observés dus à l'individuation des modes de vie au Bénin en général et à Houéyogbé en particulier. A en croire M.-L. Simard (2016), dans la plupart des cultures, la norme véhiculée quant à la sexualité dans les relations de couple est la monogamie. Malgré que les paradigmes sociaux concernant la vie en couple soient en pleine redéfinition, la monogamie se veut encore être la pratique la plus consensuelle socialement. Il faut pourtant circonscrire la portée de cette recherche au monde Européen et Américain, qui n'est pas une réalité socialement partagée en Afrique et au Bénin plus précisément.

En effet, sur le plan matrimonial, la polygamie est sans doute l'une des valeurs les plus partagées au Bénin. Cependant, elle n'est culturellement et socialement acceptée que dans un seul sens, c'est-à-dire celui où l'homme a la possibilité d'épouser une ou plusieurs femmes. L'autre sens est considéré comme une déviance sociale. Une grande majorité d'individus (plus de 90%) rapporterait trouver inadéquat le fait qu'une femme puisse avoir des relations sexuelles avec une autre personne que son partenaire dans une relation de couple stable (T. W. Smith, 1991, p. 103). Pourtant, ce fait constitue une réalité tangible à Houéyogbé et désigné en langue locale : « Afodogbe ». Dans la population générale, entre 20% à 40% des hommes et 14% à 25% des femmes rapportent avoir eu une relation sexuelle extraconjugale au moins une fois dans leur vie (E. S. Allen et D. Atkins, 2012).

Le mariage est une institution sociale aussi vieille que l'histoire humaine. Il est la seule et unique institution perçue comme directement dans l'état de nature, avant tout contrat social (Portier et Théry, 2015). C'est le socle même de la famille, cellule de base de toute société humaine. Pendant longtemps, structuré, codifié et respecté, le mariage a toujours été à la base

de la cohésion sociale (H. Ahoundo, 2016). Considéré jusque dans un passé récent, comme un rite de passage, un préalable à la formation de la famille, le mariage demeure une institution sociale dont les avantages ne sont plus à démontrer. Sur ce registre, les bienfaits du mariage s'accroissent sur l'affection des époux, le développement de la famille et sa stabilité morale, émotionnelle, financière et sanitaire, l'épanouissement scolaire et éducatif des enfants (H. Ahoundo, 2015 ; F. De Cindy, 2007). Mais, le mariage ainsi compris et vécu pendant des siècles, n'est plus l'apanage des temps nouveaux. Il n'est plus une structure patriarcale organisant une régulation contraignante des liens du couple. Ainsi, pour cet auteur, le statut matrimonial connaît de modification. Ce constat amène D. Sossouhounto (2003) a parlé de changement de convention sociale.

Ce changement de vision sociale envers le mariage, éclabousse les cultures et l'harmonie des couples à plus d'un titre, notamment dans le milieu Sahouè de Houéyogbé. En plus des maux habituels dont souffre l'institution mariage, il est de nos jours une juxtaposition de plusieurs réalités, à telle enseigne que P. Bruckner (1992) déclare :

Au régime binaire d'avant où l'on hésitait à se passer la corde au cou succède lentement le régime bâtard d'aujourd'hui où l'on veut toute chose et son contraire, être à la fois solitaire et marié, libre et lié. Les rites de passage sont frappés d'un discrédit sans retour : on leur préfère le chevauchement des âges, l'interpénétration des modes de vie. Mariage d'agrément ou de convenance, concubinage, union libre, Pacs : cette répartition est en partie périmée, il existe de plus en plus de conjoints intermittents qui vivent en célibataires et s'accordent des libertés mutuelles, d'amitiés érotiques qui mélangent les genres, de concubins pères qui vivent en époux traditionnels et d'autres enfin qu'on ne saurait classer dans aucune catégorie car ils appartiennent à toutes.

Ces multiples formes de lien ont des conséquences dans la société et deviennent plus complexes dans la famille. Dans le milieu Sahouè de Houéyogbé, jeunes comme âgés (hommes) font souvent des migrations de l'autre côté de la frontière à la recherche de travail ou d'un mieux vivre. Bien avant leur départ, l'immense majorité, s'unit matrimonialement à une femme avec laquelle ils forment désormais une nouvelle famille. Si cette union n'est pas aux vues de lois en vigueur au Bénin, légale, il n'en demeure pas moins qu'elle est culturellement et socialement valable. Dès lors, la femme unit ne devrait plus se mettre sur le marché car elle vit déjà sous le toit d'un homme. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Il arrive qu'après la migration du désormais mari, il s'en suit une période où des femmes se livrent à des activités qui vont à l'encontre des règles régissant le mariage. En fait, certaines acceptent les avances d'autres hommes, dans le meilleur des cas, et vont jusqu'à des relations extraconjugales dans le pire des cas. C'est ce phénomène que les cultures locales ont baptisé « *afodogbé* », entendez, femme infidèle, termes substitués par extraconjugalité féminine, moins péjoratif, plus policé, et surtout pour donner un caractère scientifique au phénomène étudié.

Dans le milieu Sahouè de Houéyogbé en republique du Bénin, il n'est pas rare d'entendre des histoires de femmes qui ont mis « les pieds dehors » expressions utilisées pour désigner les femmes qui ont commis une extraconjugalité. Par ailleurs, le sujet n'est plus un tabou, au point où, dans des discussions informelles, il n'est pas rare d'entendre les femmes en parler avec elles. Aussi, le quotidien est souvent défrayé par des histoires de ce genre où l'on se raconte les frasques d'une telle ou d'une telle autre, frasques ayant pour centralité l'extraconjugalité. C'est cet élément de curiosité qui suscite la présente recherche dont la question centrale est : quels sont les représentations sociales et les déterminants de l'extraconjugalité féminine dans le milieu Sahouè de Houéyogbé ? L'objectif de

cette recherche est d'analyser les déterminants qui soutiennent cette pratique.

1. Méthodologie de recherche

1.1. Population cible

Plusieurs catégories de groupes cibles ont été identifiées dans le cadre de cette investigation. Il s'agit d'une part, des femmes, particulièrement celles qui mènent une vie commune avec leur époux, mais absent pour raison de migration de travail, elles sont mieux indiquées pour parler des raisons et motivations qui poussent certaines à avoir des relations extraconjugales et fournir des informations pertinentes à ce propos. A ce premier groupe, s'ajoute celui des hommes (cocus ou non), migrant du travail autrefois qui sont revenus définitivement pour avoir leurs expériences du vécu des relations extraconjugales féminines. Aussi les couples mariés, les polygames, les chefs de collectivité, les dignitaires et les garants de la tradition.

1.2. Technique d'échantillonnage

Pour mieux conduire cette recherche, l'option de deux techniques d'échantillonnage a été faite. Il s'agit des techniques d'échantillonnage par choix raisonné et par aléatoire simple.

Pour ce qui est de la technique d'échantillonnage par choix raisonné, elle a été utilisée pour constituer l'échantillon de la deuxième catégorie de cible et les personnes ressources. Quant au choix aléatoire, il l'a été pour servir d'identification des cibles de la population recherche. Pour faire partir de ces acteurs, il faut remplir l'une quelconque des conditions suivantes :

- ✓ Avoir en tant qu'époux légitime, été victime d'une relation extraconjugale féminine ;
- ✓ Etre un garant(e) de la tradition, chef de collectivité ou dignitaire.

Tableau I : Acteurs interviewés

CIBLES	EFFECTIFS
FEMMES AUX FOYER	11
HOMMES AUX FOYER	9
SAGES ET NOTABLES	5
LES JEUNES FEMMES ET HOMMES (18 ET 30 ANS)	5
TOTAL	70

Source : Données de terrain, 2023

1.3. Techniques de collecte de données

Les techniques de collecte de données utilisées pour le compte de cette étude sont : la revue documentaire, l’entretien, l’administration du questionnaire et l’observation directe. Les outils correspondant à ces techniques sont respectivement la grille de lecture, le guide d’entretien, le questionnaire et le guide d’observation.

1.3.1. Revue documentaire

Il s'agit de « consultation de documents divers », dans le sens de R. Quivy et L. V. Campernhoudt (2011, 4ème édition). La recherche documentaire consiste à se rapprocher des centres de documentations pour rechercher les documents aidants à mieux comprendre les cultures maraîchères. Pour avoir une idée précise sur l’état de la question, il est indispensable d’interroger les acquis scientifiques antérieures (articles, ouvrages collectifs).

1.3.2. Entretien

La technique d’entretien a été utilisée dans sa variante semi-structurée car il permet de faire des relances sur des aspects

sombres qui paraissent important aux yeux du chercheur. Son outil, le guide d'entretien est structuré selon des thèmes et sous thèmes sur lesquels les enquêtés doivent donner leurs opinions. Il a permis de produire des données qualitatives à partir des discours émis.

1.3.3. L'observation

L'observation est une technique de recherche permettant de mieux étudier des comportements, des attitudes ou des interactions. Elle permet donc à l'enquêteur d'observer tout autour de lui les comportements, attitudes et interactions des individus afin de mieux se situer dans son travail. C'est la technique qui a été fréquemment utilisée. Elle constitue la base de la démarche. L'observation participante, est une technique de recherche anthropologique qui consiste à vivre de façon prolongée avec le groupe social étudié (B. Malinowski, 1985). Le séjour prolongé conduit à une immersion dans le terroir.

1.4. Outils de collecte de données

1.4.1. La fiche de lecture

Cet outil de collecte a permis de réaliser la triangulation des informations issues de la recherche documentaire relative au sujet de la présente recherche. Elle est le tableau de bord des informations issues des sources écrites selon les différentes catégories d'acteurs lus. Elle a permis de noter les informations nécessaires des ouvrages ayant rapport à la thématique

1.4.2. Le guide d'entretien

Il se présente comme un ensemble de questions essentiellement ouverte dans lequel le chercheur réalise des interviews avec une ou des personne(s) ou enquêté(s), en vue de collecter des informations relatives à une thématique bien définie. Ce guide d'entretien prendra en compte nos trois hypothèses de recherche, de même sans perdre de vue les objectifs.

1.4.3. La grille d'observation

Quant à la grille d'observation confectionnée au sujet de la présente recherche, tout en tenant compte des objectifs fixés, aborde les centres d'intérêts comme : les comportements observables des enquêtés et les interactions entre les différents acteurs cibles de cette recherche.

1.5. Aspects éthiques de la recherche

La démarche méthodologique utilisée dans cette recherche a pris en compte les principes éthiques: le respect de l'anonymat chez les informateurs et le libre consentement des enquêtés pour participer à l'enquête. Avant l'interview, il est important de s'assurer que l'enquêté a eu toutes les informations nécessaires pour donner son accord à participer ou non à l'interview. Aussi, faut-il s'assurer qu'il n'y est pas une rupture de la confidentialité. Ainsi pour garder l'anonymat par exemple, il a été utilisé l'initial des noms des informateurs.

2. Résultats et analyses

Cette partie de la recherche est consacrée à la présentation des résultats assortie de leur analyse. Il est présenté selon les principaux axes déclinés en fonction des objectifs de recherche. De plus, la classification de l'information nous a permis d'obtenir un corpus structuré de données qui sans nul doute facilite leur analyse. Ce faisant, nous avons décidé de privilégier et d'exploiter de préférence les entrevues dont les propos ou du moins les informations qualitatives et quantitatives offrent à la fois une récurrence et une consistance par rapport à l'objectif principal de notre recherche.

2.1. Migrations de travail : facteurs de l'extraconjugalité féminine à Houéyogbé

Lorsque la nécessité de partir loin de son lieu de vie habituelle se fait sentir, l'on est plus ou moins enthousiaste à l'idée de se

faire plus d'argent une seule question taraude l'esprit de la conjointe : comment notre couple va-t-il résister à ce changement ? Il faut savoir que les migrations de travail sont dans une large majorité des cas entrepris par des hommes. Il faut le rappeler que les migrations de travail peuvent être internes comme externes. Internes, lorsque celles-ci se déroulent au Bénin et externes lorsqu'elles se font à l'extérieure des frontières nationales.

Pour les migrants internes, c'est-à-dire pour ceux qui vont rester dans le même pays, il n'y a pas trop grande difficultés, mais pour ceux qui vont s'expatrier, cela devient un véritable casse-tête. Les câlins, la proximité physique, les repas et activités de famille, tout ce qui rassemble le couple va maintenant se muer en compromissions, en séparation, en arrangement, en solitude. Ce glissement vers une dématérialisation de la vie de couple laisse entrevoir des jours des difficultés sans cesse croissantes.

La mobilité implique une organisation qui dépasse la seule sphère professionnelle pour atteindre la sphère privée et met à l'épreuve le couple par une accentuation ou une (re)distribution des rôles en son sein (E. Bonnet, E. Verley et T. Ries, op Cit.). En cas de mobilité récurrente, les absences régulières de l'un des partenaires suscitent des articulations complexes entre vie professionnelle et vie familiale (J. Mason, 2004), des arbitrages, des arrangements conjugaux (I. Bertaux-Wiame, 2006) et une implication professionnelle et familiale différenciée de chaque conjoint (S. Vincent et al., 2010). Ainsi, « faire face à la mobilité implique un travail de couple » (N. Otari, 2015, 230). La mobilité peut entériner une division des rôles en assignant l'un ou l'autre, femme ou homme, à la sphère privée ou à la sphère professionnelle. Une telle partition des rôles s'observe nettement en cas de mobilité masculine. Les hommes mobiles, plus nombreux que les femmes mobiles, peuvent être assimilés à la Figure du pourvoyeur de revenu (J. Acker, 2009) investissant fortement la sphère professionnelle et bénéficiant d'une relative

absence de contrainte dans la gestion du quotidien et des responsabilités familiales et/ou conjugales. La conjointe non mobile pourrait en retour être associée à la Figure d'un « pourvoyeur de temps » (Torns, 2008), qui organise les différentes tâches de la vie quotidienne pour que le conjoint mobile puisse organiser son propre temps et se consacrer prioritairement à ses activités de travail.

Ici, la question de la migration de travail, ou du moins les répercussions sur le couple sont à géométrie variable. Il faut savoir que traditionnellement les hommes ont toujours migré pour rapporter la pitance à la maison (dans le sens de l'unité familiale). Il y a donc un imaginaire collectif qui tolère voire, qui encourage la mobilité masculine. Ne dit-on pas souvent : « *c'est l'homme qui doit travailler pour nourrir sa famille* » ; ou encore « *La beauté de l'homme c'est le travail* ». C'est comme si la société, avait convenu que les migrations de travail, sont une affaire d'homme et non de femme. Ainsi, lorsqu'un homme migre dans le cadre de son travail, les répercussions sur son couple sont atténuées par la plus-value financière qu'il apporte à la maison. En ce moment, la conjointe, qu'elle soit active ou non, se consacre beaucoup plus aux travaux domestiques surtout quand il y a la présence ou non d'enfant(s).

« *Mon mari est parti depuis 5 ans environ. Là-bas il gagne beaucoup plus comparativement au Bénin. Avec cet argent il est en train de construire une grande maison ici au village. C'est grâce à son nouveau travail au Nigéria qu'il a pu le faire.* » (F. C., 24 ans, Conjointe d'un acteur de la migration du travail, entretien réalisé à Doutou) ».

C'est du travail du mari que la famille tire l'essentiel de son revenu. Cependant, la vie du couple prend un coup avec le temps. Les besoins physiologiques deviennent de plus en plus intense, le doute naît, progressivement, la confiance se transforme et angoisse, l'idylle en cauchemar de se savoir dore

et déjà que les conjoints deviennent des *célibataires géographiques*.

Cette angoisse, vient exaspérer le néo sentiment de solitude. Dès lors le couple se retrouve sur une pente. Lorsque les flux financiers provenant du conjoint vers la conjointe atténuent le vide physique et permet d'entretenir la présence émotionnelle. L'amour est toujours présent, cela ne s'estompe guère. Ici, s'est tout comme à la distance physique, le migrant de travail substitue un surplus financier. C'est comme un nouvel arrangement entre les deux conjoints. Ce qui se traduit par le fait que le couple tient. Mais lorsque, le temps se prolonge, les besoins affectifs et charnels des conjoints, eux également s'accroissent. Les flux financiers et matériels, certes importants, mais ne suffisent plus : c'est la porte ouverte pour « *mettre son pied dehors* ». Cette expression locale signifie que tous les ingrédients sont réunis pour que l'extraconjugalité féminine soit effective. Certes, tout est réuni mais il reste le facteur décisif, le déclencheur. Bien souvent c'est un homme des environs, qui n'a pas de moyens financiers mais il fait partir de la vie de la femme et qui de temps à autres essaie de la séduire. Elle se donne à ce dernier, non pas parce qu'elle n'aime plus son conjoint, elle se donne à ce dernier parce que ces besoins physiologiques ont pris la place temporairement de sa conscience qui s'endort. Ce genre d'acte peut-être unique ou répété cela dépend du ressenti de la « *première fois* ». Elle est consciente qu'elle vient de commettre un impair, cependant, elle se dit qu'elle ne va plus le refaire, « c'était juste pour satisfaire un besoin longtemps refoulé ». Comme l'adage le dit : « *qui a bu, boira* ». Très souvent dans la grande partie des cas cela devient une routine, elle avec le même homme le font très régulièrement, jusqu'à ce que par inadvertance ou imprudence, cela vient à se savoir et elle devient aux yeux de sa communauté, une femme indigne.

2.2. *Quand l'envie de modernité conduit à l'extraconjugalité*

Ce second cas de figure est différent du premier en ce sens ou cette fois-ci la femme qui commet une extraconjugalité ne le fait pas parce que son homme est absent du lieu de vie, elle le fait parce qu'elle est attirée par le « bling bling » de la modernité. Les acteurs interviewés sont d'avis que l'extraconjugalité est mise en relief lorsque la femme ne sait pas se contenter de ce qu'elle possède en réalité, les gadgets technologiques sont une des causes les plus fréquentes d'extraconjugalité féminine. En effet, avec la montée en puissance des technologies de l'information et de la communication, la tendance à avoir un « smartphone » devient plus un luxe et moins un besoin. Les femmes, mêmes mariées ne peuvent pas s'en passer, elles sont prêtes à tout pour en posséder. Dans les milieux ruraux de Houéyogbé, en dépit du fait que les ménages vivent en grande partie dans la pauvreté, avoir un smartphone rime avec tendance, mondanité, et surtout fait passer pour quelqu'un qui « est à la page »²³ autant que l'urbain. Certaines femmes pour avoir ces gadgets mènent un jeu double avec leur mari ; en étant avec lui, mais, en « mettant son pied dehors ». Le plus souvent, lorsque les jeunes qui se « cherchent à Cotonou » reviennent dans leur communauté d'origine, ils exposent leurs biens, le plus souvent, téléphones derniers cris, vêtements apparemment de luxe et font des cadeaux aux parents. Ces derniers profitent de leur position pour faire la cour à certaines femmes et ces dernières en échanges réclament des smartphones ou d'autres gadgets « high techs ». Cette transaction « gagnant-gagnant » prend racine dans le fait que chaque partie obtient ce qu'elle veut et la plupart du temps personne n'est lésé.

²³ Expression désignant que l'acteur est branché ou encore est au même diapason que celui qui quitte la ville.

2.3. *Extraconjugalité : épanouissement sexuel ou une sexualité décomplexée ?*

Une autre raison pouvant expliquer l'extraconjugalité féminine dans le milieu Sahouè de Houéyogbé, sans doute la plus tabou, est la volonté de certaines femmes à avoir une vie sexuelle décomplexée.

Des acteurs interviewés féminins pensent que la satisfaction sexuelle des femmes est la principale raison pour laquelle elles s'adonnent à une extraconjugalité. Il faut dire que si la sexualité étant taboue, la satisfaction sexuelle féminine l'est encore plus. La société a dénié le plaisir sexuel féminin. C'est une aberration qu'une femme puisse parler de son insatisfaction sexuelle à son mari. C'est ce déni qui fait que les femmes qui dans un passé ont eu à expérimenter une sensation de plénitude sexuelle qui n'arrive pas à vivre à nouveau cet état dans leur couple, préfère retourner clandestinement vers celui qui leur a fait vivre cette extase, le faisant, elle commet une infidélité pour les profanes et une extraconjugalité pour un monde scientifique. C'est en cela que cette actrice sous le couvert de l'anonymat dit ce qui suit :

« Mon mari est déjà vieux hors moi je n'ai que 32 ans, lorsque je veux, lui il est fatigué le plus souvent ou il n'y arrive pas vraiment. C'est compliqué pour moi. J'en ai parlé avec lui mais rien a changé, il dit que c'est moi qui est un problème. Pourtant, lorsque je sortais avec mon petit ami, tout se passait bien. Je sais que mon mari m'aime mais je suis encore jeune et j'en ai besoin. Souvent lorsqu'il n'est pas là je gère avec mon ancien copain. Ce n'est pas bien mais je n'y peux rien. (T. C., 32 ans, Femme au foyer, Entretien réalisé à Houéyogbé) ».

De ce discours, il en ressort que celle qui s'adonne à ce genre d'acte, est consciente que cela n'est moralement pas bien et que si cela venait à être su, elle ne serait pas dans les bonnes grâces de son mari. A certains moments, elle se culpabilise de ce forfait qu'elle commet. Par ailleurs, cela arrive lorsque la différence

entre la femme et l'homme en terme d'âge est très grande ou lorsque le conjoint vit dans un ménage avec plusieurs épouses. Selon les femmes un homme ne peut être efficace s'il est partagé entre plusieurs femmes. Et comme le dit l'adage « qui a bu, boira » pour dire que si la femme a eu dans sa vie antérieure une vie sexuelle satisfaisant elle aura tendance à vouloir vivre cette même extase. La question que l'on se pose dès lors est que, l'extraconjugalité est-elle une réponse à la recherche d'un plaisir ou est la volonté délibérée de vivre une sexualité décomplexée ? En tout état de cause, les 2 questions ont une même réponse qui est l'extraconjugalité féminine. Cette dernière obéit à une compromission entre sa satisfaction sexuelle et le besoin d'affirmer sa féminité. L'un et l'autre n'étant pas contraire, ces femmes, tout en choisissant ce mode de vie se gardent bien de le révéler au risque d'être un paria qui est mis sur la touche par sa communauté.

2.4. Après l'idylle du mariage : l'extraconjugalité comme réponse à une désillusion

Cette dernière cause de l'extraconjugalité peut être décrite comme une revanche d'une désillusion maritale. En effet, toutes les jeunes femmes ont pour rêve ultime le mariage. C'est l'image que la communauté donne à la jeune fille, le mariage est une idylle, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à une femme, connaître la vie maritale est un aboutissement aussi bien personnel que familial. Dès lors, le mariage est le « graal » de la vie sociale pour la femme, et elle doit s'en souvenir à son corps défendant se résoudre à honorer cette tradition qui la propulse au rang de femme à part entière. Le mariage et tous ses corollaires, c'est-à-dire « connaissance des parents (petite dot) », la dot ainsi que le mariage lui-même sont les séquences clés d'une vie épanouie et d'un aboutissement. La société l'a hébergé au rang de valeur cardinale pour une femme, ne dit-on pas souvent que la « vie d'une femme : c'est son foyer » ? La réalité est souvent tout autre quand la désormais ex jeune fille découvre toutes les

affres du mariage. Tristesse, solitude, monotonie de la vie et violences conjugales parfois, toute la vie idyllique tant vantée se retrouve à terre. Une alternative pour trouver un peu de réconfort est l'extraconjugalité. En effet, cela devient une arme pour sortir des vicissitudes de la vie de couple. L'extraconjugalité féminine fait Figure dans ce cas de moyen de rupture d'une routinisation. Elle se scinde en trois catégories souvent incrustées l'une dans l'autre. Cette extraconjugalité peut-être sexuelle ou affective et très souvent les 2 en même temps. Il en ressort que les femmes mariées ayant un niveau scolaire « non scolarisé » ayant eu avant la vie conjugale des expériences sexuelles et ayant un âge situé entre 17 et 35 ans ont plus souvent des relations extraconjugales sexuelles qu'affectives. L'âge ainsi qu'une vie sexuelle avant le mariage sont les variables les plus déterminantes dans l'extraconjugalité féminine dans le milieu Sahouè de Houéyogbé. On y lit également que le niveau d'instruction a peu d'influence sur la volonté de mener une extraconjugalité.

2.5. Extraconjugalité féminine à Houéyogbé : une banalité dans la doxa

L'on peut se dire que l'extraconjugalité bien qu'étant un phénomène anthropique « normal » qui revêt un aspect caché du fait des normes sociales ambiantes, est considérée comme un fait banal dans le milieu Sahouè de Houéyogbé. Par rapport à l'extraconjugalité féminine, il faut rappeler que pour les populations cela est un phénomène banal. Cela peut étonner plus d'un, le caractère banal de l'extraconjugalité vu que le tabou qui entoure la sexualité en général, et « l'infidélité » et encore plus la sexualité au féminin. Cela ne devrait pas être le cas, bien qu'étant frappé du sceau de l'impureté, l'extraconjugalité ou le « Afodogbé » est une réalité dans le milieu Sahouè de Houéyogbé. Cette réalité est tellement répandue qu'elle fait l'objet de commentaire public par toute la communauté. Il est vrai que les femmes qui font la pratique s'en cachent mais pas véritablement lorsque l'époux n'est pas présent. Cela montre

également le caractère désuet des normes et valeurs sociales et par amplification l'altération des rites de purification. En effet, lorsqu'une femme mariée « met ses pieds dehors », avant qu'elle ne rente sous le toit de son homme, elle doit subir le « afokloklo » ou rite de purification de l'adultérine. Ce n'est plus le cas dans le milieu Sahouè de Houéyogbé. Cette décadence du rite de passage peut s'expliquer par le fait de la modernité et d'une législation supra-communautaire qui rend caduque les normes villageoises au dépend de celle étatique qui ne condamne pas l'extraconjugalité qu'elle soit féminine ou masculine. Cependant, cette banalité de l'extraconjugalité féminine ne signifie pas qu'elle est tolérée, comme le montre le prochain point.

L'extraconjugalité féminine à la différence à celle masculine est difficilement acceptée chez les populations d'Afrique noire, car elle pose même des questions profondes auxquelles les réponses risquent d'entraîner de profonds changements dans les modèles familiaux et sociétaux. Le système patrilinéaire avec en toile de fond la phallocratie induit des changements dans les comportements des populations avec un avantage beaucoup plus avantageux pour les hommes qui sont comme les « maitres » devant les femmes qui doivent se plier aux exigences des « maitres ». Lorsqu'un homme entretient des relations extraconjugales, le plus souvent à découvert, il n'est pas réprimandé par la société, il est tacitement encouragé par sa communauté et souvent élevé au rang de grand homme. Par ailleurs, il (l'homme) a la possibilité d'avoir plusieurs femmes sans que cela ne pose un problème à la société, les traditions Adja du Bénin estiment même qu'un homme « qui a une seule femme n'en est pas un vrai, il ne peut pas diriger ou parler en présence de ses paires, mais un homme qui en a plusieurs, celui-là est un vrai homme, un vrai meneur... ». Cependant, la femme qui a une relation en dehors de son couple est traitée de « prostituée » et l'adage populaire illustre bien la situation :

« une clé²⁴ qui ouvre plusieurs portes est une clé magique, mais une porte²⁵ ouverte par toute les clés n'est pas digne de confiance ». La société a légitimé l'extraconjugalité masculine au point d'en faire une valeur, pendant qu'elle abhorre celle féminine en la faisant passer pour un dysfonctionnement de la cellule familiale.

Conclusion

Les principaux résultats montrent que l'extraconjugalité féminine est essentiellement due à 4 facteurs. Le premier est celui des migrations masculines de travail. En effet, les hommes migrent très souvent pour trouver du travail. Ce départ entraîne un vide émotionnel et physique que les femmes cherchent à combler en se liant momentanément à un tiers afin de pouvoir se reprendre une fois l'époux officiel de retour. Ensuite, vient le fait que les femmes, surtout celles jeunes et qui vivent un mariage avec d'autres coépouses pour la satisfaction et l'épanouissement de leur sexualité qui n'arrivent pas à être entretenue par l'époux, mènent une extraconjugalité beaucoup plus sexuelle qu'émotive. Aussi, l'envie de mondanité qui rime avec modernité et autres gadgets de la Technologie, entretiennent des relations sexuelles moyennant un smartphone histoire de paraître à la page. Enfin, il y a la désillusion après le mariage qui fait que les femmes se donnent un répit dans leur vie de foyer en menant une double vie. Dans la même veine, il faut dire que l'extraconjugalité féminine induit des représentations sociales le plus souvent hostiles aux femmes qui en sont soupçonnées ou qui ont des aventures avérées.

²⁴ L'homme et par extension son sexe.

²⁵ La femme et par extension son sexe.

Références bibliographiques

Barbara Augustin, (1993), « Unions sans frontières », *Hommes et Migrations*, n° 1167, p. 10-14.

Elenor Zontini, (2010), *Transnational Families, Migration and Gender. Moroccan and Filipino Women in Bologna and Barcelona*, New York, Berghahn Books, 280 p.

Emerson Gallo, (2006), Italy is not a good place for men : narratives of places, marriage and masculinity among Malayali migrants, *Global Networks*, 6(4), p. 357-372.

Eric Ferris, (1985), *Refugees and World Politics*, New York, Praeger Editions, 211p.

Estelle Bonnet, Elise Verley and Tammy Ries, (2017), *Travailler loin de son domicile, Renforcement des rôles sexués ou autonomisation féminine ?*, Genre(s) au travail Corpus – Genre(s) au travail, Dunod, Paris, 311 p.

Falis Dylan Bean, Richard Rogers Berg, Julian Williams Van Hook, (1996), Socioeconomic and cultural incorporation and marital disruption among Mexican Americans , *Social Forces*, 75(2), p. 593-617.

Ferréol Gilles et al, (2012), *Dictionnaire de Sociologie*, 4^{ème} édition revue et augmentée, Armand Colin, Paris, 257 p.

François de Singly, (1993), *Parents salariés et petites maladies d'enfance* . Paris, La documentation française.

Garcia Marie-Claude, (2016), *Amours clandestines: Sociologie de l'extraconjugalité durable*, Sexualités. Presses Universitaires de Lyon: France.

Gauthier Simon, (1995), *Géodynamique des migrations internationales*, Paris, PUF, 223p.

George Schiller, (2000), “Dirty nurses” and man who play : *Gender and class in transnational migration*, in Burawoy M. (ed.), *Global Ethnography : Forces, Connections and Imaginations in a Postmodern World*, Berkeley, CA, University of California Press, 321 p.

Gordon Fouron, Nisler Georges Schiller, (2001), « All in the family : Gender, transnational migration, and the nation-state », *Identities*, 7(4), p. 539-582.

Hertrich Véronique, (2007), *Nuptialité et rapports de genre en Afrique*, Tendances de l'entrée en union, 1950-99. 10.4000/books.ined.13327.

Hessavi Marlène Hossou Isabèle, (2010), *Fondements du mariage forcé dans la région d'Agonlin du Bénin*, Mémoire de Maîtrise en Sociologie-Antropologie, UAC.

Isabelle Bertaux-Wiame, (2003), *Mobilités professionnelles, trajectoires sociales et genre. Analyse de cas dans le secteur bancaire*, Rapport de recherche, Commissariat général au Plan. Vienne, 137 p.

Jane Jenson et Eléonore Lépinard, (2009), Penser le genre en politique. Vers une typologie des usages du concept, *Revue française de science politique*, 59(2), pp. 183-201.

Jason Scott, (1988), Genre : une catégorie utile d'analyse historique, *Cahiers du GRIF*, no 37-38, p. 125-153.

Jaspard Marcel, (2005), *Sociologie des comportements sexuels*, Paris: La Découverte

Jonas Steev Hirsch, (2003), *A Courtship after Marriage : Sexuality and Love in Mexican Transnational Families*, Berkeley, University of California Press, 376 p.

Marie-Lyliane Simard, 1996, *Caractéristiques sociodémographiques psychologiques des individus gardant secrète leur infidélité*, Thèse de Doctorat, Université Laval, Québec, Canada.

Salomon Pierre, (2005), *Bien heureuse infidélité*, Paris: Albin Michel.

Smith, T. W., (1991), Adult sexual behavior in 1989: number of partners, frequency of intercourse and risk of aids, *Family Planning Perspectives*, 23, 102-107.

ON GENDERED VIOLENCE: THE INDIGENOUS FEMININE ESTHETICS IN EDWIDGE DANTICAT'S *BREATH, EYES, MEMORY* (1994)

Chérif Saloum DIATTA

Cheikh Anta Diop University of Dakar

Cherifsaloum.diatta@ucad.edu.sn

Résumé

*L'agenda de la tradition littéraire des écrivaines caribéennes intègre deux tendances principales : les luttes nationalistes et l'émancipation des femmes. En particulier, *Breath, Eyes, Memory* (1994) d'Edwidge Danticat témoigne d'un engagement en faveur d'une écriture féminine rédemptrice visant à rétablir l'historicité des femmes, à promouvoir leur dignité et à affirmer leur individualité. Le roman offre une représentation significative de la violence que les femmes haïtiennes subissent de la part des traditions, des coutumes et des systèmes politiques. S'appuyant sur les théories de l'écriture féminine, cette étude analyse la manière dont Danticat inscrit la violence comme un espace de contestation des institutions sociales et politiques qui débilitent et oppriment les femmes caribéennes. En effet, l'écrivaine haïtienne aborde la lutte pour l'émancipation des femmes des Caraïbes en proposant un récit féminin qui soutient singulièrement la reconnexion avec les racines ancestrales. Je soutiens que l'esthétique littéraire de Danticat envisage l'humanisation des femmes caribéennes à travers des perspectives émancipatrices locales plutôt qu'à travers les perspectives du féminisme international. Cette étude met l'accent sur deux points principaux : la typologie de la violence à l'égard des femmes ; et, enfin, le récit féminin indigène et la résistance féminine.*

Mots clés : *Danticat, genre, violence, écriture féminine, émancipation*

Abstract

*The agenda of Caribbean women's literary tradition incorporates two main trends: nationalist struggle and women's emancipation. Particularly, Edwidge Danticat's *Breath, Eyes, Memory* (1994) informs a commitment to feminine redemptive writing to reinstate women's historicity, promote women's dignity, and assert women's individuality. The*

novel provides a significant representation of the violence Haitian women experience from traditions, customs, and political systems. Based on feminine writing theories, this study analyzes the ways in which Danticat inscribes violence as a space for contestation over the social and political institutions that confine, debilitate, and oppress Caribbean women. She approaches the struggle for Caribbean women's emancipation, proposing a feminine narrative, which singularly upholds reconnection with ancestral roots. I argue that Danticat's literary esthetics envisions the humanization of Caribbean women through domestic emancipatory perspectives rather than through the lenses of international feminism. This study emphasizes two main points: the typology of violence against women; and, last but not least, the indigenous feminine narrative and female resistance.

Keywords: *Danticat, gender, violence, feminine writing, emancipation,*

Introduction

Published in 1994, Edwidge Danticat's *Breath, Eyes, Memory*, tells the story of twelve-year-old Sophie's experience as a Haitian migrant girl in New York, where she reunites with her mother, Martine. Both have had a conflicting relationship as her mother is determined to up-bring her according to Haitian customs. Danticat's novel provides a significant representation of the violence Caribbean women experience from traditions, customs, and political systems. Using Helene Cixous' notion of 'feminine writing', this article analyzes Danticat's inscription of violence as a space for contestation over the social and political institutions that confine, debilitate, and oppress Caribbean women. The analysis also looks at the ways in which Danticat parodies 'feminine writing', providing a tropicalized or indigenized form of feminine narrative that seeks Caribbean women's emancipation and welfare.

Theorizing feminine writing in "The Laugh of the Medusa," H. Cixous (1976, p. 875) states that a woman must "write herself" and "put herself into the text –as into the world and into history –by her own movement". Additionally, in "La-The (Feminine)", she describes how language can be used as a

medium to parody and challenge patriarchal writing and envision the liberation of women (H. Cixous, 2015, p. 466). For H. Cixous, feminine writing amounts to a literary style that portrays women's experience and aims at providing a feminist voice, reclaiming women's historicity and the female body. Analysing H. Cixous' theory of feminine writing, critics view that it is a new literary aesthetics, which positions itself against the dualistic discourse in patriarchal writing, while emphasizing the "utopian desire" to promote the feminine, "repressed by the masculine libidinal economy" (P. Borah, 2020, p. 815; K. Weil, 2006, p. 152; E. M. Sartori, 1999, p. 211). H. Cixous, just like her fellow French feminist theorists J. Kristeva and L. Irigaray, not only draws substance from psychoanalysis in her definition of feminine writing, but also inspired herself from the *avant-gardist* tradition developed by theorists like S. Mallarmé and J. Joyce. G. Spivak (1981, p. 166) views that these feminists' theories are in line with the *avant-garde* ideologies. According to J. Kristeva (1974), as G. Spivak (1981, p. 166) highlights it, "if women can accede to the avant-garde in general, they will fulfill the possibilities of their discourse". From a feminist perspective, feminine writing advocates the invention of a literary genre, which subverts masculine codes of representation and seeks to dismantle masculine power.

Danticat's *Breath, Eyes, Memory* (1994) informs an approach to feminine writing, since it unearths sufferings and pains women undergo, and underscores pathways towards ending women's victimization. However, the novel characterizes the struggle for women's emancipation, proposing a narrative that is characteristic of indigenous feminine aesthetics. This literary style singularly upholds reconnection with indigenous culture and ancestral roots and realities, as it yearns for women's freedom and self-fulfillment. It deploys a narrative that promotes women's social conditions, using symbols from traditions and folklore. I argue that

Danticat's novel envisions the humanization of Caribbean women through domestic emancipatory perspectives rather than through the lenses of international feminism. This study emphasizes three main points: first, the typology of violence against women; then, women's trauma and the malfunction of the female body; and, last but not least, the feminine redemptive narrative.

1. The Typology of Violence against Women

Danticat's *Breath, Eyes, Memory* (1994) offers a pathbreaking way of understanding violence against women, following feminine writing's perspective of unveiling atrocities women experience within patriarchal societies. It provides a nuanced depiction of women's victimization agents, pertaining to social institutions, supposedly controlled by men. The novels suggests that Caribbean women suffer from both men's and women's oppression. The inscription of women as agents of women's victimization alongside men, makes Danticat's feminine aesthetics a complex discourse, which sometimes seems to stand in opposite lines with feminine writing's representation of female victimhood and victimization. The analysis in this section emphasizes the different aspects of violence Caribbean women endure.

1.1 Political Violence and Rape

Haitian history has been marked by dictatorial regimes with unprecedented oppressive systems. The Duvalier regime, from François Duvalier to Jean Claude Duvalier, particularly caused a wide range of victims, which prompted a countless number of Haitians to migrate mainly to other Caribbean islands and the United States, especially to New York and Miami. E. Danticat's novels significantly and overtly evoke political violence Haitians faced both in Haiti and the Dominican Republic. Her novel *The Farming of Bones* (1998), unveils the

dramatic murder of thousands of Haitian migrants in the Dominican Republic under President Raphael Trujillo in 1937. In *Breath, Eyes, Memory* (1994) just like in *The Dew Breaker* (2004), E. Danticat introduces the Tonton Macoutes, Duvalier's militia, who exert irrational violence on the president's opponents to secure his power.

Inscribing political violence, Danticat's feminine aesthetics is essentially interested in portraying the experience of Haitian women. *Breath, Eyes, Memory* (1994) elucidates how through rape, Jean Claude Duvalier's political apparatus seeks to terrorize and control women. In *Ain't I a Woman: Black Women and Feminism*, B. Hooks (2000, p. 27) similarly argues that rape represents "the most elemental form of terrorism distinctly suited for the female". Likewise, in *The Creation of Patriarchy*, G. Lerner (1986, p. 225) views that "we have long known that rape has been a way of terrorizing us and keeping us in subjugation". Rape as a means of terror pertains to Rape Culture, a conception that normalizes and validates women's sexual abuse. In the preamble of their edited book *Transforming a Rape Culture*, E. Buchwald, et al. (1993, p. vii) conceive of Rape Culture as

a complex of beliefs that encourages male sexual aggression and supports violence against women. It is a society where violence is seen as sexy and sexuality as violent. In a rape culture women perceive a continuum of threatened violence that range from sexual remarks to sexual touching to rape itself. A rape culture condones physical and emotional terrorism against women *as the norm*. [authors' italics]

In Danticat's *Breath, Eyes, Memory* (1994) Martine's rape appears an eloquent instance of sexual victimization, which denotes Rape culture in Haitian dictatorial regimes, here perpetrated by the Tonton Macoutes. Martine's sexual assault results in pregnancy through which she conceives Sophie, the

protagonist. The novel reveals her rape, using a devious, subtle and metaphorical narrative style. In explaining Sophie the reasons why her father is absent, Martine says: “A man grabbed me from the side of the road, pulled me into a cane field, and put you in my body” (E. Danticat, 1994, p. 61). After analyzing the political situation in Haiti, Sophie concludes that her father must be a Tonton Macoute. In her analysis of *Breath, Eyes, Memory* (1994), D. Smith (2009, p. 136) posits that “Sophie recognizes that her mother’s unpunished rape bears a similarity to the power of the Tonton Macoutes in the children’s stories: the Tonton Macoute was a bogeyman, a scarecrow with human flesh. He wore denim overall...”. Sophie’s deduction of the identity of her mother’s victimizer, connecting the occurrence with the political realities and kids’ tale in Haitian folklore, shows the recurrence of rape as a privileged terrorist practice against women in Haitian dictatorial powers. Rape as a means of terror becomes emphasized, as Tonton Macoutes sometimes enter houses, ask for food, and have forced sexual intercourse the woman of the house (D. Smith, 2009, p. 135).

The analysis of rape associated with political violence in Haiti, showcases Danticat’s commitment in the representation of the oppression Haitian women have endured during the presidency of the Duvaliers. However, her silencing of the contribution of female Tonton Macoutes hide the whole complex realities of political victimization of Haitian women. This might be motivated by her desire to emphasize sexual abuse against women, whose perpetrators might have only been male Tonton Macoutes. Danticat must have been aware that women, as Tonton Macoutes, have served as prison guards, brutalizing their fellow women. In the works of Haitian female writers like A. d’Adesky, we encounter a thorough treatment of women’s violence against other women on the political sphere. Her novel, *Under the Bone* (1994), depicts female Tonton Macoutes’ contribution to the mental and physical abuse of their fellow women during the Duvalier regime. While rape is essential in

examining political violence Caribbean women have suffered from, women's oppression through traditional institutions deserves scrutiny.

1.2 The Cult of Virginity: Women's Victimization through Traditional Institutions

The cult of virginity appears to be an attempt to keep girls in a state of purity for the intent to get a husband in traditional and contemporary societies. According to J. Valenti (2009, p. 109-110) in *The Purity Myth*, American society's obsession in chastity links morals to sexual behavior as a value rather than principles of honesty, kindness, and altruism. In Samoan society, the cult of virginity is conceived of as a highly important practice. The chastised woman therefore becomes invaluable. As J. Kirk and M. L. Miller (1986, p. 46) wrote, "Female virgins are highly valued, eagerly sought after, and zealously protected by male kin". In Haiti, the Cacos represent one of the communities, which uphold such practice of sexual purity, mainly carried out by a mother to her daughter as depicted in *Breath, Eyes, Memory*. Danticat's inscription of the cult of virginity in her novel not only sheds light on the mobilization of customs against women, but also highlight women's participation in victimizing other women.

Breath, Eyes, Memory (1994), represents the tradition of virginity preservation through three generations of Caco women. Granma Ife stands for the first generation who has undergone this tradition. She has in turn applied it on her daughters Tante Atie and Martine, the second generation. Martine has also perpetuated this custom, trying to ensure that her daughter Sophie keeps her chastity. Sophie represents the third generation of Caco women who endure the cult of virginity and who have mostly opposed to and suffered from it. Her resentment against Martine's attempts to control her virginity prompts Granma's and Tant Atie's interventions to convince her about her mother's responsibilities and good

intention. In a conversation with Sophie, Grandma confides that “from the time a girl begins to menstruate to the time you turn her over to her husband, the mother is responsible for her purity. If I give a soiled daughter to her husband, he can shame my family, speak evil of me, even bring her back to me” (E. Danticat, 1994, p. 156). As Tante Atie additionally explain to Sophie: “They train you to find a husband” (E. Danticat, 1994, p. 137). From Granma’s and Tante Atie’s statements bring to light the idea that is that, although the cult of virginity is perpetrated by women, it supports the patriarchal system. B. Hooks (2000, p. 3) likewise argues that “as contemporary feminism progressed, as women realized that males were not the only group in our society who supported sexist thinking and behavior – that females could be sexist as well, anti-male sentiment no longer shaped the movement’s consciousness”. It is true that a pure girl brings pride to the mother, but it is all for the benefit and honor of the husband. With the support of women, girls are maintained pure for the satisfaction of men’s desire. How do mothers then control their daughters’ virginity?

Breath, Eyes, Memory (1994) provides an elaboration of the ways in which girls’ chastity is maintained. First of all, the novel suggests that listening to peeing and walking with small steps are indications that a girl is not defiled. Other measures of prevent the loss of virginity without sexual acts include avoiding acrobatic splits and riding horses and bicycles. As Sophie says:

My mother always listened to the echo of my urine in the toilet, for if it was too loud it meant that I had been deflowered. I learned very early in life that virgins always took small steps when they walked. They never did acrobatic splits, never rode horses or bicycles. They always covered themselves well and, even if their lives depended on it, never parted with their panties. (E. Danticat, 1994, p. 154)

The above passage showcases Haitian society's obsession with virginity and chastity. These measures of ensuring girls' purity are part of mechanism of controlling the female body by the patriarchal order. A more severe measure of virginity control is testing. Defining testing C. Mardorossia (2005, p. 128) says that it "consists of probing the vagina to check that the hymen is still intact. It is performed by the mother to ensure her daughter's chastity is preserved before marriage". Testing therefore represents a major factor of women's oppression. According to D. Smith (2009, p. 137), Sophie's pain she endures during the tests is an acknowledgement of a "continuous cycle of sexual violence against Haitian women". In patriarchal societies, women who contribute to the perpetuation of women's sexual victimization and social subjugation are conceived of as state mothers in feminist theory. These women are essential in helping patriarchy exercise control over women in general. For G. Lerner (1986, p. 217), "The system of patriarchy can function only with the cooperation of women.

The state mother is the epitome of the woman, who in her motherly function, defends and legitimizes the patriarchy. For B. R. Gallimord (1994, p. 60) the state mothers constitute a category of anti-mothers upon whom the patriarchy order maintains itself. The state mother can be the biological mother, the grandmother, the aunt or even the elder sister. In *Breath, Eyes, Memory*, Granma Ife symbolizes the state mother as she is committed to carrying out the custom of preserving daughters' chastity for their husbands, not only applying it to her daughters, but also educating Sophie, her granddaughter, into accepting the tradition. Martine additionally appears a state mother type since she carries on with the cult of virginity, testing Sophie in New York. As a matter of fact, the state mother archetype is a trope in black feminine writing. Significant instances include Aunt Salina in B. Emecheta's *Kehinde* (1994), Ma Shingayi in T. Dangarembga's *Nervous*

Conditions (1988), and Nanny in Z. N. Hurston's *Their Eyes Were Watching God* (1998). The above state mother figures, among other things, support patriarchal institutions, such as polygamy.

The pervasive presence of the state mother character in Danticat's *Breath, Eyes, Memory* (1994) as well as in the texts of black female writers around the globe, expresses the universality of black women's status as victims of patriarchal systems supported by other women. How then would Danticat, as a Caribbean female author, envision the emancipation of Caribbean women in her fiction?

2. The Indigenous Feminine Narrative and Female Resistance

Feminine writing is not only interested in unveiling the suffering and pains, the ordeals and burdens, and various other types of evils women endure, but it also provides an esthetics, which seeks the liberation of women, giving a feminist voice to women and dismantling hegemonic patriarchal institutions. Some Caribbean women writers have espoused this trend of feminine writing, presenting licentious female characters, transgender figures, and lesbianism for the intent of reclaiming the female body from patriarchal confinement. Such a literary tradition is prevalent in the fiction of Antiguan Jamaica Kincaid and Jamaican Michelle Cliff, among others. However, Haitian writer Danticat seems to undertake a relatively different path, especially in her novel *Breath, Eyes, Memory* (1994). Here, she pledges for return to cultural roots, traditions, and folklore as a unique and authentic pathway towards the liberation of Caribbean women. This literary style, evokes the indigenous feminine esthetics, which Danticat artistically experiment to establish a feminine narrative that seeks to promote women in according to local cultural realities.

2.1 Doubling and Self-Mutilation

Breath, Eyes, Memory (1994) emphasizes female resistance, based on cultural reconnections in various ways. First, the novel inscribes doubling as a process of coping with women's suffering. This tradition consists in remembering sweat moments in past while experiencing pain. When being tested, Sophie resorts to doubling as a way to overcome the hurtful and humiliating experience. As she says, "In my mind, I tried to relive all the pleasant memories I remembered from my life. My special moments with Tante Atie and with Joseph and even with my mother" (E. Danticat, 1994, p. 84). Through this symbolic language, Sophie attempts to liberate her mind from the pain of her body. According to Smith, "to cope with the testing, Sophie learns to "double" by disconnecting her mind with her body and thinking of "pleasant thinks" (E. Danticat, 1994, p. 139) Sophie also evokes the symbol of the Marassas as part of the process of doubling in order to address the body pains. Both Sophie and Martine make reference to the Marassas as "a defense mechanism for self-preservation in relation to the trauma of testing." For Martine, evoking the Marassas mythical lovers would help her keep her daughter. As Martine tests Sophie for the first time, checking her virginity in the way her own mother did for her, she envisions that both of them will become "the same person, duplicated in two" (C. Mardorossian, 2005, p. 128).

Danticat's novel also inscribes self-mutilation as a means of women's liberation associated with cultural resistance. The painful loss of virginity, either voluntarily or coercively, leads to freedom from the confining traditional institutions. Feeling humiliated by her mother's testing, Sophie decides to do harm to herself in order to terminate it. Her act denotes a painful self-mutilation. As for Martine, her rape causes the loss of her virginity, which consequently helps to end the testing cult that her mother subjects her to. C. Mardorossian (2005, p. 128) argues that Martine "could not help but see her rape experience

as a nightmare that freed her from it”. If Martine’s loss of virginity is involuntary, which cannot be labeled as resistance, Sophie loses hers out of her own will. She resorts to tearing her hymen as a way to stop her mother’s testing despite the pain she has to undergo throughout the process. Describing the painful hymen tearing incident, Sophie says, “My flesh ripped apart as I pressed the pestle into it. I could see the blood slowly dripping onto the bed sheet. I took the pestle and the bloody sheet and stuffed them into a bag. It was gone, the veil that always held my mother’s finger back every time she tested me” (E. Danticat, p. 88). Sophie believes that, although her husband Joseph would not understand it, the tearing of her hymen is as a necessary liberation process. As a matter of fact, “This act frees her from the history of violence passed on by her mother by invoking the very cultural heritage from which the testing derives” (C. Mardorossian, 2005, p. 131). Pain and suffering become then an ineluctable pathway for Sophie to recover and control her body despite the ensuing effects on her sexual life.

2.2 Cultural Resistance

Cultural resistance entails facing, opposing or combatting domination or victimization through culture, which involves inherited forms of traditions. Culture represents “the sum total of what an individual acquires from his [or her] society – those beliefs, customs, artistic norms, food-habits and crafts which come to him not by his own creative efforts but as a legacy from the past” (T. Ingold, 1993, p.31). E. Danticat resorts to Haitian cultural elements to envisage the emancipation of women from patriarchy in her fiction. For G. Lerner (1986, p. 242), “Women’s culture is the ground upon which women stand in their resistance to patriarchal domination and their assertion of their own creativity in shaping society”. E. Danticat’s literary creation inscribes culture, promoting women historical symbols with intent to oppose the debilitating patriarchal norms and practices.

In *Breath, Eyes, Memory* (1994), cultural resistance relates Sophie's struggle for liberation, since she appropriates folk tales as a ground of her rebellion. As an instance, the folktale of the bleeding woman who is transformed by Erzulie – the goddess of love, symbol of female courage, desirability and strength – into a butterfly, and thus stops bleeding, inspires her resistance (E. Danticat, 1994, p. 119-124). Sophie's rebellion is "grounded in the empowering tales told by Grandma Ife, the very same woman from whom testing originates in the narrative" (C. Mardorossian, 2005, p. 131). Moreover, it can be understood that the overarching presence images of goddesses, expresses a counter-discourse, which challenges patriarchal writing's representation of predominant male deities. According to G. Lerner (1986, p. 243), "we may be justified in regarding the extraordinary persistence of fertility and goddess cults as an expression of female resistance to the predominance of male god figures". This suggests that, Danticat relies on folk traditions as a potential of women liberation rather than any rational category. Additionally, through cultural resistance, the Haitian writer produces a counter-hegemonic narrative which lauds women's cultural symbols and silence masculine cultural artifacts.

Besides the inscription of folktales, cultural resistance in E. Danticat's *Breath, Eyes, Memory* (1994), involves the rejection of the debilitating traditional institutions. This is seen, on the one hand, in Sophie's decision that she will not apply testing, the cult of virginity, on her daughter, Brigitte. Sophie's experience as a mother marks a symbol of rupture with the traditional practices that impede women's fulfillment. Indeed, her refusal to test her daughter showcases her demarcation from a long tradition undertaken through generations of Caco women. On the other hand, Sophie agrees to address the psychological trauma caused by the testing ritual and her mother's rape by returning to home and confronting the sources of her drama. This comes out of her understanding that the only

way to do away with that mental torment is to go back to Haiti and deal with the evil at the roots. It is only after beating the canes that Sophie becomes free (E. Danticat, 1994, p. 233). Such an exorcism, beyond its real dimension, remains a symbolic confrontation with traditional and political institutions that shut down and oppress women.

Another element pertaining to cultural resistance in E. Danticat's *Breath, Eyes, Memory* (1994) includes women's solidarity. This involves female characters' mutual support and experience sharing, an essential aspect of feminine writing. The sexual phobia group therapy provides with the space for such female solidarity. The group is composed of Buki (African/Ethiopian), Davina (Latin American/Chicana), Rena (black woman, Santeria priestess, initiator of the group) and Sophie (Caribbean/Haitian). The therapeutic activities they carry out range from talks, blowing balloons and writing a paper about their inner suffering and burning it. The members of the group provide counsels to one another. It is Rena, the therapist, who advises Sophie to confront her grandmother and go to the place where the rape of her mother has occurred as a way to exorcise her nightmares (E. Danticat, p. 210-211). The sexual phobia group experience informs women solidarity through network. That solidarity naturally comes up as the members share a common experience of victimization as women, that is to say, a collective experience of sexually abused women. O. Oyewumi (2003, p. 5) prefers to call this type of solidarity sisterhood, since it supersedes comradeship and friendship to denote kinship, love and loyalty. As women from the Third World, it is easier for them to come together in support for one another. Henceforth, *Breath, Eyes, Memory* underscores a universal appeal, as it claims for the mutual support of Third World women globally, who, according to some gender critics, share a double victimization from patriarchy and their fellow Western women.

Conclusion

Overall, the examination of violence against women in *Breath, Eyes, Memory* (1994), has helped understand how Danticat shapes a feminist esthetics, which blatantly exposes hardships and ordeals Haitian women have faced under patriarchy. From political to traditional institutions, the Haitian female writer has not only provided a panoramic representation of violence against women, but she also unveils the contribution of women in the victimization of their fellow women. Inscribing dynamics of female agency and liberation, Danticat offers an indigenous literary model, which somewhat demarcates from Western feminist esthetics, envisioning the salvation of Caribbean women through a reconnection to local cultural symbols. Yet, the symbols she promotes in her narrative excludes male components, while upholding female heroic imageries. This showcases that Danticat's feminine literary style underscores a reaction against both patriarchal and western feminine models of literary representation. Henceforth, with *Breath, Eyes, Memory* (1994), we witness the emergence of an indigenous feminine literary form, which appeals to the realities and cultural environments of the author and Caribbean women in general. Danticat's narrative indeed embodies a tropicalized or postcolonial model of the feminine literary aesthetics.

Bibliography

Adamson G. (1994). De fonds rouge à Port-au-Prince : une représentation de l'haïtienne : discours masculin – discours féminin. *Nouvelles Ecritures féminines : la parole aux femmes*. Paris : Notre libraire, n. 17, p. 44-47.

Borah P. (2020). Politics of Language in Helene Cixous' 'La –The (Feminine)'. *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology*, vol. 12, n. 5, p. 815-819.

Buchwald Emilie, Fletcher P., Roth M., eds. (1993). *Transforming a Rape Culture*. Minneapolis, MN: Milkweed Editions, 424 p.

Celier P. P. (1994). Mongo Beti : Regard sur la maternité. *Nouvelles Ecritures féminines : la parole aux femmes*. Paris : Notre libraire, n. 17, p. 39-43.

Charles C. (1995). Gender and Politics in Contemporary Haiti: The Duvalierist State, Translationalism, and the Emergence of a New Feminism (1980-1990). *Feminist Studies*, vol. 21, n.1, p. 135-164.

Cixous H. (1976). The Laugh of The Medusa. Trans. Keith Cohen and Paula Cohen. *Signs*, vol. 1, n. 4., p. 875-893.

Cixous H. (2015). La-The(Feminine). *August Carvings: An Anthology*. Bibhash Choudhury (ed.). Guwahati: Papyrus books & beyond, p. 462-65.

d'Adesky A.-C. (1994). *Under the Bone*, New York, Farrar, Straus and Giroux, 371 p.

Dangarembga T. (1989). *Nervous Conditions*. Seattle: Seal Press, 204.

Danticat E. (1994). *Breath, Eyes, Memory*. New York: Vintage Books, 256 p.

Emecheta B. (1994). *Kehinde*. Ibadan: Heinemann, 160 p.

Gallimord B. R. (1994). De l'aliénation à la réappropriation chez les romancières de l'Afrique noir francophone. *Nouvelles Ecritures féminines : la parole aux femmes*. Paris : Notre libraire, n. 17, p. 54-60.

Hooks B. (2015). *Ain't I a Woman?: Black Women and Feminism*, New York, Routeledge, 205 p.

Hooks B. (2000). *Feminism Is for Everybody: Passionate Politics*. London: Pluto Press, 140 p.

Hurston Z. N. (1998). *Their Eyes Were Watching God*, New York: Perennial Classics, 227 p.

Kirk J., Miller M. L. (1986). *Reliability and Validity in Qualitative Research*. London: SAGE Publications, 87 p.

Kristeva J. (1976). *La révolution du langage poétique : l'avant-garde à la fin du XIX siècle, Lautréamont et Mallarmé*, Paris, Édition du Seuil, 645 p.

Ingold T. (1993). *The Art of Translation in a Continuous World. Beyond the Boundaries: Understanding Translation, and Anthropological discourse*. Gisli Palsson (ed.). Providence: Berg, p. 210-230.

Lerner G. (1986). *The Creation of Patriarchy*, Oxford: Oxford University Press, 318 p.

Mardorossian C. (2005). *Reclaiming Difference: Caribbean Women Rewrite Postcolonialism*. Charlottesville and London, University of Virginia Press, 187 p.

Oyewumi O. (2003). Introduction: Feminism, Sisterhood and other Foreign Relations. *African Women and Feminism*. Oyeronke Oyewuni (ed.). Trenton: Africa World Press, Inc., 273 p.

Sartori E. M. (1999). *The Feminist Encyclopedia of French Literature*. Newyork: Greenwood Press, 636 p.

Smith D. (2009). A Violent Homeland: Recalling Haiti in Edwidge Danticat's Novels. *Narrating the Past: (Re)Constructing Memory, (Re)Negotiating History*. Nandita Batra and Vartan P. Messier (eds.). Cambridge: Cambridge Publishers, p. 133-140.

Spivak G. (1981). French Feminism in an International Frame. *Feminist Readings: French Texts/American Contexts*, n. 62, p. 154- 184.

Subramanian S. (2013). *Women Writing Violence: The Novel and Radical Feminist Imaginaries*, New Delhi: SAGE, 312 p.

Valenti J. (2009). *The Purity Myth; How America's Obsession with Virginity Is Hurting Young Women*. Berkeley, California: Seal Press, 263 p.

Weil K. (2006). French Feminism's Ecriture Feminine. *The Cambridge Companion to Feminist Literary Theory*. Ellen Rooney (ed.). New York: CUP, p. 153-171.

AFRICAN LANDSCAPED SPACE: A CONSTITUENT DISCURSIVE SPATIAL SELF?

Clementine LOKONON

*Panafrican University Institute (IUP) of Benin, Laboratory of Language Dynamics and Culture in Calavi (LABODYLCAL)
clementinelokonon@gmail.com*

Abstract

The environment is expressive of the occupants and of nature. This study questions the African interactional space as an expression of an organized spatial self linked to cosmogony. Indeed, the observation of environments in Africa specifies the place while revealing a game of the self for an interactive stake, revealing a constraint for its emergence and functioning (Maingueneau and Cossutta, 1995). This leads to hypothesize that, the space in Africa itself is a constituent discursive component of society. Thus, this space typifies the discourse, the setting, and the participants. Benin is taken as a place of exploration and the images of the spaces will be studied in terms of spiritual, royal and profane place to convey the organization and the 'constituent self' under construction for the expression of an African spatial self, constitutive of a real unreal. This semiotic-interactional study is rooted in the approach of analyzing constituent discourses to explore the essence of space in Africa.

Keywords: *Benin, space, archaeon, spatial self, discursiveness*

Résumé

Le milieu est expressif des occupants et de la nature. Cette étude interroge l'espace interactionnel africain comme l'expression d'un "moi spatial organisé et rattaché à la cosmogonie". En effet, l'observation des milieux en Afrique particularise le lieu, tout en dévoilant un jeu du soi pour un enjeu interactif laissant lire une contrainte pour son émergence et son fonctionnement (Maingueneau et Cossutta, 1995). Ce qui conduit à poser que, l'espace en Afrique en lui-même est une composante discursive constituante de la société. Ainsi s'il énonce, il typologise le discours, le site et les participants. Le Bénin est pris comme lieu d'exploration et les images des espaces seront étudiées en termes de lieu spirituel, royal et profane pour

dire l'organisation et le "moi constitué" en construction pour l'expression d'un moi spatial africain constitutif d'un ir-réel réel. Cette étude sémio-interactionnelle s'ancre dans l'approche de l'analyse des discours constituants pour explorer l'espace dans son essence en Afrique.

Mots clés : Bénin, espace, archéion, moi spatial, discursivité.

Introduction

Man is a communication animal. This logic of the Palo Alto school, while referring to the origin of humanity, challenges this reasoning being equipped with intellect and evolving within an environment (surrounding space). Thus, the study of the space of interaction of man is indicative of his historiography in terms of knowledge, links and the cosmogonic dimension. It is then not an affair of one: "cogito (I think)", after "sum exist)" because "binding"; and, "binding" due to its micro state that integrates the macro creation as a miniature expression. This *being* therefore expresses its "self" as having and being, sliding towards perfect union, constitutive of this being on both specific and global levels. "Mon corps est là non seulement en tant que vécu subjectif, mais aussi en tant qu'objet de points de vue que je ne peux pas prendre et qui m'échappent ; il est ce perpétuel 'dehors' de mon 'dedans' le plus intime"²⁶ (E-M. Lipiansky, 2008, p.57). The 'outside of my inside', that's the entire question. Evolving between cognitive structure, object, experience, etc., the environment reveals man as he really is between assimilation of experiences, accumulation of knowledge, mutual apprehension of "selves" and manifest desire to self-expression. Do the constraints alter according to the speaker instance? What differentiates spatial organization ? How does man account for this source (archaeon) in the Maingueneau and Cossutta logic among 'self', 'other', and cosmogony?

²⁶ Traduction : "My body is there not only as a subjective experience, but also as an object of viewpoints that I cannot take and that escape me ; it is this perpetual 'outside' of my most intimate 'inside'"

The purpose of this work is to study the environment as a constraining space of expressive discourse of the 'self (essence)'. Thus, the organizational elements related to the source are listed to highlight the constituent spatial discursive self. This allows us to posit that, constraints of emergence and function found the 'spatial self'; also, the expressive elements of the organization reveal the source of the self, knowing it to be constitutive of space; and this source constructs interaction. In reality it is a questioning study on the African spatial self during human evolution in its surrounding environment. However, it employs the materials offered by the Beninese organized space to answer the question.

So the data accounting for the devices revealing the dwelling, the ceremonial and the individual organization of spaces. A set of signs that can allow us to see the effect of man organizing and revealing his state of knowing, the harmony with the inner and outer, and of involvement between two worlds: the *micro* and the *macro* (creation) are considered.

Thus, the study is philosophico-semiotic in order to elucidate the praxis that justifies each element in the environment ; opening the field towards ontology, the true nature of the human being, the communication animal. Consequently, each sign fits into the mythical triangle : sign-symbol-referent (C. K. Ogden and I. A. Richards, 1989 ; C. Lokonon & J. K. Gbaguidi, 2022 ; C. Lokonon, 2022, 2023). This to answer a single question: how the organization of space tells the source (the archaeon), the organizational constraints of design and rhetoric (D. Maingueneau & F. Cossutta, 1995) and allows us to trace the historiography of its existence (E-M. Lipiansky, 2008). This inevitably specifies the typologization of the participation framework and challenges the discursive construction to question the essence of *logos* for a rupture within paradigms.

To better understand our questioning, we introduce the spatial self in study (i), before approaching the analysis to address the African spatial self, expressive of a constituent

discursivity between knowledge and being (ii), sublimated by creation.

1. Brief Presentation of the Spatial Self Under Study

Everything converged towards a classical consensus as soon as one ventures into the realm of discourse analysis: the triad of discourse, namely: *logos*, *ethos*, and *pathos*. space is introduced to challenge a point on the globe: sub-Saharan Africa. Because, in Africa, the environment seems to be the first to speak to the occupants before inviting them to settle in it and unfold their being. So, space exists without human presence, it articulates and acts to construct an interaction. Even if one is purely modern and proclaims oneself against tradition, this still imposes behavior, whether voluntarily or involuntarily, for the self harmony in/and the space. Benin floods with such a construction where everything is message and especially the revelation of a being and its knowledge to say the being in its specificities in society. It is this state of affairs that inspires this study.

Made up of several kingdoms from north to south and from east to west, several and different populations, by their beliefs, their cultures, their social organizations for living together, establish it as a common entity under the influence of an exogenous force: colonization. This put an end to troubles, perpetual disruptions, and all kinds of violence for the imposition of one kingdom over another. It should already be remembered that the kingdom of Porto-Novo was the last to be subjugated for the colonized community in 1908 upon the death of its last king Tofá, often treated as the traitor of history. And yet, each kingdom has tried, as best it can, to serve its commercial cause at the expense of the other. Correspondences to the authorities of Bahia (P. Verger, 1968) prove this very well.

Le 24 juin, M. Basile, directeur portugais, était parti pour se rendre à Ardres²⁷, fut enlevé en chemin par des dahomets, qui l’y ont conduit sous une grosse escorte et l’ont mis au secret. Le même jour, Agaou, généralissime des armées du roi, investit le fort portugais avec ses troupes. Le 25, j’eus une audience du roi, qui prétend avoir de grands griefs contre M. Basile. Voici la plus grave dont ce prince me fit part : ‘‘que depuis longtemps, M. Basile entretenait des liaisons avec les Judaïques de Popo et les nègres d’Épè et de Patacri, ses plus grands ennemis (...) » (P. Verger, 1968, p.173)²⁸.

From this excerpt of a few lines from the report letter to the Compagnie des Indes by Mr. Levet, on August 20th, 1743, at least four (4) kingdoms stand out: Epè, Dahomet, Judaïques, Ardres, and laid the foundation for the French colony, the Republic of Dahomey yesterday, today’s Benin. It must be said that only one thing justifies merging of these kingdoms and their shared history to facilitate the task for the colonizer: this connection, which remained unexplained until recent times. This is explained by Y. Person (1975), through the Agasuvi origin, linking several kingdoms (Jaken-today Godomey to Ape-Ekpè) along the coast up to Xɔgbónù (Porto-Novo). This helps us understand that from the center of Benin to South Porto-Novo and the other regions before Itakon and Itakété, beliefs and cultures are interconnected, since originally there was a large Adra kingdom (Allada), then the war for the throne, the exile and settlement all along the route to regain peace. This enables

²⁷ It is necessary to clear up the confusion arising from the lack of official documentation, to recall here that, 'It is known that Porto-Novo was referred to in the 18th and early 19th centuries by the name Ardres or Grand Ardres. From the 16th century to the early 18th century, the name Arada Arda Ardra or Grand Ardres exclusively refers to the capital Allada, while Petit Ardres refers to the port, that is, Offra' (Person, 1975 : 228). Therefore, in this context, it concerns Allada which fell under Agbomè, as a retaliation against the Mother Nation from whom they isolated themselves due to succession reasons (P. Verger, 1968 ; Y. Person, 1975).

²⁸ Traduction : ‘‘On June 24th, Mr. Basile, a Portuguese director, had set out to go to Ardres but was abducted on the way by Dahomey warriors, who escorted him there with a large entourage and held him in secret. On the same day, Agaou, the commander-in-chief of the king’s armies, besieged the Portuguese fort with his troops. On the 25th, I had an audience with the king, who claimed to have significant grievances against Mr. Basile. Here is the most serious one that this prince shared with me : ‘For a long time, Mr. Basile had maintained connections with the Judaïques people of Popo and the Negroes of Épè and Patacri, his greatest enemies (...)’ (P. Verger, 1968, p.173).

us to divide Benin into three (3) large parts : the Agasuvi and other zones, the Yoruba zone and the Northern zone.

Figure 1 : The map of the Benin spatial self according to the movements

Lokonon, juillet 2023

How did these separated parts become reattached? As this aspect is not the focus of this study, it needs to specify that the material is chosen in accordance with of this division offered by the historical evolution of this territory (spatial self), object of this study.

In reality, with this terminology, ‘spatial self,’ a blend of connotations between philosophy, psychology, and communication is created to transform space into a conceptualized place that offers a representation and expresses the archaeon, the distributor of knowledge in its entirety for unity. So, what is this space that communicates from all points of view?

2. Space as an expression of archaeon (source)

A single sign, as a constraint, makes a place, and its conceptualization either constitutes or deconstructs it into a mere object of emptiness, beckoning for representational construction. By this, just as classrooms offer the representation

of emptiness, named according to cultural, traditional, or institutional representations, ‘school’; the bell, ‘church’ the symbol of balance, ‘court’; and so forth; everything raises questions about space. An element that is not empty until a sign allows identification as such. However, the true question is : does the sign merely reinforce the representation of the place, or does it construct space as a subject of interaction ?

2.1. Organizational elements for functional emergence

A place exists because it emerges and functions as such. Each sign individualizes it as an interactive setting with participants, content and relational construction. Therefore, do the signs from which it emerges as a spatial self establish boundaries that ensure identification of the functional actors and the discourse organization, bridging already between space and the self, the self and the others, the spaces among themselves and the environment from which the spatial self emerges? But does this mean something philosophically?

And thus, the intrinsic significance of our craft lies in the philosophical fact that we deal in nothing. We create emptiness through which certain physical bodies are to move...It is only the crass layman who thinks that we put up stone walls. We do nothing of the kinds. We put up emptiness (A. Rand, 1943).

“Emptiness” a sign which questions through the triangle of C. K. Ogden and I. A. Richards (1989) in order to know what else is it, what is the meaning, what is the sense and which understanding so that it will be heard what needs to be understood ? For us ‘emptiness’ is more than empty, it is all ; and african spaces seem to converge towards this.

At this level, the observation of the emergence of space in Benin highlights the development in terms of exterior and interior visual device, geometric shapes, and artistic-aesthetic designs. In terms of exterior and interior visual devices, there are four stylistic forms.

Figure n° 2 : Spatial Self STYLE A

Here, as shown in the images, access to this dwelling is through an external antechamber representing the entrance door through which the self engages with the space to take place before being allowed to move within it. There, it is hosted by a large courtyard with a podium, concealing behind it an organizational specificity of the space hidden from the view both for the occupants of the place and for those authorized to be there during particular circumstances (demonstrations, events, etc.). And on either side, a wall bench provides a place to stay while awaiting to enter the premises. Can one not read “elements of intra and extradiscursive connectivity in it?” (Maingueneau et Cossutta, 1995)?

Figure n° 3 : Spatial Self STYLE B

Unlike the spatial self of style A, one can easily observe the disappearance of the enclosure with the antechamber, which served as the entrance gate to the dwelling, in favor of a spatial arrangement with a podium offered to the masses without further intimacy. However, other openings refer to a reality behind the space open to all. It is to be specified that the podium accommodates followers for meetings, consultations, as well as visitors. During large events, all dignitaries only have this space to await the chief before the start of the event. It is worth mentioning that the deities are also installed on the podium. All this is happening in southern Benin, among the Agasuvi people. This “elements of intra and extradiscursive connectivity” differ in terms of spatial organization between the two other large groups highlighted on the map of Benin, namely from the central region towards the southeast and the northern part of the country.

Figure n° 4 : Spatial Self STYLE C

Thus, this style C, while making the enclosure with the antechamber disappear, serving as a contact entrance with the residence for the site of the Yoruba king Abesan (who offered asylum to Tε Agbanlin in Porto-Novo) and the one representing

the first site of Soxa, the founder of the kingdom of Savalou, yet joins style A in the expression of identity through the mixture of forms and genres. While the one in Nikki, while opening onto a large courtyard on either side, reveals organizational specificity with boundaries. Also, to reach the main occupant (the king), the visitor is required to cross the large courtyard under the gaze of the occupants from all delimitations. From the representative object of a sign in a broad sense to the constituting informational indices, the constitution of the space addressed ‘the legitimation device’ through a ‘legitimated utterance’ for inscription in ‘the social universe’, as highlighted by D. Maingueneau and F. Cossutta (1995, p. 115), in order to signify the source (the archè) imbuing for emergence and functioning.

It is nevertheless important to specify that all information about spatial organization before Tε Agbalin remains difficult to obtain, which leads us to be cautious regarding the spatial organization of the Yoruba. Even the kingdom of Kétu no longer truly reflects reality to deliver knowledge about the constraints. Nonetheless, it emerges from the three styles A, B, and C, an identity-based spatial organization, moving away from the ‘insignificant spatial self’ without an organizational philosophy. This allows us to affirm that all these sites refer to occupants assuming a position in society. Thus, style A and C result from the observation of royal places, and style B is related to sites associated with families rooted in indigenous worship with various deities. The question is : what is the difference with the site belonging to the mass, men without other statuses to the ones we just learn about in the city ? A constituent discourse, as suggested by D. Maingueneau et F Cossutta (1995, p. 115) does not “mobilize only authors but a variety of sociodiscursive roles”; as already asserted by the spatial self under study to justify each constraint for emergence, let alone for functioning.

Figure n° 5 : Spatial Self STYLE D

Lokonon, mars 2023

As shown in this figure, everything distinguishes the secular sites from the other sites, namely the absence of distinctive signs, the flatness of facades, anonymity, and lack of communication with the outside. Meanwhile, the other sites of styles A, B or C, offer layouts with geometric shapes and artistic-aesthetic designs. This undoubtedly expresses and constructs relationships while organizing the framework of participation. But it must be made clear that in the area of the Agasuvi and others, upon contact, from the outside, the space can convey 'I am secular'. Then, once inside, it begins by delivering a compelling discourse that leads to adapting your behaviors (attitude and language) before evolving within it so as not to fall into breaches of non-compliance with the codes of the environment. « Le caractère constituant d'un discours confère un statut particulier à ses énoncés, qui sont chargés de toute l'autorité attachée à leur statut énonciatif. Plutôt que d' 'énoncé',

de ‘texte’, voire d’ ‘œuvre’, on a ici affaire à des inscriptions²⁹» (D. Maingueneau et F. Cossutta, 1995, p 116). Inscription ? That is the point. But here, beyond what the authors develop, it’s not just “quotable” or “arche-text”, or “arche-meaning”, but rather “arche-knowledge”, revealing the principles of creation, the laws of interactions with the mega creation and the rules of life for the unity of self with creation.

This allows us to observe that from both the outside and the inside, an organization is devised to facilitate interaction between the self occupying the space (C. Lokonon and J. K. Gbaguidi, 2022) and the self choosing to engage with the space. Therefore, we can state that the following hypothesis: ‘the expressive elements of space organization tell the source’ is verified. Thus, from the enunciation of what the place is to the unveiling of the knowledge that produced it, what does the African spatial self construct as an interaction?

2.2. From expressing the source to constructing an interaction

We evolve within a complex context of reality and theories, where multiple interactions interplay and intertwine to question consciousness and especially the prevailing paradigms up to this day about the discourse space. Indeed, everything here shows that there are the group(s), the cultural, the social, and the identity under the guidance of knowledge. In a context like that of this study, where everything seems to be organized in harmony, does it not all affect the interactive site from enunciation to interaction? This is what Section 2.1 provides; and it justifies the questioning pause for discussion at this second level of analysis.

²⁹ Traduction : The constituent nature of a discourse confers a particular status to its statements, which are endowed with all the authority attached to their enunciative status. Rather than ‘statement,’ ‘text,’ or even ‘work,’ we are dealing here with inscriptions

Indeed, in the conditions of such a constituent space as demonstrated by this study, speech (word) questions and seems to shake and overturn all conventions upon discourse, rhetoric in terms of argumentation (*logos*), ethization and pathemization of speech. This challenges the human, this communicative being. So, doesn't this necessarily modify everything on the level of interaction?

From the various observed styles of the spatial self, the revelation of the source invites itself into the construction of the discursive space. Thus, speech questions arise to assert that, revealing itself as said orally, in writing, in images ..., it is both the result of intelligence and logic both in the diversity and in the uniqueness between itself, its bearer, the object and the place. This indicates that within a spatial self with such pronounced and deliberated constraints for its emergence and its functioning, does argumentation hold the same value as speech, or is it merely a component to bring us closer to the conceptualization of speech? Faced with various constraints of the emergence and functioning of space, we now know that the source organizes the interactive space. The problem is how does it organize it?

It should already be noted that the marks of the constraints, as noted in 2.1., reveal a modality of mutual knowledge and, most importantly, an awareness of it by all stakeholders, sharing a common doxa for the success of the exchange. "Communication is successful not when hearers recognize the linguistic meaning of the utterance, but when they infer the speaker's 'meaning' from it" (D. Wilson and D. Sperber, 1995, p. 23). This raises the issue of inference. But within a spatial self with constraints of emergence and functioning, what truly inferences? And what contributes to the construction of ostension in terms of information? This is the true core of what distinguishes the African spatial self and rekindles the discourse analysis debate.

We start with the basic assumption that, mutual information is obstructed on both sides and that the participation

framework is already animated by the actors; how is the perception of each other's intentions and information? It's important to clarify that the various styles of spatial arrangements offer, alongside the site, elements of artistic-aesthetic forms and design, as well as individual presence and the configuration of the participation framework. Ostensibly, these elements convey information and meaning, encompassing all intentions (is it as informative and communicational as elaborated so far? This is not yet the core of this study; we will sidestep addressing it). However, as emphasized by D. Maingueneau and F. Cossutta (1995, p. 117), it is the place 'to transcend the age-old oppositions of text analysis: (...) to deploy a framework where enunciative activity weaves a way of speaking and a mode of connecting people". But in reality, all those constraints of emergence and functioning in this spatial self oppose content and container, support and transport, production and reception, representation and action, sender and receiver?

For us, every constraint embodies inference itself (C. Lokonon and Gbaguidi, 2022), meaning, information at its core, encompassing both mass information and interactive information (C. Lokonon, forthcoming). This implies that each sign not only refers but also symbolizes, communicating with all and unifying identity. It's more than a matter of 'latent transition end-to-end together with the representation' (T. Kipf et al. 2020), of 'control framework' (L. O. Wijdenes and P. Medendorp, 2022) for a reimplementation of interaction at its core. Thus, from shapes to writings, passing through artistic-aesthetic designs, speech and relationship intertwine.

✓ In terms of shapes

The geometric shapes revealed by this study serve both the content, the container, carrying mutual known information for all. Then we have the "speech" and "the mode of connecting people" as stated D. Maingueneau and F. Cossutta (1995). So,

when facing a certain kind of geometric shape, you know that, the entrance is both private and public, this means where live the king and his family as shown in figure n°2. However, it's important to remember that not every entrance is meant for everyone; the one intended for all is located somewhere specific.

Figure n° 6: The architectural plan of a royal Ajace spatial self

Source : A. Sinou et B. Djoudj, 1988

In this context, there is one language: ‘not every entrance is for everybody’. So, the visitor needs to search the one dedicated for him in order to find inner peace. This also requires a certain attitude: whether the whole body is dressed or not, the head is covered or not, and whether the visitor wears shoes or not. Furthermore, this indicates the type of access: open, closed, or guided. In another context with spatial self Style B for deities, the constraints of emergence ensure that everybody understands that, it’s ‘entrance only for a member’. Then, it makes sure that, the space is both the medium and the message; and through the geometric shape, it constructs the relationship. The question is: which kind of relation?

And this is where the intelligence of speech comes into play. Who will enliven the discursive space in order to possess it? Who will be concerned about their image? Who will fulfill themselves through positions? Artificially, one might be tempted to say the occupant; however, do not the constraints of emergence remind each actor, in the space, their place? What

was noble blood yesterday? Yesterday, man was made God, he knows it, and he also knows what can happen to him when he steps out of line. So, a principle guides him: modesty; because he knows that he is what the Gods wanted him to be, what they wanted to make of him. And this is also justified by the organization of the entire space with a part reserved for divinities and ancestors; in short, space is not just a place, it is a place charged with all energies.

Figure n° 7: When ancestors and gods coexist with humans in the spatial selves of power expression

According to the explanations of Sinou and Oloudé (1988, p. 47), the deceased ancestor has his remains located in zone 8, as shown in the centre of the figure, far from view and protected against desecration, just like the deities. Only one deity remains at the entrance of the space: Legba, the guardian of the threshold, greeted on the left by another divinity of the Zangbetɔ cult in Porto-Novo, Kpakli Yaou - the chief of the Zangbetɔ. Beneath him, still to the left, is the dwelling of another deity, Zekpon, situated in the space dedicated to her. The others are scattered to cover the spatial self, a place of power; and sometimes share the

intimacy of the royal family - as is the case with the image of the ancestral residence with the Asanyan in the Savalou kingdom palace in the backyard and in the main courtyard of the Hõnme royal palace in Abomey.

“Il y a constitution précisément dans la mesure où un dispositif énonciatif [nous nous disons organisationnel] fonde, de manière en quelque sorte performative, sa propre possibilité, tout en faisant comme s’il tenait cette légitimité d’une source [pas vraiment, nous ajoutons ici: tout en dévoilant sa légitimité de l’Archè] qu’il ne ferait qu’incarner (le Verbe révélé, la Raison, la Loi.” (D. Maingueneau et F. Cossutta, 1995, p. 119)³⁰

This is also the interaction with the archéion; the source that floods and imposes the constraints of emergence and functioning for legitimation and for revelation about the reality; unreal-real.

✓ **Regarding the writings and artistic-aesthetic designs**

This aligns, at first glance, with the idea of “closed statements where the specular and the speculative merge”, as developed by D. Maingueneau and F. Cossutta (1995, p. 118); but in reality, there is nothing closed in this spatial self. The individual must be educated, and education involves stages. Therefore, language is directed at everyone to facilitate coexistence in the space. As we demonstrated in section 2.1, particularly with Figure No. 5, spatial self style D, the place can initially articulate itself as profane upon contact and convey a different message upon further exploration; and this is achieved through one thing: writings. It is true that one might disagree with us in calling frescoes writings, but are they not, like words, signs that convey a discourse? Furthermore, as long as there are

³⁰ Traduction : “There is constitution precisely in the sense that an enunciative device [we say organizational] establishes, in a somewhat performative manner, its own possibility, while acting as if it derives this legitimacy from a source [not really, we add here: while revealing its legitimacy from the Archè] that it merely embodies (the Revealed Word, Reason, Law.”

signs called alphabets, can we continue to exclude everything else from the category of writings? Is not every sign left on a space a produced text? This is simply to emphasize how every person evolving within this spatial self knows and has been educated to read the texts produced through various signs, such as paintings or even simple or elevated frescoes. Thus, everything speaks, everything acts, and everything constructs interaction.

Figure n° 8: When painting and frescoes are used to produce the text (information)

As shown by the various pieces of information conveyed by each image in this Figure 7 in terms of clues, referents, and symbols, we observe that the discourse is multi-layered, indeed, but it is made perceptible to all. Because, from the mother's

womb, the child of this spatial self is cradled by these images and immersed in this archè (the source) that shapes the space. Thus, the narrative delves into history, narrates the man-god (the king), the philosophy of creation, the guiding principle of the man-god, and behavioral acts in society. This is what establishes relationships and inevitably directs the discourse.

Therefore, the 'logos' is the core of this african spatial self. It is questioning human being to know if, as space that conveys to the construction of participants, the essence of word (it owner and it destiny), the constraints for emergence and functioning of place, what do he thinks to say about it (*logos*)? In reality, *logos* expresses itself in this study; but for the participants, its expression is deeper than what we known since. For occupant, it means and moving on in somehow, for the occupant, this means and behaves in a certain manner, and for the visitor as well; this study shows that it needs to make a pause and search about this. What the occupant does in this kind of space with word? Which meaning this let to the visitor so that he to can act with the same word? This calls for another studies.

Conclusion

"Men who wish to know about the world must learn about it in its particular details," said Heraclitus; this to remember a human being that, everything, each sign in the universe is Knowledge, instruction for his evolving within this universe. And everything takes place for the "One", that the human being moving for. So, in the context, where, each sign exists because of the construction and where nature imposes itself for human being, "word" starts to be for itself being and be; and; to have it become a long process. Therefore, african spatial self expresses this wisdom: having, being and to be. That is what reveals this study.

Furthermore, it should be noted that, if the following hypotheses: "the expressive elements of the organization tell the

source of the self-knowing constitutive of the space''; and ''this source constructs the interaction'' are verified then the general hypothesis ''constraints shape the African spatial self'' is also true.

Indeed, as demonstrated throughout the study, the space in its emergence is inherently constrained, a notion justified by the various styles observed, namely, the style of noble lineage, the ritualistic style, the profane style, at times hybrid, alluding to beliefs. Realities that guide men in terms of behavior - attitude and speech - in such a place upon contact. These aspects are further reinforced, as we had previously demonstrated, by other functional elements, such as the participation framework and the person, which constructs the participants, the information and the interactive site. In a single word, it is the place, as a source; this is why, while borrowing the terminology from Maingueneau and Cossutta (1995), we deduce from the data that, the african spatial self is a constituent spatial self, therefore from the source. So, we can say that space in Africa is an *archaeonic spatial self*. What challenges word (speech) in such a spatial self.

The word (speech) is inherently, within such a spatial self, the knowledge. This sets it apart from the Aristotelian conception to feverishly bring it closer to the Heraclitean one while really projecting it into African wisdom. Thus, ''The logos is eternal'' (Heraclitus, fragment 1) to be listened to and heard by man for learning. As emphasized in Dogon mythology, ''the world is conceived as whole''; the One who defines creation.

References

- Augé, M. (1992). *Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité [Non-Places : An Introduction to an Anthropology of Supermodernity]*. Seuil,
- Barthes, Roland (1970). L'ancienne rhétorique [S/Z]. Aide-mémoire. *Communications*, 16, 172-229

de Certeau, M. (1990). *L'Invention du quotidien [The Practice of Everyday Life]*. Gallimard

Davenport, Guy (1976) *Heraclitus. Fragments*. San Francisco, Grey Fox Press

Daya S. G., Masahiro S. and David W. F. (eds), The Role of Interactions via movements in the Spatial and Temporal Representation of External Objects. *Frontiers Research Topics*, 9-16; DOI: 10.3389/978-2-88976-918-6

Holiday, R. (2016). *Ego is The Enemy [L'ego est l'ennemi]*. Portfolio Peguin

David, J. (1997). Représentations spatiales et recherches didactiques [Spatial Representations and Didactic Research].

Bulletin de l'Association de géographes français. 3, 246-250 ;

DOI : <https://doi.org/10.3406/bagf.1997.1978>

https://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_1997_num_74_3_1978

Dupront, A. (1982). Sémantique historique et analyse de contenu : culture et civilisation [Historical Semantics and Content Analysis : Culture and Civilization]. *Langage et politique*, ed. M. Cranston, P. Mair, Bruxelles, Bruylant, 79-94.

Kipf T., Van der Pol E., Oliehoek F. A. and Welling M. (2020). Plannable approximations to mdp homomorphisms: Equivariance under actions. arXiv preprint arXiv:2002.11963, 2020.

Lipiansky, E-M. (2008). Critique des postulats cognitivistes [Critique of Cognitive Postulates]. *Connexion*, 1 (89), 47-61 ; DOI 10.3917/cnx.089.0047 ;

<https://www.cairn.info/revue-connexions-2008-1-page-47.htm>

Lokonon C. R. M. (2022). Dénomination des dieux au sommet du panthéon Orishas: une sagesse de l'Afrique? ["Naming of the Gods at the Top of the Orisha Pantheon: African Wisdom?"]. *Collection Recherches et Regard d'Afrique*, 1 (1), 294-329

Lokonon C. (forthcoming). Les réseaux sociaux : interrogeons l'information [Social networks: questioning the information]. In *Influenceur (-euse): décriptage d'un phénomène socio-numérique polémique [Influencer: deciphering a controversial socio-digital phenomenon]*

Lokonon, C. & Gbaguidi K. J. (2022). Représentation physique de l'esclave noir. Entre rhème et cadre participatif [Physical representations of the Black Slave : Between rheme and participation framework]. Paper presented at the International Symposium "Historical and Sociosemiotic Perspective on Slavery in Africa : Roles of Christian missionaries as adjuncts and/or opponents between the 16th and 19th centuries, from November 28th to December 2nd, 2022, at the University of 'Abomey-Calavi.

Lokonon, C. (2023). L'information des billets du franc CFA : l'axiologie du texte visuel [Information on the Franc CFA Banknotes : The Axiology of Visual Text]. In *Le franc CFA. Les droits de l'homme et le droit pénal international : le miroir africain*, Marc Richeveaux (coord.), EFUA, Acaref, 65-81

Lussault, M. (1997). Des récits et des lieux : le registre identitaire de l'action urbaine [Of Narratives and Places : The Identity Register of Urban Action]. *Annales de géographie*, 597, 522-530 ; https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1997_num_597_20817

Maingueneau, D. & Cossutta, F. (1995). L'analyse des discours constituants [The Analysis of Constituent Discourses]. *Langages - Les analyses du discours en France*, 117, 112-125 ; DOI : <https://doi.org/10.3406/lgge.1995.1709> https://www.persee.fr/doc/lgge_0458-726x_1995_num_29_117_1709

Ogden C. K. & Richards I. A. (1989 [1923]). *The meaning of meaning [Le sens du sens]*, New-York, Harcourt, Brace & World Inc.

Person, Y. (1975). *Chronologie du royaume de Hogbonu (Porto-Novo) [Chronology of the Kingdom of Hogbonu (Porto-Novo)]*. *Cahiers d'études africaines*, 15 (58), 217-238 ; doi : <https://doi.org/10.3406/cea.1975.2594> https://www.persee.fr/doc/cea_0008-0055_1975_num_15_58_2594

Rand, A (1943).

Sinou, A. et Oloudé, B. (1988). *Porto-Novo. Ville d'Afrique noire. Ostorm, Parenthèses*

Verger, P. (1968). *Flux et reflux de la traite des nègres entre le Golfe de Bénin et Bahia de Todos os Santos [Flow and Ebb of the*

Slave Trade between the Gulf of Benin and Bahia de Todos os Santos]. Mouton & Co.

Wijdenes, L. O. & Medendorp, W. P. (2022). State Estimation for Early Feedback Responses in Reaching: Intramodal or Multimodal? [Estimation de l'état pour les réponses de rétroaction précoce dans l'appréhension: intramodal ou multimodal]. In In Daya Shankar Gupta, Masahiro Shinya and David W. Franklin (eds), *The Role of Interactions via movements in the Spatial and Temporal Representation of External Objects*. *Frontiers Research Topics*, 9-16; DOI: 10.3389/978-2-88976-918-6

Wilson, D. and Sperber, D. (1995). *Relevance. Communication and Cognition* [Pertinence. Communication et Cognition], 2nd ed. Oxford UK and Cambridge USA, Blackwell

DE LA REPUBLIQUE : L'URGENCE D'UNE ECOLE CITOYENNE.

Dolly Ondo Mendame

Université Omar Bongo, Gabon

d.ondomendamegmail.com

Résumé

Les extraits des textes soumis à notre analyse dévoilent un double intérêt. D'une part, ils posent le discours comme élément participatif dans la définition du rôle du système éducatif gabonais, et partant de là, celui du citoyen que nous sommes, à s'agréger en un socle commun (culture) à partir du mécanisme principal qui le fonde c'est-à-dire la langue. Aussi, SOS ! Ecole en dérive (2018) suivi de Pour notre Ecole (2022) de Jean Eyene Bekalé se donnera à lire sous l'œil de la rhétorique et de l'argumentation, les enjeux politiques, culturelles et idéologiques qui se construisent en filigrane à travers le discours de l'urgence dans une perspective en éducation au Gabon. En effet, les deux ouvrages aux accents d'une plaidoirie incriminent le système éducatif traversé par des formes de médiocratie qui nuisent à l'école gabonaise qui connaît une perte de vitesse considérable. Nous verrons à cet effet, comment l'éthos communautaire, se manifestant à travers la parole récriminatoire, lié au pathos qui se clame et s'indigne avec la notion d'urgence se définissent comme processus inéluctable de persuasion pour pousser les institutions à agir pour une réforme de l'école gabonaise. La rhétorique et l'argumentation disjointes, nous permettront de ce pas, de découvrir comment se construit dans le dispositif énonciatif, l'engendrement d'un idéal commun sans laquelle aucune cité ne pourrait être représentative sur l'échiquier mondial tout en assouvissant sa soif de pérennité.

Mots clés : *ethos, pathos, argumentation, discours, école.*

Abstract

The text submitted for our analysis reveals a dual interest. On one hand, it positions discourse as a participatory element in defining the role of the State and consequently, that of the citizen we are, to come together on a common foundation (culture), based on the primary mechanism that underpins it,

namely language. Undoubtedly, for the author, the latter must exist significantly in the school environment and maintain an affirmed presence there. On the other hand, it dictates the principle of citizenship as a fused and blended reality within the activity of education while defining the rules and responsibilities of the bodies meant to systematize the learning of local languages, the transmission of knowledge, and the functioning of the educational system in primary and secondary cycles. Analyzing this text with the tones of a plea will allow us to grasp the axioms that participate, in the inductive theory, in the creation of vehement discourse in the state domain. Also, *SOS ! Ecole en dérive* (2018) followed by *Pour notre Ecole* (2022) by Jean Eyene Bekalé will enable us to describe, within the structure of the text, the functioning and relevance of discourse, which, moreover, aligns with an educational perspective in Gabon. We will see, in this regard, how communal ethos, manifested through cultural reproachful speech linked to pathos that proclaims and indignant with a sense of urgency, defines itself as an inevitable process of persuasion. Disjointed rhetoric and argumentation will allow us to discover how the generation of a common ideal is constructed within the enunciative device, without which no city could be representative on the global stage while satisfying its thirst for longevity.

Keywords : *ethos, pathos, culture, argumentation, school.*

Introduction

Pour notre Ecole publié en 2022, s'affiche sans fard comme une réponse en continuum à *SOS école en dérive* édité en 2018. L'ouvrage ouvertement didactique aux penchants autobiographiques souligne l'engagement de son auteur au sein de l'éducation nationale au Gabon. En effet, Jean Eyene Bekalé y relate son parcours professionnel comme enseignant, conseiller pédagogique, inspecteur pédagogique, Directeur Général des Examens et Concours, Directeur Général des enseignements scolaire et Normal, Conseiller du Ministre de la Culture, Conseiller au Ministère de la Décentralisation, Directeur du cabinet du Ministre et depuis le 08 Septembre 2023 Conseiller spécial du Président de la Transition Chef de Département Education Nationale et Formation professionnelle. Il relate dans ses ouvrages son engagement en tant que citoyen

gabonais ayant accompli son devoir envers la patrie en occupant consciencieusement et fidèlement les différentes fonctions étatiques occupés dans son pays. Le premier ouvrage signe dès lors, un cri du cœur partant de la situation alarmante observée dans la machine de fonctionnement du système éducatif gabonais en particulier dans les lycées, et repérables aux niveaux des différents examens. Le *Cri* correspond à un constat effarant ; le redoublement abusif (200000 élèves qui chaque année redoublent) qui indexe mondialement le Gabon, les effectifs pléthoriques galopants, le système de coefficient qui accentue le taux de redoublement, la non révision de l'approche par compétence (APC), l'absence de formation et d'encadrement des enseignants, le non renouvellement des programmes dans le secondaire, l'absentéisme des enseignants, la suspension des concours pour accéder aux grandes écoles de formation comme *ENS (Ecole Normale Supérieure)*, *ENSET (Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique)* qui pourrait palier au déficit des enseignants, absence de contrat d'apprentissage professeur/enseignant, absence ou non utilisation d'une grille d'évaluation. Autant de maux dans le premier ouvrage qui définissent l'école gabonaise et sont parsemés comme élément d'un désastre. Quatre ans plus tard la situation de l'école gabonaise n'a véritablement pas changé bien au contraire, comme l'assure l'auteur elle s'enlise dans la médiocratie scolaire mais aussi l'acculturation qui marque la rupture ou l'inexistence d'une identité nationale, sans compter l'absence d'une véritable commission d'évaluations des enseignements et des compétences des enseignants. En se positionnant en défenseur de l'Ecole gabonaise, l'auteur insupportera l'idée d'un non *continuum*. Ainsi, au-delà de son caractère factuel, le deuxième ouvrage nous introduit dans le judiciaire par la plaidoirie en exposant les anomalies et le dysfonctionnement d'une politique de l'enseignement aux abois tout en présentant et défendant au final *les possibles solutions* qui correspondent et répond à une résolution de la crise.

Dans cette optique, l'impérieuse *urgence* justifiée par *l'existant* et la poursuite d'une éducation sclérosée annonce également *l'espérance* telle une aube de sortie de crise à la seule condition de redistribuer les cartes tout en revoyant les règles du jeu qu'il va s'employer à définir et démontrer par une application pratique voire pragmatique de ces exposés. En effet, l'observance, disons-le : thérapeutique, indique que tous les voyants sont au rouge pour ce qui concerne en amont la formation des enseignants et en aval celui des apprenants. L'inexistence de compliance ou de responsable compliance interroge sans détour. Cette pratique discursive s'inscrit dans un cadre public et dans l'arène du politique à raison, puisqu'elle pointe assurément les instances qui gouvernent le pays. Aussi, cette parole publique installe un jeu de pouvoir exercée par la véracité des propos (tirée de l'expérience basée sur le vécu) de celui qui la tient mettant à nu l'incompétence, l'échec et l'inaction des institutions censées garantir la bonne marche du système éducatif. Notre travail consistera à lire et à décrire le principe d'énonciation kaléidoscope à travers l'analyse argumentative et la rhétorique. Nous nous interdirons de naviguer en eaux troubles en suivant les directions multi définitionnelle attribuée à la rhétoriques et les débats théoriques dont elle fait l'objet. Simplement, la rhétorique bien que sujette à de multiples contradictions ne serait être évitée et évidée de la scène publique et privée, elle est inhérente au langage. Comme le postule M. Meyer (2004, p.4) « de la politique au droit et à ses plaidoiries contradictoires, du discours littéraire à celui de la vie quotidienne, le discours et la communication sont indissociables de la rhétorique. Si celle-ci piège, elle offre aussi la possibilité du décodage et de la démystification ». Ainsi, La rhétorique nous permettra de *décoder c'est-à-dire* faire éclore la signification des catégories constitutives à la fabrique du discours de l'urgence. L'analyse argumentative se focalisera sur les types d'arguments qui cautionnent la véracité des faits. Le tissu discursif (texte) se construit comme un enchevêtrement de fils participant à la

broderie d'émotions clairement visées dans les deux ouvrages. Le fil de l'indignation s'enroule autour de celui de la colère, qui se lie avec celui du désarroi et révèlent inévitablement un motif où apparaît la crainte d'un danger imminent. Ce premier mouvement est contrebalancé par un mouvement secondaire : l'espérance par l'attitude d'un homme avisé, prévoyant et clairvoyant dans l'ordonnance qu'il va établir pour bâtir un système éducatif fort qui prône l'excellence. Le discours correspond à une structure ternaire au sein de laquelle il fait un état des lieux de nos institutions passé/présent/avenir. A cet effet, il dresse la situation actuelle du système éducatif ; ensuite les causes de cette alarmante condition et les actions à mener pour résoudre ce problème. D'autre part, il dicte le principe de citoyenneté comme réalité fondu et confondue dans l'activité de l'enseignement tout en définissant les règles et devoirs des instances censées systématiser l'apprentissage des langues locales, la transmission des connaissances, et le fonctionnement du système éducatif dans les cycles primaires et secondaires.

Toutes ces données à caractères informatifs ont pour but d'inciter, d'actionner la machine de remise en ordre du système éducatif à travers le pathos de l'urgence lié à l'ethos communautaire. La question sous-jacente est que cette parole portée sur la place publique est-elle malgré toute sa pertinence et son efficacité capable de nourrir sinon de hâter les décisions institutionnelles pour que l'intérêt général à savoir celui du citoyen (un meilleur système éducatif) soit réalisable ? Quelles sont les codes qui régissent cette parole, en somme les moyens que proposent les éléments discursifs pour légitimer et affirmer le discours de l'urgence pour pousser à l'action en vue d'une réforme de cette école ? Lire ces deux textes consistera à assister au travail de défrichage de quelques notions intra textuel pour en voir éclore le sens. La culture qui se caractérise par l'apprentissage des langues indubitablement pour l'auteur, doit exister de manière significative en milieu scolaire et y

poursuivre un ancrage assumé. Analyser ce texte aux accents d'une plaidoirie, nous permettra d'harmoniser les axiomes qui participent dans la théorie inductive, à la fabrication du discours judiciaire dans le domaine étatique. Cette analyse nous permettra d'entendre en son sol même comment l'entreprise de persuasion est menée et sa réception effective sur la place publique.

1. Division du discours

Pour des raisons d'économie, nous ne pourrions pas disséquer ces deux ouvrages partie par partie. Ce qui nous aurait permis de déterminer sa structure, sa charpente et voir ce qui dans l'ensemble fait tenir l'ensemble. La *dispositio* (*taxis* en grec) correspond à la structure syntaxique des éléments qui composent ce que nous considérons dans les deux textes comme un discours. Cette structure inclut un exorde (introduction), une narration (exposé des faits concernant la cause), l'argumentation et /ou réfutation, péroraison (la fin du discours). La tradition rhétorique reconnaît ses quatre éléments inhérents au discours. Dès l'entame, nous diviserons de manière sommaire par souci d'économie les deux ouvrages soumis à notre analyse. Que cela soit pour *SOS ! Ecole en dérive. Et pourtant, on sait ce qu'il faut faire !* ou *Pour notre Ecole. Et si on essayait autre chose !* la division du texte demeure inchangée. Les grandes parties du discours sont nettement repérables puisqu'indiquées par l'auteur. Elles correspondent pour les deux ouvrages à la même organisation. *SOS ! Ecole en dérive* et *Pour notre Ecole* : Introduction (Exorde) / Argumentation (confirmation) / Conclusion (Péroraison). Dans le premier ouvrage, subdivisé en trois chapitres, l'auteur traite dans la partie de l'argumentation de l'uniformisation des coefficients au collège, des programmes et examens du primaire au secondaire, et de l'évaluation à tous les niveaux. Le second ouvrage, est divisé en quatre parties Ancrer notre école dans sa culture, optimiser

l'exploitation de l'organigramme, La formation des Enseignants, Enseigner pour faire comprendre à l'élève. Les émotions visées dans les textes sont la crainte, la peur, l'indignation, la colère, la tristesse l'espérance. L'attitude est celle d'un homme prudent et clairvoyant, un homme soucieux de rassembler le lecteur ou auditoire autour des valeurs communes. Chacune des parties de l'introduction est souvent entrecoupée par une petite narration pour un rappel des faits passés ou pour une prise de conscience des enjeux qui tourne autour de la question de l'effondrement du système éducatif gabonais. Le sujet central concerne l'urgence de l'établissement d'une école citoyenne qui promeut l'excellence. Dans l'exorde il tisse le fil de son discours dont il annonce d'emblée la proposition. L'organisation du texte est donc marquée par un début et une fin cohérente au débat qu'il suscite, et une organisation argumentée dans le tissu discursif du texte, par une juxtaposition des idées qu'il défend.

1.1 Et si on parlait de l'exorde

L'exorde (ou *prooimion* en grec) est l'introduction du discours. Dans les deux ouvrages, l'auteur procède par une *captatio benivolentiae*, dans *Sos Ecole en dérive* l'exorde est indirect il ne va pas droit au but. Il commence par une narration, l'histoire de Galilée « l'affaire soit disant de Galilée défendant le système héliocentrique en est la parfaite illustration » (Eyene, 2018, p.17). En partant d'un fait historique il entend éveiller la curiosité du lecteur et le conduire à la cause qui va être exposée. Ce petit aperçu historique est parfaitement dirigé contre les institutions et renvoie à la situation dans laquelle il se trouve à l'exemple de Galilée. Notre analyse se penchera également sur l'usage de l'allusion et ses intentions argumentatives. Dans *Pour notre Ecole*, quatre ans plus tard, il a toujours recours à la *captatio benivolentiae* bien que l'exorde soit direct « Notre Ecole fait face à des problèmes. Elle est malade ! C'est un euphémisme de le dire » (Eyene, 2022, p.17). Cet exorde direct

ex abrupto (dans le vif du sujet) indique un changement de ton brutal qui va être poursuivi dans l'enchaînement syntaxique tout au long de l'œuvre. Le but poursuivi par l'orateur est selon Olivier Reboul de rendre l'auditoire docile (en état d'apprendre), attentif (le maintenir dans le raisonnement) et bienveillant (par l'*ethos*), il veut se concilier l'auditoire mais nous verrons que cette conciliation ne se fait pas à n'importe quel prix. Annoncer d'entrée de jeu que l'Ecole gabonaise est malade c'est déjà annoncer le sujet qui fait débat, emmener le lecteur dans la sphère du débat public, l'y faire participer à travers la mise en place discursive de la plaidoirie par une mise en accusation du système éducatif gabonais et de certains hauts responsables de l'Etat.

1.2 Le triumvirat logos ethos pathos

Le trimvirat *logos, ethos, pathos*, constitue l'acte de parole par excellence dans l'entreprise de persuasion. Pour Aristote, ces trois moyens sont indissociables des pratiques discursives en usage dans notre quotidien. Le triangle de la rhétorique antique se résume ainsi ; l'orateur instruit par les arguments (*logos*), il remue l'auditoire par les passions (*pathos*), il s'insinue également par les mœurs (*ethos*). Autrement dit nous verrons le lien et la concordance persuasive de l'*ethos* et du *pathos* par la construction discursive du lien commun qu'emmène le devoir de veiller sur les valeurs qui forgent notre identité. Dans ses ouvrages, l'auteur se met en scène et prend la parole au nom des institutions qu'il a servies et des accords collectifs susceptibles de fédérer et d'engager chacun à passer à l'action. Cette parole va se construire sa signification autour des enjeux politiques, économiques, idéologiques et culturelle et manifester donc un jeu de pouvoir. Nous dévoilerons l'enchaînement des arguments qui visent à convaincre en accusant et défendant en même temps, le style de l'auteur à travers ses formules et les figures de style appropriées, dégagera l'arsenal dévoyé à la conquête du public, à sa persuasion. L'analyse argumentative nous servira à dégager

les stratégies de l'auteur propres à persuader. La rhétorique comme l'affirme Meyer « offre aussi la possibilité du décodage et de la démystification » (2004, p.4). Ainsi, nous décelons que l'*ethos* est celui qui régule sinon qui contrôle le *pathos*. Nous dirons que l'*ethos* d'un homme constitué de bonnes mœurs rendra les sentiments qu'il véhicule dans le discours authentique et non fallacieux. Il ne s'agira plus dès lors des passions qui causent la ruine de l'âme, mais la manifestation des passions saines et contrôlées comme, l'indignation face une injustice, la crainte qui résulte de la permanence d'une catastrophe éducationnelle dans laquelle l'amorphisme des institutions laisse sans voix. Le *logos* c'est la raison, les faits qu'il expose, ce sont les arguments. L'*ethos* c'est la dimension morale de l'orateur, son caractère. Le *pathos* c'est l'expression de ses émotions qui peuvent avoir une incidence sur l'auditoire comme le postule Emmanuel Damblon, « l'émotion joue un rôle central dans le passage à l'action » (2006, p.176).

Dans le texte peuvent se lire deux *ethos*. L'*ethos* des pragmatiques qui est construction purement langagière » et l'*ethos* des sociologues déterminé par la position institutionnelle » (Andrée Chauvin-Vileno, 2002). Dans l'analyse de ces textes, le *logos* (science, raison) cadre, structure le discours c'est le sous-bassement sans lequel ce dernier ne peut tenir. L'*ethos* et le *pathos* s'imbriquant au *logos*, la bonne dose de chacun de ces éléments crédibilise la parole publique et assure son efficacité.

1.3 Le plaidoyer ou réquisitoire une histoire publique

« La plaidoirie est une prise de parole qui s'inscrit dans un lieu donné avec la recherche d'un objectif précis : la plaidoirie est une prise de parole dans une instance judiciaire devant un juge pour défendre une cause » (Aldo Sevino, 2022, p.15). Elle renvoie elle-même implicitement, à la notion plus large de rhétorique » qui vise une technique de la parole efficace. Par

extension, il peut s'étendre *extra muros* du tribunal à d'autres sphères qui sont porteuses de valeurs. De facto, l'écrivain, l'homme politique, le commerçant, la société civile³¹ en somme les citoyens d'une même nation, ne sont pas en marge dans la défense ou accusation d'une cause qualifiée de juste ou d'injuste. Un exemple frappant, des manifestations d'une rare violence en Europe et plus précisément en France, sont apparues à travers le mouvement des gilets jaunes qui se sont insurgés contre la flambée des prix du carburant, et du pouvoir d'achat. La manifestation visible de la contestation s'érigait dès lors sous les traits du port d'un gilet jaune. Cette action sociale, devenue collective car s'étendant sur toute la France et relayée par les médias en Octobre 2018 peu avant la crise sanitaire mondiale du coronavirus, a suscité de la part des français des accusations sur la politique menée par leur Président Emmanuel Macron dans l'exercice de ses fonctions. La tribune de ces réquisitoires se déployait dans l'espace public que sont les réseaux sociaux (internet, facebook) ou des internautes pointaient du doigt le président français. Cette tribune signale également des lieux symboliques, des affiches, ou tracts, des autoroutes. La contestation et les manifestations relayées par les réseaux sociaux ciblant des endroits stratégiques, se soldait par des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants blessés. Aussi, les lieux d'une contestation peuvent être physique, comme l'occupation d'une rue, d'un territoire, ou virtuel à travers la presse la littérature ou les réseaux sociaux. Le plaidoyer s'articule dans l'analyse de nos deux ouvrages comme une démonstration publique des positions que l'orateur porte à la connaissance de tous. L'espace public qu'il aura choisi est le livre, qui se définit comme la production d'un discours qui au demeurant porte une cause. Raison pour laquelle il affirmera : « Mais l'enseignant, le conseiller pédagogique et l'inspecteur

³¹ « La société civile » s'entend comme un ensemble des associations à caractère non gouvernementale qui agissent pour l'intérêt commun.

pédagogique que je suis tout à la fois a décidé de ne plus se taire » (Eyene, 2018, p.18). Cette assertion renvoie à une prise de position, c'est l'homme qui sort de l'ombre. La négation partielle « ne plus » est confirmée par la décision d'objecter au silence la parole. En effet, elle suggère que l'auteur décide de ne plus se taire concernant le sujet dont il va débattre. Ainsi, il s'adresse d'abord aux institutions du pays : « Je dédie ce cri d'alarme à tous les Ministres en charge de l'Education qui m'ont donné l'occasion de me rapprocher avec des fortunes diverses, des centres de décision de notre système éducatif au cours des dix dernières années ». (Eyene, 2020, p.3)

Deux types d'auditoire sont visés, l'auditoire commun c'est-à-dire le grand public (le citoyen gabonais) et les instances gouvernementales (ceux qui ont le pouvoir de mener à bien cette politique de remise en marche du système éducatif) ceux dont incombe le pouvoir de décision et d'actions. Raison pour laquelle, l'accusation est dirigée. Quelques fragments du texte nous introduisent dans la mise en accusation.

« L'Etat ferme les yeux pour la raison évidente qu'il ne peut pas obliger ces établissements privés à avoir des enseignants qualifiés tout en étant incapable de lui garantir un cadre national de formation ou ils pourraient s'en procurer » (Eyene, 2022, p.49) / « ce que nous vîmes en Ethiopie me convainquit qu'il s'agissait là d'une solution efficace à notre double problématique des effectifs pléthoriques et du déficit d'enseignants dans plusieurs disciplines » (Eyene Békale, 2022, p.85) / « sur instruction du Ministre, j'ai élaboré un projet chiffré d'acquisition et d'installation de quelques classes intelligentes au Gabon » (*idem*) / « c'est dans un processus de validation qu'il m'a été dit, par un haut responsable dans ces hauts lieux, que ce projet, votre projet, Monsieur Eyene (remarquez que ce n'était plus le projet du Ministère de l'Education, mais mon projet, était trop futuriste.) » (*idem*), / « privant ainsi notre système éducatif d'un saut qualitatif que bien des pays nous envieraient

aujourd'hui » (*idem*)/« légèreté des propos à la sauvette d'un responsable qui manifestement n'avait aucune idée des enjeux de l'Education » (J. Eyene, 2022, p.86)

L'accusation est dirigée contre « un haut responsable » dont il se gardera de citer le nom. Elle désigne l'âpreté de la parole d'un dirigeant du pays qui va à l'encontre d'un idéal *commun* ayant pour motivation et finalité de solutionner le problème des effectifs pléthoriques au Gabon. Notre hypothèse est que l'argument *ad hominem* qui consiste attaquer la personne en lui opposant ses propres paroles n'est pas frontal. Il choisit délibérément de ne pas nommer la personnalité politique préférant s'attaquer au « système » (Le ministère de l'Education Nationale) qui représente une personne morale plutôt qu'à l'individu. L'attaque cible non pas directement l'individu, mais les propos qu'elle a tenus en démontrant par la même occasion que le projet des classes intelligentes valait leur pesant d'or puisque que l'auteur précise que quatre ans plus tard, l'application de cette nouvelle technologie au Gabon aurait permis de mener à bien un bon « dispositif d'enseignement en ligne » avec l'apparition de la crise sanitaire mondiale de la *Covid 19*. Dans cet exercice de communication, il n'est pas sans savoir que celui qu'il ne nomme pas se reconnaîtra en lisant ses lignes et bien entendu les ministères en charges dans la gestion des programmes et des examens, les enseignants, et pour finir le Ministre de L'Education Nationale. Il accuse mais en prenant soin de respecter les autorités, en restant dans un cadre de réflexion intelligente qui conduit à des solutions. « le rôle de l'administration est de chercher les solutions, d'anticiper les problèmes et non pas de répéter à l'infini des actes, fussent-ils légaux dont l'anachronisme crève les yeux. » (Eyene, 2022, p.86). Il juge qu'il est temps de mener le débat sur la place publique étant entendu qu'il est « Débarassé de la réserve qu'imposent les responsabilités institutionnelles que j'ai eu le privilège d'assumer ces neuf dernières années, depuis 2008

jusqu'à 2017 » (Eyene 2022, p.19). Il dresse dans son ouvrage une sorte de chef d'accusation qui inculpe les différentes infractions observables dans le système scolaire gabonais pendant et après son mandat :

La non évaluation des enseignants par les inspecteurs pédagogiques : « il n'est, en effet, pas convenable que des hommes et des femmes, dont le métier consiste à évaluer en permanence les élèves, ne soient pas eux-mêmes évalués, afin de crédibiliser leurs propres pratiques de l'évaluation et de fournir aux autorités de décision des éléments objectifs pour les promouvoir » (Eyene, 2022, p.88). Le non renouvellement des programmes : « l'absence de renouvellement des curricula du secondaire est directement responsable de la prolifération des prépas, elle-même responsable de la détérioration des enseignements » (Eyene, 2022, p.53)

« Le problème des coefficients » p.44 Uniformiser les coefficients au collège/le taux de redoublementP47(Eyene, 2022, p.44-47)

Une gouvernance laxiste : « une gouvernance de l'Education ou, finalement, le seul enjeu est de ne pas déranger, de ne rien changer »

« Il se pose le problème de la qualification professionnelle des enseignants qui y exercent » (Eyene, 2022, p.41)

L'inexistence « d'un système éducatif capable de réguler et d'élaborer des programmes d'étude ou *curricula*. (Eyene, 2022, p.31)

« L'inspection générale des Services (IGS) du Ministère de l'Education, qui peine à concilier ses missions régaliennes avec l'emploi des Inspecteurs Pédagogiques dont elle a hérité depuis la disparition de l'important organe de régulation » (Eyene, 2022, p.35)

Le réquisitoire est visisible comme cette forme de « détresse » qui résonne de manière forte pour le rétablissement du système éducatif gabonais. Il saisit l'occasion de cette tribune que représente son ouvrage qui prend alors une dimension judiciaire pour affirmer l'incapacité à conduire une gouvernance efficace qui se hisse loin des intérêts privés et égoïstes et du clientélisme. A travers l'argument *ad hominem*, il oppose à l'inaction des classes dirigeantes ses propres actions et la justesse de ses propositions.

2. l'ethos préalable

L'ethos c'est l'image de soi dans le discours c'est une donnée préexistante qui s'appuie sur l'autorité individuelle et institutionnelle de l'orateur. (sa famille, son statut social, ce que l'on sait de son mode de vie) Pour Isocrate, l'ethos relève des mœurs. C'est un homme qui est en phase avec ce qu'il dit comme le postulait Georges -Elia sarfati en citant Wittgenstein « Ce que nous disons reçoit son sens du reste de nos actions ». Notre hypothèse est que l'*ethos* préalable a un rôle prépondérant à jouer dans l'authenticité non dissimulée des émotions. L'*ethos* préalable communique-t-il avec l'ethos discursif ? Nous disions tantôt que les deux ouvrages sont chargés de conviction et orientés vers l'action. L'*ethos* préalable et discursif n'est pas construit sur des présupposés ou sur des supposés mais sur des posés nous entendons par là des actions passées et présentes de l'auteur, actions qu'il a menées pour combattre les maux dont souffre le système éducatif gabonais nous en avons parlé plus haut. De facto, son *ethos* préalable est parfaitement agréé par l'auditoire. L'*ethos* discursif est porté par l'*ethos* préalable (celui de l'inspecteur pédagogique, de l'enseignant modèle et intègre). Le préalable donne force autorité et légitimité au discursif. Cependant, l'*ethos* discursif peut se construire positivement bien que le préalable soit négatif et gagner tout de même l'adhésion de l'auditoire. Ce qui revient à poser la

question de l'auditoire. En effet, l'orateur doit tenir compte dans son discours du type d'auditoire auquel il a affaire. Mais même dans ce cas de figure, l'auditoire ne sera pas dupe très longtemps. La vérité des faits concernant les mœurs ne tardera pas à dissoudre l'intention discursive de plaire pour s'attirer la sympathie de l'auditoire. L'auteur a cette double posture, son *ethos* préalable est en cohésion avec le discursif. Il a connaissance de ce dont il parle, la maîtrise du mot juste, il n'y a pas de débordement dans son discours. Le cadre de la réflexion est bien circonscrit : état des lieux/ causes / conséquences /et pour finir solutions. Il a été acteur en menant des actions porteuses de solutions aux problèmes liés à l'éducation qui se présentaient devant lui. L'auteur incarne, et porte des (ses) valeurs : « les responsabilités institutionnelles que j'ai eu le privilège d'assumer ces neuf dernières années, depuis 2008 jusqu'à 2017 », la dimension institutionnelle de l'*ethos* peut marquer son rapport à un savoir. C'est l'homme de la nation qu'il a servi et qui, d'une certaine manière continue de servir par l'inscription dans ce discours de la pratique de l'exercice du pouvoir en milieu scolaire. Son discours montre son dévouement à l'état (*amans Reipublicae cives*). Il a accédé aux hautes charges dans l'Education Nationale, assumant ses fonctions avec fidélité et exemplarité. Il se concilie le lecteur en rappelant ses propres efforts dans l'exercice des postes qu'il a occupées. Définir le testament et dire dans le cadre de ce discours comment sont les marqueurs et le pathos. Dernières recommandations. Donc plus proche à toucher à susciter des émotions. Il dicte ses souhaits et ses vœux. Il y a l'idée de sincérité.

« Quant à moi, je vous devais cet ultime devoir de vérité qui m'a amené peut-être à déborder au-delà des lignes d'intimité ou à être dérangeant et impertinent. Mais mon âge, le vieillard que je suis en train de devenir...rien de ce qui peut être utile, de ce que j'ai appris dans la joie ou la douleur sur notre système éducatif, ne devrait être

amené outre-tombe, quitte à être mal compris ou mal-aimé ; ils en feront ce qu'ils veulent ».

(Eyene, 2022, p. 89)

La force locutoire réside dans le fait que l'auteur en se livrant au grand public dans l'expression de ses sentiments son « senti » et « ressenti » construit discursivement une parole testamentaire issu de son engagement en tant que citoyen dans la construction de l'édifice que représente système éducatif. Il marque également son désintéressement face aux tractations ou autres qui peuvent s'en suivre. Ce dernier ouvrage raisonne comme un testament didactique et philosophique dans lequel il évoque son histoire personnelle les difficultés auxquelles il a été confronté et le constat alarmant qu'il décrit. Cependant, l'auteur propose aussi des esquisses de solutions pour résoudre le problème. Cet acte locutoire implique ou appelle une catégorie d'émotions comme la confiance, la considération la sympathie opposée à l'empathie. En se livrant, il dicte comme ses dernières volontés, le lecteur « cet ultime devoir de vérité », « outre-tombe » la lecture de cet extrait est langage testamentaire à la résonance d'une parole de sagesse qui revêt une forme orale spécifique à notre civilisation africaine de l'oralité. On a le sentiment d'entendre l'auteur adresser ses dernières volontés. Cet usage dans l'écriture tend à mettre en place comme nous le disions supra l'entreprise de décodage. C'est le caractère de l'homme sage qui s'exprime par le legs de ce qui peut être considéré comme un souvenir en sa mémoire et un héritage cognitif. C'est la conclusion de la somme des expériences qu'il a acquises et de ses réussites professionnelles, cette parole testamentaire qui bien entendu suscite des émotions, est la conclusion. Elle traduit le legs d'un hymne à l'amour pour la patrie entendons par là aux enfants de la République. Laisser un testament, revient à refuser d'être ce vieillard qui meurt et dont la bibliothèque brûle. Le testament devient la bibliothèque consultable dont les

générations présentes et à venir pourront venir y puiser et s'inspirer.

2.1 *l'ethos du guide, du sage et de l'homme clairvoyant*

Cet exercice du pouvoir qui correspond à un sens du devoir doit se faire dans chaque parcelle d'autorité attribué aux citoyens par les institutions qui nous gouvernent ; De l'enseignant de maternelle, jusqu' 'à celui du supérieur, des inspecteurs pédagogiques au ministre de l'éducation nationale. C'est la conscience d'appartenir à une même nation et d'en être propriétaire et gestionnaire. L'orateur construit son ethos communautaire par l'emploi des possessifs « notre », « mon pays » il englobe toute la communauté en s'y incluant. C'est la notion d'appartenance non seulement à un même lieu mais également à un même devoir où une cause commune ; l'amour de la patrie, l'amour de la patrie au service de l'Etat *ad vitam aeternam*. Le processus dans lequel il engage le lecteur repose sur des valeurs communément admises comme la préservation ou la valorisation de notre culture qui est la fabrique de l'identité nationale, la pratique en milieu scolaire de nos langues maternelles, la révision du système des coefficients nécessaires à l'établissement d'une nation forte. Ces valeurs ne sont pas en contradiction avec le lecteur car elles sont communes au citoyen gabonais. Cette *doxa* commune entre l'auteur et son public vont lui permettre d'exposer la vision qu'il possède sur l'éducation et plus haut le système éducatif. L'intégrité la marque de l'énonciation « je » comme une détermination à assumer ses propos et à les défendre. Le « je » assume également l'accusation adressée à la classe dirigeante. D'un autre coté elle s'articule comme élément participatif au redressement du système éducatif.

- « Toutes mes tentatives », « j'ai eu le privilège », « m' », « mes », « mon pays », « notre système éducatif », « Mon souci », « je pense » « ma nomination comme premier gabonais à la tête de l'office du

baccalauréat puis à la direction générale des Examens et
Concours» (Eyene, 2022, pp.19-24)

Les déterminants possessifs soutiennent que l'auteur s'implique dans le discours. L'énoncé est marqué par la première personne « je ». Il est soucieux et préoccupé par la qualité de l'enseignement et son devenir. Il est omniprésent dans le discours, il n'émet aucune réserve. Il est habité par un devoir(virtus), celui de la république. Cet engagement est devenu son combat. C'est l'image d'un homme passionné pour qui l'amour et le destin impérieux d'une école citoyenne est devenu une urgence. Il s'est voué corps et âme au métier d'enseignant et d'inspecteur dans les différents postes qu'il a occupé dans son pays. C'est l'image dévotionnelle de celui qui empreinte la voie du sacerdoce. Cette partie du discours est pathétique, elle marque la vocation profonde d'un homme au service de l'intérêt commun.

C'est un homme rationnel qui pose les dysfonctionnements de façon rationnelle s'écartant des débats stériles. Raison pour laquelle il proposera toujours des solutions aux problèmes posés. L'auteur se montre conciliant au départ, animé de bonnes intentions. Il se présente comme un homme qui aspire aux changements, au développement de son pays. Raison pour laquelle son argumentaire est construit sur des faits qu'il présente à l'aide d'exemples, ce sont des preuves matérielles. En effet, son *ethos* préalable (curricula) renforce l'*ethos* discursif. L'expertise qu'il a acquise au cours de ces dernières années par les postes qu'il a occupés à la fonction publique construit l'image d'un homme de confiance, ayant le sens du devoir et de la responsabilité. Le programme d'étude aux différentes matières qu'il propose et le problème des coefficients qu'il pose comme l'une des causes du redoublement inscrit chez l'auteur la recherche effrénée de solutions. Les actes qu'il énonce sont vérifiables et consultables. Dans les deux textes, il y a « adéquation entre la fonction sociale du locuteur et son

discours (...) l'efficacité de la parole ne dépend pas de ce qu'elle énonce, mais de celui qui l'énonce et du pouvoir dont il est investi auprès de son public » (Amossy, 1999, pp.128-129). Il associe deux éléments énonciatifs de son *ethos* ; celui de l'enseignant modèle et modeste « ce que j'ai pu ou ne pas pu faire mais surtout ce que je pense qu'il faut faire » (Eyene, 2022, p.23), qui agit dans la sphère d'autorité qui lui incombe, et celui de l'homme engagé qui prend position pour une cause qui aboute les méthodes caduques qui sclérosent le système éducatif gabonais. En pointant du doigt le dysfonctionnement observé dans le système éducatif gabonais, il s'érige en défenseur d'une école citoyenne et élitiste.

« Réformes successives, résultats fulgurants, meilleurs systèmes éducatif au monde, système éducatif exemplaire, épanouissement personnel » **contre** « carences physiologique et psychologique, taux de redoublement, décrochage scolaire, dérive, carence majeure, réanimation, incongruité, environnement inadapté, élèves égarés, échec, drame, école hors sol »

L'accumulation d'éléments syntaxiques dépréciatifs saute aux yeux du lecteur en établissant le lien entre la réalité d'un système éducatif fort qui a pour fondement la culture, et de l'autre un système en perte de vitesse sans identité culturelle.

L'*ethos* discursif se lit sous les traits d'un homme conciliant, accommodant, qui s'abstient d'avoir une haute opinion de lui-même. « loin de moi, la prétention d'avoir le propos définitif et absolument juste, mon souhait est de mener un débat intelligent, un débat qui s'appuie sur des propositions pratiques, des expériences réussies, des hypothèses validées » (Eyene, 2022, p.23)

Mais parallèlement, il se place au-dessus de la mêlée. L'image qu'il construit bien malgré lui dans le discours, c'est celui de l'enseignant modèle, celui de la *République*. En effet, il porte

haut cette vision de la République sur le plan de l'éducation et particulièrement de l'école qui est le principal canal par lequel les valeurs de la République sont transmises : culture, laïcité, éthique, civisme. L'image de l'orateur représente un modèle charismatique et crédible. La validité des faits est en phase avec la validité de son ethos discursif et préalable. Sa probité morale il lutte contre l'injuste, et professionnelle (travailleur acharné), et personnelle (croyant) sont connues. L'*ethos* discursif tire ses fonds baptismaux de l'ethos préalable fondé sur les actions vérifiables, quantifiables, et identifiables par le public. Il est au service de sa patrie. A travers son acharnement à rendre justice et à rétablir la vérité, il s'inscrit au panthéon des grands hommes qui forge leur nation. Aussi, le plaidoyer participe à la construction du héros national au service de la nation. Les verbes d'actions, affirment son dévouement envers la patrie, dévouement qui a une continuité dans le temps. La preuve éthique s'appuie sur l'enchaînement des faits inscrits dans le dispositif narratif de l'exorde à la confirmation jusqu' à la péroration. Ces faits ne sont pas exagérés, ni fallacieux, ils rendent compte de la réalité du système éducatif gabonais. Le discours rejoint alors la vérité qu'il prône, elle n'est pas artifice ou mise en scène. Au même moment, les catégories pathétiques et éthiques qui sont sollicitées sont dans une certaine mesure liées à la vérité. L'espérance est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire³², elle porte confiance en l'avenir. Et c'est vers cette résolution du problème que s'oriente l'auteur. Aux maux présentés qui suscitent la crainte et la peur des lendemains incertains il y associe des solutions pratiques qui suscitent l'espérance à condition de tenir compte du danger. « fondements solides », « expériences réussies », « débat intelligent », « réussites », « amélioré » « professionnalisation du métier d'enseignant au Gabon »,

³² Définition proposée par le dictionnaire français de google des Editions Le Robert.

« provisions des pratiques pédagogiques pour bâtir cette Ecole gabonaise »

Le démonstratif « cette Ecole » renvoie au rêve à l'aspiration. Cet emploi marque une distanciation entre l'objet et le sujet. Une chose dont on rêve mais qui n'est pas encore advenue. Qui renvoie à la formule légendaire de Martin Luther King *I Have a Dream* (j'ai fait un rêve). Cette école est ce rêve. Qui se définit comme un idéal de bonheur dans le fonctionnement de la *cit*é dans le domaine éducatif. L'espérance sera donc marquée dans le texte par les multiples possibilités qu'il énonce et qu'il espère être pris en compte.

2.2 *Le pathos de l'urgence*

Qu'est-ce donc que l'urgence ? Terme si commun que les contours de son acception en deviennent quelques fois flous tant la perception d'une situation urgente ne fait pas *toujours* l'unanimité. Raymond Bénévent (2009, pp. 13-20) y apporte un éclairci appréciable. Loin de l'approche « temporelle de la sollicitation à l'action ou à la réaction immédiate », la notion d'urgence, *urgere* en latin, renvoie à l'idée de « presser » selon une « acception physique et spatiale de la force exercée par l'effet de la masse ». La connotation de l'immédiateté surgira tout comme celle du verbe d'action *insister*. Il en découle que « l'occasion urge » chez Cicéron dans la mesure où saisir cette dernière au *moment* où elle passe revêt un caractère impératif lié au statut *unique* dudit moment. Chez Horace, la notion d'urgence se décline sous le *temporis* (temps) en ce qu'elle allie l'insistance à la persévérance jusqu'à l'exécution du projet ou du désir.

L'urgence, à n'en point douter, peut s'appréhender aisément comme une réalité, au départ, subjective. Elle ne serait de ce fait liée qu'à l'individu qui perçoit la situation comme telle. Il n'en demeure pas moins qu'elle puisse, en fonction de circonstances diverses, s'étendre et déteindre sur un nombre plus ou moins

important de personnes, ce qui installera une sorte de perception commune accordant à la réalité perçue le statut de situation sociale urgente. Cependant, ce processus de *transmission* de l'urgence requiert un temps, à n'en point douter, hors du contrôle de l'individu assistant à la dégradation continue de la réalité. Et pourtant, il faut attirer l'attention : un S.O.S. s'imposerait assez naturellement de ce cas. Le *S.O.S.* est une abréviation renvoyant à un signal international d'appel à l'aide dont les différents sigles signifient « *Save Our Souls* » (et la traduction française : « sauver *nos âmes* »). Il renvoie donc à un signal de détresse lancé par un bateau ou un navire. De fait, lancer ce signal correspond à une demande pressante dans une situation jugée catastrophique voire fatale : *fixé par le destin en vue d'être mortel*. Cette aide s'avère de ce fait vitale, essentielle à maintenir la vie et, par ricochet sans laquelle on ne pourrait survivre.

Aussi, le titre du premier ouvrage signe cet appel qui met en relief la situation catastrophique dans laquelle patauge le système éducatif gabonais. Le péril en la demeure s'amplifiera si l'on demeure dans cet état. L'urgence de l'appel et de l'action sourd comme une inéluctable solution. Comment résonne cet appel et quel écho répand-elle ?

« Mais l'enseignant, le conseiller pédagogique et l'inspecteur pédagogique que je suis tout à la fois a décidé de ne plus se taire, ne trouvant pas tout simplement assez de ressources pour demeurer indifférent au sort qui est réservé à l'enseignement scolaire dans ce pays, mon pays. » (Eyene, 2018, p.18).

« J'entame cet écrit avec un **soupir** semblable » (Eyene, 2018, p.18)

« la détresse qui m'assaille » (Eyene, 2018, p.23). Le nom détresse qui correspond au *SOS* confirme et s'affirme comme une insistance, en écho au verbe assaillir. L'allégorie traduit l'état psychologique dans lequel se trouve l'auteur et qui est susceptible d'être transmise à l'auditoire. Mais pas n'importe

lequel. Seul l'auditoire préoccupé par la situation alarmante de l'éducation nationale.

L'auteur va user des preuves pathétiques à travers une *implication pathétique rationalisée*.³³ pour susciter la crainte et la peur d'une catastrophe à venir bien que déjà présente puisqu' 'il dénombre les maux qui minent le système éducatif Gabonais. L'urgence ici est posée comme volonté délibérée de mener une réflexion subséquente sur nos institutions et nos pratiques qui relève en réalité d'un manque de patriotisme et d'appartenance à une nation. Le système éducatif gabonais va à la dérive et si rien n'est fait pour la relever elle va complètement s'effondrer.

« je voudrai tirer la **sonnette d'alarme** avant qu'il ne soit trop tard », « alerter », « interpeler « alerte » « je voudrai crier ma détresse », « désarroi » « la détresse qui m'assaille » « j'ai bien eu envie de pleurer » « médusé » (Eyene, 2022, pp.19-23-26). En exposant son état émotionnel il se livre au grand public qui peut éprouver une certaine empathie ou sympathie. Les figures pathétiques « apparaissent comme des pics fonctionnels qui permettent une maîtrise accrue et une meilleure gestion communicative de cet engagement affectif » (M. Rinn, 2008, p.175)

2.3 La crainte, la peur, l'indignation

« Aveuglement nombriliste » « gangrène » « malheureusement mortifère pour l'Ecole » « sa toxicité » « carence de stratégies mobilisatrices » « les adaptations sont impossibles » « pilotage approximatif e incohérent » « l'absence d'une stratégie est l'abrogation impromptue » « de nombreux opérateurs priés y ont flairé le gain » « déliquescence » « bricolages entrepris » « anachronisme » (Eyene, 2022, pp.21-25-26-86)

³³ Nous entendons par là une émotion liée à la raison. Qui découle du malheur de voir le système éducatif en décrépitude.

Bien que les émotions ne garantissent pas l'authenticité et la sincérité du discours de celui qui parle, l'hypothèse selon laquelle les émotions alliées aux « faits » et à l'*ethos* (préalable) écartent le discours de toutes artifices. Les émotions peuvent être légitimées par l'histoire à savoir le récit des événements incontestés comme ceux que présentent Eyene sur la situation chaotique du pays et sur sa participation dans les postes qu'il a occupées à aider la machine du système éducatif à se remettre en marche dans la sphère d'autorité que l'Etat lui a concédée. Le contexte de la prise de parole ainsi que l'*ethos* jouent un rôle primordial dans l'apparition authentique et justifiée de telle ou telle émotion.

Selon Patrick Charaudeau, la mise en scène du pathos s'organisera selon un schéma discursif bien connu « *les topiques du pathos* » (2008, p.51) chez le politicien. Elle consistera à dénoncer une situation de déclin en utilisant des émotions figuratives du *topos* soit de la crainte, la peur ou la colère et leur opposé. Il est bien connu qu'en politique on devra user de toutes les ressources discursives possibles pour persuader car la parole politique, sollicite des enjeux (élections, économie, prise de pouvoir). Cependant, le régisseur ne peut s'interdire de régir, ni le médecin s'abstenir de prescrire un traitement en cas de pathologie. C'est le diagnostic qui permet d'établir une ordonnance. Cette ordonnance basée sur la validité des faits (échographie, scanner, IRM et j'en passe). Aussi, l'auteur pose un diagnostic à partir de sa compétence, d'une expertise mise à l'épreuve durant son mandat aux différents postes qu'il a occupés au Gabon. Tout comme le médecin il a la posture légitime de poser un diagnostic (alarmant) et d'y associer (proposer) le traitement qui convient. Poser le diagnostic revient à dire et à décrire le *mal* tout comme le médecin et proposer des solutions pour une remise en forme. Le pathos de la crainte et la peur fonctionnent comme un modem pour pousser à l'action. Pour passer de l'état d'inertie à l'état de *praxis*. Cette dernière

selon Aristote sollicite trois actions réflexion/théorie/action. Cette action doit être susceptible d’emmener chaque instance de validation sur le plan de l’éducation non seulement à produire du savoir mais à actionner ces savoirs en vue de la transformation efficace des citoyens en citoyens modèles et qualifiés. La crainte et la peur suscitées par le discours épideictique du blâme, se fonde sur l’effondrement du système éducatif. Ces émotions suscitent tristesse et pitié. Pitié pour la chère mère patrie « ce pays dont la terre a fourni la poussière de mon être m’a tant donné que je ne peux la priver d’aucune ombre que la sentinelle à la guérite de l’Education que j’ai été a pu observer » (Eyene, 2022, p.89). La métaphore exprime dans cet extrait le comble des émotions amour pour la patrie, mêlé à la peine, à une pointe d’espérance mais aussi à l’angoisse qui clôt brutalement le discours comme une annonce prémonitoire : « j’ai bien peur qu’au moment où l’on pensera avoir fini de confectionner cet habit qui, seul, monopolise l’agitation de tous les acteurs ces dernières années, et qu’on procèdera à l’essayage, on s’aperçoive que le malade est mort depuis belle lurette ». (Eyene, 2022, p.89). Les marqueurs dépréciatifs sont très prégnants ils correspondent à l’idée d’urgence et donc de la détresse et la fidélise. Ces éléments ont pour but d’actionner la machine du système d’attirer l’attention en somme d’être la « voix » de celui qui crie dans le désert. L’auteur parle dans une partie du texte de l’objection qui s’est dressée face à la possible création de classes intelligentes, il apparaît alors comme une victime ce qui naturellement peut susciter l’indignation chez le lecteur car il est dans la situation d’un homme injustement lésé. En, effet, l’opposition dialectique entre l’auteur, le *probus* (bon) et l’*improbi* (le méchant) est propre au genre judiciaire.

3. La mise en scène des valeurs

La mise en scène des valeurs est caractéristique des discours politiques et judiciaires. Cette théâtralisation vise un objectif

plus qu'impérieux : la construction voire la création de croyances communes à travers le truchement d'une célébration des valeurs collectives censée souder le partage et la sécurisation de la *res publica* (chose publique). « Lettre ouverte « l'éducation est comme la chirurgie. La seule politique qui y sied est la promotion de la compétence, celle de la craie ou du bistouri. Si on veut l'excellence, il faut promouvoir l'excellence » (Eyene, 2022, p.87). Il fait l'éloge de l'excellence, de l'effort, du sens du devoir, de l'amour de la patrie, de la vulgarisation de nos langues maternelles en milieu scolaire, de notre croyance en Dieu sont-ce ces valeurs inhérentes au genre épideictique qui font corps entre l'auteur et le public. Nous nous accordons avec Thierry Hermann (2001 : 16) qui considère que « la communion des valeurs liée au genre épideictique prend sa source dans des manifestations ritualisées dont le premier but est justement de renforcer les lieux de la communauté ». La tâche, à première vue, abordable car semblant réunir de soi un tacite consensus regorge d'écueils subtils. Dominique Wolton rappelle à cet effet que « le problème de la communication, c'est le récepteur : une mise en scène de valeurs éthiques doit se faire de façon à trouver un accord avec la réalité des pratiques, et aussi des perceptions [et] mentalités (...) » (Catellani, 2017, p.119). Le récepteur est tout désigné : le peuple et, bien plus, les autorités gabonaises. « J'encourage donc chacun à travailler sans relâche, à bien faire ce qu'il a à faire...Dieu sait récompenser l'effort sincère et la justice. Si vous êtes des enseignants de cœur, vous savez que vous vous vouez, d'abord et avant tout, à vos élèves qui sont des enfants de Dieu » » (Eyene, 2022, p.89)

En effet, pour convaincre l'auditoire (ou pour l'ébranler), la mise en place d'un lien de confiance s'avère indispensable. La confiance que l'allocutaire veut bien prêter à l'orateur n'est pas du domaine de l'aveuglement émotionnel, mais le résultat d'un processus déductif implicite dont nous allons mettre la logique

en exergue. Il peut se résumer dans le syllogisme suivant : (Majeure) les hommes qui possèdent une expertise sur une matière donnée sont les plus compétants pour juger les problèmes liés au sujet ; (mineure) : X possède une expertise sur Y et la conclusion : il est donc le plus compétant en la matière et c'est son opinion qu'il faut prendre en compte. Sont en l'occurrence déterminant le poids qu'on accorde à l'expertise de l'opinion doxique formulée dans la majeure, et la capacité de l'orateur à projeter une image conforme aux attentes issues de la doxa (résumé dans la mineure). Le raisonnement se construit, comme de droit en rhétorique, sur des lieux communs. De même, si quelqu'un qui entreprend de juger une situation faisant l'objet d'un litige entre deux nations ou deux individus se montre pondéré et équitable, l'auditoire peut en déduire qu'il est digne de confiance selon le même processus déductif : pour arbitrer, il ne faut pas être ni impulsif ni partial, X n'est pas affligé de ces défauts, son jugement a donc du poids. Il s'agit bien, dans tous les cas, de ce qu'il est raisonnable de déduire à partir de l'image de l'orateur reconstruite par un processus inférentiel. On s'aperçoit qu'il y a une « rationalité qui règle les relations interpersonnelles sur la base d'une doxa partagée, d'une rationalité de type rhétorique et non scientifique fondé sur le plausible et le sens commun ». (Amossy, 2008, pp. 136-137). Les valeurs que prônent l'auteur, sont censées être partagées par tous il s'agit dans les différents textes de la raison, « on sait ce qu'il faut faire ! », le progrès, l'amour pour la patrie, la culture, le travail, l'innovation sont autant de valeurs. Ces valeurs sont pour reprendre Hans-Robert Jauss *l'horizon d'attente* qui va correspondre à la création et au partage du lien social entre l'auteur et son public sur l'amélioration du système éducatif gabonais que doivent apporter les instances censées les garantir. A lecture de ce qui suit, il apparaît que les valeurs que l'auteur prône sont consubstantielles à son *ethos*, elles définissent au final son *ethos*. Malheureusement l'authenticité de l'*ethos* comme celui du *pathos* ne garantissent pas toujours un passage

à l'action. Bien au contraire l'inertie peut être entretenue par des intérêts égoïstes et partisans. L'auteur s'évertue à travers les preuves à prouver la justesse et la véracité de ses propos. En effet, l'auditoire dans une situation de communication n'est pas contrairement à ce que postulait Bourdieu passif mais actif même si l'auteur ne le voit pas. Cela exige de la part de l'auteur des informations fiables et un discours cohérent partant de la réflexion de Catellani l'auteur doit avoir une certaine connaissance des réalités et pratiques des gabonais, sa mentalité, ses attentes, pour contrecarrer toutes objections allant des hautes institutions au citoyen lambda. L'arme cardinal sera certainement d'observer une communication éthique ou une éthique de communication (Catellani) gage d'authenticité, de respect et d'impartialité. Plus loin nous aborderons l'éthique en étudiant l'ethos.

3.1 Discours et efficacité

L'incipit et l'explicit des deux ouvrages est marqué par cette spontanéité dans le style de l'auteur. En effet, celle-ci correspond à l'expression simple des sentiments, le cri du cœur, le désir de voir changer et plus haut transformer les choses. Il donne l'impression d'être proche du citoyen dont il est la « voix » comme un discours prononcé sur la place publique. Le livre accroche parcequ'il parle au cœur. « Pour Cicéron, l'orateur n'est jamais si émouvant que lorsqu'il réussit à tempérer la force oratoire du pathos au moyen d'un ethos fait de dignité de vertu civique et d'humanité (...) qui lui confère toute garantie morale » (Cicéron, 1960, pp.268-270). A partir des normes, des valeurs, et des compétences qu'il défend, il entend faire la démonstration de « ce qu'il faut faire » qu'il signe en sous-titre de couverture de son premier ouvrage pour attirer l'attention du grand public. Dans une partie de notre travail nous verrons l'usage de l'allusion et son implication dans le discours à caractère politique car relevant des problèmes de la *cité* . « loin de moi d'engager une quelconque polémique, sachant bien

qu'elle sera inévitable » (Eyene, 2018, p.18). Cette idée indique l'intention de l'auteur qui ne tient pas à soulever une controverse sur le sujet qu'il expose. L'analyse de cette figure la prétérition a pour but de désamorcer de possibles objections sur les intentions de l'auteur. Ce paradoxe assertif dont le but est de rassurer sur les motivations saines du locuteur fonctionne doublement comme modalisateur de rapprochement entre celui qui parle et ceux à qui il parle. En utilisant l'allusion par la formule de Galilée, il s'identifie à cette figure d'autorité dans le domaine des sciences. Cette usage de l'allusion dans le texte à caractère politique nous montre comment par le truchement de l'allusion, les différentes formes linguistiques que peuvent revêtir le langage la complexité et l'entreprise de décodage. Il s'agit de convertir le principe premier d'un message au principe second d'un message à l'intérieur de ce message. Pour que le décryptage se fasse il faut que le lecteur possède *la clé* (lecteur cultivé) qui se définit par le socle commun socioculturel ou des posés (connaissance de qui est Galilée) sans lequel aucun décryptage ne serait possible. En utilisant la formule de Galilée à dessein, l'orateur suppose que le lecteur ou l'auditoire opérera son entreprise de décryptage puisque le contexte socioculturel veut que Galilée soit connu chez la majeure partie de l'auditoire (l'auteur s'adresse à un certain type d'auditoire). Ayons à l'esprit que c'est au final ce jeu d'encodage/ décodage qui va tendre à renvoyer de lui chez le lecteur, l'image du *Galilée africain*. Le décodage en fonction du niveau de perception méta discursif de chaque lecteur va à partir de l'identification à Galilée agir en proposition comme des *stimuli*, agents productifs et associatifs qui par association au nom *Galilée* vont émettre des caractéristiques propres à ce nom. De la sorte, Galilée= Raison, courage, observation mathématique, intelligence, homme de science sera susceptible d'être transféré à l'auteur.

3.2 Conseil pour une école meilleure. La praxis

L'efficacité d'un discours, au-delà de la légitimité institutionnelle dont jouit l'orateur comme le postulait Amossy, repose également sur la *praxis* du grec ancien qui signifie action voire pratique. Dans son article *Pratique et pragmatique de l'intervention. Aider, accompagner et réfléchir plutôt que contrôler*, André Lacroix (2015 : 67), après avoir relevé que les notions de praxis et pratique pouvaient rencontrer quelques similitudes, met en avant le fait que les deux se caractérisent par leur opposition à la notion de théorie. Quoi qu'étant assimilables, elles divergent en des points précis qu'il convient de mentionner céans. « La pratique constitue un construit qui est donné en partie dans l'observation et plus pleinement dans la participation. La praxis, en revanche, est porteuse de valeurs qui ne sont pas directement perceptibles, réductibles à un fonctionnement analysable comme tel. [La praxis tient bien compte d'une sorte d'antagonisme entre pratique et théorie qui fait évoluer ces] rapports en introduisant une question de valeur attachée à l'activité qui devient du même coup objet privilégié de la pensée comme de l'effort humain » (Rozier, 2011 : 209). Nous pouvons de ce fait nous accorder avec Eugène Enriquez (2013) lorsqu'il énonce que la *praxis* « vise donc l'émancipation humaine ; c'est pourquoi la lutte des classes, la résistance sont des *praxis* par excellence ». Il en est de même pour la lutte d'un système éducatif efficace et efficient.

L'auteur fait ainsi la démonstration de son expertise à travers la fiche d'Analyse Cognitive qui représente une cartographie judicieuse des apprentissages. Il s'inspire à cet effet, des différentes stratégies cognitives élaborées par des scientifiques de renom tels que Higé (1997), Rieunier (2007), Gagné et Meirieu pour mettre en place deux modèles de fiche d'analyse cognitive de deux leçons de *SVT* du programme en cours de l'année 2008 et un fiche d'analyse cognitive d'une leçon de *SVT* de la classe de 3ème. (Eyene, 2022, pp.65-67). A la suite des

pages sus mentionnées, nous retrouvons des tableaux inspirés d'autres modèles que l'auteur nous livre. Cette recherche effrénée traduit une volonté manifeste d'amélioration des performances dans le système éducatif gabonais par l'élaboration d'un système d'acquisition du savoir. Dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote conçoit la *praxis* comme une action pratique non pas simplement contemplative ou théorique qui tend vers un bien, qui est sa finalité. Aussi, l'auteur par la mise en place de ce tableau apporte une solution efficiente dans l'apprentissage des savoirs et les réflexions qu'elles permettent de produire sur les sujets. L'éducation pour construire une nation forte des citoyens modèles. La question ici n'est pas de savoir ce qu'il faut faire, puisqu'on sait ce qu'il faut faire mais ce que l'on doit faire. D'où le ton impératif « il faut que » qui répond à une urgence. Le discours délibératif repose sur le conseil qui part d'un prédicat : L'Ecole gabonaise a besoin d'une réflexion cohérente et d'une réforme. L'Ecole gabonaise a besoin d'inscrire ses modalités dans le cadre de la réalisation d'un projet défini sur le long terme.

Sont-ce là des actions performatives qui vont bien au-delà du discours, l'auteur nous entraîne dans le « faire », dans la suite de son deuxième ouvrage il va faire une démonstration sur un échantillon de classes pour montrer que cela est possible. Il met en œuvre des actions qui sont une forme de réponse anticipée à une ou d'éventuelles contestations de la part du lecteur que nous sommes. Elles servent de preuves. Ces preuves apparaissent comme des expériences réfléchies, intelligentes et organisées susceptibles d'obtenir une validation par les instances qui officient les décisions sur le plan de l'enseignement. Il analyse et raisonne en tant qu'homme de science. La répétition permet de mettre en valeur l'idée qu'il défend par l'insistance.

3.3 *L'allusion et la parabole comme mis en place de l'argumentation rhétorique*

Selon Fontanier, à « faire sentir le rapport d'une chose qu'on dit avec une autre chose qu'on ne dit pas et dont ce rapport même réveille l'idée » (1977, p.125). L'allusion est une technique de communication qui fait référence à un lieu, un personnage, des événements. Elle négocie l'écart entre lecteur et écrivain dans la mesure ou en reconnaissant à quoi elle renvoie le locuteur communique avec son lecteur et le rapproche de lui.

Par la titrologie, « Et pourtant on sait ce qu'il faut faire » on aura reconnu l'écho de l'assertion de Galilée considéré comme ennemi de l'Eglise « et pourtant, elle tourne » au moment de son exécution. Echo qui inclut une modification sémantique en gardant au niveau « Il faut » qui traduit l'impérieuse nécessité et « ce qu'il faut faire » l'acte qui y répond. Il garde l'adverbe d'opposition Galilée insiste sur une contestation à savoir que la terre tourne(B) et qu'elle n'est pas statique (A). Cette constatation (B) s'oppose au contexte (A). Elle marque l'objection et met en doute la vérité (A). De même, dans le premier ouvrage cette figure d'emprunt sert de marquage d'une objection dans un contexte particulier qui est celui de l'éducation et marque implicitement la fausseté de ce qui *se fait*. On a d'une part Galilée qui établit une vérité scientifique observable et d'autre part Eyene qui établit une vérité dans le domaine des sciences puisque l'école est le lieu de formation mais aussi de transformation des individus. Dans l'implicite « Et pourtant, on sait ce qu'il faut faire », l'adverbe « et pourtant » marque l'opposition, une désolation, il souligne que *bien qu'en sachant ce qu'il faut faire rien n'est fait*. Cette mise en forme discursive et rhétorique indique l'expression des sentiments du locuteur, son désarroi et l'échec. Mais il met également en évidence, une situation conflictuelle de ce qui est su mais pas ou refusant d'être exécuté. Pour quelles raisons ? C'est ce que l'auteur va se proposer de dénoncer dans l'accusation condamnation de

l'inaction, de l'inertie. Un rappel en jugement. Ce n'est pas un encouragement mais une condamnation de ce qui n'est pas entamé qui est su mais non accompli. Jugement du manque de civisme et de patriotisme. Il met en relief un effet d'insistance sur une constatation qui s'oppose au contexte. Le « on » est –il inclusif ou exclusif dans le cadre de ce discours ?

Les éléments syntaxiques fonctionnent comme des *rectificateurs/ indicateurs* dont le titre en dévoile toute la subtilité du discours persuasif. L'exclamation, expression des émotions marque l'indignation ou le dépassement. On voit également poindre à travers le traitement de l'allusion, la volonté de l'auteur de s'inscrire dans l'histoire du Gabon à partir de la *doxa*, le débat est ainsi porté sur la place publique et appelle un lecteur curieux intéressé et avisé, préoccupé par le devenir du peuple gabonais, de sa formation. Ce recours à l'allusion dans le fonctionnement de l'écriture engagée tiré d'un auteur dans un contexte particulier (Galilée est accusé à tort par l'église), « Et pourtant, elle tourne » **est remplacé par** « Et pourtant, on sait ce qu'il faut faire » comme une conclusion qui clôt un débat. L'allusion présente alors un caractère conclusif qui revêt toute une signifiante. « Sait » et « faire » (savoir/faire) deux verbes introduit par l'auteur en sous-titre qui donnent savoir-faire, deux notions qu'intègrent l'habilité à résoudre les problèmes pratiques ; compétence, expérience dans l'exercice d'une activité (dictionnaires Le Robert). Cette expression renvoie donc à une pratique qui, dans l'œuvre s'expérimente dans la production des savoirs empiriques utilitaires et efficaces dans l'apprentissage des sciences et particulièrement en biologie. (voir esquisse de référentiel des objectifs méthodologiques des Sciences de la Vie et de la Terre au secondaire p.80). À travers le titre de son ouvrage, l'auteur invite donc le lecteur à construire le sens par les indices syntaxiques et à produire du discours. La parabole, figure de rhétorique se caractérise par une histoire brève et qui relate des événements du quotidien pour illustrer

une morale ou un enseignement, et sur le plan religieux, une doctrine. Elle offre alors la particularité de servir à la démonstration d'une vérité, d'un principe, saisissable. Aussi

la parabole des cinq vierges folles et des cinq vierges sages que l'auteur indique dans le texte et tirée du livre sacré La Bible, fonctionne comme un argument d'autorité. En citant un ouvrage majeur dans l'histoire de l'humanité, il invite le lecteur à partager un univers de croyance et de valeurs. Comparer le système éducatif gabonais à la vierge folle revient à la catégoriser, à définir ses actions qui émanent de sa « folie ».

« L'écriture rapporte l'histoire allégorique des vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux pour évoquer la venue de Jésus-Christ. Cinq d'entre elles sont dites folles, parcequ'elles avaient oublié de faire la provision d'huile pour leurs lampes, au contraire des cinq autres plus prudentes. A l'arrivée du Seigneur attendu, les cinq vierges folles n'étaient pas au rendez-vous, parcequ'elles étaient allées chercher de l'huile pour alimenter leurs lampes qui s'éteignaient »

(Eyene, 2022, p.22)

Il commence par définir la représentation de chaque élément. La lumière = rayonnement de l'Ecole, la partie visible, les résultats scolaires, l'offre des compétences, l'huile= le projet qui inspire tous le corps du système éducatif, le rendez-vous c'est celui de la compétition des intelligences qui est l'Economie du futur. Cette partie narrative marquée dans l'exorde bien que brève, vitalise le raisonnement qui va suivre. Dans ce cadre, la narration s'appuie sur une parabole allégorique qui participe de l'imbrication de la parole christique dans la parole publique du discours judiciaire. Elle s'impose comme argument d'autorité, et de valeur dans la mise en place de l'accusation et d'une conscientisation des esprits afin de tourner leur regard vers le pire qui risquerait de se produire. La question restituable par le lecteur est : suis-je une vierge folle ou une vierge sage pour notre système éducatif ? Soit sera donné à chacun d'y répondre dans la sphère d'autorité dévolue. Cette parabole raisonne comme une

mise en garde, un avertissement d'un grand mal à venir. L'usage de la parabole sollicite une construction des valeurs ; prudence, prévoyance, clairvoyance, savoir -faire constructif, mais aussi action opposé à l'imprudence et à la distraction ou à l'inaction. De la sorte, en terme de rhétorique argumentative, le dénouement de la parabole permet « de laisser les lecteurs sur un simple constat de fait qui ne peut pas être remis en cause. Ces actions font œuvres de persuasion : la parabole cherche à persuader de l'immensité de ce qui est en cours et qui advient » (C. Rohmer, 2013, p.107)

Conclusion

Bien que l'auteur penche sur un discours rationnel, n'en demeure pas moins qu'il porte une forte charge émotionnelle. Mais dirions-nous comme nous l'avions postulé dans notre thèse sur La primauté du Pathos dans l'analyse des discours de De Gaulle en 2010, que c'est une émotion raisonnée ou raisonnable liée à la raison. Considérant les marqueurs syntaxiques qui renvoient aux émotions dans ce discours, nous ne pourrions-nous empêcher de ne lire que l'homme rationnel, intelligent. Se lit également à travers le cri, le soupir, expressions des émotions la douleur de voir le système éducatif gabonais s'effondrer. C'est tout l'édifice qui s'effondre sans une formation consubstantielle à une Ecole bâtit sur un enseignement compétitif qui peut répondre aux exigences des défis à venir.

« Le pouvoir des mots n'est que « représenté » dans les mots, mais, en réalité, « l'autorité advient au langage du dehors » (Bourdieu, 1982 : 105) L'orateur par le biais du parallélisme qu'il dessine, met en place un savoir-dire, en sortant la parabole de son contexte énonciatif, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples, pour la transposer dans un tout autre cadre. L'auteur met en œuvre une entreprise de contextualisation et d'actualisation des codes et des valeurs portées par d'autres

peuples dans le sien. En utilisant la parabole qui est « par excellence, le langage qui évoque plus qu'il ne dit. Le sens de la parabole est à chercher au –delà de son récit : elle dépasse le cadre narratif en imposant de reconstruire la narration ailleurs et autrement » (C. Rohmer, 2013, p.109). L'auteur convoque ainsi l'imaginaire de son auditoire à donner du sens à interpréter cette parabole pour marquer les esprits et pousser à l'action. Au travers de la parabole il se donne à dire et à définir les valeurs qu'il porte dans le contexte du système éducatif de son pays, un contexte culturel et idéologique d'un « *ailleurs* » qu'il transpose dans son « *ici* ». Ce pouvoir dépend de l'autorité du locuteur, qui dépend elle-même de l'autorité de l'institution qu'il représente officiellement et au nom de laquelle il parle (par exemple l'Église dans le cas du baptême chrétien ou l'État dans le cas du mariage civil). En somme, « le pouvoir des paroles n'est autre chose que le pouvoir délégué du porte-parole » (ibid. : 105) ». Ces deux ouvrages acquièrent une dimension performative dans la mesure où la langue est performative c'est-à-dire qu'elle est action, elle est une monstration du *faire et du faire faire* (les actions qu'il amène) (*et celles qu'il expose qui doivent être menées par les instances gouvernementales*). Les textes appliquent l'exercice de la pratique du pouvoir par l'exercice de la parole publique dans le cadre que lui a conféré l'État : l'éducation nationale. Le verbe *faire* s'illustre au demeurant comme titre de son premier ouvrage signant ainsi le désir intentionnel du locuteur de passer à l'action. Le dire s'écarte de toutes suppositions la langue est fondée sur un savoir-faire qui s'acte certes non pas au moment où le locuteur énonce ce qu'il dit mais au cours du développement narratif. Ce discours rejoint « La théorie des énoncés performatifs et des actes de parole, formulée par John Austin (How to Do Things With Words, 1962) puis développée par John Searle (Speech Acts, 1969), a contribué de manière décisive au succès de la notion de performance dans les sciences du langage et, plus largement,

dans les sciences sociales, à partir des années 60 et 70 ». (Julien Bonhomme, p.69)

L'auteur construit une *communauté de valeurs*. Pour qu'il y ait passage à l'action le public ou l'auditoire doit pouvoir s'identifier aux valeurs que l'auteur ou l'orateur hisse haut comme un drapeau. Cette communauté de valeurs existe-t-elle au Gabon ? Aussi, la question sous-jacente est : Sommes-nous en mesure de nous questionner sur l'*ethos* de l'auditoire c'est-à-dire ses *mœurs* ? Un peuple sans culture est appelé à la déchéance. La culture et plus spécifiquement la langue est un élément capital dans l'établissement d'un Etat fort. Un peuple sans la pratique institutionnelle de sa langue donc sans identité culturelle est-il capable d'accueillir un tel discours ? L'accueil devra certainement se manifester par une prise de position, un passage à l'acte. Cependant, un an après la publication du dernier ouvrage, quel bilan peut-on faire ? L'auteur à travers l'éloge et le blâme aura nourri l'espérance. L'efficacité de ce discours tient dans les émotions non dissimulées livrées au public et ultimement, la parole jointe à l'action d'un homme engagé et clairvoyant. Les formules, les paraboles, les tournures syntaxiques participent à l'entreprise de persuasion et de conviction. Elles représentent le champ argumentatif aux multiples facettes que peut revêtir la parole publique. L'auteur construit son argumentaire à travers des récits connus. Ces récits sont porteurs d'une idéologie culturelle et d'une éthique pour conduire le discours de l'urgence par la triangulation *ethos, logos pathos*. L'As du discours à dimension persuasive. Rester sans rien faire tout en sachant ce qu'il faut faire, conduit vers un désastre certains qu'il énumère. L'argument fondé sur le réel présente les maux qui annoncent le désastre « et pourtant on sait ce qu'il faut faire » pour l'éviter. Pendant la correction de cet article, le gouvernement de Transition au Gabon en procédant à la réforme de ses institutions nommera l'auteur le 08 Septembre 2023 Conseiller Spécial du

Président Chef de département Education Nationale et formation professionnelle. Est-ce en réponse à son discours efficient sur l'Ecole ?

Références Bibliographiques

Bibliographie

Aldo Sevino. (2022). « *GUIDE DES TECHNIQUES DE PLAIDOIRIE* », Paris, La Défense, 228 p.

Amossy R, (2008), p.136-137 « *Dimension rationnelle et dimension affective de l'ethos* », *Emotions Et Discours*, Rinn M, Presses universitaire de Rennes, pp.114-125.

Cité par Catellani A, Cobu. t e, Donjean C., (2017), « Vers davantage d'éthique en communication », notions et outils pour mettre en oeuvre une communication responsable, 119 p.

Bénévent, Raymond..(2009), « La rhétorique de l'urgence », *La lettre de l'enfance et de l'adolescence*, vol. 76, no. 2, pp. 13-20.

Boudieu Pierre. (1982), « Ce que parler veut dire », Paris, éditions Fayard, 248 p.

Bonhomme Julien, Carlo S(dir.), (2009), « Paroles en actes », Coll « Cahiers d'anthropologie sociale » Paris, L'Herne, 192 p.

Cicéron, (1961). « *De Oratore* », II, 212 voir Michel A, Rhétorique et philosophie chez Cicéron : essai sur les fondements philosophiques de l'art de persuader, Paris, PUF, pp. 607-610.

Eyene Bekale J. (2018). « *SOS! Ecole en dérive* », *Et pourtant on sait ce qu'il faut faire*, Editions Dianoïa, 89 p.

Eyene Bekale , (2022). « *Pour notre Ecole* » *Et si on essayait autre chose!* Editions Dianoïa, 92 p.

Eugène Enriquez, (2013), Le travail, « essence de l'homme ? Qu'est-ce que le travail ? » dans Nouvelle revue de psychosociologie (n° 15), pp. 253- 272.

Fontenier, (1977), « *Les figures du discours* », Paris, Flammarion, 505 p.

Meyer M, (2004) *La rhétorique*, Que sais-je ? Puf, 128 p.

Rosier E, (2011), « *Le pragmatisme et sa méthode* ». Interdisciplinarité et observation en philosophie, Paris, L'Harmattan, 225 p.

Bégin L, Langlois L, Rondeau D, (2015), « *L'éthique et les pratiques d'intervention en organisation* », Presses de l'Université Laval, 292 p.

Webographie

Chauvin-Vileno A., « Ethos et texte littéraire. Vers une problématique de la voix », *Semen* [En ligne], 14 | 2002, mis en ligne le 30 avril 2007, consulté le 15 août 2023. URL : <http://journals.openedition.org/semem/2509> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/semem.2509>

Rohmer C, (2013). « *L'effet-valeur dans un discours en paraboles Une lecture de Matthieu 13* » Dans *Études Théologiques Et Religieuses*, 2011/1 (Tome 86) pp. 107-109, Editions Institut Protestant De Theologie, ISSN 0014-2239 DOI 10.3917/etr.0861.0101

MASCULINITE POSTIVE ET REDUCTION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

DRAME Abibata

*Maître de Conférences en Communication pour le Développement,
Département des Sciences de l'Information et de la Communication,
Université Félix Houphouët-Boigny
drameo2015@gmail.com*

Résumé

En Côte d'Ivoire, les Violences Faites aux Femmes (VFF) persistent toujours. Cette étude vise à promouvoir par la Communication pour le Changement Social et Comportemental (CCSC), la masculinité positive en vue de réduire ces violences. Il s'agit spécifiquement d'identifier les facteurs à l'origine des VFF ; d'analyser les croyances socioculturelles à l'origine de ces violences et d'évaluer le niveau de connaissance des populations sur les VFF et la masculinité positive. La masculinité positive est une approche qui permet de développer chez les hommes des comportements qui favorisent les relations harmonieuses entre les hommes et les femmes dans la société. La masculinité positive consiste donc pour les hommes, à respecter et à soutenir leurs conjointes dans les activités ménagères quotidiennes tout en évitant de les violenter. Ainsi, elle permet de faire prendre conscience aux hommes de la gravité des violences que subissent les femmes afin de les engager à y mettre fin. En Côte d'Ivoire, la société est encore très rattachée au respect des normes sociales et religieuses et les hommes sont ancrés dans une masculinité dominante, ils méconnaissent cette nouvelle approche.

Mots clés : CCSC, Masculinité Positive, VFF, Côte d'Ivoire

Abstract

Violence against women (VAW) still persists in Côte d'Ivoire. This study aims to use Communication for Social and Behavioral Change (CSBC) to promote positive masculinity in order to reduce such violence. Specifically, it aims to identify the factors behind VAW ; analyze the socio-cultural beliefs behind this violence ; and assess people's level of knowledge about VAW and positive masculinity. Positive masculinity is an approach that helps men develop behaviors that promote harmonious relations between men and women in

society. For men, positive masculinity means respecting and supporting their wives in daily household activities, while avoiding violence. In this way, it raises men's awareness of the seriousness of the violence suffered by women, and encourages them to put an end to it. In Côte d'Ivoire, society is still very much attached to respect for social and religious norms, and men are anchored in a dominant masculinity, so they are unaware of this new approach.

Keywords: CSBC, Positive Masculinity, VFF, Cote d'Ivoire

Introduction

Malgré toutes les actions entreprises par l'Etat ivoirien et toutes les organisations de lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) pour l'éradication des cas de violences faites aux femmes, les violences au sein de la société demeurent un fléau en Côte d'Ivoire. Depuis 2020, avec l'arrivée du COVID-19 on assiste à une augmentation des cas de violence. Toutes les formes de violence dirigées contre les femmes et les filles (agressions sexuelles, cyber violence, violence entre partenaires intimes, harcèlement sexuel, traite des femmes et des filles, mutilations génitales, exploitation sexuelle et les violences basées sur l'honneur) ont comme dénominateur commun les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. En effet, une des premières raisons amenant à étudier cette question réside dans l'ampleur des violences, et notamment des violences basées sur le genre. L'importance de cette thématique est perceptible à travers le caractère inquiétant des statistiques relatives à la criminalité et aux violences de genre. Selon les dernières estimations sur les VBG en Côte d'Ivoire, des données provisoires, publiées par le Ministère de la Femme sur la période de janvier à septembre 2021, indiquent près de 2202 cas de violences domestiques, dont 134 cas de violences conjugales et 454 cas de viol (MFFE, 2021). En 2016, l'enquête par grappe à indicateurs multiples MICS révèle un taux de prévalence des VBG de 73.3% en zone rurale et 30,8% en zone urbaine en Côte

d'Ivoire (MICS, 2016) ; de même, l'enquête du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) de 2016 révèle que 40% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Quant aux violences conjugales, une enquête de l'ONG CPDEFM publiée en 2019 fait état de 70% de femmes victimes de VBG à Abidjan. S'il est malheureusement observé un taux élevé des VBG en Côte d'Ivoire, le processus de prise en charge des victimes demeure jusqu'ici insuffisamment traité et les hommes moins impliqués dans la lutte. Cela est dû au sous-système familial qui tend à différencier les rôles masculins et féminins sur la base d'une complémentarité fonctionnelle de l'homme et de la femme adulte. Ces fonctions intégratrices sont basées sur le rôle que jouent ceux qui, dans cette perspective, sont appréhendés comme « père » et comme « mère ». La famille, lieu de socialisation primaire remplit une fonction d'intégration. Dans les sociétés patriarcales, le père est chargé au sein de la famille du « rôle instrumental » de pourvoir aux besoins matériels de la famille tandis qu'à la mère échoit le « rôle expressif », celui de s'occuper de la famille et d'organiser le ménage (Francis Déri Dupuis, 2012). Les violences sont récurrentes car l'homme pourvoyeur de revenu et détenteur de force se sent libre de traiter la femme comme il l'entend. Ainsi, il est évident que les violences contre les femmes ne cesseront que si les hommes décident de cela. D'où la nécessité d'impliquer les hommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

Au vu de ce constat, il importe de trouver des réponses aux interrogations suivantes : comment impliquer par la Communication pour le Changement Social et Comportemental (CCSC) les hommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes afin de contribuer à leur réduction en Côte d'Ivoire ? Quels sont les facteurs à l'origine des violences faites aux femmes ? Quelles sont les croyances des populations concernant ces violences ? Quel est le niveau de connaissance des populations concernant les VFF et la masculinité positive ?

Ainsi, l'étude vise à promouvoir par la CCSC la masculinité positive en vue de réduire les violences faites aux femmes ; à identifier les facteurs à l'origine des VFF ; à analyser les croyances sur les VFF et à évaluer le niveau de connaissance des populations sur les VFF et la masculinité positive.

Comme hypothèses de recherche, l'étude stipule que l'éducation des hommes sur l'approche de la masculinité positive peut contribuer à engager les hommes à réduire significativement les cas de violence. Les facteurs socio-religieuses et les préjugés favorisent les violences faites aux femmes ; les croyances socio-culturelles sur les VFF contribuent à leur persistance et la faible connaissance des populations sur la masculinité positive impacte négativement la lutte contre les VFF.

Ce travail de recherche comporte trois parties : la première partie aborde le cadre de référence théorique et méthodologique, la deuxième partie présente les résultats de l'étude et la troisième la discussion des résultats de l'étude.

1. Positionnement théorique et méthodologique

1.1 Positionnement théorique

Cette étude se fonde sur deux théories : celle du genre et celle de l'action raisonnée. Soumises aux violences, les femmes ont tendance à réagir faiblement face à celles-ci. La théorie du genre est celle qui est convoquée dans ce travail pour comprendre cette faible réactivité des femmes face aux violences perpétrées à leur rencontre. En effet, les femmes prennent des décisions fondées sur des questions sociales et environnementales liées aux femmes, telles que : la répartition du pouvoir et de l'autorité, les influences affectives, les normes propres à chaque sexe en dehors et dans les relations. Bien que cette théorie adresse spécifiquement l'inégalité entre les sexes, elle peut être utilisée également pour comprendre les comportements d'autres groupes

opprimés ou marginalisés, tels que, les pauvres, les minorités ethniques et pour informer les programmes de travail sur ces groupes. En effet, la théorie du genre, est un concept selon lequel, l'environnement social de l'individu, son éducation et sa culture influencent la construction de son identité par l'intégration de représentations stéréotypées et de préjugés qui conduisent à l'inégalité hommes/femmes. De manière générale, elle propose une démarche de réflexion et répertorie ce qui définit le masculin et le féminin dans différents lieux et à différentes époques, et s'interrogent sur la manière dont les normes se reproduisent au point de sembler « naturelles ».

Comme implications pour la conception de la CCSC, la théorie du genre sert à déterminer l'impact des normes de genre et ses attentes sur le comportement souhaité ; à concevoir des activités différenciées par genre pour répondre aux différences dans les obstacles, les motivateurs, le pouvoir et d'autres ressources entre les femmes et les hommes ; à construire et structurer des activités pour la promotion de l'égalité des sexes. Ainsi, cette théorie va permettre d'établir les dynamiques existantes dans les communautés à divers niveaux qui empêchent les femmes de réagir face aux violences.

A cette théorie s'ajoute la théorie de l'action raisonnée. Selon cette dernière, les gens prennent les décisions en sopesant les avantages et les inconvénients d'un comportement. Leurs attitudes concernant l'adoption d'un comportement est fonction de leurs sentiments et de ceux de leurs pairs. (Martin Fisbein, Icek Ajzen, 1975).

Les implications de cette théorie pour la conception de la CCSC sont d'identifier les motivations ou les bénéfices de l'action ; d'identifier les messages qui peuvent influencer ou engager les attitudes ; d'identifier les personnes qui influencent les attitudes du groupe cible primaire. Il s'agit donc de faire ressortir les

motivations ou bénéfiques que gagneraient les hommes à adopter la masculinité positive.

1.2 Méthodologie de l'étude

Ce travail de recherche repose sur une méthodologie mixte à la fois qualitative et quantitative. Ainsi, il se base sur une analyse de contenu documentaire de d'entretiens avec des personnes ressources et une enquête par sondage.

1.2.1 Analyse de contenu documentaire et unité d'analyse

L'analyse de contenu consiste en un examen systématique et méthodique de documents textuels ou visuels. Pour Laurence Bardin (2013), l'analyse de contenu est «L'ensemble des communications utilisant des procédures systématiques et objectives des descriptions de contenu, des messages, à obtenir des indications quantitatives ou non permettant l'inférence de connaissances relatives aux conditions de production» et pour Bernard Berelson (1952) «c'est une technique de recherche pour la description objective, systématique et qualitative du contenu manifeste (et latent) des communications, ayant pour but de les interpréter»

L'étude part d'une analyse de contenu de documents sur les VFF et la masculinité positive tels que : le rapport du Programme d'Enseignement Ciblé (PEC) du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation sur l'état des lieux de la réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG) ; le rapport du Haut-Commissariat des Nations unies sur les hommes et les garçons dans la lutte pour l'élimination des violences à l'égard des femmes ; le rapport du Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant sur l'analyse statistique sur les Violences Basées sur le Genre en Côte d'Ivoire et l'ouvrage de Michel Bitengue Matulu sur le Genre et la masculinité positive en RDC.

Les données recueillies ont été regroupées par thème, analysées et synthétisées pour ressortir les informations utiles pour l'étude.

Ainsi, Les données ont été recueillies et regroupées en unités d'analyse que sont : les types de violence basés sur le genre, les statistiques concernant ces VFF, les facteurs liés aux VFF et les mécanismes de prévention et de lutte contre les VFF.

1.2.2 Analyse de contenu des entretiens et unité d'analyse

Il est question d'entretiens semi directifs menés auprès de certains acteurs afin d'identifier les types des VFF, les facteurs de ces violences ainsi que les actions à mener pour lutter contre ce phénomène. Pour recueillir ces informations un guide d'entretien semi- directif a été utilisé.

Le contenu de ces entretiens a fait l'objet d'une analyse de contenu par thématique. Ces entretiens ont permis d'identifier les types de VFF, les facteurs de ces violences ainsi que les actions majeures menées pour lutter contre ce problème. Les entretiens ont été menés auprès de personnes ressources de l'ONG Citoyennes pour les droits des enfants des femmes et des minorités et d'une institution internationale, Engender Health. En plus de ces organisations, (04) personnes dont (02) femmes et (02) hommes ont également été interviewés.

1.2.3 L'enquête par sondage

L'approche quantitative d'investigation vise à recueillir des données observables et quantifiables. Il s'agissait dans le cadre de l'étude, de recueillir des données quantifiables sur les connaissances des populations concernant les VFF et la masculine positive par un questionnaire.

Tableau 1 : Plan de sondage

Univers de l'enquête	Population de référence: population de Cocody (commune résidentielle d'Abidjan) et de Koumassi (commune populaire d'Abidjan)
Unité de sondage	Un (1) individu résidant dans une de ces (02) communes
Taille de l'échantillon	N=200 individus (100 par commune)
Mode d'échantillonnage	Par choix raisonné (Cette taille d'échantillon est acceptable selon la loi statistique de Gauss qui stipule que pour les échantillons représentatifs et aléatoires, les propriétés ou variables examinées doivent suivre la loi normale. Pour les échantillons supérieurs à 30 individus, la loi normale est en général une bonne approximation de la taille réelle)

Source: Auteur

2. Résultats de l'étude

2.1 Les types de violence faites aux femmes

Selon l'ONU Femmes, la violence faite aux femmes (VFF), parfois aussi appelée violence sexiste, se réfère à l'ensemble des actes nuisibles, dirigés contre un individu ou un groupe d'individus en raison de leur identité de genre. Elle prend racine dans l'inégalité entre les sexes, l'abus de pouvoir et les normes néfastes. Cette phrase est principalement utilisée pour souligner que les déséquilibres de pouvoir structurels et sexistes exposent les femmes et les filles à un risque accru de multiples formes de violence. On peut citer : la violence domestique, le féminicide, la violence sexuelle, la traite des femmes, les mariages précoces et/ou forcés, les mutilations génitales féminines et les violences numériques.

La violence domestique correspond à toute forme d'abus domestique entre partenaires intimes ou conjugales. Elle se réfère la plupart du temps à la violence psychologique, économique, sexuelle, physique et émotionnelle. Le féminicide désigne la mort donnée à une femme ou une fille par ce que c'est une femme ou une fille. La violence sexuelle est un acte sexuel qui se déroule sans le consentement ou l'accord de la personne qui le subit. Elle se rattache au viol, au harcèlement sexuel et à la culture du viol. La traite des femmes se définit comme le trafic ou l'exploitation des personnes par la force ou par la fraude. Les mariages précoces désignent le mariage de personnes de moins de (dix-huit) 18 ans, ce qui est formellement condamnée par la déclaration universelle des droits de l'Homme énonçant : « Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux ». Les mutilations génitales féminines désignent plusieurs procédés consistant à faire l'ablation de certaines parties de l'appareil génital féminin et à mutiler les organes sexuels des jeunes femmes de façon permanente sans aucune raison médicale. Les violences numériques se définissent comme un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe aux moyens de médias numériques à l'encontre d'une ou plusieurs victimes.

2.2 Etat des lieux des cas de violences basées sur le genre

Tableau 2 : Evolution des statistiques sur les VBG de 2010 à 2020

ANNEE	Nombre de cas de VBG PEC	VIOL	Agression Sexuelle	Agres sion Phy sique	Mariag e Forcé	Dénis de Ressources, d' Opportunités et de Service	Violence Physique et Emotionnelle
2020	5405	822	165	1286	96	2119	917
2019	3193	693	133	825	84	970	488
2018	2 744	693	131	732	82	727	379

2017	3 415	696	206	774	125	1 111	503
2016	3 061	599	117	728	102	914	601
2015	1 225	310	86	321	38	285	185
2014	582	292	34	136	6	86	28
2013	1 780	497	52	465	49	558	159
2012	2 646	578	151	662	0	833	422
2011	918	217	36	281	0	253	131
2010	711	159	22	82	0	366	82

Source : Etat des lieux de la réponse aux VBG : coordination nationale, PEC multisectorielle, collecte des données, septembre 2021

2.2 Les facteurs liés aux violences faites aux femmes

La violence fondée sur le genre, et en particulier la violence à l'égard des femmes, demeure l'une des manifestations les plus fortes des rapports de pouvoir inégaux entre les femmes et les hommes. Dans nos sociétés, la violence fondée sur le genre ne s'explique pas par un unique facteur. Une multitude de facteurs y contribue, et c'est l'interaction de tous ces facteurs qui en est à l'origine. On note alors quatre (04) grands facteurs que sont : les facteurs culturels et religieuses, les facteurs juridiques, les facteurs économiques et les facteurs politiques.

Les facteurs culturels sont les conceptions patriarcales et sexistes qui confèrent une légitimation à la violence afin d'assurer la domination et la supériorité des hommes. Parmi les autres facteurs d'ordre culturel figurent : les stéréotypes et les préjugés fondés sur le genre, les attentes normatives à l'égard de la féminité et de la masculinité, la socialisation du genre, la perception de la famille comme une sphère privée placée sous l'autorité masculine, et une acceptation générale de la violence dans la sphère publique (par exemple, le harcèlement

sexuel des femmes dans la rue), et/ou sa reconnaissance comme un moyen acceptable pour résoudre un conflit et s'affirmer. Dans certaines traditions religieuses et historiques, les châtiments corporels infligés aux femmes ont été approuvés en vertu du principe selon lequel l'homme a un droit d'autorité et de propriété sur la femme. Le concept de propriété, à son tour, légitime le contrôle de la sexualité des femmes qui, en vertu de nombreux codes juridiques, a été jugé essentiel pour assurer un héritage patrilinéaire.

Concernant les facteurs juridiques, il est constaté que dans de nombreuses sociétés, le fait d'être victime d'actes de violence fondé sur le genre est perçu comme une honte et un signe de faiblesse, et beaucoup de femmes sont encore jugées coupables d'attirer la violence à leur égard par leur comportement. Cela explique en partie pourquoi le nombre de signalements et d'enquêtes tend à rester limité. Jusqu'à récemment, dans certains pays, la loi établissait encore une distinction entre les espaces publics et privés, ce qui rendait les femmes particulièrement vulnérables à la violence domestique. La convention d'Istanbul garantit le droit de chacun de vivre à l'abri de la violence, aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée. Alors que la plupart des formes de violence fondée sur le genre sont criminalisées par la loi dans la plupart des pays européens, en Afrique, les pratiques des forces de l'ordre favorisent bien souvent les auteurs. En effet, ces derniers font preuve de tolérance et de laxisme face aux auteurs de VBG. Cette situation contribue à expliquer le faible niveau de confiance dans les autorités publiques et le fait qu'une majorité de ces actes ne soient pas signalés.

Les facteurs économiques désignent le manque de ressources économiques. Ces besoins économiques placent généralement les femmes en situation de grande vulnérabilité à la violence. Dans cette situation s'installent des schémas de violence et de pauvreté, qui se perpétuent et réduisent fortement

pour les victimes la possibilité de s'en sortir. Lorsque le chômage et la pauvreté touchent les hommes, certains peuvent être tentés d'affirmer leur masculinité par la violence.

Les facteurs politiques concernent la sous-représentation des femmes sur le plan politique. Elles ont moins de possibilités d'orienter le débat et d'influer sur les changements politiques, ou de favoriser des mesures pour combattre la violence fondée sur le genre et soutenir l'égalité. Dans certains contextes, l'importance de la violence fondée sur le genre est sous-estimée et la violence familiale ne bénéficie pas non plus de suffisamment de ressources et d'attention. Les mouvements des femmes ont soulevé des questions et sensibilisé le public aux normes traditionnelles en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, dénonçant certains aspects de l'inégalité.

2.3 Mécanisme de prévention et de lutte contre les VFF

Dans l'optique de lutter contre ce problème plusieurs moyens de prévention sont mis en place par les instances étatiques et les ONG. En effet, l'Etat et les ONG mènent des actions et activités de sensibilisation de proximité et de masse : séances de causerie éducative pour engager les hommes à la masculinité positive ; actions de plaidoyers pour faciliter l'accès à la justice aux victimes/survivantes afin de favoriser les dénonciations ; création de groupes de paroles qui permettent aux victimes/survivantes de parler de leurs maux, de se confier et de recevoir du soutien, et aussi la création d'un système d'écoute à travers les lignes vertes qui sont des lignes d'assistance aux victimes/survivantes en les orientant sur les procédures à suivre en cas de VBG. En plus, il existe des formations organisées à l'endroit des intervenants dans la prise en charge des cas de VBG afin de renforcer leurs connaissances pour une réponse appropriée et une sensibilisation des communautés. Aussi, la collecte des données joue un rôle important dans l'élimination

des VBG en Côte d'Ivoire, car elle sert d'outil d'observatoire et de plaidoyer aux décideurs.

2.4 Connaissances des populations sur les VFF et la masculinité positive

Les résultats de l'étude font ressortir les données suivantes : concernant les questions de connaissance, la totalité des enquêtés a connaissance de la signification des violences faites aux femmes mais méconnaît l'approche de la masculinité positive. En effet, 100% des enquêtés affirment connaître les violences faites aux femmes et 100% ne connaissent pas la masculinité positive. De cette première affirmation sur les VBG, découle les types de VBG : les plus connus par les enquêtés sont la violence physique à 33% et la violence sexuelle à 30,20%. Il faut noter qu'avec l'avènement des technologies, les populations sont confrontées au quotidien à des cas de violence faites aux femmes. En effet, les enquêtés affirment connaître ces violences à travers les réseaux sociaux à 28,60% et la télévision à 24,60%. Les enquêtés trouvent que certains facteurs sociaux sont majoritairement à la base des violences faites aux femmes. Selon 71, 30%, les habitudes de vie et des normes sociales dans les sociétés patriarcales obligent les femmes à subir le pouvoir des hommes. Elles n'ont pas le droit de s'opposer à ces derniers peu importe si cela nuit à leur intégrité physique et/ou morale. Ainsi, 77% avouent avoir été témoins de scène de violence qui étaient la plupart du temps de nature physique. Ils affirment par la suite avoir réagi pour arrêter les actes de violence. Les enquêtés en général, affirment ne pas connaître l'approche de la masculinité positive. Mais la majorité atteste que le concept de masculinité représente à 25,60% le soutien et à 25,10% la force physique. De plus, selon 27% des répondants les femmes également peuvent être à la base de certaines violences faites aux femmes.

3. Discussion des résultats

3.1 *Facteurs liés aux VFF*

Les violences liées au genre constituent une des violations des droits de la personne les plus répandues au monde. Les femmes et les filles en sont en grande partie les premières victimes et cela est l'un des obstacles majeurs au développement. De nombreux traités légaux sur les droits de la personne interdisent les violences faites aux femmes, mais malgré ces nombreux traités, le taux de violence faites aux femmes et filles augmente chaque jour. En outre, il importe de préciser que les hommes sont les principaux auteurs des VFF dans les situations vécues. Les normes socioculturelles axées sur le statut et le pouvoir engendrent les inégalités entre les hommes et les femmes et favorisent par conséquent les violences basées sur le genre sous toutes ses formes. Dans les travaux de Diop et al (2015), au Niger, les violences psychologique et physique sont les plus fréquentes (respectivement 33% et 31%). Par ailleurs, 38% des femmes enquêtées ont déclaré avoir subi une forme de violence culturelle au cours de leur vie. En ce qui concerne la violence sexuelle, 13% des femmes enquêtées ont déclaré en avoir subi au moins une fois. La violence économique est le type de violence le moins subi (3%). De plus, quelle que soit la forme de violence sexuelle, les femmes sont les plus touchées et la violence basée sur le genre touche toutes les catégories d'âge. La violence physique est plus élevée chez les adolescentes de 10-14 ans (38%). Les femmes en fin de vie féconde (45-49 ans) sont les plus touchées par les violences psychologiques (41%). Ce type de violence frappe aussi les adolescentes (36%). La proportion de femmes victimes de violence culturelle augmente considérablement avec l'âge. En effet, cette proportion passe de 29% dans le groupe 15 à 19 ans à 64% dans le groupe d'âge 45 à 49 ans. En outre le viol a concerné 7% des femmes et sont plus fréquents en milieu urbain (9%).

L'épidémiologie-clinique des violences basées sur le genre au Mali, prenant en compte 117 cas de violence, a permis de se rendre compte que la tranche d'âge de (11-20) ans était la plus touchée avec 61 cas soit 52,1%. L'âge moyen est de (12-18) et l'âge extrême 60 ans. Par ailleurs, les femmes sont les plus touchées avec 110 cas soit 94%. L'agression physique était la plus fréquente avec 51 cas soit 43,6%. Le viol en revanche avait une fréquence beaucoup plus élevée (38, 5%) et l'agression sexuelle 13,6%. (Haidara, 2020). En Guinée, la prise en charge des victimes de violences conjugales à l'unité de médecine légale de l'hôpital national de Donka identifie, 13,52% soit 194/1435 femmes qui avaient été victimes de violence conjugale. Parmi elles, 31,44 % (61/194) étaient victimes de violences sexuelles et (133/194) soit 68,56 % étaient victimes de violences physiques. L'âge moyen était de 16, 4 ans avec les extrêmes de 15 et 46 ans. Chez les victimes, la tranche d'âge de 15-20 ans était la plus représentée (36,60%). Les élèves et les étudiants représentaient 28,35% des victimes. La proportion des femmes mariées était de 33,51 % (Diallo et Al, 2022).

D'un autre côté, la violence conjugale au Maroc sur les femmes précaires met en exergue les différents types de violences les plus couramment signalées par ces femmes. En effet, la violence économique, la violence verbale et la violence physique, sont les plus couramment signalés par ces femmes. Nombreuses d'entre-elles souhaitent s'échapper des griffes de leur conjoint agresseur, mais peu d'entre elles réussissent à le faire en raison du fait qu'elles sont influencées dans leurs décisions d'agir (Hattabi et Fath, 2023). Les facteurs qui influencent, la prise de décision des femmes sur leur départ de la maison d'après ces auteurs sont, le sentiment d'insécurité élevé sur la réaction du conjoint agresseur, l'instabilité économique, et la perte d'estime et de confiance en soi. Ba et al (2023), en s'intéressant de près aux violences faites aux jeunes filles montre à travers leur étude que les violences sur les adolescentes ont lieu dans

l'environnement proche (maison, quartier, école), et sont parfois perpétrés par des personnes de confiance (cousin, frère, père, tuteur, père adoptif, beau-père, enseignant, voisin, ami de la famille, petit ami, etc.).

Ces études démontrent toutes, l'effectivité des violences que subissent les femmes et les filles à travers le monde. Même si les mécanismes de prévention des VBG existent, la réalité est que les acteurs de lutte rencontrent parfois des difficultés dans la prise en charge des victimes de ces violences. La réduction des violences faites aux femmes et aux filles dans le monde peut devenir une réalité si avant toute chose, les violences basées sur le genre sont reconnues comme telles par tous (hommes et femmes). En plus, si les hommes consentent à mettre en pratique l'approche de la masculinité positive dans leurs rapports avec les femmes.

3.2 Connaissances des VBG et de la masculinité positive

Contrairement aux résultats de l'étude, qui montrent qu'un grand pourcentage des enquêtés avait connaissance des notions relatives aux violences basées sur le genre, les répondants de l'enquête monographique du centre d'accueil Killimaaroo n'avaient pas de connaissances approfondies sur ce sujet (Ba et al, 2022). En effet, les résultats des entretiens ont relevés une certaine méconnaissance des violences basées sur le genre. Plusieurs des répondants n'avaient jamais entendu parler de viol avant de l'avoir vécu. Il existe par ailleurs un flou en ce qui a trait au consentement mais également une conception de l'agression sexuelle uniquement liée à l'usage de la force. A Goma cependant, la perception des étudiants sur l'identité de genre révèle que ces derniers connaissent les violences basées sur le genre et plus précisément les différentes formes de violence puisque selon les auteurs (Kankunda et al, 2021) environ trois sur cinq étudiants interrogés (58,6%), déclarent avoir « parfois à toujours » perpétré dans les milieux

universitaires, des actes de violences fondées sur le genre. Ainsi, les résultats témoignent qu'à Goma, les filles dans l'ensemble, en milieu universitaire sont fréquemment victimes d'actes de violence fondée sur le genre, en particulier sous forme de violence perpétrée par un partenaire intime et de harcèlement sexuel. La plupart des hommes/garçons interrogée dans les quatre institutions universitaires (n=380) a, pour l'essentiel, des opinions inégalitaires quand il leur est demandé de s'exprimer sur les formes de violences basées sur le genre, en termes de violence physique, de violence émotionnelle ou de préjugés pour la vie des filles/femmes en contexte d'apprentissage. En Algérie également, les trois quarts des participants (75%), après une étude sur la réception des campagnes de communication sociale et les effets des messages de prévention chez la population du Grand Tunis ont déclaré avoir effectué des séances de renforcement de connaissances de leurs entourages sur les VFF. Pendant ces séances, les femmes étaient plus à l'écoute que les hommes sur ce sujet (68,6% contre 59,3%). Par ailleurs, deux tiers des participants (68,3%) ont reconnu que « la violence de l'homme sur la femme » est un délit et le tiers (33,3%) la considère comme un phénomène courant. De même la moitié (50%) des participants ne la considère pas comme une forme d'injustice (Hattabi Jamal et Fath Rachida, 2023).

Pour briser le cycle des VFF et promouvoir l'équilibre dans les communautés dominées par les inégalités, il est important de sensibiliser les hommes et les garçons afin de les impliquer dans la dynamique de la lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi contre une masculinité militarisée en promouvant une « masculinité positive » se basant sur l'approche de « l'homme modèle ».

La masculinité positive est une approche qui permet de développer chez les hommes des comportements qui favorisent les relations harmonieuses hommes et femmes dans les sociétés. Qui parle de masculinité positive parle implicitement de

féminisme. « L'homme modèle » est le prototype de ces hommes, qui prennent conscience des violences que subissent les femmes et qui décident de s'engager afin de les éradiquer. La masculinité positive fait donc référence aux caractéristiques et comportements propres aux hommes : comportements ou caractéristiques dépourvus de violence. Ainsi, un homme modèle est une référence, un acteur de promotion de l'égalité de genre, pratiquant une masculinité positive, et qui sensibilise et incite ses pairs au changement des comportements nuisibles à l'égalité du genre ainsi qu'aux droits humains.

3.3 Masculinité positive et défis communicationnels

En Côte d'Ivoire, la société est encore très rattachée aux normes sociales et religieuses et les hommes sont encore ancrés dans une masculinité dominante c'est-à-dire la domination de l'homme sur la femme et sur son environnement social. Les hommes connaissent peu cette nouvelle approche qu'est la masculinité positive. Il faudrait les éduquer dans ce sens en mettant en place des actions et activités de sensibilisation de masse et de proximité sur la question afin de s'attaquer aux stéréotypes et de susciter une prise de conscience chez eux.

La promotion de la masculinité positive, exige de relever certains défis, notamment : la levée de normes socioculturelles qui bloquent l'engagement des hommes et des garçons dans les communautés ; le faible engagement des leaders coutumiers et autres leaders religieux et communautaires ; l'insuffisance et ou /le manque de connaissances des traités légaux et instruments régionaux, nationaux, et internationaux interdisant toute violence à l'égard de la femme.

L'engagement des hommes en tant qu'alliés des femmes est essentiel pour assurer l'équité entre les sexes dans les communautés dominées par les hommes, et est bénéfique tant pour les hommes que les femmes. L'engagement des hommes dans l'approche de la masculinité positive favorise le

développement personnel de l'homme et de la femme et leur enrichissement travail-famille. Lorsque les femmes perçoivent les hommes comme des alliés, elles se sentent dynamisées et intégrées.

Cependant, les cadres dominants qui se concentrent exclusivement sur les comportements misogynes et oppressifs des hommes issus de la masculinité toxique peuvent induire la honte et la peur, et repousser les hommes à contribuer aux efforts d'équité de genre. Il faut noter que les hommes et les femmes ont tous les deux une influence dans la communauté selon la plupart des sociétés et les règles qui y sont instaurées. Tous les deux occupent une place de choix dans la lutte contre les VBG qui n'est pas à négliger. En inculquant les principes de masculinité positive aux hommes, ceux-ci pourraient être les piliers de la lutte contre les VFF étant donné qu'ils sont en partie responsables de la majorité des cas de ces violences.

La masculinité positive est encore une notion très peu connue en Afrique, comme notre étude l'avait relevé. En Egypte, une recherche menée afin d'impliquer les hommes et les garçons dans la lutte contre les mutilations génitales féminines a fait ressortir comme résultats que les perceptions communautaires dominantes concernant les rôles des hommes et des femmes dans le cadre domestique affectent de manière significative le degré et la fréquence de la participation des hommes aux tâches domestiques (Unicef, 2023). A titre d'exemple, les femmes participantes ont déclaré que leurs maris évitent souvent d'accomplir publiquement les tâches domestiques par peur d'être critiqués, ridiculisés ou parce que cela porterait atteinte à leur masculinité. Même si de nombreux participants masculins à l'étude ont montré des attitudes positives à l'égard de la participation à certaines activités ménagères telles que l'achat d'articles ménagers (nourriture, boissons ou vêtements), le paiement des factures, la cuisine ou le changement des bouteilles de gaz.

Conclusion

Au terme de ce travail de recherche, il convient de rappeler que le sujet a porté sur la promotion de la masculinité positive en vue de réduire les cas de violences faites aux femmes. Il avait pour objectif de promouvoir l'approche de la masculinité positive afin de contribuer efficacement à la lutte contre les VFF.

En effet, les femmes sont victimes de violences au quotidien et cela en partie à cause des hommes qui en sont les premiers responsables. Il faut aussi noter la présence de normes sociales, religieuses et de préjugés qui ne font que conserver cette situation d'inégalités entre hommes et femmes favorisant ainsi les violences à l'endroit des femmes. La communication pour le changement social et comportemental semble être la solution pour déconstruire tous ces facteurs favorisant les VFF, car elle permet de mettre en œuvre des stratégies et approches afin de promouvoir des comportements sains au niveau de la communauté.

Pour mieux appréhender le sujet, les hypothèses suivantes ont été formulées : l'éducation des hommes sur le concept de masculinité positive peut contribuer à engager les hommes à réduire significativement les cas de violence ; les facteurs socio-religieuses et les préjugés favorisent les violences faites aux femmes ; les croyances socio-culturelles sur les violences faites aux femmes contribuent à leur persistance; la faible connaissance des hommes sur la masculinité positive impact négativement la lutte contre les VFF. Ces hypothèses ont été confirmées par la suite.

En effet, une enquête mixte qualitative et quantitative a confirmé que l'éducation des hommes sur l'approche de la masculinité positive peut contribuer à les engager dans la lutte et à réduire significativement les cas de violence. En outre, elles ont relevé le fait que les normes sociales, les normes religieuses et les

préjugés favorisent ces violences. Les hommes ont un rôle important à jouer dans la prévention des VFF. Ils peuvent faire partie de la solution.

L'étude ouvre la discussion et offre des pistes et des outils permettant aux hommes de faire une différence au sein de leur collectivité. Il est important que l'activisme des hommes alliés se déploie clairement et explicitement en lien avec les mouvements féministes contre les VFF. En sollicitant la participation des autorités communautaires, administratives, et religieuses, des organismes et intervenants engagés dans les VFF, on encourage le développement d'une communauté saine et égalitaire où tous les individus jouissent de leur plein potentiel et de leur droit.

Bibliographie

Abidjan.net (2020), *Lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles : Et si l'engagement des hommes et des garçons était la réponse adéquate à la problématique des VBG en Côte d'Ivoire*. Repéré à

<https://news.abidjan.net/articles/684152/lutte-contre-la-violence-faite-aux-femmes-et-aux-filles-et-si-l'engagement-des-hommes-et-des-garcons-etait-la-reponse-adequate-a-la-problematique-des-vgb-en-cote-divoire>

Bardin Laurence (2013), *L'analyse de contenu*, collection Quadriga, Presses Universitaires de France.

Berelson Bernard (1952), *Content analysis in communication research*, Glencoe, Illinois, The Free Press.

Dupuis Déri Francis (2012), *Discours de la crise de la masculinité comme refus de l'égalité entre les sexes : Histoire d'une rhétorique antiféministe*, Revue Recherches Féministes, volume 25, numéro 1, pp 89-109.

Diallo Thierno Mamadou Chérif et Al (2022), *Violences conjugales à l'unité de médecine légale de l'hôpital national de*

Donka (Guinée), Abidjan, Revue Internationale SCI méd, numéro 24(2) pp. 200-205.

Fisbein Martin, Ajzen Icek (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior : an introduction to theory and research*. Reading, MA Addison Wesley.

Haut-Commissariat des Nations Unis (2017), *Les hommes et les garçons dans la lutte pour l'élimination des violences à l'égard des femmes*. Repéré à

<https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/FightToEliminateViolenceAgainstWomen.aspx>

N'Da Paul (2015), *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines- Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article*, France, Paris, Editions L'Harmattan.

Dubesset Mathilde (2008), *Femmes et religions, entre soumission et espace pour s'exprimer et agir, un regard d'historienne*. Repéré à

<https://journals.openedition.org/nuevomundo/34383>

Plank Liz. (2021), *Pour l'amour des hommes : dialogue pour une masculinité positive*, Canada, Québec, Éditions Québec-Amérique.

Michel Bitengue Matulu (2016), *Genre et masculinité positive en RDC*, Paris : Editions universitaires européennes.

Ministère du Plan et du Développement et UNICEF (2016), *Enquête par grappes à indicateurs en Côte d'ivoire (MICS)*, Abidjan, INS, UNICEF.

Ministère de la Femme de la Famille et de l'Enfant. (2021), *Etat des lieux de la réponse aux VBG*, Abidjan, Coordination Nationale, PEC multisectorielle, collecte des données.

Banque Mondiale. (2013), *Rapport des consultations sur le genre* (2013) Abidjan, Empowerment Challenges.

OCHA, (2017), *Rapport d'évaluation sur les violences basées sur le genre (VBG) au niveau des sites des déplacés à N'guigmi - la région de Diffa*. Repéré à

<https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/niger/asse>

ssment/rapport-d%E2%80%99evaluation-sur-les-violences-
basees-sur-le-genre-vbg-au-niveau

Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (2018), *Rapport d'analyse statistique sur les Violences Basées sur le Genre en Côte d'Ivoire*, Abidjan, INS.

Promundo (2010), *Impliquer les hommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes*. Repéré à <https://www.genreenaction.net/Impliquer-les-hommes-dans-la-lutte-contre-les.html>

Diop Fatou Sall, Djibo Saley, Modiell Amadou Djibrilla (2015), *Ampleur et Déterminants des Violences Basées sur le Genre au Niger*, Etude VBG Rapport Final_1er septembre 2015.pdf (unfpa.org)

Haidara Talibé (2020), *Etude epidemio-clinique des violences faites aux femmes dans le service de gynécologie et d'obstétrique du centre de santé de référence (CSRéf) de la Commune V du district de Bamako* (Doctoral dissertation, Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako).

Hattabi Jamal et Fath Rachida (2023), « *Précarité et Violence Conjugale Envers les Femmes au Maroc : Étude sur les Femmes Précaires Victimes de Violence Conjugale dans un Centre d'Accueil Soutenu par un Programme Social d'Appui* », *Revue Internationale du Chercheur* « Volume 4 : Numéro 3 » pp : 1 - 21

Ba Mame Penda, Sakho Sadibou, Id Yassine, Ndiaye Ndèye, et Diallo Fara (2022), *Enquête monographique du centre d'accueil Killimaaroo*.

Komet Eric, Katsurana Jules, Bisomeko Zawadi, Mbeva Jean Bosco Kahindo, et Ndeba Prudence (2021), *Citoyenneté critique en République Démocratique du Congo : Perception des étudiants envers l'identité de genre en milieu universitaire de Goma*. *International Journal of Innovation and Applied Studies*, 33(2), pp 330-336.

UNICEF (2023), *Mettre fin aux MGF en Egypte, impliquer les hommes et les garçons en Egypte par une approche transformatrice de genre*, repéré à <https://www.unicef.org/mena/media/23286/file/Mettre%20fin%20aux%20MGF%20%C3%A0%20%C3%89gypte.pdf>

CORPS PHILOSOPHIQUE ET CHAIR THEOLOGIQUE : UNE HERMENEUTIQUE DE LA CORPOREITE AUJOURD'HUI

Florent MALANDA-KONZO

Université Marien NGOUABI, République du Congo
florentkonzo@gmail.com

Résumé

La question du corps, inhérente à la vie de l'homme, est diversement interprétée dans plusieurs traditions culturelles et différentes religions du monde. Certains philosophes, à l'instar de Nietzsche, enracinent leur doctrine philosophique dans la réalité sensible, la vie et donc dans le corps. En revanche, d'autres et les théologiens de « la chair » présentent la primauté de la chair dans l'histoire du salut. Car selon eux, le logos divin s'est incarné dans la chair pour devenir vie. Dans cette perspective, l'incarnation fait droitement signe au sensible. Cette lecture s'inscrit non pas dans la constance idéaliste mais matérialiste qui lie transcendance et sensibilité dans un schéma de complémentarité. Nous partons de l'hypothèse selon laquelle le corps et la « chair de péché » sont totalement antinomiques. L'essentiel concerne le corps et la chair, dans la compréhension du divin. En nous fondant sur une approche herméneutique permettant de comprendre de manière détaillée le problème de cette étude, l'objet de cette réflexion reste une invite à la rencontre de sens entre les perspectives philosophique et théologique.

Mots clés : Corps, chair, corporéité, dialectique, divin, herméneutique

Abstract

In several cultural traditions and in the different religions of the world, the question of the body, inherent in the life of man, is variously interpreted. Some philosophers like Nietzsche root their philosophical doctrine in sensible reality, in life and therefore in the body. Others and "flesh" theologians present the primacy of the flesh in the history of salvation. Because according to them, the divine logos was incarnated in the flesh to become life. In this perspective, the incarnation rightly signals to the sensible. This reading is not part of the idealist but materialist constancy that links

transcendence and sensitivity in a pattern of complementarity. We start from the hypothesis according to which the body and the “flesh of sin” are totally antinomic. The essential concerns the body and the flesh in the understanding of the divine. Basing ourselves on a hermeneutic approach allowing us to understand in detail the problem of this study, the object of this reflection remains an invitation to the encounter of meaning between the philosophical and theological perspectives.

Keywords: *Body, flesh, corporeity, dialectic, divine, hermeneutics*

Introduction

La réflexion sur le corps a toujours demeuré et demeure encore jusqu'aujourd'hui un thème récurrent non seulement de la philosophie mais aussi de la théologie, soit pour le nier et le mépriser, soit pour lui accorder une valeur propre. De l'épistémologie à la phénoménologie, en passant par la philosophie africaine et la théologie, le concept corps ne se résume pas à un référent unitaire mais, bien au contraire, a diverses significations tant dans le discours philosophico-théologique que dans les autres sciences humaines et naturelles. Donc, il existe une multiplicité de sens du corps selon les différentes perspectives qu'un tel questionnement peut se poser. L'objet de cette réflexion reste une invite à la rencontre de sens entre les perspectives philosophique et théologique. La philosophie du corps trouve son fondement dans la philosophie de la nature qui y présente la primauté du monde physique et en constitue la base de la vie. C'est sur la base de l'homme physique que repose la philosophie du corps. Nombre de penseurs, c'est le cas chez Nietzsche, estiment que c'est dans le corps que réside la spécificité de l'être humain. Le circuit de la pensée du corps dans les Temps Modernes a été surtout marqué par des penseurs comme Descartes, Nietzsche, Jean Paul Sartre, Kant et Merleau-Ponty. Le philosophe allemand Nietzsche présente « *le corps créateur de l'esprit comme une main créateur de son vouloir* ». La critique de Nietzsche dénonce une interprétation idéaliste

qu'il juge inhérente non seulement au christianisme mais aussi à la métaphysique traditionnelle et au platonisme. Si M. Marzano (2013) se penche sur la réalité du corps et sur la finitude de la condition humaine, B. Andrieu (2010) quant à lui, présente la philosophie du corps dans toutes ses interactions.

À *contrario*, la théologie chrétienne présente le corps sous forme de « chair », comme le lieu d'errance et de péché. Déjà, Saint Paul déclarait dans l'église de *Galates* que « l'esprit et la chair sont opposés entre eux » parce que « la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a de contraires à ceux de la chair »³⁴. Cette théologie soutient pertinemment que les actes du corps physique sont tributaires des malédictions. La chair se présente comme une nature pécheresse de l'homme.

Nous partons de l'hypothèse selon laquelle le corps et la « chair de péché » sont totalement antinomiques. Comment alors comprendre que le Logos divin s'incarne dans la « chair de péché » pour devenir vie ? Cette question engendre des interrogations secondaires : Quel est le cadre théorique de ces deux concepts ? Le corps et la chair ne constituent-ils pas l'*a priori* existentiel de l'homme ? Notre objectif est de montrer que le corps et la chair présentés comme lieu du péché constituent le lieu non pas d'errance mais comme espace de vie de l'homme. Il s'agit de comprendre que cette constance fait droitement signe au matérialiste qui lie transcendance et sensibilité dans un schéma de complémentarité. Pour mieux traiter cette question, l'approche herméneutique sera la mieux adaptée.

Trois axes vont être explorés. Le premier pose le cadre théorique du corps et de la chair. Le deuxième axe montre le corps et la chair comme l'*a priori* existentiel. Enfin, le dernier met en évidence la dialectique du corps et de la chair comme épiphanie du divin.

³⁴ La Sainte Bible, Galates. 5, Ver. 17, traduction de Louis Second, Ed. Revus, p.1182

1. Cadre théorique : délimitation des concepts du « corps » et de la « chair »

Dans ce monde et de toute son existence, l'homme entretient un rapport étroit avec le corps. Autrement dit, il est inextricablement lié au corps, c'est-à-dire à son corps. Il est celui qui donne de la valeur au monde dans tous ses compartiments. C'est aussi lui qui donne sens à son existence, à son destin. Cela signifie que le corps associé ou lié à l'âme fait partie intégrante de deux éléments majeurs qui rentrent dans la définition de l'homme. Car depuis l'Antiquité, Platon soulignait déjà que l'homme est un vivant mortel composé d'un corps et d'une âme (*Phèdre*, 246c). C'est assurément pour cette raison que le même Platon renchérit en filigrane que le corps est une image qui accompagne chacun de nous, et l'on dit avec raison que les cadavres sont des simulacres des morts (*Lois*, XII, 959b). De plus, le corps dans la perspective de Nietzsche, occupe une place importante dans la vie de celui-ci. Selon F. L. Dondé (2007, p. 26)

« Le corps est la chair et les os, le sexe, la peau, les diverses sécrétions, la fatigue et l'enthousiasme ; en somme, tout ce qu'on est capable de faire et de ressentir avec. Il est un ensemble constitué de maintes parties organisées par une hiérarchie, c'est l'unité du corps qui ne peut être que temporelle »

Il ne s'agit nullement d'un ensemble social ou intellectuel. Ce concept désigne dans cette perspective quelque chose de concret. Il constitue ce qui est le plus personnel, le plus singulier et le plus propre à chaque individu. C'est le corps physique, vivant et particulier de chacun ; c'est aussi le corps concret et physique de chacun. Ainsi, selon D. de Sales (1773, p. 36), « il semble que l'homme physique doit être le premier but des institutions sociales ». A en croire De Sales, « les peuples grecs étaient persuadés que l'âme n'a jamais plus d'énergie que dans un corps vigoureux ».

Le corps est la grande source de sensations qu'il faut pour toucher le réel quand on a une forte tendance à la rationalisation. Il constitue donc un moyen indispensable de contact avec la réalité. Le corps se constitue lui-même comme le premier organe de sens puisque tous les autres sens se greffent à lui. C'est, d'une certaine manière, la matière première de toute expérience existentielle humaine. Toute expérience humaine part du corps et l'homme n'a aucune expérience hors du corps. C'est dans ce corps que l'on retrouve les instincts qui, selon Nietzsche, constituent le concret du corps. En effet, ceux-ci sont les diverses forces qui se trouvent à l'intérieur du corps et qui luttent entre elles pour s'imposer. M. Marzano (2013), dans son introduction sur *La philosophie du corps* soutient que « Le corps est l'une des données constitutives et évidentes de l'existence humaine : c'est dans et avec son corps que chacun de nous est né, vit, meurt ; c'est dans et par son corps qu'on s'inscrit dans le monde et qu'on rencontre autrui ».

La vision matérialiste des empiristes, et notamment de Hobbes considère que la seule entité apte à composer l'« ameublement ontologique du monde » est la matière en mouvement ; du coup, l'âme se trouve soumise à une dépendance ontologique par rapport au corps. F. Clément (1999, p. 5), à son tour, soutient que « le corps et l'esprit forment deux substances différentes, la seconde pouvant exister sans la première sans pour autant réfuter l'existence de l'âme ».

Certes le corps est constitué de chair, il n'en demeure pas moins que la chair est l'un des compartiments du corps. Dans la conception religieuse et théologique, c'est Dieu lui-même qui est présent dans n'importe quel compartiment du corps. Cela signifie que c'est Dieu qui constitue l'essence singulière de chaque corps. Le corps de l'homme n'est donc que le corps de Dieu puisqu'il y a en Dieu une idée de tout ce qui existe. Dans la perspective théologique, la corporéité est séparée de sa dimension essentielle. La primauté est donnée à la dimension

spirituelle du corps, c'est-à-dire l'âme. Le corps lui-même réduit à la chair est l'instance de péché. Saint Paul, figure emblématique de la Bible et notamment du Nouveau Testament, oppose l'esprit à la chair. Pour lui, l'esprit et la chair sont deux entités diamétralement opposées et antinomiques. Cet apôtre prône une éthique sociale fondée sur la morale chrétienne. Dans la perspective johannique, « le logos divin devient chair parce que cette dernière est investie par le péché » (Y. Ledure, 1984, p. 159). Tout ce qui est lié au corps relève du péché. L'expression privilégiée par Saint Paul est « chair de péché » parce que considérée comme lieu antinomique du divin. Pour lui, la chair définit le contraire et le refus de Dieu. Pourquoi ici la chair qui fait partie du corps prend-elle la primauté ? Certainement à cause de la résurrection de Jésus. En effet, dans un commentaire qu'il formule sur cet « apôtre du Jésus prêché », F. L. Dondé (2007, p. 224) souligne que

« la résurrection est aux yeux de Paul la preuve d'un au-delà et la preuve que si on laisse l'esprit dominer sur le corps (et donc soumettre la chair à cet idéal) alors et seulement alors, la mort n'y peut rien. Le rachat de la chair par l'esprit est donc possible, c'est là que se trouve le mode paulien de victoire sur la mort. C'est ainsi que le corps participe au projet de rédemption du monde ».

La théologie fondamentale soutient qu'à la mort, l'esprit se détache de la chair pour une vie éternelle, alors que la chair est vouée au pourrissement. Cependant, la résurrection du Christ qui constitue le fondement de la foi chrétienne va à l'encontre de cette thèse. En effet, la résurrection est le cœur de la foi chrétienne au point que Saint Paul peut dire : « *Si le Christ n'est pas ressuscité notre foi est vaine* » (1 cor. 15, 14). Nous savons bien que cet événement reste irréprésentable. Car il est attesté par les disciples de Jésus qui ont vu Jésus vivant, après sa mort sur la croix. D'ailleurs dans cette perspective, la Première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 26 :

« Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures et il a été mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont morts – ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les autres Apôtres ».

Bien avant Jésus-Christ, la tradition égyptienne pharaonique nous dévoile également que le premier dieu rédempteur de toute l'histoire de l'humanité, Osiris, fut ressuscité avec son corps reconstitué après son assassinat par son frère Seth. J. G. Oula (2015, p. 51) nous rapporte ce récit tragique de l'assassinat d'Osiris tel qu'il est décrit par la « Grande Ennéade » héliopolitaine. En effet, suivant la « Grande Ennéade » héliopolitaine qu'à l'origine de la création de l'univers il y a le Noun, l'Océan primordial, origine de tout l'univers et le « Père des dieux ». Atoum le demiurge se créa de lui-même en émergent de l'Océan primordial. Des crachats d'Atoum ou Rê sont nés Schou et Tefnout, c'est-à-dire l'air, (l'espace) et l'humidité (l'eau). Ces deux divinités (Schou et Tefnout) à leur tour donnèrent naissance à Geb (la terre) et Nout (le ciel), c'est-à-dire la lumière et le feu. Geb et Nout donnèrent également naissance à leur tour à deux couples divins, à savoir Osiris et Isis (le couple fécond qui va engendrer l'humanité) ; Seth et Nephtys (le couple stérile qui va introduire le mal dans l'histoire de l'humanité). Cela dit, Seth fortement emporté par cette jalousie sans précédent use d'une ruse astucieuse pour tuer son frère Osiris, le dieu nègre, et s'installer sur le trône divin qu'il convoitait tant. Sur ce, il imagine avec l'aide de soixante-douze complices un stratagème pour tuer Osiris. C. A. Diop (1981, p. 390), dans cette perspective, précise bien qu'« *ici il n'y a pas de notion de péché originel car le mal est introduit par les hommes et non par les femmes* ».

Pour dire vrai, il le coupa en quatorze morceaux et les dispersa de tous les côtés des eaux du Nil. C'est dans cette perspective que Seth est dépeint par tous les mythes égyptiens comme un dieu ambitieux, comploteur et assassin. Informée de ce drame, Isis se mit à leur recherche, monta sur une barque faite de papyrus et parcourut les marais. Tout au long de son parcours, elle élevait un tombeau là où elle trouvait une partie du cadavre de son époux. Cette opération visait à la fois à faire recevoir à Osiris le plus d'honneurs possibles et faire empêcher Seth à saisir le vrai tombeau d'Osiris. Finalement, elle parvint à retrouver toutes les parties du corps d'Osiris jetées par Seth dans le fleuve à l'exception du membre viril qui fut mangé par le lépidote, le pagre et l'oxyrrynque. Depuis lors, ces trois poissons inspirèrent une horreur sacrée. Et pour remplacer ce membre viril, Plutarque souligne qu'Isis en fit une imitation, et la déesse ainsi consacra le Phallos dont aujourd'hui encore les Égyptiens célèbrent la fête. La vérité est qu'Isis a été fécondée par son mari Osiris, après qu'elle lui a refaçonné son membre viril précédemment avalé par les poissons.

Et pour remplacer ce membre viril, Plutarque souligne qu'Isis en fit une imitation, et la déesse ainsi consacra le Phallos dont aujourd'hui encore les Égyptiens célèbrent la fête. Isis demanda de l'aide auprès d'Anubis pour le momifier. C'est ainsi que ce dernier réalisa la première momie de l'histoire de l'humanité. Mais le plus dur travail qui restait à réaliser était celui de lui rendre le souffle de vie. Telle est la mission que Thot exécuta minutieusement. Ainsi, Osiris mort sera ressuscité. C. A. Diop (1981, p. 391) souligne dans cette perspective que « *Seth, jaloux parce que stérile, tue son frère Osiris (qui symbolise la végétation, à partir de la découverte de l'agriculture au Néolithique). Celui-ci ressuscite pour sauver l'humanité (de la faim !). Osiris est le dieu rédempteur* ». Par conséquent, le premier dieu rédempteur est issu de la civilisation de l'Égypte des Pharaons et non de la civilisation hébraïque. C'est dans cette

optique que C. A. Diop (1981, p. 391), en parlant de cette résurrection d'Osiris, renchérit qu'« *en tout cas, Osiris est bien le dieu qui, trois mille ans avant le Christ, meurt et ressuscite pour sauver l'humanité ; il montera au ciel à la droite de son père, le grand dieu, Râ. Il est le fils de Dieu* ». Et de cette résurrection d'Osiris, nous pouvons tirer une leçon essentielle, celle de savoir que la mort peut être vaincue lorsque le corps est protégé de la désintégration. Et la momification d'Osiris est un exemple probant qui atteste le triomphe de la vie sur la mort.

La momification est cette opération qui réduit le corps du défunt à l'état de momie. Mais quel peut être le sens philosophique de cette opération ? En effet, dans son article intitulé *La momification*, M. C. Mérat (2009, p. 41) s'est donnée, comme horizon de recherche, l'examen de la question relative à la momification dans l'Égypte antique. D'emblée, il reste une évidence que la mort constitue la fin de la vie de l'homme sur terre. Mais pour les anciens Égyptiens, souligne-t-elle,

« la mort d'un individu est la séparation de ses différents composants. Tout être est en effet constitué d'éléments matériels (le corps, les organes) et immatériels (le **ba**, le **ka**, l'**akh**, le nom, l'ombre). Le **ba** est souvent comparé au concept d'âme ou de personnalité ; le **ka** représente l'énergie vitale et sexuelle ; l'**akh** conceptualise la force divine. A ces trois principes spirituels s'ajoutent le nom, dont est muni chaque individu à sa naissance, et l'ombre. La mort n'est pas considérée comme une fin, mais comme un passage vers un au-delà de félicité, vers une certaine forme d'immortalité. Pour que commence cette deuxième vie, il faut que tous les composants matériels et spirituels de l'individu se réunifient, que le **ba** reconnaisse le corps qu'il a quitté afin de pouvoir le réintégrer. Or pour cela, le corps doit être préservé. Oui mais comment lutter contre sa corruption ? Plusieurs phénomènes ont sans doute progressivement donné aux Égyptiens l'idée de le momifier ».

En outre, il faut retenir que la « *vitalisation* », c'est-à-dire le « *triomphe de la vie sur la mort* » est à l'œuvre dans la tradition pharaonique. Elle fut inaugurée par Osiris.

Par-delà ces deux cas de figure, trois grandes tendances nient le monde et le séparent en deux entités antinomiques depuis l'Antiquité : la morale, l'idéalisme (la métaphysique) et le monothéisme.

Dans la perspective métaphysique, cette logique de séparation se retrouve chez certains philosophes, la séparation entre le monde physique et le monde intelligible, le monde organique et le monde inorganique. C'est une logique qui oppose l'idéalisme au matérialisme, le monde de l'au-delà au monde physique. Nous sommes là dans une sorte de dialectique de la vie et de la mort. Cette dialectique se retrouve dans toutes les philosophies idéalistes et chrétiennes. Ainsi, l'on parle de la dialectique de l'être et de l'étant, de l'essence et de l'apparaître, de la substance et de l'accident. Au lieu de penser en termes de degrés, la dialectique présente ici les choses en forme d'oppositions binaires qui seraient à la fin redevables entre elles.

En ce qui concerne la tradition grecque et particulièrement celle de Platon, elle divise le monde en deux entités : le monde intelligible et le monde sensible. C'est dans le *Phédon* que Platon explique sa conception dualiste du corps et de l'âme. Le monde sensible d'après Platon est celui dans lequel nous vivons, il contient le visible et le matériel, il est soumis au mouvement et au changement. Le monde intelligible est celui qui n'est pas accessible par nos cinq sens, mais uniquement par l'esprit. Il est le monde des choses immuables et éternelles. Il est appelé monde des Idées parce qu'il contient des Idées mathématiques, parfaites, immuables, c'est le cas des Idées des figures géométriques. Ce monde est, en fin de compte, celui des Idées Archétypes de la réalité. Le monde visible n'est donc qu'une copie du monde des idées. C'est pourquoi, chez Platon, la dialectique se définit comme le mouvement par lequel l'âme s'élève du monde sensible vers le monde des Idées. Pour ce faire,

la dialectique, selon L. Brisson et J. F. Pradeau (2007, p. 45), peut ainsi être considérée comme la seule science véritable : elle est la connaissance de la réalité. En ce sens, la dialectique est le savoir, la connaissance vraie. Elle est le raisonnement discursif à la faveur duquel la pensée et l'être des choses se rencontrent. Ainsi, l'une des thèses que Platon soutient est l'affirmation selon laquelle, pour parvenir à la vérité, il faut passer par la purification en séparant l'âme du corps. Selon lui, la préoccupation de l'homme est de ne pas se soucier de son corps, mais de s'en éloigner le plus possible et de se tourner vers son âme. Le corps est passif parce qu'il rend l'homme dépendant des désirs et des plaisirs de la Vie. L'âme, en revanche, est active parce que son but est la recherche de la vérité, cette vérité pure et universelle, laquelle est synonyme du Bien suprême. Une telle thèse trouve bien sa justification. Suivant le commentaire que formulent L. Brisson et J. F. Pradeau (2007, pp. 34-37), il est à noter que de façon très générale, on peut chez Platon définir le corps comme un morceau de matériau (*khôra*) présentant une structure géométrique qui correspond aux quatre éléments : feu, air, eau et terre eux-mêmes mathématiquement formés comme quatre volumes géométriques à savoir, le tétraèdre, l'octaèdre, l'icosaèdre et le cube (*Timée*, 73b-76e). Tous les corps sont mis en mouvement par une âme, qu'il s'agisse de l'âme du monde ou d'une âme particulière. L'ensemble constitué par un corps et une âme est un vivant. Et, parmi les vivants, il faut compter l'univers dans son ensemble, les dieux et les démons, l'homme, les animaux et même les plantes. Dans le cas du monde aussi bien que dans celui de l'être humain, le corps, qui a un devenir et qui est perceptible par les sens, se distingue donc de l'âme, que son immortalité et son immatérialité apparentent à l'intelligible. On parlera ici non du corps du monde (le *kosmos*), mais du corps des vivants particuliers. Toutefois, on trouve dans le *Gorgias* et dans le *Phédon* plusieurs remarques sur le corps humain qui peuvent paraître dépréciatives. Platon affirme notamment que le corps est la prison (*phroura*) où l'âme est

tenue en résidence (Phédon, 62b), voire son tombeau (*sêma*, *Gorgias*, 493a-b). Si en l'être humain, c'est l'âme qui importe sur plus que le corps, le corps peut effectivement devenir un obstacle à la réalisation et à l'activité de ce qu'il y a de plus important en lui : son âme. Il faut donc l'en empêcher. Voilà pourquoi la philosophie, comme effort de détachement de l'âme par rapport aux exigences du corps, peut être considérée comme un apprentissage de la mort et une libération du corps.

Dans le christianisme, la coupure est radicale entre les deux mondes. Il est établi un énorme mépris du monde physique et sensible. A l'inverse, le monde intelligible et spirituel est celui de la vérité.

2. Le corps et la chair comme l'a priori existentiel

Y. Le dure écrit, à propos du corps chez Nietzsche, que le corps est la vitalité de l'humain.

C'est la vitalité et la corporéité qui donnent à l'homme ses ressorts spécifiques. Dans la pensée de Nietzsche, la raison fondamentale de la séparation du monde en deux entités est la fuite du monde réel et le mépris du corps. C'est pourquoi, Saint Paul, par exemple, ressentant la frustration en son propre corps du fait de ne pas arriver à accomplir la loi, aurait trouvé un soulagement dans le mépris de celle-ci. La loi était considérée comme la mesure de la foi.

Le corps et la chair constituent une seule et même réalité. Les deux participent à l'organisation de la vie. Le corps, la chair et d'autres composantes doivent rester ensemble face à la dispersion engendrée par la morale, métaphysique et le christianisme. Le corps en tant que fil conducteur de tout l'organisme n'est qu'une division des parties qui le composent. Ces deux entités constituent l'a priori existentiel. M. Ponty (1964, p. 183) dit : « cette chair que l'on voit et que l'on touche n'est pas toute la chair, ni cette corporéité massive, tout le corps »

Dans l'optique d'une compréhension chrétienne, le corps et la chair doivent demeurer une condition indéniable dans l'obtention du salut. On ne peut donc séparer les deux entités. Elles sont toutes une même réalité. La déchéance ne viendrait pas seulement de la chair mais de tout l'homme, c'est-à-dire tous les compartiments du corps. Le corps serait donc une distinction unique et réelle, c'est la distinction originelle, absolue. Il est tout ce qui est propre à l'homme, le reste ne peut l'être qu'en termes secondaires. Donc, une fois trouvé ce qui nous est vraiment propre, c'est là qu'il faut bâtir la différence, la véritable distinction qui est irréconciliable. Ce qu'il faut comprendre dans cette recherche, c'est que le corps ne peut s'épuiser ni dans des mouvements dialectiques ni ne rentre tout à fait dans un concept donné. Il ne s'agit nullement de séparer la réalité corporelle en plusieurs entités dialectiques. Le corps tout comme le monde reste et demeure unique. Séparer le monde, c'est procéder à une dévaluation du monde par rapport à un autre monde dit meilleur. De même, on ne saurait établir cette réduction pour le corps. Il n'est pas question d'enlever la valeur au corps tel qu'il est. La réduction du corps signifie le présenter comme quelque chose qui n'a aucune valeur. Dans cette perspective, Nietzsche arbore que pour mieux interpréter le monde, il faut partir de la réalité du corps. En effet, le corps est la seule entité dont nous avons la connaissance nette et réelle. C'est pourquoi il procède méthodiquement à l'interprétation du monde par le corps : « corps suis tout entier, et rien d'autre, et âme n'est qu'un mot pour quelque chose dans le corps » (F. Nietzsche, 1971, p. 48). Le corps, c'est la volonté de puissance et en tant que tel le corps est un ensemble de forces en relation les unes avec les autres. Et donc, la notion de volonté, et plus précisément celle de volonté de puissance, renvoie chez Nietzsche, à la réalité pulsionnelle, à savoir celle du corps en tant que monde d'appétits, de passions et d'énergie agissante. E. Blandel (1986, p. 284) écrit : « *Le corps est le lieu d'articulation (...) schéma de la volonté de puissance* ». C'est le lieu de la manifestation de

la volonté. Pour Nietzsche, le corps est donc un lieu intermédiaire entre le pluriel absolu du chaos du monde et la simplification absolue de l'intellect, c'est-à-dire des énergies, des pulsions, des instincts qui interprètent la réalité, le réorganisent, la constituent.

L'être humain est seulement constitué d'instincts. Nietzsche affirme que la foule et les philosophes ignorent les instincts. Les platoniciens et les chrétiens n'ont jamais tenté de les connaître. Cette ignorance est la cause d'une perpétuation de préjugés faux voire nocifs, celle qui établit la supériorité de l'âme par rapport au corps.

Si la tradition chrétienne représentée par Saint Augustin, présente l'âme comme ce qui est permanent, Nietzsche présente les choses autrement. Plus une chose est permanente et immobile, plus elle est valorisée. Ainsi, l'âme est présentée comme supérieure au corps. Nietzsche abandonne le critère de la permanence. Il revalorise la mutabilité et le mouvement à la place. Selon lui, le corps est plus réel que l'âme. Le corps n'est pas responsable de la mauvaise interprétation que l'on fait de la réalité. Lorsque l'âme interprète le réel, c'est-à-dire lorsqu'elle insère une constance de la régularité, elle trahit le réel : elle ajoute des éléments que la réalité ne possède pas.

3. La dialectique du corps et de la chair comme épiphanie du divin

Si tant est que la dialectique a une prétention de vérité, alors le corps et la chair constituent une seule vérité qu'est la réalité. C'est dans cette réalité qu'est la vérité, que réside Dieu. Face à un Dieu abstrait, éloigné et énigmatique, l'homme le retrouve qu'à travers son corps. L'église oscille entre une réalité présente dans la vie de l'homme. Hegel (1967, p. 117) le dit : « Il est contre son caractère fondamental de trouver le repos dans une beauté vivante impersonnelle ; et c'est son destin que l'Eglise et

l'État, le culte et la vie, la piété et la vertu, l'action divine et l'action dans le monde ne puissent jamais se fondre en une seule réalité ». Reconnaître cette réalité, c'est affirmer l'entente subtile et complexe qui existe entre Dieu et l'homme, sa créature : « ce corps comme une machine qui, ayant été faite des mains de Dieu, est incomparablement mieux ordonnée, et a en soi des mouvements plus admirables, qu'aucune de celles qui peuvent être inventées par les hommes » (R. Descartes, 2011, p. 34). Ce qui laisse à comprendre la problématique de la venue ici-bas du Dieu-homme. Cette venue de Dieu en l'homme, c'est-à-dire Dieu fait homme se saisit en la personne du Christ. H. I. MARROU (1964, p. 4) dira que « l'homme était, une étincelle divine, une parcelle de la substance de Dieu, momentanément et regrettamment insérée dans la gangue matérielle du corps d'où elle ne pouvait qu'aspirer à se dégager ».

La théologie explique cette venue du Dieu-homme par le biais du « mystère de l'incarnation ». Ce mystère exclut toute possibilité de contamination avec la chair. La réalité est que, contrairement à la pensée théologique, l'incarnation est d'abord et avant tout une incarnation dans un corps, c'est-à-dire qu'elle fait droit au sensible. De ce point de vue, cette incarnation s'inscrit dans la constance matérialiste qui unit la transcendance et la sensibilité. Ici, le christianisme prend une forme, elle cesse d'être une religion de l'au-delà mais de la terre.

Dieu se manifeste même dans le corps dans ce sens que l'homme est fait de la matière et de l'âme. C'est dans cette unité du corps que s'exprime la volonté de Dieu puisque on retrouve en lui la raison, la conscience, l'esprit, la pensée, l'intelligence, etc., qui habituellement sont rangés dans la catégorie âme. Ces phénomènes sont, selon Nietzsche, des manifestations du corps. Le corps, n'étant fait que désir, pulsions, instincts et volontés inconscientes, conduit et dirige toutes nos pensées. Celles-ci ne sont que le produit de pulsions organiques. Il n'y a pas d'âme autonome du corps : toutes nos pensées ne sont que le produit de

nos instincts, les serviteurs de nos instincts. Or, notre être n'est constitué que d'instincts, et s'il n'y a pas d'âme, de raisons, etc., alors il n'y a que du corps. Le corps est instinct, les instincts dirigent, que ce soit conscient ou non, nos pensées, nos idées, l'analyse que l'on fait de la réalité. Selon B. Baertschi (1982, p. 13) « Le moi ne peut exister pour lui-même, sans avoir le sentiment ou l'aper-ception immédiate interne de la coexistence du corps ». Il n'est donc pas possible de séparer le corps en lui-même. Il ne serait impossible de rendre compte véritablement du problème de la distinction en laissant de côté le corps subjectif, puisqu'il est le centre même du problème. B. Baertschi (1982, p. 10) porte la précision sur la distinction de ces entités corporelles qui ne constituent qu'une seule réalité, à l'intérieur du corps : « on a d'une part le corps objectif, c'est-à-dire le corps vu, observé, objet de la physiologie, et d'autre part le corps propre, vécu, que certains phénoménologues ont appelé le corps phénoménal ». Dans la philosophie de M. Ponty (1945, p. 493), « le problème des relations de l'âme et du corps ne concerne pas le corps objectif qui n'a qu'une existence conceptuelle, mais le corps phénoménal ».

Dieu se manifeste dans le corps et la chair de l'homme, dans la perspective où ce dernier est la créature de Dieu. Dans son Vocabulaire de théologie biblique, X. Léon-Dufour (1970, p. 211) soutient que « comme dans la plupart des langues, le corps désigne souvent la même réalité que la chair : ainsi la vie de Jésus doit être manifestée dans notre corps aussi bien que dans notre chair ». Cela montre bien que l'homme s'exprime tout entier par le corps et la chair. De même, dans la théologie chrétienne, Dieu se révèle dans la personne de son fils Jésus. Ici, cette révélation se fait d'une manière éclatante dans l'économie nouvelle inaugurée par l'incarnation. Jésus, comme fils de Dieu, a donc partagé la vie corporelle de l'homme. Par lui, la religion chrétienne constitue un seul et unique corps en Jésus Christ. Et, tous les chrétiens sont appelés membres du corps du christ.

En tout état de cause, il s'agit ici de penser clairement une nouvelle interprétation de l'incarnation, une herméneutique nouvelle qui prenne en compte le corps et la chair dans la compréhension du divin. Puisque c'est le corps qui constitue l'essentiel de la vie. Il est donc clair que cet essentiel concerne aussi le divin. C'est ici où la corporéité se donne comme épiphanie du divin. La réflexion chrétienne aujourd'hui sur le débat sur la corporéité devrait porter cela. Ce qui fait dire à Y. Ledure (1984, p. 161) que : « une telle réflexion doit conduire le discours chrétien non seulement à se reformuler mais d'abord à déplacer ses vecteurs signifiants de l'ordre du logos vers l'espace de la corporéité ».

Conclusion

La mise en exergue de l'âme spirituelle relègue aujourd'hui le corps au second plan. Il faut considérer le corps et la chair comme étant une même et seule réalité. L'être humain ne dispose de ses potentialités propres qu'en prenant en compte son corps et la chair qui le forment. Nous comprenons que de toute son existence, l'homme entretient un rapport étroit avec le corps. Autrement dit, il est inextricablement lié au corps, c'est-à-dire à son corps. Le corps donne de la valeur au monde dans tous ses compartiments. Considéré comme « un amas de matière, traversé de forces et de flux, le corps a aussi un aspect social et politique puisqu'il est formé, vu et parfois mis en scène » (Rochex, 2016, p. 7). Si l'idéalisme considère la matière comme une illusion, le matérialisme pense le corps humain au-delà de sa constitution physique. De même, dans l'optique chrétienne, le corps et la chair doivent demeurer une condition indéniable dans l'obtention du salut. Dans la résurrection, Jésus Christ ressuscite avec son corps entier. C'est ainsi que le corps participe totalement au projet de rédemption du monde. Le christianisme doit donc réhabiliter l'horizon divin du corps.

Bibliographie

Andrieu B., (2010), Philosophie du corps. Expériences, interactions et écologie corporelle, Paris, Vrin,

Baertschi B., (1982), « *Le problème de la distinction de l'âme et du corps* », Revue de Métaphysique et de Morale, 87e Année,

No. 3 (Juillet-Septembre 1982), pp. 344- 363, Bakayoko M., (2018), International Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume 5; Issue 12; December; Page No. 179-184

Blandel E., (1986), *Nietzsche le corps et la culture*, Paris, PUF

Blandel E., (1986), *Nietzsche le corps et la culture*, Paris, PUF.

Clément F., « In *Revue de théologie et de philosophie*, v.131, no.1, pp.1-24. ».

De Sales D., (1773), Essai philosophique sur le corps humain, pour servir de suite à la philosophie de la nature, vol. 1,

Descartes R., (2011), Discours de la méthode, Édition électronique, Les Échos du Maquis

Favre-Rochex T., (2016), Corps et pouvoir politique chez Platon, Mémoire de Master, Paris I Sorbonne, U.F.R. 10

Gauchet M., (1981), « Des deux corps du roi au pouvoir sans corps » *Christianisme et politique 2, Le Débat*, 1981/8 n° 15, p. 147-168. DOI : 10.3917/deba.015.0147 [Consulté le 10/04/2023].

Hegel, (1967), *L'esprit du christianisme et son destin*, Paris

LAGOS DONDÉ F. L., (2007), Thèse de doctorat, « *Corps et devenir chez Nietzsche après la mort de Dieu* », Université Paris 8 – Vincennes-Saint-Denis

Le dure Y., (1984), Lectures chrétiennes de Nietzsche, Paris, Cerf

Léon-Dufour X., (1970), Vocabulaire de théologie biblique, Paris, Cerf

MARROU H. I., (1966), Texte de *The 1964 St. Augustine Lecture*, donnée le 8 novembre 1964 à Villanova, University (Penn., USA.) ; traduction anglaise sous le titre *The Résurrection and, St. Augustine Theology of human Values*, Villanova University Press.

Marzano M., (2013), *La philosophie du corps*, introduction

Nietzsche F., (1971), *Ainsi Parlait Zarathoustra*, traduit de Georges-Arthur Goldschmidt, Paris, PUF

Ponty M., (1945), *Phénoménologie de la perception*. Paris, Gallimard

Ponty M., (1964), *Le visible et l'invisible*, Paris, Gallimard

ISLAM ET POLITIQUE AU MALI SOCIO-ANTHROPOLOGIE D'UN RAPPORT CONFLICTUEL

Dr Fodié TANDJIGORA

Université de Bamako (ULSHB)

tandjigoraf@yahoo.fr

Dr Boureima TOURE

Université de Bamako (ULSHB)

toureboureima@hotmail.com

Résumé

Cette contribution est une analyse des dynamiques relationnelles entre les religieux musulmans et la politique au Mali. Elle s'articule autour de l'influence grandissante des confréries musulmanes dans le champ politique du Mali depuis plusieurs années. Certains événements récents au Mali ont consacré la mobilisation des religieux sous le régime de Amadou Toumani Touré³⁵ tout comme celui du président Ibrahim Boubacar Keita³⁶. Aujourd'hui, l'implication des religieux dans la gestion politique demeure une évidence notoire comme en témoignent les événements rapportés dans cet article. En termes de méthodologie, cette contribution est une analyse à la fois théorique et factuelle avec quelques témoignages d'acteurs politiques et religieux. Les témoignages recueillis grâce aux entretiens semi-directifs indiquent une certaine émergence des religieux dans le champ politique qui pourrait être la conséquence de l'épuisement du modèle politique classique mais aussi d'une crise de la société civile qui est de plus en plus inféodée au pouvoir exécutif.

Mots clés : *Islam, politique, Mali, réformes institutionnelles*

Abstract

This contribution is an analysis of the relational dynamics between Muslim clerics and politics in Mali. It revolves around the growing influence of Muslim brotherhoods in the political field of Mali for several years. Some

³⁵ Comme la loi sur le code de la famille qui a rencontré la résistance des religieux.

³⁶ Lorsque ce dernier sollicite la voix des religieux lors des élections présidentielles de 2013 au Mali.

recent events in Mali have consecrated the mobilization of religious under the regime of Amadou Toumani Touré as well as that of President Ibrahim Boubacar Keita. Today, the involvement of religious in political management remains a notorious evidence as evidenced by the events reported in this article. In terms of methodology, this contribution is an essentially theoretical analysis but with some testimonies from political actors and researchers. The testimonies collected thanks to the semi-structured interviews indicate a certain emergence of the religious in the political field which could be translated by the exhaustion of the classic political model but also by a crisis of the civil society which is more and more subservient in executive power.

Keywords: *Islam, politics, Mali, institutional reforms*

1. Problématique Centrale

Dans le contexte malien, la figure classique de l'opposition est désormais consacrée par les leaders musulmans à travers leur opposition affichée à certains projets de réforme sociale comme celle du code de la famille depuis 2009³⁷. C'est précisément cette réforme du code de la famille qui va marquer un tournant décisif dans l'implication des religieux en politique. Durant la dernière décennie, les plus grandes résistances aux réformes politiques proviennent des religieux qui possèdent une certaine capacité de mobilisation d'où la remarque de Gilles Holder (2009) sur l'islam comme étant un nouvel espace politique en Afrique. En effet, de plus en plus, les religieux parviennent à mobiliser des masses par un discours fondé sur les préoccupations quotidiennes des maliens comme la corruption, l'insécurité, la crise scolaire etc. Sur la base de ces préoccupations s'érige une rhétorique religieuse qui revendique le statut de porte-parole du peuple à la place de l'opposition politique classique.

L'élite religieuse cesse d'être une simple confrérie confinée au rôle religieux pour réunir autour d'elle des associations

³⁷ 2009 est l'année de contestation contre le code de la famille où les religieux ont joué un rôle actif. Le chérif de Nioro était au premier plan avec l'imam Mahmoud Dicko.

religieuses (essentiellement d'obédience wahhabite) mécontentes de la gestion du pouvoir mais aussi des associations de la société civile. Cet article prend pour repère les élections présidentielles de 2013 où l'on constate une réelle implication des religieux dans la gestion du coup d'Etat de 2012 au Mali mais aussi dans l'élection du président de la république en 2013.

- **Objectifs**

Cette contribution a pour objet de questionner le lien dialectique entre le religieux et le politique au Mali. Elle ambitionne de répondre à la question de savoir comment les religieux sont progressivement devenus l'interlocuteur privilégié des maliens en marge des partis de l'opposition politique classique ?

2. Méthodologie

En termes de méthodologie, cette contribution est une analyse essentiellement théorique mais avec quelques témoignages d'acteurs politiques, associatifs, religieux et des chercheurs. Les témoignages recueillis grâce aux entretiens semi-directifs ont été analysés afin de produire un sens sur le lien dialectique entre religion et politique au Mali. Ainsi, un échantillon de 49 individus a été mobilisé dans la collecte des données.

3.1. Hypothèse

La première hypothèse avancée est qu'on assiste à un épuisement du modèle purement politique proposé par les partis politiques.

La deuxième hypothèse est que le discours religieux (désormais bâti sur les problèmes quotidiens des maliens) rime désormais avec les préoccupations populaires.

Enfin, la troisième hypothèse soutient que la faillite de l'action de la société civile serait la principale cause de l'attrait des populations envers les guides religieux comme interlocuteurs.

4. Résultats

4.1. De l'islam à l'engagement politique

Longtemps distant de la politique, l'islam malien avait été pensé comme étant à l'antipode du jeu politique qui comporte des vices comme la trahison et les fausses promesses. Certains oulémas formés dans les écoles coraniques percevaient en la politique, une forme de perversion humaine incompatible avec la foi. Cependant, seules quelques élites musulmanes³⁸ maliennes proches du pouvoir avaient des liens étroits avec les autorités politiques.

Pourtant, des religieux vont s'illustrer sur la scène politique lors du coup d'État de 2012 mais aussi lors des élections présidentielles de 2013 ouvrant ainsi le débat sur la place de l'islam dans la vie politique. Aujourd'hui, on assiste à une implication active des religieux dans la vie politique à travers l'offre d'un nouvel espace de sociabilité pour bon nombre de couches défavorisées.

Comment les élites musulmanes, habituellement confinées entre les murs des mosquées et des Zawiya³⁹, développèrent une stratégie de conquête de l'arène politique ? La réponse se trouve probablement dans l'essoufflement progressif des partis politiques. En effet, depuis plus d'une décennie, on remarque un essoufflement des partis politiques qui sont de moins en moins légitimes aux yeux des maliens. La confiance s'est progressivement effritée entre les citoyens maliens et les leaders politiques se traduisant par un manque de motivation des électeurs. Les élites politiques maliennes cristallisent de plus en plus de frustrations sociales dont les religieux se font porte-paroles. C'est dans ce contexte d'essoufflement de la classe

³⁸ Comme les leaders du HCI, de l'Imamat de Bamako (famille Kallé) et d'autres confréries influentes à l'instar de la Hamallya de Nioro du Sahel.

³⁹ Bâtiment consacré à la pratique de la religion musulmane et sous la direction d'un guide spirituel et administratif, le cheikh

politique qu'intervient l'implication active des leaders religieux dans la vie politique avec le concours des guides spirituels comme Mahmoud DICKO⁴⁰ et Ousmane Madani HAIDARA⁴¹.

4.2. La médiation des religieux pendant le coup d'Etat de 2012

Mécontents de la gestion de la crise sécuritaire, les militaires de rang renversent, par un coup d'Etat, le régime du président Amadou Toumani TOURE le 22 mars 2012. S'ouvre alors une période d'incertitude pour le Mali avec des sanctions de la Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Malgré la pression de cette communauté ainsi que celle de l'Union Européenne sur la junte militaire, celle-ci refuse de remettre le pouvoir aux civils. C'est dans ce contexte tendu qu'intervient la médiation du chérif de Nioro⁴² à travers une visite au capitaine SANOGO⁴³ dans les casernes militaires de Kati. La médiation de la confrérie Hamallya s'est soldée par des résultats probants et qui ouvre la voie à une transition civile. Comment expliquer qu'une personnalité religieuse réussisse là où des institutions ont échoué ? S'agit-il d'un signe inquiétant de la montée du phénomène religieux où d'un changement de paradigme politique ?

Dans sa thèse, Boubacar Haidara (2015 : 119) démontre que l'implication grandissante des religieux dans la sphère politique malienne intervient à une période où le processus démocratique se trouve affaibli. Si durant la dictature de Moussa TRAORE⁴⁴ les leaders religieux étaient peu audibles, la période démocratique offre une libéralisation de la parole religieuse. Au même moment, l'Etat se désengage de certains secteurs qui seront investis par des associations religieuses créées à la faveur

⁴⁰ présidé le Haut Conseil islamique malien (HCIM) de janvier 2008 à avril 2019.

⁴¹ Le guide du mouvement religieux Ançar-Dine

⁴² Une des grandes figures religieuses du Mali et guide du courant hamalliste.

⁴³ Auteur du coup d'Etat de 2012.

⁴⁴ De 1968 à 1991.

de l'avènement de la démocratie. De plus en plus d'associations religieuses font des œuvres caritatives en construisant des infrastructures sociales⁴⁵. Ce rôle a permis aux associations religieuses de se faire une certaine légitimité dans l'imaginaire populaire des maliens. On constate une certaine évolution dans le discours religieux qui devient de plus en plus un discours des victimes de la mauvaise gouvernance.

4.3. Les élections présidentielles de 2013

Lors des élections présidentielles de 2013, le succès de la mobilisation populaire crée la surprise d'autant plus que les taux de participation aux votes ont toujours été faibles. Prenant conscience de leur force, les religieux apportent leur soutien ouvert à Ibrahim Boubacar KEITA en 2013. Ces élections consacrent l'implication directe de responsables religieux dans le processus politique, à travers des prêches assez transparents sur leur choix politique. Les guides religieux vont jouer un rôle de premier plan dans les élections à travers l'orientation du choix d'un nombre écrasant de maliens de confession musulmane. Au même moment, le tournant de 2013 renforce la méfiance des populations vis-à-vis des élites politiques classiques⁴⁶ qui ont gouverné le pays depuis 1991. Ainsi, les élections présidentielles de 2013 interviennent déjà dans un contexte de discrédits vis-à-vis des partis politiques qui ne correspondent plus aux aspirations populaires.

L'élément central qui a capté l'adhésion des religieux semble être le référent religieux très présent dans le discours politique de monsieur Ibrahim Boubacar Keita. De nombreux discours de ce dernier étaient émaillés de formules doctrinales musulmanes comme *in challah*⁴⁷, *hasbunallah wa nimalwaki*⁴⁸ etc. En effet,

⁴⁵ On peut citer Ançar-Dine (construction des hôpitaux), de Al-Farouk (construction de forage), de la confrérie Hamallya (dont de fonds à l'armée malienne) etc.

⁴⁶ C'est-à-dire ceux qui ont participé à la chute du régime de Moussa TRAORE en mars 1991.

⁴⁷ Signifie : si Dieu le veut

⁴⁸ Signifie : Dieu seul nous suffit comme espoir

pour la première fois, un homme politique affiche sa préférence et son accointance avec le milieu religieux musulman au mépris de la laïcité républicaine. Cette prise de position, presque révolutionnaire pour un homme politique, va attirer la sympathie des personnalités religieuses. Le discours de monsieur Ibrahim Boubacar Keita s'est arrimé aux aspirations religieuses sur lesquelles il s'engage à mettre en œuvre dans un élan de rupture dans la gouvernance.

Afin de parvenir à porter leur candidat à la magistrature suprême, les religieux vont au-delà de la simple consigne de vote pour créer un mouvement dénommé SABATI⁴⁹ 2012.

4.4. SABATI 2012 ou La main invisible des religieux

Telle une société écran, le mouvement SABATI 2012 était l'interface entre les religieux et la scène politique malienne. Bien que la constitution de 1992 n'admette pas l'existence de partis religieux, la confrérie a mis en place un mouvement appelé SABATI 2012 dont la vocation officielle est de :

« Contribuer à la promotion de la démocratie et de la citoyenneté avant et pendant les échéances électorales, en informant et en sensibilisant la population dans le choix de responsables capables de relever les défis du Mali ».

Ce mouvement est soutenu activement par des guides religieux comme l'Imam Mahmoud Dicko et Bouyé Haidara. Ces deux personnalités incarnent une certaine légitimité sociale faisant d'eux des « oulémas officiels » pour reprendre l'expression de Marc Garobiau et Malika Zeghal (2004). La naissance du mouvement SABATI 2012 est l'expression d'une volonté réelle des religieux à conquérir l'espace politique afin de participer à la gouvernance d'une manière ou d'une autre.

Ainsi, une déclaration des religieux sera faite officiellement le 19 juillet 2013 stipulant son soutien sans réserve au candidat Ibrahim Boubacar Keita afin de remporter les élections

⁴⁹ Signifiant le salut en Bambara

présidentielles du 28 juillet 2013. Une fois le ton lancé, le mouvement SABATI 2012 avait en charge la mise en œuvre de la volonté politique des leaders religieux et qui, théoriquement, était la volonté des musulmans maliens y compris les wahhabites.

4.4.1. La mobilisation des mosquées et Zawiya durant la campagne de 2013.

Avec l'aide de la jeunesse musulmane, les mosquées seront mises à contribution par le mouvement SABATI 2012 à travers des prêches dits « conscients ». C'est-à-dire un discours pragmatique orienté vers des préoccupations réelles des maliens. Au fil du temps, il eut un glissement dans la rhétorique confrérique qui tend à démontrer que la religion n'est pas le contraire de la politique. Les adaptes de la Hamallya explique que l'implication du chérif dans la politique est au contraire un acte salvateur à une époque où les élites politiques classiques ont échoué :

« L'implication du chérif Bouyé Haidara est, au contraire, une chance pour les populations maliennes. Car les hommes politiques nous ont longtemps bernés avec des promesses mirobolantes. Or, lui Bouyé Haidara parle comme le citoyen lambda » (T.D, leader du mouvement SABATI 2012)

Ainsi, les adaptes de cette confrérie justifient l'implication du guide spirituel par un rôle « quasi divin » qui fait de ce militantisme un acte dicté par Dieu. La seule figure du chérif Bouyé Haidara suffit à créer un mouvement centripète au sein d'une organisation. Ainsi, plusieurs associations religieuses vont s'aligner derrière le mouvement SABATI 2012 dont le guide de la confrérie demeure le principal bailleur.

Par la suite, le leader de la confrérie a clairement donné une consigne de vote :

« Il avait appelé tous les fidèles de la confrérie, tous les militants de SABATI-2012 mais aussi l'union des

jeunes musulmans du Mali à voter sans condition le candidat Ibrahim Boubacar Keita » (S.T, membre de l'UJMA)

S'il s'avère que l'intervention des religieux dans la sphère politique s'inscrit dans une logique de suppléance aux leaders politiques, il n'en demeure pas moins que les citoyens voulaient rompre avec la vieille élite politique considérée comme prédatrice.

Au lendemain de son élection, et avant son investiture, le premier déplacement du nouveau président s'est effectué le 27 août 2013 à Nioro du Sahel, afin de remercier le Chérif de Nioro pour son aide. La confrérie Hamallya devient progressivement la tutelle religieuse du nouveau pouvoir avec statut consultatif⁵⁰ sur beaucoup de réformes sociales.

5. Discussion

Le point de départ de cette contribution était de mettre en évidence le lien dialectique entre islam et politique au Mali. Les données collectées révèlent l'existence d'un intérêt grandissant pour les prêches orientés vers des débats politiques. Ainsi, les religions ont progressivement pris la place de l'opposition politique classique en revendiquant des doléances communes aux classes moyenne comme : l'eau, l'électricité et autres denrées de premières nécessités devenues chères.

5.1. La confrérie Hamallya comme une version religieuse de la société civile au Mali

La participation de la confrérie depuis plus d'une décennie va lui procurer un statut de « société civile » de fait. D'une simple confrérie, la Hamallya deviendra la principale force d'équilibre entre le pouvoir exécutif et les populations. Elle est

⁵⁰ Ce statut n'est pas officiel. Il s'agit de l'importance que le président IBK accordera au chérif de Nioro qui donne son avis sur les questions difficiles à trancher.

accompagnée dans ce rôle par le Haut Conseil Islamique du Mali et d'autres leaders religieux. Il existe plusieurs associations de société civile au Mali mais certaines se sont progressivement s'inféodées au pouvoir à telle enseigne qu'on pourrait parler de « société civile d'Etat ».

Si l'on s'accorde à dire que la société civile est indispensable dans l'équilibre du jeu politique, elle ne peut y parvenir que lorsqu'elle joue ce rôle pleinement. Or, justement, la société civile malienne s'est développée à travers un réseau clientéliste qui empêche l'émergence même d'une culture démocratique. La confrérie Hamallya va révolutionner la sphère de la société en proposant une nouvelle offre sociale sur la base de la confession. Ce rôle est incarné à travers SABATI 2012 mais aussi le HCIM qui obtiendra le poste de secrétaire général de la commission Electorale, Nationale, Indépendante (CENI)⁵¹.

La société civile « islamique » va jouer un rôle de premier plan dans la création d'un ministère des affaires religieuses et des cultes qui est une première dans l'histoire du Mali.

Aujourd'hui, la société civile islamique est sollicitée dans tous les conflits sociaux qui ont secoué le pays depuis 2012. Depuis la crise sécuritaire du Nord, les conflits politiques et les crises scolaires, la société civile, incarnée par les religieux, demeure le principal vecteur de dialogue social au Mali. Les résultats obtenus, grâce à leur médiation, sont le fruit de l'autorité morale qu'exerce l'islam sur les consciences individuelles et collectives, TOURE (2015 : 42).

⁵¹ L'organe en charge de l'organisation des élections au Mali.

5.2. Le mouvement politique M5 RFP dans la toge religieuse

La série de contestations contre le régime du président Ibrahim Boubacar Keita étaient cristallisées en un mouvement unitaire de politiciens et de religieux. Ce mouvement a reçu le nom de M5 Rassemblement des Forces Patriotiques (RFP) avec comme caution morale l'imam Mahmoud Dicko, alors président du haut conseil islamique du Mali. C'est pourquoi le M5 RFP s'est couvert d'une confiance des religieux qui arpentaient le boulevard de l'indépendance avant d'y organiser la prière du vendredi puis lancer des hostilités contre le régime.

Né d'une crise électorale, le mouvement de contestation, sous l'impulsion des confréries religieuses, devenait de plus en plus une force matérielle au sens marxiste du terme. En effet, la rhétorique religieuse était le centre du discours des membres du M5 RFP.

Il est évident que la « vieille classe politique » aurait eu bien du mal à mobiliser et à tenir un front sans le concours des figures religieuses d'où la toge protectrice de l'imam Mahmoud Dicko. Par ailleurs, selon des propos recueillis auprès d'un imam du M5 RFP, la politique serait au cœur même de l'islam qui n'est pas que la foi mais aussi un régime juridique :

« L'islam est venu pour mieux organiser la vie d'ici et préparer la vie de l'au-delà. En Islam, il n'y a pas de différence entre la vie religieuse et la vie politique ; non il n'y a aucune différence. S'impliquer dans la politique pour que la société soit bien organisée, est un devoir religieux que l'Islam recommande, ce n'est pas quelque chose de secondaire, c'est une obligation religieuse ; un musulman peut avoir des problèmes s'il se désintéresse à ça. »

On peut dire qu'une certaine société civile musulmane s'est illustrée dans la revendication des droits des citoyens sans distinction de religion. Ce serait même une obligation morale selon ce prêcheur interviewé au siège du M5 RFP :

« Nous ne resterons plus dans nos mosquées pour voir le pays en destruction. On a vu que la politique est dans une mauvaise phase, c'est pour cela les musulmans se sont impliqués là dans. Nous avons tous voté pour IBK, c'est pourquoi il a gagné. Mais après il nous a trahis. Il n'a pas respecté ses promesses. Cette fois-ci nous allons faire élire un autre candidat ».

Une logique de moralisation de vie publique semble être le slogan des religieux impliqués dans l'action politique. Au cours de l'enquête pour la rédaction de cet article, l'argument de la corruption, de l'effritement de l'école, du système sanitaire, de la sécurité etc. reviennent dans les discussions. L'entrée dans la politique permettra selon eux de choisir un président capable de mettre fin à tout cela.

7. Conclusion

Aux termes de cette contribution, nous sommes parvenus à démontrer que les religieux sont devenus des acteurs clés de la scène politique malienne durant cette dernière décennie. Les décisions politiques les plus importantes sont prise après consultation des guides spirituels.

Le rôle croissant des religieux dans l'arène politique renvoie à une nouvelle reconfiguration de l'espace politique qui n'est plus confiné aux seuls acteurs politiques. L'implication du chérif de la confrérie Hamallya s'est faite progressivement au gré des régimes qu'il a côtoyés.

L'espace public est de plus en plus investi par les religieux avec un discours alternatif nouveau sur les conditions de vie des populations. L'arène politique tombe dans la religiosité tout comme les prêches se politisent de plus en plus. Les maliens, en quête de modèle, se tournent de plus en plus vers les chefs religieux mettant en péril la laïcité républicaine.

Bibliographie

Amselle J. (2001). *Branchements. Anthropologie de l'universalité des cultures*, Paris, Flammarion.

Ba A., (1991). *Histoire du Sahel Occidental*, Bamako, Editions Jamana.

Bayart J. (1993). *Religion et modernité politique en Afrique noire*, Paris, Karthala.

Chebel M., Clarck M. (2008). *L'islam pour les Nuls*, Paris, First-Editions.

Chebel M. (2001). *Dictionnaire des symboles musulmans*, Paris, Albin Michel.

Constantin F., Coulon C. et al. (1997). *Religion et transition démocratique en Afrique de L'ouest*, Paris, Karthala.

Diallo A., (1979), « Le siège de Nyoro et la mort de Muntaga Tall », In *Études Maliennes*, n°3, pp. 4-17.

Dicko S., O., (2002). *Hamallah le protégé de Dieu*, Paris, éd. Alboustane.

Durkheim E., (1960). *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, Paris, PUF.

Geertz C., (1992). *Observer l'islam. Changements religieux au Maroc et en Indonésie*, Paris, La Découverte.

Gomez-P. M., (2005). *Islam et politique en Afrique au sud du Sahara. Identités, Discours et Enjeux*, Paris, Karthala.

Haidara B., (2015). *Les formes d'articulation de l'islam et de la politique au Mali*, thèse de doctorat, Université de Bordeaux-Montaigne.

Holder G., SOW, M., (2013). *L'Afrique des laïcités. Etat, Religion et Pouvoir au sud du Sahara*, Mali, Éditions Tombouctou.

Holder G., (2009). *L'islam, nouvel espace public en Afrique*, Paris, Karthala.

Kane O., TRIAUD, J-L, (1998). *Islam et islamisme au sud du Sahara*, Paris, Karthala.

Kepel G., (1993). *Les politiques de Dieu*, Paris, Seuil.

Moreau, J. L., (1964). « Les Marabouts de Dori, Archives de sociologie des religions », n° 17, p. 113-34.

Ly, M. (1991). *Un islam militant en Afrique de l'ouest au XIXe siècle. La Tijaniyya de Saïku Umar Futiyyu contre les pouvoirs traditionnels et la puissance coloniale*, Paris, L'Harmattan.

Nassoko I. (2009) *L'Etat et la religion au Mali de 1960 à nos jours*, Bamako, Jamana.

Otayek R., Soares B. (2009). *Islam, Etat et Société en Afrique*, Paris, Karthala.

Piga A., (2003), *Islam et villes en Afrique au sud du Sahara*, Paris, Karthala, 422 p.

Thiam T. (2013.) Hadi, *Historique du mouvement social islamique malien de 1960 à 2001*, Bamako, Éditions Yèrèdon.

Toure, F. (2015). *la montée du religieux musulman dans le jeu politique actuel du mali : le cas du mouvement sabati 2012*, Mémoire de DEA, Bamako, ISFRA.

SOW, M. (2014), « La laïcité à l'épreuve du prêche : imaginaires et pratiques autour du prêche et des prédicateurs au Mali », in G. Holder et M. Sow (dir.), *L'Afrique des laïcités. État, religion et pouvoirs au sud du Sahara*, Bamako/Paris, Éditions Tombouctou/IRD Éditions, pp. 263-276.

LES STRATEGIES IEC POUR LA PROMOTION DE LA SANTE SEXUELLE REPRODUCTIVE (SSR) DES ADOLESCENTES DU COLLEGE MODERNE DE COCODY.

GOHI Lou Gobou Bien-aimée

*Maître-Assistante Cames en Communication, Enseignant-chercheur, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC), Abidjan, Côte d'Ivoire.
aimeegohi@yahoo.fr*

Résumé

La santé sexuelle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sûres, sans contrainte, discrimination et violence. La présente étude analyse l'information sur la santé sexuelle et reproductive (SSR) des adolescentes en Côte d'Ivoire, précisément au Collège moderne de Cocody. Par des entretiens et un questionnaire semi guidé, nous avons évalué les connaissances des adolescentes du collège moderne de Cocody sur la SSR et les résultats montrent qu'il existe une insuffisance en matière d'information. Nous proposons les stratégies IEC pour une meilleure promotion de la SSR chez les adolescentes et cela passe par l'éducation des plus jeunes et surtout des adolescentes à la sexualité à travers la communication sociale.

Mots-clés : *santé sexuelle reproductive, IEC, Côte d'Ivoire, adolescent, développement*

Abstract

Sexual health requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as the possibility of having pleasant and safe sexual experiences, free from coercion, discrimination and violence. This study analyzes information on the sexual and reproductive health (SRH) of adolescent girls in Côte d'Ivoire, specifically at the Collège modern of Cocody. Through interviews and a semi-guided questionnaire, we assessed the knowledge of adolescent girls at the modern secondary school in Cocody on SRH and the results show that there is a lack of information. We propose

IEC strategies for better promotion of SRH among adolescents and this involves educating the youngest and especially adolescent girls about sexuality through social communication.

Keywords: *sexual reproductive health, IEC, Ivory Coast, adolescent, development*

Introduction

La santé sexuelle et reproductive couvre la santé et le bien-être au niveau des questions liées aux rapports sexuels, aux grossesses et aux naissances. Elle traite des aspects les plus intimes et privés de la vie des gens, en faisant un thème sur lequel il est difficile d'écrire et de discuter en public. En conséquence, les nombreuses questions relatives à la santé sexuelle et reproductive sont souvent méconnues du public en Afrique. Par ailleurs, les sensibilités culturelles et les tabous entourant la sexualité empêchent souvent les gens de s'informer sur la santé et les soins en matière de santé sexuelle et reproductive. En conséquence, la santé sexuelle et reproductive des adolescents (SSRA) est une préoccupation majeure de santé publique en Afrique subsaharienne. Cependant, les inégalités en matière de SSRA ont reçu moins d'attention que de nombreux autres domaines prioritaires de santé publique, en partie en raison de données limitées. Consacrés par la Conférence de la population et du développement du Caire (1994), selon Ali karam (2002) la santé et les droits sexuels et reproductifs entrent dans les agendas des organisations onusiennes et des agences de coopération des États du Nord qui s'en servent pour promouvoir des politiques globales qui confondent discours sanitaire, légal et moral produisant de nouveaux droits et de nouvelles formes de subjectivités. D'après l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l'adolescence est la période comprise entre l'âge de 10 et 19 ans. Pour Shoveller et Al (2004), ' En dépit du sentiment de gêne que les adultes peuvent éprouver à cette idée, leurs enfants adolescents sont sexuellement actifs ou ont eu des

rapports sexuels avant l'âge adulte ". Pour Meekers et Calvès (1997), Wood et Al (1998), Rwenge, (2000) et Gueye et Al (2021) "la curiosité, l'expérience, les raisons économiques, les pulsions naturelles, l'amour, une promesse de mariage, la pression des pairs, la peur de la violence, le viol sont évoqués pour commencer une activité sexuelle". L'adolescence est une période de la vie caractérisée par la survenue de transformations physiques, biologiques et psychologiques qui entraînent des changements profonds, notamment sur le comportement sexuel. Les liens entre l'éducation et les variables démographiques ne sont plus à démontrer. Ainsi, les comportements des individus vis-à-vis de la reproduction et de la morbidité sont largement conditionnés par leur niveau d'instruction. Il est urgent de se pencher sur la santé sexuelle et reproductive (SSR) des adolescents en Afrique, car il existe des inégalités flagrantes dans les niveaux et les tendances des principaux problèmes de SSR entre les adolescents de cette région du monde par rapport à ceux des adolescents d'autres parties du monde. Ceux-ci supportent le plus lourd fardeau de résultats négatifs en matière de SSR. En Côte d'Ivoire Un rapport de l'ONU (2016) soulignent la charge inégale des problèmes de santé sexuelle et reproductive (SSR) chez les adolescents, ainsi que leur accès inégal aux services de SSR. Selon des données de l'OMS (2018), la prévalence de la violence à l'égard des femmes en relation avec la violence du partenaire intime commence tôt dans la vie des filles/jeunes femmes, avec près d'un quart des 15-19 ans mariés/partenaires ayant déjà subi au moins une fois des violences physiques et/ou sexuelles de la part d'un partenaire intime. Aussi, les données publiées par le Guttmacher Institute (2019) soulignent qu'à partir de 2019, les adolescents seront confrontés à de vastes besoins non satisfaits en matière de services de santé sexuelle et reproductive (par exemple, 41 % des adolescentes âgées de 15 à 19 ans qui souhaitent éviter une grossesse ont des besoins non satisfaits en matière de contraception. Notre objectif à travers ce travail est de montrer

l'importance de communiquer sur les droits et santé sexuelle et reproductive (SSR) chez les jeunes adolescents dans le milieu scolaire. Quelles sont les actions à fort impact à privilégier et à soutenir pour améliorer et adapter l'offre de soins et de services aux besoins spécifiques des adolescentes, et agir efficacement pour un changement social bénéficiant aux jeunes filles et à leur santé à long terme. Plusieurs questions ont guidé notre enquête :

- Les adolescentes sont-elles informées sur les SSR ?
- Reçoivent-elles un accompagnement en la matière en milieu scolaire ?
- Ya-t-il un suivi en matière de SSR par un personnel éducatif adapté ?
- Existe-t-il des séances d'informations en matière SSR pour informer les adolescentes dans les écoles ?

Nous tenterons de trouver des éléments de réponse à ces questions par des entretiens avec les adolescentes élèves du Collège Moderne de Cocody où nous mènerons notre enquête. Nous identifierons les différents acteurs intervenants dans le domaine de l'éducation, des droits des filles et ferons des recommandations en matière de stratégies à mettre en place dans la prise en compte des adolescentes. Notre étude s'inscrit dans le champ de la communication pour le changement social. Le but final est d'arriver par les méthodes IEC à un changement de comportement durable de la population cible.

I-Résultats

Le Collège Moderne de Cocody est notre terrain d'étude. C'est un collège mixte situé dans la ville d'Abidjan, précisément dans la commune de Cocody. Il a été créé en 1960 et a été ouvert en 1964. Le choix de cette école pour notre enquête a été motivé par la facilité d'accès et la mixité des élèves bien que notre cible soit portée sur un échantillonnage féminin. Nous avons choisi les jeunes filles parce généralement ceux sont-elles qui sont

victimes de grossesses non désirées mettant parfois fin à leur parcours scolaire. L'enquête s'est déroulée du 20 septembre 2021 au 30 novembre 2021 avec un échantillon de 200 élèves jeunes adolescentes dont l'âge varie entre 15 et 18 ans. Le questionnaire a été distribué dans les salles de classe compris entre la 6^{ième} et la classe de 3^{ième}. La participation était volontaire et sans contrainte. L'identité des personnes soumises au questionnaire a été protégée. Pour mieux mener cette étude, nous avons en plus de la recherche documentaire, utilisé les méthodes quantitative et qualitative pour notre travail. Ces méthodes nous ont permis de mesurer, de rassembler des données chiffrées et d'évaluer les connaissances de notre population cible sur la SSR. Chaque adolescente a répondu de manière individuelle et dès la réception des questionnaires, une vérification a été effectuée. Les résultats de notre étude montrent que les jeunes adolescentes du Collège moderne de Cocody ont une connaissance limitée de la SSR et n'ont pas de suivi en la matière. Dans l'ensemble, on observe un grand manque d'information sur les droits et la santé sexuelle reproductive en milieu scolaire.

Figure 1

Avez-vous déjà entendu parler de la SSR?

- 1- 80 personnes parmi les adolescentes enquêtées répondent oui tandis que 120 répondent non. Ce qui nous donne 60 % de jeunes filles qui n'ont jamais entendu parler de SSR.

Reponses	Nombre	Pourcentage
Positive(Oui)	80	40%
Negative(Non)	120	60%

les adolescentes ont elle entendu parlé de la SSR?

Source : notre enquête 2021

Figure 2

2- Si oui, où en avez-vous entendu parler ?

40% dit en avoir entendu parler à l'école parfois entre amis et 60% dit en avoir eu connaissance sur les médias (télé, réseaux sociaux, internet)

Reponses	Nombre	Pourcentage
à l'école	40	20%
medias	160	80%

Source : notre enquête 2021

Figure 3

3- En tenez-vous compte dans votre vie sexuelle?

A cette question, 36% répond par l'affirmative, tandis que 68% répond non.

Reponses	Nombre	Pourcentage
oui	75	36%
non	135	64%

Source : notre enquête 2021

Figure 4

4- reçoivent elles un accompagnement sur la SSR à l'école par le corps enseignant ou le service social?

Les adolescentes du Collège Moderne de Cocody, n'ont pas d'accompagnement en la matière, Ni le corps enseignant, ni les services sociaux n'offrent du soutien concernant le droit à la santé. Sexuelle et reproductive dans l'établissement. A cette question 100% des enquêtées répondent non.

Reponses	Nombre	Pourcentage
oui	00	0%
non	200	100%

reçoivent elles un accompagnement sur la SSR à l'école par le corps enseignant ou le service social?

Source : note enquête 2021

Figure 5

5- Les séances d'information sur SSR ont elle déjà eu lieu dans leur école?

Elles répondent toutes non. Les adolescentes du Collège moderne de Cocody disent n'avoir jamais été sensibilisées sur la question par des séances d'information.

Reponses	Nombre	Pourcentage
oui	00	0%
non	200	100%

sensibilisation par des séances d'information en milieu scolaire

Source : notre enquête 2021

Figure 6

6- Aimeriez-vous être informé sur vos droits en matière de la SSR?

A cette question, elles répondent toute oui. Elles aimeraient être informées sur la SSR et leur droit en matière de SSR.

Reponses	Nombre	Pourcentage
oui	00	0%
non	200	100%

Source : notre enquête 2021

Figure 7

7- Avez-vous recours à un centre de santé ou de planification familiale pour mieux gerer votre vie sexuelle?

A cette question juste 7% repond oui pour 93% non. Les adolescentes ne fréquentent pas les centres de planification familiale pour des questions liées à la meilleure gestion de leur sexualité. Elles se rendent dans les centres de santé quand elles sont face à des problèmes d'IST, MST, ou grossesses indésirables.

Reponses	Nombre	Pourcentage
oui	15	7%
non	185	93%

Source : notre enquête 2021

Figure 8 : Total général réponses **oui** ou **non**

Le total général des réponses concernant l'information et la connaissance sur la SSR chez les adolescentes du Collège moderne de Cocody donne un pourcentage de 77% de non pour 23% de oui. L'on comprend à travers ce tableau récapitulatif des réponses qu'il est important de se pencher sur la question auprès des jeunes.

Reponses	Nom bre	Total	Total Genera	%							
Positive (Oui)	80	40	160	75	0	0	0	15	370	1610	23 %
Negative (Non)	120	160	40	135	200	200	200	185	1240		77 %

Source : notre étude 2021

II-Discussion

Notre étude nous a permis en plus de dégager une vue d'ensemble des connaissances et attitudes des adolescentes, d'évaluer les perceptions des messages relatifs à la SSR chez les adolescentes du Collège moderne de Cocody en particulier et par la même occasion, des adolescentes de la Côte d'Ivoire en général. La majorité des enquêtées expriment l'envie de bénéficier d'une éducation sexuelle et avoir un répondant avec qui parler des problèmes sexuels, mais dans le respect de la confidentialité. Les adolescentes reconnaissent avoir des besoins en matière de sexualité et santé de la reproduction. Ces besoins

relèvent d'une certaine intimité et ne sont donc pas partagés avec n'importe qui par souci de discrétion et par crainte d'être stigmatisé ou d'être traité de moins sérieux. Les résultats, provenant essentiellement du Collège Moderne de Cocody ne peuvent pas d'emblée être extrapolés à l'ensemble de la population féminine scolaire en Côte d'Ivoire mais peuvent permettre de se pencher plus sérieusement sur la question de la SSR en milieu scolaire. Il est nécessaire d'apporter des stratégies de communication appropriée en matière de la SSR pour une meilleure connaissance des adolescentes. En effet, le modèle évoqué par Marchioli (2006, p 17) peut servir à une campagne efficace d'information. Selon lui, « les modèles duaux de la persuasion montrent l'importance de prendre en compte la motivation, l'implication et la capacité de traitement du message de la cible pour que la campagne soit efficace ». Si, d'une part, il s'avère nécessaire de mettre en place une stratégie de changement de comportement et un programme de marketing social visant la promotion des services de SSR, il nous paraît aussi nécessaire, d'autre part, de les concevoir à la lumière des deux constats et de fournir aux services sociaux des écoles et aux services de planification familiale des programmes d'éducation spécifiques et des outils pédagogiques en insistant surtout sur le suivi. Par exemple, des programmes pourraient être développés en faveur des adolescents et des jeunes à travers les Espaces amis des jeunes. C'est bien connu, les messages de prévention sont bien souvent la première démarche pour susciter la discussion et agir sur les comportements de la population ciblée. Pour D'Onghia, Dubois et Delhomme (2007, p 17), « communiquer via des messages de prévention requiert de connaître les mécanismes susceptibles d'accroître leur efficacité ».

III- Les Stratégies IEC pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents en milieu scolaire

Toute stratégie en matière d'information, d'éducation et de communication nécessite le concours des médias traditionnels et sociaux. L'information sur le paquet de services offert et où y accéder est essentielle pour augmenter l'utilisation des services. L'information peut être disséminée au travers de campagnes nationales d'Information, Éducation et Communication/Communication pour le Changement Social et de Comportement (IEC/CCSC) en milieu scolaire et à travers différentes activités. Les clubs scolaires sont souvent utilisés pour véhiculer l'information et organiser des évènements de sensibilisation parfois soutenus par les prestataires de santé. Il est devenu évident que la seule permanence du dispositif de communication audiovisuelle (message) et visuelle (affiche) limité à la célébration des journées mondiales ne suffisent plus à assurer la transmission et l'acquisition des connaissances. La télévision et les réseaux sociaux en général restent les premières sources d'information (mais non les préférées) pour la promotion de la SSR. Les médias sociaux peuvent ainsi être utilisés en complémentarité des formes de communication plus traditionnelles, dont la presse électronique et écrite. Les médias sociaux sont alors utilisés à titre de complément aux médias établis, souvent pour diriger les utilisateurs vers des sites Web, des numéros de téléphone ou des cliniques. Il est permis de penser que pour maximiser les chances d'atteindre des objectifs d'acquisition de connaissances et de changement de comportements assurant une meilleure santé sexuelle et reproductive, une stratégie de marketing social et d'information, d'éducation et de communication devrait être pensée par l'Éducation nationale en collaboration avec les services sociaux, les agents de la santé et les services de planification familiale, voire de santé de la reproduction. Les médias sociaux offrent le

potentiel d'augmenter l'accessibilité et l'étendue de l'information accessible à plusieurs groupes, peu importe le statut socio-économique, l'âge, la race, l'ethnie, ou le lieu. Miser sur les TIC pour informer les adolescentes c'est créer un mécanisme efficace et peu coûteux pour transmettre de l'information. Cela contribuera à renforcer les liens entre les secteurs de l'éducation et la santé aboutissant à une meilleure santé sexuelle de nos jeunes.

IV- Recommandations

Pour répondre aux besoins des jeunes en matière d'éducation sexuelle, le pays doit mettre en œuvre en milieu scolaire et extrascolaire un Programme National d'Éducation Complète Sexuelle (ECS) et planifier des séances d'information pour toutes les parties prenantes en Côte d'Ivoire. Ceci passe par :

- L'intégration des contenus en matière d'éducation sexuelle et reproductive et Aptitudes de la vie quotidienne dans les programmes et manuels scolaires dans les collèges et lycées en du pays.
- L'Intégration des contenus en matière d'éducation sexuelle et reproductive et Aptitudes à la vie quotidienne dans les programmes d'enseignement des structures de formation initiale (CAFOP, ENS, INJS, INSAAC, IPNETP).
- Le renforcement de capacités des intervenants (IGEN, DREN, Chefs des APFC, Encadreurs pédagogiques, Chefs d'Établissement, IEP et enseignants) chargés de la mise en œuvre des leçons de vie et des programmes éducatifs intégrant les contenus en matière de santé sexuelle et reproductive et Aptitudes à la vie quotidienne.
- La production de supports pédagogiques et didactiques pour la mise en œuvre des programmes éducatifs intégrant les contenus en matière de santé sexuelle et reproductive et Aptitudes à la vie quotidienne.

- L'élaboration de leçons de vie pour la campagne « Zéro grossesse » auprès des adolescentes et adolescents en milieu scolaire.
- Le Déroulement des leçons de vie à tous les niveaux des établissements scolaires, collège et lycées.
- La scénarisation des leçons de vie présentées dans les établissements ayant des équipements pour des enseignements virtuels.
- La production de supports multi médias, de dépliants, d'affiches, de boîtes à images, de films, de sketches radiophoniques pour la campagne sur la santé sexuelle et reproductive.
- L'élaboration de manuels sur l'éducation complète à la sexualité (ECS) pour les formateurs et pour les apprenants.
- La mise en place d'une politique de santé sexuelle reproductive centrée sur les besoins spécifiques des jeunes et adolescents.
- La mise en place d'une ligne verte et d'un site web pour donner des informations, des conseils et des orientations utiles aux usagers sur la SSR.

Conclusion

Le manque d'information en matière de la SSR se fait sentir dans le secteur de l'éducation, et se manifeste entre autres au travers d'absences, d'abandons scolaires, et d'une réduction de la qualité de l'éducation des adolescentes et des jeunes. Plusieurs facteurs peuvent emmener les adolescents à avoir des comportements irresponsables. Rwege (2002) est plus explicite dans ces propos : « là où la relation est basée sur des considérations financières, la capacité des femmes à négocier les comportements sexuels à moindre risque est limitée ». Les problèmes de santé sexuelle et de la reproduction ne sont pas mentionnés spontanément parmi les besoins prioritaires des adolescents et des jeunes et les questions de sexualité sont

considérées comme des sujets que l'on ne partage pas facilement avec tout le monde. Une telle conception découle de la non prise de conscience de ces problèmes parmi les besoins fondamentaux et de l'ignorance du droit à la santé notamment sexuelle et de la reproduction des adolescents et jeunes tels que le proclament les directives internationales en lien avec la santé de la reproduction. Par conséquent, Il convient à l'Etat de Côte d'Ivoire, à travers le Ministère de l'Éducation Nationale de créer les conditions de la mise en place de programmes plus efficaces d'éducation sexuelle intégrant les questions de la santé de reproduction en milieu scolaire. L'objectif étant de conférer aux adolescentes et jeunes adolescents, des compétences suffisantes, susceptibles de les aider à prendre des décisions éclairées et responsables sur les questions de la santé sexuelle et de la reproduction et cela passe par des stratégies IEC adéquats, fiables et durables.

Bibliographie

Kamran A., (2002). *Planning the Family in Egypt New bodies: new selves*, Austin, Texas: University Press.

Eaton, L., A. Flisher, et al, (2003). Unsafe sexual behavior in South African Youth: In *Social Science and Medicine* 56: p.149-165

D'Onghia, F., Delhomme, P, Dubois, N, (2008). Comment persuader les automobilistes de respecter les limitations de vitesse ? Effets du cadrage et de la présence d'une image sur les attitudes à l'égard du respect des limitations de vitesse et l'intention de les respecter. *Bulletin de psychologie*, p 498, 561-576. <https://doi.org/10.3917/bupsy.498.0561>

Fortier, C (2013). Genre, sexualité et techniques reproductives en Islam : in Florence Rochefort, Maria Eleonora Sanna (dir.), *Normes religieuses et genre. Mutations, résistances et reconfiguration XIXe et XXe siècle*. Paris : Armand Colin, p. 173-188.

OMS, (1992). *Reproductive health: a key to a brighter future*. Biennial report 1990-1991, p 171

OMS, (1998). *Santé reproductive : Stratégie de la région africaine 1998-2007*. Bureau Régional de l'OMS pour l'Afrique, Zimbabwe, p 23

Paxson Heather. (2002). Rationalizing sex: family planning and the making of modern lovers in urban Grece. *American Ethnologist*, Vol. 29 no 2, p. 307-334.

DOI : 10.1525/ae.2002.29.2.307

RWENGE M, (1995). Statut de la femme, comportements sexuels et SIDA en Afrique subsaharienne: le cas du Cameroun. Communication a été présentée au séminaire sur "les aspects socioéconomiques, sanitaires et démographiques du VIH/SIDA en Afrique". Organisé par l'UEPA, Abidjan, 26-28 octobre 1995

RWENGE, M, (2002). Culture, genre, comportements sexuels et MST/SIDA au Cameroun. Yaoundé : les cahiers de l'IFORD, n°28, p.276

Ventola C, (2016). Le genre de la contraception : représentations et pratiques des prescripteurs en France et en Angleterre : *Cahiers du Genre*, no 60, p. 101-22.

DOI : 10.3917/cdge.060.0101

Webographie

Conférence du Caire (organisée sous les auspices de l'ONU, du 5 au 13 septembre 1994) en donne la définition suivante: Reproductive health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or enormity, in all matters relating to the reproductive system and to its functions and processes. Reproductive health therefore implies that people are able to have a satisfying and safe sex life and that they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when and how often to do so
<https://www.un.org/fr/conferences/population/lecaire1994>

REPRESENTATIONS SOCIALES ET FREQUENTATIONS DES CINEPHILES DU CINE NEERWAYA (CNEER) ET DU CANAL OLYMPIA IDRISSA OUEDRAOGO (COIO) DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO)

Gouriyamba OUEDRAOGO

*Université Joseph KI ZERBO / Ouagadougou/Burkina Faso /
Laboratoire LASME
gouryjeano82@gmail.com*

Augustin PALE

*Université Joseph KI ZERBO / Ouagadougou/Burkina Faso /
Responsable, Laboratoire LASME
paleau2000@yahoo.fr*

Résumé

L'objectif visé par cet article est de cerner l'influence existant entre les représentations sociales (RS) des cinéphiles du Ciné Neerwaya (CNeer) et ceux du Canal Olympia Idrissa OUEDRAOGO (COIO) et leur niveau de fréquentation à ces endroits. Il s'est agi spécifiquement d'identifier les différentes RS que ces cinéphiles se font de ces lieux, d'évaluer leurs fréquences de visites et enfin d'analyser le lien RS-fréquence de visites. Ainsi, des fiches de questionnaire ont été administrées auprès de 164 cinéphiles qui ont été choisis par la technique de quotas. Des résultats obtenus, il en ressort que ces cinéphiles se représentent majoritairement ces salles par des éléments d'usage relatifs à leur utilité (47,56%) et par des éléments relatifs aux motifs de visites des usagers (37,80%). Le niveau de régularité des cinéphiles est très faible dans l'ensemble, seulement 7,93% d'entre eux sont réguliers. En termes d'influence de fréquentation en lien avec les RS des cinéphiles, l'analyse des résultats a permis de comprendre que se représenter les salles de ciné par les éléments d'usage à visée utilitaire influe positivement sur la régularité des cinéphiles par rapport aux autres éléments d'usage comme les motifs de visite, le temps de visite ou l'activité à faire. L'analyse subtile des résultats a permis de comprendre que les cinéphiles adultes du CNeer et du COIO qui se sont représentés ces salles de ciné par des éléments utilitaires mettant en exergue leur utilité sociale et éducative

sont plus réguliers que les cinéophiles jeunes qui ont plutôt préféré choisir les éléments de motifs de visite.

Mots-clés : *Représentations sociales-salles de cinéma-fréquentation-Ouagadougou-Burkina Faso*

Abstract

The objective of this article is to identify the influence existing between the social representations (SR) of moviegoers from Ciné Neerwaya (CNeer) and those from Canal Olympia Idrissa OUEDRAOGO (COIO) and their level of attendance at these places. The aim was specifically to identify the different SRs that these moviegoers have from these places, to evaluate their frequency of visits and finally to analyze the link SR-frequency of visits. Thus, questionnaire sheets were administered to 164 moviegoers who were chosen using the quota technique. From the results obtained, it appears that these moviegoers mainly represent these cinemas by elements of use relating to their usefulness (47.56%) and by elements relating to the users' reasons for visits (37.80%). The level of regularity of moviegoers is very low overall, only 7.93% of them are regular. In terms of the influence of attendance in relation to the SR of moviegoers, the analysis of the results made it possible to understand that representing movie theaters by the elements of use with a utilitarian aim has a positive influence on the regularity of moviegoers in relation to other elements of use such as the reasons for the visit, the visit time or the activity to be done. The subtle analysis of the results made it possible to understand that the adult moviegoers of the CNeer and the COIO who represented these cinemas through utilitarian elements highlighting their social and educational usefulness are more regular than the young moviegoers who rather preferred choose the elements of visit reasons.

Keywords: *Social representations-cinema theaters-attendance-Ouagadougou-Burkina Faso*

Introduction

Le Burkina Faso est considéré comme un pays de référence du cinéma africain. Il revendique ce titre parce que non seulement, il organise la biennale du Festival Panafricain du Cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) (Yarabatioula, 2018), mais aussi parce qu'il a joué un rôle majeur pour le

cinéma en Afrique dans les années 1980 et 1990 (Dakouré, 2021). Toutefois, le début des années 2000 a marqué l'amorce de la fin de la période glorieuse du cinéma burkinabè traversée par les fermetures de salles de cinéma et cela jusqu'à la deuxième décennie de ces années. De nos jours aucune ville chef-lieu de province ne dispose d'une salle de cinéma. Pour ce qui est des 13 chefs-lieux de région seuls Bobo Dioulasso et Ouagadougou en disposent, les salles de Bobo Dioulasso ne fonctionnant de façon continue.

Le nombre des salles de ciné de Ouagadougou est passé de 59 dans les années 80 à 4 en 2023 dont 2 salles ordinaires à savoir le Ciné Nerwaya et le Ciné Burkina qui sont fonctionnelles à temps plein et 2 salles sous forme de canal et espaces de spectacle que sont le Canal Olympia Yennenga et le Canal Olympia Idrissa Ouédraogo. Un nombre très insuffisant pour une population dont l'effectif a effleuré la barre de 2 millions et demi d'habitants en 2019 (RGPH, 2019).

A ce problème d'insuffisance de salles de cinéma, vient se greffer la rareté des clients. En effet, depuis les années 2000, le taux d'affluence des usagers de ces salles obscures aux larges écrans ne fait que baisser. De nos jours, ce taux n'est guère reluisant et semble décourager les exploitants des salles de cinéma. L'intention qui se dessine est que les Ouagavillois ne veulent plus envahir les salles de cinéma pour des sorties quelconques. Certains écrits pointent du doigt la mauvaise gouvernance qui a mis ces lieux dans un état peu enviable des clients d'où leur désintéressement pour les sorties de cinéma. Pour d'autres, c'est l'avènement des Technologies de l'information et de communication qui a modifié les modes d'appropriation des films.

Une autre caractéristique importante de la fréquentation des salles de ciné est la régularité de visites des clients, c'est-à-dire la capacité pour un cinéphile de renouveler son nombre de

visites en fonction d'un temps donné (semaine, mois ou semestre). Là aussi, il a été constaté que le niveau de régularité des cinéphiles de Ouagadougou est moins reluisant que celui de l'affluence. Or selon Messu (2019), l'une des pratiques possibles conduisant à l'instauration d'une solidarité familiale est les sorties collectives et régulières de cinéma. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel faible niveau de régularité des cinéphiles ? Pour certains auteurs, le manque de moyens financiers ou le manque de temps sont à l'origine d'un tel état. Pour notre part, nous alignant sur la posture de Quellet et Soubrier (1989) cité par (Tremblay, 2005) qui note que les contraintes qui empêchent ou restreignent la fréquence de la participation aux loisirs sont à la fois externes et internes à l'individu ; nous pensons que les représentations sociales sont à tenir en compte. Ainsi, l'étude de la fonction d'orientation et de celle justificatrice des représentations sociales évoquées par ces cinéphiles peut permettre ici de comprendre le rapport RS des cinéphiles / fréquentation des cinéphiles.

Au Burkina Faso, la plupart des écrits traitant du cinéma ont orienté leurs thématiques vers la gouvernance (Dakouré, 2021), les acteurs et publics (Ouoro, 2017) du cinéma burkinabè et les productions et les événementiels cinématographiques (Yarabatioula, 2018). Très peu d'auteurs ont mis au clair le système d'usage des salles de cinéma et pratiquement aucun écrit n'a cherché à analyser le lien : RS-régularité de visites des cinéphiles de ces salles. Pourtant les questions de fréquentation des salles de cinéma sont récurrentes aux débats avant et après les tenues du FESPACO et tiennent compte des caractéristiques d'usage de ces salles. La réalisation de l'état des lieux de l'édition 2023 et l'élaboration des projets de l'édition 2025 par les acteurs du cinéma sont entre autres des cas pouvant être mentionnés.

Le présent article vient donc traiter une nouvelle thématique dans le domaine du cinéma burkinabè en cherchant à saisir le

lien entre les fréquences de visites et les représentations sociales des cinéphiles. L'analyse de ce lien ne saurait être objective sans l'identification préalable des différentes positions sociales des cinéphiles et de l'évaluation de leurs fréquences de de visites.

1. Cadre d'étude

1.1. Situation géographique de la ville de Ouagadougou et des salles de CNeer et COIO

La commune urbaine de Ouagadougou est située dans la région du Centre, elle-même située au cœur du Burkina Faso avec une seule province notamment celle du Kadiogo qui a pour chef-lieu Ouagadougou, capitale du pays. Sa superficie est évaluée à 518 km² par la mairie de Ouagadougou en 2018 et recensait 2 453 496 habitants en 2019 (INSD, 2020). C'est la ville qui abrite selon la PNSL (2017), la moitié des infrastructures de loisirs comme les salles de cinéma, qui malgré leur disparition en compte toujours 4 qui sont fonctionnelles [Plan d'Actions de la Stratégie Nationale de la Culture et du Tourisme (PA/SNCT, 2018-2020)].

Deux de ces salles de cinéma ont servi de cadres pour la réalisation de cet article. Il s'agit de la salle de cinéma Ciné Neerwaya et du Canal Olympia Idrissa Ouédraogo.

- **Situation géographique et historique du CNeer**

Le Ciné Neerwaya est situé en plein cœur de la cité An III. Une emblématique et mythique cité située de la Grande Place de la Nation à quelques mètres du Rond-point des cinéastes au secteur 3, dans l'arrondissement 2 de Ouagadougou. L'histoire de cette salle de ciné remonte depuis la période de la révolution sous le Président Thomas SANKARA qui avait besoin d'une salle de ciné digne de nom dans le pays des Hommes intègres. « *Le ciné Neerwaya a été voulu par les leaders de la révolution d'août 83 conduite par le président Thomas SANKARA, qui a un jour débarqué chez lui en 1986 en compagnie d'autres militaires* »

extrait dans l'émission de la télévision nationale « Au fond des archives » entretien réalisé avec le Père fondateur du CNeer Franc Alain KABORE relaté par faso.net. La construction a commencé vers la fin de la révolution et son ouverture a eu lieu en 1990.

- **Situation géographique et historique du COIO**

Le Canal Olympia de Pissy baptisé par la suite Canal Olympia Idrissa OUEDRAOGO (COIO) est une salle de cinéma et de spectacles situé en face du Collège Sainte Famille de Pissy au secteur 27 dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Il été créée en 2019, le nom est donné en hommage au célèbre cinéaste Idrissa OUEDRAOGO qui a contribué à mieux faire connaître le Burkina Faso dans le domaine du cinéma dans le monde entier. Il a été construit sur les locaux de l'ancienne salle de ciné de Pissy tombé en faillite dans les années 2011.

Carte 1 : Géolocalisation de la salle de CNeer et du COIO

: IGB 2023

1.2. Organisation et fonctionnement du CNeer et du COIO

Côté administration, le ciné Neerwaya fait partie du Groupe Neerwaya Multivision qui évolue dans plusieurs domaines. Son PDG est Franc Alain KABORE et son fils Rodrigue est le coordonnateur. Pour ce qui est de la salle de ciné, on a : le chef de la salle qui est chargé de sa gestion, avec l'accord du PDG, un caissier, des guichetiers, des agents de la sécurité et des agents d'entretien et d'hygiène. Le Ciné Neerwaya emploie près de 20 personnes. Il est entouré par de nombreux maquis et restaurants, avec deux parkings, un espace de visite mais qui n'est plus fonctionnel. Le CNeer compte 600 places assises.

Le COIO répond administrativement au réseau inédit de salles de cinéma et de spectacles en Afrique présent dans 15 pays africains et relève du groupe Vivendi basé en Europe. Les dirigeants comme le Président ou les directeurs d'exploitations sont en Europe dont le Groupe Bolloré, qui travaillent avec Canal +. Au niveau africain il y a un répondant local qui est basé dans chaque canal Olympia. Le COIO a une répondante qui est épaulée dans ses tâches par cinq gérants chargés de la vente des tickets, un technicien d'électricité, des agents de la sécurité et des agents d'assainissement et d'hygiène.

Le COIO est composé d'une salle de ciné construite au modèle moderne avec un haut standing ayant une capacité de 300 places, d'un espace dédié au spectacle, d'un espace maquis restaurant en colocation, d'un bâtiment administratif, des toilettes externes, et d'un réseau d'électricité. Il emploie près d'une quinzaine d'agents.

1.3. Approche scientifique et théorique

Pour la réalisation de cette recherche, il a été convoqué deux types de sociologies. La sociologie des pratiques sociales qui englobe les pratiques de loisirs de divertissement comme les sorties de cinéma. La sociologie du cinéma qui a été créée dans les années 2000 pour comprendre davantage les goûts et motifs

de visites des spectateurs et éclairer davantage la manière dont ces spectateurs se repèrent dans l'espace les films, la manière dont ils font leur choix (Pinto et Mary, 2021) sans oublier l'intérêt que ces derniers accordent au cinéma et aux espaces de cinéma. Cette sociologie utilise généralement des variables pertinentes comme l'âge, le genre, le milieu socioprofessionnel ou le lieu de résidence pour décrire ou caractériser les opinions des publics du cinéma. Toute chose qui intéresse cette recherche et a prévalu à l'utilisation du modèle sociodynamique de Doise (1986 ; 1990) qui va permettre ici de mieux comprendre les positions et les réactions des cinéphiles dans les groupes sociaux spécifiques.

C'est un modèle d'analyse qui vient en appui à un cadre théorique bâti sur l'interactionnisme symbolique de Goffman, (1973, 1974) qui avance que les représentations sociales que les personnes attribuent à ce qui les entourent dépendent des interactions sociales et cette interdépendance permet de comprendre les phénomènes sociaux c'est-à-dire « *d'interpréter efficacement la scène sociale qui nous entoure* » (Goffman, 1974 p. 224) comme le comportement des groupes sociaux au sein de leur sphère sociale.

2. Méthodologie

2.1. Nature et population de la recherche

Cette recherche synchronique, descriptive et analytique est de type quantitatif. La population d'étude a concerné l'ensemble des cinéphiles encore appelés usagers, clients de ces salles de ciné ou encore consommateurs de films. L'échantillonnage par quotas fondé sur des échanges préalables avec les responsables des salles de ciné (en fonction du sexe sur la considération 51% de femmes et 49% d'hommes) a permis de retenir 164 cinéphiles dont 84 femmes et 80 hommes tous jugés aptes de donner des informations et des renseignements nécessaires à la réalisation

de cette recherche. Le CNeer a enregistré 87 enquêtés et le COIO 77.

2.2. Au contact des cinéphiles

Avant d'aller au contact des cinéphiles, il a été conçu une fiche de questionnaire dont les principales parties sont : identification de l'enquêté, renseignements relatifs au RS de l'enquêté et renseignements relatifs au nombre de visités de l'enquêté. Cette fiche a permis de collecter des données auprès des cinéphiles avant ou après la séance de projection de film. Ces données ont fait l'objet d'un traitement quantitatif à l'aide du logiciel SPSS.22.

3. Résultats et discussion

3.1. Caractéristiques et représentations sociales des cinéphiles

Les résultats sur les caractéristiques montrent que les cinéphiles du CNeer et du COIO sont en majorité des jeunes (63,36%) filles (51,00%) de nationalité burkinabè (94,51%) ayant pour la plus part un niveau universitaire (57,93%). En termes de catégorisation professionnelle, les étudiants (28,66%) sont plus nombreux. Après eux, viennent les travailleurs du privé (26,83%), les moins représentés sont les retraités qui occupent un pourcentage de 1,22%. En fonction du niveau d'instruction, on remarque que les cinéphiles non scolarisés sont moins nombreux (2,44%) que ceux du niveau primaire (3,66%) secondaire (35,97%) ou universitaire (57,93%).

Pour ce qui est des représentations sociales des cinéphiles, l'élaboration d'une technique d'identification de représentations centrée autour de deux rubriques ont permis d'avoir respectivement 492 et 164 représentations sociales.

- A la première rubrique les cinéphiles avaient répondu à la question suivante : « *Citez trois mots ou expressions*

qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on évoque (CNeer ou COIO) ».

- La deuxième rubrique est la suite de la première et les cinéphiles ont répondu à cette question : « *parmi ces trois RS citées, donnez celle qui est jugée la plus importante et justifiez votre réponse* ».

Dans cette technique, un tableau de 12 Représentations Sociales Globales (RSG) et un groupe de RS non classées appelé « *Autres* » a été élaboré. Ces RSG sauf le groupe « *Autres* » regroupent les RS qui ont un sens similaire ou qui désignent un même entendement pour l'atteinte des objectifs de cette recherche.

Tableau 1 : Répartition des représentations sociales globales dans la « rubrique 2 »

N°	Représentation sociale	Effectif	Pourcentage	Type d'élément d'usage
1	Divertissement	35	37,80%	Motifs de visites
2	Détente	27		
3	Sociabilité	25	47,56%	Utilité des salles de ciné
4	Bien-être	13		
5	Education	21		
6	Culture	2		
7	Economie	1		
8	Rencontre	8		
9	Découverte	8		
10	Film	12	7,32%	Activité à faire
11	Loisir	6	3,66%	Temps de visite
12	Installations-équipements	4	2,44%	Composantes
13	Autres	2	1,22%
Total		164	100%

La lecture de ce tableau montre que les cinéphiles du CNeer et du COIO se représentent majoritairement ces lieux par les éléments d'usage d'utilité des salles de ciné (47,56%) et de motifs de visites (37,80%).

L'analyse du tableau I laisse voir une prédominance de quatre RSG que sont par ordre, divertissement (35/164), détente (27/164), sociabilité (25/164) et éducation (21/164). On remarque aussi que les RSG : bien-être, rencontre et découverte détiennent des proportions non négligeables respectivement 13/164, 8/164 et 8/164.

Or ces trois RSG relèvent des éléments d'usage de l'utilité des salles de ciné tout comme la culture et l'économie même si ces deux dernières RSG sont faiblement représentées. Pour notre part, cette réticence des cinéphiles à considérer ces lieux comme de véritables industries (économie) de loisirs peut s'expliquer par le manque d'institutions chargées de la capitalisation des ressources provenant de ces salles pour donner plus de crédibilité et de visibilité sur leurs apports économiques.

Après les éléments utilitaires qui représentent 47,56 %, viennent ceux des motifs de visites qui concernent le divertissement et la détente. Ces deux RSG, en elles seules représentent 37,80%.

Parmi les trois éléments d'usage restants, l'analyse des résultats montrent que c'est l'élément activité à faire qui occupe la troisième position avec 7,32% suivi du temps de visite (3,66%) et les composantes des salles de ciné ferment la marge avec 2,44%. Ici l'accent est plutôt mis sur les deux principaux éléments à savoir l'utilité et les motifs de visites qui ont occupé 85,36 % des éléments d'usage.

3.2. Rapport représentations sociales et régularité dans les visites des CNeer et COIO

3.2.1. Indubitable faible niveau de régularité des cinéphiles du CNeer et du COIO

Les fréquences de fréquentation ont été données en deux temps. D'abord en se référant à la qualité de l'appréciation du niveau de régularité exprimé par les cinéphiles et en se basant sur les données du tableau élaboré pour la circonstance.

Tableau 2: Appréciation du niveau de régularité de visites au CNeer et COIO

Niveau de régularité	Effectif	Pourcentage
Pas du tout régulière	17	10,36 %
Irrégulière	127	77,44 %
Régulière	20	12,20 %
Très régulière	0	0,0 %
Total	164	100 %

Ce tableau montre que 10,36 % des cinéphiles estiment qu'ils ne sont pas du tout réguliers, jusqu'à 77,44 % d'entre eux disent être irréguliers. Seulement 12,20% de ces cinéphiles pensent être réguliers et ils estiment qu'il n'y a pas de cinéphiles très réguliers.

Pour élaborer les différents niveaux de régularité de visites des cinéphiles, nous nous sommes référés à la revue de littérature. Nous avons aussi tenu compte du contexte africain car cette même revue nous renseigne que le niveau de régularité de visites se chiffre en fonction du niveau de développement du pays (pays du sud ou pays du nord). Ici, c'est le système du nombre moyen de visites qui a été opté. Pour cela, il a été demandé à l'utilisateur de donner le nombre minimal et le nombre maximal de visites qu'il effectue par mois dans la salle de ciné. Ainsi, un tableau a été élaboré et le nombre moyen de visites calculé est inséré dans l'intervalle correspondant. Les intervalles sont les suivants :

- [0-1] Niveau de régularité est très faible (NRTF) **Pas du tout régulier**
 [1-2] Niveau de régularité est faible (NRF) **Irrégulier**
 [2-4] Niveau de régularité est moyen (NRM) **Régulier**
 [4-5] Niveau de régularité est élevé (NRE) **Bien régulier**
 [5 et +] Niveau de régularité est très élevé (NRTE) **Très régulier**

Tableau 3 : Vue d'ensemble du nombre moyen de visites au CNeer et COIO

N°	Salles de cinéma	Tranches du nombre moyen de visites						Total
		[0-1[[1-2[[2-3[[3-4[[4-5[[5 et +	
1	Cinéphiles du CNeer	63	17	5	2	0	0	87
2	Cinéphiles du COIO	50	21	3	2	1	0	77
	Total	113	38	8	4	1	0	164
	Pourcentage	68,90%	23,17%	7,32%		0,61%	0,00%	100%

La lecture de ce tableau montre que la grande majorité des cinéphiles ne sont pas du tout réguliers (113/164) ou sont irréguliers (38/164). Seulement (12/164) sont réguliers et un seul cinéphile est classé dans l'intervalle de ceux qui sont bien réguliers. C'est un cinéphile du COIO qui bien régulier, 7 cinéphiles du CNeer sont réguliers contre 6 au niveau du COIO.

L'analyse des résultats des tableaux 2 et 3 permet de se rendre compte que le niveau de régularité des cinéphiles de ces deux salles de ciné est faible voire très faible. De ce qui ressort du tableau 2, près de 90% des cinéphiles n'ont pas réservé une bonne appréciation au niveau de visites. Le même tableau montre qu'aucun cinéphile n'a pensé qu'on peut avoir un d'entre eux qui puisse être très régulier. Cela a été également confirmé par les résultats du tableau 3 qui affiche 0,00% au niveau du dernier intervalle.

Au niveau de ce tableau, on constate aussi que ce soit au CNeer ou au COIO, le faible niveau de régularité est réel. En effet, ni le taux de régularité du CNeer ni celui du COIO ne vaut 10 % et valent par ordre 8,04% et 7,79%.

Cherchant à comprendre les raisons qui sont au cœur de cette faiblesse, les avis des cinéphiles sont divers et parfois non concordants. Cependant on peut retenir que les principales sont entre autres :

- l'état non enviable de l'infrastructure, la qualité du film proposé, la capacité des exploitants à varier les films qui ont été reconnues par la plus part des cinéphiles du CNeer;
- le manque de moyens financiers et le manque de temps et la pression au travail qui ont été reconnues par la plus des cinéphiles du COIO;
- l'insécurité autour du site et la situation de sécurité fragile du pays.

Une bonne partie d'entre eux sont aussi d'accord que les formes imaginaires associées à ces lieux y sont pour quelque chose en matière de fréquence de visites. En effet, pour les usagers ces formes imaginaires peuvent motiver ou démotiver le cinéophile dans sa volonté de consommation du film.

3.2.2. Utilité sociale et éducative véritable véhicule d'amélioration de régularité de visites du CNeer et COIO

Tableau 4 : Nombre moyen de visites des cinéphiles en fonction des représentations sociales évoquées

N°	RS de l'utilisateur	Tranches du nombre moyen de visites						Total
		[0-1[[1-2[[2-3[[3-4[[4-5[[5 et +	
1	Divertissement	28	6	1	0	0	0	35
2	Détente	20	7	0	0	0	0	27
3	Sociabilité	14	6	2	2	1	0	25
4	Education	13	5	2	1	0	0	21
5	Bien-être	7	5	0	1	0	0	13
6	Rencontre	6	2	0	0	0	0	8
7	Découverte	6	1	1	0	0	0	8
8	Culture	0	1	1	0	0	0	2
9	Economie	1	0	0	0	0	0	1
10	Films	9	2	1	0	0	0	12
11	Loisir	5	1	0	0	0	0	6
12	Installations- Equipements	2	2	0	0	0	0	4
13	Autres	2	0	0	0	0	0	2
Total		11	38	8	4	1	0	164
		3						

La lecture de ce tableau montre que les cinéphiles les plus réguliers sont ceux qui se sont représentés les salles de ciné par les éléments d'usage utilitaires de sociabilité et d'éducation. Les éléments d'usage de motifs de visites n'enregistrent qu'un seul cinéophile régulier, ce dernier a choisi la RS divertissement.

- **Eléments d'usage à visée utilitaire véritable coup de pouce de la régularité de visites**

Les éléments d'usage prônant l'utilité des salles de cinéma sont les meilleurs en termes de régularité dans l'usage de ces endroits, c'est ce qui ressort de l'analyse du tableau 4. En effet, sur les 13

cinéphiles jugés réguliers, on constate que ceux qui se sont représentés les salles de ciné par les éléments d'usage utilitaires sont au nombre de 11 (11/13).

Les éléments de motifs de visites et de l'activité à faire ont chacun un cinéphile qui est régulier. Aussi le nombre moyen de ces deux cinéphiles se situent juste au premier intervalle [2-3].

- **Utilité sociale et éducative en avant-garde des éléments d'usage utilitaires**

La diversité des éléments d'usage utilitaires nous a conduit à faire une analyse pointue de la régularité sur les microéléments de ce groupe. On constate que le cinéphile le plus régulier fait partie de ceux qui se sont représentés les salles de ciné par la sociabilité. C'est également cette RSG qui détient le plus grand nombre de cinéphiles réguliers, jusqu'à 5. Contrairement aux RSG divertissement et détente qui enregistrent d'importants effectifs au niveau de l'intervalle des cinéphiles qui ne sont pas du tout réguliers (28/35 ; 20/27), la socialité n'a que 14 cinéphiles parmi les 25. On peut donc confirmer que se représenter les salles de ciné par les termes, sociabilité est un atout majeur dans le renouvellement de visites des usagers. Yonnet (1999) avait donc raison quand il affirmait dans les années 2000 que, le rôle premier de la pratique des loisirs est la production de cohésion groupale. Cette cohésion groupale évoquée par cet auteur n'est autre que la sociabilité, la solidarité, l'entente, l'amitié, la fraternité, le lien social, la chaleur humaine, la collaboration, la convivialité, le partage, autant d'éléments évoqués par les cinéphiles pendant notre enquête.

L'occupation de la deuxième position par le terme éducation n'est guère surprenante pour nous, car plusieurs auteurs comme Adadağ (2016), Foirien (2023) la considèrent comme l'un des pions phares de la fréquentation des lieux de loisirs. Une telle raison a poussé Sue (1994) à lancer un appel à la promotion de l'éducation aux loisirs dans tous les centres de loisirs ou dans les

établissements de promotion culturelle. Cette forme d'éducation par les salles de cinéma, les usagers en sont conscients, vu que certains d'entre eux considèrent ces espaces comme un creuset de conseils, de leçons, de changements positifs de comportements, de sensibilisation, d'apprentissage, de formation et d'acquisition de la morale. On peut aussi penser que le rapprochement entre apprentissage et découverte a prévalu à l'amélioration des fréquences de visites d'un cinéphile de cette RSG qui est régulier. L'éducation et la culture étant presque indissociables, on remarque que parmi les deux cinéphiles ayant choisi ce terme, l'un d'entre eux est régulier et l'autre ne l'est pas, la poire semble être divisée en deux. On peut prétexter que se représenter une infrastructure de loisir par le terme culture qui est proche de l'éducation influe positivement sur la régularité d'usage, à cause du terme éducation. Morin (2018) et Zongo (2019) étaient tous de cet avis, ce sont les désirs de magnifier ses valeurs culturelles, de s'enraciner au sein de sa société, qui motivent les populations à multiplier leurs rencontres (visites amicales, foires, festivals, chasse).

Concernant le bien-être, un lien significatif existe entre bien-être et engagement dans les loisirs et plus les usagers sont engagés dans l'activité, plus ils bénéficient d'un état de bien-être psychologique (Observatoire du rapport des Français aux loisirs, 2021). Sûrement que ce lien a agi positivement sur la régularité d'usage d'un cinéphile qui a eu un nombre moyen de visites compris entre 3 à 4 fois par mois.

La position du terme économie au dernier rang reste compréhensive compte tenu du fait qu'au Burkina le cinéma est plus vu sous sa valeur socio-éducative et socioculturelle que celle industrielle. Ainsi le cas de la RSG rencontre nécessite plus d'analyse. En effet, ce terme étant plus proche de la sociabilité devrait améliorer la régularité de visites de ses cinéphiles.

- Jeunesse plus affluente et moins régulière

Les possibilités et les rythmes de pratique d'activités de loisir par les individus varient selon les milieux sociaux et les groupes d'âge (Delisle, 2013). Ainsi dit, en fonction des catégories d'âges, constat a été fait que les adultes et les personnes âgées sont plus réguliers dans les salles de cinéma que les jeunes. Pourtant, en termes d'évocation des RS, ces derniers sont très nombreux à parler de divertissement et de détente, des termes qui résultent donc des éléments d'usage de motifs de visites. La faiblesse de leur régularité s'explique vu que seule la RSG divertissement enregistre un cinéphile régulier. Parallèlement, ces jeunes sont aussi plus nombreux dans les salles de ciné. On peut donc dire que les éléments d'usage, divertissement et détente influent favorablement sur l'affluence de visite autour des salles de ciné comme l'a souligné Dumazedier (1962) dans le cas des infrastructures de loisirs mais défavorablement pour ce qui est de la régularité dans la visite de ces infrastructures. De même, l'amélioration du niveau de régularité chez les adultes se comprend, vu qu'ils ont plus orienté leur choix sur les RSG utilitaires au détriment des éléments de motifs de visites.

Au niveau des trois éléments d'usage restants à savoir, l'activité à faire, le temps de visite et les composantes des salles, on note que les éléments du temps de visites et de composantes des salles de ciné n'ont pas enregistré de client régulier. A l'opposé, les éléments de l'activité à faire en ont obtenu un. Le cas de l'influence de l'activité à faire sur la régularité a été évoqué par certains psychologues des loisirs comme Pasini (2013) et Fournier (2023) qui ont estimé que la passion pour l'activité de loisir ou le plaisir ressenti expliquerait cette intention de refaire cette même activité.

Conclusion

Cette recherche a analysé l'influence que revêt les représentations sociales des cinéphiles du CNeer et COIO dans leur régularité de visites. Pour cela, elle a d'abord identifié les représentations que ces cinéphiles ont vis-à-vis de ces salles et évaluer leur régularité de visites.

Les cinéphiles du CNeer et du COIO se représentent en grande majorité ces endroits par des éléments d'usage utilitaires de sociabilité, d'éducation et par des éléments de motifs de visites de divertissement et de détente. La grande majorité des cinéphiles ne sont pas du tout réguliers ou sont irréguliers. Seulement 13/164 d'entre eux sont jugés réguliers.

L'analyse de l'influence a permis de comprendre que se représenter les salles de ciné par les éléments d'usage à visée utilitaire influe plus positivement sur la régularité des cinéphiles par rapport aux autres éléments comme les motifs de visite, le temps de visite ou l'activité à faire.

En plus, cette analyse a permis de comprendre que se représenter les salles de ciné par les éléments d'usage utilitaires qui mettent en exergue leur utilité sociale et éducative influent plus positivement sur la régularité des cinéphiles par rapport aux autres éléments.

La présente recherche qui a concerné les salles de cinéma comporte une certaine limite. Nous n'avons pas pu analyser cette influence en fonction d'autres variables comme la proximité du cinéophile avec la salle de ciné ou les formes de visite collective ou individuelle. Toutefois cette limite pourra être complétée par d'autres études qui vont être réalisées au niveau des salles de cinéma ou d'autres infrastructures de loisirs.

Références bibliographiques

Bibliographie

Dakouré, E. (2021). Politiques publiques de soutien au cinéma burkinabè et production nationale de films. *Les Enjeux de l'information et de la communication*, 22(2), 13-23. <https://doi.org/10.3917/enic.031.0013>.

Delisle, M.A. (2013). Les loisirs: de la préretraite au quatrième âge. *Loisir et Société / Society and Leisure* Volume 15, 1992 - Issue 2: Loisir, générations et parcours de vie. [.doi.org/10.1080/07053436.1992.10715434](https://doi.org/10.1080/07053436.1992.10715434)

DOISE, W. (1986). « Les représentations sociales : définition d'un concept. ». *Dans* : Doise W. ; Palmonari, A. *L'étude des représentations sociales*. Paris, Delachaux et Niestlé, pp. 81-94.

Doise, W. (1990). « Les représentations sociales », dans R. Ghiglione, C. Bonnet, et J.F. Richard (sous la direction de), *Traité de psychologie cognitive*, t. 3. Paris, Dunod.

Dumazedier, J. (1962). *Vers une civilisation du loisir?* Paris : Éditions du Seuil.

Foirien, R. (2023). Fréquentation des accueils collectifs de mineurs (accueils de loisirs, colonies de vacances, scoutisme...) en 2021-2022. Collection *Fiches repères*.

Fournier, J. (2023). *Psychologie du sport et de l'activité physique*. Collection : *Psychologie/Psychothérapie*. ISBN 2294782208.

Goffman, E. (1973). *La mise en scène de la vie quotidienne : les relations en public*. Traduction française de *Relations in Public*, (1971), Paris, Les éditions de Minuit.

Goffman, E. (1974). *Les rites d'interaction*, trad. A. Kihm de *Interaction Ritual*, (1967) Paris Les éditions de Minuit.

Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), 2020.

Messu, M. (2019). La solidarité familiale: Heurs et malheurs d'un syntagme « affectif ». *Recherches familiales*, 16, 65-82. <https://doi.org/10.3917/rf.016.0065>.

Morin, E. (2018). Vers une civilisation du loisir ? Joffre Dumazedier. Introduit par un entretien avec Edgar Morin. Collection les Essais Médiatiques.

Observatoire Société et Consommation (ObSoCo/) en collaboration avec la Compagnie des Alpes / Communiqué de presse / Observatoire du rapport des Français aux loisirs- Mars 2021.

Ouoro, J. (2017). Acteurs et public du cinéma au Burkina Faso : une nouvelle dynamique de la pratique cinématographique. In Caillé, P., & Forest, C. (Eds.), *Regarder des films en Afriques*. Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion doi : 10.4000/books.septentrion.17155

Pasini, W. (2013). La Passion du golf : psychologie du gagnateur. Collection : Psychologie. ISBN : 9782738176615 (2738176615).pp.192

Pinto, A et Mary, P. (2021). Les publics du cinéma : lieux, goûts et pratiques. Dans *Sociologie du cinéma (2021)*, pages 31 à 50. Cair. Info.

Plan d'Actions de la Stratégie Nationale de la Culture et du Tourisme (PA/SNCT), 2018-2020.

Politique Nationale des Sports et des Loisirs (PNSL), 2016-2020 adopté en 2017.

Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH), 2019.

Sue, R. (1994). Temps et ordre social. Paris: PUF.

Tremblay, F. (2005). Les loisirs des retraités quinquagénaires. Mémoire de maîtrise en loisir, culture et tourisme. Université du Québec à Trois-Rivières.

Yarabatioula, J. (2018), Industries culturelles et créatives au Burkina Faso : analyse des filières au prisme des politiques et stratégies d'acteurs, thèse de doctorat en sciences de

l'information et de la communication, Université Grenoble Alpes.

Zongo, O. C. (2019). Les fonctions sociales et culturelles des activités physiques traditionnelles et des jeux : Cas des parties de chasse, de lutte et de sãane des moose du Boulkièmdé au Burkina Faso.[Thèse de doctorat] Université d'Abomey-Calavi.

Webographie

Adadağ, Ö. (2016). « Le cinéma, outil d'éducation et d'enseignement de la révolution sous le régime du parti unique en Turquie », *Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée*. Consulté le 19 septembre 2023. URL : <http://journals.openedition.org/remmm/8996>.

<https://doi.org/10.4000/remmm.8996>

Yonnet, P. (1999). Travail, loisir, temps libre et lien social. Bibliothèque des sciences humaines. Publication officielle. Consulté 3 décembre 2019, à l'adresse <http://bel.uqtr.ca/1029/>

https://lefaso.net/spip.php?page=web-tv-video&id_article=116276&rubrique18

QUI VOTER ? : QUAND LA FAMILLE SUPPLANTE LES PROGRAMMES ELECTORAUX CHEZ LES MAHOUKA

Kabran Beya Brigitte ASSOUGBA

*Université Felix Houphouet Boigny
beyakabran2019@gmail.com*

Niava Bogui Fernand Landry

*Université Jean lorougnon Guédé,
niavalandry@yahoo.fr*

Koffi Kra Valérie,

*Université Jean lorougnon Guédé,
koffikravalerie@gmail.com*

Résumé

En règle générale, le choix de vote des électeurs est motivé par la connaissance du contenu des programmes de campagne. Le choix de vote apparaît de ce fait, comme la résultante de l'analyse comparée des offres politiques des candidats. Cependant, les législatives ivoiriennes de 2021 à Touba remettent en cause cette conception. En dépit de l'existence des programmes, le choix de vote de certains Mahouka est prioritairement orienté par les grandes familles d'appartenance. Ce texte analyse les spécificités de ces cadres familiaux capables d'orienter le choix électoral des membres. Epousant une approche mixte, le traitement des données collectées au moyen du guide d'entretien et du questionnaire révèle les familles comme des vecteurs de politisation. Aussi, les discours familiaux sont de nature à altérer certains jeunes (les instruits) incontrôlables. À l'opposé, les familles parviennent à produire un vote collectif que chez les catégories flexibles et soumises aux valeurs, croyances et normes sociales Mahouka.

Mots clés : *Choix de vote, législatives, famille, politisation, Côte d'Ivoire.*

Summary

Generally, voters' voting choices are motivated by knowledge of the content of campaign platforms. The choice of vote thus appears to be the result of a comparative analysis of the candidates' political offers. However, the 2021 Ivorian legislative elections in Touba call this concept into question. Despite

the existence of programs, the voting choices of some Mahouka are primarily oriented by the major families to which they belong. This text analyzes the specific features of these family structures, which can influence the electoral choices of their members. Using a mixed-methods approach, the data collected through the interview guide and questionnaire reveal families as vectors of politicization. Also, family discourse is likely to alter certain uncontrollable young people (the educated). On the other hand, families are only able to produce a collective vote among those categories who are flexible and subject to Mahouka values, beliefs, and social norms.

Key words: *Voting choice, legislative, family, politicization, Ivory Coast.*

Introduction

Dans certaines sociétés, les programmes électoraux constituent des boussoles en matière d'orientation des comportements électoraux du citoyen. Selon R. Dandoy et C. Museur, (2015, p.87) relativement à l'électorat wallon (Belgique), les programmes sont de nature à influencer le choix de vote des électeurs. Une telle importance accordée à ces documents fonde leur processus d'élaboration et d'officialisation par les partis politiques. Par conséquent, ces programmes ayant pour cibles les électeurs, la société civile et les camps adverses, sont vulgarisés lors des campagnes électorales (G. Piet, R. Dandoy & J. Joly, 2015, p 81). Cela légitime justement, les publicités autour des élections, se traduisant par la présentation obligatoire des idées de campagne et des débats télévisés. Aussi, les débats sur les faits de société (avortement, homosexualité, dé-pénalisation de la drogue, euthanasie, etc.) qui divisent sont réinvestis dans les campagnes électorales. Les positions des candidats lors des débats télévisés sur ces questions sont aussi des structurants des choix électoraux. Tout se passe comme si le choix de vote découlerait uniquement de l'analyse comparative des programmes de campagne dont font preuve les électeurs avant même de se rendre aux urnes. Si tel est le cas, la logique aurait voulu que tous les électeurs opèrent leur choix à partir de leur analyse individuelle.

Toutefois la littérature et des constats empiriques dans la ville de Touba remettent en cause ces constats généraux relatifs à l'influence des offres politiques des candidats sur les choix électoraux. La décision de vote s'opère bien avant les campagnes électorales puis se cristallise conformément aux normes familiales et culturelles (N. Mayer & D. Boy, 1997, p.110). À propos, A. C. Broutelle (2011, P 31) démontre que les cadres familiaux sont des cadres politiques, dans lesquels la transmission des héritages politiques se fait de façon intergénérationnelle. Ce mode de sélection des candidats fonde l'intérêt de cette réflexion scientifique.

En Côte d'Ivoire chez les Mahouka de Taouba⁵², quatre grandes familles (les familles Diomandé, Fadiga, Bamba de Vinguela et Bamba de Gbêyasso), constituent les plus grandes institutions incontournables dans la production du choix de vote en dépit des programmes des candidats connus et publiés lors des campagnes législatives. Ces grandes familles tendent, très souvent, à homogénéiser les relations familiales et les relations au vote. Pour ces familles, le vote relève plus du collectif que du particulier. En d'autres termes, c'est collectivement que les membres sont appelés à voter le candidat choisi par les familles. De ce fait, celles-ci y travaillent toutes dans ce sens, mais elles produisent différemment le choix de vote de leur membre. Pourtant, les formes de production des élections continuent d'inscrire les cibles des campagnes électorales dans une sorte d'individualisation dont l'isoloir en est la traduction. Tout se passe comme si le choix électoral est une affaire individuelle. Or, la sociologie nous enseigne que tout fait social doit être saisi dans la façon dont il engage relationnellement les individus et les contextes sociaux (P. Donati, 2004, p. 236). Alors que les programmes électoraux apparaissent formellement comme le seul moyen par lequel s'opère le choix de vote, comment expliquer que ces choix soient le produit par les relations

⁵² Touba est une ville située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire.

familiales ? En d'autres termes, comment les cadres familiaux arrivent-ils à modifier le comportement de vote des membres ? Une probable réponse inclusive des approches contradictoires du choix de vote suggère un même plan analytique capable de concilier à la fois les programmes électoraux et les relations interpersonnelles (familiale). Dès lors, en s'inspirant de C. Lemieux (2012, p. 42), le choix de vote (objet social) apparaît comme le produit social de la politisation des cadres sociaux (objet sociologique). La théorie de la politisation des individus, développée par M. Aït-Aoudia, sert d'encrage théorique à cette étude. Celle-ci met en exergue trois principaux vecteurs par lesquels les individus sont politisés : « le rôle du contexte, celui des entrepreneurs de politisation, et la place des dispositions et des compétences » (M. Aït-Aoudia et al., 2016, p.16). L'analyse spécifique du rôle des contextes révèle que les individus sont politisés dans des contextes eux-mêmes déjà politisés. Partant de ce fait, l'hypothèse d'étude est la suivante : le choix de vote collectif passe par la politisation individus au sein des familles, elles-mêmes vectrices de politisation.

À partir de faits empiriques, l'objectif de cette étude est d'analyser les spécificités des cadres familiaux capables de politiser les membres et d'orienter leur choix de vote. Cet objectif se décline en deux sous objectifs : i) montrer que les grandes familles à Touba sont des vecteurs de politisation ; ii) Montrer que la production du vote collectif passe par une politisation discursive au sein des grandes familles. Les résultats d'étude révèlent d'une part, que les familles (vecteurs de politisation) parviennent à orienter le choix de vote des individus, car elles sont des contextes politisés. D'autre part, la politisation discursive est une stratégie d'orientation du choix électoral et de production du vote collectif.

1. Méthodologique de la recherche

Orientée par l'approche théorique de la politisation, développée par M. Aït-Aoudia et al. (Ibid.), l'étude épouse une méthodologie mixte, notamment les méthodes qualitatives et quantitatives. Elle s'appuie essentiellement sur une étude réalisée en 2021 à Touba, en rapport avec l'influence des socialités primaires et secondaires, des enjeux économiques et des rapports interethniques, sur le choix de vote des individus. L'ensemble de ces facteurs fera l'objet d'une série de productions scientifiques dont la première ici concerne les socialités primaires (familles, religions, ethnies). Étant donné qu'il s'agit d'une recherche de terrain, la commune de Touba a été choisie comme champ géographique dont le choix se justifie par sa spécificité ethnolinguistique et culturelle. En effet, la ville de Touba est subdivisée en quatre grandes aires culturelles correspondant aux grandes familles (Diomandé, Fadiga, Bamba de Vinguela et Bamba de Gbêyasso). Chacune d'elles est historiquement légitime. La famille Diomandé, propriétaire terrien de la région du Bafing y compris de la commune de Touba, a cédé des parcelles de terre à la famille Fadiga. La localité doit sa construction à cette dernière, pour qui la première mosquée symbolise son statut de bâtisseur. De ce fait, elle détient le pouvoir politique (chef de village) et religieux (l'imamat) à Touba. Les familles Bamba de Vinguela et Bamba de Gbêyasso ayant des ancêtres supposées distincts se sont installées à Touba en provenance de la localité de Férentéla et ont participé au peuplement de la localité de Touba.

L'enquête qualitative a consisté à des entretiens auprès de deux catégories de personnes issues de cette localité. Une cible primaire regroupant les jeunes (hommes et femmes de 18⁵³-24 ans et 25-39 ans), les adultes (hommes et femmes de 40-59 ans)

⁵³ La législation ivoirienne autorise la participation au vote des individus de nationalité ivoirienne et âgés 18 ans et plus.

et les séniors (hommes et femmes de 60 ans et plus). La seconde cible concernait les leaders communautaires (autochtone, allochtone et allogène). Ces enquêtés ont été sélectionnés par la technique d'échantillonnage aléatoire simple au regard de l'hypothèse et des objectifs fixés (I. Sheskin, 1985, p.8). La collecte des données s'est donc réalisée à l'aide d'un guide d'entretien administré à 53 personnes (soit 35 entretiens individuels et 3 focus groups composés de 6 personnes chacun). Les aspects questionnés se rapportaient à la genèse et aux pratiques en lien avec le choix de vote aux législatifs chez les Mahouka. Les données retranscrites ont fait l'objet de traitement manuel en mobilisant l'analyse de contenu thématique et structurale. Aussi l'examen phénoménologique des discours recueillis (P. Paillé et A. Mucchielli, 2012, p. 144) a permis de comprendre que les grandes familles de Touba sont non seulement des vecteurs de politisation, mais également des contextes politisés. Implicitement, les discours produits sont de nature politique et participent de la construction du choix de vote collectif des membres.

Au niveau quantitatif, il a été tiré un échantillon représentatif des ménages de l'ensemble de la circonscription électorale de Touba, dont le but a été de garantir une estimation raisonnable dans l'ensemble du secteur communal. Aussi, l'échantillon a été construit sur la base du statut du basin tout en l'articulant aux variables telles que : le statut, la position sociale, l'âge, l'appartenance ethnolinguistique, la profession et le sexe. Cet échantillon tient compte des milieux urbain et rural. Les contraintes liées à la disponibilité des ressources financières et les exigences techniques ont été également prises en compte dans le calcul de la taille de l'échantillon. Dans chaque ménage, seulement deux individus de sexe opposé pouvaient participer à l'enquête. Ainsi 598 personnes (soit 299 ménages en zone rurale et urbaine), ont été questionnées. Le traitement des données quantitatives a été réalisé à l'aide de la version 16 du logiciel

Stata et a permis de faire ressortir statistiquement les facteurs déterminants de l'influence des choix de votes des individus à Touba.

2. Résultats

2.1. Les grandes familles, l'ethnie et la religion musulmane à Touba : entre vecteur de politisation des membres et contexte politisé

Ce premier résultat revient sur les vecteurs de politisation qui structurent le choix de vote des individus à Touba. À ce propos, 24% de l'échantillon d'étude est politiquement influencé par ces vecteurs, notamment, la famille, l'ethnie et la religion. Cette tranche de la population est essentiellement autochtone (75%) et pratique la religion musulmane à 88%. Les chrétiens (toutes branches confondues) ne représentent que 11% et les animistes 7%. La majorité de ces personnes influencées par les socialités primaires vivent en milieu rural.

Tableau 1: la répartition des individus influencés par les socialités primaires selon le milieu de résidence

Source : Données d'enquête, février 2021

Précisément, les populations rurales sont plus influencées à 42% que les populations urbaines (14%), à hauteur d'une différence de 28%.

Si la famille, l'ethnie et la religion arrivent à déterminer le choix de vote des Mahoukas, cela relève du fait que ces vecteurs sont doublement des contextes politisés et politisant. Cette double caractéristique de ces contextes est due à leur capacité à mobiliser et à générer des contraintes. De ce fait, c'est concomitamment (le travail de mobilisation et l'usage de la contrainte) qu'ils réussissent à modifier les comportements électoraux des membres. À l'analyse, l'ethnie et la religion sont des cadres sociaux encadrés dans les grandes familles Mahouka, de sorte à propulser ces familles comme les contextes politiques voir, les vecteurs les plus déterminants. De ce fait, l'accent est mis ici, sur les grandes familles Diomandé, Fadiga, Bamba de Vinguela et Bamba de Gbêyasso.

Le travail de mobilisation de ces familles se fait pendant les élections. En tant qu'une initiative des leaders traditionnels, il débute par un sondage lors des activités publiques des candidats. À la suite, le leader de chaque famille organise une réunion d'information avec tous les membres (femmes et hommes ; jeunes, adultes et seniors). C'est au cours de cette réunion que le nom du candidat choisi par le patriarche est communiqué aux membres de la famille. Mais avant, cette réunion élargie, un noyau restreint gouverné par le patriarche est constitué. La réponse à la question de savoir « qui voter ? » prend tous sens dans ce cadre restreint de concertation, riche en débats. Lorsque les membres du noyau s'accordent sur le comportement électoral à adopter, alors le patriarche convoque une réunion élargie pour présenter le candidat choisi. Hiérarchiquement, le choix du candidat à voter dépend des valeurs ethnoculturelles, des projets de la famille, de la religion (musulmane de préférence), du choix du parti au pouvoir (RHDP) et des atouts du candidat pour le développement communal. Cependant lors des réunions ouvertes il peut y avoir des contestations du choix du patriarche

exposant les membres à de multiples choix. Ces contestations intrafamiliales sont portées par des sous-groupes de la même famille qui s'opposent au choix du patriarche. Ces micro-familles organisent à leur tour des rencontres dérivées de la grande réunion familiale pour choisir un candidat autre que celui du patriarche. Pour les enquêtés, les dynamiques au cœur de ces choix multiples découlent des divergences et intérêts économiques au sein des familles. En fait, les sous-groupes reconstitués en micro-familles sont généralement portés par des frères rivaux. La rivalité dont il s'agit ici, c'est celle qui est reproduite par les progénitures des épouses issues d'union polygame. Par homologie structurale ces micro-familles procèdent de la même façon que les grandes familles dans la mobilisation des membres et la production du choix de vote. Une fois que la mobilisation est effective, qu'il s'agisse des grandes familles ou des micro-familles, tous les membres sont appelés à voter collectivement sur l'ordre du chef.

Discours d'un senior relatif au mot d'ordre du vote collectif :
« ...Non ici (parlant d'un village de la ville de Touba) tout le monde vote puisque c'est l'ordre du chef ... ici on se connaît tous car pour les élections présidentielles tout le monde a voté. En plus on connaît le nombre de personnes qui vote et quand le jour de vote arrive le chef nous donne l'ordre d'aller voter ... ».

À l'opposé, la contrainte intervient comme une réponse aux mouvements contestataires du choix du patriarche et à la désobéissance au vote collectif. Celle-ci a pour fonction de garantir l'acceptation du choix du patriarche. À cet effet, différents moyens (amendes, exclusion...) sont usés pour faire triompher la volonté du chef surtout, lorsque sa légitimité est remise en cause. Cela dit, une fois que l'ordre est donné par les chefs, les membres ont pour obligation de se rendre aux urnes et de voter le candidat retenu. Comme stratégie de contournement des conséquences des contestations et des désobéissances, chaque grande famille s'est approprié un modèle de vote collectif. Aux

nombres de trois, ces types concernent : le vote collectif par persuasion au sein de la famille Fadiga, le vote collectif par dissuasion au sein de la famille Diomandé et le vote collectif par persuasion voilée au sein de la famille Bamba de Vinguela. Chez les Fadiga, lorsque la décision est prise, celle-ci est relayée par les influenceurs (leader d'opinion, leader de groupe d'âge, leader religieux) en raison de leur position sociale, leur statut économique et politique. Leur rôle est de négocier, de convaincre et de montrer l'intérêt du choix du patriarche en vue de persuader ceux qui envisagent un choix différent. Cependant, chez les Diomandé le vote collectif par dissuasion s'appuie sur un système de sanction sociale ou économique (marginalisation, mise à l'écart, paiement d'amende). À la différence des deux précédents modes des votes collectifs, chez la Bamba de Vinguela, le candidat choisi est présenté à l'assemblée comme étant un choix volontaire. Tout est fait par la famille comme si ce sont les membres eux-mêmes qui choisissent leur candidat. Alors que, dans les faits, les Bamba font appel à la responsabilité de chacun à opérer un choix conforme aux critères prédéfinis par la famille. Même si, les grandes familles (vecteurs politisant) parviennent à orienter le choix de vote des membres, cela ne va pas de soi. Ce processus nécessite la production de discours qui légitime le vote collectif.

2.2. La politisation discursive au sein des familles : entre l'indignation morale et l'identification à un « nous » opposée à « eux »

L'un des indicateurs de la politisation est de pouvoir passer de l'individuel au collectif, donc à la construction d'un « nous » (M. Aït-Aoudia et al. Op.cit, p.14). Le processus de politisation des individus chez les Mahouka repose sur ce principe. La construction de l'identité collective est un processus par lequel les grandes familles arrivent à politiser les membres (jeune, adulte et senior). Ces procédés sont perceptibles empiriquement à travers deux dimensions discursives : l'indignation morale des

chefs vis-à-vis des jeunes et l'identification à un « nous » (adultes-seniors) par opposition à un « eux » (les jeunes). Premièrement, les autorités familiales tendent à exprimer leur indignation morale en opposant le couple adulte-senior aux jeunes. Le faisant, ils font appel aux règles de la morale et aux valeurs culturelles, qui selon eux, sont bafouées par les jeunes générations dont les intérêts ne sont qu'économiques. Dans ce cas, le rapport des jeunes au vote est présenté comme un rapport en perpétuelle configuration et reconfiguration sous les effets d'un « marché électoral ». Le discours du chef de l'une des grandes familles résidant dans la ville de Touba, atteste nos propos :

« Les jeunes de maintenant sont partout... Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici... les jeunes reçoivent celui qui leur donne de l'argent ils n'ont pas de parti pris...ces jeunes ne peuvent pas te dire qu'on est avec toi et rester fidèles... Alors que les vieux là, quand ils disent qu'ils sont avec toi, ils sont avec toi, même si quelqu'un d'autre vient les voir, ils savent qu'ils vont te voter...mais les jeunes là quand un candidat leur donne 20 milles francs CFA si un autre candidat vient leur donner 30 milles francs CFA ils vont là-bas ».

Concrètement, selon les chefs de famille, les jeunes donnent leur voix à un candidat moyennant une rémunération même si structurellement cela ne garantissait par le respect des clauses non dites des transactions. Ainsi, pour les doyens d'âge ces votes rémunérés ont entraîné une crise de la loyauté et de l'intégrité des jeunes de la société Mahouka. Pour eux, les générations passées étaient saluées pour leur loyauté et intégrité comparativement aux jeunes d'aujourd'hui. À l'analyse, la production de tels discours traduit la nature des rapports intergénérationnels. Mais également, elle renferme des stéréotypes et/ou représentations négatives qui mettent en marche les processus d'altérisation des jeunes (un « eux ») et de construction de l'identité collective (un « nous »). Cela révèle surtout, la difficulté des chefs à contrôler le choix de vote d'une

catégorie de jeune. De ce fait, une prise de distance contraint donc à prendre avec des pincettes ce travail discursif et social qui tend à projeter sur les jeunes un qualificatif négatif conduisant à leur enfermement dans une même boîte. De plus, les chefs de famille font comme si tous les jeunes Mahouka choisissent de voter un candidat, car ils auraient reçu des sous provenant des candidats. Alors que le résultat quantitatif montre clairement qu'une autre catégorie de jeune est influencée par les socialités primaires. En effet, 30% des jeunes de 25-39 ans sont majoritairement influencés par les socialités primaires. Ils résident en zone rurale et sont d'un niveau d'instruction faible. En clair, l'indignation morale dont fait preuve les chefs de famille ne concerne qu'une catégorie de jeunes fortement représentée en ville et ayant un niveau d'instruction plus élevé comparativement aux jeunes ruraux. En réalité, la compétence rationnelle de ces jeunes instruits les rend moins assujetties aux normes familiales. Ils sont généralement, influencés par les élites de la diaspora Mahouka. Finalement, la mobilisation de l'expérience politique des personnes âgées par les chefs, comme comportement électoral de référence, ne traduit rien d'autre que leur incapacité à orienter le choix de vote des jeunes instruits. Deuxièmement, il est important de préciser que la construction du « nous » par opposition à « eux » n'est pas un processus séparé de l'indignation morale des chefs. Il s'agit plutôt d'un double processus de construction du différent (eux) et de construction de l'identique (nous). Ces deux dimensions de la politisation des membres procèdent simultanément. En effet, en dévalorisant les jeunes qui échappent à l'influence des socialités primaires, les autorités familiales arrivent ainsi, à compenser une sorte de déficit au moyen de la valorisation des adultes et des seniors. Pour eux, les adultes et les seniors sont intègres. Ils sont en quelque sorte, le reflet des normes et valeurs Mahouka solidement enracinées. Le sentiment d'appartenance à un « nous » se fonde sur cette croyance. Toutefois, il concerne seulement une tranche des adultes et des seniors influencés par

les socialités primaires à savoir les personnes âgées de 40-59 ans (soit 35%) et de 60 ans et plus (soit 19,3%).

La particularité de la population enquêtée est que l'ensemble des jeunes adultes et seniors influencés par les socialités primaires (soit 75%) sont des autochtones Mahouka et pratique la religion musulmane à 88%. Une telle prédominance religieuse et ethnique contribue à la politisation des individus sur fond de la mobilisation des identités collectives respectives. La domination traditionnelle (au sens wébérien) des chefs tire toute sa légitimité dans les usages et coutumes Mahouka, non séparables de la religion musulmane. Les données montrent que les chances de se faire élire député dans la commune de Touba reposent sur une triple appartenance des candidats : être Mahouka, être musulman et être issus du parti RHDP. Ainsi, le choix de vote des membres se situe à l'intersection des matrices de domination religieuse, éthique et l'appartenance au RHDP. C'est justement, au niveau de ces trois matrices que se crée une identité à l'intersection c'est-à-dire l'identité du vote collectif, capable de modifier le comportement individuel. Implicitement, convaincus du pouvoir d'orientation du choix que détiennent les patriarches, les candidats, aussi prestigieux soient-ils, se soumettent aux normes familiales et culturelles. Ayant donc, la certitude qu'aucune victoire n'est possible sans le cachet social (validation de la candidature par les chefs en leur remettant symboliquement la cola) des patriarches, chaque challenger procède à la validation locale de sa candidature, après la validation nationale, par l'octroi de la cola symbolique.

« ...On donne la cola, le candidat qui vient peut donner une somme ! bon voilà, c'est pour la cola... Donc nous, nous prenons... ! le moment arrivé, nous disons à tout le monde bon, voilà un candidat qui veut qu'on le vote... nous calculons (analyser), si nous trouvons qu'il est gentil... il peut nous aider, on le vote ». Discours d'un leader communautaire sur l'octroi de la cola symbolique.

À cet effet, la visite d'information des candidatures au sein des familles est conditionnée par l'octroi d'une enveloppe d'argent en guise de cola. C'est à la suite de cela que chaque chef de famille choisit le candidat qui devra être voté par tous les membres de la famille.

« ...Il faut dire que les candidats font le tour des quartiers en allant voir les chefs des quartiers. En effet, chaque candidat passe dans les grandes familles pour se présenter... Et la population choisit son Député ». Le discours d'un senior Mahouka vivant dans la ville de Touba à ce propos.

Tout est mis en œuvre par les chefs de famille en faveur de l'identification du candidat choisi lors des scrutins. Par exemple, en raison de la variable « niveau d'instruction faible » des catégories influençables, les leaders vont jusqu'à présenter la photo du candidat retenu en vue d'une reconnaissance visuelle et d'un vote collectif par les membres une fois dans les urnes. Par homologie structurale, le vote rémunéré reproché aux jeunes instruits est reproduit au sein des familles. En somme l'indignation morale, opacifie le ras-le-bol des chefs vis-à-vis du gain financier intercepté par certains jeunes.

3. Discussion

Partant du fait que le choix de vote est le produit social de la politisation des cadres sociaux, cette contribution met en exergue deux spécificités des cadres familiaux capables d'orienter ce choix. En effet, les familles Mahouka sont d'une part, des vecteurs politisant et d'autre part, elles font preuve d'une politisation discursive comme stratégie de modification des comportements électoraux. Mis en exergue dans le premier chapitre des résultats, les grandes familles de Touba, sont structurellement des canaux de politisation désignés par le concept de « vecteur de politisation » au sens de M. Aït-Aoudia et al. (Op. cit.). Servant de lunette sociologique (F. Singly et al, 2016 p.21), les indicateurs de cette base conceptuelle ont permis

leur repérage empirique. C'est ainsi que les socialités primaires telles que les familles, la religion et l'ethnie se sont révélées comme plusieurs vecteurs de la politisation des individus. Toutefois, la particularité de ces socialités primaires en rapport avec le choix de vote positionne les familles comme le vecteur dominant dans la production des comportements électoraux. La religion et l'ethnie sont quant à elles, des critères de sélection des candidats au sein des familles. En effet, ces deux socialités, incorporées dans la famille, constituent le socle des croyances, des valeurs et des normes sociales de la société Mahouka. Pris donc, comme le vecteur significatif, la famille s'avère imposante en matière d'orientation du choix de vote individuel. En d'autres termes, la famille rend son choix collectif. Cela est justement possible dans la mesure où la famille est un contexte politisé. Ce résultat confirme celui de A.C. Broutelle (Op. cit. p.30) pour qui « la famille demeure une matrice influente des comportements électoraux ».

Le deuxième résultat qui analyse la nature des discours produits au sein des cadres familiaux révèle que ceux-ci sont politisés lors des élections à Touba. En effet, pendant que les grandes familles crient leur indignation morale à l'égard d'une catégorie de jeunes autochtones hors de leur contrôle, elles construisent un « nous » avec des catégories flexibles (adultes-seniors autochtones). Ce résultat confirme, la grille des dimensions de politisation proposées par W. Gamson, (cité par M. Aït-Aoudia et al. Op.cit, p.14), qui permet de reconnaître la politisation des individus. L'auteur expose trois dimensions : « L'indignation morale face à une à une injustice (injustice frame), l'identification à un « nous » par opposition à un « eux » (identity frame) et le sentiment de pouvoir remédier à la situation et de changer les conditions qui créent l'injustice (agency frame) (Ibid.). Les deux premières dimensions ont été observées empiriquement chez les Maoukas. À la différence des résultats de l'auteur, les discours d'indignation et l'identification à un « nous » des chefs de famille ne cherchent pas à régler une

injustice, mais ils correspondent à un processus d'altération des catégories incontrôlables politiquement. Aussi, ces deux dimensions participent de la circonscription des rapports au collectif par ricochet, au vote collectif. Ainsi, les relations privilégiées dans le traitement des décisions de vote sont les relations de parenté. Celles-ci sont celles par lesquelles procède le vote collectif par persuasion dans la famille Fadiga, par dissuasion chez les Diomandé et par persuasion voilée dans la famille Bamba de Vinguela.

S. Laurens (2010, p. 283) atteste cela, en s'appuyant sur les analyses lazarsfeldiennes relatives à l'influence des relations interpersonnelles qui sont plus psychologiques et adaptées à leurs cibles. L'opinion, le choix de vote individuel chez le Mahouka, change, car les familles ont continuellement recours aux relations parentales, religieuses et ethniques (*Ibid.*). Ces relations ne sont pas les seules à modeler le choix de vote collectif, elles s'articulent à la relation des membres aux leaders d'opinion qui servent de relais. Selon P. Lazarsfeld et al. (1944, p. 151) ces « leaders d'opinion sont présents dans toutes les strates sociales contrairement aux non-leaders ».

Conclusion

Alors que les consciences collectives tendent à présenter les programmes comme un facteur déterminant des comportements électoraux, leur production à Touba prouve le contraire. Le choix de vote des autochtones s'opère plutôt sous l'influence des relations familiales (législatives de 2021). Etant collectif qu'individuel, il correspond au choix du patriarche. En effet, les grandes familles Diomandé, Fadiga, Bamba de Vinguela et Bamba de Gbêyasso, se prêtent comme des moules de fabrication de ce choix. Cette particularité a suggéré d'envisager le choix de vote comme l'influence des cadres sociaux notamment : la famille, la religion et l'ethnie. L'analyse transversale des résultats montre que les cadres familiaux sont

les plus déterminants. Ils s'appuient sur la religion et l'ethnie pour imposer ou suggérer le candidat à voter.

Deux principaux résultats se dégagent des méthodes quantitative et qualitative épousées par cette contribution. Premièrement, il a été question de démontrer que si les grandes familles parviennent à rendre le choix collectif, c'est justement, par ce que les cadres sont avant tout des contextes politisés. Dans la sociologie politique, de tels contextes se caractérisent par leur capacité à mobiliser et user de contrainte en vue de modifier les comportements des individus. Les cadres familiaux Mahouka répondent bien à ces principes. Ils arrivent à imposer les choix des patriarches aux membres par persuasion (la famille Fadiga), dissuasion (famille Diomandé) et persuasion voilée (la famille Bamba de Vinguela).

Deuxièmement, il ressort qu'en contexte d'élections, les discours familiaux sont politisés et participent de l'altérisation des certaines catégories. Notamment, les jeunes instruits qui se soustraient du contrôle familial (soit 70% des jeunes enquêtés). Ils sont pointés du doigt comme une catégorie en qui l'on ne retrouver plus les valeurs culturelles de la société Mahouka. À l'opposé, les adultes et les seniors sont encensés pour leur supposée intégrité et loyauté. Les grandes familles se reconnaissent donc en ces catégories, qui par étonnement correspondent à ceux qui obéissent aux mots d'ordre de vote du candidat choisi par le patriarche.

Si les familles (socialité primaire) sont à ce point déterminantes pour choisir, qu'en est-il de l'influence des socialités secondaires (associations, réseaux d'amis, appartenance aux partis politiques...etc.) et des non-autochtones (allochtones et allogènes) à Touba ?

Références bibliographiques

Aït-Aoudia M., Bennani-Chraïbi M., Contamin J. G. (2011). Indicateurs et vecteurs de la politisation des individus :

les vecteurs heuristiques du croisement des regards. Paris *Critique internationale*, vol.50, n°1, p.9-20

Broutelle A. C. (2011). La politique, une affaire de famille (s) ?. France, *Idées économiques et sociales*, vol. 166, n°4, p. 31-38

Dandoy R., Museur C. (2015). Les programmes électoraux des partis francophones en 2007 et 2010. Dans : Baudewyns P. éd., *Être électeur en Wallonie. Le comportement électoral des Wallons lors des élections législatives de 2007 et de 2010*. Belgique, *Presse Universitaire de Louvain*, p. 83-97

De Singly F., Guiraud C., Martin O. (2016). *Apprendre la sociologie par l'exemple*. France, *Armand Colin*, p.297

Donati P. (2004). La relation comme objet spécifique de la sociologie. France, *Revue du MAUSS*, vol.24, n°2, p 233-254

Mayer N., Boy D. (1997). Les « variables lourdes » en sociologie électorale. Marseille, *Enquête, anthropologie, anthropologie, sociologie*, n°5, p.109-122

Lazarsfeld P., Berelon B., Gaudet H. (1944). *The people's choice*, New York, *Colombia University Press*, p 224

Lemieux C. (2012). Problématiser. Dans : Paugam S. éd., *l'enquête sociologique*. Paris, *Presses universitaires de France*, p. 27-51

Laurens S. (2010). L'œuvre oubliée en psychologie de Paul Lazarsfeld. En ligne, *Bulletin de psychologie*, vol.508, n°4, p. 279-287

Piet G., Dondoy R., Joly J. (2015). Comprendre le contenu des programmes électoraux. Comparaison des méthodes d'encodage manuel et automatique. Lyon, *Mots. Les langages du politique*, vol.108, n°2, p. 79-101

Paillet P., Muchielli A. (2012). L'examen et l'analyse phénoménologiques des données d'entretien. Dans Paillet P., Muchielli A. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales* (4^{ème} édition). Paris, *Armand Colin*, p. 139-156.

Sheskin I. (1985). *Survey research for geographers*. New York, *Academic Presse Association of American Geographers*, p. 112

FORCES DE LA STRATEGIE DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES DEPLACES INTERNES PAR L'ETAT DE CÔTE D'IVOIRE (1990 -2016)

Kouamé Kouassi Jean Bosco ESSE

Université Félix Houphouët Boigny Cocody-Abidjan (Côte d'Ivoire)
Jeanboscoesse@gmail.com

Résumé

*La République de Côte d'Ivoire est l'un des pays en Afrique de l'ouest qui est à la fois un pays d'asile et en même temps un pays d'origine des réfugiés. Elle est également un pays « producteur » des déplacés internes depuis qu'elle est entrée dans une instabilité politique marquée par la rébellion armée du 19 septembre 2002. Pour toutes ces personnes déplacées (réfugiés y compris) vivant sur territoire ivoirien et même en dehors (le cas des réfugiés ivoiriens), des efforts sont consentis par l'Etat de Côte d'Ivoire en vue de leur protection. **Comment peut-on apprécier les forces de la stratégie de l'Etat de Côte d'Ivoire pour assurer la protection des réfugiés et des déplacés internes alors que ceux-ci ont du mal à se reconstruire une vie normale ?** Ce présent article met en exergue les forces exogènes et endogènes de la stratégie de la protection des réfugiés et des déplacés internes par l'Etat de Côte d'Ivoire. Cette étude est une contribution théorique et fondamentale. Elle adopte une méthode historique. Celle-ci s'appuie d'une part sur l'analyse des sources diplomatiques, des sources journalistiques, des sources onusiennes, des sources gouvernementales (constitution, décrets et lois) et des sources provenant des organisations humanitaires. Elle s'appuie aussi sur la littérature antérieure et récente traitant de certains aspects de cette thématique. Le croisement de ces différents documents nous a permis de répondre à notre problématique.*

Mots clés : *Force, stratégie, protection, Etat, réfugiés et déplacés internes*

Abstract

The Republic of Ivory Coast is one of the countries in West Africa which is both a country of asylum and at the same time a country of origin of refugees. It is also a "producer" country of internally displaced persons since it entered political instability marked by the armed rebellion of September 19, 2002.

*For all these displaced persons (including refugees) living on Ivorian territory and even outside (the case of Ivorian refugees), efforts are made by the State of Ivory Coast with a view to their protection. **How can we assess the strengths of the State of Ivory Coast's strategy to ensure the protection of refugees and internally displaced people when they are struggling to rebuild a normal life?** This present article highlights the exogenous and endogenous forces of the strategy for the protection of refugees and internally displaced persons by the State of Ivory Coast. This study is a theoretical and fundamental contribution. It adopts a historical method. This is based on the one hand on the analysis of diplomatic sources, journalistic sources, UN sources, government sources (constitution, decrees and laws) and sources from humanitarian organizations. It also draws on previous and recent literature dealing with certain aspects of this theme. The crossing of these different documents allowed us to answer our problem.*

Keywords: *Force, strategy, protection, state, refugees and internally displaced persons*

Introduction

Le choix du sujet se justifie par notre désir de comprendre les forces des efforts consentis par l'Etat de Côte d'Ivoire pour trouver des solutions durables aux problèmes des réfugiés et des déplacés internes.

La Côte d'Ivoire depuis quelques années nous présente l'image d'un pays tantôt d'accueil des réfugiés provenant des pays déchirés par les guerres civiles, tantôt d'un pays « d'émission » des réfugiés et des déplacés internes du fait des crises armées en Côte d'Ivoire. Cette situation est le résultat de la présence des réfugiés libériens, sierra léonais, congolais et rwandais entre autres sur le sol ivoirien. C'est aussi la conséquence de la présence des réfugiés ivoiriens dans les pays de la sous région ouest africaine et des déplacés internes d'une zone à une autre plus sécurisante sur le territoire ivoirien. Ainsi, l'Etat de Côte d'Ivoire soucieux du bien être des personnes vulnérables dont les réfugiés et les déplacés internes mène des actions d'envergure à leur endroit. Ces actions exécutées par l'Etat de Côte d'Ivoire ont permis à de nombreux réfugiés et déplacés

internes de bénéficier d'une protection et d'une assistance. Cela dit, des efforts sont consentis de la part de l'Etat de Côte d'Ivoire afin d'assurer de manière efficace le bien être des réfugiés et des déplacés internes. L'intérêt de cet article est de savoir les aspects positifs de la politique de l'Etat de Côte d'Ivoire pour assurer la protection des réfugiés et des déplacés internes. Dans cette optique, nous devons savoir la question centrale afin de mieux guider notre réflexion sur cette thématique.

La Côte d'Ivoire est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest, qui est à la fois un pays d'accueil et d'origine des réfugiés et des déplacés internes. Cela a été remarquable d'une part avec l'arrivée des milliers de réfugiés libériens et sierra léonais au début des années 1990 et d'autre part avec la crise militaro-politique du 19 septembre 2002 et la crise postélectorale 2010. Ce sont à travers ces événements dramatiques, des milliers de réfugiés et de déplacés internes qui ont été enregistrés soit sur le territoire ivoirien ou en dehors.

Pendant, ces personnes déplacées (réfugiés y compris) ont du mal à se reconstruire une vie normale. Car, ces personnes vulnérables font face à d'énormes problèmes qui rendent très difficile leur condition de vie. En vue d'assurer leur protection, l'Etat de Côte d'Ivoire déploie des efforts conséquents dans plusieurs secteurs d'activités. Cela est rendu possible grâce à la mise en place d'une stratégie de protection des réfugiés et des déplacés internes.

Ainsi, à partir de ce constat une préoccupation demeure, les aspects satisfaisants de cette politique de protection. En clair, **Comment peut-on apprécier les forces de la stratégie de l'Etat de Côte d'Ivoire pour assurer la protection des réfugiés et des déplacés internes alors que ceux-ci ont du mal à se reconstruire une vie normale ?**

Mais, pour cela nous devons analyser l'objectif principal de cette étude.

L'objectif principal assigné à cette étude est de comprendre les forces endogènes et exogènes de la politique de protection des réfugiés et des déplacés internes par l'Etat de Côte d'Ivoire.

Pour y parvenir, il serait judicieux de mettre en lumière l'approche méthodologique utilisée dans cette étude.

Cette étude est une contribution théorique et fondamentale. Elle adopte une méthode historique (c'est-à-dire l'analyse critique des documents et l'apport de la profondeur historique). Celle-ci s'appuie d'une part sur l'analyse des sources diplomatiques, des sources journalistiques, des sources onusiennes, des sources gouvernementales (constitution, décrets et lois) et des sources provenant des organisations humanitaires. Elle s'appuie aussi sur la littérature antérieure et récente (Thèses, mémoires, articles, entre autres) traitant de certains aspects de cette thématique. L'exploitation de ces différents documents nous a permis de retenir les différents centres d'intérêts de cette étude. Ainsi, ce présent article se structure en deux principaux points notamment :

- Les forces exogènes de la stratégie de protection des réfugiés et des déplacés internes
- Les forces endogènes de la politique de protection des réfugiés et des déplacés internes

I-Forces exogènes de la politique de protection des réfugiés et des déplacés internes par l'Etat de Côte d'Ivoire

Les forces exogènes de la politique de l'Etat de Côte d'Ivoire au profit des réfugiés et des déplacés internes sont nombreuses. Mais nous en retiendrons deux dans le cadre cette étude à savoir : la détermination et l'adhésion des réfugiés et des déplacés internes aux efforts consentis par l'Etat de Côte d'Ivoire pour assurer leur protection.

Si la protection des réfugiés et des déplacés internes a été possible au vue des résultats remarquables, c'est en partie le fait de la détermination des réfugiés et des déplacés internes à

trouver des solutions durables à leurs problèmes et leur adhésion aux efforts consentis par l'Etat de Côte d'Ivoire pour assurer leur protection.

1-Détermination des réfugiés et des déplacés internes à trouver des solutions durables à leur situation

Cette volonté des réfugiés et des déplacés internes à trouver des solutions durables à leur problème est une des forces de la politique de l'Etat de Côte d'Ivoire au profit des réfugiés et des déplacés internes. Ainsi, que ce soit les réfugiés libériens ou sierra léonais, ou encore les réfugiés et les déplacés internes ivoiriens le constat est le même. Par exemple, on peut constater cela au niveau de la protection des réfugiés libériens vivant en Côte d'Ivoire. Pour rappel, la crise postélectorale de 2011 a causé un exode massif des populations (réfugiés) et des personnes déplacées internes tous azimuts, en Côte d'Ivoire comme en témoigne le rapport du service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides (SAARA, 2013-2014,p.31) :« Certains réfugiés, en majorité de nationalité libérienne, en quête de sécurité et de protection ont d'abord trouvé refuge dans les locaux du siège de L'UNHCR à Abidjan, puis ont été par la suite, provisoirement relocalisés sur le site de l'Eglise catholique (Bon Berger) de San Pedro sous des abris de fortune ».(Rapport SAARA : Le point de l'humanitaire, n° 00, décembre 2013-janvier 2014, p.31).Dans l'optique de les sortir de la précarité ambiante et de leur assurer un standard de vie meilleur, plusieurs propositions en termes d'appuis leur ont été faites pour leur relogement, dans des habitations avec un standing amélioré au sein de la ville de San Pedro. D'après le rapport du SAARA (2013-2014, p.31) : « Les réfugiés du site catholique (Bon Berger), ont manifesté leur volonté de se reloger et de libérer le site qui est une propriété de l'église catholique de Côte d'Ivoire. C'est un total de 347 personnes constituant 135 ménages, qui ont été concernés par cette mesure ». (Rapport

SAARA : Le point de l'humanitaire, n° 00 décembre 2013-janvier 2014, p.31). C'est ainsi que leur détermination à trouver des solutions durables à leurs problèmes, leur a permis de bénéficier des subventions pour mener des activités génératrices de revenus. Cela pour favoriser leur intégration sociale. Dans cette perspective selon le rapport du SAARA(décembre 2013-janvier 2014,p.31) : « Chaque famille a alors bénéficié de la somme de 200 000 frs CFA pour le relogement, puis 300.000frs CFA en sus pour la mise en route d'Activités génératrices de revenus devant leur permettre de sortir du dénuement total ».(Rapport SAARA : Le point de l'humanitaire, n° 00 décembre 2013-Janvier 2014, p. 31).

Ce qui signifie que cette détermination des réfugiés libériens à trouver des solutions durables à leurs problèmes leur a permis de bénéficier des avantages de leur relogement. En dehors de cette détermination des réfugiés et des déplacés internes, on note également leur adhésion aux efforts consentis par l'Etat de Côte d'Ivoire pour assurer leur protection.

2-Adhésion des réfugiés et des déplacés internes aux efforts de l'Etat de Côte d'Ivoire

Le fait que les réfugiés et les déplacés internes s'approprient les actions entreprises en leur faveur est aussi l'une des forces de la politique de protection à leur égard. Puisque si ces personnes vulnérables ne s'intéressent pas aux actions qui sont dues à leur rencontre, il va s'en dire que ceux-ci ne bénéficieront pas des avantages liés à celles-ci. A titre illustratif, d'après Simplicie KPANDJI, (2009, p.1) : « dans le domaine de l'assistance agricole des réfugiés des zones d'accueil de Tabou en 2005, des formations agricoles ont été organisées à l'intention de plus de 400 jeunes et adultes dans les centres de formation technique de Nicla et de Tabou ». (Simplicie KPANDJI, 2009, p.1)

Ainsi, l'adhésion des réfugiés et des déplacés internes, au projet d'assistance agricole leur a permis de bénéficier des formations

agricoles dans la zone d'accueil des réfugiés à Tabou. C'est leur adhésion au projet d'assistance agricole qui leur permet d'avoir des connaissances dans le domaine agricole. Et cela pour leur permettre d'assurer leur intégration sociale.

Leur adhésion également au projet de création des activités de génératrices de revenus (AGR) organisé par l'Etat de Côte d'Ivoire à travers l'agence nationale de développement rural (ANADER), leur a permis de bénéficier des activités de génératrices de revenus. Selon Simplicie KPANDJI, (2009, p.1) « Ils ont bénéficié d'un encadrement technique assuré par l'ANADER, l'Agence nationale de développement rural. Au total, 466 chefs de famille ont bénéficié des activités génératrices de revenus (AGR) assurées par le HCR en 2008. (Simplicie KPANDJI, 2009, p.1). C'est le même constat avec la prise en charge des déplacés internes. Leur détermination à adhérer aux efforts de l'Etat de Côte d'Ivoire leur a permis de trouver des solutions durables à leurs problèmes. Et cela a favorisé leur prise en charge médicale. Sur ce point KOFFI Brou Emile (2010, p.74) montre que :

« Les déplacés de guerre qui en faisaient la demande aux services sociaux communaux, après un entretien déterminant leur statut de déplacés se voyaient remettre un ou plusieurs bons leur permettant, une fois rendus dans un établissement communautaire affilié à la FASCOM-CI, d'être pris en charge gratuitement ou bénéficier de réductions si la valeur de leurs soins dépassait la valeur des bons reçus ». (KOFFI Brou Emile, 2010, p.74)

C'est également le même constat au niveau du rapatriement volontaire des réfugiés et des déplacés internes, de leur intégration locale ainsi que de leur assistance humanitaire. L'une des conditions de la réussite de cette protection est l'adhésion des bénéficiaires aux efforts consentis par l'Etat de Côte d'Ivoire pour assurer efficacement leur protection. Cela dit, hormis les

forces exogènes de la politique de protection des réfugiés et des déplacés internes, il y a les forces endogènes.

II- Forces endogènes de la politique de protection des réfugiés et des déplacés internes par l'Etat de Côte d'Ivoire

Au niveau des forces endogènes de la politique de l'Etat de Côte d'Ivoire au profit des réfugiés et des déplacés internes, il y a l'engagement de l'Etat de Côte d'Ivoire à assurer la protection des réfugiés et des déplacés internes et le partenariat entre l'Etat de Côte d'Ivoire et les organisations humanitaires œuvrant dans ce domaine.

1-L'engagement de l'Etat de Côte d'Ivoire à la protection des réfugiés et des déplacés internes.

Pour marquer son engagement en faveur de la protection des réfugiés vivant sur son territoire, la Côte d'Ivoire, dans sa Constitution du 1^{er} août 2000, dispose en son article 12 alinéa 2 que d'après ESSE Kouamé Kouassi Jean Bosco(2020,p.6) :«Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, philosophiques ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, sous condition de se conformer aux lois de la République ». (ESSE Kouamé Kouassi Jean Bosco,2020, p.6)

Cette volonté politique de l'Etat de Côte d'Ivoire à assurer la protection des réfugiés et des déplacés internes s'est matérialisée par la mise en place des structures étatiques œuvrant pour cette cause. Ainsi, le Service d'Aide et d'Assistance aux Réfugiés et Apatrides (SAARA) est créé par l'Etat de Côte d'Ivoire au début des années 1990 afin d'assurer de manière efficace la protection des réfugiés libériens et sierra léonais en est la parfaite

illustration. Le SAARA⁵⁴ en étroite collaboration avec le HCR organise d'une part le rapatriement des réfugiés vivant en Côte d'Ivoire dans leurs pays respectifs et d'autre part celui des ivoiriens réfugiés à l'étranger en Côte d'Ivoire.

Pour réussir la gestion des déplacés internes en Côte d'Ivoire, le Gouvernement a mis en place, sur l'initiative du Ministre de la Solidarité, de la Sécurité Sociale et des Handicapés (MSSSH) selon le rapport d'enquête (2006, p.63): « la Cellule solidarité et action humanitaire⁵⁵, en septembre 2002. L'organisation, les attributions et le fonctionnement de cette structure sont déterminés par l'arrêté interministériel n°001 du 25 novembre 2002 ». (Rapport d'enquête 2006, p.63)

C'est également le même constat avec l'avènement de la crise postélectorale de 2010. L'Etat de Côte d'Ivoire a créé également un post ministériel pour la cause des déplacés internes et aussi des réfugiés ivoiriens. C'est le cas de la mise en place du ministère de la cohésion sociale, de la solidarité et de l'indemnisation des victimes de guerre qui a énormément œuvré au profit des réfugiés et des déplacés internes. Dans cette optique, le 20 juin 2016, la ministre de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes de guerre, Mariatou Koné a demandé aux réfugiés ivoiriens de ne pas se laisser manipuler par des personnes qui, pour des calculs politiques, ne veulent pas les laisser rentrer au pays et les

⁵⁴ Le SAARA (le Service d'Aide et d'Assistance aux Réfugiés et Apatrides) est sous la tutelle du ministère des affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Il veille au respect des Conventions de Genève de 1951 et de l'OUA DE 1969. Il assure la délivrance des documents administratifs pour l'identification et la libre circulation des réfugiés, pour leur permettre d'exercer librement les actes de la vie civile. Le SAARA sensibilise les populations des zones d'accueil à la cohésion sociales et veille à la sécurité physique et l'état des réfugiés en accord avec les autres ministères. Il veille à légalité des traitements des réfugiés et assure le suivi et évaluation des cas individuels notamment les cas de détentions, d'arrestations dans le cadre d'une procédure judiciaire, de l'éducation des enfants, dans le cadre de l'intégration d'un enfant réfugié dans le système éducatif ivoirien. C'est dit dans la Convention de Genève de 1951 que tout Etat a obligation de veiller à la scolarisation des enfants surtout pour l'éducation primaire.

⁵⁵ Les objectifs de la Cellule sont :

- organiser la collecte des dons ;
- déterminer les priorités et acheminer l'aide sur le terrain ;
- apporter un appui moral et psychologique aux victimes afin de les aider à sortir de la situation de choc. La Cellule est donc chargée de coordonner les actions humanitaires et d'apporter une assistance matérielle, médicale et psychologique aux victimes (déplacés internes entre autres) de la guerre.

prennent en otage. A cet effet pour elle selon CHEICKNA, (2016, p.1) : « être réfugié n'est pas un destin, ni une fatalité. Ce n'est pas un choix non plus. C'est la conséquence de circonstances imprévisibles indépendantes des individus et des communautés ». (CHEICKNA, 2016, p.1)

A l'instar de ces facteurs évoqués, le partenariat entre l'Etat de Côte d'Ivoire et les organisations humanitaires est aussi l'une des forces endogènes de la politique de l'Etat de Côte d'Ivoire pour assurer la protection des réfugiés et des déplacés internes.

2-Le partenariat entre l'Etat de Côte d'Ivoire et les organisations humanitaires

La signature de partenariat entre l'Etat de Côte d'Ivoire et les organisations humanitaires est l'une des forces endogènes de sa politique de protection au profit des réfugiés et des déplacés internes. Car ce partenariat a permis à de nombreux réfugiés et déplacés internes de bénéficier soit de la protection ou de l'assistance de la part des organisations humanitaires notamment le HCR, le CICR, l'OIM, le PAM, le NCR et biens d'autres. Soit de la facilitation de leur rapatriement dans leur lieu de résidence. Ainsi , d'après le HCR(rapport global,2005,p.218) « la collaboration entre l'Etat de Côte d'Ivoire via le SAARA et le HCR a permis à de nombreux réfugiés libériens de bénéficier de certaines activités dans la zone d'accueil des réfugiés (ZAR) en 2005 ».(Rapport global ,HCR,2005,p.218) .La preuve, l'UNHCR⁵⁶ a collaboré étroitement avec le SAARA, son

⁵⁶ Cette agence des Nations-Unies a pour but de promouvoir les accords internationaux en faveur des réfugiés et de veiller au respect des droits des réfugiés par les Etats. En Côte d'Ivoire, le HCR apporte un appui financier et technique au SAARA et à d'autres structures étatiques, aux ONG en charge des questions des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées internes. Le HCR agit dans les domaines suivants :

- L'assistance médicale aux réfugiés et demandeurs d'asile à besoins spécifiques
- L'éducation de la population cible ;
- La délivrance d'extraits d'acte de naissance aux enfants réfugiés nés en Côte d'Ivoire ;
- La facilitation de l'intégration au besoin par une assistance en vue de la naturalisation pour les réfugiés qui le désirent ;

homologue gouvernemental responsable des questions de réfugiés au niveau de cette zone en 2005 pour mener des activités d'intégration locale au profit des réfugiés comme en témoigne le rapport du service d'aide et d'assistance au réfugiés et apatrides(Rapport SAARA, le point de l'humanitaire 2013-2014,p .29) :

« Dans le sud de la ZAR, plus de 2 400 enfants âgés de 3 à 17 ans ont bénéficié de certaines activités (, notamment le recrutement et la formation de professeurs, la construction de salles de classe, l'achat de mobilier scolaire, la fourniture de supports pédagogiques pour les enseignants et les élèves, ainsi que le soutien à des associations de parents d'élèves) de même que près de 1 000 enfants âgés de 3 à 15 ans dans le nord de la ZAR » .(Rapport SAARA , le point de l'humanitaire 2013-2014, p.29)

Selon ESSE Kouamé Kouassi Jean Bosco (2021, p. 351) « Le HCR fournit un appui aux réfugiés dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et du petit commerce. Au total, 466 chefs de famille ont bénéficié des activités génératrices de revenus (AGR) assurées par le HCR en 2008 ». (ESSE Kouamé Kouassi Jean Bosco, 2021, p. 351)

Ce partenariat est l'une des forces de la politique de protection des réfugiés et des déplacés internes par l'Etat de Côte d'Ivoire, dans la mesure où dans le cadre de ses activités en faveur des réfugiés et des déplacés internes, le gouvernement ivoirien travaille en étroite collaboration avec plusieurs structures nationales et internationales. Sans leur apport l'Etat seul n'y arriverait pas. Dans cette perspective par exemple, ESSE Kouamé Kouassi Jean Bosco, (2015, p.20) montre que :

« Pour la gestion du programme des réfugiés libériens dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le gouvernement

- La mise à disposition d'un fond aux rapatriés (cash grant : 75 000 FCA pour les adultes et 50 000 FCFA pour les enfants).

Par le passé le HCR par le biais de ses partenaires opérationnels a mis en œuvre des AGR au profit des réfugiés et a octroyé des bourses d'études à certains réfugiés pour la poursuite de leurs études universitaires.

ivoirien a sollicité l'aide de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire à travers la distribution des vivres et des non-vivres. Il s'agit des denrées alimentaires (riz, de l'huile, des boîtes de conserve), des cartons de savon, des nattes, et des médicaments de première nécessité. » (ESSE Kouamé Kouassi Jean Bosco, 2015, p.20)

De ce fait, nous comprenons combien de fois le partenariat entre l'Etat Côte d'Ivoire et les organisations humanitaires est d'une importance capitale pour les réfugiés libériens. Puisque cela a permis aux réfugiés libériens de bénéficier des vivres et des non vivres. Ce qui contribue à leur protection alimentaire et sanitaire. Ainsi, selon Timothée EZOUAN (2014, p.7) « L'ASAPSU et CARITAS⁵⁷, l'ASA⁵⁸, l'AVECO⁵⁹, l'OIM⁶⁰, et le CICR⁶¹ ont mis en œuvre des politiques de santé, d'éducation, d'assistance, en faveur des réfugiés et des déplacés internes. (Timothée EZOUAN, 2014, p.7). Le partenariat entre l'Etat de Côte d'Ivoire et les organisations humanitaires notamment les agences des nations unies a été bénéfique pour les réfugiés et les déplacés internes. Puisqu'il a permis aux réfugiés et aux déplacés internes de trouver des solutions durables à leurs problèmes. Ainsi, un comité a été créé dans ce sens. C'est ce que Timothée EZOUAN, (2014, p.7) nous démontre quand il écrit que :

⁵⁷ Ces structures qui mettent en œuvre la politique de santé et d'éducation voulue par le HCR en faveur des réfugiés, des personnes déplacés internes et des rapatriés à besoins spécifiques. Elles mettent également en œuvre des activités génératrices de revenus au profit de ces personnes. Asapsu et Caritas font également l'accompagnement médical des rapatriés qui arrivent en Côte d'Ivoire depuis les frontières. En plus de ces activités, CARITAS se charge de la confection des kits alimentaires et des NFI pour les rapatriés et de la réhabilitation des infrastructures scolaires et communautaires des bénéficiaires.

⁵⁸ L'ASA : Afrique Secours Assistance fait le monitoring des zones de résidence des réfugiés, déplacés internes et rapatriés afin d'identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés pour un éventuel suivi

⁵⁹ C'est une structure qui intervient dans des activités de cohésion sociale en faveur des réfugiés et rapatriés

⁶⁰ -L'OIM : lors de l'arrivée des convois de rapatriement, cette organisation internationale s'occupe de la logistique. (Cars, bagages, etc.).

⁶¹ Le CICR : il est en charge de la réunification des familles en collaboration avec le SAARA. Cette coordination s'est traduite par la mise en place d'un cadre de concertation et de discussions entre le gouvernement ivoirien et les humanitaires que ce soit au plan national ou local. A l'ouest de la Côte d'Ivoire par exemple, un programme de réintégration communautaire en faveur des déplacés a été mis en place. Un comité de supervision et d'orientation en vue de la mise en œuvre du dit programme a été également vu le jour.

« Ce comité se réunissait 03 fois par mois et était composé des représentants locaux de toutes les agences des Nations Unies (PNUD, ONUDI, UNFPA, FAO, PAM, UNHCR, OCHA..., le gouvernement à travers les Ministère du Plan, de la Défense, de l'Intérieur, de l'Emploi, des Affaires sociales, de la santé, de l'éducation..., les autorités administratives locales etc. ... ». (Timothée EZOUAN, 2014, p.7)

Ce partenariat entre l'Etat de Côte d'Ivoire et les organisations humanitaires est une force endogène de la politique de l'Etat de Côte d'Ivoire au profit des réfugiés et des déplacés internes, car cela a permis à ces derniers de bénéficier des avantages liés à cette collaboration. Que ce soit avec les réfugiés et les déplacés internes ivoiriens ou même les réfugiés des autres nationalités le constat est le même.

Conclusion

En substance, on retient que les forces de la politique de l'Etat de Côte d'Ivoire en faveur des réfugiés et des déplacés internes peuvent être classées en deux catégories à savoir :

- Les forces exogènes et ;
- Les forces endogènes.

S'agissant de la première catégorie, elle n'est pas liée directement aux efforts déployés par l'Etat de Côte d'Ivoire pour assurer la protection des réfugiés et des déplacés internes. Elle est donc externe à la stratégie de l'Etat de Côte d'Ivoire dans son souci de contribuer au bien être des réfugiés et des déplacés internes. Cependant, elle intervient dans la stratégie de l'Etat de Côte d'Ivoire en vue de trouver des solutions durables aux problèmes des réfugiés et des déplacés internes.

Dans cette première catégorie il y a plusieurs facteurs, mais la volonté et l'adhésion des réfugiés et des déplacés internes aux efforts consentis par l'Etat de Côte d'Ivoire en vue

de leur protection sont très importantes aussi bien pour les réfugiés et les déplacés internes que pour l'Etat de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la seconde catégorie, elle est liée directement à la volonté du gouvernement ivoirien à trouver des solutions durables aux problèmes des réfugiés et des déplacés internes. Elle est donc interne à sa politique de protection des réfugiés et des déplacés internes. A ce niveau également, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce fait. Mais les plus essentiels à notre connaissance sont entre autre l'engagement de l'Etat de Côte d'Ivoire et sa collaboration avec les organisations humanitaires au profit des réfugiés et des déplacés internes. Cependant, des mesures relatives à la stratégie de protection des réfugiés et des déplacés internes devraient être renforcées afin de contribuer au bien être de ces personnes vulnérables.

Références bibliographiques

Cheickna(2016) « Cote d'Ivoire: Mariatou Koné aux réfugiés : "Être réfugié n'est pas un destin, ni une fatalité"...»*Fratmat.info*(Abidjan),du 20 juin 2016 ,disponiblesur<http://www.allAfrica.com.html>, consulté le 6 septembre 2016 à 14h34.

Esse. K. K. J. B. (2015), *la Croix-Rouge et l'aide humanitaire en Côte d'Ivoire (1990-2002)*, mémoire de Master2 d'Histoire, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan (Côte d'Ivoire) ,113 p.

Esse. K. K. J. B. (2020) « L'Afrique des indépendances et la question des réfugiés : Le cas de la Côte d'Ivoire (1960–2012), *Revue ivoirienne des Lettres, Art et Sciences Humaines (RILASH)*, n° 44 Mars 2020, pp73-81

Esse. K. K. J. B. (2021), *les réfugiés et les déplacés internes en Côte d'Ivoire : la politique de l'Etat (1990-2016)*, Thèse de doctorat unique en Histoire, Université Félix Houphouët Boigny, Cocody Abidjan (Côte d'Ivoire), 516p.

Ezouan T. (2007) « les migrations en période de crises », disponible sur <http://www.iomdakar.org/doc/migrations> en période de crise Côte d'Ivoire T.Ezouan.fr.pdf consulté le 1^{er} septembre 2016 à 18h 31min

Koffi B. E. (2010), « La prise en charge sanitaire des déplacés de la crise ivoirienne à Abidjan » *revue de sociologie, d'anthropologie et de psychologie* (RSAP), N° 02 – 2010, pp.73-96

Kpandji S. (2009) : La voie de l'autosuffisance pour des réfugiés libériens en Côte d'Ivoire » publié le 02 mars 2009, disponible sur <http://www.unhcr.org/fr/la-voie-l'autosuffisance-refugies-liberiens-cote-divoire.html>.

Rapport global UNHCR (2005), pp-216-220 disponible sur <https://www.unhcr.org/fr/media/rapport-global-2005-du-hcr-afrique>, consulté le 7 août 2023, à 00h25.

Rapport d'enquête (2006), *l'exploitation des enfants dans le contexte de la crise militaire, sociale et politique en Côte d'Ivoire : situation particulière dans les zones d'accueil des déplacés et des réfugiés*, 141p.

Rapport du service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides (SAARA), (2013-2014) disponible sur <http://www.saara.gouv.ci/le-point-de-l-humanitaire.pdf>, consulté le 1^{er} septembre 2016 à 19 h 16 min

MODELE DE TESTS PHYSIQUES POUR LA DETERMINATION DE POTENTIELS TALENTS SPORTIFS A MBOUR : LE SAUT EN LONGUEUR SANS L'ELAN

Dr Nalla Socé FALL (N. S. FALL),
*Université Gaston Berger de Saint-Louis, Jean
nalla-soce.fall@ugb.edu. sn*

Malick Sy (M. Sy),
Université Gaston Berger de Saint-Louis

Pr Jean Lemoyne (J. LEMOYNE)
Université du Québec à de Trois Rivières,

Résumé

Le sport d'élite découle d'un processus de formation plus connu sous le nom de Développement à Long Terme de l'Athlète (DLTA). C'est un processus pédagogique visant à former de façon intégrale les meilleurs talents d'une nation. Pour ce faire, la marge d'erreur devrait être amoindrie, à travers un large maillage du territoire. Notant l'absence d'un système de détection de talents sur une base scientifique au Sénégal, nous nous sommes proposé de faire un bench marking, dans le but d'avoir une méthode nationale permettant de capter le maximum de talents dans le sport d'élite au Sénégal. L'étude est réalisée dans le département de Mbour, après celle faite à Saint-Louis, par le biais d'un test de saut en longueur sans élan, pour mesurer la force explosive au niveau des membres inférieurs. Sachant que 85% des sports olympiques dépendent de ce type de force et la validité de ce test a été démontrée par plusieurs auteurs. Les données sont recueillies à travers des questionnaires et des expériences de terrain. Le logiciel Sphinx a permis le traitement des données.

Mots clefs : *sport de haut niveau- sélection de talents sportifs- Tests physiques- Force explosive- Performance-*

Abstract

High performance sport comes from a training process called Long Term Development of Athlete (LTDA). It's a pedagogical process, which goal is to select the best talents in a country. For that, the margin of mistake should

be lessened by test all the kids attending school. Noting the lack of a scientific way of detecting talents in Senegal, we have set the goal of getting a national tool, through a bench marking to get the best talents in sport for the nation. This study have been made in Mbour, after the one made in Saint-Louis, using the known Standing Long Jump, to measure explosive leg strength. Knowing that 85% of olympic sports depend on that type of strength and that various studies have proven the reliability of that test. The data have been collected using a questionnaire and field tests. Data have been collected using the known Sphinx software.

1. Introduction

Le sport est une activité physique qui embrasse toutes les couches sociales et intéresse tous les âges. Il est devenu un véritable phénomène de société chez les jeunes. Si l'activité sportive est devenue de plus en plus exigeante, tant sur le plan physique, que sur le plan psychologique, il est indispensable qu'elle soit contrôlée et bien encadrée pour la réalisation de bonnes performances. Pour atteindre ces dernières, comme c'est le cas pour des athlètes d'élite, une pratique de très longue période durant laquelle ils peuvent affiner et développer leurs habiletés, sous la supervision d'un entraîneur, s'avère indispensable.

C'est dans ce contexte que la détection des jeunes talents est ainsi un aspect incontournable dans le champ sportif. Partout dans le monde des modèles (tests physiques, psychologiques, anthropométriques...) sont utilisés pour tenter de détecter de potentiels talents en sport. Au tout début, cette détection se faisait sur un simple regard de l'entraîneur ou sur des résultats précoces qui découlent souvent de l'entraînement.

Au Sénégal, la notion de détection des jeunes talents est un aspect très peu pris en compte dans le domaine du sport. Peu d'études sur la détection des jeunes talents existent au Sénégal. Ceci pourrait expliquer la période difficile que nos sports traversent, période marquée par un déficit de performance d'élite

dans les sports olympiques et des résultats irréguliers ou complètement absents dans toutes les disciplines d'équipe, à l'exception du football. Cette situation est aussi le fruit de l'absence de politique d'initiation, de motivation, de détection, mais surtout de l'inexistence d'un modèle de tests physiques et psychologiques pour la détermination de potentiels talents en sport d'élite par nos fédérations. Dans un pays comme le Sénégal, où la population est très jeune (26,9% de la population se retrouve dans la tranche d'âge de 5 à 14 ans, d'après les statistiques de l'ANSD 2022), cette jeunesse devait être mise à profit pour devenir un véritable levier pour le développement du sport national.

Cependant, on constate que, malgré les efforts consentis sur le recrutement et la formation des jeunes par les centres de formations comme *Jaambars* et *Génération Foot* pour le football et *SEED Academy* pour le basket-ball, les performances sénégalaises semblent accuser du retard aux niveaux continental et mondial pour les sports olympiques (aucun athlète sénégalais qualifié lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo 2021 et lors des Championnats du Monde d'athlétisme Oregon 2022). Les faibles résultats obtenus ces dernières années dans tous les sports autres que le football confirment que la détection, la formation, la sélection et la prise en charge n'ont pas été bien faites au niveau national. Ainsi, depuis les performances mémorables des karatékas Mamadou Aly Ndiaye et Fodé Ndaw (Munich en 2000), avec respectivement une médaille d'or et une médaille d'argent, des athlètes Amadou Dia Ba en 1988 (argent aux J.O), ainsi qu'Amy Mbacké Thiam (médaille d'or à Edmonton en 2001 et médaille de bronze à Paris 2003) et Kène Ndoye à Birmingham en 2003 (médaille de bronze), aucun sénégalais n'a été sur un podium international dans les sports de grande envergure, N. S. Fall (2018, p.232). Ce triste constat constitue une motivation pour tous les professionnels du sport, et surtout pour les chercheurs en STAPS que nous sommes. Ainsi, nous nous sommes proposé de mener une étude sur un modèle de test

physique, qui permettait d'augmenter les chances de réussite des jeunes talents sénégalais dans les compétitions phares, telles que les Jeux Olympiques et les championnats du monde.

La détection de potentiels talents en sport d'élite est devenue une nécessité pour différentes raisons, N. S. Fall (2019, p. 47). Découvrir de potentiels futurs champions pour faire vivre les disciplines olympiques et créer un environnement permettant à des jeunes de s'épanouir dans une pratique de haut niveau devrait pousser les autorités et les spécialistes à se pencher sur la création d'un modèle viable et fiable de sélection de jeunes talents. Il nous semble donc opportun aujourd'hui de jeter un regard serein, sur la question de la détection des jeunes talents en sport, afin d'en tirer, de manière pragmatique des enseignements et de poser les jalons d'un développement à la hauteur des attentes de notre pays. C'est cet esprit et cette philosophie qui doivent nous guider dans l'examen des questions relatives au thème de la détection de potentiels talents en sport d'élite.

Pour ce faire, le test appelé saut en longueur sans élan a été utilisé comme modèle du fait de sa fiabilité, sa simplicité et son accessibilité J. R. Fernandes-Santos et al. (2015, p. 1). Il est aussi appelé Sargent Test dans une certaine littérature. La puissance des membres inférieurs est souvent mesurée par le test du saut en longueur sans élan D. A. Chu (1996, p.171). En effet, la fiabilité et la validité indiquent que ce test est efficace pour évaluer cet aspect J. R. Fernandez-Santos, J. R. Ruiz, D. D. Cohen, J. L. Gonzalez-Montesinos, et J. Castro-Pinero, (2015, p.5). Ainsi, le participant doit être debout et stable derrière une ligne. Il doit utiliser seulement l'élan de ses bras et la poussée de ses jambes pour atteindre la distance la plus longue possible vers l'avant en retombant sur ses pieds, sans revenir vers l'arrière. La distance a été calculée en centimètres et chaque participant devait réaliser trois essais D. A. Chu (1996, p.171) et le meilleur résultat a été conservé. L'objectif principal de cette étude est d'appliquer un modèle de tests physiques pour la détermination

de potentiels talents en sport d'élite dans le département de Mbour, alors que les objectifs spécifiques sont :

- Démontrer l'absence de modèle de tests physiques dans le processus de sélection de talents dans le département de Mbour,
- Participer à l'application d'un modèle national de tests physiques pour la détermination de potentiels talents en sport d'élite,
- Déterminer la corrélation entre le saut en longueur sans et la force explosive.

2. Revue littéraire

Pour mener à bien cette étude, une approche mixte basée sur un questionnaire remis principalement aux coaches, professeurs d'éducation physique et sportive et un test de détente horizontale avec les élèves et des athlètes de la commune de Mbour a été utilisée. L'enseignant d'EPS est un des maillons les plus importants de la chaîne de valeurs, dans la quête de talents aptes au sport d'élite. Selon l'étude de V. Le Goff (2003, p.46), les élèves auraient tendance à être « fortement influencés par les conceptions de leur professeur, et il existerait un lien étroit entre les contenus pédagogiques proposés et les catégories d'activités et de réinvestissement » ce qui demande une maîtrise du contenu à enseigner aux élèves pour favoriser le réinvestissement de ces apprentissages dans leur quotidien. En effet, dans le système sénégalais, en l'absence d'une politique fédérale et ministérielle de détection systématique de talents sportifs, les enseignants d'EPS deviennent une ressource fondamentale dans le processus de captation de talents précoces et tardifs. La réalité est que les sports olympiques par excellence, ont du mal à exister en dehors de l'école, du fait que toute la petite catégorie correspond à l'âge scolaire, peu importe la discipline ou la spécialité choisie. Leur apport est facilité par le fait qu'*ils sont l'un des rares intervenants à être en contact avec la grande majorité des élèves*, R. Tinning

et R. Bailey (2009, p. 3-9); M. Whitehead (2010,p.161). En jouant un rôle actif dans le processus d'enseignement et d'apprentissage, ils peuvent créer un environnement propice au développement des élèves et de leurs pairs, V. A. Goodyear et D. A. Dudley (2015, p.6-7). Cet engagement demande aux enseignants de préparer le terrain pour que tous les apprenants puissent progresser dans le développement de leur propre littératie physique, M. Whitehead (2010, p.161). Par conséquent, cela leur demande la maîtrise d'un certain nombre d'habiletés motrices pour contribuer à faciliter leur enseignement aux enfants dès leur jeune âge et ainsi, leur donner les outils nécessaires pour adopter un mode de vie sain et actif, S. Healy (2013, p.37-43) à court terme et tout au long de la vie ,M. Whitehead (2019, p.8). Bordereau et Morency (2019) mentionnent que « l'enseignant en EPS a la responsabilité d'être un modèle, puisqu'il représente une personne qui peut influencer, entre autres, les élèves sur l'acquisition de saines habitudes de vie ». De plus, ils ajoutent que « sans être parfait, il doit démontrer qu'il fait de l'activité physique pour se maintenir en bonne condition physique et qu'il adopte de saines habitudes de vie afin de prévenir les problèmes de santé » (Bordereau et al., 2019, p. 296). L'enseignant en EPS se doit donc d'avoir un bon niveau de compétence physique pour mener à bien son rôle, en ce sens, maîtriser différentes habiletés motrices et avoir une bonne condition physique afin de surmonter les différentes contraintes liées à la profession, R. Chaïbi (2009).

Georges C. (2016, p.178-192) dans son article intitulé « la détection des jeunes talents limites et tendances », essaye d'analyser tant de façon théorique que pratique, les limites des approches habituellement utilisées mais aussi d'envisager de nouvelles perspectives et tendances sur la manière de détection des jeunes talents. Selon lui, il existe deux modèles (approches) que sont : le modèle déterministe souvent synonyme de

détection de robotisation. Ce modèle soutient que la réalisation d'une performance dans le haut niveau ne peut se faire qu'avec une détection dès le bas âge tandis que l'autre modèle appelé longitudinale prône une planification à long terme de l'entraînement et de la sélection. Il est composé de trois grandes étapes : Aide à l'orientation sportive, La détection proprement dite qui est elle-même divisée en trois sous parties : le repérage, la formation et la confirmation, et enfin la sélection. Le modèle longitudinal utilise des outils de mesure répétés plusieurs fois afin de suivre l'évolution de leurs résultats. Ces outils de mesure dont parle Cazorla permettent de mettre en place, dans un milieu donné, un tableau de référence pour la détection de futurs champions.

Dans la même logique argumentaire, dans son article : « *La détection des talents ou le développement de l'expertise en sport* », Marc Durant fait une analyse d'un point de vue théorique, méthodologique et pratique des procédures classiques de détection des talents et les approches récentes du développement de l'expertise en sport, M. Durant (1994, p. 233-245). Selon lui, il existe deux approches : la première est l'approche hiérarchique qu'il qualifie d'une procédure difficile car reposant sur des travaux de laboratoire et servant à mesurer les facteurs déterminant hypothétiquement le niveau sportif atteint et la seconde est nommée « la détection des talents ou surveillance ». Cette approche remet en cause l'existence d'une méthode de détection de talent sportif basée sur des critères scientifiques objectifs. Elle suggère d'orienter les efforts vers « *la surveillance de l'expertise* » au lieu de la détection de talents compte tenu de sa difficulté.

L'emploi de la méthode qualitative pour l'étude de l'évolution des athlètes de haut niveau au cours de leur carrière se révèle prometteur, notamment, les nouvelles perspectives de recherche inspirées par les travaux de Bloom B. S. (1985, p.10-12) et (1993) et Ericsson et al. (1993) qui accordent du poids

dans le développement de l'expertise en sport à des facteurs personnels et contextuels tel que la pratique délibérée de l'athlète, le soutien de ses parents et la créativité de son environnement éducatif.

Le travail de FAMOSE J. P. (1988, p.186), intitulé « *Aptitudes et détection des talents en sport* », il démontre que l'objectif de son article n'est pas de traiter en profondeur, le problème de détection des talents en sport, mais plutôt de montrer en quoi les aptitudes physiques et cognitives peuvent constituer l'un des piliers de cette opération. Cependant, l'auteur nous montre en premier lieu les limites liées à la détection des talents en sport en se fondant uniquement sur les résultats précoces. Un certain nombre d'études, réalisées aussi bien dans le cadre du laboratoire que sur le terrain, montrent qu'il y a lieu de se méfier d'une prédiction de la réussite future qui se fonderait essentiellement sur les premiers résultats. Pour illustrer ce point de vue, l'expérience de Trussel (Trussel,1965) qui est un exemple d'une recherche de laboratoire réalisée sur 40 participants qui doivent apprendre à jongler avec trois balles de tennis durant 21 séances réparties en 09 semaines, est très illustrative. Les résultats montrent que le score final de la performance en jonglage est opérationnellement défini par le nombre d'erreurs ou de balles manquées pendant les 4 dernières séances. Dans le domaine du sport, une étude plus récente de M. Durand (1994 p. 233-245), selon les statistiques de la fédération française d'athlétisme, illustre parfaitement ce type de recherche. Cette étude a observé l'évolution des performances réalisées chaque année, entre 16 et 23 ans par l'élite des sauteurs français (ceux dont le record personnel est supérieur à 2m20). Le tableau ci-dessous montre que la corrélation entre les performances à 16 ans et celles à 23 ans est de 0.6.

Tableau 1 : corrélation entre les meilleures performances réalisées chaque année par l'élite des sauteurs en hauteur français entre 16 ans et 23 ans (âge où les performances sont les plus élevées en moyenne)

		Age (en années)					
	17	18	19	20	21	22	23
16 ans	.33	.50	.17	.10	.05	-.02	.06
17 ans		.34	.59	.43	.27	.15	.24
18 ans			.41	.55	.41	.65	.52
19 ans				.47	.77	.63	.55
20 ans					.68	.79	.57
21 ans						.81	.73
22 ans							.88

Source : Statistiques de la Fédération française d'athlétisme, 1987

Il semble donc difficile de prédire longtemps à l'avance la performance sportive d'un jeune pratiquant en se fondant uniquement sur les résultats précoces. C'est pourquoi, les chercheurs, préoccupés par la détection des talents en sport, se sont penchés sur les capacités et les attributs propres à chaque individu et susceptibles de déterminer leur niveau de performance ultérieur. C'est ainsi qu'en deuxième lieu, l'auteur met l'accent sur l'importance des aptitudes physiques et cognitives sur la construction de modèles de détection de talents sportifs. Il définit les aptitudes comme étant un trait, stable et permanent que l'on retrouve chez tous les individus mais à des degrés divers. Et il soutient que c'est le niveau que le pratiquant possède dans les diverses aptitudes requises par une activité sportive qui détermine le niveau de performance qu'il peut espérer atteindre. Pour certains auteurs comme Fleischman, les aptitudes sont déterminées par des facteurs génétiques et stables chez l'adulte, peu modifiables par la pratique et l'entraînement, E. A. Fleischman et al., (1984). Ces travaux ont permis de déboucher sur la mise en évidence d'une cinquantaine

d'aptitudes. Ces aptitudes peuvent être regroupées en catégories :

- Aptitudes cognitives (mémorisation, raisonnement mathématique...),
- Aptitudes perceptives (orientation spatiale, vitesse perspective...),
- Aptitudes psychomotrices (précision du contrôle, temps de réaction de choix...),
- Aptitudes physique (force explosive, souplesse statique...).

Et pour d'autre à l'image de Bloom certains facteurs sont non génétiques donc instables, modifiables par l'expérience ou l'entraînement. Bloom B. S. (1985), utilisant une approche psychosociale, définit ainsi trois étapes importantes dans le développement du talent : les années d'initiation (où le jeu et le rôle des parents sont déterminants), les années intermédiaires (pendant lesquelles l'accent est mis sur l'exactitude et la précision) et les années de perfectionnement (où l'apprentissage dans le domaine dans lequel l'enfant est sensiblement supérieur, est complété). Bloom constate à ce stade que les sportifs passent beaucoup de temps à pratiquer leur sport d'option. Pourtant l'efficacité de la préparation à long terme des sportifs de haut niveau, ainsi que l'évolution de leurs résultats, dépendent d'une convergence de facteurs économiques ou organisationnels : méthodes d'entraînement, évolution des procédés techniques, mais aussi de facteurs liées à l'individu lui-même, tant médico-biologiques et biométriques (croissance, morphologique) que physiques (adresse, rapidité, souplesse) ou psychologiques (motivation, contrôle de soi, relations interindividuelles). Il faut préciser aussi que des études relatives au talent sportif s'accordent actuellement sur la stabilité des facteurs génétiques qui sont considérés comme essentiels dans la détection du talent. Toutefois, comme le suggère Leger L. et al., (1985, p.95-96) « il serait inexact d'établir une similitude entre développement du

talent et sa détection, cette dernière vise à découvrir les sujets « talentueux » les plus capables d'accéder à un haut niveau de performance ».

La performance sportive dépend de beaucoup de paramètres parmi lesquels la détection de potentiels talents, à travers un modèle de tests physiques s'appuyant sur des critères crédibles. Il en est l'un des paramètres les plus efficaces. Plusieurs pays de l'Europe de l'Est ont tenté de développer des méthodes plus efficaces pour détecter le talent sportif Platonov V. N. (2002, p.190). Les chercheurs européens parcouraient alors les écoles pour tenter de trouver des jeunes enfants ayant du talent en sport. Essentiellement, les chercheurs travaillaient à l'élaboration de modèles pour la détection du talent dans différents sports. Un grand nombre d'études ont donc été réalisées dans le but d'identifier si l'évaluation des paramètres anthropométriques et des caractéristiques physiques des jeunes pouvait permettre de prédire le niveau de performance qu'ils allaient atteindre. Au Sénégal, il y a très peu de productions scientifiques dans ce domaine.

Les travaux de Marius Badji sur la détection de talents au volley-ball, M. Badji (2012, p. 8-12) et de Touré sur la corrélation entre le saut en longueur sans élan et la performance des élèves dans l'évaluation du potentiel des élèves Touré D (2019, p.10-15) montrent à suffisance le déficit de prise en charge scientifique de la question du talent sportif au Sénégal.

Au terme de notre démonstration qui met en évidence les différentes approches, conceptions, théories et méthodes des auteurs, nous allons essayer de faire le bilan des grands enseignements qu'il est possible de dégager. Ainsi, nous pouvons dire que la détection des talents était attribuée avant les années 70 à des facteurs génétiques, peu modifiables par l'entraînement. Pendant longtemps, nous pensions que l'élite sportive découlait naturellement de la masse des pratiquants, et qu'il suffisait à une fédération sportive de gonfler ses effectifs

pour ne pas laisser passer le champion de demain. Cependant, d'autres auteurs comme B. S. Bloom (1985), M. Durand (1994) etc., ont montré durant les années 80, que la performance sportive est liée à des facteurs non génétiques, donc instables, modifiables par l'expérience ou l'entraînement. Il semble ainsi difficile de prédire longtemps à l'avance la performance sportive d'un jeune pratiquant en se fondant uniquement sur les résultats précoces. On peut mentionner aussi en dernier lieu l'apport des psychologues dans le domaine de la détection des talents. Ils mettent l'accent sur les aptitudes que possède la personne pour déduire la performance. Pour eux, ces aptitudes peuvent être innées ou acquises mais ont une influence forte sur la performance. E. A. Fleischman (1984, p.233-245), au terme de ses travaux, a donc proposé une caractérisation assez complète du système des aptitudes. D'après l'ensemble de ces travaux, il est aujourd'hui de plus en plus reconnu que la performance sportive est le résultat d'interactions entre une multitude de gènes et de contraintes environnementales. La communauté scientifique s'accorde à dire que l'inné et l'acquis déterminent tous deux la capacité athlétique d'un individu K. Davids & J. Baker (2007, p.961-980) ; R. Tucker & M. Collins (2012, p.555-561) ; Vaeyens R., M. Lenoir, A. M. Williams, & R. M. Philippaerts (2008, p.703-714). Deux modèles ont été aussi développés : le modèle déterministe qui soutient que la réalisation d'une performance dans le haut niveau ne peut se faire qu'avec une détection dès le bas âge. Tandis que l'autre modèle appelé longitudinale prône une planification à long terme de l'entraînement et la sélection. C'est pourquoi la détection de talent n'est pas une chose facile et le succès dans le sport d'élite nécessite un travail sérieux dès la petite catégorie. C'est cette complexité qui a fait d'elle une des préoccupations majeures des états, des fédérations mais surtout des entraîneurs et des chercheurs en science du sport. C'est ainsi que la question de la validité et de l'application d'un ou plusieurs modèles fiables et mesurables méritait d'être posée.

3. Méthodologie

3.1 Objectif de recherche

3.1.2 Objectif général

L'objectif principal de cette étude est d'appliquer un modèle de tests physiques pour la détermination de potentiels talents en sport d'élite dans le département de Mbour. Pour ce faire, nous allons utiliser la force explosive des athlètes car 85% de la performance des sports Olympiques dépendent de l'explosivité des gestes (Gabbett et al, 2010, Karcher et al, 2014). Et pour mesurer cette force explosive des athlètes, le saut en longueur sans élan sera considéré comme outil d'évaluation.

3.1.3 Objectif spécifique

Dans une perspective plus avancée, les objectifs spécifiques de cette étude seront de:

- Démontrer l'absence de modèle de tests physiques dans le processus de sélection de talents dans le département de Mbour,
- Participer à l'application d'un modèle national de tests physiques pour la détermination de potentiels talents en sport d'élite,
- Déterminer la corrélation entre le saut en longueur sans et la force explosive.

3.2 Questions et hypothèses de recherche

Notre réflexion porte sur la détection de potentiels talents en sport d'élite et plus précisément sur l'application d'un modèle de tests physiques dans le département de Mbour. Pour ce faire, une ou plusieurs questions de recherche devraient être posées.

3.2.1 Questions de recherches

3.2.1.1. Question de recherche principale

L'application d'un modèle de test physique **pourrait-elle** être un moyen pour déterminer les potentiels talents destinés au sport d'élite dans le département de Mbour ?

3.2.1.2. Questions de recherches secondaires

- La détection de potentiels talents en sport d'élite, par le biais de méthodes scientifiques, est-elle possible dans le département de Mbour ?
- Existe-il un modèle de tests physiques utilisé dans le processus de sélection de talents dans le département de Mbour ?
- Le saut en longueur sans élan est-il approprié pour déterminer de potentiels talents sportifs ?

Ainsi la réponse à ces questions constituera le cœur de notre étude et nous permettra de confirmer ou d'infirmer nos hypothèses de recherche.

3.3. Hypothèses

Pour donner une réponse provisoire par anticipation à nos questions de recherche reformulées ci-dessus, une hypothèse principale et des hypothèses secondaires s'avèrent nécessaires.

3.3.1. Hypothèse principale

L'application d'un modèle de tests physiques s'appuyant sur la force explosive permettrait de déterminer de potentiels talents sportifs dans le département de Mbour.

3.3.2. Hypothèses secondaires

- La détection de potentiels talents en sport d'élite serait possible dans le département de Mbour par l'application d'un modèle de tests physiques (saut en longueur sans élan).

- L'application d'un modèle de tests physiques n'existerait pas dans le département.
- Le saut en longueur sans élan serait un test approprié et en corrélation avec les performances potentielles dans la majorité des sports d'élite.

3.4. Approche et type de recherche

3.4.1. Approche

Il s'agira dans cette étude, de l'application d'un modèle de test physique pour la détermination de potentiels talents en sport d'élite dans le département de Mbour. La mise en place de ce modèle nécessite l'appréciation de la quantité de participants susceptibles d'atteindre le sport d'élite, de la connaissance des entraîneurs et professeurs d'éducation physique et sportive mais aussi et surtout d'un test physique. Il s'agira par conséquent de faire une revue documentaire qui découlera sur l'élaboration d'un questionnaire adapté et de bien cibler les acteurs dans un premier temps, afin d'avoir des données fiables et concrètes sur la détection des talents que nous allons étudier. Par exemple : le nombre de coaches et d'enseignants d'EPS qui ont une connaissance sur les méthodes de détection de talent. Dans un second temps nous allons faire un travail de terrain c'est-à-dire un test physique. Ceci nous obligera à faire une étude expérimentale qui va nous permettre d'appliquer un modèle de tests physiques (le saut en longueur sans élan). Ce dernier permet d'évaluer la force explosive du participant. Cette force explosive est un déterminant de la performance dans de nombreuses disciplines et plus particulièrement pour l'athlétisme. Car il a été prouvé que 85% de la performance dépendent de l'explosivité du geste dans les sports olympiques (Gabbett et Al, 2010). Ainsi nous aurons les données quantitatives qui nous permettent de compléter notre approche mixte.

3.4.2. Type de recherche

La recherche d'action quantitative et expérimentale nous permettra de faire une étude descriptive de la détection de talents dans notre zone d'étude. L'adoption de ce type de recherche se justifie par l'inexistence d'ouvrages qui renseignent sur la détection de talent au Sénégal, les méthodes les plus utilisées mais surtout l'absence d'un modèle de tests physiques au sein de cet espace. Ici nous avons un objectif bien précis qui est de mettre en place un modèle de tests physiques pour la détermination de potentiels talents en sport d'élite.

Il s'agira également de décrire à travers des graphiques, des cartes et des tableaux, par exemple la répartition (le nombre de dame qui pratiquent un sport), la corrélation entre deux unités (par exemple la corrélation entre la performance scolaire en EPS et la force explosive) ou la taille d'une population, chez les juniors hommes à partir de données quantitative et expérimentale qui seront une base d'information solide concernant notre zone d'étude.

3.5. Outils de collecte des données

La triangulation des méthodes quantitative et expérimentale a nécessité l'élaboration de deux outils : un questionnaire et un test physique (le saut en longueur sans élan).

Le questionnaire est un outil de collecte de données très pratique qui est constitué d'une série de questions prédéfinies en parfaite relation avec le sujet étudié que l'on pose à plusieurs personnes. C'est un des outils d'enquête des plus usuels, en ce sens qu'il permet au chercheur de par sa vertu quantitative, de disposer d'une base de données statistiques susceptibles de rendre compte du sujet étudié. Dans le cadre de notre étude, le questionnaire que nous avons élaboré est destiné à divers acteurs qui évoluent dans le domaine du sport à savoir les entraîneurs, les enseignants d'EPS, les élèves, les athlètes etc. Il va nous permettre de collecter les données nécessaires pour mesurer les connaissances en questions dans l'étude comme par exemple la

connaissance des professeurs d'EPS relative aux différentes forces qui existent. L'approche expérimentale est un travail de terrain. Il s'agira de faire un saut en longueur sans élan afin de déterminer la force explosive des participants. Il sera destiné aux élèves des différents établissements que l'on va choisir au sien de notre cadre d'étude. Ce test nous permettra d'avoir une quantité très significative de données numériques. C'est ainsi qu'on pourra faire une étude comparative entre les élèves sur la corrélation entre la performance scolaire en EPS et celle du saut en longueur sans élan.

3.5.1. Population ciblée

Dans le département de Mbour, nous comptons faire notre étude dans les établissements primaires, moyens et secondaires publics des trois communes suivantes : Mbour qui est le chef du département, Saly Portugal et Joal-Fadiouth. Pour chaque commune, trois à quatre établissements de niveau différent seront choisis.

Les individus interrogés seront trouvés dans différentes structures scolaires du département et dans les quartiers à savoir:

- Les établissements primaires,
- Les établissements moyens,
- Les établissements secondaires,
- Les clubs sportifs et,
- Les stades de football, basketball, handball etc.

3.6. Échantillonnage

3.6.1. Type échantillonnage

En l'absence de connaissance et de données sur le nombre exact d'élèves et des professeurs d'EPS ou d'entraîneurs au niveau du département de Mbour, nous avons jugé nécessaire d'adopter une méthode d'échantillonnage par choix raisonné. En effet c'est une méthode d'échantillonnage non probabiliste dans laquelle la sélection des individus n'obéit pas au hasard. Elle se

fait selon des critères de faisabilité et de ressemblance à la population cible mais également selon des critères subjectifs dépendant du choix de l'enquêteur. Plus précisément nous allons utiliser des échantillons de convenance. Ainsi la taille de notre échantillonnage sera définie comme suit :

3.6.1.1. Détermination de la taille de l'échantillonnage

Pour les questionnaires destinés aux élèves sportifs, nous comptons interroger 400 participants. Et pour déterminer la taille de l'échantillonnage pour chaque établissement, la formule ci-dessous sera utilisée.

$$N = \frac{\text{nombre total de participants à interroger} \times \text{effectif de l'établissement}}{\text{effectif total des établissements}}$$

Exemple : le lycée Léopold Sédar Senghor de Joal-Fadiouth avec un effectif de 1200 élèves. Le nombre d'élèves dans le département est de 11. 600 élèves et nombre de participants à interroger est de 500.

$$N = \frac{500 \times 1200}{11.600} = 31,03 \approx 31(\text{élèves})$$

- Pour les questionnaires destinés aux PEPS et coaches : 10 à 15 seront interrogés par commune.

Pour l'étude expérimentale (le test de saut en longueur sans élan), nous comptons le réaliser avec comme effectif 75 élèves par établissement. Ce qui nous fera 225 élèves par commune et comme effectif total 675 participants sur notre zone d'étude qui est le département de Mbour.

Force explosif : saut en longueur sans élan.

4. Protocole de passage du test physique

Le test de saut en longueur s'effectue sans élan couru préalable à partir d'une position arrêtée debout ; seul un balancement simultané des membres supérieurs est accepté comme préalable

à l'impulsion des jambes. Ce test de force explosive est la capacité à déclencher une contraction musculaire maximale en un temps minimal. Il permet d'évaluer spécifiquement la force explosive des muscles extenseurs de la jambe (fesse, cuisses et mollets).

4.1. Matériel à utilisée

- Un sautoir ou un terrain de sable balisé,
- Une planche pour prendre le départ,
- Un décamètre pour mesurer les performances,
- Un bloc note pour la prise des performances.

4.1.2. Instructions pour le participant

- Tenez-vous debout, les pieds à la même hauteur, les orteils justes derrière la ligne de départ ou la planche,
- Fléchissez les genoux en plaçant les bras vers l'avant, à l'horizontale,
- D'une détente vigoureuse, accompagnée d'un balancement des bras, sautez le plus loin possible,
- Réceptionnez, les pieds joints sans perdre l'équilibre, ni reculer,
- Effectuez le test trois fois, le meilleur résultat étant compté.

4.1.3. Directives pour l'examineur

- Tracez des lignes horizontales tous les 10cm sur le sol, parallèlement à la ligne de départ, à 1m de celle-ci,
- Déposez un mètre ruban perpendiculairement à ces lignes, ce qui permettra de relever des mesures exactes,
- Debout sur le côté, enregistrez les distances franchies,
- Mesurez cette distance depuis la ligne de départ jusqu'au premier point de contact des talons avec le sol. Si les deux talons ne sont pas à la même hauteur notez la distance la plus courte,

- Si l'élève tombe en arrière ou touche le sol avec une partie quelconque du corps, faites-lui faire un nouvel essai. S'il tombe en avant, l'essai est pris en compte.

5. Présentation, analyse et interprétation résultats

Pour chaque sujet, le meilleur des trois résultats obtenus sera enregistré

Source : <https://images.app.goo.gl/swiWAFS1Js1QPJTr8>

Tableau 2 : Répartition de la population en fonction de leur métier

fonction		
	Nb	% cit.
Professeur d'EPS	7	23,3%
Coach	7	23,3%
Les deux à la fois	16	53,3%
Total	30	100,0%

Source : données de l'enquête, 2020

5.1. Analyse et interprétation

Ce tableau nous montre que 53,3% des participants sont à la fois professeur d'EPS et coach, soit 16 sur 30 personnes. Et les 14

autres sont répartis en nombre égal entre ceux qui sont uniquement des professeurs d'EPS et ceux qui s'activent dans le domaine du coaching. Cela se traduit par la forte liaison qui existe entre le métier de l'enseignement de l'éducation physique et sportive et la pratique du sport.

Tableau 3 : Répartition de la population en fonction du genre

Source : données de l'enquête, 2020

Les résultats montrent que plus la majorité des personnes qui exercent le métier d'enseignement de l'éducation physique et sportive et de l'entraînement sportif sont des hommes soit un taux de 83,3%. Ceci peut être dû au fait que dans le département de Mbour comme partout au Sénégal, la pratique, l'encadrement et la gestion du sport sont laissés aux hommes parce qu'il est plus difficile pour une femme, en fonction des barrières culturelles, de s'activer autour du coaching, même si elles s'activent de plus en plus dans l'enseignement de l'EPS.

Tableau 4 : Répartition de la population en fonction de l'âge

Source : données de l'enquête, 2020

Dans ce tableau, nous voyons clairement que la tranche d'âge 36 à 40ans occupe le plus grand nombre soit 21 sur 30 personnes. Et la deuxième tranche d'âge la plus représentative est celle des plus de 40ans. Ces résultats posent le problème de la disponibilité des encadreurs jeunes ou de la création de cette vocation chez les plus jeunes.

Tableau 5 : Répartition de la population en fonction du lieu de travail

Source : données de l'enquête, 2020

Ce graphique nous montre une répartition des sujets à part égale dans les différentes communes du département soit 33,3% partout. Cette égalité se traduit par notre volonté d'interroger le même nombre de personnes dans chaque commune.

Tableau 6 : Tableau montrant la connaissance sur la détection des jeunes talents

Source : données de l'enquête, 2020

90% des participants soutiennent avoir des connaissances dans la sélection et détection de talents. Parmi eux, 27 sur 30 sont des professeurs d'EPS et des coaches. Ce pourcentage signifie que la notion de la détection des jeunes talents n'est pas un terme nouveau pour eux. Ils utilisent souvent une certaine forme de détection dans le cadre de la recherche de jeunes, potentiels talents pour la pratique sportive.

Tableau 7 : Les différents méthodes utilisées pour la détection de jeunes talents

Source : données de l'enquête, 2020

Le tableau et le graphique témoignent d'une connaissance très élevée par les participants des deux méthodes de détection de talent sportif à savoir la méthode organisée et la méthode sauvage. Elle occupe chacune 73,3% soit 22 sur 30 participants interrogés. Nous voyons que c'est seulement deux personnes qui ne connaissent aucune méthode de détection de talents.

Cela montre que la notion de détection des jeunes talents intéresse les acteurs du monde sportif plus particulièrement les entraîneurs et les professeurs d'EPS.

Tableau 8 : L'existence d'un modèle de test physique dans le département

Source : données de l'enquête, 2020

Les pourcentages obtenus dans le graphique pour les réponses Non, Ne sais pas et Oui à la question de l'existence d'un modèle de test physique dans le département sont respectivement 73,3%, 26,7% et 0,0%. En se référant sur les données, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de modèle de tests physiques formellement validé dans le département pour la détection de potentiels talents sportifs. Cela veut dire que même si les entraîneurs détectent des talents, ils le font uniquement à travers des paramètres directs, notamment par l'observation du jeune en train de pratiquer le sport de son choix. Cette dernière est souvent subjective du fait du manque de données scientifiques, de guide d'observation et de l'absence de paramètres indirects (tests physiques et psychologiques). Ceci peut parfois fausser la projection des performances dans le moyen ou long terme.

Tableau 9 : L'importance des tests physiques

Source : données de l'enquête, 2020

Les résultats montrent que les qualités physiques et les capacités techniques sont très importants dans la sélection de talents. Elles mettent en évidence la présence significative de tous les variables. Ainsi nous pouvons affirmer que les tests physiques nous permettent d'apprécier à la fois les qualités physiques et les capacités techniques d'un jeune talent.

Tableau 10 : Avis sur la question de la détection des jeunes talents en sport

Source : données de l'enquête, 2020

Nous notons que le graphique exclut les variables très bien et bien. Il est partagé entre les avis acceptables et mauvaises respectivement 20% et 80%.

Malgré une connaissance théorique sur la question, l'application d'un modèle pratique laisse à désirer dans le département de Mbour.

Tableau 11: Les critères de détection de talents selon les enseignants d'EPS et entraîneurs

Source : données de l'enquête, 2020

La technique, la taille et la force sont les variables les plus répétés par les participants. Elles occupent une place importante dans le processus de détection de talent selon les professeurs d'EPS et les coachs.

Nous pouvons affirmer que ces derniers accordent une place moins importante aux autres qualités physiques comme l'endurance et la vitesse. Pourtant ces qualités sont incontournables dans la recherche de la performance sportive, même si elle dépend d'éléments multifactoriels. Les professionnels impliqués dans la détection de talents devraient donner plus de importance aux capacités physiques lors du processus de détermination de potentiels talents sportifs. Ils donneraient plus de pertinence aux tests physiques pour la détection des jeunes talents sportifs.

5.2. Traitement des données expérimentales

Graphique 1 : corrélation entre la performance du test et celle du triple saut

Source : données de l'enquête, 2020

NB : les performances sont représentées en centimètre (cm).

L'analyse fine de ce graphique fait apparaître les rapports existant entre la performance scolaire (le saut triple saut) et celle de l'explosivité (saut en longueur sans élan). Les résultats montrent que les élèves les plus explosifs ont les meilleures performances au triple saut. Le graphique témoigne d'un important degré de corrélation entre l'explosivité et la performance scolaire au triple saut. Ainsi nous pouvons dire que l'explosivité est un élément explicatif de la performance scolaire en éducation physique et sportive et plus précisément au triple saut. Plus l'élève est explosive, plus sa performance est importante.

Graphique 2 : corrélation entre la performance du test et celle de la longueur

Source : données de l'enquête, 2020

NB : les performances sont représentées en centimètre (cm)

Le graphique ci-dessus représente les données issues de l'étude comparative entre la performance scolaire au saut en longueur et celle du test (saut en longueur sans élan). La courbe en marron fait référence aux performances du saut en longueur et celle en bleu des résultats réalisés lors du test de l'explosivité. Les images de la courbe, nous montrent que la dépendance est très

significative entre les deux variables. L'explosivité des élèves explique la qualité ou non du rendement scolaire en éducation physique et sportive chez les Activités sportive qui dépendent de l'explosivité des jambes.

6. Discussion et Perspectives

A la lumière des données obtenues à travers les questionnaires et l'étude expérimentale, nous allons essayer de discuter les résultats. Ces derniers nous ont permis d'une part d'avoir des informations sur la question de la détection de potentiels talents en sport d'élite et d'autre part de prendre position par rapport à cet état de fait. En effet, les questionnaires administrés à la population d'étude témoignent d'un manque de cohésion et d'une mauvaise politique pour aider les jeunes sportifs d'abord à accéder à l'élite. Pour ce qui concerne l'identification et le statut des participants, nous avons d'une part les tableaux 2, 3 et 4. Ces derniers nous renseignent non seulement sur le statut de la population interrogée, mais aussi sur leur âge de début de la pratique sportive et la représentativité de chaque tranche d'âge en termes de pourcentage. Et pour les tableaux 7, 8, et 9 nous avons des renseignements sur la représentativité des sports pratiqués dans la commune, l'ancienneté, et les lieux où se déroule la détection de potentiels talents dans cette localité. D'autre part, les tableaux 10, 11, 12, 13 et 14 sont en rapport avec l'explosivité, l'organisation de tests pour détecter de talents potentiels, la connaissance de l'explosivité et les variables sur lesquelles s'appuient les coaches pour orienter les jeunes vers un sport. Les enquêtes effectuées sur le terrain nous ont permis de vérifier les hypothèses de recherche. Elles nous ont permis de confirmer l'inexistence d'un modèle de détection de potentiels talents en sport d'élite dans le département de Mbour. Les méthodes utilisées pour orienter les jeunes dans les disciplines sportives ne sont pas basées sur des données scientifiques. La majeure partie des entraîneurs qui tentent de détecter les jeunes

les plus prometteurs s'appuient simplement sur la performance actuelle qui est une variable très limitée pour prédire les chances de faire partie de l'élite de demain. La détection de talents n'est pas une banale activité, mais à la lumière des réponses reçues des entretiens avec les entraîneurs et enseignants d'EPS, nous nous rendons compte du fossé qu'il y a entre la perception des acteurs et la réalité scientifique dans cet exercice. Elle est une activité qui nécessite de la connaissance, du savoir faire méthodologique, de la maîtrise des protocoles, bref un savoir-faire scientifique sans équivoque. Les résultats de ses tests physiques sont souvent meilleurs chez les enfants qui ont bénéficié d'une formation multilatérale leur permettant d'acquérir des habiletés motrices dans beaucoup de sports. C'est pour cette raison que les auteurs allemands du test de *Körperkoordinationen (Test für Kinder)* affirment que les athlètes qui ont fait une formation multilatérale ont plus la chance de réussir dans le sport d'élite. Nous pensons aussi que la proposition de tests physiques pour la détermination de potentiels talents en sport d'élite est une nécessité pour apporter des solutions aux problèmes qui empêchent le développement du sport d'élite sous toutes ses facettes dans le département de Mbour (sports olympiques et non olympiques). Les tests effectués sur le terrain nous ont permis de faire la corrélation entre l'explosivité et la performance sportive. La première corrélation concerne les performances réalisées au triple saut et celles obtenues lors des tests de saut en longueur sans élan (étude expérimentale). Les résultats obtenus nous montrent une dépendance très significative entre la performance scolaire en EPS et l'explosivité des membres inférieurs. Ce qui valide l'hypothèse que nous avons avancée en ce qui concerne la relation entre la performance et l'explosivité. Les athlètes les plus explosifs ont tendance à réaliser les meilleures performances. Donc nous pouvons en déduire que l'explosivité est un déterminant majeur de la performance au niveau des sauts horizontaux. Dans de nombreuses disciplines sportives, le

rapport entre la performance et l'explosivité a été démontré (Morin et Al, 2012 et (2016, p.267-272) avec le sprint, S. Dorel et S. Duc au cyclisme (2014) et G. Markovie et Al (2005, p.93-99) pour le taekwondo). Pour les sports collectifs on peut faire référence aux écrits de C. Karcher et M. Buchheit (2014, p.797-814) et J. Bloomfield et Al., (2014, p.20-31) pour le football. La particularité pour les sports collectifs est que chaque poste a ses propres exigences, d'où la nécessité d'identifier précisément les besoins liés à l'activité afin de pouvoir faire la variation entre l'entraînement et les besoins de l'athlète en matière d'explosivité (*Illinois Test*). Ce travail pourrait être comparé à l'étude réalisée par Touré D (2019) et qui a prouvé la corrélation stricte qu'il y a entre la force explosive et les performances scolaires en EPS dans le département de Saint-Louis.

A l'issue de ce travail de recherche, plusieurs perspectives sont envisageables pour le développement du sport dans le département de Mbour. L'une des premières perspectives avancées dans ce travail fut la mise en place d'un modèle de tests physiques pour la détermination de potentiels talents en sport d'élite est la création d'un modèle national de tests physiques pour tous les sports d'élite. Ceci serait un pas important dans la mise en place d'une politique sportive cohérente à moyen et long terme. Il sera aussi question de la redynamisation du sport scolaire avec la mise sur pied de la Fédération Nationale du Sport Scolaire en collaboration avec les ministères de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement supérieur et des Sports. Le sport scolaire et universitaire est à la fois un vivier et un réservoir du sport civil qui permet aux fédérations sportives de recruter des athlètes. Malheureusement, le budget alloué à ce dernier traduit nettement le désengagement de l'État N. S. Fall (2018).

Ces initiatives doivent être accompagnées d'une mise en place d'un programme annuel pour la vulgarisation du sport dans sa globalité. A ce stade, la formation et la sensibilisation des

entraîneurs et administratifs sur les enjeux et l'importance de la détection de potentiels talents en sport d'élite s'imposent. En fin, l'utilisation efficace d'un modèle de tests physiques comme le saut en longueur sans élan pour mener une bonne détection de potentiels talents augmentera la chance de voir les meilleures promesses accéder à l'élite. D'après les recherches que nous avons menées au Sénégal, il y a très peu d'articles, de revues scientifiques ou de thèses traitant de la question des tests physiques et la détermination de potentiels talents en sport. Le seul document que nous avons à notre disposition est le mémoire de Master de M. Djibril Touré, soutenu en 2019 à l'UGB traitant la même question et l'ouvrage du Dr Nalla Socé Fall, *Histoire de la préparation olympique : le secret des vainqueurs* N.S. Fall (2019).

7. Conclusion

Le but de cette étude était de proposer des solutions pratiques afin de détecter et d'optimiser la réussite des jeunes athlètes et leur épanouissement dans l'élite internationale. Pour ce faire, une revue littéraire de tous les documents qui traitent du thème au niveau local, en plus de ceux internationaux, a été mise à profit pour une meilleure compréhension de notre thème d'étude mais aussi pour mieux cadrer et cerner le sujet en question. Cela nous a permis de comprendre les différentes approches qui ont été développées ainsi que les méthodes. Parmi ces approches, nous pouvons citer : le modèle déterministe souvent synonyme de détection de robotisation et le modèle longitudinal qui prône une planification à long terme de l'entraînement et de la sélection. Pour les méthodes, deux ont été retenues. Il s'agit de la « méthode sauvage » qui se fait souvent dans la rue et la « méthode organisée » à travers des journées de tests organisés dans les quartiers et terrains de sport. La documentation nous a aussi permis de constater l'inexistence de l'application d'un modèle de tests physiques

dans le département de Mbour. Celui appliqué dans cette zone n'est basé sur aucune étude scientifique. Il a pour seul soubassement le regard de l'entraîneur durant l'entraînement ou pendant les compétitions. Le département de Mbour qui est l'un des départements les plus développés en matière de sport au Sénégal, avec des structures très intéressantes, souffre d'un manque criard d'infrastructures. A cela s'ajoute l'absence d'un modèle de tests physiques pour déterminer de potentiels talents en sport d'élite. C'est ce qui justifie les problèmes qui y gangrènent la pratique du sport d'élite en dehors du football en général et de l'athlétisme en particulier. La corrélation directe entre les performances scolaires et celles du test de saut en longueur sans élan, prouve à suffisance la fiabilité dudit test.

8. Bibliographie

Badji Marius L. (2011-2012). : « *La détection, le recrutement et la formation du jeune volleyeur au Sénégal* », mémoire de Maîtrise, (STAPS/I N.S.P.S) de l'université cheikh Anta Diop de DAKAR.

Balsevich, V. (2001). *Recherche d'une nouvelle stratégie pour l'entraînement des athlètes olympiques*. Théorie et pratique de l'éducation physique et sportive (Vol. N 4).

Bloom B. S. (1985). *Developping talent in young people*. New York. Ballantine.

Bloomfield J., Polman R., & O'Donoghue P. (2004). *The 'bloomfield movement classification': motion analysis of individual players in dynamic movement sports*. International Journal of Performance Analysis in Sport, 4(2), 20–31.

Bordeleau C., & Morency L. (2019). *Le manuel de l'éducateur physique*. Québec, QC. : Presses de l'Université du Québec.

Cazorla G. (2016) « *Manuel de l'éducation sportif* » chapitre 9, évaluation des capacités physiques. p178-192, édition Vigot

Cazorla G. « *la détection des jeunes talents limites et tendances* », (Marrakech, le 13 Avril 2016), Cazorla G., Léger L., Marini JF (1984). *Les épreuves d'effort en psychologie. Évaluation de la valeur physique*. INSEP-Publication. Paris ; 95,96,109.

Chaïbi R. (2009). *Les exigences physiques chez les enseignants d'éducation physique au Québec* (Mémoire de maîtrise inédit). Université du Québec a Trois-Rivières, QC, Canada.

Chu D. A. (1996). *Explosive power et strength: complex training for maximum results*. Champaign, IL.: Human Kinetics. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 29(8), 2277–2285.

Dauids K. & Baker J. (2007). *Genes, environment and sport performance: Why the nature-nurture dualism is no longer relevant*. *Sports Medicine*, 37, 961-980.

Duc S. & Dorel S. (2014). *Mesure de l'activité musculaire par électromyographie*. *Instrumentation, Mesures, Métrologies*, 14.

Durant M. (1994). *La détection des talents ou le développement de l'expertise en sport, Théorie du développement de l'enfant*. n°2-3, p.233-245

Fall S. N. (2018) : *Quel système de Sport-Études pour une formation intégrale des jeunes sénégalais*. Thèse de fin d'étude de 3^{ème} cycle U. G. B de Saint-Louis

Famose J. P. (1988), « *Aptitudes et détection des talents en sport* », Paris, Revue EPS.

Fernandez-Santos J. R., Ruiz J. R., Cohen D. D., Gonzalez-Montesinos J. L. & Castro-

Godbout P. (1973) « *l'évaluation des déterminants variable spécifiques de la performance sportive* », pélican (EDS), Québec,

Fleishman E.A., & Quaintance M.K. (1984). *Taxonomies of human performance. The description of human task*. New York: Academic Press.

HEALY S. « *Adapting equipment for teaching object control skills* ». *Palaestra*, 2013, vol. 27, no 4, p. 37-43.

Karcher C., & Buchheit M. (2014). On-court demands of elite handball, with special reference to playing positions. *Sports medicine*, 44, 797-814.

Markovic G., Mišigoj-Durakovic M., Slavko Trninic S. (2005) Fitness profile of elite Croatian female taekwondo athletes. *Coll. Antropol.* 29: 93-99

Morin J. B., and Samozino, P. (2016). Interpreting power-force-velocity profiles for individualized and specific training. *Int. J. Sports Physiol. Perform.* 11, 267–272.

Parlebas P. (1987) : *élément de la sociologie*. Revue française de sociologie du sport, p.547.

Pinero J. (2015). *Reliability and validity of tests to assess lower-body muscular power in*

Platonov V. N., *El deporte de alto rendimiento en diferentes paises y la preparacion hacia los juegos olimpicos*, Caracas: Universidad de Caracas, Editorial Latina, 2011, 190

Platonov V. N., Matveev S., & Tomaszewski V. (2002). Introduction à l'entraînement. (I. manuelle de formation des experts Niveau 1, Ed.)

Talla N. M. (2008), Essai d'identifications liées au développement du sport au Sénégal : cas de l'école et de l'université. Mémoire de maitrise és STAPS. Dakar : INSEPS

Thioune G. (1984) : L'insertion socioprofessionnelle du sport d'élite sénégalais. (M.d. INSEPS, Ed) Dakar.

Touré A. B. (19 octobre 2010), « l'apport des théories de l'autorégulation dans le vécu des blessures chez les sportifs » thèse de doctorat, présentée et soutenue publiquement à l'université Paul Verlaine de Metz

Toure D (2016-2017). « Proposition de Test physique pour la détermination de potentiels talents en sports d'Elite dans la commune de Saint Louis : le saut en longueur sans élan », mémoire de master, (STAPS/ S.F.E.S) de l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal.

Tucker R. & Collins, M. (2012). What makes champions? A re-view of the relative contribution of genes and training to sporting success. *British Journal of Sports Medicine*, 46, 555-561.

Vaeyans R., Lenoir M., Williams A. M. & Philippaerts R. M. (2008). *Talent identification and development programmes in sport: Current models and future directions*. *Sports Medicine*, 38, 703-714.

Whitehead M. (2010). *Physical literacy: throughout the life course*. London, NY.: Routledge.

Whitehead M. (2019). *Physical Literacy Across the World*. London, NY.: Routledge.

Yamamoto M. Y. (2008). Développement comparative du sport d'élite : systèmes, structures et politique publiques. p.53-82. (B. Houlihan, & M. Green, Trans.) Oxford, Londres.

DU « KODJO » AUX SERVIETTES MENSTRUELLES : GESTION DE L'HYGIENE MENSTRUELLE CHEZ DES FEMMES EN MILIEU PERI-URBAIN A BOUAKE

Pamela Adjoua N'GUESSAN

*Département de sociologie et d'anthropologie, Université Alassane
Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
nguessanpam2012@yahoo.fr*

Résumé

Cette recherche, axée sur la gestion de l'hygiène menstruelle, montre la survivance d'un mode de protection menstruelle : le « kodjo ». Ce type de protection, fait à partir de morceaux de pagne, est toujours utilisé par des femmes et jeunes filles dans des communautés péri-urbaines de Bouaké. Cette étude, effectuée sur 62 enquêtées à Yao-koffikro et à Bendèkouassikro, montre un profil différencié des utilisatrices. La collecte des données qui allie à la fois des données quantitatives et qualitatives, a été effectuée à l'aide d'un guide d'entretien, de focus group, de l'observation directe et d'un questionnaire. Ce travail a permis de recenser le profil des différentes utilisatrices et de comprendre qu'au-delà des prix abordables et de son accessibilité, le « kodjo » permet à la femme de répondre à un besoin spécifique en rapport avec son environnement social et son milieu naturel. Sa persistance et sa réadaptation montrent qu'il continue d'être adapté et adéquat pour répondre aux besoins de la plupart des enquêtées en matière de protections menstruelles.

Mots clés : *Gestion de l'Hygiène menstruelle, « Kodjo », menstrues, protection menstruelle, femmes et jeunes filles.*

Abstract

This research, focused on the management of menstrual hygiene, shows the survival of a method of menstrual protection: "kodjo". This type of protection, made from pieces of loincloth, is still used by women and young girls in peri-urban communities in Bouaké. This study, carried out on 62 respondents in Yao-koffikro and Bendèkouassikro, shows a differentiated profile of users. Data collection, which combines both quantitative and qualitative data, was carried out using an interview guide, focus group, direct

observation and a questionnaire. This work made it possible to identify the profile of the different users and to understand that beyond the affordable prices and its accessibility, the “kodjo” allows the woman to respond to a specific need in relation to her social environment and her natural environment. Its persistence and rehabilitation show that it continues to be adapted and adequate to meet the needs of most respondents in terms of menstrual protection.

Keywords: *Menstrual Hygiene Management, Kodjo, menses, menstrual protection, women and girls.*

Introduction

La Gestion de l’Hygiène Menstruelle (GMH) regroupe les stratégies mises en œuvre par les femmes pendant les périodes de règles. La GMH renvoie, aussi à la façon dont les femmes restent propres et en bonne santé pendant les menstruations et comment elles acquièrent, utilisent et jettent les produits qui absorbent le sang (A. Reed et R.J. Shaw, 2008). La GMH devient de plus en plus un problème d’actualité à cause des difficultés que rencontre une partie des femmes et jeunes filles lors de la survenue des menstrues. Or, c’est une période qui touche toutes les jeunes filles et les femmes du monde dans un intervalle allant de la puberté à la ménopause (C. Canuet, 2022, p.1), soit une population d’environ 500 000 millions de personnes (C. Geng, 2021). Une femme a ses règles en moyenne pendant environ 7 ans au cours de sa vie (UNICEF, 2018). L’âge moyen de la survenue des premières règles se situe à 12,72 ans. Cependant, elles peuvent apparaître entre l’âge de 10 à 16 ans. Les menstruations s’arrêtent à la ménopause une période qui commence en moyenne à 52 ans, mais qui peut survenir entre 40 et 58 ans (Conseil Du Statut De La Femme, 2021). Cette période de la vie de la gente féminine est jalonnée de besoins, mais induit aussi une précarité pour certaines femmes et jeunes filles en situation de vulnérabilité économique. La précarité menstruelle

plonge ainsi une partie de la population dans une situation critique (M. Ravit, 2021).

Depuis quelques années, dans les pays européens et maintenant dans les pays africains, on assiste au débat sur la précarité menstruelle et ses conséquences sur les femmes et les jeunes filles (A. Wehrin, 2021 ; M. Ravit, 2021 ; A. Partha, 2022). La question de l'hygiène menstruelle est devenue aujourd'hui, pour certains pays de l'Europe, un débat politique qui a quitté les sphères sanitaires et de genre. Pour exemple, le débat est discuté dans les assemblées européennes sous l'angle de la gratuité des protections menstruelles et de toute la médication que nécessitent les menstrues. En 2017, la Belgique diminuait le taux de TVA de 21 à 6% pour les protections hygiéniques, les assimilant ainsi à des produits de premières nécessités (A. Wehrin, 2021). La précarité menstruelle est de ce fait un enjeu d'ordre social important, mais il est également d'ordre sanitaire, économique, politique et de genre.

Tandis qu'en Europe, de plus en plus, le débat de la précarité menstruelle s'érige en controverse pour la gratuité des soins liés à la période menstruelle, en Afrique, le débat se pose peu à peu sous cet angle, mais avec des connotations particulières. Pour certains pays africains, les pratiques liées à la GMH se déclinent sous des aspects socio-économiques et sanitaires mais aussi culturels (M. Ravit, 2021). Le problème de la GMH part de la nécessité de pouvoir subvenir aux soins liés à cette période, mais aussi à l'accès à des protections adéquates et accessibles. Mais, plus encore avec la problématique de l'importation et du coût exorbitant des protections modernes qui accentuent la précarité menstruelle (M. Ravit, 2021), il serait intéressant de mettre en place un système plus adapté, efficace, pratique et abordable pour les femmes et les jeunes filles africaines de manière générale et particulièrement pour les Ivoiriennes.

D'où l'étude des possibilités qu'offre une ancienne pratique de protection menstruelle : le « kodjo ». Ce type de protection lavable et réutilisable, très utilisée en Afrique de l'Ouest et du Centre (EQUIPOP et al., 2022, p.37), renommé sous la déclinaison de produits réutilisables avec une perspective écoresponsable a été abandonné et délaissé au profit d'autres types de protections jetables et modernes (Conseil Du Statut De La Femme, 2021). Ce dernier jugé inadéquat et peu confortable (M. Ravit, 2021) est pourtant pérennisé, en Afrique subsaharienne par certaines femmes et jeunes filles (EQUIPOP et al., 2022 ; M. Ravit, 2021).

Dans ce contexte, il serait intéressant de comprendre par qui, comment et pourquoi se fait la perpétuation de ce mode de protection menstruelle traditionnelle malgré la survenue d'autres formes de protection jugées plus hygiéniques, plus confortables et plus adaptées. Cette recherche se propose donc de déterminer le profil des utilisatrices, les différentes configurations d'utilisation du « kodjo » initiées par ces dernières ainsi que la portée socio-culturelle et les logiques qui sous-tendent leur choix. Cette étude socio-anthropologique s'est faite auprès de femmes et de jeunes filles issues de milieu péri-urbain à Bouaké dans les localités de Yao-koffikro et de Bendèkouassikro.

1. Méthodologie de recherche

L'étude s'est effectuée en milieu péri-urbain à Bouaké. Les sites retenus sont Yao-koffikro et Bendèkouassikro. Le premier village qui est devenu un quartier de Bouaké est situé à la périphérie de la ville. Quant au deuxième village, il est situé à huit (8) kilomètres de Bouaké sur l'axe Bouaké-Sakassou. Ces deux sites sont aux périphéries de la ville de Bouaké et allient à la fois modernisme et tradition. Ces milieux péri-urbains ont été choisis compte tenu de leur proximité de la ville, mais aussi au regard de leur situation de village. L'enquête a été menée auprès

de 62 femmes, dont 30 enquêtées dans la localité de Yao-koffikro et 32 enquêtées dans celle de Bendèkouassikro.

Pour la constitution de l'échantillon, nous avons utilisé un type d'échantillonnage non-probabiliste qui est l'échantillonnage volontaire. Pour la collecte des données, nous avons eu recours à un guide d'entretien, à l'observation directe, à la recherche documentaire, à un questionnaire et à un deuxième guide d'entretien semi-directif pour les focus group. Nous avons procédé à l'aide d'un guide d'entretien à des entretiens semi-directifs auprès des 62 enquêtées, de deux focus group de 6 personnes chacune et d'un entretien de groupe avec 10 des enquêtées pour la triangulation des informations. L'âge des enquêtées varie de 23 à 78 ans.

Dans cette recherche, l'analyse des données a été effectuée avec deux théories que sont le culturalisme et celui de l'habitus. La théorie du culturalisme est prise sous l'angle développé par Lowie qui part du postulat que chaque groupe intègre « l'identité d'une forme de vie révélée par un processus typiquement social ». (P. Rozin, 2006, p.157). Dans ce cas, le milieu naturel influe sur la culture ainsi que sur le système social, ce dernier étant issu des techniques d'adaptation aux contraintes physiques du milieu naturel. De ce fait, la réponse aux contraintes de ce milieu et de l'environnement donne une codification du social et une culture. Dans le cas d'espèce, le « Kodjo » est une réponse appropriée à un problème précis dans un environnement déterminé. Cette réponse peut être inadaptée à d'autres groupes sociaux.

La deuxième théorie est celle de l'habitus de Pierre Bourdieu. L'habitus en sociologie est considéré comme la manière d'être, l'ensemble des habitudes ou des comportements acquis par un individu, un groupe d'individus ou un groupe social. Il est considéré comme étant des « structures structurées prédisposées à fonctionner comme des structures structurantes ». Il comporte

deux dimensions que sont « intériorisation de l'extériorité » et l'« extériorisation de l'intériorité ». La première dimension qui permet d'acquérir et d'intérioriser « les structures du monde social » et la deuxième avec un rôle de « structure structurante » engendre et génère une quantité illimitée de nouvelles pratiques. Il n'est pas immuable. L'habitus collectif comporte aussi des dimensions individuelles que sont les habitus individuels (P. Rozin, 2006).

Dans ce contexte, la transmission du savoir, des pratiques ainsi que les mutations qui s'opèrent dans les trajectoires sociales expliquent et permettent de comprendre à la fois la survivance de ce mode de protection, la reproduction de cette habitude culturelle ainsi que sa réadaptation.

2. Résultats et discussion

2.1 Résultats

2.1.1 Profils des enquêtées

Différents indicateurs ont été utilisés pour déterminer le profil des utilisatrices du « kodjo ». Ces variables sont le niveau d'étude scolaire, la situation socio-professionnelle et l'âge. La première variable explicitée dans le graphique suivant est le niveau d'étude des enquêtées :

Sources : Données de l'enquête Mars 2022

Dans ce graphique, nous avons 29% des enquêtées qui ne sont pas scolarisées, 16% qui ont fait des études supérieures, 16% qui ont eu le baccalauréat, 16% qui ont fréquenté le collège, 10% qui ont un niveau primaire et 13% qui ont fait le lycée. Ces données montrent une divergence des enquêtées au niveau de l'instruction. Le graphique suivant quant à lui présente les activités socio-professionnelles exercées par ces dernières.

Sources : Données de l'enquête Mars 2022

Ces données montrent que les enquêtées évoluent dans différents secteurs socio-professionnels. Les proportions les plus élevées sont celles des agricultrices, des ménagères et des étudiantes avec 16% d'enquêtées pour chaque catégorie. Une partie de ces femmes est couturière (8%), coiffeuses (6%), élèves (15%), commerçante (8%), sage-femme (5%) et aide-soignante (10%). Le graphique suivant présente les proportions d'enquêtées en fonction des tranches d'âge.

Graphique 3: Proportion des enquêtées en fonction des tranches d'âge

Sources : Données de l'enquête Mars 2022

Les données qui précèdent, dévoilent que la tranche d'âge de 23 à 30 ans est la plus élevée avec 35% des enquêtées. Cette dernière est suivie par la tranche de 31 à 38 ans qui représente 16% des enquêtées, puis nous avons celle de 55 à 62 ans qui cumule 11% des enquêtées. Les tranches d'âge suivantes, que sont 39 à 46 ans, 47 à 54 ans et 71 à 78 ans, représentent chacune 10% des enquêtées. La tranche de 63 à 70 ans, quant à elle, représente 8% des enquêtées. La déclinaison du profil des enquêtées permet d'observer une hétérogénéité au niveau de l'âge, de la situation professionnelle et du niveau d'étude scolaire.

2.1.2 Les différents types de protections menstruelles

Plusieurs types de protections menstruelles sont disponibles dans les pays européens (Conseil Du Statut De La Femme, 2021). Les lavables réutilisables que sont les serviettes, les protèges-dessous et les culottes lavables, les coupes menstruelles ainsi que les éponges de mer. On a aussi ceux qui ne sont utilisables qu'une seule fois, les jetables, que sont des

serviettes et les tampons (Conseil Du Statut De La Femme, 2021).

En Afrique de l’Ouest et du Centre, ces différents types de protection menstruelle existent, mais les plus accessibles et les plus utilisées sont les serviettes hygiéniques jetables et les tissus (EQUIPOP et al., 2022, p.37). Les femmes et jeunes filles utilisent aussi des protections à partir de matériaux locaux que sont les rouleaux de papiers hygiéniques, les feuilles, les bouts de tissus et/ou de vêtements (WEDC et Loughborough University, 2015, p.5-7).

La troisième variable déclinée dans le graphique qui suit est en lien avec les différents types de protections menstruelles utilisées par les enquêtées.

Sources : Données de l’enquête Mars 2022

Les différentes proportions montrent que 65% des enquêtées utilisent des morceaux de pagnes, tandis que 19% utilisent à la fois les morceaux de pagnes et les serviettes de protections jetables et 16% des enquêtées ont recours aux serviettes de protections jetables. Même s’il est vrai qu’aucune étude n’a été effectuée sur les proportions d’utilisatrices de la serviette

hygiénique jetable et de ce type de protection, l'utilisation de morceaux de pagnes et des morceaux de tissu est fréquente surtout en Afrique de l'Ouest et du Centre (WEDC et Loughborough University, 2015, p.5-7). Lors de cette étude, le constat a été fait que beaucoup d'enquêtées ont recours à ce type de protections hygiéniques. Et comme l'explique cette étude d'EQUIPOP et al. (2022, p.37) :

L'utilisation des serviettes jetables dépend largement du lieu de résidence (zone urbaine ou rurale) et des moyens financiers pour se les procurer. Ce sont des produits d'importation qui peuvent représenter un budget conséquent. Dans les zones rurales, une proportion non négligeable de filles et de femmes n'y ont pas accès (financièrement et physiquement) ou n'en connaissent pas l'existence. (...) L'utilisation de tampons reste marginale et la coupe menstruelle commence à être connue et utilisée par une minorité de jeunes filles vivant dans des zones urbaines. (EQUIPOP et al., 2022, p.37).

Les résultats de cette recherche montrent donc un recours prédominant au « Kodjo » comme protection hygiénique.

2.1.3 Le « kodjo » : l'origine du mot et son utilisation

Durant l'enquête, nous avons recueillies que le « kodjo » est un terme akan qui désigne un pagne rouge utilisé par les femmes et les jeunes filles pour absorber le sang lors des menstrues. Ce mot, kodjo est très souvent utilisé au masculin par les enquêtées. Chez les femmes interrogées, il existe plusieurs types d'utilisation du « Kodjo » et plusieurs appellations. On a le « kodjo », « salêh », « alakoun », « Taffouin » (ce dernier signifie littéralement en baoulé « chiffon ») et « Ahangba ». La première appellation « kodjo » provient de l'ashanti du Ghana, peuple d'où est partie la migration des Akans de Côte d'Ivoire dont sont issus les Baoulés. Ces derniers sont les autochtones de la ville de Bouaké. Le « salêh » est une appellation du « kodjo » qui désignent un morceau de tissu rouge, rose ou encore rouge

claire. Les trois autres (« alakoun », « Taffouin » et « Ahangba ») désignent des morceaux de pagnes, des pagnes usés ou déchirés qui sont utilisés pour absorber l'écoulement du sang lors des menstrues. Le pagne équivalait à 120 centimètres de longueur et à une largeur de 91, 4 cm.

Photo 1 : le kodjo ou Saleh

Sources : Données de l'enquête Mars 2022

Il se porte initialement avec des perles autour des reins. Le morceau de pagne est plié en longueur puis passé entre les jambes avant d'être rabattu une deuxième fois pour être passé entre les fesses avec un nœud sur l'arrivée des fesses pour permettre de porter les enfants dessus. Il remplaçait les slips qui n'existaient pas encore dans ces communautés. Il était porté depuis l'enfance (on utilisait des morceaux de pagnes à cause de la corpulence des petites filles) avec des perles pour permettre de galber le corps des petites filles, des jeunes filles et des femmes. Il est porté sans slips, ni caleçons. Ils étaient de deux types : le « salêh » ou « kodjo » de couleur rouge utilisé pour les menstrues et les autres types issus de pagne (« alakoun », « Taffouin » et « Ahangba ») que l'on portait de manière quotidienne. Après l'accouchement, les parturientes, les utilisaient aussi pour le retour de couche.

Selon une des enquêtée, qui exerce comme sage-femme, le mode de protection menstruelle traditionnelle est fréquent chez les femmes qui la consultent. Elle nous explique la technique en ces termes : « On a eu 5 [femmes] qui nous ont montré la manière, elles mettent les perles et puis, elles attrapent le pagne avec. C'est-à-dire qu'elles mettent le pagne ici et puis, elles tirent,

elles ramènent derrière pour remettre dans les perles. » (Sage-femme 2).

Le graphique qui suit montre les proportions des enquêtées en fonction du type de protection menstruelle et de la tranche d'âge.

Sources : Données de l'enquête Mars 2022.

Dans le graphique 4, nous avons montré les proportions d'utilisatrices en fonction des types de protection menstruelle. Quant au graphique 5, il explique les proportions d'utilisation en fonction de la tranche d'âge. Mais il serait intéressant de souligner que le « kodjo » a subi une adaptation pour certaines des jeunes filles et des femmes interrogées. Dans cette déclinaison, le pagne est divisé en six, quatre, trois ou deux morceaux selon la corpulence de la jeune fille ou de la femme et/ou le débit d'écoulement des menstrues. Cette protection menstruelle est très utilisée par les enquêtées des trois premières tranches d'âge à savoir (23 à 30 ans avec certaines de 31 à 38 ans et de 39 à 46 ans). Il existe une mixité dans le type de « Kodjo » pour la quatrième tranche qui varie de 47 à 54 ans. Les trois dernières tranches d'âge (55 à 62 ans, 63 à 70 ans et 71 à 78 ans) utilisent le « Kodjo » dans son usage traditionnel tel que décrit plus haut.

Les données de l'enquête ont exposé que les personnes interrogées de plus de 55 ans utilisent exclusivement le « Kodjo » de type traditionnel, mais en plus de manière quotidienne. Mais les jeunes filles et des femmes interrogées lors de l'enquête utilisent l'« Ahangba » en tant que protection menstruelle ou encore après l'accouchement pour le retour de couche. Il est divisé sous le format d'une serviette hygiénique et placé dans le caleçon ou rabattu par des perles de reins. La longueur et la largeur du pagne dépendent de l'abondance des menstrues et de la corpulence de l'utilisatrice comme nous l'avons signifié plutôt. L'une des enquêtées, une infirmière, nous explique comment se fait cette technique.

I 2 : nous le portons chaque jour, où je suis assise là même, j'en ai porté.

Enquêtrice : comment on le fait ?

I 2 : tu mets d'abord un tout petit chiffon, format de Vania-là (Le Vania est le nom d'une marque de protection menstruelle utilisée en Côte d'Ivoire), tu mets. Tu fais ça en deux [tu le pli en deux], ce que tu dois mettre en bas là, faut bien doubler en bas. Si tes menstrues viennent beaucoup, tu sais comment prendre le temps, pour changer, pour ne pas que ça te salisse. Si tu sais le faire pour ne pas que ça te salisse, tu n'as pas de problème. Infirmière 2.

Selon les enquêtées différentes raisons expliquent l'utilisation de ce mode de protection menstruelle.

2.1.4 « Nous le portons chaque jour, où je suis assise là même, j'en ai porté » : la portée socio-culturelle et les logiques et qui sous-tendent l'utilisation du « kodjo »

Certaines des enquêtées, les plus âgées portent le « kodjo » de manière traditionnelle. L'une d'entre elles, nous explique les raisons pour lesquelles elle le porte en ces termes : « Quand nos mamans nous ont mis au monde, on mettait, lorsqu'on était petite. C'est lorsqu'on a commencé à marcher que nos mamans nous ont fait porter. » Mme Y. Toutes les enquêtées qui utilisent

le « Kodjo » de manière occasionnelle ou encore quotidienne, c'est-à-dire presque 84% de celles qui ont participé à cette étude, expliquent que le « Kodjo », sous toutes ces déclinaisons, est conçu à partir de pagnes usagers. Selon l'une de nos enquêtées, Mme K., le pagne qui a flétri ou encore qui est déchiré, a été ramolli par les nombreux lavages est plus malléable et plus doux que les serviettes menstruelles jetables ou les bouts de tissu. La transmission de la méthode se fait de mère en fille ou de femme à fille. La nouvelle manière de le faire qui consiste à découper le pagne en bande et à le placer à l'intérieur du caleçon est récente. La particularité de cette manière est que le morceau de pagne est placé à l'intérieur du slip, elles l'ont apprise auprès de jeunes filles ou de jeunes femmes plus âgées lors de la survenue de leurs menstrues.

Pour 39% des enquêtées, dont l'âge varie de 47 à 78 ans, les serviettes menstruelles jetables constituent une interdiction culturelle dans la mesure où le fait de les jeter à la poubelle contribuerait à créer de l'infertilité chez les femmes et les jeunes filles. En effet, elles estiment que se débarrasser des serviettes contenant les menstrues équivaut à jeter sa progéniture à la poubelle. Cette conception s'est perpétuée et persiste chez cette tranche d'âge. Deux autres conceptions qui expliquent le recours à ce type de protection selon ces enquêtées sont que le « kodjo » n'est pas salissant et qu'il permettrait de conserver le sexe de la femme à une température ambiante. Les enquêtées nous expliquent que lors des rapports sexuels avec les hommes, ces derniers les complimentent sur ce fait. « Moi-même, je porte ça actuellement. Quand tu as ça, ça garde là-bas [le sexe] bien chaud. Les hommes aiment ça bien » Mme E.

Selon les propos de plusieurs enquêtées, le « kodjo » est plus bénéfique que les protections menstruelles jetables : « Il y a des femmes lorsqu'elles ne portent pas de Kodjo, le vent rentre [dans leur sexe] et elles pètent [le vent sort par leur sexe]. » Mme W.

Bon elles se disent qu'elles sont jeunes, un jour, j'ai posé la question à une, elle dit franchement, elle ne peut pas laver le sang. Elle préfère les papiers hygiéniques, quand elle finit, elle jette. Elle dit laver le sang à chaque fois, elle dit, ça sent et que c'est épuisant. Maintenant les adultes, elles disent que le vent ne rentre pas et puis là-bas est chaud. Les jeunes filles-là, quand elles sont enceintes elles mettent les chiffons [kodjo], quand tu es enceinte et puis tu mets le chiffon, ça permet à l'enfant au niveau de la fontanelle, ça ferme la fontanelle. Quand l'enfant vient, la fontanelle n'est pas large, ça rétrécit ça. Sage-femme 1

Donc si tu accouches et que tu laisses comme cela, le vent entre dans ton ventre. Lorsque le vent entre dans ton ventre, ton ventre devient ballonné. Si tu n'as rien mis là-bas, est ce que c'est joli ? Mlle L.

Elles estiment que pendant la grossesse, le « kodjo » sous ces différentes déclinaisons, doit être mis quotidiennement pour empêcher la fontanelle du fœtus de s'élargir. Après l'accouchement et mis quotidiennement par les femmes et les jeunes filles, il permet d'éviter que l'air ne rentre dans le ventre par le vagin. Pour ces dernières, ce type de protection menstruelle n'a que des avantages et reste plus hygiénique que ceux qui sont modernes et jetables. Tout est une question d'hygiène liée à l'utilisation de celui-ci selon elles. Pour étayer cette affirmation, nous avons les propos de cette enquêtée qui travaille dans le domaine de la santé et qui a effectué des études supérieures :

S : non. Ça ne m'a jamais sali.

Enquêtrice : comment faites-vous pour ne pas vous salir ?

S : je fais toujours attention pour ne pas avoir cette honte-là ! Je me change à chaque fois que je sens que c'est trop mouillé.

Enquêtrice : est-ce que c'est confortable ?

S : c'est confortable, c'est une question d'habitude. Du moment où moi, j'ai commencé très vite, je ne sens rien d'inconfortable dedans. Mme S.

Mais en plus de cette conception, ce type de protection séduit par ses coûts qui sont très bas puisque les usagères procèdent par l'utilisation de pagnes usés qui devaient être jetés, et qui plus est, il n'occasionne pas d'achat mensuel. Les pagnes sont utilisés jusqu'à ce qu'ils s'usent. Leur confection ne nécessite donc pas de frais supplémentaires. Ils doivent être lavés après usage et séchés dans un endroit chaud et sec pour être propres.

C'est ma maman qui me l'a donnée la première fois. Maintenant, après, j'ai commencé à utiliser mes anciens pagnes que je n'utilise plus, je n'achète pas. (...) Car le pagne, quel que soit le prix, il est déjà ancien. Il y a des pagnes de 10 00 milles, du moment où c'est devenu ancien, ça n'a plus d'importance. Mlle L.

La transmission culturelle de ce type de protection a permis de le perpétuer dans les générations malgré les adaptations qu'il a subies pour répondre aux besoins des nouvelles générations. Pour les enquêtées, en-dehors des conceptions culturelles liées à son utilisation, il présente des avantages liés à ses coûts bas et à son accessibilité.

2.2 Discussion

Malgré les mutations des pratiques en rapport avec la gestion de l'hygiène des menstrues, on constate la pérennisation de l'utilisation du « Kodjo ». Au-delà de la préservation d'une identité culturelle, c'est la survivance d'une pratique traditionnelle qui se perpétue. Cette recherche montre une hétérogénéité du profil des utilisatrices et une réadaptation au nouveau contexte social et économique. Selon ces dernières, la légitimation de sa perpétuation s'arc-boute autour de logiques culturelles et sexuelles. En effet, certains des objectifs de l'utilisation du « kodjo » gravitent autour de la pérennisation de codes culturels déterminés en rapport avec les règles de la sexualité en vigueur dans leur contexte culturel. Mais en plus,

un autre des facteurs qui concourt à conserver cette pratique est son coût abordable et son accessibilité.

On constate en plus que ce type de gestion menstruel décrié revient à la mode avec une réadaptation sous une nouvelle appellation qui est celle de protection menstruelle réutilisable et écoresponsable. Or, pendant des décennies, la publicité est restée centrée sur des modes de gestion menstruelle modernes jugées plus hygiéniques, les jetables, qui sont de plus en plus utilisées en Afrique de l'Ouest et du Centre selon une étude d'EQUIPOP et al. (2022, p.37). Pourtant, selon la même étude, des femmes et des jeunes filles de certaines des régions étudiées n'en ont jamais entendu parlé (EQUIPOP et al., 2022, p.37). Cette recherche explique aussi que du fait de leur importation, ces produits sont souvent inaccessibles et chers.

Notre étude pose donc les contours d'un dilemme culturel où les nouvelles utilisatrices se trouvent confrontées à un choix : accepter de suivre les nouvelles invectives et injonctions qui découlent de la modernisation avec les coûts que cela comportent ou adopter et adapter le mode de gestion traditionnelle des menstrues par le « Kodjo ». Même s'il est vrai que le mode hybride du chiffon associé au slip donne à voir une réappropriation selon les besoins et les normes culturelles ivoiriennes, cela n'en reste pas moins une forme du mode traditionnel. Pourtant, malgré cela, une question demeure prégnante. Faut-il aborder la question de la GMH sous la forme de besoins en termes de protections menstruelles modernes jetables et non réutilisables ou de la réappropriation d'un mode traditionnelle utilisée depuis des lustres ?

Tout d'abord, il existe une persistance du problème d'inaccessibilité et de cherté des produits menstruels pour les femmes africaines. Tandis que selon des études (A. Wehrin, 2021 ; Conseil Du Statut De La Femme, 2021), en Écosse, il existe déjà la gratuité dans certains cas et que dans les autres

pays européens, la lutte pour l'amointrissement des prix et des taxes ainsi que de la gratuité des produits menstruels est entamée. On comprend donc le fossé à combler dans les actions menées pour la gratuité et l'accessibilité des services ainsi que des produits en rapport avec les menstrues. Il faut donc une redéfinition des combats qui doivent être faits pour la gente féminine africaine en général et celle de la Côte d'Ivoire en particulier dans la GMH.

Ensuite, le problème se pose en termes d'adaptation et de reconnaissance du « kodjo » pour son utilité, son efficacité et en plus pour son caractère écoresponsable. À cette période où la tendance revient à l'utilisation des lavables et réutilisables, le combat est plutôt une réadaptation de l'existant aux jeunes filles et non un changement des tendances culturelles. Loin des clichés des « kodjo » qui favorisent les infections, il faut une éducation des jeunes filles à l'utilisation et à l'hygiène que leurs usages nécessitent. On constate actuellement une politique de lutte pour des comportements nouveaux d'utilisation des serviettes réutilisables et lavables alors que l'utilisation des « kodjo » se fait sur plusieurs années pour un seul pagne. Même si dans certaines communautés, la problématique de l'accès à l'eau et au savon ainsi que l'hygiène que nécessitent ces morceaux de pagne demeurent (L. Mason et al., 2013), cela n'empêche pas d'adapter les réponses selon le milieu naturel et l'environnement.

Enfin, le problème de la précarité menstruelle est ambigu pour une communauté comme celle des femmes ivoiriennes puisqu'il évolue à travers plusieurs générations donc plusieurs représentations du même problème. Or, selon IMPACT TANK (2022), « La précarité menstruelle correspond à la difficulté ou manque d'accès des personnes menstruées à des protections hygiéniques par manque de moyens matériels. » (IMPACT TANK, 2022). La question de la précarité ne peut dans ce cas se décliner pour ces communautés, où il existe déjà une alternative qui a été expérimentée, sous l'angle de l'accès aux protections

menstruelles, mais plutôt sur le type de protection à prôner ainsi que l'éducation à ce modèle. Car la délégitimation du modèle traditionnel induit automatiquement une politique de mise en valeur des protections menstruelles modernes (serviettes jetables et tampons). Pourtant, il ne faut pas occulter le fait que la cherté des serviettes hygiéniques et des tampons, mais aussi leur inaccessibilité dans certaines zones de l'Afrique Subsaharienne (WSSCC et ONU Femmes, 2017) induisent des jeunes filles et des femmes dans une situation de précarité. La survivance de cette pratique est là pour montrer que la représentation du « kodjo » doit-être lavée de tous les préjugés et son utilisation enseignée aux filles.

Mais en plus, les protections menstruelles modernes ne sont pas sans risques pour les utilisatrices comme nous l'explique M. Clamour (2021, p.37) :

En plus, nous savons aujourd'hui que les protections qui existent sont nocives et inadaptées. Les femmes commencent à peine à entendre parler de ces risques liés aux protections. Et pour cause, il n'existe aucune législation en France qui oblige les fabricants de protections à dévoiler leur composition ou à signaler les risques liés à celle-ci. Le syndrome du choc toxique (SCT) est une maladie rare mais grave, liée principalement à l'utilisation de tampons. Elle fut médiatisée et reconnue seulement en 2015 à la suite de l'amputation de la mannequin américaine Lauren Wasser. Autre problème, pouvant entraîner des allergies, des irritations ou des infections, les protections comportent des substances toxiques. On y retrouve des parfums, des agents chlorés, du glyphosate et autres substances nocives. Une étude a montré que certaines protections vendues en France, contenaient même des pesticides dont l'usage est interdit en Europe depuis les années 2000. (M. Clamour, 2021, p.37)

Le « kodjo » devient donc une alternative écoresponsable, sans danger de produits nocifs et pas cher qui mérite d'être réadapté selon les environnements et les milieux, mais surtout être

enseigné aux jeunes filles en vue de pallier en Afrique de l'Ouest et du Centre à certains problèmes liés à la GHM (EQUIPOP et al., 2022, p.15).

Conclusion

La GHM est devenue aujourd'hui un sujet de débat public. Avec la lutte contre les stéréotypes, préjugés, fausses idées et informations qui circulent autour des menstrues, cette période commence à être documentée pour répondre aux besoins de cette frange de la population que constitue la gente féminine. Cette quête de solutions pour résoudre les difficultés liées à cette phase ramène le débat des protections menstruelles jugées adéquates et efficaces. Le « Kodjo » constitue une alternative qui existe depuis belle lurette chez les femmes en Côte d'Ivoire. Cette méthode de protection menstruelle constitue un moyen de protection qui a été pérennisé. Lors de cette recherche, le constat a été fait que de nombreuses femmes continuent de l'utiliser pour des raisons culturelles et sexuelles. Cette étude a permis d'effectuer une analyse de la typologie des utilisatrices. Certaines mutations sont intervenues surtout chez la tranche d'âge des jeunes femmes par rapport à ce type de protection. Elles ont contribué à mettre en place des modes de protection hybrides qui allie à la fois le slip et des morceaux de pagne placés à l'intérieur.

La persistance de cette pratique et la mise en place de ses variations montrent d'éventuelles solutions aux difficultés d'accès aux nouveaux produits de protection menstruelle. L'utilisation de cette méthode concourrait aussi à résoudre des problèmes de santé, sociaux et/ou environnementaux liés à une mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle et à l'inaccessibilité des protections modernes.

Autour de la période menstruelle, chaque société a développé des réponses qui sont autant de pratiques de protection

menstruelle. Le « Kodjo » est donc est un type de protection menstruel adaptée à l'environnement et au milieu naturel où il s'est développé. Chaque société ayant ses croyances, ses habitudes et ses pratiques liées à son environnement social et naturel, il serait plus intéressant d'éduquer les jeunes générations par rapport aux pratiques adéquates en les adaptant et en veillant à ce qu'elles n'empiètent pas sur les avancées des femmes dans le monde actuel. Une éducation des jeunes filles à l'utilisation massive des serviettes menstruelles jetables et des tampons n'est pas pour résoudre le problème. Il faut donc contextualiser et montrer que pour certaines communautés, ce type de protection menstruelle est meilleur que dans d'autres pour relativiser l'utilisation exclusive des protections jetables.

Bibliographie

Chloé C., (2020). *Représentation et vécus des règles : enquête auprès des femmes. Gynécologie et obstétrique*. École de Sage-Femme, Université de Caen. 80 pages.

<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03139145/document>

CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME, (2021). *Faciliter l'accès aux produits menstruels : mesures possibles, Québec*, Conseil du statut de la femme, 117 pages.

<https://csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/produits-menstruels.pdf>

Linda M., Elizabeth N., Kelly A., Odhiambo Frank O., Alie E., John V., Richard R., Kayla F. L., Aisha M., Penelope A., Phillips H., (2013). We keep it secret, so no one should know A qualitative study to explore young schoolgirls' attitudes and experiences with menstruation in rural western Kenya. *PLoS One*, vol. 8 (11), pp. 1-11
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24244435>

Montgomery P., Ryus C., Scott L. M., (2012). Sanitary pad interventions for Girls Education in Ghana. *A pilot study, Plos one*, Vol 7 (10), pp 1-10.

Philippe R., (2006). « Le concept de culturalisme dans les sciences anthropologiques : de Tylor à Lowie » *Le Philosophe* 2006/2, n° 27, pp. 151-176. <https://www.cairn.info/revue-le-philosophe-2006-2-page-151.htm>

Reed A., Shaw R. J., (2008). *Sanitation for primary schools in Africa*, WEDC, Loughborough University, UK, 13p.

Webographie

Aditi P., (2022). *L'influence de la précarité menstruelle sur les droits des filles et des femmes dans le monde* [Consulté le 29-05-2022] <https://www.humanium.org/fr/linfluence-de-la-precarite-menstruelle-sur-les-droits-des-filles-et-des-femmes-dans-le-monde/>

Aurélien W., (2021). *La précarité menstruelle, inégalité dans l'inégalité : où en est-on en Belgique ?* [Consulté le 29-05-2023] <https://weekend.levif.be/societe/la-precarite-menstruelle-inegalite-dans-linegalite-ou-en-est-on-en-belgique>

CRS et UNICEF (2018). *Étude sur la gestion de l'hygiène menstruelle dans deux zones d'intervention du programme national écolé et village assainis et dans une zone d'urgence en République Démocratique du Congo - pratiques, perceptions et barrières* [Consulté le 22-05-2022]

https://soyonsreglos.com/wpcontent/uploads/2021/10/Etude_SurLaGestionDeLHygie%CC%80neMenstruelle-RDC2018.pdf

EQUIPOP, UNFPA, et Fonds Français Muskoka (2022). *Droits et santé menstruels : vers une approche intégrée des droits et de la santé menstruels. Un enjeu d'égalité en Afrique de l'ouest et du centre*, [Consulté le 29-05-2022] https://wcaro.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/equipop_etud_e_15.06.22_equipopdp.pdf

GENG C. (2021). *What to know about period poverty*. Retrieved from *Medical News Today*, [Consulté le 29-05-2022] <https://www.medicalnewstoday.com/articles/period-poverty>

IMPACT TANK (2022). *Hygiène menstruelle définition, enjeux & recommandations* [Consulté le 30-05-2023]

<https://impact-tank.org/wp-content/uploads/2022/05/Note-danalyse-hygiene-menstruelle.pdf>

Marie C. (2021). *Concevoir dans les règles. Architecture, aménagement de l'espace* [consulté le 27-10-2022]

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas.03476242/file/Clamour_Marie_MasterDIS_DUMAS_2021.pdf

Marion R., (2021). La précarité menstruelle en Afrique subsaharienne : une question taboue. *lemag.ird* [Consulté le 29-05-2022] <https://lemag.ird.fr/fr/la-precarite-menstruelle-en-afrique-subsaharienne-une-question-taboue>

UNICEF, (2018). *Eau, Hygiène et Assainissement République Démocratique du Congo, La gestion de l'hygiène menstruelle : Pratiques, perceptions et barrières.* [Consulté le 22-05-2023] <https://www.unicef.org/drcongo/media/1741/file>

UNICEF, FAST FACTS (2018). *Nine things you didn't know about menstruation. Retrieved from UNICEF,* [Consulté le 29-05-2023] https://www.unicef.org/press-releases/fast-facts-nine-things-you-didnt-know-about-menstruation#_edn2

WEDC, Loughborough University, (2015). *la gestion de l'hygiène menstruelle à l'école,* [Consulté le 22-05-2023] <https://menstrualhygieneday.org/wp-content/uploads/2017/02/G018FR-Gestion-de-l-hygiene-menstruelle-online.pdf>

WSSCC, ONU Femmes (2016). *Gestion de l'hygiène menstruelle : Comportements et pratiques dans la région de Louga, Sénégal* [Consulté le 27-05-2023]

<https://menstrualhygieneday.org/wp-content/uploads/2016/12/UN-Women-GHM-Comportements-et-Pratiques-K%C3%A9doukou-S%C3%A9n%C3%A9gal.pdf>

WSSCC, ONU Femmes, (2017). *Gestion de l'hygiène menstruelle : expérience de populations nomades et sédentaires du Niger Régions de Maradi, Tahoua, Tillabéri, et Zinder* [Consulté le 27-05-2023]

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/un_women_wsscc_gestion_de_l_hygiene_menstruelle_experience_de_populations_nomades_et_sedentaires_du_niger_2018.pdf

RÉUSSITE SCOLAIRE ET SOCIALISATION GENRÉE : ABSENCE DE FAMILLES

Priska MANGA

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

priskamanga@gmail.com/priska.manga@ucad.edu.sn

Résumé

L'institution scolaire est tributaire de plusieurs dimensions pour un bon fonctionnement. Au-delà des valeurs gnostiques, elle facilite l'acquisition des pratiques de bonnes conduites et d'intégrations. Ces dimensions semblent, aujourd'hui, être menacées par son incapacité d'assurer une égalité des sexes aussi bien dans le jeu scolaire que les mêmes chances d'épanouissement. Les filles sont plus victimes que les garçons des limites de l'institution, malgré leurs performances scolaires avérées. Cette souffrance, accentuée par les inégalités sociales, découle d'une socialisation genrée, marquée par une division des tâches entre les sexes dans le processus d'acquisition des savoirs, et un déficit d'accompagnement et d'orientations des filles pour une meilleure insertion.

Mots clés : *Réussite scolaire, socialisation genrée, mathématiques, filles, garçons.*

Abstract

The school institution depends on several dimensions for its proper functioning. Beyond the Gnostic values, it facilitates the acquisition of practices of good conduct and integration. These dimensions seem, today, to be threatened by its inability to ensure gender equality both in the school game and the same chances of development. Girls are more victims than boys of the limits of the institution, despite their proven academic performance. This suffering, accentuated by social inequalities, stems from a hierarchical socialization, marked by a division of tasks between the sexes in the process of acquiring knowledge, and a lack of support and guidance for girls for better integration.

Keywords: *Academic success, gender socialization, mathematics, girls, boys.*

Introduction

L'exercice du droit à l'éducation devient de moins en moins problématique au Sénégal. Suite à de nombreuses politiques restructurations et de conscientisation, la priorité est accordée à tous les enfants sans distinction de sexes. La politique de scolarisation des filles et leur maintien à l'école connaissent beaucoup d'évolutions et ne cessent d'engranger des résultats optimaux. Actuellement, nous vivons dans un contexte marqué par « une intense percée sans précédente des filles ». Il est devenu, au Sénégal, un secret de polichinelle que les filles enregistrent « les meilleures performances scolaires ». Cependant, elles sont moins bonnes dans le jeu de la réussite professionnelle et sociale. On peut se rappeler du fameux titre « la fausse réussite scolaire des filles » des du journal français, *le Monde de l'éducation*. Le titre de cette contribution corrobore parfaitement avec la situation actuelle des filles. Face à cette réalité, il y a lieu de s'interroger si l'école n'est pas à la fois le moteur qui alimente les forces liées aux résultats scolaires et les entraves obstruant une réussite professionnelle. En termes explicites, l'école contribue-t-elle à la fois à générer des conditions facilitant la réussite scolaire et à développer des modalités de socialisation qui freineraient son épanouissement professionnel ?

L'objectif de cet article se décline à la compréhension exclusive de cette rupture. L'idée est d'analyser finement les interactions qui structurent les échanges entre enseignant et élèves selon leur sexe. Pour se faire, nous tenterons de mettre le point sur le concept de « réussite scolaire », d'analyser la meilleure réussite scolaire des filles et de déterminer la socialisation genrée par l'exemple d'une séance de mathématiques.

I. Elucidation du concept de réussite scolaire

Pour définir la notion de réussite scolaire, nous pouvons recourir aux écrits de (Isambert Jamati 1989) sur l'échec scolaire. Pour lui, l'élève qui réussit est celui ou celle qui a assimilé dans les délais prévus les nouvelles connaissances et les nouveaux savoir-faire convenus par l'établissement d'enseignement, conformément aux programmes d'études en vigueur. Il faut noter que les termes de réussite ou d'échec sont déterminés par l'établissement scolaire de référence, en définissant les programmes et les normes d'évaluation homologués. Cette notion évoque implicitement une sorte de concurrence ou de comparaison entre élèves au sein d'un même groupe ou par rapport à un groupe de référence. A titre illustratif, quand le sexe reste la référence retenue, on procède à une comparaison entre les filles et les garçons d'une même classe. On peut aussi comparer les filles aux garçons pris comme groupe de référence.

Il ne faut pas perdre de vue que l'échec scolaire, au même titre que la réussite scolaire, est aussi une question qui préoccupe beaucoup de chercheurs. En se référant aux préoccupations des politiques publiques et la société en général, les chercheurs et chercheuses sont orientés à identifier "les dangers sociaux" et essayer de trouver des orientations sûres pour soulager les populations. Sur les questions liées à l'éducation, certains spécialistes pensent indubitablement que l'échec massif des enfants, et surtout de ceux de familles populaires, est le "danger social" du secteur. En réalité, la valorisation de la variable "sexe" nous a permis de comprendre le caractère genre ou sexuel de la réalité. Il nous a permis d'écarter les filles et de mettre en évidence le fait que ce sont surtout les garçons de classes populaires qui échouent massivement et qui représentent un "danger social". Cette attitude scientifique nous autorise à se demander si cet intérêt actuel pour la réussite scolaire et

sociale des filles signifierait qu'elle est, elle aussi, se présente comme un "danger social"...

Au Sénégal, la priorité accordée au secteur, fait que les diversifications se multiplient dans le but mieux prendre en considération les préoccupations filles. Il y a aussi une affluence de structures qui s'identifient dans la défense des besoins de la gent féminine. C'est un combat légitime, car les garçons ne doivent pas toujours servir de "groupe de référence" dans les processus d'édification et de restauration.

Dans cette partie, il ne suffit pas exclusivement de définir la réussite scolaire, mais de mesurer également sa portée. En se référant à certains sociologiques français, on peut retenir quelques indicateurs :

- ✓ Les notes obtenues par les élèves durant une période donnée ou aux examens. Mais la docimologie nous a enseigné la relativité extrême de ces notations ;
- ✓ Les appréciations globales par les enseignantes et les enseignants. Là aussi la relativité est forte, d'autant que les appréciations du personnel enseignant ne tiennent pas seulement compte des résultats scolaires mais aussi du comportement en classe et de ce qui est perçu chez les élèves quant à leur adhésion aux normes scolaires ou à leur refus de celles-ci (Perrenoud 1984) ;
- ✓ Les réussites ou les échecs aux examens ;
- ✓ Le taux de redoublement ou d'abandon ;
- ✓ Les orientations ;
- ✓ Les épreuves standardisées passées par tous les élèves d'un niveau.

Ces trois derniers indicateurs (cas de redoublement, orientations et épreuves standardisées) nous serviront d'appui pour mieux orienter l'étude afin de préciser la situation du pays en ce qui concerne l'enseignement des six années d'école primaire et les quatre années de collège.

Dans l'enseignement primaire, les filles enregistrent plus de succès que les garçons (sans redoublement) la première classe, ou les premières habitudes à la lecture sont acquises, et avancent plus régulièrement de classe en classe. On comprend ainsi pourquoi le taux de filles en âge normal ou en avance dépasse celui des garçons. Avec la politique de la scolarisation universelle, initiée dans les années 2000, les taux de redoublement ont beaucoup baissé pour encourager le maintien des enfants, et surtout les à l'école. Nonobstant, il reste un peu moins du quart des enfants qui entrent en retard au collège, et parmi ceux-ci une plus grande proportion de garçons que de filles. De manière précise, en 2020, 76% des filles sont '' à l'heure'' contre 68% de garçons. Il faut retenir ainsi que ce sont des garçons, généralement issus de milieux populaires, qui engrangent la proportion majeure de ces élèves qui sont victimes des premiers échecs (redoublement ou relégation), les plus handicapants pour la suite de la scolarité.

Au collège, on constate également un ou une élève sur cinq redouble. Dans ce cycle, les garçons sont plus exposés que les filles. Dans le commentaire, on voit qu'en fin de 5^{ème} d'année (2^{ème} année du secondaire), 54% ont au moins un an de retard, ce qui signifie que ces élèves ont redoublé au collège ou avant. En ce qui concerne l'analyse, 52% d'élèves ''à l'heure'' ou en avance, la proportion des filles est supérieure à celle des garçons (54 contre 46%). En fin de 4^{ème} année (3^{ème} année), les filles confirment leur avance, et d'autant plus qu'elles ont une origine moins favorisée. Cela est dû aux processus d'orientation précoce qui touchent plus les garçons. A la fin de 5^{ème} année, la variable âge joue un rôle prépondérant. Cette variable nous permet de savoir que les garçons des classes populaires sont plus âgés mais les filles sont plus exposées au risque de décrochage scolaire. Cette situation est corrélée au mariage précoce, aux grossesses précoces, à l'intensité des travaux domiciliaires, etc.

A la fin de la 3^{ème} année (4^{ème} année du secondaire), qu'est une phase déterminante dans l'orientation. Durant cette étape, deux possibilités s'offrent aux élèves : passage en seconde de lycée et redoublement. Généralement, ceux ou celles qui ont fait le parcours sans redoublement (4 ans) passent au lycée. Mais il y a la catégorie des élèves, moins nombreuse, qui l'ont fait en 5 ans et plus. Dans cette frange, les filles sont également moins nombreuses que les garçons (68% contre 32%). Dans le système éducatif, les élèves qui ont des difficultés n'ont pas la possibilité de bénéficier directement un enseignement professionnel, dès le lycée. La valorisation de ce moyen permettrait de pallier les risques de décrochage scolaire. Dans certains pays, comme la France, qui disposent des lycées professionnels, les garçons occupent les proportions les plus importantes. Au même moment, les filles restent plus nombreuses aux lycées destinés à l'enseignement général ou long. Dans le contexte sénégalais, les filles deviennent moins nombreuses après la phase du collège, du fait des raisons évoquées précédemment. Il y a une autre réalité qui ressort de ces orientations, on voit que les filles optent de plus en plus les séries scientifiques. Ces séries donnent plus de perspectives en termes d'insertions professionnelles.

De façon globale, l'analyse des questions de redoublement ressort que les filles redoublent vraiment moins souvent que les garçons et ces différences sont surtout nettes dans les classes populaires. Elles sont de plus beaucoup moins orientées dans les séries littéraires.

En se basant sur les analyses de Baudelot et Establet, après une étude d'évaluation sur les acquis des élèves en CE2, 6^{ème} secondaire et 3^{ème}, en mathématique et en français. On voit que les variations les plus fortes sont dues à l'origine sociale et à l'âge (élèves en retard ou à l'heure). Toutefois, le sexe joue un rôle, second certes, mais non négligeable.

En français, les filles dament largement le pion aux garçons dans les trois niveaux, à l'école primaire comme au collège, et l'écart demeure constant. Les filles sont au-dessus en orthographe, en grammaire, en maîtrise du sens du texte et du vocabulaire. Là où les filles triomphent le plus, c'est lorsque, selon Baudelot-Establet, l'attention au verbal et le respect des règles formelles doivent être les plus soutenus.

Quant aux mathématiques, l'écart entre les sexes reste relativement faible : les garçons et les filles sont quasiment à égalité aux deux premiers niveaux ; les garçons l'emportent légèrement au troisième. Plus finement, Baudelot-Establet distinguent trois types d'exercices : les exercices mettant en jeu la manipulation directe et l'appréhension globale de figures spatiales, où les garçons dominent nettement ; des exercices qui exigent une maîtrise efficace et disciplinée de la lecture, où les filles se montrent nettement supérieures ; et des exercices qui ne touchent pas ces deux éléments où les résultats s'équilibrent. Au total, les différences de résultats entre filles et garçons sont minimales car les courbes se télescopent incessamment dans la représentation.

A partir de cette analyse, on peut, schématiquement, tirer des résultats de ces tests standardisés deux situations contrastées : l'un concerne les élèves qui sont très bons en mathématiques et en français, et qui sont généralement des filles avec père et mère cadres supérieurs ou de professions intermédiaires, ou des filles uniques ou venant de familles de deux enfants. L'autre concerne les élèves faibles ou très faibles en mathématiques et en français, qui sont surtout des garçons âgés, ayant redoublé le CP, avec un père ouvrier et une mère inactive sur le marché de l'emploi.

Dans une perspective de commentaires, on voit que la prise en considération de la variable "sexe" rend complexe singulièrement les données concernant le déterminisme de l'origine sociale. C'est parce que à origine sociale égale, celui-ci

ne joue pas de la même façon pour les garçons et pour les filles. Mais il apparaît que la différence de réussite entre filles et garçons est à son minimum dans le milieu favorisé et à son maximum au bas de l'échelle sociale. Quelle lecture semble être beaucoup plus exhaustive pour expliquer cette contradiction ?

II. Explication de la meilleure réussite scolaire des filles

L'explication de la meilleure réussite scolaire des filles, impose une prise en compte de beaucoup de contradictions.

La première consiste à se pencher sur ce que nous croyons être l'expérience commune. Les filles seraient plus immobiles ou agitées et plus dociles, plus conformes aux règles. C'est pour dire qu'elles s'adapteraient mieux aux exigences de l'enseignement et des enseignantes et enseignants. Les filles "mettent en pratiques les conseils" et "écoutent bien les consignes", affirme souvent le personnel pédagogique. Or, l'explication de la meilleure réussite des filles renverrait aux plus communs stéréotypes du féminin (soumission, docilité, passivité). Tant il est vrai que la tentation est toujours d'expliquer un avantage féminin, non pas par une qualité féminine, mais par un défaut féminin...

En suivant la dynamique de l'analyse, on voit nettement que les filles font mieux leur "métier d'élève". Nous avons juste fait recours à la rhétorique de l'euphémisme tout en sachant les contours ambigus de la notion. Cette situation nous oblige de nous jeter dans le processus de clarification conceptuelle.

Pour définir le concept de "métier d'élève", on pourrait se limiter aux écrits de la psychologue (B. Zazzo, 1993), qui donne une définition moins négative. Dans sa réflexion, elle précise, dans deux études où elle suit un groupe d'élèves à deux moments prépondérants (passage de la maternelle au primaire et du primaire au collège), que les filles ne sont pas plus intelligentes

(selon les mesures des tests). Cependant, elles font un meilleur usage de leur intelligence pour s'adapter facilement aux situations collectives d'apprentissage. Elle va plus loin en distinguant, parmi les comportements scolaires observés, "participation active", "participation passive" et "instabilité". Seule la dimension de la participation active est corrélée avec de réelles performances scolaires. Cette "participation active" (B. Zazzo, 1993, P. 101), n'est rien d'autres qu'un ensemble de comportements "qui témoignent d'une vigilance sélective, d'une attention relativement durable et d'une certaine autonomie dans l'exécution de la tâche proposée, qualités interdépendantes, qui caractérisent plus souvent les filles que les garçons". Quant à la participation passive, elle est faite d'écoute, de réceptivité et d'attention. Elle n'a aucune influence sur les notes scolaires. Elle ne se présente pas forcément comme un obstacle à l'apprentissage, mais elle peut aussi être le catalyseur d'une absence de maîtrise de la situation scolaire, surtout chez les élèves d'origine populaire. Quant aux garçons, ils présentent des caractéristiques particulières marquées souvent par des comportements de mobilité et d'instabilité qui sont signes de décrochages scolaires. De plus, leur manque d'attention est associé à des résultats scolaires médiocres. Ainsi, avec ses observations fines, Bianca Zazzo reste catégorique sur l'hypothèse d'une passivité des filles qui réussissent et met en branle l'idée manifeste d'une plus efficacité que les garçons dans leurs façons d'apprendre.

Nonobstant, sa réflexion n'échappe pas aux reproches. Tout d'abord, elle met en corrélation entre supériorité et origine biologique. Elle indique que : "La supériorité adaptative des filles n'est ni dans leur docilité, ni dans leur conformisme ou passivité, mais dans leur développement mieux assuré et plus harmonieux" (B. Zazzo 1993, P. 101). Dans sa réflexion, la psychologue prend individuellement les élèves, en s'abstenant de la dynamique de la classe. Sur le premier point, au lieu

d'attribuer cette supériorité des filles à leur seul développement, on peut recourir à la mise en place d'un mode de socialisation genrée pour brandir une explication. L'essentiel se repose sur des stratégies définies pour une meilleure appréhension.

Quant aux auteurs (C. Baudelot et R. Establet 1992), ils proposent l'idée d'une double culture : culture du respect des règles chez les filles et culture de l'agôn chez les garçons. Cette stratégie desservirait les garçons dans les premières années de la scolarité et les protégerait ensuite quand le système devient plus compétitif. " Dans les premières années d'école, les filles tirent pari de leur capacité à intérioriser les règles, à s'exprimer dans le cadre des conventions scolaires, à tenir compte d'autrui dans leurs stratégies personnelles. À trop vouloir s'affirmer, les garçons ont bien du mal à entrer dans le jeu scolaire. La première manche est donc pour les femmes. Mais à l'heure des orientations tout bascule" (C. Baudelot et R. Establet 1992, P. 132). Au moment des orientations au lycée, on note un basculement, car c'est le moment de surestimer ses propres mérites et d'afficher une volonté souhaitée. Cette démarche ne génère-t-elle pas des stéréotypes ?

Nous avons deux positions assez critiques pour cette explication laconique. De prime abord, elle met en exergue un modèle simpliste structuré de d'oppositions entre concurrence (masculine) et régularité (=docilité féminine). De plus, cette explication fait une bonne percée, paradoxalement pour des sociologues, des différences entre classes sociales.

Quand on fait une analyse exhaustive des attitudes de certains élèves, on se rencontre qu'il y a beaucoup de nuances. On peut reprendre la théorie des interactionnistes symboliques pour une meilleure interprétation de la notion de stratégie. Notre entendement corrobore parfaitement avec la compréhension de (C. Perrenoud et P. Montandon 1988, P. 29) : "le concept de stratégie se réfère à des actions plus ou moins cohérentes, dont

l'insertion dans un contexte donné conduit le chercheur à prêter aux acteurs un projet relativement conscient et une part de calcul à partir d'une analyse plus ou moins perspicace de la situation et des possibilités d'action". En se rappelant de la participation active au sens de Bianca Zazzo, on voit qu'elle demeure une stratégie efficace dans le processus d'apprentissages en situation collective. Je raisonne à partir d'une hypothèse selon laquelle chaque élève développe une stratégie personnelle en fonction de la conception qu'il ou elle donne à la situation scolaire ; mais précisément cette signification est distincte selon les élèves et, par conséquent, leurs stratégies ne sont pas aussi similaires. Dans ces stratégies, on voit nettement l'influence commune et corrélée découlant de ces stratégies vis à vis au sexe et à l'origine sociale.

Dans le cycle primaire, on observe que les garçons développent des stratégies mais à court terme et qui s'expriment assez bien par le verbe de "s'affirmer". Cependant, dans une acception plus large que celui de Baudelot et Establet, ils s'affirment en se référant principalement au groupe des pairs, et en tenant compte des modalités différentes selon leur origine sociale. Généralement, on observe que les garçons cherchent toujours à occuper l'espace de la classe. Cette occupation peut être en rapport avec le travail didactique et leur profiter, c'est le cas de certains garçons qui sont dans de haute station (socialement et sur le plan scolaire). Toutefois, pour ceux qui sont au bas de l'échelle, ils s'intéressent plus à l'espace physique et sonore, n'entretenant pas forcément de relation avec les activités didactiques. Son utilité n'est pas visible pour les apprentissages scolaires.

Quant aux filles, on trouve quasiment l'effet inverse. Les facteurs affiliés au groupe des pairs influencent beaucoup moins sur la nécessité de s'affirmer et peut-être plus par celle de se faire accepter (par l'enseignante ou l'enseignant et par le groupe de pairs, où la réussite scolaire peut être un facteur d'acceptation

ou de popularité), peuvent mieux se concentrer sur les contenus des activités pédagogiques ainsi que sur leurs apprentissages.

III.Exemple d'une séance de mathématique : analyse des interactions

Nous avons choisi cette séquence, car ce sont les moments où les apprenants contractent d'énormes difficultés. Dans le jeu scolaire, les méthodes pédagogiques sont généralement actives. Dans l'approche par compétence, le savoir est le résultat d'une construction collective. Il fait l'objet de discussion dont chacun et chacune défend sa position en brandissant l'arme des arguments.

Durant cette leçon de mathématiques qui dure à peu près 60 minutes, nous avons fait des observations qui décèlent sans doute un certain nombre d'interactions entre l'enseignante, les garçons et les filles de la classe. À l'issue de cette séance d'observations, les résultats obtenus montrent un fort déséquilibre en faveur des garçons, conformément aux résultats classiques que l'on trouve dans la littérature. Elles peuvent être succinctement résumées ainsi :

D'abord, les filles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement et la densité du cours. À deux reprises, elles ont contribué à dénouer une situation de blocage et à faire avancer le temps didactique. Cependant, quand elles interviennent, elles lèvent le doigt, ne viennent pas au tableau sans être sollicitées et, quand elles sont appelées au tableau, c'est le plus souvent pour un temps très court et pour aider les garçons dans la construction de leurs apprentissages.

De plus, dans l'observation gestuelle, le comportement de l'enseignante est aussi très symbolique. On voit une communication latente : quand l'enseignante prend un des garçons par les épaules, c'est pour se rapprocher de lui, comme

si elle voulait l'aider à comprendre. Quand elle touche une fille, c'est pour l'éloigner d'elle et la renvoyer à sa place.

Enfin, il y a une nette différence sur les conduites des apprenants. Elle est liée au fait que certains garçons ont un comportement plus dominant que les filles. Ils occupent l'espace didactique et sonore de la classe. L'enseignante les interroge dans le but de les canaliser afin d'éviter une possible agitation ou décrochage de l'activité didactique. Mais la conjonction entre les comportements de dominance des garçons et le souci de l'enseignante d'une bonne gestion de la classe met les filles dans une situation peu confortable. Elles sont, tout comme certains garçons d'ailleurs (ceux qui sont en position basse sur le plan social ou scolaire), peu sollicitées et très brièvement, comme si elles étaient reléguées à l'arrière-plan. Elles sont oubliées dans le processus d'affirmation de soi et d'estime élevé de soi. C'est pour dire que la seule préoccupation de beaucoup de garçons est bien de s'affirmer dès l'école primaire et d'avoir un comportement de dominance dans la classe. Cette affirmation, modulée par la position sociale, ne se produit pas seulement dans les grandes classes. Pour ce groupe, l'enjeu scolaire est important, car il demeure essentiel dans l'affirmation de soi dans la vie future. Pour l'autre groupe, surtout les filles comme les garçons qui sont en position sociale basse, l'importance de l'enjeu scolaire est douteuse. L'institution scolaire est facilement fantasmée comme le lieu d'exercice intellectuel, "faux" exercice par rapport au "vrai" exercice, celui que l'on fait avec ses mains, celui où s'affirment la force et la "virilité". Pour les élèves de milieux "vulnérables", essayer de s'affirmer dans cette sphère scolaire, c'est perdre ses valeurs et prendre de gros risques, car, dans ce domaine, la supériorité n'est pas assurée. On peut penser que l'affirmation se fait plus par résistance à la culture scolaire, d'où le bavardage ou le décrochage de l'attention. Les deux seuls moments où l'enseignante de cette séquence fait des remarques de discipline,

ces remarques visent des garçons (en position basse sur le plan scolaire ou social). Dans la même dynamique, la récréation est un enjeu beaucoup plus crucial que la classe pour assurer sa dominance.

A côté de ce groupe vulnérable, il y a des filles qui avouent le rôle phare de la scolarisation dans leur devenir. Elle est un enjeu essentiel, car elle catalyse les possibilités d'avoir un travail bien rémunéré. Ces filles de classes moyennes ou favorisées, souhaitent avoir un bon travail, conformément à leurs mères. Donc, la solidarité est souvent pour elles un enjeu où il ne s'agit pas d'abord de s'affirmer à l'égard des pairs, mais d'apprendre pour s'assurer un avenir. Contrairement aux filles issues de classes favorisées, leurs homologues de milieux populaires ne croient pas toujours aux pouvoirs d'ascenseur social qu'offre l'école. C'est comme si le travail moins déqualifié est réservé et homologué pour les filles dont la mère est ouvrière. Il y a une volonté affichée de continuité dans la dynamique sociale (M Nicole et J. Loudet-Verdier 1997). Toujours dans cette dynamique d'analyse, on peut recourir à une hypothèse analogue à celle que présente (J. M. Monteil, 1990) pour les élèves en position sociale basse. Dans sa réflexion, il précise en effet que ces élèves réussissent mieux dans des classes plus nombreuses que dans des classes à effectifs plus réduits. Pour l'auteur, cette réalité est liée à leur efficacité lors du suivi des cours en position d'anonymat. Dans cette position, ces élèves montrent moins leurs difficultés d'apprentissage et apprennent dans un état de plus grande tranquillité. De la même manière, on voit également que les filles, peu sollicitées mais aussi peu soucieuses de paraître et d'affirmer leur pouvoir en exhibant publiquement leur pensée, occupent une position centrale sur les tâches d'apprentissage et assimilent les savoirs dans des conditions de plus grande tranquillité d'efficacité.

Conclusion

Pour conclure, il s'avère d'une grande pertinence que l'école garde sa posture d'inculcation des valeurs gnostiques et des pratiques de bonnes conduites. Les limites de cette institution s'observent plus dans la dynamique de conserver le rythme de l'égalité des sexes à tous les niveaux et d'assurer des chances d'épanouissements égales. Dans le processus d'apprentissage collectif, le sexe et l'origine sociale sont bien corrélés aux performances scolaires. Suite à ces interactions de la séquence de mathématiques, les professionnels pédagogiques déclarent que les filles s'adapteraient mieux non seulement aux exigences de l'enseignement, mais aussi des enseignantes et enseignants. Ces performances sont imbriquées à un meilleur usage de l'intelligence en écoutant bien les "consignes" et en "mettant en pratiques les conseils" ; elles sont enfin, plus visibles dans la "participation active". La motivation individuelle peut être aussi influencée par l'origine sociale. Les filles de classes moyennes ou favorisées, imitant généralement leurs mères, attendent plus de l'école et la considèrent comme un moyen d'"ascension sociale". A l'opposé, les filles de milieux populaires accordent moins d'importance aux pouvoirs de l'école et adoptent des attitudes qui s'inscrivent dans une perspective de reproduction sociale (P. Bourdieu et J. C. Passeron, 1970). Ces observations illustrent, dans le quotidien de la vie scolaire, une division des tâches entre les sexes, par rapport au savoir (N. Mosconi, 1994), d'où la socialisation genrée. Mais dans les effets du processus d'intériorisation, d'efficacité et de promotion, l'école doit contribuer à une égale socialisation des deux sexes à leurs futures (mais déjà présentes, dans la dynamique de la classe) positions inégales, selon le sexe.

Références bibliographiques

Zazzo B. (1993). *Féminin, masculin, à l'école et ailleurs*, Paris, Presses universitaires de France.

Baudelot C. et Roger Establet R. (1992). *Allez les filles!* Paris, Le Seuil.

Claudine B.-L. (dir.). (1997). Variations sur une leçon de mathématiques. Analyse d'une séquence « L'écriture des grands nombres », Paris, L'Harmattan.

Monteil J.-M. (1990). *Éduquer et former, perspectives psychosociales*, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.

Mosconi N. et Josette L.-V. (1997). « Inégalités de traitement entre les filles et les garçons », in Claudine Blanchard-Laville (dir.), Variations sur une leçon de mathématiques. Analyse d'une séquence : « L'écriture des grands nombres ». Paris, L'Harmattan : 127-151.

Mosconi N. (1994). *Femmes et savoir. La société, l'école et la division sexuelle des savoirs*, Paris, L'Harmattan.

Perrenoud P. et Montandon C. (1988). *Qui maîtrise l'école ? Politique d'institution et pratique des acteurs*, Lausanne, Réalités sociales.

Perrenoud P. (1984). *La fabrication de l'excellence scolaire*, Genève-Paris, Droz.

Bourdieu P. et Passeron J.-C. (1970). *La reproduction*, Paris, Editions de Minuit.

Jamati V.-I. (1989). « Quelques rappels de l'émergence de l'échec scolaire comme « problème social » dans les milieux pédagogiques français », in Éric Plaisance (dir.), L'échec scolaire : nouveaux débats, nouvelles approches sociologiques. Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

VIOLENCE SECURITAIRE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE : ACTEURS ET NATURE DE L'EXTREMISME VIOLENT AU BURKINA FASO.

SANGLA Hamidou

Université Joseph Ki-Zerbo
hamidousangla@yahoo.fr

Résumé

Cet article porte sur la crise sécuritaire au Burkina Faso qui est confronté aux exactions des groupes armés depuis 2016. Dès le début de la crise, la rhétorique des médias burkinabè était axée sur l'avènement de l'islamisme au Burkina Faso. Ce langage résulte des variables socioculturelles des acteurs de la violence. La mission diplomatique française en 2014, à l'occasion de la célébration du 14 juillet parle d'une guerre civile dans le cadre d'une rébellion contre l'État. Nous avons, à partir d'une méthode qualitative, de l'analyse du discours médiatique et politique décrit la nature de la violence armée dans ce pays du Sahel. Il ressort une controverse sur la nature de la violence. Dans sa communication officielle, le gouvernement burkinabè parle d'exactions terroristes alors que les médias font une confusion avec le djihadisme qui relève de la guerre sainte menée dans le monde islamique. Dans le langage diplomatique, on parle de rébellion armée.

Mots clés : rébellion, djihadisme, terrorisme, Burkina Faso.

Abstract

This article focuses on the security crisis in Burkina Faso, which has faced abuses by armed groups since 2016. From the beginning of the crisis, the rhetoric of the Burkinabe media was focused on the advent of Islamism in Burkina Faso. This language results from the socio-cultural variables of the actors of violence. The French diplomatic mission in 2014, on the occasion of the celebration of July 14, speaks of a civil war as part of a rebellion against the state. We have, from a qualitative method, the analysis of the media and political discourse described the nature of armed violence in this Sahel country. There is controversy about the nature of the violence. In its official communication, the Burkinabe government speaks of terrorist abuses

while the media confuse it with jihadism, which is part of the holy war waged in the Islamic world. In diplomatic language, we speak of armed rebellion.

Keywords : *rebellion, jihadism, terrorism, Burkina Faso.*

Introduction

Le Sahel. Une géographie et une géopolitique à la lisière d’Afrique subsaharienne est aujourd’hui en passe d’être la zone la plus dangereuse du continent. Aux questions migratoires et d’instabilité politique s’invitent les problématiques humanitaires et sécuritaires dans cet espace reliant l’Afrique dans ses parties occidentale et septentrionale. Depuis le début du siècle, il est devenu un nœud de la violence avec les activités des groupes armés extrémistes nationaux et internationaux qui se développent et commettent des exactions contre les populations et leurs biens. Ce développement des mouvements armés résulte des facteurs socioculturels, géographiques, géopolitiques et de la fragilité des États qui a entraîné une rémanence de la violence dans les sociétés, une remise en cause de la coexistence pacifique entre les communautés et les groupes ethniques. Il se pose aujourd’hui d’énormes questions préoccupantes sur la paix, la stabilité, la coexistence pacifique et la tolérance entre les communautés.

L’intervention militaire de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) en Libye en 2011 et la chute tragique du régime de Muhammad Kadhafi ont enchaîné le processus de violence armée dans la zone, la victoire des groupes armés hors-la-loi sur la démocratie et les États du Sahel. Ainsi, les sociétés et la gouvernance politique au Mali, au Niger et au Burkina Faso sont aujourd’hui confrontées aux conséquences de l’issue de la crise libyenne. A la fin du conflit, les mercenaires, principalement venus d’Afrique de l’Ouest, et enrôlés par le Colonel Kadhafi se sont repliés au Sahel où sont développées des activités criminelles. Ce fut d’abord le Mali puis le Niger.

Aujourd'hui, même si les pays du golfe de Guinée sont visés par les activités des groupes extrémistes, la situation au Sahel est plus alarmante. C'est l'exemple du Burkina Faso, qui, après l'insurrection populaire de 2014 n'a pas pu trouver des issues favorables à sa stabilité territoriale. Depuis l'incident sécuritaire en 2015 à Samaragouan, l'attaque contre Splendide Hôtel et le café Aziz Istanbul à Ouagadougou en 2016, la violence est devenue presque quotidienne. Pour contrer la progression des groupes extrémistes, plusieurs opérations militaires ont été menées au Sahel, dans la région de l'Est et dans la Boucle du Mouhoun, mais l'échelle des attaques contre les objectifs de l'État et les populations reste élevé. L'instabilité a entraîné le Burkina Faso vers d'autres crises conjoncturelles : l'affrontement entre les communautés, la crise de l'identité, la crise politique, humanitaire, etc. Les jeunes issus principalement des milieux défavorisés sont aujourd'hui envahis par les discours extrémistes et ils intègrent les rangs des groupes armés contre la morale de la société. Cette violence est introduite au Burkina Faso par l'activisme de Ibrahim Malam Dicko qui a créé en 2015 le groupe extrémiste Ansarul Islam qui met le pays dans une période de rupture et de recomposition de son système sécuritaire, politique et social depuis l'insurrection populaire de 2014 et le coup d'État manqué de 2015.

Certes, des facteurs contemporains, notamment la situation géopolitique au Sahel, sont à prendre en compte dans l'instabilité du pays mais, les incertitudes qui prévalent aujourd'hui sont aussi les résultats des incongruités dans la gouvernance qui ont engendré des nombreux mouvements de révoltes : soulèvement populaire en janvier 1966, mouvements sociaux pour la justice sur la mort de Thomas Sankara, Norbert Zongo et leurs compagnons, insurrection populaire en 2014, coups d'État, etc. Ce sont là quelques épisodes de l'histoire contemporaine d'un État en crise. A la veille de l'insurrection populaire en 2014, il y avait certes, les institutions politiques et

des élections, mais ils ne constituaient pas les gages de maturation de la démocratie (Natielse, 2013: 13). Elle était caractérisée par la patrimonialisation du pouvoir et la violation des droits humains avec une gouvernance politique minée par la corruption et l'injustice sociale qui sont des freins au développement et à la stabilité. Les écuries du pouvoir ont engendré la révolte populaire en 2014 et la fragilisation du système sécuritaire entraînant le Burkina Faso au bord du gouffre. La situation actuelle du pays est l'image du monde moderne décrit par Paul Valéry. « *Le regard du citoyen scrute l'avenir et panique en voyant partout monter les forces de la désorganisation et de l'anomie* » (Valéry, 1997, p. 15). L'animosité répandue par les groupes armés a rendu sinistre la société burkinabè. Ils cherchent obstinément l'effondrement de l'État et l'incertitude est devenue la seule certitude.

Même si les activités meurtrières des groupes extrémistes ont pris racine à Samaragouan dans le Kéné Dougou en 2015 suite à un incident contre la gendarmerie, la situation est restée sporadique avant de s'envenimer à l'issue de l'investiture du Président Roch Marc Christian Kaboré pour son premier mandat en décembre de la même année. On assiste à des bouleversements sécuritaires et à une crise d'identité qui placent la société burkinabè au seuil de l'effondrement. Les conflits entre les communautés et l'appel au meurtre contre les citoyens sur les réseaux sociaux numériques se développent pour se greffer à la violence terroriste. Les différentes attaques ont fait émerger un vocabulaire diversement apprécié dans la société. On pourra à souhait s'interroger sur la nature de la violence armée dans le pays. En effet, quelle est la nature de la violence qui sévit au Sahel ? Qui sont les acteurs de cette violence ? Est-elle une violence djihadiste, terroriste ou une rébellion armée ? Quelles ont les implications sociopolitiques de cet enchevêtrement linguistique sur la violence au Burkina Faso ? Notre objectif est de contribuer à la réflexion en décrivant la nature de la violence

armée qui sévit au Burkina Faso depuis la fin de la transition politique issue de l'insurrection populaire de 2014. Du point de vue spécifique, cette contribution prend en compte la description des acteurs, leur mode opératoire et les conséquences sociopolitiques de cet enchevêtrement linguistique sur la violence au Burkina Faso.

1. Méthodologie de recherche

C'est une réflexion qui résulte de la rémanence des attaques des groupes armés au Burkina Faso et la prolifération lexicale dans la communication des acteurs pour qualifier cette criminalité. Elle ambitionne contribuer au débat sur l'insécurité au pays à travers une méthode qualitative. La dynamique d'accomplissement du contrat politique et social par l'État est aujourd'hui fragilisée par la détérioration des liens sociaux et l'effritement du sentiment d'appartenance aux territoires du Burkina Faso. La crise de légitimité s'installe et ouvre la voie à la violence armée. Certes, les facteurs d'incivilités sont des ressorts de violation des droits de l'homme. Ils créent toutes les formes de confusion que ce soit dans les stratégies militaires mais également dans l'information et la communication. L'observation de l'espace public et les entretiens avec huit communicants nous révèle un vocabulaire qui, aujourd'hui s'enchevêtre entre djihadisme, terrorisme et rébellion armée. Nous formulons l'hypothèse suivante : le controverse sur la nature de la violence résulte du manque d'objectivation des structures étatiques ou non étatiques et de la tension qui existe entre l'État et ses partenaires. Nous avons analysé cinq discours de l'ancien Président Roch Marc Christian prononcé après des attaques attribuées à des groupes extrémistes. Il s'agit : du discours du 17 janvier 2016, après l'attaque contre Ouagadougou, le discours du 20 août 2019, après l'attentat contre le détachement militaire de Koutougou, celui du 07 novembre 2019, après l'attaque contre la société minière

SEMAFO, celui du 27/06/2021, suite aux manifestations contre la violence, le discours du 25 novembre 2021, après l'attaque d'Inata. Ces discours ont été choisis de façon aléatoire. Nous avons également analysé les cinq premiers numéros de *L'Observateur Paalga* et de *Le Pays*, les deux principaux quotidiens privés.

Notre réflexion s'emploie, à partir du contexte burkinabè, à définir la nature de la violence qui prévaut dans le pays. Du point de vue épistémologique, nous avons retenu le constructivisme, une théorie interdisciplinaire qui a été développée en sociologie pour mettre en relation les faits sociaux en lien avec le contexte. Le contexte, aussi bien politique, économique, historique, géographique, etc., est une variable qui influence la construction du discours sur les faits sociaux. Le fait social en ce qui nous concerne est le terrorisme, qui depuis 2016, fait partie de l'actualité nationale.

2. Islam et violence au Sahel

Le rapprochement entre l'islam et la violence dans le monde contemporain est née de l'avènement des mouvements islamistes après l'effondrement de l'empire Otman en Turquie entre les deux guerres mondiales. Cet effondrement marqua la naissance de l'État moderne et la chute du calife, autorité suprême de la Oumma ou communauté des croyants. Orphelins, Alain Gresh explique que les musulmans se sont engagés pour rétablir les sources essentielles de la religion et soutenir une interprétation islamique de la société. Cet engagement opposait deux sociétés : la société arabe, adjuvant de l'islam et la société occidentale avec une civilisation judéo-chrétienne jugée contraire à la première. L'opposition entre les deux civilisations a entraîné la naissance de groupes armés revendiquant un nouvel ordre mondial dans lequel la société est interprétée par les valeurs islamiques. Après la chute du Calife et l'émergence de

l'État moderne en Turquie sur les cendres de l'empire Otman, la Oumma qui voyaient au Calife comme le symbole de la tradition islamique rejeta la civilisation occidentale, libéraliste et se projeta dans une revendication politico-réligieuse. Avec cette nouvelle donne, elle rejette le droit moderne et prône l'interprétation de la société arabe sur les bases des textes fondateurs (le Coran et la Sunna) de l'islam. Cette initiative va entraîner l'avènement de l'islamisme qui est un courant religieux, politique et militaire. A partir de cette période, la réflexion sur un État islamique commence à trouver place dans l'espace public. L'objectif au départ était de briser les barrières géographiques pour former un État unitaire dans lequel la civilisation arabe et musulmane seront célébrées. Pour les fondamentalistes, la création de cet État reste essentielle pour faire barrière à la domination de la puissance occidentale et pour préserver les valeurs autochtones. Des fondamentalistes comme Jamal Al-Din Al-Afghani, Mohamed Abdouh ont été influencés par leurs contacts avec l'Occident, mais sont restés attachés à l'islam et la nécessité de supprimer les frontières pour former une communauté (Gresh, 2004 : 90). Cette politique de réislamisation va propulser la naissance des mouvements des Frères musulmans dans plusieurs pays, notamment en Iran où la révolution de 1979 contre l'empire Shah a permis de proclamer la République islamique d'Iran. En Egypte, c'est en 1928 que la Société des Frères musulmans a été créée. Mais, la relation entre la confrérie et l'État égyptien est restée tumultueuse au regard de la politique rigoriste dans une société qui s'ouvre à la modernité et à la civilisation occidentale. Oliver Roy (2001) parle de post-islamiste pour désigner ces mouvements radicaux imperméables à d'autres civilisations.

A priori, les Frères musulmans sont novateurs. Ils ne s'investissent pas pour l'État islamique au sens fédéral mais restent contextuels pour prendre en compte la diversité sociale, territoriale et culturelle. Mais, les clivages ethniques et l'échec

des politiques nationales ont impulsé de vives contestations locales pour l'établissement d'une justice sociale équitable dans les sociétés. D'ailleurs, comme le note Alain Gresh (2004), on ne peut pas, sous le régime de la charia, couper la main à un voleur si le pouvoir politique est lui-même impie. Schématiquement, les populations s'identifient de moins en moins au mouvement international et s'imbriquent dans des luttes locales. La révolution à la place Tahri en Egypte en 2013 a actionné la chute du pouvoir des Frères musulmans dirigé par Mohamed Morsi.

Pour l'Égyptien Sayyid Qotb, le monde est divisé en deux univers contradictoires : la période avant l'islam marquée par l'ignorance et la période islamique considérée comme l'époque de la guidance et du savoir. Pour lui, l'islam doit se substituer à l'ignorance et les pouvoirs doivent fonder leurs principes de régulation sur les valeurs de la religion. La thèse quiétiste qualifie de non musulman les pouvoirs établis en terre musulmane se réclamant laïcs. Dans ce cas, « *on peut déclarer infidèle un gouvernement, même s'il se déclare et se montre musulman, pour peu que les principes qui fondent son action politique ne soient pas intégralement islamiques* » (Roy, 2001 : 58-59). C'est pourquoi la lutte armée doit être menée contre les pouvoirs établis en terre musulmane, qui sont en réalité des pouvoirs impies. L'interprétation de cette thèse justifie l'option de la violence des frères musulmans contre les gouvernements impies.

Cet échec dans la dynamique de contrôle des pouvoirs d'État a poussé les mouvements des frères musulmans à s'inscrire dans la guerre asymétrique. Certains mouvements politico-religieux ont pris d'autres dénomination mais avec une même philosophie. En Algérie, par exemple, à la suite des divergences politiques, le Front islamique du salut bascula dans la violence armée en 1991 contre le gouvernement. C'est dans cette dynamique que le Groupe salafiste de prédication et de combat

(GSPC) fut créé en 1998 avec l'objectif de combattre le pouvoir algérien par les armes pour imposer un État islamique. Pour des raisons stratégiques, un pacte d'allégeance entre Al Qaïda au Maghreb islamique et le GSPC sera prononcé par Nabil Sahraoui à travers une déclaration :

Nous prêtons allégeance à Cheikh Oussama BEN LADEN (...) Nous poursuivons notre jihad en Algérie. Nos soldats sont à ses ordres pour qu'il frappe par notre entremise où il voudra et partout où il voudra. Tout en décidant de rallier Al-Qaeda et de prêter allégeance à Ben Laden, nous conseillons à nos frères de tous les autres mouvements jihadistes partout dans le monde, de ne pas manquer à cette union bénie (...) L'organisation d'Al-Qaeda est la seule habilitée à regrouper tous les moudjahidines, à représenter la nation islamique et à parler en son nom (Nana Ngassam, 201: 13).

Avec cette allégeance, il s'insurge contre l'État et commet des exactions contre les populations. Les activités dans le monde arabe vont progressivement atteindre l'Afrique subsaharienne.

3. Le Burkina Faso au cœur de l'extrémisme violent

A partir de 1990, on assiste à une évolution des enjeux géopolitiques en Afrique avec les transitions démocratiques considérées comme une opportunité pour la stabilité et le respect des droits humains. Ces changements ont entraîné une déchéance des régimes militaires en Afrique francophone et la constitutionnalisation de l'expression politique. La rhétorique politique et sociale, celle de la logique démocratique est axée sur les élections, les libertés publiques et les droits de l'homme. Mais les conflits inhérents à la gouvernance politique et l'instabilité des territoires se sont moins amenuisés et le début du siècle a été marqué par la propagation des conflits armés avec la rébellion en Côte d'Ivoire. La guerre civile en Libye en 2011 et l'insurrection armée dans le septentrion malien en 2012 ont eu

des conséquences politique et sécuritaire dans la région marquée par l'extrême pauvreté des populations. L'issue de cette guerre civile a été marquée par la prolifération des groupes extrémistes et leurs activités contre les États. Avec la criminalité organisée, on vit une recomposition de la géopolitique du Sahel et de la politique intérieure des pays. Les débats sur la coopération stratégique avec l'hexagone s'intensifient et les régimes d'exception refont surface en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

La situation au Burkina Faso, depuis 2016, n'est donc pas inédite. Elle résulte de ces facteurs géographiques et géopolitiques du Sahel. A la fin du conflit en Libye, des combattants, essentiellement des Touaregs venus d'Afrique de l'ouest se sont repliés dans le Sahel où sont organisés des attentats contre les objectifs des États et les populations. La fin de la crise libyenne en hivers 2011 avec l'assassinat du guide la Révolution a coïncidé avec l'insurrection des groupes séparatistes en janvier 2012 au Mali. Le pays est alors au bord de l'effondrement avec la crise politique suite au renversement du Président Amadou Toumani Touré et la proclamation de l'indépendance de l'Azawad par le Mouvement de Libération de l'Azawad le 12 avril 2012. Parallèlement à cette crise, des groupes armés extrémistes revendiquent une nouvelle donne sociopolitique faisant du Nord du Mali un enjeu aussi bien national et régional. La fragilisation de l'État avec le foisonnement des groupes issus de la rébellion et des extrémistes a ouvert le champ de la déstabilisation du Sahel. Devenu un foyer de l'extrémisme violent, les populations civiles et militaires sont continuellement piégées par les enlèvements, les attaques contre les infrastructures sociales, religieuses, militaires ou contre les individus. Outre le septentrion, le Mouvement pour l'Unité du Djihad en Afrique de l'Ouest (Mujao) occupe le Centre du Mali où officiait déjà le Front de Libération du Macina de Hamadoun Kouffa. Au départ, ce groupe était une

organisation d'autodéfense de la communauté peulh. Après son allégeance à Ansar Dine (les défenseurs de la religion, fondé par Iyad Ag Ghali), il devient Katiba du Macina et se radicalise contre l'État. L'écroulement de la digue malienne juxtaposé par la crise politique et militaire en 2014 et 2015 ont précipité l'avènement de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Graduellement, la menace et la violence se sont étendues dans le Sahel burkinabé puis dans les autres régions du pays. Avant de s'inviter dans cette entreprise de violence, Malam Dicko, fondateur de Ansarul Islam, était un leader dans le Soum qui avait une communication sociale axée sur l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Son discours commence à se radicaliser quand il s'est engagé à revendiquer une justice sociale équitable pour tous. « *Son discours mentionne certes la nécessité pour les Peuls de se défendre face aux trop nombreuses vexations qu'ils ont subies* » (International Crisis Group, 2017 : 9). Avec ce langage et sa position à gommer les clivages socio-culturels, il devient un leader, à la fois communautaire et religieux dans cette province. Pour International Crisis Group (ICG), la quasi-totalité des adhérents à sa philosophie sont des Peuls. Il noue des relations avec Hamadou Koufa du mouvement Ansar dine puis, en 2017, avec l'État islamique au Grand Sahara (EIGS) selon ICG (2017: 16).

La connexion entre Ansarul Islam et Ansar dine va ouvrir les portes du Burkina Faso aux autres mouvements terroristes dont le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans dirigé par Iyad ag Ghali et Al-Qaeda. En hivers 2017, il se rapproche de l'État islamique au Grand Sahara (EIGS) avec lequel des attaques ont été menées à Nassoumbou au Burkina Faso.

4. Une nomenclature islamique avec des actes anti-religieux

Les groupes extrémistes officiant au Burkina Faso et dans le Sahel ont une dénomination avec des lexiques arabes ou

musulmans : État islamique, Ansarul islam, An sar Dine, Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Mouvement pour l'Unité du Djihad en Afrique de l'Ouest, etc. Ces référents islamiques ont provoqué une rhétorique sociale, politique et médiatique qui établit un rapport de contiguïté entre terrorisme et l'islam. Dans les journaux comme l'observateur Paalga et Le Pays, les mots djihadismes, djihadismes et islamistes sont évoqués pour expliquer la violence. Dans son numéro 9041, l'Observateur Paalga estime l'urgence de « réduire l'islamisme à coup de bombardement ». Il insiste : « *la nébuleuse islamiste a frappé le Burkina Faso* » jadis épargné par cette crise au Sahel. Cette orientation du langage médiatique est contraire à la position de l'État. Dans son premier discours après le premier attentat contre Ouagadougou, le Président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a parlé d'attaque « *terroristes, barbares, ignobles, d'une ampleur sans précédent* ». Le Président distingue dans son discours la violence terroriste dont l'objet est d'intimider la société à travers des actes pouvant causer la mort. Or, le djihadisme qui est une guerre sainte menée en islam. Avec ce manque d'objectivation chez les médias, l'islam devient l'un des sujets dominant dans le discours social et considéré comme un pourvoyeur de l'extrémisme violent. Cette prédominance est aussi liée aux facteurs sociologiques et géopolitiques du monde arabo-musulman. Les vagues migratoires des populations arabes et des musulmans vers l'occident remettent au jour l'importance d'étudier la civilisation européenne en contact avec le monde arabe. Avec une civilisation néo-islamiste qui noyauté la République, les médias opèrent un amalgame consistant à identifier dans le musulman un être à part dans la société avec un discours axé sur le port du voile dans les lieux publics. C'est pourquoi la violence sécuritaire est considérée comme relevant du djihadisme. Or, cette violence de nature n'épargne aucune communauté religieuse.

Dans le village de Goulgountou dans le Sahel burkinabè, le 11 janvier 2023, des extrémistes ont réuni des fidèles dans une mosquée pour un discours religieux. « *Ils ont séparé les femmes, les enfants, et les vieux avant d'effectuer des prêches pour convaincre les fidèles à renoncer à leur foi. Un dialogue s'est même engagé avec l'imam et c'est suite à son refus que ce dernier a été exécuté*⁶² ». Neuf autres personnes ont perdu la vie à lors de cette attaque armée. Des actes similaires ont été produit le 11 octobre 2019 avec l'attaque de la mosquée de Salmossi dans la même zone faisant au moins 16 morts. « *Les victimes sont tous des musulmans qui étaient en prière au sein de la grande mosquée* ». « *Ces attentats montrent qu'il ne s'agit pas d'une volonté d'enracinement de l'islam. On pourrait penser à une violence exercée contre les populations pour des raisons, peut-être économiques, en se servant de la religion* », a constaté un enquêté. Ces actes antireligieux manifestés sur des civiles sans défense à l'intérieur des édifices islamiques montrent que les groupes armés n'entreprennent pas une œuvre religieuse. Mais, les stéréotypes qu'ils portent abiment la confiance qu'on aurait pour tout citoyen. Ils créent la confusion entre islam et violence. Claude Imbert, fondateur de *Le Point* se déclarant islamophobe s'insurge contre tous ceux qui cherchent à empêcher « *de penser qu'une proximité idéologique pourrait exister entre islam, islamisme et terrorisme* » (Gresh, 2004 : 46). Sous couvert de la critique, les médias stigmatisent toute une communauté qui porte une identité naturelle, l'arabe, et religieuse. Le discours social et les manifestations de plus en plus importants en occident contre l'islam résultent de cette médiatisation sur la religion. Ainsi jette-t-on dans le même sac-poubelle les organisations des musulmans. « *La majorité des terroristes dans le monde aujourd'hui sont des musulmans et se revendiquent fièrement comme tels. La représentation*

⁶² <https://sahel-intelligence.com/29855-burkina-faso-09-morts-dans-une-attaque-terroriste-contre-une-mosquee.html>, consulté le 30/08/2023

médiatique du terroriste sous les traits du musulman n'est pas erronée parce que les terroristes revendiquent leur islamité pour justifier leurs actes »(Lewis, 2003: 55). L'auteur axe sa réflexion sur l'appartenance sociologique et religieuse des combattants terroristes pour justifier sa thèse sur l'islamisation de violence.

Ce langage islamophobe a été mis au jour avec l'extrémisme violent au Burkina Faso. Dans les médias burkinabè, la violence dans le pays est de l'ordre islamique (Sangla, 2022). Or, de par les atrocités commises contre les populations, ces groupes ont prostitué la morale sociale en s'écartant du principe islamique et aucune communauté n'est à l'abri de la violence avec une stratégie militaire contraire à la guerre conventionnelle. Ces groupes dits islamistes se dressent contre l'éducation et les valeurs modernes considérées comme impies pour la société. L'homosexualité, l'usure, l'individualisme, l'art, etc., sont des valeurs modernes remises en cause par ces groupes qui les considèrent opposées à la morale et à l'équilibre social. Elles relèvent de la civilisation européenne, contreproductive pour le bien de l'individu et conduisent à la déchéance de la famille qui est le noyau de la société.

Au Nigéria, la secte Boko Haram est réputée dans l'utilisation des enfants et des femmes comme des kamikazes. La revendication pour l'application de la Charia est mêlée à des atrocités contre les populations. Certes, les revendications parfois associées à la religion et les références islamiques du point de vue lexical peuvent amener à établir une relation de contiguïté entre islam et violence et dans une relation de cause à effet parler de djihadisme. Mais, du point de vue morale, avec les vols, les assassinats, la destruction des biens, etc., la philosophie des groupes extrémistes s'écarte du principe sociétal et holistique de la religion. Le djihad s'invite dans la philosophie musulmane lorsque la foi islamique est menacée ou « *en cas de légitime défense, lorsque tous les moyens pacifiques n'ont pu*

stopper l'agression; en cas d'oppression lorsque la liberté d'expression n'est pas respectée; ou encore lorsque les propriétés sont spoliées »(Issaley, 2019: 100). Il n'a donc pas pour ambition de contraindre par les armées à conversion des citoyens. Aujourd'hui, ni les musulmans, ni la religion ne sont en danger au Burkina Faso et les attentats contre les symboles de la religion sont des actes de perversion de l'islam et ne relevant pas du djihadisme. Les références islamiques sont à inscrire dans la stratégie politique et militaire de ces groupes pour faciliter l'endoctrinement, la propagande et de recrutement de combattants pour la violence. Mieux, la défense de la religion est un argument utilisé pour la mobilisation d'adeptes car, le djihad dans les origines de la religion exclue les butins de guerre. Or, aujourd'hui, le pillage et le vol des ressources est l'une des finalités des groupes extrémistes. Ces manifestations qui s'écartent de la religion expriment les raisons économiques sous-jacentes aux activités des groupes extrémistes. C'est pourquoi la situation au Burkina Faso ne peut être considérée comme relevant du djihadisme. Le discours social et médiatique établissant un rapport de contiguïté entre les activités de ces groupes et l'islam sur la base des référents lexicaux et socioculturels des acteurs frise à court ou à long terme la coexistence entre les communautés religieuses. Selon un enquêteur, ce langage « *peut créer la méfiance et le sentiment de victime génère des crises latentes* ». En islamisant la violence, à partir des variables lexicales, les médias accordent un sens religieux à la violence alors que la situation au Burkina Faso et au Sahel renferme toutes les formes de violence, notamment les vols, les vols et les assassinats.

5. Terrorisme ou rébellion dans le contexte burkinabè

Le 05 juillet 2022, l'ambassadeur de France Luc Hallade, en poste à Ouagadougou à l'époque, a qualifié la crise au Burkina Faso de « *guerre civile* » car, « *une partie de la population se*

rebelle contre l'État et cherche à le renverser ». Cette communication a été protesté par le gouvernement burkinabè qui estime que « *tous les combattants terroristes ne sont pas que des Burkinabè, les chefs et financiers de ces groupes terroristes ne sont pas des fils de ce pays*⁶³ ». Il existe alors une divergence de concept dans la construction de sens sur la violence. Le gouvernement parle de terrorisme et le langage de la diplomatie est construit sur la rébellion. Se rebeller, c'est s'insurger contre un système qui peut être politique, économique, culturel, etc., pour promouvoir un idéal ou parvenir à un changement lié à l'objet de revendication. La rébellion naît d'un sentiment d'indignation individuelle ou collective suite à l'injustice sociale et des inégalités caractéristiques des sociétés. Elle peut être active ou passive. Dans bien de cas, dans sa forme active, elle procède par l'usage des armes de guerre contre le système mis en cause. Même si le rebelle ne renonce pas à la morale qui le met en opposition complète contre les populations civiles, l'indignation, la violence, le pillage des ressources et la criminalisation de la société sont des déterminants communs à tous les groupes armés terroristes. Par exemple, dans le conflit armé déclenché en avril 2023 au Soudan contre l'armée régulière et les rebelles du des Forces de Soutien Rapide dirigés par le général Hamdane Daglo reproduisent la quasi-totalité des actes de violence des groupes terroristes, notamment la destruction des infrastructures et la violence contre les civiles. En Centrafrique par exemple, les groupes rebelles, la coalition des patriotes pour le changement, les anti-balaka et les ex-Seleka sont réputés dans les exactions commises contre les populations. Ils mènent une guerre de guérilla dans laquelle l'armée régulière est exposée aux menaces croissantes des attaques armées et des engins explosifs improvisés. Cette tactique de guerre est identique à celle des groupes armés terroristes au Burkina Faso.

⁶³ Burkina Faso: Les propos de l'ambassadeur français sur la "guerre civile" irritent les autorités - allAfrica.com, consulté le 28/08/2023.

Cette proximité dans la stratégie de guerre et les manifestations des atrocités peut entraîner une confusion entre les acteurs de l'anomie, notamment le terroriste et le rebelle.

À la différence des groupes extrémistes issus du terrorisme international, les groupes armés rebelles n'impliquent pas un tout militaire dans la stratégie contre l'État. Une période de trêve ou de cessez-le-feu peut être décidée par les différents belligérants dans le contexte de la rébellion. Elle est donc ouverte au dialogue pour une sortie de crise et facilite l'ouverture d'un couloir humanitaire pour la prise en charge des victimes. Par exemple, les rebelles séparatistes arméniens du Haut-karabakh ont conclu le 22 septembre 2023 un cessez-le-feu avec l'Azerbaïdjan pour une sortie de crise négociée. Au Mali, cette stratégie a permis, au plan politique, à la communauté internationale sous la houlette de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDAO) de mener la médiation avec les rebelles dans la crise en 2012. L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, médiateur choisi à l'époque lors d'une rencontre avec les acteurs de la crise malienne a constaté que le Mali est confronté à une « *très grave crise qui menace sa stabilité, son unité et sa cohésion sociale. Face à cette situation, il est impérieux de sceller et de fortifier une union sacrée pour la défense des intérêts supérieurs de la nation malienne* »(Koanda, 2012: 31). L'esprit du dialogue a permis le dépassement des vues partisans pour la protection des populations civiles, du patrimoine culturel, au respect des droits de l'homme et de la dignité des femmes. Face aux hostilités des populations contre la présence de la force onusienne, les États-Unis ont estimé que « *la MINUSMA est une mission de maintien de la paix et non une mission de lutte contre le terrorisme*⁶⁴ ». Cette rhétorique établit une différence entre la rébellion et les

⁶⁴ Conseil de sécurité: les parties au Mali doivent dialoguer dans l'esprit de l'Accord de paix, prévient le Représentant spécial du Secrétaire général | UN Press, consulté le 18/07/2023.

groupes armés extrémistes dont les activités sont systématiquement basées sur la violence. Dans un communiqué de presse publié le 21 septembre 2023, la rébellion au Nord du Mali « *informe l'opinion publique nationale et internationale qu'elle adhère aux règles du droit international humanitaire et aux droits de l'homme liés à la protection des civiles et des prisonniers et a instruit aux chefs militaires ainsi qu'aux combattants leurs devoirs et obligations dans le cadre de l'éthique en temps de guerre* ». Dans le contexte de la rébellion comme au Mali et au Haut-Karabach, le droit et l'éthique de la guerre se traduisent par le respect des civiles, la possibilité d'instaurer un dialogue et le cessez-le-feu en commun accord avec les parties prenantes. Ce visage que montre la rébellion n'est pas manifeste dans les rangs des groupes armés issus du terrorisme international qui égorgent les citoyens et les militaires faits prisonniers.

6. Les exactions contre les populations

Le terrorisme renvoie à la violence instituée par une organisation ou des individus agissant contre une autre dans l'objectif de parvenir à un changement radical. Sa ligne de revendication est axée sur la violence, la destruction systématique des biens et à l'extrême l'atteinte à la vie. Avec cette dynamique, il prône une morale contraire à celle de la société et à la démocratie qui porte une valeur centrale au droit à la vie et à la liberté d'action. Il n'y a pas de liberté et de droit dans le contexte de terrorisme avec la brutalité et les exactions qui font foi. Le déguerpissement des villages, la terreur dans le discours et dans les actes est le principal caractère du climat social et l'outil de reconversion des citoyens faisant de l'incertitude et de la psychose une certitude dans la société. La situation au Burkina Faso est rythmée par cette terreur. Iyag Ag Galy, Malam Ibrahim Dicko, etc., sont des héros négatifs qui, par leur entreprise de violence, ont entraîné le délitement de la société. « *Ces acteurs ont perverti la société*

et la religion avec la violence », selon un responsable de communication. Cette forme d'action résulte du terrorisme international qui permet aux acteurs d'exporter la violence au-delà du territoire de naissance de leur mouvement. L'État islamique au grand Sahara, Ansar Dine, le Groupe de soutien à l'islam et aux Musulmans, etc., sont implantés dans le septentrion malien mais exercent la violence au Burkina Faso.

Le terrorisme international est différent de la répression politique menée par un gouvernement dans l'objectif est d'imposer par la force sa politique. Cette répression ou violence relève du terrorisme politique. En Centrafrique, le gouvernement qualifie les organisations rebelles de groupes terroristes. A l'époque soviétique, la période de la dictature militaire ou du parti-État en Afrique, le terrorisme d'État s'est relativement accru avec les exactions contre les leaders d'opinions et des opposants dans les pays. Le terme est utilisé pour désigner les actions des groupes nationalistes et séparatistes contre les gouvernements. C'est pourquoi les rebelles sont parfois considérés par certains gouvernements d'organisations terroristes qui entendent par la terreur imposer une nouvelle politique nationale. Les forces nouvelles, groupe rebelle en Côte d'Ivoire en 2002, étaient considérées par le gouvernement à l'époque d'organisation terroriste (Baud, 2016; Toppe, 2010) alors que cette appellation n'était pas inscrite dans le vocabulaire de la communauté internationale. Sauf l'opposition entre l'Ukraine-Russie et Israël-Palestine où la violence se déporte dans d'autres territoires, le terrorisme politique agit dans un cadre national. Cette forme de terrorisme ne renferme pas le dialogue comme cadre de communication et de concertation entre les différentes parties en conflit. Dans le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, le dialogue mené avec les rebelles sous la conduite de l'ancien président burkinabè, Blaise Compaoré, a facilité la signature de l'Accord politique de Ouagadougou le 04

mars 2007 et leur intégration dans le gouvernement d'union nationale pour apaiser la crise.

Les groupes extrémistes, notamment l'État islamique, Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) ou Ansarul islam ne sont ni opposants, ni dissidents aux gouvernements, mais nourrissent un dessein contraire aux normes politiques, sociales et culturelles. Le dissident ou l'opposant ne conteste pas sa culture ou sa civilisation pour être en conflit avec la société. Il est en rupture avec les institutions politiques, mais pas avec le socle profond de la nation qu'est évidemment la culture. À titre d'exemple, la rébellion au Nord Mali est en rupture avec l'État et non un engagement contre la société et la civilisation malienne. Par contre, les groupes armés extrémistes qui sévissent au pays n'entendent avoir rien en commun avec la société qu'ils agressent continuellement. Les attentats constituent un affront à l'intégrité de la société, une violence iconoclaste qui défie la conscience collective et « *plus profondément encore le consensus moral d'un peuple, le socle sociologique qui stabilise les rapports humains* » (Garapon & Rosenfeld, 2016: 100). La crise au Burkina Faso relève du terrorisme international. Née dans le Sahel burkinabè avec l'activisme de Ibrahim Malam Dicko et des groupes armés venus du Mali et du Niger, notamment l'État islamique et le groupe de soutien à l'islam et au musulman, le terrorisme a embrassé toutes les régions du pays. Elle est caractérisée par des attaques asymétriques, les embuscades, les assassinats ciblés ou de masse, les engins explosifs, etc. Dori, Nouna, Arbinda, Solenzo, Tin Akof, etc., sont un échantillon de territoires burkinabè assiégés par les groupes armés privant les populations des services sociaux de bases et de l'aide humanitaire. Ils ont provoqué le déplacement massif d'environ deux millions de burkinabè et contrôle, selon Human Rights Watch⁶⁵, 40% du

⁶⁵ Burkina Faso : Les atrocités des groupes armés islamistes se multiplient | Human Rights Watch (hrw.org), consulté le 18/07/2023.

territoire national. En représailles au recrutement des civiles comme supplétifs de défense nationale, les atrocités se sont multipliées et ont contraint des villages et hameaux à déguerpir. Sans état d'urgence, ils incendient les habitations, détruisent les infrastructures routières, volent les animaux et créent un état de psychose permanent dans la société. Dans sa communication officielle depuis le début de la crise, l'État burkinabè privilégie les concepts groupes armés terroristes ou hommes armés non-identifiés. Cette rhétorique permet à l'État de catégoriser la nature du conflit qui a entraîné l'effondrement du système social fondé sur la coexistence pacifique entre les communautés et la paralysie de la démocratie. Ce conflit est alors issu du terrorisme international manifesté par des acteurs nationaux et internationaux.

Conclusion

Avec l'activisme persistant des mouvements extrémistes, notamment Al-Qaïda, le GSIM, l'EIGS, Ansar Dine, Ansarul Islam, etc., au Sahel, on découvre que la violence terroriste n'est plus confinée dans le cadre national comme la rébellion qui est issue des organisations qui s'insurgent contre l'autorité d'un État. Ces groupes sont un échantillon des groupes extrémistes qui propagent la violence au Burkina Faso et dans le Sahel ouest africain. Avec les référents sociologiques et linguistiques, les médias burkinabè et les groupes sociopolitiques ne tardent pas à exprimer leur dédain profond contre l'islam qu'ils réduisent à la peur avec les agressions idéologiques et physiques. On parle de guerre menée par les « djihadistes » contre les États démocratiques et la civilisation occidentale. Or le djihadisme répond à une légitime défense et est contre le pillage de ressources ou les butins de guerre. Dans le contexte burkinabè, on note une augmentation du vol, du pillage des ressources et du viol des femmes. Les villages sont déguerpis, les bétails volés, les magasins pillés, les infrastructures détruites, etc. Les scènes

de violence qui s'écartent de l'islam sont récurrentes avec les groupes armés qui sèment la terreur et la psychose pour déstabiliser la société. Ce qui permet de faire la distinction entre un acte terroriste et celui relevant du djihadisme. Dans l'acte terroriste, la violence est systématique, vise toutes les cibles militaires et civiles alors que le djihad répond à une légitime défense. Dans ce cas, le vol des ressources et les butins de guerre sont prescrits. La culture de la violence est une philosophie qui ne répond pas à l'ontologie de l'islam et au djihad, ni à la rébellion qui est parfois ouvert au dialogue et respecte le droit international humanitaire. La situation au Burkina Faso relève du terrorisme international qui s'opère également dans les pays de l'Afrique au Sud du Sahara.

Références bibliographiques

Baud J. (2016). *Terrorisme : Mensonges politiques et stratégies de l'occident*. Paris : Rocher. 423 p.

Ferragu G. (2001). Le terrorisme en définitions. *Marianne-L'Histoire*, 13. <https://www.lhistoire.fr/le-terrorisme-en-d%C3%A9finitions>, consulté le 20/08/2023

Garapon A. et Rosenfeld M. (2016). *Démocratie sous stress : Les défis du terrorisme global*. Paris : PUF. 232 p.

Hoffman B. (1999). *La Mécanique Terroriste*. Paris : Calmann-Levy. 302 p.

International Crisis Group (2017). Nord du Burkina Faso : Ce que cache le jihad. (Rapport Afrique 254). <https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/burkina-faso/254-social-roots-jihadist-violence-burkina-fasos-north>, consulté le 10/05/2023

Issaley A. A. (2012). *Terrorisme au sahel : De la guerre idéologique au business criminogène*, Thèse de doctorat. Paris : Bourgogne France Compté. 319 p.

Koanda A. (2012). *Recueil de discours du Président du Faso*. Ouagadougou : Présidence du Faso. 271 p.

- Lewis B. (2003). *L'Islam en crise*. Paris : Gallimard. 183 p.
- Nana N. (2011). *Les défis du terrorisme au Sahel. Aqmi, une menace stratégique?* Mémoire Online.
<https://www.memoireonline.com/05/14/8867/Les-defis-du-terrorisme-au-Sahel-Aqmiune-menace-strategique.html>, consulté le 24/3/2023, consulté le 14/05/2023
- Natielse K. J. (2013). *Le Burkina Faso de 1991 à nos jours : Entre stabilité politique et illusionnisme démocratique*. Thèse de doctorat, Bordeaux, Université Montesquieu. 437 p.
- Sangla H. (2022). *Mutation contemporaine et crise de l'État-nation : Représentation de l'islam dans la presse quotidienne burkinabè face au terrorisme international*. [Colloque]. Religions et médias : discours et représentations, Québec.
- Toppe G. (2010). *Communication politique et développement en Côte d'Ivoire*. Paris : L'Harmattan. 236 p.

DIVORCE ET TROUBLE MENTAL CHEZ LES ÉCOLIERS

Sibiry Kaboré

Psychologue/Université Norbert Zongo de Koudougou – Burkina Faso

Sibirykaboré1@gmail.com

Aboubacar Barry

Psychologue clinicien /maître de conférences à l'université Norbert Zongo- Burkina Faso

barryaboubacar7@gmail.com

Résumé

La persistance des conflits dans les familles entraîne parfois le divorce des parents, et le développement psychologique de l'enfant en fait parfois les frais. Cet article explore les effets de ce divorce sur le développement psychologique de l'enfant. Une méthode largement qualitative est adoptée, consistant en une analyse de contenu des discours d'enfants de couples divorcés, soutenue par l'analyse d'un entretien semi-directif. Les résultats montrent un comportement troublé et une difficulté d'adaptation scolaire. Cette étude est une invitation aux acteurs de l'éducation à traiter les enfants qui leur sont confiés avec beaucoup de déférence.

Mots-clés : *le divorce, enfant, parents, trouble psychologique, tempérament.*

Abstract

The persistence of conflict in families sometimes leads to the divorce of the parents, and the psychological development of the child sometimes bears the brunt of this. This article explores the effects of divorce on children's psychological development. A largely qualitative method is adopted, consisting of a content analysis of the discourse of children of divorced couples, supported by the analysis of a semi-directive interview. The results show disturbed behaviour and difficulty in adapting to school. This study is an invitation to those involved in education to treat the children entrusted to them with great deference.

Key words: *divorce, child, parents, psychological disorder, temperament.*

Introduction

Du point de vue juridique, le divorce est « la dissolution du mariage, il intervient par la volonté de l'époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l'épouse dans la limite des cas prévus aux articles 389 de la loi » (code de la personne et de la famille du Burkina Faso, 1989, p. 40). Du point de vue social et psychologique, « le divorce est une conclusion d'une mésentente conjugale, dont l'origine peut être sexuelle, caractérielle ou culturelle. Il est rare que les époux se séparent sans haine ni acrimonie, mais ce sont les enfants qui pâtissent le plus de cette situation » (Sillamy, N. 1999, p 84). Le phénomène du divorce est de plus en plus inquiétant. En 2016, Germaine Birba, journaliste burkinabè, rapporte dans le journal L'Économiste du Faso que, plus d'une centaine de demandes de divorce sont reçues chaque année au Tribunal de grande instance de Ouagadougou. Quant à l'enquête menée fin décembre 2020, au Burkina Faso, il y a eu environ 1400 divorces enregistrés au cours de l'année. L'une des causes majeures évoquées par le Daouda Kouma, Psychosociologue, serait l'infidélité. C'est un phénomène grandissant. Il serait dû au stress, mais aussi à la grande mobilité de certaines personnes dans le cadre du travail. Par contre, le juge Oumarou Zono pointe du doigt l'aspect économique précaire.

Cet état de fait n'est pas sans conséquence sur le développement psychologique et la scolarité de l'enfant. Bien que diverses recherches se soient intéressées à la difficulté scolaire que connaissent les enfants victimes du divorce des parents, la plupart d'entre elles posent la question en termes d'accompagnement scolaire. Ceci constitue une limitation importante, car l'évaluation du traumatisme occasionné par l'ambiance familiale devrait être explorée. La justification du choix du sujet de notre article, « Divorce et trouble mental chez les écoliers », trouve son sens. Cette étude vise à établir

les effets psychologiques que le divorce des parents induit chez l'enfant scolarisé.

Nous formulons ainsi les hypothèses suivantes :

Hypothèse générale : les enfants de parents divorcés éprouveraient certains problèmes de santé physique, souffriraient de dépression, d'anxiété et d'autres désordres psychoaffectifs.

Plus spécifiquement,

Hypothèse 1 : les enfants de parents divorcés présentent divers problèmes de comportement extériorisés, réussissent moins bien à l'école.

Hypothèse 2 : les enfants, dont les parents sont divorcés, souffrent de désordres psychoaffectifs.

Hypothèse 3 : les enfants dont les parents sont divorcés connaissent davantage des difficultés relationnelles.

La présente étude vise la compréhension de l'impact psychologique du divorce des parents sur l'enfant en situation d'apprentissage scolaire. Pour ce faire, nous présentons la méthodologie de la recherche dans un premier point, les résultats dans un second point, et la discussion dans un troisième point.

1 Méthodologie

La population concernée par l'étude est constituée par les élèves issus de quatre-vingt-seize écoles de la commune de Koudougou. La présélection a obéi à la règle d'inclusion avec des critères bien définis. Le focus group organisé dans les écoles nous a permis de déterminer quatre cas pour notre étude. Le contenu des discussions a concerné les émotions des élèves ou leur indifférence face à l'enseignant. Il a été question d'indiquer si l'élève est timide, s'il est somnolent ou s'il a peur d'être interrogé pendant les cours ; de préciser l'état de santé de l'élève (maux de tête, sueurs ou vertiges, vomissement ou autres crises) ; de repérer l'attitude que l'élève développe face à ses

pairs (isolé, pas d'amis ou a peur du regard des camarades) ; de préciser le nombre de demi-journées d'absence à l'école par mois. L'exploitation du dessin de la famille est venue confirmer l'échantillon de 4 cas pour l'étude. Pour la collecte des données, nous avons utilisé l'approche clinique. Nous avons adopté la démarche suivante : dans un premier temps, nous avons opté pour cette méthode en nous appuyant sur l'entretien semi-directif et l'observation afin de recueillir, ensuite nous allons interpréter et enfin nous allons analyser le vécu des élèves issus des parents divorcés à travers l'étude de quatre (4) cas. Nous abordons particulièrement la dynamique motivationnelle et les facteurs socioculturels et de développement associé aux difficultés d'adaptation à l'institution scolaire chez ces élèves en difficulté familiale.

2 Résultats

1^{er} cas : Amina, 12 ans

Amina est une élève de 12 ans qui fréquente la classe de CE2. Son enseignant indique qu'elle est timide, somnolente pendant les cours et est absentéiste. Cependant, elle ne souffre d'aucun retard mental ni d'aucun trouble de la personnalité. Elle vient à l'école avec des vêtements propres, des cheveux bien coiffés et un physique soigné. Cependant, son tonus musculaire est flegmatique. Elle a un regard triste. Elle s'absente beaucoup sans raison valable avec une fréquence de 10 absences par mois. Et quand elle est présente, elle reste timide, évasive, distraite. Elle n'a aucun intérêt apparent pour l'école. Cependant, elle aime jouer avec ses camarades de classe après les cours. À la maison, Amina est une fille heureuse et travailleuse. À son entrée à l'école, son père et sa mère ont divorcé, entraînant le départ de sa mère de la famille. Depuis, elle est avec son père, qui l'a confiée à sa grand-mère, sans ses deux frères. Sa grand-mère ne pouvait pas bien veiller sur elle et Amina a commencé à manquer

l'école. Elle n'avait aucun enthousiasme pour l'école. Elle a paniqué quand son père l'a forcée à aller à l'école. Elle a même accusé l'enseignante de trop la dévisager pendant les cours comme excuse pour son absence. Après de longues absences, elle reprend ses cours au CP2. Elle excelle en classe. Hormis ses problèmes à l'école, Amina n'a pas beaucoup changé depuis le départ de sa mère.

L'entretien avec Amina a été fait à la maison pour bien identifier sa pathologie. Elle est venue avec un visage triste et calme. Tout au long de l'entretien, elle a répondu aux questions très calmement. Elle est timide et obéissante. Pour les questions sur l'école, elle répond calmement. Cependant, lorsque des questions ont été posées sur ses parents et les expériences de sa famille, l'enfant était hésitante et répondait difficilement. Elle parle plus de son père que de sa mère. Quand elle parle de sa mère, elle affirme l'aimer beaucoup. Elle aime passer du temps avec son père, comme faire les courses au marché, mais il est peu présent. Il ne la frappait pas, mais la grondait parfois pour n'être pas allée à l'école, surtout quand elle avait de mauvaises notes. On a vu dans son discours que même si son père n'était pas affranchi du "rôle de père", il ne jouait pas suffisamment ce rôle. D'autre part, elle s'inquiète pour sa mère qui lui manque beaucoup. Amina n'a pas désinvesti également sa mère du « rôle de mère » et assimile le départ de celle-ci à son entrée à l'école. " *Je ne l'ai plus jamais vue depuis que je pars à l'école* ", affirmait-elle en parlant d'elle. C'est comme si l'école lui avait enlevé sa mère. Elle a beaucoup d'amis à la maison. Elle entretient de bonnes relations avec ses amis du quartier. Elle aime jouer avec eux, surtout à cache-cache. Son visage s'illumine quand elle en parle. Elle est très enthousiaste et éveillée quand elle est à la maison. En revanche, lorsqu'elle est à l'école, elle ne se sent pas en sécurité et craint d'être kidnappée.

Les absences répétées de Amina, ses sautes d'humeur à l'école, sa timidité en classe, sa peur de l'enseignante qu'elle

accuse de la dévisager, ses sentiments d'insécurité chroniques à l'école, sont des symptômes qui font le pronostic d'une difficulté à s'adapter à l'école à ce stade.

2e cas : Bernard, 10 ans

Bernard est un garçon de 10 ans qui fréquente la classe de CE1. Son enseignante indique qu'il a constamment peur d'elle. Il est timide et est le plus souvent en sueurs. Il s'absente beaucoup et peut cumuler des absences à hauteur de 10 demi-journées chaque mois. Il n'a pas de retard mental ni de trouble apparent de la personnalité. Physiquement, Bernard est bien proportionné et soigné, mais a un regard fuyant. Il aime jouer après l'école qu'il évite à tout prix. Quand il était très jeune, son père a quitté sa mère et il ne lui a presque plus rendu visite. Pourtant, Bernard pensait toujours à lui, et parlait souvent de lui, espérant qu'il viendrait s'occuper de sa mère. Il vit dans une petite maison d'un bidonville avec sa mère et ses deux sœurs.

Lors de l'entrevue avec Bernard, il nous a dit qu'il était affecté par la séparation de ses parents. Il a affirmé que ses parents se querellaient à plusieurs reprises avant la séparation et en venaient souvent aux mains. L'enfant garde surtout une aversion pour son père qu'il explique par le fait qu'il les a abandonnés : *« je n'aime pas mon père »*, nous avoue-t-il. Cependant, nous avons constaté que derrière ce dégoût se cachait de la colère envers quelqu'un qu'il admirait beaucoup. Son père le battait fréquemment avant la séparation. Bernard préfère sa mère à son père. En raison de sa peur de l'école, il a affirmé avoir peur des enseignants, en particulier "les enseignantes de l'école". Il a également affirmé qu'il y avait des êtres surnaturels dans les toilettes de l'école qui le terrifiaient. Il affirme en outre que certains enfants le terrorisaient sur le chemin de l'école en le forçant à voler pour eux, sinon il serait puni. Ce sont ces symptômes qui permettent de déterminer le pronostic de la difficulté scolaire de Bernard.

3e cas : Steve, 11 ans

Steve est un garçon de 11 ans de la classe de CM1. Il est timide en classe et a souvent des maux de tête qui l'obligent à retourner à la maison. Il semble avoir peur de son maître. Il s'absente beaucoup et accumule des absences qui oscillent entre 5 et 10 demi-journées chaque mois. Il a un regard vif, n'est pas retardé mentalement. Il a un trouble apparent de la personnalité, et sourit rarement à l'école. Il ne présente pas un intérêt apparent pour l'école. Il est le premier fils de son père et de sa mère. Cependant, l'enfant ne connaîtra jamais sa mère qui est venue l'abandonner à son père avant son 1er anniversaire. Son allaitement fut achevé par sa grand-mère paternelle.

L'entretien avec Steve nous indique que celui-ci est beaucoup marqué par la séparation de ses parents. Il ne parle pas de sa mère, mais plutôt de sa grand-mère qui l'aime bien, le soigne, le nourrit et lui donne de l'argent pour l'école. Mais depuis la rentrée en classe de CM1, il ne veut plus rester auprès de sa grand-mère. Cette dernière déplore le changement brusque de comportement à son égard. Steve n'écoute plus sa grand-mère. Il garde surtout une affection pour son père qu'il explique par le fait qu'ils vont souvent ensemble faire des courses. Cependant, on identifie derrière l'aversion qu'il a pour sa grand-mère une expression de colère envers une personne qu'il admire beaucoup. Même malgré le fait que son père le gronde pour ses mauvais résultats à l'école, Steve préfère son père à sa grand-mère. Pour sa peur de l'école, il prétend avoir peur de son enseignant. Il affirme également qu'en classe, le maître le dévisage.

L'absentéisme répété de Steve, ses sautes d'humeur quand il est à l'école, sa timidité en classe, sa peur de l'enseignant qu'il accuse de le dévisager, sont autant de symptômes qui nous permettent d'établir le diagnostic de la difficulté scolaire chez celui-ci.

4^e cas : Soid, 11 ans

Soid est un garçon de 11 ans en classe de CE2. Son enseignant indique qu'il est insensible à son attitude et qu'il somnole pendant le cours. Il vit le plus souvent seul et montre un comportement agressif envers ses camarades. Il s'absente beaucoup et peut accumuler jusqu'à 10 demi-journées d'absence par mois. Son intérêt pour l'école a diminué depuis le divorce de ses parents. Il fuit les échanges à propos de l'école. Cependant, il aime jouer avec ses camarades de classe après les cours. Il n'a pas de retard mental ni de trouble apparent de la personnalité. Son tonus musculaire est flegmatique. Il a un regard triste. Il vit avec sa belle-mère et sa sœur aînée dans un quartier précaire. Au moment de notre enquête, le père de Soid était détenu en prison.

L'entretien avec Soid nous indique que celui-ci est beaucoup marqué par la séparation de ses parents. Il dit que ses parents se querellaient le plus souvent avant leur séparation et en venaient souvent aux mains. Même malgré le fait que son père le soigne, pourvoie à ses besoins après leur séparation, Soid préfère sa mère à son père. Pour sa peur de l'école, il prétend avoir peur des enseignants. L'enfant a peur qu'il n'arrive de malheur à sa mère, absente de la maison familiale. Il affirme également que l'école est éloignée de son domicile et que marcher pour s'y rendre lui cause beaucoup de soucis. Son visage s'assombrit lorsqu'on lui parle de l'école. Pour lui, il n'y a aucune nécessité à aller à l'école : « *ce n'est pas obligé d'aller à l'école* », dit-il. Ces symptômes nous permettent d'établir le diagnostic de la difficulté scolaire chez Soid.

3 Discussion

Le fait de se sentir aimé et valorisé par sa mère **aidera l'enfant à développer son estime de soi** et à se construire un solide sentiment de confiance en soi. Par contre, l'absence de

la mère peut causer une grande insécurité chez les enfants, surtout si elle est maltraitée par son époux. Ainsi, Drory, D. (2006) avance que lors d'une distanciation d'un couple parental, les liens négatifs traumatiques qui se mettent en place peuvent être gravement désorganisateur et mettre en place des processus pathologiques qui vont compromettre le développement psychique de l'enfant. Nous constatons donc que le divorce des parents provoque une situation de crise pour les enfants. Lorsque les parents sont divorcés, l'enfant doit s'adapter à une nouvelle situation de vie dans le foyer familial. Très souvent, il est livré à lui-même, étant donné que ses deux parents sont très préoccupés par leurs propres problèmes, leurs douleurs et leurs nouvelles situations de vie de célibataire. Il s'en suit une tristesse qui découle de la sensation de perte, et l'enfant imagine qu'il n'a pas su intéresser et séduire suffisamment son père ou sa mère pour lui donner envie de rester auprès de lui. Aussi l'enfant perd ses repères, car son univers habituel s'effondre. Cette crise exige de nouveaux modes de comportement. L'enfant doit se réorienter dans son environnement. La situation nouvelle et inconnue est, a priori, perçue comme menaçante et troublante. Bien souvent, l'enfant se sent désemparé et impuissant. Aussi, Zonabend, A. (2006) conclut-il, à l'issue de sa recherche, qu'un enfant qui assiste à la séparation de ses parents pense spontanément qu'il peut en être la cause. Le sentiment de culpabilité est donc très présent, surtout chez le jeune enfant qui a souvent l'impression d'être responsable de tout ce qui arrive. Pour lui, la séparation engendre des conséquences affectives directes pour l'enfant : l'anxiété, le sentiment d'abandon, la tristesse, la colère, etc. Cette situation de conflit a des répercussions sur la scolarité de l'enfant. C'est, par exemple, le cas de Soid qui est solitaire et agressif avec ses camarades. Les autres enfants aussi ont peu de relations satisfaisantes avec leurs camarades. Il est catégorique quand il refuse de repartir à l'école. C'est

pourquoi, abordant la question, Gullarme, J-J. et Fuguet P. (1985) affirment que les enfants, issus des couples désunis, présentent des difficultés scolaires, des troubles du comportement émotionnel et social surtout au début de la séparation. Berger, B. (2003) quant à lui a pu identifier une fréquence des difficultés qui sont : lenteur, passivité, désintérêt scolaire, oubli de ce qui a été appris, chute irréversible des résultats. Par exemple chez Amina, ses performances scolaires sont en baisse parce qu'elle est somnolente pendant les cours. Les performances scolaires de tous ces quatre enfants sont de même assez mauvaises.

Une étude menée dans une école chrétienne aux États-Unis en 2003 a examiné les effets d'une intervention de onze semaines sur un groupe d'enfants de familles divorcées. En ce qui concerne les performances scolaires, les enseignants signalent souvent, concernant les enfants de familles monoparentales, une baisse des performances, des problèmes de concentration, d'anxiété, des difficultés disciplinaires, mais aussi un isolement ou des difficultés par rapport à leur âge, en particulier dans la phase aiguë post-séparation.

L'atteinte des processus d'apprentissage est parfois massive. En lien toujours avec le divorce, Hopf, S-M. (2010) estime qu'il représente un facteur de stress majeur pour les enfants. Cet état de fait peut conduire à des difficultés dans l'adaptation scolaire de ces enfants. Cet auteur ajoute que les enfants des parents divorcés ont également un risque plus élevé de perdre des relations significatives avec des amis et membres de la famille. Ces enfants peuvent présenter certains troubles du développement généralement considérés comme des conséquences classiques du divorce (agressivité, rébellion, peur, problèmes sociaux, etc.) avant la séparation de leurs parents, en particulier dans les familles à haut potentiel conflictuel. C'est ainsi que notre **Hypothèse 1** qui postule que les enfants dont les parents sont divorcés présentent divers problèmes de comportement extériorisés, réussissent

moins bien à l'école est vérifiée. Certains enfants qui étaient en bonne santé jusqu'alors se mettent après la séparation à devenir fragiles somatiquement, sous la forme de rhinopharyngites à répétition par exemple. À ce propos, Soid est un cas illustratif, car après le divorce de ces parents, son tonus musculaire a baissé, il est devenu faible. Il refuse de repartir à l'école. De même, les autres enfants, par leur absentéisme à l'école, montre un refus scolaire. On peut donc retenir avec Tabin, J.-P., & Bonvin, J.-M. (2005) que le divorce des parents perturbe la scolarité de l'enfant.

S'agissant de la conséquence au plan psychoaffectif, il est à remarquer avec Ambert, A. M. (2009) que le divorce s'accompagne souvent de la pauvreté ou d'une diminution importante des ressources financières. Ce facteur contribue à amplifier les effets négatifs du divorce sur la cellule familiale mère enfant, sur la relation père-enfant et sur les chances de l'enfant dans la vie. En fonction de leur âge, les enfants réagissent différemment à la perte d'un parent, en passant par plusieurs étapes du traitement des émotions. Premièrement, l'enfant ressent l'absence physique du parent (le plus souvent le père), mais aussi la disparition de l'effet dont la cause se cherche, ne pouvant plus tard identifier et exprimer ses propres sentiments de tristesse et le désir de revenir. Des conflits de loyauté surviennent également lorsque les parents échouent ou ne veulent pas assumer et exercer correctement leur responsabilité mutuelle envers les enfants. De ce point de vue, nous affirmons que notre **Hypothèse 2** qui postule que les enfants dont les parents sont divorcés souffrent de désordres psychoaffectifs est vérifiée. Par exemple, chez Steve, il quitte sa grand-mère, considérée depuis sa naissance comme sa mère, et rejoint son père qui réside dans une autre ville. On constate que l'école n'est plus une préoccupation prioritaire. Le constat est que l'enfant ressent un besoin accru de soins et d'attention. Il essaie de le compenser, en le réalisant avec l'un des parents. Quant à Soid, il fuit chaque jour de la

maison paternelle pour rejoindre sa mère qui s'est remariée. On peut retenir que le divorce des parents compromet le développement psychoaffectif et est susceptible de créer des névrosés. Et Winter, J.-P. (2004) ajoute que le divorce des parents est une blessure narcissique pour les enfants, qui peuvent se sentir coupables, abandonnés ou rejetés.

Sur le plan de la relation avec son environnement, l'enfant éprouve un sentiment d'abandon. Il se sent rejeté par ses camarades et il va développer des mécanismes de défense qui sont, entre autres, l'isolement et l'attitude de méfiance à l'égard de ses pairs. Toutefois, les enfants de parents divorcés sont plus susceptibles d'éprouver des problèmes à l'école, de manquer de confiance en eux et d'avoir de la difficulté à s'adapter en général. À long terme, ils sont plus susceptibles de consommer des drogues, d'avoir des problèmes avec la justice, de procréer à bas âge, de connaître des problèmes d'argent et de santé et de rencontrer des difficultés émotionnelles et relationnelles à l'âge adulte. Dans notre étude, nous voyons par exemple Bernard qui ne veut plus quitter sa mère pour l'école. Il prétexte un harcèlement des enfants sur le chemin de l'école. De la même manière, les autres enfants semblent redouter l'école, certains accusant les enseignants de les regarder intensément. L'insécurité, l'agressivité, la peur, l'impuissance, la faible estime de soi, le blâme de soi et les attentes irréalistes sont définis dans cette phase. Nous remarquons que notre **hypothèse 3** stipulant que les enfants dont les parents sont divorcés connaissent davantage des difficultés relationnelles est vérifiée. On retient par ailleurs que le divorce des parents est une cause de la perte de l'estime de soi de l'enfant, partant de la mauvaise construction de sa personnalité.

Ainsi notre **hypothèse générale** postulant que les enfants dont les parents sont divorcés éprouveraient certains problèmes de santé physique, souffriraient de dépression,

d'anxiété et d'autres désordres psychoaffectifs, est vérifiée. Le divorce des parents est donc un facteur déclencheur de dépression, d'anxiété et d'une faible estime de soi chez l'enfant. Avec cette mauvaise construction de la personnalité, on assiste à l'essor d'une catégorie de société marginale en proie à tous les vices : drogués, individus pervers, délinquants ... En effet, des chercheurs canadiens ont mené entre 1994 et 2000, une étude évaluant la consommation d'un psychotrope, la Ritaline ou méthylphénidate, chez des enfants après que leurs parents se sont quittés. À l'issue des travaux, ils révèlent ensuite que 6,1 % des enfants dont les parents avaient divorcé recevaient la Ritaline, contre 3,3 % pour ceux dont les parents vivaient en couple. Soit un taux deux fois plus important de prise de ce psychotrope lors de la séparation parentale. Voilà pourquoi le docteur Hugues Desombre, pédopsychiatre (CHU-Lyon) soutient que " Les enfants dont les parents sont divorcés souffrent plus souvent de dépression que les autres". Comme tout enfant confronté à une perte, ils peuvent présenter des manifestations de dépression ou d'anxiété. Desombre ajoute que l'importance des troubles exprimés dépend du climat familial qui entoure la séparation. Berger, M. (2003), quant à lui, évoque un aspect qui n'est pas des moindres. Il s'agit de l'agressivité engendrée par la souffrance psychique. C'est une attitude qui peut se présenter sous une forme agie et non parlée : caprices répétés, disputes permanentes, portes claquées, jouets systématiquement cassés. Pour Berger, la souffrance psychique se manifeste volontiers sous la forme de troubles psychosomatiques, plus que sous une forme verbalisée. Ces troubles peuvent être la sensation d'étouffement, les troubles du sommeil, l'obésité, l'agitation sous la forme de tripotage permanent d'un objet, ou l'encoprésie. C'est par exemple le cas de Bernard qui tient toujours un objet pointu, prêt à se défendre.

Pour les comparaisons, nous nous sommes beaucoup appuyés sur des résultats d'études menées surtout dans un cadre socio-culturel très différent, à savoir les sociétés occidentales. Il n'existe pas beaucoup d'études centrées sur les sociétés africaines. Les réalités sociales entre ces deux contextes diffèrent grandement. Par exemple, en Afrique, comme nous l'avons vu pour certains de ces enfants, lorsque les parents se séparent, l'enfant peut bénéficier de la prise en charge par les grands-parents. Nous avons vu que lorsque c'est la mère qui quitte le domicile conjugal, l'enfant est généralement recueilli par sa grand-mère paternelle. Du point de vue affectif, ce n'est certainement pas la même constellation que s'il devait vivre avec son père seul, ou avec la présence d'une marâtre. Il faudrait donc envisager poursuivre cette recherche en tenant beaucoup plus compte des spécificités socio-culturelles et du contexte socio-économique des familles africaines.

Conclusion

Cette étude a eu pour objectif la compréhension du trouble mental chez les élèves du primaire, causé par le divorce des parents. Aussi, nous avons utilisé un entretien semi-directif avec les enfants concernés pour identifier les effets psychologiques que le divorce des parents induit. Nous retenons que les enfants qui arriveraient devant le divorce avec une longue histoire de perturbations seraient plus susceptibles de développer des problèmes durables au niveau émotionnel à la suite de la séparation. De plus, le tempérament de l'enfant est un des facteurs susceptibles d'influencer son adaptation à la séparation. Les enfants qui ont un tempérament difficile s'adaptent moins bien aux changements et seraient ainsi plus fragiles à l'adversité causée par le divorce que ceux qui possèdent un tempérament facile (Graham, Rutter et George, 1973

; Thomas, Chess et Birch, 1968). Au regard de nos cas d'étude, nous constatons que la séparation des parents a une influence négative sur la fréquentation scolaire de l'enfant. De plus, il est à remarquer que la bonne cohésion des parents est le ciment qui participe à l'éclosion d'une société débarrassée de toutes les tares. À l'inverse, le divorce est un fléau qui développe chez l'enfant l'esprit de vengeance et la consommation de stupéfiants. Cet enfant issu de parents divorcés voit l'école comme la responsable de sa situation de désaffection de ses parents à son endroit. Cette étude est une invite aux acteurs de l'éducation à traiter les enfants qui leur sont confiés avec beaucoup d'attentions. De ce point de vue, la formation des enseignants devrait intéresser la gestion des cas difficiles.

Une des limites de l'étude est que nous nous sommes beaucoup appuyés sur des résultats issus de recherches menées dans les sociétés occidentales. Il faudrait donc poursuivre la recherche amorcée ici, et tenir plus précisément compte de la spécificité du contexte socio-culturel et des réalités socio-économiques propres aux sociétés africaines en général, et plus particulièrement aux populations du Burkina Faso. Il conviendrait aussi que des recherches similaires soient menées dans d'autres régions du pays pour éviter de généraliser des réalités qui pourraient être propres à la ville ou à la région de Koudougou.

Bibliographie

Ambert, A. M. (2009). Divorce : faits, causes et conséquences, Ottawa, Institut Vanier de la famille. *Collection Tendances contemporaines de la famille*, 37 p

Berger, B. (2016). *L'enfant et la souffrance de la séparation*. Paris: Dunod

Drory, D. (2006). *L'enfant et la séparation parentale*. Paris: Mols

Graham, P., Rutter, S., & George, S. (1973). Temperamental characteristics as predictors of behavior disorders in children. *American journal of ortho-psychiatry*, 43, 328-399

Guillarme, J.-J., & Fuguet, P. (1985). *Les parents le divorce et l'enfant*. Paris: ESF.

Hopf, S. M. (2010). Risques et la résistance chez les enfants face au divorce parentale. *Dartmouth Under graduate Journal of Science*.

Sillamy, N. (1999). *Dictionnaire de la psychologie*. Paris: Larousse

Winter, J.-P. (2004). Le divorce des parents, la souffrance des enfants. Paris : Odile Jacob.
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/divorce-des-parents-la-souffrance-des-enfants_9782738114110.php

Tabin, J.-P., & Bonvin, J.-M. (2005). La scolarité des enfants de parents divorcés. *Informations sociales*, (122), 87-96

Thomas, A., Chess, S., & Birch, H. G. (1968). *Temperament and behavior disorders in children*. New York: University Press.

Zonabend, A. (2006). *Les enfants dans le divorce*. Study parents, France.

Webographie

infowakat.net (2021). Société : quelle est la principale cause de divorces au Burkina Faso ? [Consulté le 04/06/2022].<https://infowakat.net/Société-quelle-est-la-principale-cause-de-divorces-au-Burkina-Faso/>

Le journal de l'économiste du Faso (2016). Vie de famille : le divorce gagne du terrain [Consulté le 06/06/ 2022] <https://www.Leconomistedufaso.com/autor/germaine-birba/2016/06/27/Vie-de-famille-le-divorce-gagne-du-terrain/>

CONTRIBUTION DES INSTITUTIONS COUTUMIERES ET TRADITIONNELLES A LA LUTTE CONTRE L'INSECURITE AU BURKINA FASO

Tétuan FAHO

Université de Dédougou/ Burkina Faso

ttuan.faho@yahoo.com.

Résumé

Les sociétés traditionnelles africaines connaissent une organisation institutionnelle forte que la colonisation culturelle occidentale a tenté de museler depuis la nuit des temps. Face aux difficultés sécuritaires que connaît l'Afrique en générale et le Burkina Faso en particulier, il s'avère impérieux de faire une introspection des sociétés traditionnelles dans l'objectif de mieux les comprendre pour trouver des solutions endogènes à notre vivre ensemble. Quatre institutions traditionnelles communes à toutes les sociétés africaines constituent le socle de paix et de vivre ensemble : ce sont les valeurs ; les normes ; les institutions et les artéfacts. A l'opposé des institutions traditionnelles, certaines politiques des institutions modernes n'ont pas toujours pour vocation première de préserver le vivre ensemble. Une dualité institutionnelle est souvent observée. Les solutions contre l'extrémisme violent sont endogènes et le retour à certaines de nos valeurs sociétales semble un impératif pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso.

Mots-clés : *terrorisme, valeurs, normes, institutions, paix sociale*

Abstract

Traditional African societies have a strong institutional organization that Western cultural colonization has attempted to muzzle since the dawn of time. Faced with the security difficulties facing Africa in general and Burkina Faso in particular, it is imperative to introspect traditional societies with the aim of better understanding them in order to find endogenous solutions to our living together. Four traditional institutions common to all African societies constitute the basis of peace and living together: these are values; standards; institutions and artifacts. Unlike traditional institutions, certain policies of modern institutions do not always have the primary aim of preserving living together. An institutional duality is often observed. The solutions against

violent extremism are endogenous and the return to some of our societal values seems imperative for peace and social cohesion in Burkina Faso.

Keywords: *terrorism, values, norms, institutions, social peace*

Introduction

Le Burkina Faso est situé à l'intérieur de la boucle du Niger, entre 9°20' et 15°5' de latitude Nord, 2°20' de longitude Est et 5°30' de longitude Ouest. Ses voisins immédiats sont le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire au Sud, le Bénin au Sud-Est, le Niger au Nord-Est, enfin le Mali au Nord et à l'Ouest (Kam S.A 2000 p50). Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à une insécurité sans précédent et mérite qu'on s'interroge sur les facteurs de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Contribution des institutions coutumières et traditionnelles à la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso se veut une approche analytique des apports de certaines valeurs sociétales africaines dans la recherche des solutions endogènes aux difficultés du vivre en ensemble. Comment les institutions traditionnelles africaines peuvent-elles constituer des remparts de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso ? La culture africaine et ses institutions peuvent être des voies de recours pour venir à bout du terrorisme. Autrement dit, le malaise du Burkina Faso d'aujourd'hui trouve sa solution dans la culture africaine, notamment dans ses valeurs socioculturelles endogènes. Dans les lignes suivantes, nous analyserons d'abord les inégalités créées et entretenues par le système éducatif moderne, facteurs des crises sociopolitiques en Afrique ; ensuite nous décrypterons les institutions traditionnelles avant d'analyser quelques fonctions sociopolitiques et culturelles dans la résolution des problèmes sécuritaires au Burkina Faso.

1- Cadre conceptuel et méthode d'analyse

Ce chapitre s'inscrit dans la perspective des études culturelles « cultural studies » dont la vocation est de comprendre, d'étudier le potentiel culturel et artistique africain et à même de s'en servir pour résoudre certaines difficultés du vivre ensemble. La culture se définit comme (UNESCO 2001)

L'« ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances ».

Longtemps négliger et marginaliser, les études culturelles africaines constituent de nos jours un centre d'intérêt important et un champ de recherches scientifiques en vue de trouver des solutions endogènes à certains problèmes des Africains.

« La logique qui régit de part en part, dans le tiers monde et singulièrement en Afrique, l'activité scientifique dite moderne, a pour corollaire obligé une logique de la marginalisation. Périphérique par rapport à la science métropolitaine, la recherche institutionnelle, en Afrique, entraîne à son tour une périphérisation secondaire des corpus de connaissances endogènes, les reléguant ainsi à la périphérie de la périphérie, telles de simples survivances, des curiosités intellectuelles et technologiques, des objets culturels sans vie et sans dynamique interne. » (P. Hountondji, 2019, p.11)

« Connais-toi, toi-même » disait Socrate et N. Boni (1972, p.17) interpellait l'élite africain en ces termes « Il est à peine temps de lancer un dernier et pressant appel aux chercheurs afin qu'ils redoublent d'efforts dès maintenant, s'ils ne veulent pas laisser sombrer dans la nuit de l'ignorance, certains trésors culturels de notre vieux continent. Plus tard, ce sera peut-être trop tard ». Et

P. Mérand (1989, p. 9) pense que le devoir revient aux Africains d'écrire leur culture

« L'Europe a assez parlé de l'Afrique sans que les Africains s'y reconnaissent nécessairement. Pourquoi ne pas profiter des écrits parus depuis la guerre pour balayer les idées fausses issues de la longue période coloniale ? Il appartient en effet aux Africains de parler de l'Afrique aux étrangers, et non aux étrangers, si savants soient-ils, de parler de l'Afrique aux Africains. Comme le dit un proverbe malien : « Quand une chèvre est présente, on ne doit pas bêler à sa place »

Aujourd'hui, cette élite s'intéresse de mieux en mieux à sa culture et les Africains mènent de plus en plus des recherches scientifiques en vue de trouver des solutions endogènes pour soulager les populations africaines. Contribution des institutions coutumières et traditionnelles à la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso se veut une analyse des valeurs socioculturelles africaines auxquelles nous recourons souvent en temps de difficultés sociopolitiques.

La sémiotique est une théorie générale des signes, une discipline qui étudie les signes. Un signe, selon Ferdinand de Saussure se reconnaît par ses deux parties constitutives, le signifiant (le contenant, la forme sensible du signe) et le signifié (le sens, le contenu, notion véhiculée par le signifiant). Le choix de la théorie de la sémiotique (relation signifiant et signifié) dans l'analyse permettra d'appréhender l'importance des institutions traditionnelles dans la vie sociopolitique et culturelle du peuple burkinabè. Nous adaptons la méthode analytique de la source à la fois écrite et orale. La source orale nous a permis dans un entretien semi-directif d'interroger certaines autorités coutumières et traditionnelles pour avoir leur analyse de la situation sécuritaire et la place de la culture dans la lutte contre l'insécurité. Si nous considérons que les communautés villageoises ont connu des guerres fratricides par le passé, nous

sommes en droit d'interroger aujourd'hui la place des institutions coutumières et traditionnelles dans la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Ainsi des autorités coutumières et traditionnelles donnent leur lecture sur la situation sécuritaire et font des analyses dignes d'intérêt que nous soumettant dans ce travail à l'analyse scientifique. Les enquêtes sont menées auprès des informateurs selon les recommandations de R. Quivy et L. V. Campenhout (1995, p.194) dans le cadre d'une recherche qualitative : « les méthodes d'entretien se caractérisent par un contact direct entre le chercheur et ses interlocuteurs et par une faible directivité de sa part ». La source écrite est consultative des travaux de recherche scientifique des chercheurs. La difficulté méthodologique de cette analyse est celle qu'on retrouve généralement dans les études culturelles africaines et qui relève de la complexité des éléments culturels qui s'enchevêtrent et qui nécessitent une analyse holistique qui va parfois au-delà de l'objet d'étude. Ce qui permet à S. Sanou (2019, p. 206) d'écrire

« C'est dans ce sens que nous recommandons une certaine polyvalence des chercheurs qui serait à l'image de la multi dimensionnalité de la culture ; d'où la nécessité d'un travail en équipe, qui fasse appel à plusieurs compétences, plusieurs approches ; en somme, une approche holistique qui conduit le chercheur, à partir d'un élément de la culture, à s'intéresser ou à en aborder un nombre plus important en considérant le fait que tout produit culturel (qu'il soit artistique, sacré ou profane) est toujours en interaction avec d'autres produits culturels et que, pour le comprendre, il faut le mettre en relation avec ceux-ci »

L'ancêtre des historiens burkinabè, J. Ki-Zerbo, (2009, p.39) de dire « Aucune discipline ne peut à elle seule rendre compte de la réalité infiniment dense et hirsute du monde africain ». Conscient de cette difficulté majeure, nous essaierons de la surmonter dans ce travail.

2. Résultats et discussions

2.1 Les institutions africaines et la cohésion sociale

Avant l'avènement de la colonisation et son système institutionnel, toutes les sociétés africaines vivaient et avaient leurs institutions et leurs mécanismes de résolution des rapports conflictuels. Tout dossier judiciaire traditionnel connaissait son dénouement et la vérité était dite au nom de la justice et de la cohésion sociale. Aujourd'hui encore, nous recourons à ces institutions en cas de crises sociopolitiques majeures.

2-1-1 Les institutions traditionnelles africaines

Les différentes institutions ont soit un caractère politique, social, économique, soit un caractère religieux. Au niveau des institutions politiques, nous pouvons citer la chefferie représentée actuellement par le pouvoir exécutif ; le conseil de sage constitué d'hommes dont l'autorité morale est sans conteste ; l'empire, les royaumes, les « cantons » qui sont des subdivisions territoriales dirigées par des chefs désignés par l'empereur ; l'armée constituée de guerriers qui protègent les intérêts du royaume et travaillent à son extension.

Les faits socioculturels tels que le mariage, les loisirs (musique, chants, danse, chasse, soirée de conte, etc.) constituent des institutions sociales. A travers ces institutions, les hommes se responsabilisent et se donnent des moments de divertissement qui ont aussi une portée pédagogique. L'existence des groupes sociaux ou castes au sein des sociétés traditionnelles constitue une de leur particularité. La caste est un groupe social composé d'individus partageant un même statut hiérarchique et exerçant généralement une activité professionnelle commune. Ainsi au sein de nos sociétés traditionnelles, il existe le groupe des griots, des forgerons et des paysans. Toutefois, cette division traditionnelle du travail tend à disparaître avec la cherté de la vie comme le témoigne B. Bonou (1982, p.153)

« Les forgerons sont ainsi conduits à cultiver petit à petit pour se nourrir. Les griots n'arrivent plus non plus à se nourrir avec les revenus tirés de leur activité musicale. Ils sont aussi conduits à cultiver pour subvenir à leurs besoins alimentaires. A ce rythme et avec l'évolution et la cherté de la vie, on peut prévoir une disparition future des castes, indépendamment de toute volonté ou décision politique. Le processus nous semble irréversible. »

Aux institutions sociopolitiques et économiques s'ajoutent celles qui ont un caractère religieux ou sacré. Les rites coutumiers, les initiations, les funérailles et la sortie des masques sont entre autres des pratiques qui relèvent de la croyance des Africains. Les initiations permettent le passage de l'état d'immatunité à l'état mature par des exercices physiques et moraux très éprouvant. Ils permettent également l'intégration de certaines personnes novices dans des sociétés secrètes. La société traditionnelle se caractérise par une organisation sociale spécifique, avec une faible division du travail social et avec la présence de ce qu'Émile Durkheim appelle la solidarité mécanique.

Les rites, de façon générale, confèrent un caractère sacré aux différentes pratiques qui ont lieu dans la société. Il existe les rites nuptiaux, les rites funéraires, les rites de purification, les rites de demande de pardon, les rites de demande d'aide, les rites de fête, etc. Toutes les institutions traditionnelles de l'Afrique n'ont plus la même envergure qu'avant. Elles sont délaissées au profit d'autres qui sont propres à d'autres peuples jugés civilisés et plus évolués.

2-1-2 Les institutions modernes africaines

Les institutions modernes africaines sont un héritage colonial sur tous les plans et tout le mécanisme de mimétisme mis en place vise à faire des Africains des enfants ou des marionnettes des sociétés occidentales. L'appareil politique (pouvoir exécutif et législatif) et le pouvoir judiciaire sont à l'image de la culture occidentale oubliant que ce qui est bien pour les occidentaux

peut ne pas l'être pour les Africains sur le plan culturel. Engagés dans la lutte pour le développement économique et social, les pays africains rencontrent des difficultés plus ou moins similaires. L'Afrique noire d'aujourd'hui est une proie des valeurs occidentales comme le matérialisme, le capitalisme, la cupidité, l'individualisme etc. Aujourd'hui, la situation sécuritaire occasionne des déplacements internes des populations, plombant ainsi le développement socioéconomique de bon nombre de villages burkinabè, détenus par des terroristes. Il est temps de s'interroger pour se convaincre que le développement économique et la renaissance sociale et culturelle du Burkina Faso ne passent certainement pas par l'imitation des valeurs d'un monde occidental.

Les institutions modernes, cause principale de certaines crises sociopolitiques en Afrique sont-elles en mesure de sortir l'Afrique noire de l'impasse ? Doit-on continuer de penser que la seule voie du développement découle de ces formes institutionnelles impérialistes ? Selon l'analyse de l'autorité coutumière⁶⁶, la réponse est négative.

« Les institutions modernes divisent comparativement à nos institutions dites traditionnelles qui rassemblent. Je prends l'exemple sur l'institution judiciaire et le pouvoir politique. La justice (palais de justice, commissariat, gendarmerie) où seul le droit est dit sans aucun souci du vivre ensemble et où des avocats cherchent à camoufler sciemment la vérité pour innocenter des coupables, leurs clients. Les deux parties ne sont pas reconciliées après le verdict et ne peuvent l'être sur le rendu d'un procès des vainqueurs. Le système politique de gouvernance divise aussi. Les partis politiques, loin de rassembler les fils et filles du pays autour d'un idéal se dénigrent, s'opposent publiquement sans vergogne en temps de campagne électorale pour des intérêts égoïstes. Même face au péril de la nation, les politiciens africains sont incapables de taire leurs divergences et faire l'union sacrée

⁶⁶ Le chef de terre de Sourï, entretien du 30 avril 2023

autour d'un même objectif pour vaincre l'ennemi commun. »

L'exemple du terrorisme qui endeuille quotidiennement les familles est pathétique et l'on parle d'une réconciliation nationale parce que des intellectuels du pays sont divisés. L'élite africain à la tête de ces institutions judiciaires et politiques manque de clairvoyance sur les fonctions socioculturelles des institutions traditionnelles qui sont marginalisées en temps de paix par la volonté politique et par des valeurs d'un monde occidental. Le chef des forgerons regrette⁶⁷ :

« Le pardon n'est plus une valeur cardinale dans la société moderne. Pourtant elle est très chère à la société traditionnelle. Les gens ne font plus recours à nos services comme par le passé et pourtant ils savent que nous sommes des intermédiaires dans la quête du pardon entre les vivants d'une part et entre les vivants et les morts d'autre part. »

2-2 Le système traditionnel de prévention

Les sociétés traditionnelles africaines ont plus d'inclination aux superstitions. Tout acte, tout événement, tout rêve, toute maladie, tout incident, etc., n'est fortuit. Tout s'interprète et s'explique grâce aux sciences occultes (divination, magie, spiritisme, etc.). Selon l'adage, « prévenir vaut mieux que guérir », les Africains traditionnalistes consultaient les dieux et rien ne les surprenait. La situation sécuritaire actuelle du pays avait été prédite par certains « savants traditionnels » mais personne n'avait cru aux conséquences dramatiques d'un tel présage dépourvu de toute preuve scientifique.

Convaincues de l'influence de forces invisibles qui habitent la nature, forces avec lesquelles des rapports harmonieux doivent exister, les pratiques et les croyances ont toujours eu une signification surnaturelle. Le mysticisme occupe une place importante dans le vécu quotidien des Africains traditionnalistes

⁶⁷ Monsieur SAMA Kani, chef des forgerons de Passakongo, entretien du 7 mai 2023

qui ont une grande dévotion pour les divinités dont il faut craindre les représailles.

B. Ernest (2022, p.64), écrit « Le shèku ou l'esprit de la terre, représente le symbole de la relation de ce qui est visible et invisible. Le chef de terre régule les rapports des hommes entre eux et avec leur passé. Il offre les sacrifices propitiatoires à l'autel des fondateurs du village, veille au respect du calendrier coutumier avec la programmation des activités y afférentes. »

Le doyen et chef de terre du village de Sanaba nous enseigne : « J'ai tenu le village en sécurité durant trois (03) ans avec la présence en permanence des terroristes par la grâce de Dieu, des ancêtres et des cultes de la terre 'loho' et de la brousse 'gnoumouni'. Je suis fatigué et sans revenu. Je suis un vieil homme malade et je ne peux plus prendre des engagements que je ne peux honorer. Les terroristes ont profité de ma faiblesse physique et financière pour déguerpir mon village et faire de nous des déplacés internes à Dédougou »

Nous retenons des enseignements de ce doyen et chef de terre de ce village déguerpi par des terroristes, l'abandon et le désintéressement de la jeunesse vis-à-vis des coutumes et des traditions mais aussi des autorités politiques.

Aujourd'hui, les institutions religieuses nouvellement implantées en Afrique et la prise en compte des méthodes rationnelles dans les réflexions scientifiques ont fortement ébranlé les convictions des peuples africains. Toutefois, le Larlé Naaba Tigré attire notre attention lorsqu'il écrit dans l'éditorial du dossier intitulé Le monde mystérieux de la sorcellerie (1996, p.5) :

« Il ne sert à rien de pratiquer cette sorte d'exorcisme conventionnel qui consiste à dénier publiquement des phénomènes dits irrationnels et dont les effets ne nous interpellent pas moins. Il ne s'agit pas d'en faire ici ni la preuve, ni l'apologie mais de condamner la politique de l'autruche que nous dressons face à certains aspects de notre

société qui semblent nous faire honte. C'est une logique qui nous empêche de rechercher de vraies solutions à des problèmes réels dont les causes passent pour être irréelles »

Le combat contre le terrorisme au Burkina Faso a permis de reconsidérer certains aspects de notre culture. Il a donné lieu à certaines valeurs culturelles de faire surface dans les débats scientifiques et d'interroger la scientificité de la culture africaine. La science cartésienne n'explique pas l'anti-balle, l'anti-couteau et la capacité de se rendre invisible dans le combat contre l'ennemi. Toutes les forces armées se dotent de pouvoir occulte permettant de gagner la guerre. Les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) et les Forces de Défense et de Sécurité burkinabè (FDS) mutualisent leurs savoir-faire face à la menace terroriste. En temps qu'Africain et malgré le dénigrement de certaines valeurs culturelles, le savoir-faire de nos ancêtres qui ont guerroyé pour défendre la patrie ne mérite pas d'être jeté dans les oubliettes. On se rappelle du leader et prédicateur religieux de Bobo-Dioulasso Héma Djafar Ouattara⁶⁸ qui avait prédit la chute du Président Blaise Compaoré et le 5^e président du Burkina Faso comme le sauveur du pays des hommes intègres. Selon cette science africaine, le 5^e président viendrait à bout du terrorisme au Burkina Faso et contre toute attente, le pays sombre dans une série de crises sociopolitiques occasionnant le départ du Président Blaise Compaoré avec l'insurrection populaire du 30 et 31 octobre 2014. Après le Président Yacouba Issac Zida, le Président de la transition Michel Kafando, le Président démocratiquement élu, Rock Marc Christian Kaboré, Paul-Henri Sandaogo Damiba arrive au pouvoir par coup d'Etat. Le 5^e Président Ibrahim Traoré⁶⁹ semble l'homme prédit et on est en droit de s'interroger si la prédiction s'accomplira.

⁶⁸ Héma Djafar Ouattara décède le 15 octobre 2021 ; sa prédiction s'accomplira-t-elle ?

⁶⁹ Le Président Yacouba Issac Zida, en 2014 (Lieutenant-colonel), le Président de la transition Michel Kafando, en 2015, le Président démocratiquement élu, Rock Marc Christian Kaboré, (2015 à 2022), le Président Paul-

On se souvient encore de la sortie médiatique du Tengsoaba de Raguitenga (Chef de terre) dans la commune de Korsimoro, région du centre nord (Kaya) qui maudit ses terres à la suite de l'accaparement de ses terres par une société immobilière, entraînant une victoire de la culture africaine sur le droit moderne. Après ses malédictions, la majorité des potentiels clients s'est retractée parce qu'en tant qu'Africain, il ne sert à rien de bâtir sur des parcelles maudites.

Le faso.net écrit : « Aujourd'hui, la question de cette cité qui devrait être construite à Raguitenga, une localité de la commune de Korsimoro, dans le centre-nord du pays, a pris un nouveau tournant. En effet, après plusieurs sorties médiatiques pour dénoncer les modalités de dédommagement des populations qui seront impactées par les travaux, les villageois de Raguitenga ont décidé de passer à une autre étape. »

Le chef de canton de Gaoua, dans la région du sud-ouest donne treize (13) cailloux en fin juillet 2023 à déposer dans chacune des treize (13) régions du pays pour venir à bout du terrorisme.

« Il faut qu'on en finisse avec cette histoire de terrorisme. J'ai cru que le chef de l'État allait venir, j'aurais voulu lui remettre les cailloux. Mais, monsieur le ministre, comme vous êtes là, vous allez les récupérer. Déposez un caillou dans chaque région du pays » a dit le chef de canton de Gaoua en s'adressant au représentant du Chef de l'État, le ministre de la Défense, le colonel-major Kassoum Coulibaly à la cérémonie d'ouverture de la Journée de l'artisan minier.⁷⁰

Est-ce à dire que nos valeurs endogènes sont en train d'être mises à contribution dans la lutte contre le terrorisme ? on se rappelle qu'une délégation gouvernementale avait rencontré les

Henri Sandaogo Damiba, (Lieutenant-colonel, Putsch du 24 janvier 2022) et le 5^e Président Ibrahim Traoré (Capitaine, Putsch du 30 septembre 2022)

70

leaders coutumiers et religieux en mai 2023 en vue de leur faire le point sur la situation sécuritaire du pays. La géomancie, la médecine traditionnelle, l'oracle, etc. sont des sciences africaines permettant de prévoir et/ou résoudre des difficultés sociales. Malheureusement la science africaine est diabolisée aujourd'hui par les Africains eux-mêmes à la lumière de la science cartésienne et des religions révélées au lieu d'être valorisée.

2.3 Les valeurs et pratiques culturelles et les normes sociales

Les valeurs, les normes sociales, les institutions et les artefacts constituent l'essence des sociétés africaines dans la mesure où ils régissent les rapports sociaux.

2-3-1 Les valeurs sociétales et pratiques culturelles

Comme toutes les cultures du monde, la culture africaine a des caractéristiques qui lui sont propres. Ce sont entre autres l'appartenance communautaire, la solidarité, l'hospitalité, la hiérarchisation de la société, l'oralité et le rapport face à l'espace et au temps. Où sommes-nous avec les valeurs, les mythes et les interdits sociaux de nos sociétés traditionnelles ?

L'éducation traditionnelle présente toujours un grand intérêt pour nos sociétés du fait des valeurs qu'elle transmet et qui garantissent la cohésion et l'identité des communautés. La formation du caractère, l'acquisition de qualités morales sont des objectifs considérés à juste titre comme primordiaux dans l'éducation africaine traditionnelle. Pratiquement tous les différents aspects de l'éducation de l'enfant et de l'adolescent y concourent à un plus ou moins haut degré. Ces valeurs sont entre autres :

L'appartenance communautaire, la solidarité et l'hospitalité. Le sentiment d'appartenance à un groupe social est particulièrement fort dans les sociétés africaines. L'individu se doit d'être dans la norme en suivant rites et préceptes hérités de

la tradition. C'est ainsi que l'entrée dans la communauté est marquée de façon solennelle par l'initiation. Celui qui dévie, n'est pas valorisé et risque au contraire d'être sanctionné. Dans la mentalité africaine, l'homme n'existe que dans la mesure où il est capable de relations ; il est le sacrement de Dieu, sa place est essentielle : cela fait qu'en société, on n'existe pas en soi, mais par rapport aux autres. Dès lors, la décision du groupe est souveraine et au-dessus de l'individu qui se définit par rapport à sa collectivité et à sa famille. Dans certains cas l'esprit communautaire débouche sur la solidarité qui est une caractéristique connue des sociétés africaines. Elle peut être interprétée comme un système des droits et des obligations. La solidarité se fonde sur le fait que chacun est redevable, pour l'essentiel, aux autres : à ses parents, à sa famille et, même, aux générations précédentes. Un autre trait de la culture africaine qui accompagne l'esprit communautaire et la solidarité est l'hospitalité des familles africaines.

La distance hiérarchique : les sociétés africaines se caractérisent par l'existence d'une très forte distance hiérarchique avec un degré élevé d'inégalité attendu et accepté par les individus. Les enfants doivent respect et obéissance passive aux parents. En cas de conflits graves entre enfants et parents, ce sont les parents à plaisanterie (les grands-parents, les oncles maternels) ou les hommes/femmes de castes (forgerons et griots) qui jouent le rôle de médiateur. Le forgeron demeure l'agent conciliateur par excellence dans les sociétés traditionnelles. Il se charge de régler tout litige porté à sa connaissance.

Le rapport avec la nature : dans la pensée ancestrale africaine la nature est supérieure à l'Homme et occupe une place très importante dans l'organisation de la société. Elle est considérée chez certains Africains comme « le premier élément à partir duquel l'homme est créé ». Ces croyances entretenues depuis des millénaires font que jusqu'à nos jours l'Africain se sent faible par rapport à la nature qui le domine. D'où un apparent fatalisme, mais aussi peut-être la croyance en une certaine

détermination que l'on constate souvent aujourd'hui : rien n'est naturel, il y a toujours à rechercher une raison aux phénomènes, surtout quand ils sont négatifs.

2-3-2 Les normes collectives, les mythes et interdits sociaux

Dans la cosmogonie des sociétés africaines, certains sites tels les fleuves, les rivières, les montagnes, les rochers et les écosystèmes forestiers sont considérés comme des habitats ou des représentations des divinités qui permettent aux Africains de communier avec les ancêtres et les génies protecteurs des communautés humaines. Ainsi, ils sont qualifiés de sites naturels sacrés. En outre, certaines espèces végétales ou animales sont souvent considérées comme des totems de certaines familles, certains clans, villages ou tribus. Pour ce qui est des espaces sacrés, ils sont de facto interdits aux personnes non initiées sous la base des préceptes culturels ancestraux qui constituent des interdits sociaux.

Un mythe est une construction imaginaire qui se veut explicative de phénomènes cosmiques ou sociaux et surtout fondatrice d'une pratique sociale en fonction des valeurs fondamentales d'une communauté à la recherche de sa cohésion. Il donne une explication de certains phénomènes connus en répondant à la question des origines du monde, la naissance de l'humanité, la fondation d'un village ou d'un royaume, l'établissement d'un pouvoir, l'institution d'un rite, la fonction d'un culte, etc. En Afrique noire, les mythes ont souvent des liens avec les origines et les usages sociaux tels que le culte et le rituel.

Pour ce qui concerne les interdits sociaux, le système de croyances traditionnelles et culturelles est dominé par des mythes, des totems et des tabous qui fondent les sociétés africaines de tradition. Plusieurs espèces animales ou végétales et des espaces forestiers sont protégés dans le respect des coutumes ancestrales ou pour des considérations des religions

anciennes. Dans les relations sociales qui supportent le fonctionnement des communautés africaines, les interdits dictés par les ancêtres ont un rôle très primordial. En effet, ils maintiennent la stabilité dans les sociétés africaines. Ils sont institués essentiellement dans le but de préserver l'ordre ainsi constitué de tout sacrilège. En réalité, l'une des forces du milieu rural africain est le caractère immuable de ses préceptes culturels et de ses institutions coutumières. Dans les sociétés africaines, les interdits sociaux sont des censures qui relèvent de l'abstrait et des divinités. Pour cela, ces interdits sont craints et inspirent respect. Ils prennent sens dans une législation secrète qui rappelle la limite du sacré et du profane.

2.4 Les artéfacts

Le mot artéfact désigne, de manière générale, un produit ayant subi une transformation, même minime, par l'homme et qui se distingue ainsi d'un autre provoqué par un phénomène naturel. Les arts africains sont nombreux dans les musées occidentaux par le fait du pillage des ressources culturelles africaines. La question de la restitution de l'art africain pillé fait l'objet de débats dont les termes doivent être clarifiés. Les œuvres d'art africain n'ont pas qu'une valeur matérielle, mais également cosmologique : elles transcendent la distinction entre objet et sujet, elles traduisent une volonté de s'insérer dans le monde dans le but d'y participer et de le prolonger, plutôt que de le dominer et de l'assujettir. L'élite africain prend conscience que la déculturation de l'Afrique entraîne de facto la dépersonnalisation de l'Africain et les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine, réunis en sa treizième session ordinaire à Port-Louis (Ile Maurice) du 2 au 5 juillet 1976 ont pris conscience lorsqu'ils écrivent dans le préambule de la charte culturelle de l'Afrique

« rappelant ; que sous la domination coloniale, les pays africains se sont trouvés dans une situation politique, économique, sociale et culturelle identique; que la

domination, sur le plan culturel, a entraîné la dépersonnalisation d'une partie des peuples africains, falsifié leur histoire, systématiquement dénigré et combattu les valeurs africaines, tenté de remplacer progressivement et officiellement leurs langues par celle du colonisateur; que la colonisation a favorisé la formation d'une élite trop souvent acculturée et acquise à l'assimilation, et qu'une grave rupture s'est produite entre cette élite et les masses populaires africaines »

Conclusion

La culture africaine traditionnelle et ses valeurs sociétales sont présentes dans les sociétés africaines modernes, dans les comportements et dans les habitudes quotidiennes des Africains qu'ils soient de la ville ou de la campagne. Elles régissent notre vivre ensemble bien que certaines valeurs occidentales comme le matérialisme, l'individualisme, l'égoïsme, la cupidité, etc. aient pris le dessus en apparence. Le présent article a présenté les institutions traditionnelles et coutumières, les valeurs et les pratiques socioculturelles africaines comme les remparts du vivre ensemble dans une société apaisée et pourraient servir de socle dans la lutte contre l'extrémisme violent au Burkina Faso. Les autorités coutumières, traditionnelles et les leaders religieux sont associés à la lutte contre l'insécurité et apportent à divers niveaux leurs contributions pour le retour de la paix sociale au Burkina Faso.

Références bibliographiques

Bibliographie

Bazié Isaac et Sanou Salaka ; Donko, (2019), *études culturelles africaines*, éditions science et biens communs,
Boni Nazi, (1972), *Crépuscule des temps anciens*.
Paris Présence africaine,

Bonou Boniface Gninty (1982). *Tradition et Modernisme dans la Littérature voltaïque d'expression française*, Thèse de doctorat de 3e Cycle, UER lettres et civilisations classiques et modernes, Université - Lyon II

Charte culturelle de l'Afrique, du 2 au 5 juillet 1976

Hountondji Paul, (2019), *Les savoirs endogènes. Pistes pour une recherche*, Cotonou, (éd.) Star Éditions

Kam Sié Alain, (2000), *La littérature orale au Burkina Faso : Essai d'identification des textes oraux traditionnels et leur utilisation dans la vie moderne*, Thèse de Doctorat d'Etat ; Université de Ouagadougou - (Volume 1)

Ki-Zerbo Joseph, (2009), « La natte des autres » in *Pour un développement endogène en Afrique*. Alger : Ministère de la culture; PANAF

Larlé Naaba Tigré, (1996), « La chasse aux sorcières » in *Tradition et Modernité*, N°006, Grande imprimerie du Burkina.

Merand Patrick (1989), *La vie quotidienne en Afrique Noire à travers la littérature africaine*, Paris l'Harmattan.

Quivy Raymond et Campenhoudt Luc van (1995), *Manuel de Recherche en sciences sociales*. Paris, Dunod

Saré/Maré Honorine *et al*, (2022) *Autour des études culturelles africaines : défis théoriques, méthodologiques et perspectives*, Presses universitaires, université Joseph Ki-Zerbo,

Unesco (2001), Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle

Webographie

<https://netafrique.net/burkina-faso-korsimoro-le-tengsoaba-de-raguitenga-maudit-ses-terres/> [consulté le 7 septembre 2023]

<https://libreinfo.net/13-cailloux-chef-gaoua/Le-faso.net> [consulté le 7 septembre 2023]

<https://lefaso.net/spip.php?article33660> [consulté le 7 septembre 2023]

Source orale

Le chef de terre de Sourî, entretien semi-directif du 30 avril 2023

Le chef de terre de Sanaba, village tombé entre les mains des terroristes le 19 janvier 2023, entretien semi-directif du 28 mai 2023 à Dédougou.

Le Chef des forgerons de Passakongo, M. Sama Kani, entretien semi-directif du 7 mai 2023

LE PANAFRICANISME ET L'ETRE-A-VENIR DE L'AFRIQUE

Théophile Hilaire Ngaha

Université de Yaoundé I

ngahatheophile@gmail.com

Résumé

Le panafricanisme est un mouvement fondé sur l'unité politique et économique des peuples africains. C'est un antidote contre l'idéologie impérialiste et ses ramifications en Afrique. Le système néolibéral mondial nous impose des défis à relever. La réponse à donner à ces défis en appelle à la prise de conscience, à la révolution et à l'unité. La construction d'une Afrique libre, autonome et aut centrée ne saurait se faire en l'état actuel des choses : une Afrique sans souveraineté, balkanisée et ajustée au marché mondial. L'Afrique doit bâtir son avenir et son destin historique ; cela passe par la prise de conscience révolutionnaire et panafricaine de tous les Africains. C'est à l'échelle panafricaine qu'une Afrique moderne, industrialisée et développée est possible. D'où la nécessité d'un panafricanisme révolutionnaire, d'un néo-panafricanisme. Le néo-panafricanisme se veut concret, pratique et fédérateur. C'est l'affaire de tous les Africains. Le néo-panafricanisme ne s'éloigne pas des masses auxquelles il voudrait inculquer les vertus de l'union. Il éduque, forme et instruit les masses africaines à la conscience révolutionnaire des enjeux majeurs de notre époque.

Mots clés : *impérialisme, industrialisation, néo-panafricanisme, panafricanisme, révolution.*

Abstract

Pan-Africanism is a movement based on political and economic unity of African peoples. It is an antidote against imperialist ideology and its ramifications in Africa. The global neoliberal system imposes challenges to us. The response to these challenges calls for awareness, revolution and unity. The construction of a free, autonomous and self-centered Africa cannot be done in the current state of things: an Africa without sovereignty, balkanized and adjusted to the world market. Africa must build its future and

historic destiny; this requires the revolutionary and pan-African awareness of all Africans. It is on the pan-African scale that a modern, industrialized and developed Africa is possible. Hence the necessity for revolutionary Pan-Africanism, for neo-panafricanism. Neo-panafricanism aims to be concrete, practical and unifying. This is the issues of all Africans. Neo-panafricanism does not move away from the masses it would like to inculcate the virtues of union. It educates, trains and instructs the African masses in revolutionary awareness of the major issues of our time.

Keywords: *imperialism, industrialization, neo-panafricanism Pan-Africanism, revolution.*

Introduction

Plus d'un siècle après la naissance du panafricanisme, alors que l'Afrique subit encore les coups de fêrule de la monovision paternaliste et que la tendance à l'unilinéarisme de même acabit se consolide ; alors que les armes massives de pollution idéologique tiennent les Africains en otage existentiel ; alors que les pactes de dépendance, signés dans le dos des peuples, visent la reconquête et la recolonisation de l'Afrique ; alors que le pillage de l'Afrique et l'oppression de nos populations continuent inlassablement dans le cadre d'une mondialisation néolibérale bien orchestrée et bien installée, avec ses nombreuses contraintes, il n'est donc pas raisonnable de rester indifférent face à une telle pratique ignoble d'extermination des peuples dominés, transformée en une sorte de mécanique autogène et automobile, imposée comme un phénomène historique incontournable. D'où notre préoccupation de mettre en exergue le besoin exigible du panafricanisme dans la construction d'un autrement-être et d'un autrement devenir. Dans l'état actuel des choses, la libération du continent n'est-elle possible qu'à travers son unité ? Le panafricanisme prépare-t-il les consciences à la révolution c'est-à-dire d'abord à la connaissance du mal être, ensuite à l'identification de l'ennemi à combattre et enfin à la lutte à mener ? Comment réaliser ce programme majeur, ce symbole de notre destin historique qui

nous est précieux aujourd'hui : les Etats-Unis d'Afrique ? Le néo-panafricanisme est-il à même de transformer aujourd'hui les principes théoriques du panafricanisme en mobile d'action ?

La présente réflexion qui s'appuie sur une méthode dialectique, entend inscrire le projet de réalisation de soi dans la vision de la construction de l'unité africaine. Construire l'unité africaine relève de l'ordre de la nécessité d'être. C'est un acte de responsabilité de tous et de chacun en vue du devenir harmonieux de l'Afrique et des Africains. L'unité africaine est une détermination fondamentale pour la promotion du développement, de la solidarité et de la paix. L'heure est à la mobilisation des stratégies interrégionales, des expériences interétatiques, des recherches communes pour plus d'efficacité dans la résistance contre l'ajustement de l'Afrique au libéralisme économique et au marché mondial. K. Nkrumah (1964) nous l'a dit, « l'Afrique doit s'unir. » Il s'agit d'un impératif catégorique et non hypothétique à souscrire pour exister ou à décliner pour périr. S'unir ou mourir. Dans l'union, l'Afrique deviendra un continent fort, puissant, indépendant, autonome et autocentré.

En écrivant ces lignes, nous exprimons la volonté de rompre avec les coups de fêrule de l'unilinéarisme existentiel imposé par l'Occident qui, profitant de la faiblesse ou même de l'absence des contres-idéologies rivales, sophistiquées et enracinées, détruit les efforts d'émancipation créatrice déployés sur le continent. Alors que la tendance à l'uniformisme se manifeste, alors que les diverses rationalités prédatrices retardent le processus d'industrialisation et du devenir de l'Afrique, il devient urgent d'inaugurer une nouvelle dynamique panafricaine devant conduire à la sécrétion des ressources humaines, financières et économiques dont l'Afrique a besoin aujourd'hui pour son développement autocentré.

1. Le panafricanisme, un mouvement révolutionnaire de libération continentale

L'union fait la force et la puissance. Les défis existentiels sont aujourd'hui si considérables qu'aucun Etat esseulé, fût-il le plus influent, le plus opulent, le plus industrialisé ou le plus développé ne peut seul les relever. L'heure est à la mutualisation des efforts, à la fédération des énergies, à la mise en commun des expériences pour plus d'efficacité dans la recherche des solutions durables aux problèmes de notre époque. L'avenir de l'Afrique, c'est dans la conjonction des stratégies multiples. Il se nourrit d'expériences, de pratiques, d'habitudes, de conceptions diverses. Quel Etat seul pourrait-il aujourd'hui faire face à la lutte géopolitique internationale ou nous avons à faire à des luttes hégémoniques entre les grandes puissances ? Au moment où les Etats africains sont menacés de terrorisme, de velléités sécessionnistes, le panafricanisme ne devient-il pas la meilleure garantie contre l'insécurité et contre la balkanisation ? Nos conflits frontaliers, par exemple, ne pourront-ils pas être résolus dans le cadre de l'unité africaine ? Comme le martèle K. Nkrumah (1964, p.198), « le séparatisme nous prive d'une multitude que l'union nous vaudrait. » L'unité est donc la réponse que K. Nkrumah apporte à la balkanisation, à l'impérialisme, au colonialisme et au néo-colonialisme. Quelle que soit la légitime aspiration qu'un Etat peut manifester, il faut dire que seul, il est rattrapé par les limites naturelles de sa propre possibilité. Seul, il ne peut combattre efficacement ni contre les ingérences étrangères ni contre l'ajustement au marché mondial. Seul, il est nain et non viable car incapable de garantir sa souveraineté alimentaire, sa souveraineté monétaire, sa souveraineté économique, sa souveraineté militaire. Il faut reconnaître, en réalité, la fragilité des Etats pris individuellement et agir en conséquence. Agir, c'est éviter la dépense des énergies unilatérales, c'est expérimenter la nécessité de la commune mesure, c'est orienter toutes les forces du continent vers la mise

en évidence des tactiques de libération intégrale. Seule l'union des Nations africaines permet d'assurer la souveraineté totale de nos Etats. Chez K. Nkrumah (1974, p.172), l'unification des Etats africains est un impératif catégorique :

Je ne vois pas comment les Etats d'Afrique seraient en sécurité si leurs chefs, dont moi-même, n'avons pas la conviction profonde que le salut de l'Afrique est dans l'unité [...], car l'union fait la force, et, je le constate, les Etats africains doivent s'unir, ou alors se vendre aux impérialistes et aux colonialistes pour une assiette de soupe, ou encore se désintégrer individuellement.

Le néolibéralisme a légitimé du point de vue juridico-politique un ordre asymétrique : l'inégalité et la servitude. Il est temps aujourd'hui, eu égard à notre situation de dominé, de repenser l'ordre établi par le système capitaliste mondial. A cause de l'ajustement de l'Afrique au marché mondial, son économie se trouve désormais sous la tutelle paternaliste des institutions financières internationales dont la fonction est de reproduire les inégalités sur le marché mondial. Que faut-il donc faire ? Il faut agir. Il faut mener une lutte à la hauteur de la puissance du conquérant. Comment mener une telle lutte ? A cette question, C.R. Mbele (2010, p. 13) répond en ces termes : « Pour lutter contre un ordre si puissant, la lutte doit se situer à l'échelle d'une Afrique unie pour dépasser l'étroitesse de nos marchés ». Unie, l'Afrique ne sera ni marginalisée sur le terrain économique, ni victime d'un libéralisme brutal inspiré de la mondialisation. Nous devons renouer aussi bien, ajoute-il, (*Ibid.*) avec « l'idéal égalitaire du consciencisme du courant de la dialectique de la libération qu'avec l'objectif du *Plan d'Action de Lagos* d'accélérer la qualité de compétitivité de l'offre africaine au moyen de la formation intensive des cadres scientifiques et techniques ».

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la vision que nous avons de nous-mêmes est dominée par la notion de révolution.

Qu'est-ce qu'être en révolution ? Etre en révolution, ce n'est plus être ceci ou cela. De l'être en révolution, on sait qu'il n'est plus ce qu'il était, qu'il ne sera plus ce qu'il était avant la révolution. C'est ce qui explique aujourd'hui l'analyse des souffrances que l'Afrique endure comme un destin inflexible, la nécessité de la révolution qui se prépare contre l'impérialisme, le colonialisme et le néo-colonialisme. « L'Afrique n'est pas ce qu'elle devrait être. Elle est ce qu'elle ne devrait pas être. La crise est donc évidente. Elle naît de la conscience du déchirement vécue » (J.J. Ayotta 2020, p.60). D'où l'engagement des esprits éclairés à forger une conscience révolutionnaire, panafricaine et consciente de ce qu'elle est la boussole de son destin existentiel. N'avons-nous pas assez suffisamment souffert ? Que le traitement inhumain auquel nous avons été soumis ne connaîtra pas de fin ? Que notre existence ne sera faite que de traite négrière, d'esclavagisation, de colonisation, de peine, de douleur, de servitude monétaire, d'exploitation servile, de fourniture de matières premières, des injonctions d'ajustement structurel, de consommation des restes des autres sans terme et jamais de liberté, de souveraineté, de puissance, d'épanouissement ? Le moment n'est-il pas venu d'y mettre à jamais un terme ? Nos coutumes et nos traditions ont été ruinées, nos héros déportés, nos résistants assassinés. Nos richesses ont servi non pas pour notre développement, mais pour le développement des autres. Nous avons travaillé non pas pour assurer notre bien-être, mais pour nourrir les autres. Tel est le passé de l'Afrique, un passé fait d'imbécilisation, d'infantilisation, de réification de l'essence nègre, de déportation, de désintégration de foyers et de familles, de désorganisation des systèmes économiques, politiques, sociaux, culturels nègres, d'exploitation, de servitude bref de la destruction du continent. Un passé où l'Africain se sentait en permanence menacé dans son droit sacré à être.

Nous nous rendons compte aujourd'hui de la vanité de nos efforts fournis pendant plusieurs décennies de lutte contre

l'ordre dominant si tant est que le colonisateur ne cesse d'inventer des stratégies nouvelles beaucoup plus subtiles et malignes. Voilà pourquoi il nous revient de nous préparer pour en découdre définitivement avec un tel système de sujétion et ses ramifications. Ainsi, la révolution apparaît ici comme un acte d'engagement qui mettrait un terme à ce destin mortifère qu'une race d'imposteurs voudrait imposer à l'Afrique. C'est l'acte par lequel l'Afrique proclamera son indépendance totale. Il lui confèrera la possibilité d'implémentation d'un gouvernement panafricain de rêve. Nous devons envisager un autrement-devenir dans une Afrique unie, prospère, puissance et autocentrée. Si nous renonçons à la révolution, plus rien ne sera encore possible qui réponde à l'ordre de nos aspirations panafricaines, aux besoins d'une dynamique de création de nouveaux modes d'être et de nouvelles catégories conceptuelles d'intelligibilisation du réel en tant tel et dans son ensemble.

Le panafricanisme met fin à l'Afrique des strapontins, des grooms, des béni-oui-oui, des pantins, des marionnettes politiques, culturelles et intellectuelles. Il sonne le glas des pensées réactionnaires et antirévolutionnaires. C'est ce qui explique l'attitude révolutionnaire des panafricanistes et surtout la critique acerbe qu'ils adressent aux penseurs postcolonialistes. Ces derniers substituent la ruse et l'opportunité à la dialectique de la lutte et de la résistance ; le momentané, « l'instant favorable » et l'évènementiel au « temps long et à la profondeur de l'histoire » (Nkolo Foé 2011, p.174) ; le métissage à la construction d'une personnalité historique. Il existe une certaine convergence idéologique entre leurs pensées. La trame de leurs discours ne change pas. Nous pensons ici à « l'afropolitanisme » de Mbembe et au « cosmopolitisme enraciné » d'Appiah qui « défendent « le rôle positif » de l'ajustement structurel » (C.R. Mbele 2010, p.25) ; à la « philosophie de la traversée » de Bidima et au « héideggerianisme et son dasein ethnologisé » de Bourahima Ouattara qui « encouragent l'informatisation des sociétés

africaines et le besoin d'une philosophie de la débrouille criminelle au sein du marché mondial » (*Ibid.*). En effet, « leur pensée de l'être est bien plutôt celle de la discontinuité, de la dispersion, de la fragmentation, de l'évanescence, du hachage, du ratage, de la mobilité et du flux sans signification, sans but et sans fin dans la précarité, l'incertitude et l'inachèvement » (*Idem*, p.26).

Le panafricanisme est un mouvement essentiellement révolutionnaire. Sans révolution, l'Afrique demeure non seulement sous l'empire de l'impérialisme, mais aussi d'un complexe idéologique postcolonialiste qui accompagnerait son ajustement « à la mondialisation du capitalisme néolibéral. » Le postcolonialisme en effet, est saisi, chez Nkolo Foé (2011, p.76), comme une idéologie qui théorise et assume l'impuissance de l'Afrique face au marché capitaliste. Alors que la « Raison émancipatrice » affirme que « l'être humain, individuellement et collectivement, peut et doit faire son histoire » (S. Amin 2008, p.9), le postcolonialisme oppose une forme d'« existence contingente, dispersée et dépourvue de puissance » (A. Mbembe 2020, p.67). « Bidima constate au plan individuel l'impuissance de l'homme face au marché et à l'État » (Nkolo Foé 2011, p.76) ; au plan international, J.G. Bidima (1995, p.68) soutient qu'au regard des rapports de force en place « l'Afrique ne fait pas son histoire ». Sans une révolution appropriée à l'échelle panafricaine, l'Afrique sera toujours le continent de l'émotion et non de la raison puisque, selon L.S. Senghor (1964, p.264), le nègre c'est « l'homme de la danse dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur ». Il n'est porteur ni de réflexion ni d'élan révolutionnaire, mais de « sensualité », d'« émotivité », de « sympathie » et d'« amour. » Comme le constate M. Towa (2011, p.13), la perspective d'une lutte révolutionnaire contre la domination coloniale est écartée chez L.S. Senghor. La poésie de Senghor envisage la négociation, la prédilection morale, la prière, le pardon, la réconciliation.

2. Panafricanisme, un moyen d'industrialisation évident de l'Afrique

Le consciencisme développé par Nkrumah, Fanon, Césaire, Cabral, Machel, Mondlane, Towa, Foé, Mbele, inscrit l'unité et l'industrialisation de l'Afrique à l'ordre du jour pour résister au système asymétrique de la mondialisation c'est-à-dire faire face à l'ordre économique néo-libéral favorable aux pays les plus développés et les plus forts. La maîtrise du travail industriel et de la technoscience qui l'accompagne facilitera par exemple la production en quantité suffisante d'intrants pour l'agriculture moderne tels que les engrais, les pesticides, les outils et les machines agricoles. Seront aussi produits des matériaux de construction en vue de la construction des logements urbains et ruraux décents pour le bien-être de la population africaine dont la croissance est rapide et en général pour satisfaire les exigences de l'économie en matière de construction. La dynamique panafricaine conduira ainsi à la sécrétion des ressources humaines, industrielles, agricoles, minérales, financières, économiques dont l'Afrique a besoin aujourd'hui pour son développement autocentré. Si la mobilisation des ressources à l'échelle continentale accélérera la formation du capital, l'auto-enfermement, à *contrario*, s'avère suicidaire. Aujourd'hui Nkrumah constate que les continents émancipés sont des continents industrialisés. Or, une Afrique morcelée en de petits Etats ne peut ni s'industrialiser ni se libérer de la domination coloniale. L'unité des Africains est donc la condition de leur industrialisation, de leur développement et de leur libération. Ce n'est que par ce biais que l'Afrique deviendra libre et planifiera son développement de façon centrale et scientifique. D'où ces propos de K. Nkrumah (1964, p.199) :

La clé d'une industrialisation notable de notre continent est une union d'Etats africains, planifiant son développement de façon centrale et scientifique, en mettant son économie en

commun. Cette planification centrale créera des unités industrielles rattachées aux ressources et mettant la production d'aliments et de matières premières en rapport avec des industries de transformation, et ces industries vitales qui permettent d'accumuler de gros capitaux.

L'industrialisation de l'Afrique doit aller de pair avec un saut qualitatif dans la création du marché commun africain (ce qui suppose une zone de libre-échange continentale africaine). Ce vaste marché commun, par la suppression des droits de douane sur les produits africains, renforcera les échanges intra-africains. Les produits sortis des industries africaines se labéliseront *made in Africa* et ainsi bénéficieront des droits de douane préférentiels. Il s'agit aussi d'une libéralisation qui vise à doper le développement du commerce régional : actuellement celui-ci n'absorbe que 15% des exportations du continent lorsqu'il atteint 68% en Europe, 61% en Asie ou 20% en Amérique Latine. La suppression des barrières tarifaires pourrait augmenter de plus de 50% les échanges intra-africains. Le marché panafricain sera alors un antidote contre les Accords de partenariat économique (APE) entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l'union européenne. Théorisés par l'Europe en direction de l'Afrique subsaharienne, les APE visent à supprimer 75% des droits de douane sur les importations venant de l'EU et à limiter, au-delà des exigences de l'OMC, les possibilités des Etats africains de mener une politique commerciale libre et souveraine. L'Afrique unie et industrialisée est donc à l'ordre du jour pour faire face aux politiques économiques ultralibérales initiées au nom des intérêts de l'Europe. C'est elle qui peut résister face à la mondialisation. Autrement le débat sur la diversité économique et la faible performance commerciale africaine ne sera qu'une vue de l'esprit ou alors une perpétuelle figure rhétorique. De même, une monnaie commune africaine, libre de liens avec les zones de devises étrangères, favoriserait les échanges intra-africains et

permettrait de sortir du cercle vicieux de la dépendance monétaire.

3. Le néo-panafricanisme et l'avenir de l'Afrique

Certes, la mise en œuvre du panafricanisme se heurte à de nombreuses difficultés telles que l'égoïsme des chefs d'Etats africains attachés chacun à son pouvoir local, l'absence de débat théorique, de culture démocratique et d'esprit critique, la démission des intellectuels et des dirigeants politiques, la montée excessive de la conscience tribale et des réflexes identitaires, la domination économique des grandes puissances occidentales, la complicité des institutions internationales peu favorables au projet d'émancipation de l'Afrique, les manœuvres de sape continentale organisées par les multinationales et la balkanisation du continent. Mais, en cette ère du néo-panafricanisme, l'unité africaine pour son implémentation exige une nouvelle dynamique d'ascendance démocratique et socialiste qui intègre un dialogue à la fois vertical et horizontal. Le panafricanisme ne saurait se réduire essentiellement à la rencontre des chefs d'Etats et de gouvernements africains lors des sommets de l'Union africaine, ce qui limiterait le dialogue à son aspect vertical. Il doit s'étendre aussi à la population africaine toute entière, d'où la nécessité d'un dialogue horizontal c'est-à-dire entre gouvernants et gouvernés d'une part et entre gouvernés d'autre part. Le néo-panafricanisme, c'est notre affaire à tous car l'histoire africaine, c'est celle de tous les pays africains et les humiliations subies sont, au cœur de tout Africain, le stimulant de révolution qui attend juste que les conditions soient appropriées pour qu'il y ait véritablement lutte en vue d'une mutation et d'un renversement des rapports existentiels. L'avenir du néo-panafricanisme dépend non seulement des chefs d'Etats ou de chaque pays pris individuellement, mais aussi et surtout du peuple africain en tant que tel et dans son ensemble. L'ère de l'institutionnalisme est

dépassée. Le néo-panafricanisme ne se réduit pas à une institution dont le siège serait implanté dans un pays africain. Comme le disait Nkrumah, nous sommes Africains non pas parce que nous sommes nés en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en nous. D'où la nécessité de dépasser aujourd'hui « le cadre de nos tribus, de nos ethnies, pour prendre en compte l'intérêt de la communauté nationale, en harmonie avec le reste de l'Afrique » (P.P. OKAH-ATENGA 2015, p.193).

Pour que le projet des États-Unis d'Afrique ne soit pas un idéalisme, nous devons passer de l'abstrait au concret, de l'idée à l'acte, de l'idéologie à la praxis. Les pères fondateurs du panafricanisme étaient des idéologues, les néo-panafricanistes devraient transformer aujourd'hui les principes contenus dans les théories en mobiles d'action. Ils doivent éveiller les consciences, instiguer aux peuples africains de renoncer à leur foi en l'Occident car l'heure est à l'action. Le colonisateur est un malin sadique, il a changé de stratégies et a décidé de continuer l'acte de domination, de sujétion et d'exploitation entamé depuis belle lurette. Le néo-panafricanisme invite à la résistance ; il demande à chaque Africain de se préparer au combat, de penser d'abord à l'Afrique avant de penser à soi-même. Le colon devient de plus en plus rugueux dans sa nouvelle forme de domination. Nous devons en prendre conscience, le plus rapidement possible et nous battre, non en rangs dispersés mais à l'échelle panafricaine. La lutte isolée s'est avérée inopérante jusqu'ici ; seule une lutte commune permettra de résister à la prédation occidentale. Nous ne devons jamais accepter que notre cheminement existentiel signifie servitude et dépendance. Nous devons donc nous battre contre le système de réification, d'oppression et d'exploitation mis en place par l'Occident prédateur. Nous ne devons jamais arrêter de combattre et d'assaillir nos ennemis dans leurs retranchements subtils. Il s'agit d'un combat actuel avec les moyens actuels.

Les panafricanistes de la première génération, à savoir Booker Washington, Marcus Garvey, Henry Sylvester William, Du Bois

entre autres, les panafricanistes de la deuxième génération qui sont : Nkrumah, Nyerere, Boganda, Sankara, etc. s'étaient battus à leur époque, avec les moyens à leur disposition en vue de contrecarrer l'esclavage, le colonialisme et le néo-colonialisme. Ils ont été des instruments de l'histoire universelle. A nous les panafricanistes de la troisième génération c'est-à-dire des néo-panafricanistes, de mener notre combat aujourd'hui, un combat à la hauteur des enjeux géopolitiques et géostratégiques de notre temps. Comme le relève J.J. Ayotta, (2020, p.200), « il n'y a pas discontinuité mais plutôt continuité historique. Ils nous ont tendu la perche. Nous en assurons le relai. Plus de trahison, plus de démission, plutôt engagement, dévouement, témérité et ténacité ». En tout état de cause, la conscience panafricaine révolutionnaire doit être en mouvement, en marche.

Le néo-panafricanisme est une négation de l'impérialisme, mais aussi du postcolonialisme. Il « immunise », contre deux dimensions de la pensée postcoloniale. D'une part, il protège « contre l'individualisme méthodologique du postcolonialisme et d'autre part contre la conceptualisation d'une insupportable et pathétique apatridie sur la scène du monde » (Mbele 2015, p.8). Il représente une plateforme d'enseignements et de formation pour la jeunesse militante afin de prolonger et de parfaire dans la mesure du possible l'œuvre des panafricanistes de première et de seconde générations. Il indique qu'en dépit de tous les dénigrement dont ils sont victimes, les Africains sont en mesure de se hisser à la hauteur des enjeux majeurs de leur époque pour y jouer un rôle historique de combattants révolutionnaires. Il prépare la conscience contemporaine africaine à la riposte exigible. Riposte contre la servitude monétaire ; riposte contre l'ajustement de l'Afrique au marché mondial ; riposte contre les aides contraignantes ; riposte contre la manipulation idéologique des médias espions ; riposte contre les affres de l'OMC, du FMI, de la banque mondiale ; riposte contre la pensée postcoloniale ; riposte contre l'afro-dénigrement, contre l'afro-pessimisme. Face à tout ce que l'Afrique subit dans le système de la

mondialisation en marche, le néo-panafricanisme invite à un effort permanent de réponse appropriée. Le système capitaliste mondial nous impose des défis à relever certes mais cela ne voudrait pas dire que le continent représente un simple colifichet de l'histoire. La réponse à donner à ce défi majeur en appelle d'abord à un travail quotidien de déconstruction de tous les fondamentaux de l'édifice colonial et néocolonial. Après la déconstruction, l'engagement de tous les Africains à la lutte révolutionnaire. En fait, l'idéologie révolutionnaire néo-panafricaine reprecise la responsabilité de chacun en cette période d'édification de notre destin commun, savoir, la lutte contre les armes de pollution massives, les théories du chaos, les idéologies de dénigrement d'abord, et ensuite la lutte pour l'émancipation totale de l'Afrique. Avec le néo-panafricanisme, l'on peut donc réaliser combien il est périlleux, pour un continent comme l'Afrique, de se laisser conduire par les idéologies impérialistes qui font la promotion de l'individualisme, du néolibéralisme, de l'ultralibéralisme, du racisme, de l'exclusion, etc.

Le néo-panafricanisme n'est possible qu'à travers la sensibilisation accrue des masses africaines pour une prise de conscience collective en vue d'un combat commun, qui se situe à l'échelle d'une Afrique unie. Il faut donc surabonder les consciences africaines d'incessants réveils libérateurs et armer les esprits de courages et d'élan révolutionnaires. Pour que le néo-panafricanisme devienne une réalité, il faut éduquer et organiser les masses africaines. Les masses doivent d'abord saisir le panafricanisme dans son essence, son objectif et son horizon téléologique, ensuite être mobilisées pour la résistance, le combat et la défense de la cause commune. La démarche à suivre doit être pédagogique. Il faut diffuser les principes du panafricanisme révolutionnaire par le biais des médiats, des écoles, des conférences publiques, des institutions artistiques et culturelles. Il faut amener les masses africaines à se convaincre de la nécessité de la reconstruction du continent. Elles

changeront d'attitude et surtout de mentalité et adhéreront aux principes du néo-panafricanisme en vue de l'émancipation du continent africain. Le néo-panafricanisme enseigne comment s'engager à nouveau dans la bataille contemporaine pour la libération totale et le développement de l'Afrique. Il s'agit de se refaire confiance et prendre conscience de son apport inestimable dans la lutte pour le devenir continental.

Le néo-panafricanisme doit se vivre au niveau de tous les maillons de la société : communautés rurales, communautés urbaines, arrondissements, départements, régions, etc. Il rassemble sans exclusion ni rejet toutes les composantes sociales, culturelles, religieuses, intellectuelles, politiques de l'Afrique. Il exhorte les uns et les autres à traduire concrètement les principes du panafricanisme dans leurs comportements existentiels de tous les jours. Le néo-panafricanisme devient donc un art de vivre. Il œuvre à la conversion des mentalités en vue de la visée rationnelle des valeurs par lesquelles le panafricanisme cesse d'être un objet de propagande pour devenir une manière d'être, de vivre, d'exister des peuples africains. Être néo-panafricaniste, c'est adopter une attitude d'engagement sincère, qui se reflète dans notre vécu existentiel à travers les actes que nous posons chaque jour pour combattre la « dérive monolectique » existentielle occidentale. Le néo-panafricanisme ne se limite pas au discours sur le panafricanisme. Comme le pense J.J. Ayotta (2020, p.208), « tenir un discours sur le panafricanisme n'est pas vivre le panafricanisme. Le dire n'est pas le faire. Forcément. Or en matière de panafricanisme aujourd'hui, c'est le faire qui importe ».

Le panafricanisme propagandiste est autant dangereux que le néo-colonialisme. Comment peut-on proclamer, par exemple, qu'on est panafricaniste et poser dans le même temps la francophonie comme cadre idéal et fondement de notre politique et de notre culture ? Comment peut-on être panafricaniste et soutenir que le franc CFA est une « chance monétaire » pour

l'Afrique ? Comment peut-on être panafricaniste et en appeler à l'intervention militaire étrangère pour destituer un chef d'Etat démocratiquement élu ? Comment peut-on être panafricaniste et se réjouir de la démolition ou même participer de près ou de loin à la destruction d'un Etat panafricain par les forces armées de la coalition occidentale ? Comment peut-on être panafricaniste et participer aux coups d'Etats dans des pays africains voisins à défaut d'offrir son pays comme base arrière pour des manœuvres de déstabilisation aux puissances impérialistes ? Comment peut-on être panafricaniste et rejeter le projet de construction des Etats Unis d'Afrique avec un seul gouvernement continental, une seule politique étrangère, une seule armée, une seule monnaie ? On ne saurait donc être panafricaniste et ne pas contribuer concrètement à l'œuvre de construction de l'édifice panafricain. En fait, le propagandisme ne fait pas le panafricanisme. On peut exalter l'idéal du panafricanisme, on peut même en faire un culte, mais tant que les vertus du panafricanisme ne se traduisent pas dans nos actes concrets, dans notre engagement révolutionnaire, notre panafricanisme propagandiste demeure un concept creux et vacant. Comme le martèle J.J. Ayotta (*Idem* p.209), « le panafricanisme doit quitter les lèvres pour s'incarner dans les actes ». Cela suppose la mise sur pied de la conscience néo-panafricaine combattante et révolutionnaire, l'émergence d'une volonté politique sincère et accrue, l'engagement des masses populaires et des élites intellectuelles pour la cause panafricaine, le dépassement des égoïsmes nationaux, la culture de l'esprit critique, la libération de la pensée prise en otage par les sectes pernicieuses modernes et traditionnelles. Ce n'est qu'avec le panafricanisme révolutionnaire c'est-à-dire le néo-panafricanisme que nous ferons de l'idéal des États-Unis d'Afrique une réalité vivante.

Conclusion

Le panafricanisme et l'être-à-venir de l'Afrique : Tel est le thème qui a mobilisé notre effort de réflexion dans le cadre de ce travail. L'enjeu était de savoir si le devenir historique de l'Afrique passe par son unité. Ce qu'il faut retenir, c'est que le panafricanisme révolutionnaire se pose comme une alternative à l'idéologie néolibérale. Il œuvre pour l'éveil des consciences démobilisées ou démotivées par plusieurs décennies de luttes anti-impérialistes. Il s'agit donc d'une nouvelle phase de lutte pour la formation de la conscience néo-panafricaine révolutionnaire tournée vers la libération, l'autonomie et le devenir de l'Afrique. Le devenir du continent passe donc, non seulement par les concepts d'un « développement endogène » (J. Ki-Zerbo 1992), d'un « afropolitanisme » (A. Mbembe 2020) ou d'une « philosophie de la traversée » (J.G. Bidima 1995), mais aussi et surtout par le néo-panafricanisme révolutionnaire. Notre travail consistait donc à montrer que le néo-panafricanisme révolutionnaire constitue l'être-à-venir de l'Afrique. La méthode dialectique y a contribué substantiellement. Dans une perspective de construction d'un monde multipolaire, le néo-panafricanisme révolutionnaire représente un paradigme conceptuel novateur.

Bibliographie

Amin S. (2008). *Modernité, religion et démocratie. Critique de l'eurocentrisme, critique des culturalismes*. Paris : Parangon, 250 p.

Ayotta J.J. (2020). *Afrique media et l'être-à-venir de l'Afrique*. Yaoundé : MIDI, 404 p.

Bidima J.G. (1995). *La Philosophie négro-africaine*. Paris : PUF, 127 p.

Diop C.A. (1974). *Les Fondements économiques et culturels d'un Etat fédéral d'Afrique Noire*. Paris : Présence Africaine, 124 p.

Ki-Zerbo J. (1992). *La Nette des autres. Pour un développement endogène en Afrique*. Dakar : CODESRIA 491 p.

Mbele C.R. (2010). *Essai sur le postcolonialisme en tant que code de l'inégalité*. Yaoundé : CLE, 94 p.

Mbele C.R. (2015). *Panafricanisme ou postcolonialisme ? La lutte en cours en Afrique*. Paris : l'Harmattan, 113 p.

Mbembe A. (2020). *De la postcolonie. Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*. Paris : La Découverte, 262 p.

Ngaha T.H. (2020). *Dictionnaire philosophique de l'Apprenant*. Yaoundé : MIDI, 288 p.

Nkolo Foé (2011). Les politiques de la philosophie en Afrique. Emancipation, postcolonialismes, herméneutique et gouvernance. *Diogenes*, 2011/3, n. 235-236, p. 174-191.

Nkrumah K. (1964). *L'Afrique doit s'unir*. Trad. L. Jospin, Paris : Payot, 259 p.

Okah-Atenga P.-P. (2015). *Traite négrière, esclavage, colonisation et émergence de types d'humanité en Afrique : Le devoir de mémoire*. Yaoundé : CLE, 221 p.

Ouattara B. (1999). *Penser l'Afrique. Suivi de l'Afrique « fragmentée »*. Paris : L'Harmattan. 165 p.

Senghor L.S. (1964). *Liberté I. Négritude et humanisme*. Paris : Seuil, 448 p.

Towa M. (2011). *Léopold Sédar Senghor : Négritude ou Servitude*. Yaoundé : CLE, 127 p.

USAGES ET REPRESENTATIONS DES SIEGES TRADITIONNELS CHEZ LES BAMILEKE

Timma Olivier,
Université de Dschang-Cameroun
olivertims@gmail.com

Résumé

Même si s'asseoir n'est pas un art, bien s'asseoir selon les principes coutumiers et le type d'objet qui accompagne cette action reste un art et une valeur séculaire chère aux peuples de l'Afrique subsaharienne. Partant des univers socioculturels des sièges coutumiers Bamiléké, des informations enrichissantes sur l'envergure des sièges ainsi que leurs rôles restent des données importantes dans les comportements humains en société. De plus, des renseignements historiques sur leurs transformations offrent des théories sociales qui permettent de les comprendre à partir de l'histoire de l'espace où ils ont été produits. Cet ensemble des faits et des gestes a fini par questionner à bien des égards le commun des mortels sur l'endroit « où on peut s'asseoir » et la personne « qui peut s'asseoir » sur ces artefacts qui se veulent des leviers d'hierarchisations sociaux. Ce qui continue d'alimenter encore des débats entre traditionalistes et modernistes sur le sujet des usages, des usagers et de la représentation socio-symbolique du triptyque, meuble, lieu et règle établie par les ancêtres qui les ont créées.

Mots clés : Usages, représentations, sièges coutumiers, hiérarchisation, Bamiléké.

Abstract

Even if sitting is not an art, sitting well according to customary principles and the type of object that accompanies this action remains an art and a secular value dear to the peoples of sub-Saharan Africa. Based on the socio-cultural universe of Bamiléké customary seats, enriching information on the scope of seats and their roles remain important data in human behaviour in society. In addition, historical information on their transformations offers social theories that allow us to understand them from the history of the area in which they were produced. In many respects, this collection of facts and gestures has led ordinary people to question where

and who can sit on these artefacts, which are intended as levers of social hierarchy. This continues to fuel debates between traditionalists and modernists on the subject of uses, users and the socio-symbolic representation of the triptych, furniture, place and rule established by the ancestors who created them.

Key words: *Uses, representations, customary seats, hierarchisation, Bamiléké.*

Introduction

Situé en Afrique centrale, au cœur de la forêt équatoriale, entre les Grassfields, l'espace soudano-sahélien et l'océan Atlantique, le Cameroun partage ses frontières avec le Tchad au nord, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo au sud, la République Centrafricaine à l'est et le Nigéria à l'ouest. Plus de deux cent cinquante ethnies et langues assimilées y cohabitent au même titre que les religions ancestrales et les religions importées. Connus pour leur dynamisme, les Bamiléké sont une unité de peuple composé de cent-une communautés de langues, de cultures, de structures sociales... que l'on trouve dans la région des hautes terres de l'ouest du Cameroun.

Cette région des hautes terres est marquée par l'activité agricole de rente (thé et café) et de subsistance. Elle est aussi caractérisée par l'enracinement des chefferies traditionnelles qui maintiennent leurs importances et leurs puissances à travers leurs architectures majestueuses. L'artisanat et l'art s'y côtoient comme les manifestations physiques et visibles de sa culture qui se traduisent aussi dans les faits et gestes des individus de la communauté en société. Comme dans la plupart des peuples de l'Afrique subsaharienne, certains objets d'art témoignent de la place de son propriétaire dans la société. C'est le cas des sièges traditionnels que l'on trouve dans les usages courants ou pour les réunions des sociétés coutumières par leurs ayants droits.

Seulement, il est strictement interdit aux jeunes garçons de s'asseoir sur un pareil dispositif s'ils n'ont pas encore subi la

cérémonie d'initiation au siège coutumier ou *cwə kwo* '. Il s'agit d'un rituel qui non seulement le considèrera comme un homme, mais lui donnera aussi le droit de s'asseoir sur un siège dans la cour de son père, mais aussi en publique sur un tabouret coutumier fait de rachis de palmier raphia. Ainsi, des informations enrichissantes sur la taille des sièges, leur rôle, les transformations, les renseignements historiques et les théories sociales qui permettent de les comprendre à partir de l'histoire de l'espace où ils ont été produits sont encore importantes de nos jours.

Mais des questions telles qu'« où peut-on s'asseoir » et « qui peut s'asseoir » sur les meubles ou tout autre objet fait pour s'asseoir en contexte sociologique peuvent dire long sur un peuple. Plus exactement, comment concevoir l'importance de l'usage et de la représentation des sièges traditionnels chez les Bamiléké ? Pour élucider cette problématique, l'objectif est de montrer l'importance et la place du sièges coutumier dans les usages chez les Bamiléké. Pour y arriver, nous allons d'abord présenter l'univers des Grassfields, ensuite circonscrire les situations d'usages des tabourets traditionnels dans ce contexte et enfin dégager les éléments plastiques favorisant la perception ou la projection des sièges traditionnels chez les Bamiléké.

1. Présentation de l'univers des Grassfields

Le plateau des Grassfields, constitué de terres de reliefs qui s'étendent de l'ouest au nord-ouest du Cameroun, à la fois doté d'un paysage visible et spirituel. C'est le lieu d'une vitalité patrimoniale omniprésente que plus d'une centaine de royaumes aussi différents que complémentaires ont su conserver et perpétuer au fil des siècles en tant que dépositaires des legs ancestraux. Cette cosmogonie à l'architecture monumentale, aux toits coniques ou à l'image des pyramides égyptiennes est le socle socio-historique d'un peuple de travailleurs et créateurs

des pièces exceptionnelles de la mémoire collective d'une tradition de chasseurs.

L'espace du Grassland se présente comme l'une des plaques tournantes de l'activité artisanale du Cameroun. En effet, de nombreux masques, statues, poteries, objets en fibres végétales et broderies ont fait de lui un des foyers culturels et culturels majeurs et une destination touristique privilégiée avec la mise en place de nombreux musées royaux et du programme la route des chefferies. Les peuples du nord-ouest, les Bamoun et les Bamiléké sont les principaux groupes humains qu'on rencontre dans le Grassfields. Lorsqu'on parle des Bamiléké, plusieurs vocables qui ne sont en réalité que des clichés (les envahisseurs, les commerçants, les hommes d'affaires, les travailleurs...) se bousculent.

Mais, des idées sur l'origine de ce peuple s'affrontent à travers des hypothèses qui se controversent sans se recouper de façon claire sur des éléments des us, des coutumes ou de la linguistique. Cependant, des sources (Jean Paul Notué et Louis Perrois 1984 ; Raymond Lecoq, 1985 ; Pierre Harter, 1986...) s'accordent à reconnaître que ce peuple a une histoire riche et complexe, marquée par plusieurs migrations, combats et transformations. Ils sont organisés en chefferies, qui sont des sortes de mini-états centralisés autour d'un chef (*fo*) puissant et jouissant d'un pouvoir de droit semi-divin.

Celui-ci est généralement un descendant de la dynastie fondatrice du village. L'exercice de son pouvoir est modéré par l'existence de plusieurs sociétés secrètes à mission administrative, religieuse et guerrière. Chaque fois, le choix du successeur⁷¹ d'un chef se fait secrètement par le chef lui-même pendant qu'il est encore en fonction. Chaque nouveau leader coutumier séjourne dans le *La'akam* ou village des notables,

⁷¹ Ce choix est consigné dans un testament et confié à certains dignitaires de confiance parmi ses homologues du Grassland.

avant son intronisation. C'est là qu'il reçoit une formation en investiture et initiation aux mystères du royaume.

La société bamiléké est un espace structuré à l'image d'une pyramide, qui a à sa tête un chef et le conseil des neuf notables fondateurs de la chefferie. Dans cette organisation, la religion, la politique et le fonctionnement social sont intrinsèquement liés dans une cosmogonie sophistiquée où l'homme dialogue avec la nature, et le monde des vivants et celui des morts en véritable centre de gravité. L'urbanisme palatal s'articule autour de trois axes de vie formée de la zone publique qui part du marché au palais du peuple en passant par le quartier des femmes, la zone résidentielle qui est le domaine du chef et la zone interdite qui est constituée du bois sacré et du panthéon des chefs, qui comme la résidence du chef est encadré par les sociétés secrètes (cf. schéma 1). Si la nature est au cœur de la chefferie, c'est parce qu'elle y joue un rôle essentiel dans la marche de la vie. De sa faune et de sa flore, l'être humain tire le nécessaire pour se nourrir, pour se construire, pour se soigner et pour prier. Ce qui traduit une diversité de connexions symboliques entre l'homme et les autres éléments de la nature (animaux, végétaux, minéraux) avec qui il établit une relation spirituelle. Ainsi, si chaque famille a un arbre sacré et une case de crâne destinés aux cultes des ancêtres, un autre lieu plus important dit bois sacré, réservé au chef et aux initiés (notables et sociétés secrètes) sous certaines conditions, se trouve au bout de l'axe de la vie de l'artère principale de la chefferie. C'est là que les esprits des ancêtres résideraient pour veiller au triptyque symbolique homme-nature-animal qui constitue l'essence même de la croyance chez les Bamiléké.

SCHEMA 1: SCHEMA DIRECTEUR DE L'URBANISME D'UNE CHEFFERIE DANS LE GRASSFIELDS.

Les peuples du Grassfields croient en l'action positive ou négative⁷² des morts, notamment celles des ancêtres sur les vivants. C'est un principe culturel qui assure la continuité du cycle de la vie par les ancêtres qui devient des intercesseurs auprès du divin (cf. schéma 2). Son crâne est placé dans un coin de la cuisine ou dans une case⁷³ consacrée à cet effet, reçoit régulièrement des offrandes et reste la matrice réelle à travers laquelle un vivant communique avec les morts. Dans les faits, les offrandes sont des sacrifices que les descendants des défunts «

⁷² Les traditionalistes ont coutume de dire que les ancêtres ont le pouvoir de déclencher des malheurs s'ils ne sont pas apaisés par des sacrifices et offrandes qui garantissent le lien d'appartenance.

⁷³ La case sacrée est le site des actes de vénération, où les descendants peuvent emporter de la terre sacrée pour en frotter ou marquer la poitrine de leurs enfants en disant des bénédictions.

ancestralisés » font sur le lieu sacré où le crâne exhumé est entreposé. Ils peuvent consister en de l'huile de palme, du sel, du sang d'animaux (poule, chèvre, etc.) ou d'un met (plantain préparé à la viande de chèvre, haricot *koki* mélangé à de l'huile rouge, maïs écrasé mélangé à l'huile rouge et du légume...) destinés à demander ou à remercier les ancêtres pour une faveur, comme la protection, la santé, le travail ou la réussite.

SCHEMA 2: RELATION HOMME, ANCETRE ET DIVINITE

Toutefois, signalons que certains ancêtres habitent les grottes, les chutes, des bois sacrés qui sont des lieux publics de cultes. Seules les traces de reste du feu, d'huile rouge, de sel, de cola, de jujube ou d'éléments utilisés, restent les témoins réels dans ces milieux naturels de la pratique du culte des ancêtres. Si les ancêtres fondateurs de la chefferie peuvent agir sur tout le village, ceux du lignage des simples habitants n'agissent que sur leurs descendances. Mais, la prière qu'on leur adresse n'est pas une récitation consignée dans un document. Elle s'adapte à chaque situation d'une personne à l'autre et est dite dans une visée bien précise.

Doté d'une architecture symbolique particulière, qui est toujours précédée d'une porte d'entrée de deux ou trois cases longitudinales reliées entre elles par un toit⁷⁴, les chefferies Bamiléké ou *Tsa/Tsweh* (selon le registre des grands groupes de langues⁷⁵), sont organisées en espaces publics et réservés aux initiés bien distincts. Véritables unités culturelle et culturelle, ils sont un centre administratif où s'exerce à la fois le pouvoir religieux, législatif, judiciaire et exécutif que le chef assisté de son conseil de sept ou de neuf notable est chargé d'exécuter.

2. Usages des tabourets traditionnels chez les Bamiléké

La région des hauts plateaux de l'ouest-Cameroun, plus connu sur le nom de Grassfields a conservé jusqu'à nos jours une forte et vivante civilisation dont les traditions ancestrales sont accompagnées d'un ensemble de faits et de gestes, des us et coutumes qui font la singularité et l'authenticité des peuples qui vivent dans cet espace. En effet, les Bamilékés ont une culture très riche qui se manifeste notamment par la diversité de leur art. En réalité, l'art est un moyen d'expression privilégié qui permet

⁷⁴ Autrefois les toits des entrées de chefferies traditionnelles étaient formés de deux cases faites de rachis de palmier raphia souvent reliés entre elles par un toit de chaume ou en paille. Chacune de ses portes d'entrée est un cadre de bois sculpté de motifs géométriques et d'animaux (lion ou panthère) symbolisant la puissance de la chefferie.

⁷⁵ Ghöm'a-lah, Yemba, Ngombaa, Fé'efée, Medumba.

aux hommes d'agir sur leur propre milieu et de marquer leur culture par une empreinte remarquable. Ce qui fait dire à Jean Paul Notué (2005 : 26) que les productions plastiques

sont étroitement liées à l'environnement naturel aux facteurs sociaux, aux croyances, à la religion, au cadre politique. C'est pourquoi aucune analyse esthétique, aucune étude historique ne peuvent faire l'économie d'une parfaite connaissance du cadre politique, social et religieux dans lequel l'art s'est épanoui.

Dans les Grassfields, l'activité artistique est un domaine réservé à la chefferie, car des spécimens exceptionnels servent à glorifier d'abord le pouvoir du chef et à assurer sa protection spirituelle. Ces objets d'art sont souvent chargés des symboles et des significations ésotériques. Ils peuvent représenter des animaux totémiques, des ancêtres ou des divinités. Les matériaux utilisés sont divers : bois, fibres, perles, plumes, etc. les formes sont également variées : masques, statues, trônes, portes, instruments de musique... L'architecture du toit, la coupe de chapeau ou le type de sièges qui nous intéresse dans sa dimension de tabouret traditionnel sont également un symbole d'hierarchie sociale.

Les tabourets coutumiers sont tout objet en bois ou d'un produit dérivé de celui-ci. Ils accompagnent le droit coutumier lié à son utilisation qui s'accompagne d'un ensemble de coutumes, d'usages et de croyances qui sont acceptés comme règles de conduites obligatoires par les peuples autochtones et les communautés Bamiléké. Cela fait que la spécificité du droit coutumier est justement une organisation constituée d'un ensemble de mœurs qui sont reconnues et partagées conjointement par cette communauté de peuples hiérarchisés autour d'un chef. C'est à ce niveau que l'on comprend la force de la parole ou de l'oralité chère à la culture africaine qui est régie par un droit qui s'oppose au droit écrit émanant de l'autorité politique constituée par l'État. Ainsi, l'objet fait pour

s'asseoir dans les Grassfields fait partie intégrante de leurs systèmes socioculturels et de leur mode de vie.

Ces sièges sont de deux ordres : en bois et en rachis de palmier raphia. Ceux en bois sont exécutés dans la technique de la taille dans une caractéristique monoxyle. L'allure générale est sous forme de cylindre avec une assise en disque reposant sur un support en pietement ou décliné en caryatide. Pourtant ceux en tiges de raphia doivent leur existence à la technique d'assemblage des tiges de raphia en un objet cubique, cylindrique, polyèdre hexagonal ou parallélépipédique rectangle fait pour s'asseoir.

Concernant le façonnage des sièges en tiges de palmier raphia, la technique est assez simple : les rachis de palmiers raphia sont mesurés (pas toujours au mètre) à la dimension voulue, coupés ou sciés, puis assemblés à l'aide de clous fabriqués à partir de l'écorce des tiges de palmiers raphias secs, soigneusement taillés au préalable.

Les objets nouvellement réalisés, voués à des fins culturelles ou stratégiques, subissent une sorte de métamorphose par les rituels complexes qui ont pour but de les charger de pouvoir. Pour le rôle joué au sein de la communauté, certains sièges sont fabriqués secrètement, ne quittent jamais leur lieu de service et ne sont remplacés qu'une fois vieux.⁷⁶

La forme simple (cf. ph. 1) en raphia est le tabouret de base qui accompagne le rituel d'assise sur siège pour tout candidat qui veut s'asseoir pour la première fois en pays Bamiléké. Même si ce type de tabouret reste d'usage domestique pour ceux qui peuvent être considérés comme un homme pour avoir subi le rituel, ces autres déclinaisons diffèrent par leur structure et organisation visuelle parce que renvoyant à un grade des

⁷⁶ Entretien avec, Sangon Jean, le 29 mai 2023 à la chefferie Batoufam où il exerce comme notable de la cour royale sous le titre de *Nzick Souegang*.

notables ou *kam* qui en sont les seuls à les utiliser dans leur fonction ainsi que le chef (cf. ph. 2 à 8). D'ailleurs, c'est le modèle en tiges de raphia qui est le siège déclencheur du « droit de s'asseoir » sur toutes autres formes de même nature ou ceux en bois que seuls les notables, les membres des sociétés coutumières⁷⁷ ou confréries initiatiques en grande partie secrètes et le chef (*fo*) utilisent.

Photo 1 : Le kwo' padjwi,
L : 30cm, l :
30cm, h :
34cm,
tiges de raphia,
Cliché olivertims
2019.

Photo 2: Le léng gack,
L : 32cm, l :
32cm, h :
34.5cm, tiges de
raphia,
Cliché
Olivertims 2019.

Photo 3: Le léng Mtchap,
L: 31cm, l:
32cm, H:
37cm, Cliché
Olivertims
2019.

Photo 4: Le léng vannye,
B : 34x34cm,
b : 28x28cm,
h : 38cm,
tiges de
raphia,
Cliché
Olivertims
2019.

⁷⁷ Elles sont de véritables groupements d'entraide mutuelle basée sur une morale stricte, la justice, la solidarité et la discipline de ses membres. Mais elle a aussi pour mission de former des individus et à leur intégration dans la vie de la chefferie.

Photo 5: Le léng vanyye,
B : 34x34cm,
b : 28x28cm,
h : 38cm,
tiges de raphia,
Cliché olivertims 2019.

Photo 6: Le léng bú'vụ',
L : 33.5cm,
l : 33.5cm,
h : 39cm,
tiges de raphia,
Cliché olivertims 2019.

Photo 7: Le léng bú'sombwe,
L : 32cm, l : 32cm, h : 37.7cm,
tiges de raphia,
Cliché olivertims 2019.

Photo 8: Le léng bú'tho,
L : 33cm, l : 33cm, h : 38cm,
tiges de raphia,
Cliché olivertims 2019.

En dehors des usages à domicile, les sièges accompagnent leur propriétaire lors des rencontres solennelles et à l'occasion des réunions périodiques dans les cases spéciales à la chefferie. L'emplacement et le type de siège que doit occuper chacun des membres sont fonction de son rang social. Les tabourets monoxyles (cf. ph. 9 à 11) assortis de formes et motifs variés sont disposés tout au long de la case siège de réunion. De façon graduée, celui du *fo* se trouve immédiatement à droite de l'entrée principale, les autres se succédant selon l'ordre d'importance de leur détenteur de manière à ce que le moins gradé soit toujours à la gauche du chef de l'autre côté de la porte. Dans ce lieu stratégique de réflexion sur les questions de développement et de bien-être des hommes de la communauté, se trouve toujours un foyer au centre de la pièce.

Photo 9: Le ketem
H: 43cm, l : 40cm,
Ø50cm, bois,
Cliché Olivertims
2021.

Photo 10: Le
Kwo'djo'
H: 36cm, Ø44cm, bois,
Cliché Olivertims
2021.

Photo 11: Le Kwo'
dzam
H: 44cm, Ø51cm :
bois, Cliché
Olivertims 2021.

Techniquement, tous les bois ne sont pas utilisés. L'on privilégie ceux qui sont légers une fois sec. Parmi les espèces qu'on trouve dans le biotope des Grassfields, les essences de bonne qualité qui sont employées sont le « *Lemdje* » (*polyscias ferruginea*), le « *M'bé* » (*canariun*), le « *Mvé'u* » (*cordia millenii bak*) ou l'Iroko (*chlorophora excelsa*). Leurs particularités reposent sur le fait qu'ils sont durs et compacts, ils sèchent assez vite et se fendent rarement une fois taillée. Plusieurs outils localement fabriqués et des outils importés (qui subissent quelquefois des modifications) sont utilisés dans cet exercice. Comme le souligne Pierre Harter (1993 : 85) « à l'instar des sculptures traditionnelles africaines, ceux du Gassland n'emploient qu'un outillage très simple comprennent une hachette (d'jom) un marteau (kué) un racloir (kwom) et surtout une Herminette (t'chop) ». Terminés, il arrive que ces objets se fendent une fois sec, avant de connaître des restaurations au mastic. Pour les finitions, la machette (gye nduop) ou la lime est utilisée. Pour la matière première, l'abattage de certains arbres rares ou réservés est subordonné à une autorisation du chef (fo), très souvent dans ces cas un rite précède cela.

Travaillés en taille directe par éclat de bois qui modifie la forme de la matière première, les modèles en bois quant à eux ont la particularité d'être cylindrique, car limités par la forme de son matériau d'œuvre, le sculpteur n'utilise pratiquement que le

cylindre des troncs d'arbres comme volume de base. C'est sûrement pour cette raison que toutes leurs assises sont rondes en forme de disque. On distingue entre autres le *kwo' padjwi*, le *kwo'djo'*, le *ketem*, et le *kwo'dzam*.

Le siège à trois pieds (*kwo' kwə ta*), est le modèle le plus simple et le plus petit de tous les sièges traditionnels en bois utilisés chez les Bamiléké. Les bords de l'assise peuvent avoir des décorations ou pas. Cela dépend de la classe sociale de l'utilisateur. C'est ce modèle qui est offert par le postulant dans la cour de son grand-père maternel lors de la pratique du rituel d'assise sur siège ou le *kwə kwo'*. Ce modèle donne par la suite le droit de s'asseoir sur un siège traditionnel dans l'ensemble du Grassland. Quel que soit leur grade dans la notabilité, tous ceux qui ont déjà effectué la performance peuvent l'utiliser.

Toutefois le nombre de piétements connote la valeur du tabouret. Celui de quatre pieds (ph. 12), est le plus grand nombre de piétements connu jusqu'ici. Le siège à quatre pieds (*kwə fwə*) est assimilé à un trône. Lorsque le support d'un modèle est une caryatide d'animaux (lion, panthère, buffle...) ou s'il est perlé (verres, cauris ...) on l'appelle aussi trône (ph. 13 à 15).

Photo 15: Le Kwo' Kwə Pfwə
H: 43cm,
Ø50cm, bois,
Cliché
Olivertims 2021.

Photo 14: Le kwo' bum: H: 40cm, l : 40cm,
Ø60cm, bois,
cauris, Cliché
Olivertims
2021.

Photo 13: Le kwo' bum
H: 57cm,
Ø59cm, bois,
cauris et
perles, Cliché
Olivertims
2021.

Photo 12: Le Kwo' Dzam
H: 135cm,
Ø50cm : bois,
cauris, perles,
Cliché
Olivertims
2021.

En tout état de cause nul ne peut se servir du siège d'un autre membre. D'ailleurs, les sièges des défunts sont accrochés au plafond, jusqu'à ce que l'héritier vienne prendre possession. En plus la force de l'homme et plus particulièrement des notables et dignitaires repose sur le respect de la parole. Voilà pourquoi le serment de secret à l'entrée de ces confréries et sociétés coutumières sont un véritable pacte magique qui contient en lui-même la sanction de sa trahison, ouvert la mort sans appel.

On se rend bien compte, jusqu'à preuve de contraire que malgré la forte diffusion des cultures étrangères, ainsi que le vent du christianisme, les anciennes croyances sont loin d'avoir disparues. Elles sont même plus que jamais bien ancrées dans les habitudes de ses fils. À travers des éléments comme des symboles, des objets, les valeurs en termes d'us et de coutumes, elles continuent à apporter une réelle contribution à une authentique civilisation camerounaise et africaine.

3. Représentation des sièges traditionnels chez les Bamiléké

Les sièges ont une histoire séculaire. Avant d'avoir les formes que nous leur connaissons aujourd'hui, ils ont subi au cours des âges plusieurs transformations. François Tsemo explique que

pour avoir droit au premier modèle de siège à trois pieds ou tabouret tripode, il fallait progressivement traverser certaines étapes. On partait du sol où on était assis pour un tronc de bananier. Celui-ci était ensuite remplacé par des petits troncs d'arbres ou de palmiers raphias placés dans le sens transversal, puis dans le sens vertical. Ce qui prouvait qu'on est un homme et qu'on peut aussi prétendre avoir une place dans la cour de son père. C'est progressivement qu'on se préoccupa de l'ornementation de ces sièges, d'où l'émergence des modèles sculptés. Sinon, le jeune

*homme continu à s'asseoir sur le simple tabouret fait
d'entrecroisements de rachis de palmier raphia.*⁷⁸

Ainsi, en présence ou en absence de son père, aucun jeune homme ne peut et ne doit s'asseoir sur son siège. Ce dernier à la rigueur ne peut que se contenter d'un tronc de bois ou de raphia coupé à la hache « *djom* » ou à la machette « *nye nduop* ». Pourtant dans la société, les filles et les femmes sont considérées comme des « éléments neutres », et peuvent s'y asseoir ponctuellement parfois. Raison pour laquelle, Louis Perrois (1994 : 28) mentionne que « cette notion d'hierarchie et de place précise de tout individu dans le royaume, du roi au plus humble des villageois est la pierre angulaire de tout l'édifice social et par là, l'originalité de la culture du Grassland ». Outre ce côté d'utilisation domestique du siège, d'un autre côté, les tabourets coutumiers sont un levier de stratification sociale et un instrument de fonction dans les chefferies. On dénombre dans leurs versions en bois ou en rachis de palmier raphia, une kyrielle de modèles qui ne sont exclusivement utilisés que par les notables ou *kam*, les membres des sociétés secrètes et le chef.

En général, les tabourets traditionnels Bamiléké sont des objets qui ont une grande valeur culturelle, sociale et politique. Ils sont souvent fabriqués à partir des rachis de palmier raphia ou de bois sculptés et décorés, et peuvent avoir des formes et des motifs variés selon les usagers coutumiers à ceux-ci sont destinés. Ils sont utilisés pour s'asseoir, mais aussi pour exprimer le statut, l'identité, la puissance ou la spiritualité de leurs propriétaires. Par exemple le chef et les notables possèdent des sièges avec des cariatides d'animaux ou de figures géométriques qui renvoient à leurs totems qu'on peut parfois voir matériellement sur une plaque métallique se trouvant sur le toit conique de la porte d'entrée ou sur le cadre de ladite porte.

⁷⁸ Entretien avec, Tsemo François, le 15 juillet 2023 à la chefferie Bayangam où il exerce comme notable de la cour royale sous le titre de *Butayok*.

Et parfois, cela se trouve mêlé à une peinture murale de décoration.

En tout état de cause, les tabourets sont des objets qui peuvent être d'usages domestiques :

- Comme faisant partie du mobilier familial servant à s'asseoir, mais aussi à poser des objets de grande valeur

- Ou d'usage de fonction en tant qu'objets culturels de pouvoir ou de rituels qui servent à communiquer avec les ancêtres et les esprits.

À ce titre, ils sont souvent ornés de figures animales ou humaines qui symbolisent la force, la fertilité ou la protection. Et les pratiques qui lui sont liées sont partagées entre les ayants droit de la communauté, valorisées et sauvegardées pour témoigner de l'histoire et de la mémoire. Le siège du chef (*fo*) est appelé trône ou une des composantes de celui-ci. Un assistant (*chinda*) à la responsabilité de s'en occuper avant que le chef ne s'en serve, parce que considéré comme le siège de l'âme du chef et le lien entre les ancêtres et les vivants.

Cette diversité s'accompagne de la variété des thématiques qui nourrit la pratique artisanale-artistique qui concrétise effectivement les spécimens que chaque chef (*fo*) accompagné de son conseil de neuf notables a la responsabilité de transmettre au sein du trésor royal. À ce titre, la grande case patrimoniale qui joue le rôle de musée⁷⁹ dans la cour du palais des rois. Face au choc des cultures en plein développement de la mondialisation, les chefferies de la région du Grassfields ont su garder malgré les épisodes douloureux du passage du colon, un patrimoine matériel et immatériel vivant. Ce véritable trésor qui perdure encore invite à reconsidérer la perception et le questionnement identitaire de qui sommes-nous ? Ou d'envisager comment les autres nous perçoivent-ils ? D'emblée,

⁷⁹ Du moment que certains objets partent du musée pour accompagner des manifestations à des occasions festives ou de funérailles avant d'y retourner, on parle du musée vivant. En effet, l'objet est en cours de conservation déjà sans avoir quitté le monde du commun du mortel avec qui il est encore en contact par rapport à la conception occidentale du musée ou l'objet n'est manipulé qu'à l'occasion de restauration.

ces expressions artistiques augurent la circulation d'idées ; de valeurs et de symboles qui ouvrent sur un monde d'inspiration.

Les sièges traditionnels Bamiléké sont usités dans les cadres privés ou publics par des individus ayant le droit de le faire au risque de subir les affres de la violation du droit de s'en servir sans avoir rempli les conditions y afférentes. Cela ressort de façon conjuguée des valeurs socio-culturelles, socio-symboliques, socio-représentatives et socio-hiérarchiques. Leurs conceptions emportent à la fois :

- Le facteur structurel. C'est-à-dire la dimension syntaxique qui présente les éléments constitutifs des sièges.
- Le facteur fonctionnel. C'est-à-dire la dimension pragmatique qui laisse voir à travers les différents échantillons l'utilité de l'objet et les éventuels signes qui accompagnent un modèle donné.
- Le facteur symbolique. C'est-à-dire la dimension sémantique qui permet de comprendre, le sens ou le symbolisme de l'objet tabouret ou siège traditionnel. Mais cela suppose une longue expérience artistique, mais surtout esthétique pour des artistes qui ont suivi un long apprentissage, une patiente réflexion et un lent cheminement intellectuel. La couleur de tous ces sièges est celle du matériau de base. Pour des cas rares, les sièges sculptés sont rehaussés avec la teinte naturelle noire (produit par la fumée du feu de bois) ou avec le fer préalablement rougi.

Voilà pourquoi dans les Grassfields, la valeur esthétique des représentations artistiques est plus d'ordre culturel et symbolique que proprement esthétique en ce qui concerne le patrimoine artistique des trésors royaux. En bref, l'esthétique de chacun de ces sièges est donc le trait d'union entre leur morphologie et leur technique de conception. Ils sont tous des médiateurs entre les hommes et les valeurs ancestrales. Dans les langues bamilékées, les mots comme : *pepong, a bouoh, a pong,*

yeh fong et bien d'autres, renvoient à une qualité visuelle et à des réflexions intellectuelles sur l'expérience ou le sens esthétique.

Conclusion

La vie sociale, politique et religieuse chez les Bamiléké est entretenue par les symboles et les représentations culturelles et culturelles. La culture et toute la production matérielle sont des supports privilégiés de l'idéologie et de la philosophie des chefferies. Dans cet écosystème constitué d'une gamme importante d'éléments (arbres, raphia) de la nature, l'artiste a recours à une grande variété de techniques pour travailler la consistance de la matière d'origine végétale, afin de parvenir à l'objet final. Mais pour y arriver, le tout dépend de la qualité des outils nécessaires pour braver la solidité de la matière ligneuse. Le bois (tronc d'arbre, tige de palmier raphia) occupe une place prépondérante dans la réalisation des objets d'art (mobiliers) qui déploient dans leur organisation visuelle leur note esthétique et utilitaire.

Au demeurant, bien que les auteurs de ses œuvres soient dans l'anonymat total et que leurs créations sont non signées, cela n'enlève rien au fait que ces sièges soient des objets utilitaires dans l'exercice du pouvoir de leur détenteur ou des rites liés à la marche de la vie. C'est en prenant compte du conteste de création plastique comme celui du Grassland qu'on peut facilement voir qu'il existe donc une interaction entre l'art et la stratification sociale. Dans l'univers Bamileké, les réalisations artistiques à l'instar des sièges contribuent à rehausser le prestige d'un palais, l'influence de son détenteur ou l'image de sa personne. Comme grand nombre de productions plastiques de ce peuple, les sièges répondent tour à tour à des buts religieux ou magiques, puis à des buts sociaux (détenir tel ou tel type de siège par rapport à tel autre exprime la position

qu'on occupe dans un groupe), ainsi qu'à des buts purement politiques (le pouvoir du roi et lié à son trône) et finalement aux buts de prestige (généralement, le plus beau spécimen de sièges est la propriété du roi).

Le tabouret coutumier n'est pas seulement un attribut royal, mais aussi un élément essentiel de la vie sociale et politique. Levier social, gage de prestige et d'honneur, les sièges bamilekés font partie des objets d'art qui reflètent la diversité de la richesse sculpturale et du design du Grassfields. Ils sont utilisés pour soutenir le corps, mais aussi pour exprimer l'esthétique, l'identité, la spiritualité et le pouvoir des peuples qui les ont créés. Ceux-ci peuvent prendre des formes variées comme des trônes, des chaises, des bancs ou des tabourets. Chaque famille, clan ou communauté possède son propre tabouret, qui représente son histoire, sa culture et ses valeurs.

Seulement, le droit de s'asseoir sur un siège coutumier en pays bamileké reste un prestige et une marque de grandeur sociale. Aussi, cet objet continue d'alimenter des débats entre conservateurs et avant-gardistes sur le sujet des usages, des usagers et de la représentation socio-culturelle, socio-symbolique, socio-hiérarchique et socio-représentative. Cet objet est et reste un triptyque à la fois structurel, fonctionnel et symbolique d'une part et un meuble, un lieu et une règle établie par les ancêtres qui les ont créées d'autre part.

Références bibliographiques

Djache N. S. (2022). *Sur la route des chefferies du Cameroun : du visible à l'invisible*. Paris, Skira, 224 p.

Harter P.

- (1986). *Arts anciens du Cameroun*. Californie, Arts d'Afrique noire, 384 p.

-(1993). *Les rois sculpteurs*. Paris, Réunion des musées nationaux, 223 p.

Meyer L. (2001). *Objets Africains*. Paris, Pierre Terrail, 255 p.

Lecoq R. (1985). *Bamiléké : une civilisation africaine*. Paris, Présence Africaine, 220 p.

Notué J. P., Perrois L. (1984). *Contribution à l'étude des sociétés secrètes Bamiléké (ouest-Cameroun)*. Yaoundé, ISH & ORSTOM, 203 p.

Notue J. P. :

- (1994). *Batcham : sculpture du Cameroun*. Paris, Réunion des musées de Marseille, réunion des musées nationaux, 213 p.

- (2005). *Baham - Arts, mémoire et pouvoir dans le Royaume de Baham*. Milan, 5 Continents, 257 p.

Perrois L. (1994). *Arts royaux au Cameroun*, Genève, Barbier Mueller, 257 p.

Wastiau B. :

- (2005). *Médusa en Afrique : la sculpture de l'enchantement*. Milan, 5 Continents, 240 p.

- (2006). *Chokwe Tome 1 Visions d'Afrique*. Californie, Harry N. Abrams, 144 p.

Entretien avec, Sangon Jean, le 29 mai 2023 à la chefferie Batoufam où il exerce comme notable de la cour royale sous le titre de *Nzick Souegang*.

Entretien avec, Tsemo Francois, le 15 juillet 2023 à la chefferie Bayangam où il exerce comme notable de la cour royale sous le titre de *Butayok*.

EVALUATION SOCIALE DES STRATEGIES DE RESILIENCE DE LA POPULATION IMPACTEE PAR LA MINE D'OR D'ITY A ZOUANHOUNIEN

WOGNIN Anicet Joël,

Université Alassane Ouattara

Bouaké, Côte d'Ivoire

GONGBE Kouadou Aubain,

DALLY Brou Michel Hermann

Résumé

L'exploitation de la mine d'or d'Ity à Zouanhounien, une sous-préfecture de la Côte d'Ivoire, a engendré l'accaparement des terres de populations riveraines. Les ménages riverains ont été amenés à céder leurs aires agricoles contre des compensations pécuniaires. Aujourd'hui, n'ayant plus d'espaces cultivables pour produire des denrées alimentaires, ces ménages peinent à assurer quotidiennement leur subsistance. Ils essaient de résorber cette situation. Ces populations procèdent alors à des achats, des prêts et des locations d'aires cultivables. L'étude se donne pour objectif de mettre en lumière les stratégies de résilience développées par les populations impactées par l'exploitation minière et d'évaluer leur impact social. Des enquêtes socio-économiques ont donc été menées auprès de 164 ménages dans 8 localités riveraines à la mine d'Ity. La description et l'examen social des stratégies de résilience ont montré l'incapacité des populations à améliorer quantitativement et qualitativement leur approvisionnement en produits vivriers. En outre, la diversification des activités économiques peinent à combler le manque à gagner due à la perte de leurs terres.

Mots-clés : *Exploitation minière, Mine d'or d'Ity, Insécurité alimentaire, Stratégies de résilience, impact social*

Abstract

The exploitation of the Ity gold mine in Zouanhounien, a sub-prefecture of Côte d'Ivoire, has led to land grabbing from neighboring populations. Neighboring households have had to give up their agricultural areas in return for financial compensation. Today, with no more arable land to produce food, these households are struggling to ensure their daily

subsistence. They are trying to resolve this situation. These populations then proceed to purchases, loans and rentals of cultivable areas. The study aims to highlight the resilience strategies developed by the populations impacted by mining and to assess their social impact. Socio-economic surveys were therefore conducted among 164 households in 8 localities bordering the Ity mine. The description and social examination of resilient attitudes have shown the inability of populations to quantitatively and qualitatively improve their supply of food products. In addition, the diversification of economic activities is struggling to make up for the shortfall due to the loss of their land.

Keywords : *Mining, Ity gold mine, food insecurity, resilience strategies, social impact*

Introduction

La question foncière mobilise l'attention des urbanistes, des acteurs de développement et des chercheurs de toutes les contrées. En effet, la terre se trouve être une denrée de plus en plus rare du fait d'une urbanisation galopante (Koffi, 2001) et de l'étalement sans discontinuité des villes (Oura, 2019). En Côte d'Ivoire, le phénomène se trouve accentué à cause de l'orpaillage irrégulier ou industriel qui arrache les terres agricoles. A Zouanhouien dans l'ouest, l'exploitation de la mine d'or d'Ity a ravi, à de nombreux ménages agricoles, les territoires de culture, et a détérioré leurs capacités à assurer régulièrement leur subsistance. Face à cette situation, ceux-ci s'adaptent, résistent. En effet, les agriculteurs achètent, prêtent et louent des terres dans les villages voisins. Cependant, malgré ces mesures de résistance, ces derniers ne parviennent pas à endiguer le phénomène de l'insécurité alimentaire.

L'étude décrit et procède à l'évaluation sociale des attitudes résilientes des ménages dans la sous-préfecture de Zouanhouien. Elle a pour objectif principal de mesurer l'impact social des mesures de résistance prises par les populations contre la perte de leur moyen d'existence et de production qu'est la terre. Pour ce faire, les résultats de notre

étude seront structurés en quatre parties. La première partie identifiera l'emprise de l'exploitation de la mine d'or sur les terres agricoles. La deuxième partie, traitera de la situation alimentaire des ménages. La troisième partie étudiera les stratégies de résiliences mises en œuvre par les ménages. Enfin, la quatrième partie analysera les conséquences sociales de ces stratégies de résilience.

Matériels et méthode

La présente étude se veut mixte, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans une approche à la fois quantitative et qualitative. Elle est basée sur l'analyse de données statistiques et de discours des paysans. Le choix de l'approche quantitative répond à un souci de saisir, par des données quantifiables, l'ampleur de l'emprise de l'exploitation minière sur les espaces fonciers agricoles. Pour ce qui est de l'approche qualitative, son choix répond à un besoin de compréhension des attitudes résilientes des populations impactées.

Les données ont été collectées auprès de 164 ménages dans les localités voisines de la mine d'Ity que sont Ity, Ouyatouo, Méantouo, Bieutouo, Krozialé, Kouépleu, Floleu et Trogleu. La détermination de la taille d'échantillon représentatif s'est faite grâce à la formule $n = \frac{Z^2 (PQ) N}{[e^2 (N-1) + Z^2 (PQ)]}$ avec n (taille de l'échantillon à enquêter), N (taille totale de ménage selon le RGPH 2014), Z (Coefficient de marge déterminé à partir du seuil de confiance avec pour valeur 1,96), e (marge d'erreur dont la valeur est 0,05), P (Proportion de ménages supposés avoir les caractères recherchés qui est 0,5 soit 50%), Q = 1-P (ce qui donne la valeur de 0,5). Le budget réduit de notre étude nous amena à diviser n par 2. La taille de l'échantillon est donc n/2, enquêté par l'utilisation de questionnaires. Cet échantillon est décrit comme suit :

Tableau 1 : Echantillon de l'étude

Localités	Nombre de ménages selon RGPB 2014	Echantillon
Ity	232	11
Kouépleu	405	19
Méantouo	537	24
Ouyatouo	344	16
Bieutouo	436	20
Floleu	1450	46
Krozialé	401	18
Trogleu	196	10
Total	4001	164

Source : nos enquêtes 2023

Après de cet échantillon, les entretiens ont eu lieu avec les chefs de villages concernés, les présidents des organisations de la jeunesse, les présidentes des femmes de chaque village, à l'aide d'un guide d'entretien semi-directif, pour collecter les données qualitatives.

Résultats

1. Emprise de l'exploitation minière sur les espaces fonciers agricoles de la sous-préfecture de Zouanhounien

1.1. Impact spatial de la mine d'or d'Ity

L'exploitation minière d'Ity a pour corolaire la perte des terres des acteurs riveraines servant aux activités agricoles. Dans la sous-préfecture de Zouanhounien, huit (8) localités riveraines, plus proches, subissent la perte de leurs espaces de travail. L'analyse des données (Figure 1) sur cette question révèle que

sur les 164 ménages agricoles interrogés, environ 104 ménages ont déclaré avoir perdu leurs terres agricoles à la faveur de l'exploitation industrielle de la mine d'or, contre 60 ménages qui ont déclaré n'ayant pas perdu de terres.

Source : nos enquêtes, 2023

L'extraction de l'or est gourmande en ressources foncières et se fait aussi de manière extensive, si bien qu'elle s'étend d'un ménage à l'autre et d'une localité à une autre selon l'étendue du filon d'or et sa profondeur. Du fait de cette pratique extensive, elle conduit à la rareté des terres et à la réduction des temps de jachère dans les villages riverains.

1.2. Rareté de la terre et réduction du temps de jachère

L'exploitation minière est une activité de décapage en surface et en profondeur de couches de terre en vue d'atteindre des filons d'or très souvent encastrés dans des chaînes granitiques ou rocheuses. L'enlèvement de ces masses de sol se réalise sur des étendues calculées en kilomètres carré. Cette activité oblige à des déplacements de populations qui perdent ainsi en plus de lieux d'habitation, des moyens de production nécessaires. La mine d'Ity dans son expansion a réduit les

possessions terriennes des populations. La carte ci-dessous montre l'emprise de l'exploitation minière sur les huit (8) villages riverains enquêtés.

Carte 1 : Emprise de la mine d'or d'Ity sur les huit (8) villages enquêtés

Source: BNETD/CCT, 2012

Réalisateur: GONGBE K. Auben, 2019

La rareté des terres cultivables se manifeste aussi à travers le temps de jachère pratiqué par les agriculteurs. Aujourd'hui, la pression foncière se fait de plus en plus forte. Le mode rotatif de cultures agricoles connaît une transformation radicale. Les terres ne suffisent plus aux populations. La pratique de la jachère est au fur à mesure abandonnée. C'est ce que décrit la figure 2 suivante.

Source : nos enquêtes 2023

Les acteurs du monde agricole ne disposent plus d'espaces conséquents comme auparavant à cause du caractère extensif de l'exploitation minière d'Ity. Certaines zones cultivées ont même été déjà réquisitionnées par les autorités publiques en vue d'une extension future de la mine d'or d'Ity, empêchant certaines populations de scolariser leurs enfants. C'est ce que traduit ce propos d'un habitant du village de Floleu.

« Mais c'est quand tu es à l'aise que tu vas à l'école. Par exemple, moi, qui suis là, si je vais dans mon champs on m'enferme, je n'arrive pas à manger, où je vais gagner l'argent pour inscrire mon enfant ? Je ne peux pas inscrire mon enfant. »

(Vice-Président des jeunes de Floleu)

2. Conséquences de l'exploitation de la mine d'or d'Ity sur les produits agricoles

2.1. Cherté des produits agricoles

La rareté des terres cultivables provoque une diminution de la production et une flambée des prix des denrées alimentaires. Cette situation induit également le chômage dans le secteur agricole faute de terres. La franche jeune qui est la plus nombreuse, est la plus touchée des populations impactées. « La vie est devenue très chère avec la mine » arguait un habitant du village de Floleu. La figure 3 suivant nous donne un aperçu de l'opinion des populations riveraines de la mine d'or d'Ity sur le coût des denrées alimentaires issues de l'agriculture.

Source : nos enquêtes, 2023

La majorité des villages enquêtés trouve que les produits agricoles ont des prix excessifs et hors de la portée des habitants. Les ménages concernés indexent l'exploitation minière et la

Société minière. Ils affirment que la mine d'or d'Ity ne fait pas assez pour indemniser les populations conformément aux préjudices subis par leur profession (agricole).

« On avait voulu nous-mêmes fixés le prix de l'hectare, mais ils ont voulu que ça soit l'Etat qui le fasse. Donc ça été fait, ils nous ont donné l'argent. Et maintenant on n'a rien » (Chef du village de Floleu).

Les sommes reçues par les agriculteurs sinistrés n'ont pu compenser le manque à gagner au point d'entacher la sécurité alimentaire des ménages.

2.2. *Insécurité alimentaire*

Il est maintenant plus difficile pour un ménage impacté de se nourrir convenablement. Sur 160 ménages enquêtés 86 ménages avaient 3 repas par jour avant l'exploitation minière. Aujourd'hui, la situation est inversée. Seulement, 6 ménages sur un total de 160 ménages ont 3 repas par jour. Le nombre de populations qui n'avaient qu'un repas par jour a plutôt connu une augmentation. De 4 ménages ayant 1 repas par jour avant l'exploitation de la mine d'or d'Ity, l'on est passée à 70 ménages par jour en 2023. La situation alimentaire dans les villages enquêtés est préoccupante. Les figures suivantes la montre plus clairement.

Source : nos enquetes, 2023

Source : nos enquetes, 2023

La situation alimentaire amène à réfléchir sur les répercussions de l'exploitation de la mine d'or d'Ity. Au regard des deux graphiques précédents, il se dessine nettement une régression au niveau de la quantité et de la qualité des capacités de se nourrir convenablement des populations à Zouanhounien. En effet, il y a maintenant plus de personnes sous-alimentées, à la faveur de l'exploitation industrielle de l'or dans la sous-préfecture. De façon tautologique, l'industrialisation de l'or à Zouanhounien est égale à l'insécurité alimentaire à Zouanhounien. Ce constat va bien à l'encontre des théories économiques classiques qui fondent le bien-être social sur le développement industriel. Mais, l'analyse des capacités intrinsèques de résilience des populations en présence donne une observation plus objective.

3. Stratégies de résilience des populations impactées par la mine d'or d'Ity

3.1. Modification du mode d'accès à la terre

L'abondance de la terre s'est transformée en rareté de l'espace foncier à cause l'exploitation minière à Ity et alentours. Les populations affectées résistent à la donne, elles s'adaptent, les couches plus jeunes se révoltent, occasionnent des crises générationnelles et foncières. Les aînés plus patients procèdent à des adaptations et des modifications dans le mode d'accès à la terre. L'assertion suivante du chef du village Biétouo nous le montre.

« Il y a beaucoup de conflits fonciers, pas seulement dans les villages riverains. Ce soir même j'étais en train de régler un cas de conflit. La mine a fait qu'aujourd'hui, euh, tout ce que nos parents faisaient avant commence à disparaître. **Avant, par la gentillesse des choses, les gens se donnaient des portions de brousse. Mais aujourd'hui à cause de la mine, problème de forêt est devenu encore plus pire.**

Tous les jours, les litiges fonciers là ça s’empire. Parce que beaucoup ont perdu leur terres, et ils sont obligés d’aller acheter des terres dans d’autres villages. Et là-bas aussi, les forêts sont en train de finir, même les forêts classées. » [Chef de village de Biétouo]

Les « forêts » se font rares au point que les populations violent les espaces fonciers réservés par l’Etat afin de protéger la faune et la flore en voie de disparition. La distribution héréditaire des terres est mise en mal par l’accaparement foncière opéré par l’exploitation minière d’Ity. Les ménages qui n’ont pour seul moyen essentiel de subsistance l’agriculture, procèdent à des achats, des emprunts et des locations d’aires cultivables. La mine d’or d’Ity a profondément modifié le mode d’accès à la terre dans la sous-préfecture de Zouanhouien. Cet état de fait est traduit par la figure 6 suivante.

Source : nos enquêtes, 2023

L’abondance de terres que disposaient les autochtones est de l’ordre du passé. Il arrive souvent que les populations recourent à des prêts de surfaces cultivables avec les villages voisins ou éloignés. Cette donne relève l’autre caractère allochtone de la terre à Zouanhouien.

3.2. Diversification des emplois autre que l'agriculture

La réaction des populations impactées s'est aussi exprimée à travers une multiplication des sources de revenus. Mais, l'agriculture dominait l'activité économique avant l'exploitation minière industrielle à Ity. La figure 7 met cela en exergue.

Source : nos enquêtes 2023

La diversité des activités économiques à la faveur de l'exploitation minière à Ity est observée à travers la figure 8.

Source : nos enquêtes, 2023

La mine d'or d'Ity a permis la création d'emplois nouveaux comme les activités informelles par les populations qui s'adonnaient essentiellement à l'agriculture. Le secteur informel prend de plus en plus de l'ampleur dans la sous-préfecture de Zouanhounien et réduit son retard par rapport à l'activité agricole. Un autre domaine voit aussi le jour dans la région. C'est celui des employés de la mine d'or d'Ity. Ils occupent une place importante dans le domaine de l'emploi. Il est à déplorer cependant un nombre croissant de personnes sans activité.

4. Evaluation sociale des stratégies de résilience des populations impactées

4.1. Mode nouveau d'accès à la terre, source de conflits

Les populations accèdent maintenant à la terre par différents moyens. L'héritage n'est plus désormais la seule voie

pour accéder à un patrimoine terrien. Le prêt, la location et l'achat sont les autres voies utilisées par les populations pour résorber la question du déficit de terres pour la pratique de l'agriculture. Mais, ces modes d'accès à la terre ne sont pas sans revers vu la délicatesse de la question foncière dans les régions voisines. La question foncière est en effet source de tension à l'ouest, au sud, au centre, au nord de la Côte d'Ivoire (Oura, 2015).

Aussi, le manque de terre est déjà une réalité dans les régions voisines à Ity. Les contrats de prêts ou de location sont souvent contestés par les générations nouvelles en charge de la gouvernance des villages. Ceux-ci connaissent des conflits à leur sommet et ont deux chefs de village. Les contrats d'achat sont validés par un camp et récusés par l'autre. Ces difficultés ne participent pas à l'apaisement, à la cohésion social et à résoudre le problème de la perte de terre agricole dans la sous-préfecture de Zouanhounien.

4.2. Caractère transitoire des logiques de résilience des populations impactées

Les actions des populations impactées par la mine d'Ity visant à faire face à la perte des terres, a un caractère transitoire et non pérenne. Ce discours du chef du village de Méantouo est révélateur de cette situation.

« Ce que nous on veut, ils n'ont qu'à nous trouver des places pour faire nos cultures, voilà. Parce qu'ou on faisait notre champ pour manger ils ont tout détruit. C'est vrai qu'on nous donne de l'argent, mais l'argent là ça ne peut pas faire quelque chose longtemps. Des fois, il y a en a qui mettent dans maisons pour que plus tard les gens prennent en location. En tout cas c'est pas trop rentable quoi. **Voilà ! Donc s'ils pouvaient nous trouver au moins un coin pour nous installer là-bas, c'est-à-dire, ils vont prendre un coin pour remplacer ce qu'ils ont pris. Même s'ils nous donnent l'argent, il faut qu'ils ajoutent la terre.** Et

c'est ça les gens ils appellent ici champ pour champ. Quand tu prends le champ de quelqu'un, tu lui donnes un autre champ. » [Chef du village de Méantou]

Les populations riveraines avouent ainsi l'impuissance des compensations données et les mesures qu'elles ont prises pour faire face au manque d'espaces pour les activités agricoles. Elles demandent aux « occupants » de sceller désormais un contrat équitable terre contre terre + compensations. Cette solution prônée par les villageois est difficilement réalisable vue la pénurie et la surenchère pratiquée aujourd'hui sur le foncier en Côte d'Ivoire.

Discussion

L'analyse des données collectées sur l'impact de l'exploitation minière à Ity montre que les terres agricoles sont devenues rares. Cette rareté des terres est consécutive à l'accaparement de grandes surfaces de terres des paysans. Dans la quasi-totalité des villages riverains de la mine d'or, les paysans n'ont presque plus de terres pour leurs activités agricoles. Allouche et Mohammed (2017) sont parvenus à ce même résultat. Dans leur étude menée également dans zone, les deux chercheurs ont conclu que l'exploitation minière a engendré de nouveaux défis qui touchent directement les femmes et les jeunes, notamment la perte de terres vendues aux fins de concessions. Ce phénomène les a éloignés de l'agriculture et a entraîné une insécurité alimentaire au niveau de certaines familles.

Les données ont également révélé que l'exploitation de la mine d'or d'Ity a eu des répercussions sur la situation alimentaire de nombreux ménages. En effet, il est devenu de plus en plus difficile pour les ménages dont la terre était le principal moyen de production, de subvenir à leurs besoins alimentaires quotidiens. A ce propos, les résultats de notre étude sont en

adéquation avec certaines études en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique. Dans le sud de la Côte d'Ivoire, précisément à Bonikro, les ménages agricoles vivent la même situation que les ménages riverains de la mine d'Ity. C'est ce qu'a montré une étude (Konan et al., 2016) réalisée dans cette zone cacaoyère. Selon cette étude, les difficultés éprouvées par les populations pour satisfaire leurs besoins alimentaires sont liées à la perte de leurs terres à la faveur de l'exploitation aurifère dans cette zone. Dans le Sud-Kiwu, en RD Congo, ce sont plutôt les femmes qui sont les plus touchées par cette situation d'insécurité alimentaire (Murhi et al, 2018). L'exploitation minière dans cette province du pays montre la vulnérabilité des femmes à l'insécurité alimentaire, plus que toutes les autres franges de la population. Mais face à cette situation, les ménages ne se découragent pas, au contraire, ils mettent en œuvre des stratégies de résilience.

L'étude de ces stratégies nous montre que les populations ont recours à la modification des modes d'accès à la terre et à la diversification des sources de revenus. Pour ce qui est de la modification des modes d'accès à la terre, les données statistiques et qualitatives ont mis en exergue l'évolution des manières d'acquérir la terre. Désormais, pour pratiquer l'agriculture, les paysans des villages impactés par l'exploitation de la mine sont obligés d'acheter, d'emprunter ou de louer des parcelles de terres dans les localités voisines. Quant à la diversification des sources de revenus, nos résultats ont permis de montrer que l'agriculture n'est plus la seule activité exercée par les paysans. Depuis l'exploitation de la mine et son corolaire de raréfaction des terres arables, les paysans multiplient les activités économiques pour subvenir aux besoins de leurs familles.

Conclusion

La population riveraine de la mine d'or d'Ity a été impactée par l'exploitation minière. Elle a perdu son espace

d'habitat et son moyen de production. Cette perte peut être évaluée à la moitié de la superficie de son territoire. Cet accaparement foncier par l'industrie minière a outre les compensations financières, entraîné des logiques et attitudes de résistance, d'adaptation, de révolution des pratiques culturelles et des modes d'accès à la terre.

L'évaluation sociale de ces stratégies de résilience a montré des limites. Les nouveaux modes d'accès à la terre par location ou prêt ne sont pas exempts de conflits avec les peuples des villages voisins. En outre, les réponses des acteurs sinistrés sont transitoires et ne permettent une résolution durable liée au déficit de moyens de production. Ce tableau représente des terrains de crises sociales, d'insécurité et de conflits générationnels que les autorités publiques gagneraient à regarder de près afin d'y apporter les solutions idoines.

Bibliographie

Allouche J., Mohammed J. (2017). Comment l'exploitation minière en Côte d'Ivoire peut-elle mieux bénéficier aux communautés locales sans exacerber les conflits ? Document d'orientation. www.ids.ac.uk

Assi K. (2005). *Etude géographique de l'aquaculture en Afrique Subsaharienne: Exemple de la Côte d'Ivoire*. Thèses de Doctorat en géographie humaine – Université Libre de Bruxelles, 368 p.

Atta K. (2001). *Décentralisation et développement local*, IGT, Abidjan 34p.

Atta K et al. (2013). Décentralisation et crise économique : cas du conseil général de Dimbokro. *European Scientific Journal*, volume 9, numéro 25 pp 85-109.

Dialga I. (2013). *Du boom minier au Burkina Faso : Opportunité pour un développement durable ou risque et péril pour les générations futures ?* Université de Nantes, France, 88 p.

Diallo L. (2011). *Exploitation minière, pouvoir et territoire : Note sur la mine d'or de Sabodala*, Université de Gabon, Berger de Saint Louis/ GIRADEL, Gabon, 14 p.

Doucet L., Fareau L. (1997). *Théorie et pratique en développement communautaire*, Québec, Presse de l'université du Québec, 462p.

Emmons. (1943). *The Gold Deposits of the World*, Mc Graw Hill, Londres, p43.

Ettien Z. (2010). *Exploitation industrielle des gisements d'or et dynamique du terroir d'Ity dans l'ouest de la Côte d'Ivoire*, Une étude à Base de la Télédétection No. 08, 15 p.

Konan K., Koffi Y., Koffi S. (2016). Les cacaoculteurs délocalisés du secteur minier de Bonikro à l'épreuve de l'insécurité alimentaire au sud de la Côte d'Ivoire. *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, n°2, pp.94-105.

Murhi M., Batano K., Bucekuderhwa B. (2018). Sécurité alimentaire dans le site d'exploitation artisanale de minerais de Kadumwa au Sud-Kivu en République Démocratique du Congo. *REMSES*, n°9, pp.137-153.

Oura K. et al. (2019). « Déplacement involontaire de populations et conflits fonciers à Ayaou-Sokpa (Sous-Préfecture d'ayaouSran, Centre De La Cote d'Ivoire) », *European Scientific Journal*, January, Vol.15, No.2 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431

Oura K. (2019). « L'avancée de la ville et le recul de l'espace agricole dans le périurbain de Daloa (Cote d'Ivoire) » *REVUE REGARDSUDS*, Appel à contributions Numéro spécial 2019.

Oura K. (2015). « Lorsque la réconciliation des citoyens de Duekoué fait appel à la question du foncier rural », *Revue électronique des sciences humaines de l'Université de Bouaké*, *Les lignes de Bouaké-la-Neuve*, volume 1, Numéro 6.

LA RÉINSERTION POST-CONFLIT AU BURKINA FASO : CAS DES ÉLÈVES DÉPLACÉS INTERNES (EDI) DE LA COMMUNE DE DASSA DANS LE SANGUIÉ

Dr YAMEOGO Victor

Ecole Normale Supérieure, Laboratoire de Psychopédagogie, Andragogie, Mesure et Evaluation et Politiques Educatives (LAPAME), Koudougou, Burkina Faso
yameogo_bf@yahoo.fr // yameogovictor@gmail.com

Résumé

Face aux conflits et aux guerres qui entraînent généralement des mouvements de populations civiles, le Burkina Faso expérimente de façon volontaire ou involontaire la mobilité de sa population et cela pose problème actuellement.

En effet, les statistiques estiment qu'environ 2 millions de personnes se sont déplacées de gré ou de force en juin 2022 pour échapper à l'insécurité liée aux groupes armés terroristes et aux conflits communautaires. Les raisons, les formes, les effets et conséquences des mobilités en temps de conflits sont diverses, mais aussi les modes de gestion des personnes déplacées internes et des non-déplacées restent une préoccupation majeure.

La présente contribution porte sur le phénomène de réinsertion post-conflit pour les enfants déscolarisés du fait des conflits au Burkina Faso. Avec les outils appropriés, nous nous sommes allés sur le terrain pour voir les répercussions du phénomène sur le plan psychologique, les mobilités répétitives du fait de la progression du front de « guerre » avec un accent particulier sur le sort des élèves déplacés internes.

Il est évident qu'au terme de la crise sécuritaire, qui sera bientôt une réalité, il faut à un certain moment un retour des personnes déplacées vers les zones de départ. Comment ces processus peuvent être organisés ? Quelles formes de réinsertion post-conflit pour les élèves déplacés internes ?

Les investigations nous ont permis de recueillir des propositions de ceux qui vivent la situation et croiser avec les stratégies en gestation au niveau de l'État.

Nous pourrions alors imaginer des projets structurants de réinsertion post-conflit pour les civils, avec un dispositif spécial de réinsertion des élèves déplacés internes. Ce qui permettra une nouvelle dynamique de coexistence pacifique et une vie de résilience et d'espoir pour tous !

Mots clés : *Conflits, personnes déplacées internes, réinsertion post-conflit, enfants déscolarisés, crise sécuritaire*

Abstract

Faced with conflicts and wars that generally lead to the movement of civilian populations, Burkina Faso experiments, voluntarily or involuntarily, with the mobility of its population, and that is currently a problem. Indeed, statistics estimate that around 2 million people moved willingly or forcibly in June 2022 to escape insecurity linked to terrorist armed groups and communal conflicts. The reasons, forms, effects and consequences of mobility in times of conflict are diverse, but also the ways in which internally displaced and non-displaced persons are managed remain a major concern. This contribution focuses on the phenomenon of post-conflict reintegration for children out of school due to conflict in Burkina Faso. With the appropriate tools, we went into the field to see the repercussions of the phenomenon on the psychological level, the repetitive mobilities due to the progression of the "war" front with a particular focus on the fate of internally displaced students.. It is clear that, at the end of the security crisis, which will soon be a reality, there must at some point be a return of displaced persons to the areas of departure. How can these processes be organized? What forms of post-conflict reintegration for internally displaced students?. The investigations allowed us to collect proposals from those who live the situation and cross with the strategies in gestation at the state level. We could then imagine structuring post-conflict reintegration projects for civilians, with a special mechanism for the reintegration of internally displaced students. This will allow a new dynamic of peaceful coexistence and a life of resilience and hope for all !

Keywords: *Conflict, internally displaced persons, post-conflict reintegration, out-of-school children, security crisis*

Introduction

Depuis quelques temps, le Burkina Faso expérimente de façon volontaire ou involontaire la mobilité de sa population et cela

pose problème actuellement. Et à travers la présente réflexion, nous aimerions, investiguer sur le phénomène de réinsertion post-conflit pour les élèves déplacés internes (EDI) du fait des conflits au Burkina Faso.

Avec les outils appropriés, nous sommes allés sur le terrain pour voir les répercussions du phénomène sur le plan psychologique, les mobilités répétitives du fait de la progression du front de « guerre » avec un accent particulier sur le sort des EDI.

Des investigations sur la base d'outils appropriés (questionnaire, entretien, observation...) nous ont permis de recueillir des propositions de ceux qui vivent la situation et croiser avec les stratégies en gestation au niveau de l'État dans l'optique de rechercher les facteurs qui influencent négativement la gestion des EDI

Il ressort alors à la lumière de la réalité qui se présente sur le terrain, qu'il faut imaginer des projets structurants de réinsertion post-conflit pour les civils, avec un dispositif spécial de réinsertion des élèves déscolarisés. Tout cela permettra une nouvelle dynamique de coexistence pacifique et une vie de résilience et d'espoir pour tous !

Mais il faut en prendre conscience que pour ce nouveau départ, il faut aller à la recherche de schémas inédits de pensée.

➤ **Justification du thème,**

Nous convenons avec Samb (1996) qui fait remarquer la récurrence des crises en Afrique, et le fait que ces crises touchent tous les milieux dont l'éducation : « *Les conflits et les crises constituent un **problème récurrent** en Afrique, dont ils continuent de dominer l'actualité. Quelles que soient leurs causes, ils ont un coût économique considérable, dont on convient qu'il est difficile à chiffrer. Si les coûts directs des conflits peuvent être évalués approximativement, en revanche les coûts indirects demeurent incalculables et touchent les*

infrastructures matérielles, le tissu économique, sanitaire, culturel, éducationnel, social, politique et humain. »

❖ **Le fait de la crise**

La crise est un phénomène mondial et multiforme selon Hannah (1972) et la crise de l'éducation en est le symptôme en Amérique : « *La crise générale qui s'est abattue sur tout le monde moderne et qui atteint presque toutes les branches de l'activité humaine se manifeste différemment selon les pays, touchant des domaines différents et revêtant des formes différentes. En Amérique, un de ses aspects les plus caractéristiques et les plus révélateurs est la crise périodique de l'éducation qui, est devenue un problème politique de première grandeur dont les journaux parlent presque chaque jour.* »(1972:223 La baisse constante des niveaux est perceptible dans tout le système et les autorités se battent pour endiguer le mouvement, ce qui prouve la gravité du problème. Mais apparemment, les événements politiques du 20^{ème} siècle qui tourmentent le monde font « *qu'il est quelque peu difficile d'accorder à une crise de l'éducation toute l'attention qu'elle mérite* » (1972 :224) On est même tenté de la considérer comme un phénomène local isolé et l'auteur fait remarquer que si c'était le cas, « *la crise de notre système scolaire ne serait pas devenue une question politique et n'aurait pas pris de court les autorités responsables de l'éducation.* » (1972 :224) Il faut donc aller au-delà du pourquoi le petit américain ne sait pas lire et voir beaucoup plus en profondeur et se garder même de croire que c'est un problème spécifique bien délimité par l'histoire et les frontières nationales qui ne regarde que ceux qui sont directement touchés. C'est une attitude qui s'est révélée fautive et dont il faut tenir compte de nos jours. Pour elle, « *on peut, en effet, poser comme règle générale de notre époque que tout ce qui peut arriver dans un pays, peut aussi, dans un avenir prévisible, arriver dans presque tous les autres pays.* » (1972 :224)

Et c'est exactement ce qui arrive dans le continent africain, particulièrement au Burkina Faso

➤ **Problématique,**

Pour Hannah (1972), « *une crise nous force à revenir aux questions elles-mêmes et requiert de nous des réponses, nouvelles ou anciennes, mais en tout cas des jugements directs. Une crise ne devient catastrophique que si nous y répondons par des idées toutes faites, c'est-à-dire par des préjugés.* » (1972:225)

Elle affirme que : « *ce sont des exercices de pensée politique telle qu'elle naît de la réalité d'évènements politiques, et ma conviction est que la pensée elle-même naît d'évènements de l'expérience vécue et doit leur demeurer liée comme aux seuls guides propres à l'orienter. Puisque ces exercices se meuvent entre le passé et le futur, ils contiennent une part de critique comme une part d'expérimentation, mais les expériences ne visent pas à dessiner une sorte de futur utopique, et la critique du passé, des concepts traditionnels, ne cherche pas à déboulonner* » (1972 :26).

Face à la crise sécuritaire actuelle que vit le Burkina Faso et particulièrement la région du Centre Ouest, nous sommes dans un double questionnement. Un questionnement autour du problème général des déplacés internes suite à la crise, un deuxième problème dans le premier problème qui est le cas spécifique des élèves déplacés interne. C'est une véritable préoccupation supplémentaire qui se greffe au problème général des mouvements de la population, et nous ferons le Zoom sur le cas particulier de la commune de Dassa.

Dans cette commune, l'ampleur des attaques et la psychose qui en résulte a causé le déplacement des populations et en particulier la fermeture de toutes les structures éducatives :

Le Primaire et le non formel ont vu la fermeture de toutes les écoles et de tous les centres

Le post primaire et le secondaire ont vu la fermeture de tous les CEG et du seul Lycée de la commune

Qu'est ce qui explique l'accélération négative des choses au niveau de cette commune qui s'est vidée subitement de sa population, obligeant toutes les structures éducatives du primaire, du post primaire et du secondaire à fermer. Quelles sont les implications d'une telle situation inattendue ? Quelles sont les pistes de solutionnement pour une résilience véritable ?

➤ **Cadre théorique,**

Notre réflexion s'est appuyée sur la théorie de la gestion de crise selon Lorena & Mommy (2023)

La théorie de la gestion de crise est une stratégie qui aide les organisations à se préparer et à répondre à un large éventail de crises potentielles. Elle repose sur quatre composantes essentielles : la planification, la préparation, la réponse et le rétablissement. Ces composantes fournissent aux organisations un cadre pour gérer toute crise qui survient.

- ❖ La première composante est la **composante planification** de cette théorie consiste à identifier les crises potentielles, à évaluer la probabilité qu'elles se produisent et à élaborer des stratégies pour y faire face. Cela aide les organisations à se préparer à un large éventail de crises potentielles.
- ❖ La deuxième composante de la théorie de la gestion des crises est la **préparation aux crises potentielles**. Il s'agit de créer des politiques et des procédures pour guider les actions des employés en cas de crise, de former les employés à ces politiques et de leur fournir les ressources et les outils nécessaires pour gérer une crise.

- ❖ Le troisième élément de la théorie de la gestion des crises est la **réaction à la crise**. Il s'agit de prendre des mesures rapides et décisives pour résoudre la crise, de communiquer avec les parties prenantes pour les rassurer et de fournir aux employés un soutien et des conseils pendant la crise.
- ❖ La quatrième composante de la théorie de la gestion des crises est la **récupération de la crise**. Il s'agit d'évaluer les dommages causés, d'identifier les domaines d'amélioration et de prendre des mesures pour s'assurer que des crises similaires ne se reproduisent pas à l'avenir.

Les avantages de la théorie de la gestion des crises

La théorie de la gestion des crises peut aider les organisations à se préparer et à gérer les crises de manière plus efficace et efficiente. En suivant les quatre composantes de la théorie de la gestion des crises, les organisations peuvent réduire le risque de crise et minimiser les impacts négatifs qu'elle peut avoir.

La mise en œuvre de la théorie de la gestion des crises exige un engagement en termes de temps, de ressources et de personnel. Les organisations doivent s'assurer que tous les employés connaissent les stratégies de gestion des crises, qu'ils sont formés à cet effet et qu'ils disposent des ressources et des outils nécessaires pour gérer une crise.

Théorie de la gestion de crise
Inspiré de Lorena &mommy (2023)

Pour mieux conduire nos investigations, nous avons formulé des objectifs, des questions et des hypothèses de recherche.

○ **Questions-Objectifs-Hypothèses de recherche**

➤ **Objectifs de recherche**

Nous avons formulé un objectif général et trois objectifs spécifiques ainsi qu'il suit:

✓ **Objectif général :**

Rechercher les facteurs qui influencent négativement la gestion des EDI

✓ **Objectif Spécifique 1 :**

Voir comment le manque d'anticipation dans l'identification des risques potentiels peut influencer négativement la gestion des EDI

✓ **Objectif Spécifique 2 :**

Analyser comment le manque d'anticipation dans les réponses à apporter a influencer négativement la gestion des EDI

✓ **Objectif Spécifique 3 :**

Prévoir comment le manque d'anticipation des les mécanismes de réinstallation va compliquer le retour des EDI dans leurs localités d'origine

➤ **Questions de recherche**

Notre questionnement s'organise autour d'une question générale et de trois questions spécifiques

✓ **Question générale :**

Qu'est-ce qui complique la gestion des EDI suite à la crise sécuritaire ?

✓ **Question spécifique1 :**

Comment le manque d'anticipation dans l'identification des risques potentiels complique-t-elle la gestion des EDI

✓ **Question Spécifique 2 :**

Comment le manque d'anticipation dans les réponses à apporter complique-t-elle la gestion des EDI

✓ **Question Spécifique 3 :**

Comment le manque d'anticipation des les mécanismes de réinstallation complique-t-elle la gestion des EDI

➤ **Hypothèses de recherche**

Avant d'interroger la réalité du terrain, nous avons formulé des hypothèses dont une générale et trois spécifiques

✓ **Hypothèse Générale :**

Le manque d'anticipation dans la gestion de la crise sécuritaire complique la gestion des EDI

✓ **Hypothèse Spécifique 1 :**

Le manque d'anticipation dans l'identification des risques potentiels complique la gestion des EDI

✓ **Hypothèse Spécifique 2 :**

Le manque d'anticipation dans les réponses à apporter complique la gestion des EDI

✓ **Hypothèse Spécifique 3 :**

Le manque d'anticipation des les mécanismes de réinstallation complique la gestion des EDI

Développement articulé

➤ Méthodologie

De type évaluatif, notre recherche est orientée vers la prise de décision. Elle permet de déterminer les causes et les conséquences d'un phénomène et de proposer des stratégies de remédiation.

La présente recherche a utilisé la méthode mixte dans une perspective analytique et prospective. Au regard des objectifs de notre recherche, il y a la nécessité de s'orienter vers des données qui rendent compte de la situation de crise, et des mécanismes de sa gestion à l'échelle locale et nationales en partant de la commune de Dassa dans la province du Sanguié comme champ d'étude. Il faut noter que la commune de Dassa compte 27 établissements primaires et 4 établissements post primaires et secondaires. Mais c'est surtout le cas particulier de cette commune qui a vu toutes ses structures éducatives fermées du jour au lendemain, qui a retenu notre attention. Ainsi, notre population d'étude se présente comme suit :

Tableau 1 : population, échantillon et instrument de collecte des données

Type de population	Outils de collecte des données	Échantillon
ENQUETES PAR QUESTIONNAIRES		
Élèves	Questionnaires d'enquête	5*6=30
Enseignants		2*6= 12
Directeurs		1*15=15
S/Total 1		57
ENTRETIENS		
Encadreur CCEB	Guides d'entretien	1*1 =1
DPPENF/Sanguié		1*1=1
DPEPS/Sanguié		1*1=1
DREPPENF/Centre Ouest		1*1=1
S/Total 2		04
TOTAL GENERAL	3	61

Pour les dépouillements des données récoltées nous avons procédé dans un premier temps à un traitement des données par le logiciel Sphinx, et nous avons complété aussi par un dépouillement manuel de certains aspects des questionnaires adressés aux concernés par la recherche. Ensuite, avons utilisé les Logiciels Word, Excel pour l'exportation des données et les mises en forme nécessaires.

L'analyse de contenu a aussi été appliquée, d'une part, aux questions ouvertes des questionnaires et des guides, d'autre part à un échantillon de documents que nous avons recueillis grâce à la sollicitude des enquêtés. Ce choix s'explique par le fait que ces données sont essentiellement qualitatives

➤ **Résultats de la recherche**

✓ **Situation générale des établissements fermes**

A l'échelle de la région du centre Ouest, la situation des écoles fermées du fait de l'insécurité se présente ainsi qu'il suit :

Tableau2 : Situation générale des écoles fermées dans la région du centre ouest

Province	Commune	Nombre de structures fermées	EFFECTIF DES ENSEIGNANTS		
			Femmes	Hommes	Total
SANGUIE	DASSA	17	39	58	97
	KYON	7	13	34	47
Total SANGUIE		24	52	92	144
SISSILI	BOURA	8	3	25	28
	NIABOU RI	22	33	84	117
	SILLY	17	41	54	95
	TÖ	22	23	66	89
	Total SISSILI		69	100	229
ZIRO	DALO	14	44	45	89
	GAO	8	10	32	42
	Total ZIRO	22	54	77	131
Total général		115	206	398	604

Mais le cas le plus préoccupant est celui de la commune de Dassa dans la province du Sanguié qui a vu toutes ses établissements primaires et post primaires totalement fermés du fait de la menace terroriste, mettant les enseignants et les élèves dans la nature

Tableau 3: liste des écoles primaires fermées dans la commune de Dassa

N°	Province	Commune	Nom structure
1	SANGUIE	DASSA	BACHOUKOREPOUN
2	SANGUIE	DASSA	DASSA A
3	SANGUIE	DASSA	DASSA B
4	SANGUIE	DASSA	DASSA C
5	SANGUIE	DASSA	DASSA D
6	SANGUIE	DASSA	DIVOLET
7	SANGUIE	DASSA	DOH
8	SANGUIE	DASSA	FARBA
9	SANGUIE	DASSA	MARKYO
10	SANGUIE	DASSA	MEDERSA DE DASSA
11	SANGUIE	DASSA	NEBIAH A
12	SANGUIE	DASSA	NEBIAH B
13	SANGUIE	DASSA	POUNDR
14	SANGUIE	DASSA	YERDION A
15	SANGUIE	DASSA	YERDION B
16	SANGUIE	DASSA	YILAWACHIO A
17	SANGUIE	DASSA	YILAWACHIO B

Tableau 4: situation des établissements post primaires et secondaires fermes de Dassa

COMMUNE	NOM DE L'ETABLISSEMENT	EFFECTIF DES ELEVES	EFFECTIF DES ENSEIGNANTS
DASSA	LD DASSA	557	16
	CEG DE DASSA	265	6
	CEG DE DOH	166	3
	CEG DE FARBA	51	3
TOTAL GENERAL		1039	28

- ❖ **Analyse et interpretation des resultats et verification des hypotheses**
- ✓ **Analyse et interprétation des résultats en rapport avec l'hypothèse Spécifique 1 :**

Cette hypothèse stipulait que le manque d'anticipation dans l'identification des risques potentiels complique la gestion des EDI. En effet, de l'avis de nos enquêtés, le cas de Dassa est une situation inattendue car la région du centre Ouest semblait peu touchée par le phénomène et particulièrement la province du Sanguié encore très peu touchée. Mais subitement, la commune de Dassa a été attaquée à la surprise générale le **15 décembre 2022** et dès lors, c'est devenu une zone d'insécurité, et classée zone rouge.

Visiblement, personne n'a vu venir le problème, alors même que des indices existaient. En effet, nos enquêtes ont révélé que Dassa regorge 4 sites d'exploitation artisanale de l'or et constituait de ce faite une cible privilégiée. Dans la seule commune de Dassa, les villages de Poundyr, de Yerdion,, de Nébiah et de Divole abrite des sites d'or exploités artisanalement. Au vue de tous ces indices, nous soutenons que l'hypothèse spécifique 1 qui stipulait que le manque d'anticipation dans l'identification des risques potentiels complique la gestion des EDI est confirmée

- ✓ **Analyse et interprétation des résultats en rapport avec l'hypothèse Spécifique 2 :**

Cette hypothèse stipulait que le manque d'anticipation dans les réponses à apporter complique la gestion des EDI

Nos recherches ont montré que du jour au lendemain la totalité des acteurs du primaire et du non formel, soit 101 enseignants et 4927 élèves, et les acteurs du post primaire et du secondaire, soit 28 professeurs et 1039 élèves sont devenus des déplacés internes, ce qui fait un total de 129 enseignants et 5966 élèves

dans la nature. C'est un phénomène jamais vécu dans la région du Centre-Ouest.

Tableau 5: État des effectifs au niveau du Primaire

ECOLES	Effectifs Enseignants			Effectifs Élèves		
	H	F	T	G	F	T
BACHOUKORÊPOUN	3	0	3	94	122	216
DASSA A	4	7	11	235	279	514
DASSA B	5	1	6	145	158	303
DASSA C	4	6	10	214	235	449
DASSA D	1	0	1	22	20	42
DIVOLE	3	3	6	140	139	279
DOH	5	6	11	181	268	449
FARBA	5	5	10	220	281	501
MARKYO	3	1	4	81	120	201
NEBIAH A	3	1	4	92	129	221
NEBIAH B	2	2	4	113	110	223
POUNDR	5	6	11	208	190	398
YERDYON A	2	1	3	44	75	119
YERDYON B	3	0	3	97	97	194
YILAWACHIO A	2	1	3	71	69	140
YILAWACHIO B	2	2	4	107	92	199
CEBNF	1	0	1	8	24	32
MEDERSA	6	0	6	341	106	447
TOTAL GENERAL	59	42	101	2413	2514	4927

Tableau 6: État des effectifs au niveau du post primaire et du secondaire

COMMUNE	NOM DE L'ETABLISSEMENT	EFFECTIF DES ELEVES	EFFECTIF DES ENSEIGNANTS
DASSA	LD DASSA	557	16
	CEG DE DASSA	265	6
	CEG DE DOH	166	3
	CEG DE FARBA	51	3
TOTAL GENERAL		1039	28

Face à cette situation, nous avons voulu savoir quelles sont les réponses apportées en ce qui concerne le cas particulier des Élèves Déplacés Internes (EDI) qui sont 5966 au total si on cumule tous les ordres d'enseignement au niveau de la commune de Dassa.

Tableau 7: nature de la réponse niveau primaire

LOCALITE	Nombre de classes	Niveau
Koudougou	01	CM2
Réo	02	CM2
Goumi	01	CM2
Total	4 classes (163 élèves)	CM2

Tableau 8: nature de la réponse niveau post primaire et secondaire

ETABLISSEMENT	3EME	TLE A	LIEU
LD DASSA	58	49	LYCEE PROVINCIAL DE REO
CEG DE DASSA	33	-	LYCEE MUNICIPAL DE REO
TOTAL GENERAL	91	49	
	140		

Comme on le voit, la nature de la réponse est insignifiante par rapport à l'ampleur de la situation. Sur 4927 élèves du primaire, 163 élèves de CM2 sont dans les classes délocalisées et sur 1039 élèves du post primaire et du secondaire, 140 élèves de 3^e et de 1^{re} sont dans les classes délocalisées. Nous pouvons donc dire que l'hypothèse spécifique 2 qui stipulait que le manque d'anticipation dans les réponses à apporter complique la gestion des EDI est confirmée

✓ **Analyse et interprétation des résultats en rapport avec l'hypothèse Spécifique 3 :**

Elle stipulait que le manque d'anticipation des les mécanismes de réinstallation complique la gestion des EDI

Au sujet d'un éventuel mécanisme de réinstallation des EDI dans la commune de Dassa suite au déplacement massif, il faut noter qu'avec l'appui des forces de défense et de sécurité, on tente un retour des populations sur leur site de résidence. Mais le problème est encore plus complexe quand il s'agit des EDI, car il faut encore plus de sécurité pour réouvrir les établissements. Le bilan de cette tentative de relancer l'éducation selon nos enquêtes est la suivante :

Au niveau du primaire : Nombre d'écoles réouvertes : 8; Nombre d'élèves revenus : 601;

Au niveau du post primaire et du secondaire aucun établissement n'a pu encore réouvrir au moment ou nous bouclions cette enquête.

Les perspectives au niveau du Primaire est que l'on projette organiser le CEP à Dassa si les conditions s'améliorent. Et l'inquiétude est grande quand on sait qu'un nouveau logiciel sera expérimenté pour la gestion du CEP cette année et va demander beaucoup d'anticipation : équipement, énergie, formation, connexion internet etc. Des difficultés sont donc prévisibles.

Au niveau du post primaire et du secondaire : aucune décision officielle sur le lieu de composition du BEPC et du BAC jusqu'à ce que je bouclions cette étude. C'est autant d'éléments qui inquiètent les acteurs sur toute la chaîne. On peut donc dire que l'hypothèse spécifique 3 qui stipulait que le manque d'anticipation des les mécanismes de réinstallation complique la gestion des EDI est confirmée.

✓ **Vérification de l'hypothèse générale**

De par la vérification des trois hypothèses spécifiques, nous pouvons affirmer que l'hypothèse générale qui stipulait que le manque d'anticipation dans la gestion de la crise sécuritaire complique la gestion des EDI est confirmée.

➤ **Discussions/perspectives**

■ **De la théorie de référence et de son application à la crise sécuritaire**

La théorie de référence postule qu'il faut créer une culture positive en vue de bâtir la résilience pour l'avenir

Il est important de **créer une culture positive** afin de bâtir la résilience et de s'assurer qu'une organisation est capable de résister aux crises futures. Cela peut aller de l'instauration d'un fort esprit d'équipe à la fourniture aux acteurs des ressources et du soutien nécessaires. En créant une culture positive et résiliente, les organisations peuvent être mieux préparées à tout événement inattendu.

Cette étude sur la commune de Dassa, nous donne l'occasion de noter qu'il faut prendre conscience des incertitudes des acteurs (parents-élèves-enseignants-encadreurs pédagogiques) qui se sont par exemple du jour au lendemain retrouvés hors de leurs lieux de résidences et de travail. Une telle situation commande d'aller à la recherche de schémas inédits de pensée. Et dans ce sens, le cas de l'Afrique du sud peut faire école.

Barbara Cassin (2006), après une description du processus qualifie la démarche de la Commission Vérité et Réconciliation

(CVR) d'invention politique de génie « *La présente Constitution pourvoit **un pont** historique entre le **passé** d'une société profondément divisée, marquée par la lutte, le conflit, les souffrances non dites et l'injustice, et **un avenir** fondé sur la reconnaissance des droits de l'homme, sur la démocratie et une vie paisible côte à côte, et sur des chances de développement pour tous les Sud Africains, sans considération de couleur, de race, de classe, de croyance ou de sexe.*

On comprend alors que pendant les moments difficiles dans la vie d'une nation, devant des crises qui impactent tout le tissu social comme le problème sécuritaire que nous vivons, il faut une invention politique de génie qui pourra assurer à la nation "*assez de vérité pour vivre ensemble*"

Et en matière de gouvernance, le cas de Dassa peut être un cas d'école pour anticiper.

Conclusion

Nous allons conclure par un aphorisme du poète **René Char**, « *Notre héritage n'est précédé d'aucun testament* ».

Et pour paraphraser Hannah A (1972) nous disons que le terrorisme nous a placé sur une brèche, dans l'intervalle entre un passé révolu et un avenir infigurable. Ne peut tenir dans cette brèche, que celui qui pense.

Oser inventer l'avenir, voilà désormais notre devise, car la résilience ne sera jamais un retour à la situation d'avant crise et il faut en prendre conscience

Pour ce nouveau départ, il faut aller à la recherche de schémas inédits de pensée, car c'est cela la mission de chaque génération!

Références bibliographiques

Barbara C. (1996), « Ôter à la haine son éternité » *De l'Afrique du Sud comme modèle*, Communication au colloque sur « Fins et moyens pacifiques de sortie de crise » organisé du 12 au 14/09/06 à l'Université de Ouagadougou

Hannah A. (1972), *la crise de la culture*, Paris, éditions Gallimard

Koné Cyrille (1996), *Penser la réconciliation : pardon et reconstruction*, Communication au colloque sur « Fins et moyens pacifiques de sortie de crise » organisé du 12 au 14/09/06 à l'Université de Ouagadougou

Lamarche, A. (2020). *Le Burkina Faso et le nouveau front du Sahel. Répondre à la crise de déplacement la plus rapide au monde*. Refugees International. URL : <https://www.refugeesinternational.org/reports/2020/3/2/le-burkina-faso-et-le-nouveau-front-du-sahel-repondrela-crise-de-deplacement-la-plus-rapide-au-monde>

Lorena (2023) , *Théorie de la gestion de crise : Un guide complet* – Commentouvrir , [consulté le 31 mars 2023]

Mills, C. (2017). *Paul Boccard et les théories sur les crises*. *La Pensée*, 391, 111-121. <https://doi.org/10.3917/lp.391.0111>

Mommy (2023) , *Un guide complet de la gestion de crise* – Commentouvrir , [consulté le 31 mars 2023]

PNUD. 2019. *La Montée de l'insécurité transfrontalière. Ce que disent 800 sahéliens. Études des perceptions des facteurs d'insécurité et d'extrémisme violent dans les régions frontalières du Sahel. Rapport national Burkina Faso présenté par Centre pour le dialogue humanitaire*. URL : <https://sahelradical.hypotheses.org/ce-quedisent-800-saheliens-la-montee-de-linsecurite-transfrontaliererapport-national-burkina-faso>

René C., cité par Hannah A. (1972) in *la crise de la culture*, Paris, Edition Gallimard

Soma, A. (2021). *Fuir le Sahel et le Nord burkinabè, se réfugier dans la capitale ouagalaise*. GARI. Recherches et débats sur les villes africaines, 1(1), 63-87. DOI : 10.46711/gari.2021.1.1.4

<https://www.revues.scienceafrique.org/gari/texte/assonsi-soma2021/>

Samb, D. (1996) « *Conflits et crises en Afrique : étiologie, typologie, symptomatologie, prévention et résolution* », Communication au colloque sur « Fins et moyens pacifiques de sortie de crise » organisé du 12 au 14/09/06 à l'Université de Ouagadougou

Solidarités internationales. (2019). *Rapport d'évaluation de la situation des ménages déplacés internes dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement dans la Région du Centre Nord du Burkina Faso. Réponse Rapide aux Mouvements de Populations (RRMP)*.

<https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/burkinafaso/assessment/rapport-d-evaluation-de-la-situation-des-menagesdeplaces>

UNHCR. (2019). *Évaluation en temps réel de l'opération de l'UNHCR et du gouvernement sur les personnes déplacées internes, Profilage des personnes déplacées internes, région du Sahel, province du Soum*. URL : <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68165.pdf>

TIKEN JAH FAKOLY, POUR UN REGGAE AFRICAÏN AU SERVICE DE L'UNITE AFRICAÏNE

Yao Francis KOUAME

*Enseignant-Chercheur, Université Félix Houphouët-Boigny
kouameyao francis56@gmail.com*

Résumé

En dépit de quelques variations observées au niveau des thèmes abordés dans les chansons, le reggae n'a pas rompu avec son combat pour plus de justice et de liberté dans un monde où la violence, la pauvreté gagnent du terrain, en Afrique plus particulièrement. Ainsi, l'Afrique et les défis auxquels elle est confrontée préoccupent nombre de reggaemans sur le continent noir. Ne faisant pas mystère de leur engagement politique, ils militent ardemment pour l'avènement d'un ordre nouveau pour le positionnement géopolitique et géostratégique de l'Afrique dans le monde d'aujourd'hui. Comment s'y prennent-ils ? Telle est la question centrale de cette étude qui s'appuie sur les œuvres du reggaeman ivoirien Doumbia Moussa, alias Tiken Jah Fakoly. Plus concrètement, quelle est la posture qu'adopte Tiken Jah vis-à-vis des défis que connaît le continent africain ? Comment use-t-il des éléments musicaux africains dans sa musique ? Comment se positionne-t-il par rapport aux réalités politiques et sociales en Afrique ? À travers l'analyse d'un corpus de 4 pièces musicales du chanteur soutenue par la recherche documentaire, cette étude a permis de relever que Tiken Jah Fakoly puise dans des traditions ancestrales africaines des instruments de musique, des techniques de chant particuliers qu'il met au service de ses compositions reggae. Ce qui fait de lui l'un des principaux représentants du reggae africain. Sur le plan politique, le reggaeman fait montre d'un militantisme très engagé. Dénonçant la mauvaise gouvernance des États africains par leurs dirigeants et les basses manœuvres des grandes puissances en Afrique Tiken Jah milite pour la construction de l'unité africaine.

Mots clés : *reggae africain ; instruments africains ; combat ; dénonciation ; unité africaine*

Abstract

Despite some variations observed in the themes addressed in the songs, reggae has not broken with its fight for more justice and freedom in a world where violence and poverty are gaining ground, in Africa more particularly. In fact, Africa and the challenges it faces preoccupy many reggaeman on the black continent. Making no secret of their political commitment, they ardently campaign for the advent of a new order for the geopolitical and geostrategic positioning of Africa in today's world. How do they do it? This is the central question of this study, which is based on the works of the Ivorian reggaeman Doumbia Moussa, alias Tiken Jah Fakoly. More concretely, what is the posture that Tiken Jah adopts vis-à-vis the challenges facing the African continent? How does he use African musical elements in his music? How does he position himself in relation to political and social realities in Africa? Through the analysis of a corpus of 4 musical pieces by the singer supported by documentary research, this study has revealed that Tiken Jah Fakoly draws from ancestral African traditions of musical instruments, particular singing techniques that he puts at the service of his reggae compositions. Which makes him one of the main representatives of African reggae. On the political level, reggaeman shows a very committed militancy. Denouncing the poor governance of African States by their leaders and the base maneuvers of the great powers in Africa, Tiken Jah campaigns for the construction of African unity.

Key words: African reggae; African instruments; fight; denunciation; african unity

Introduction

Assurant sa fonction ludique lors de rassemblements festifs, le reggae n'en reste pas moins une musique de revendication et de combat pour plus de liberté et de justice dans le monde en général et en Afrique, en particulier. Cette posture que revendiquent les reggaemens et leur musique n'est pas sans rappeler les liens étroits qu'ils entretiennent avec le rastafarisme, mouvement afrocentrique né aux alentours des années 1930 en Jamaïque du fait du pasteur Marcus Garvey qui voyait dans le rapatriement de millions de Noirs de la diaspora en Afrique, le chemin du salut. (P. Dagri, 2016, p.26). Cette rencontre entre la

musique reggae et l'idéologie rastafarienne qui eut lieu au début des années 1970 fut bénéfique pour des hommes et femmes maintenus au bas de l'échelle économique et donc en position d'infériorité sur le plan social et politique : « la rencontre du rastafarisme, du reggae et de la politique a permis à beaucoup de Jamaïcains de se rendre compte que leur pays était une terre de culture ; celle-ci pouvait leur permettre de s'émanciper à l'instar des autres peuples », (E. Doua, 2020, p.160-161). Si à la mort de Bob Marley en 1981, beaucoup ont prédit la mort du reggae, force est de reconnaître que leur prédiction ne s'est pas réalisée. Aujourd'hui, le reggae poursuit son chemin malgré l'absence (physique) de celui que les Jamaïcains nommaient affectueusement « le Négus de la musique reggae, le suprême semi-divin » (Boa, 2016, p.13). Non seulement en tant que genre musical particulier, le reggae continue d'irradier le monde de ses sonorités, mais il n'a pas rompu avec sa posture idéologique originelle en dépit de quelques variations qu'on observe au niveau des thèmes chantés. Grâce à des artistes comme Lucky Dube d'Afrique du Sud ; Dias du Niger ; Elie Kamano et Takana Zion de la Guinée ; Jah Lude d'Éthiopie ; Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly de Côte d'Ivoire et bien d'autres le continent africain et les nombreux défis auxquels il est confronté occupent toujours une place de choix dans la musique reggae. Dénonçant certaines pratiques aux niveaux politique, économique et social, ces chanteurs ne font pas mystère de leur engagement pour l'avènement d'un ordre nouveau dans le positionnement géopolitique et géostratégique de l'Afrique dans le monde d'aujourd'hui. Comment s'y prennent-ils concrètement ? Telle est la question centrale de cette étude qui s'appuie sur les œuvres du reggaeman ivoirien Doumbia Moussa, alias Tiken Jah Fakoly. Plus spécifiquement, comment cet artiste use-t-il des éléments musicaux africains dans sa musique ? Quelle posture Tiken Jah Fakoly adopte-t-il vis-à-vis des défis que connaît le continent africain ? Comment se positionne-t-il par rapport aux réalités politiques et sociales de l'Afrique ? C'est autant

d'interrogations auxquelles nous tenterons des réponses à travers cette recherche dont l'objectif principal est d'analyser les œuvres de Tiken Jah Facoly afin d'en tirer les éléments pertinents et nécessaires à la valorisation du potentiel musical et politique africain.

Sur le plan théorique, cette étude relève de la théorie de l'expression qui « depuis la Renaissance, constitue un des caractères fondamentaux de la musique (...) Elle exprime des émotions, des sentiments » (C. Acaoui, 2011, p.111). La théorie de l'expression postule que la musique est à la fois un sentiment et une science ; elle exige de celui qui la cultive, exécutant comme compositeur, une inspiration naturelle et des connaissances. Dès lors, elle (la musique) peut se charger d'intentions de tout ordre, qu'elle soit, économique, social, politique etc. Au fond, « lorsque la musique se charge d'intentions politiques, celles-ci ne seraient lisibles que dans la portée de l'œuvre qui tient au travail de la forme, entièrement contenues dans la syntaxe et la morphologie de l'idiome musical », (J.M. Donegani, 2004, p.10.). Toutefois, « la musique, depuis de nombreux siècles, s'unit à des textes poétiques dont on ne peut dire qu'elle soit l'illustration et encore moins la traduction ; peut-être pourrait-on parler de complément », (E. Fubini, 2007, p.55). Cette posture s'oppose à celle d'autres compositeurs. « Je considère la musique, par son essence, impuissante à exprimer quoi que ce soit : un sentiment, une attitude, un état psychologique, un état psychologique » (Stravinsky, 2000). La théorie de l'expression nous permettra donc de révéler dans les œuvres de Tiken Jah Facoly, son attachement à l'Afrique qui se manifeste aussi bien dans la forme (orchestration) que dans le fond (textes).

Sur le plan méthodologique, notre étude se veut qualitative. Elle procède par l'analyse d'un corpus de quatre (4) pièces musicales du chanteur, lesquelles mettent en évidence la posture idéologique de l'artiste sur l'Afrique.

Tableau n°1 : les pièces à l'étude

Numéros	Titres	Albums	Année de parution
1	Alou Mayé	Coup de gueule	2004
2	Ça va faire mal	Coup de gueule	2004
3	Françafrique	Françafrique	2002
4	Y'en a marre	Caméléon	2000

Source : notre étude, 2023.

Cette analyse musicale tient compte à la fois de données techniques, formelles et des données littéraires. Elle s'attachera à identifier les instruments de musique (africains) en présence, les techniques de chant à l'œuvre et l'idiome. Il s'agit aussi de clarifier la sémantique et de mettre en évidence les sous-entendus des textes chantés. Mais, les textes des chansons étant longs et constitués généralement d'un refrain et de plusieurs couplets, la transcription totale des données littéraires alourdirait (inutilement) ce travail. C'est pourquoi, nous ne faisons figurer dans cette étude que le refrain et un couplet pour chaque pièce étudiée à la différence de « Alou Mayé » dont nous mettons en évidence un seul couplet. L'analyse formelle et sémantique des chants étudiés est soutenue par la recherche documentaire. L'approche théorique et méthodologique étant définie, il est bon de souligner que notre travail s'articule en 3 points. Le premier s'attache à dresser une brève biographie de Tiken Jah Fakoly tandis que le deuxième point quant à lui se consacre à mettre en valeur les éléments musicaux africains dans la musique de Tiken Jah Fakoly. D'où le titre, Tiken Jah Fakoly pour une Afrique décomplexée musicalement. Quant au troisième point, ils se rapporte à la pensée de Tiken Jah concernant les rapports de l'Afrique avec le reste du monde.

I-Brève biographie de Tiken Jah Fakoly

Doumbia Moussa à l'état civil alias Tiken Jah Fakoly est né en juin 1968 à Odienné dans le Nord de la Côte d'Ivoire, de Doumbia Siriki et de Doumbia Mariam. Issus de la caste des forgerons, ses parents n'étaient pas favorables à la vie de musicien professionnel auquel il rêvait. Après une scolarité écourtée (niveau 5^{ème}) mais pendant laquelle, le jeune odienneka (originaire de la ville d'Odienné) fera montre de bonnes dispositions pour la langue anglaise, son frère aîné, Alassane l'orientera dans le commerce au décès de leur père en 1987.

« Il achète des œufs de poules à Odienné qu'il part vendre à la frontière avec la Guinée et même jusqu'à Kankan (une ville de Guinée), en revient avec d'autres marchandises prisées à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la ville de Man notamment, les vend et remonte à Odienné avec une troisième catégorie de marchandises sur lesquelles, les habitants d'Odienné se ruent (...) Mais, ce n'est pas ce à quoi aspire Tchêni (surnom que lui a donné sa famille et qui signifie, petit monsieur ou jeune homme) qui a hâte de mettre fin à cette activité qui lui dévore le temps, celui qu'il comptait investir dans la création musicale... » (T. Koffi et A. Kipré, 2022, p.253)

L'activité commerciale de Moussa Doumbia sera malheureusement auréolé d'échecs. Son frère aîné Alassane Doumbia en sera tellement déçu qu'il finira par se résigner. Il se décide alors à laisser à son jeune frère Moussa l'occasion de choisir la direction qu'il veut donner à sa vie. Satisfait, Moussa (qui à l'époque n'est pas encore Tiken Jah) peut alors s'adonner à la chanson, son activité préférée. Il commence par s'offrir avec ses économies réalisées dans son activité commerciale, des guitares et une batterie d'occasion. C'est le début d'une nouvelle aventure pour Moussa Doumbia dont le destin rencontre en 1989 celui de Yarson Geoffrey, guitariste ghanéen qui ayant du mal à prononcer convenablement « Tchêni » sera à l'origine de l'appellation Tiken :

« Tiken. Ce sera désormais le nom de Moussa Doumbia dit Tchêni, car tout le monde l'appellera ainsi, sans doute pour, au départ rigoler ; puis la rigolade de quelques jours devint un fait admis, et Tiken éclipsa Tchêni. Seront ajoutés à ce pseudonyme, "Jah" pour traduire l'amour affiché du chanteur pour le reggae et Facoly en mémoire d'un de ses ancêtres » (T. Koffi et A. Kipré, 2022, p.256).

Avec Yarson Geoffrey et bien d'autres musiciens, Tiken Jah répète régulièrement à Odienné, mais l'artiste se rend vite compte que s'il veut plus d'audience, il lui faut se rendre Abidjan. Ce qu'il fit en 1990 ; il y tient son premier concert avec son orchestre, les « Djéllys » (griots), en 1991 au cinéma "Kabadougou" dans la commune de Yopougon. Sa présence dans la capitale économique ivoirienne lui offre l'opportunité de participer à des concours musicaux comme celui de « Musique Rock'in » où il fait montre de son talent. Il est repéré par Ismaël Diaby, chanteur dans l'Orchestre de l'Université d'Abidjan (OUA) qui décide de le produire. En 1992, ce dernier lui offre l'opportunité d'enregistrer dans un studio abidjanais (Nerfertiti), précisément dans la commune du Plateau, ses premières chansons. L'album sera nommé *Djéli*, du nom de son orchestre. Sur cette œuvre figurent plusieurs titres, notamment, Nazara, Imadjigui, Ayebo, Soungourouba, Djéli. Cet opus ne rencontrera malheureusement pas le succès escompté. Le deuxième *Missiri* (signifie *mosquée*) et enregistré en 1994 au studio « Tourey Sounds » dans la commune de Yopougon connaîtra le même sort. Mais, l'artiste ne se décourage pas. En 1996, soit un an après des consultations électorales (présidentielle, municipale, législative) en Côte d'Ivoire où le pouvoir et l'opposition de l'époque s'accusent mutuellement d'être la cause de tous les maux du pays, sort *Mangecratie*⁸⁰, son 3^{ème} opus. Le succès est immense. Cet album sonne comme la revanche de Tiken Jah sur la vie et sur les hommes politiques de son pays. La chanson

⁸⁰ Ce néologisme qui a pour racine le verbe manger signifie dans le jargon politique ivoirien, s'enrichir de façon illicite.

Mangecratie de l'album éponyme résonne dans tout le pays comme une prise de conscience collective. L'artiste y professe :

« *Allez dire aux hommes politiques
Qu'ils enlèvent nos noms dans leur business
On a tout compris
Ils nous utilisent comme des chameaux
Dans des conditions qu'on déplore
Ils nous mènent souvent en bateau
Dans des conditions qu'on ignore
Ils allument le feu, ils l'activent et après,
Ils viennent jouer aux pompiers
On a tout compris* », (T. J. Fakoly, *Mangecratie*, 1996)

Par cette chanson au texte interpellatif et à l'orchestration profondément marquée par la section des instruments à vent et un éclatant jeu de batterie, Tiken Jah touche les cordes sensibles du public ivoirien. Sa voix, ses textes s'invitent dans les foyers rencontrant ainsi les interrogations et frustrations d'une multitude de populations en rupture avec ses dirigeants. Depuis lors, les sorties discographiques de Tiken Jah sont scrutées. Ses prises de positions dans les situations politiques en Afrique et ailleurs dans le monde suscitent de nombreux commentaires de la part d'admirateurs et pourfendeurs. Depuis *Mangecratie*, sa discographie s'établit comme suit : *Mangecratie* (1996) ; *Cours d'histoire* (1999) ; *Le Caméléon* (2000) ; *Françafrique* (2002) ; *Coup de Gueule* (2004) ; *L'Africain* (2007) ; *Live à Paris* (2008) ; *African Revolution* (2010) ; *Dernier Appel* (2014) ; *Racines* (2015) ; *3^{ème} dose* (2017) ; *Le monde est chaud* (2018). En dépit de quelques variations, l'on peut observer que l'Afrique et les défis auxquels ce continent est confronté sont omniprésents dans la discographie de Tiken Jah Fakoly. C'est ce dont il est question dans la deuxième articulation de notre travail.

II-Tiken Jah Fakoly pour une Afrique décomplexée musicalement

La musique est réputée pour constituer un véhicule d'idées, de convictions et d'idéaux. Même si ces idées s'expriment généralement à travers le langage verbal, elles peuvent s'incarner également dans le langage musical et tant que tel, c'est-à-dire dans le matériau sonore lui-même. Ainsi, l'on observe l'usage de certains éléments de l'univers artistique africain dans le reggae de Tiken Jah Fakoly. Ce dernier puise dans des traditions ancestrales africaines des instruments de musique, des techniques de chant particuliers qu'il met au service de ses compositions musicales. « Alou Mayé » en est une illustration parfaite.

II.1. Instruments de musique africains et l'art du griot

« Alou Mayé » est une pièce de Tiken Jah Fakoly. Elle a une durée de 5mn 21 secondes. Elle est exécutée avec un refrain (répété à souhait) et des couplets. Un chœur et deux chanteurs solistes (Tiken Jah Fakoly et une griotte malienne nommée Saramba Kouyaté) exécutent la partie vocale tandis que la batterie, une guitare solo (assez discrète) et la Kora (très présente) assurent la section orchestrale. Le refrain est exécuté simultanément par le chœur et Tiken Jah (premier soliste). Mais, le chœur chante une octave au-dessus du soliste. La pièce est introduite par un jeu (solo) de kora d'une durée de 25 secondes.

Qu'une chanson reggae soit introduite par la Kora n'a rien d'un fait banal eu égard à l'origine de cet instrument et à son usage dans l'ère culturelle mandingue auquel il appartient. D'ailleurs, la Kora ne fait pas qu'introduire la pièce. Elle soutient et accompagne le chant jusqu'à la fin. Les deux solistes bénéficient de la douceur mélodique de cet instrument. En effet, la Kora est une harpe-luth que pratiquaient les Djeli (griots) de l'ancien empire du Mali couvrant l'actuel Guinée (Conakry), le Sénégal,

le Mali, la Sierra Léone, la Gambie. Cet instrument est constitué de plusieurs éléments. Entre autres, unealebasse de forme hémisphérique servant de caisse de résonance ; une peau de biche ou de bœuf ; une hampe en bois dont la longueur et fonction du diamètre du résonateur ; 21 cordes en file de pêche de nylon...Instrument à cordes pincées associé au griot dans l'Afrique ancienne, la kora contribuait à perpétuer la mémoire des peuples mandingues en particulier. Cet instrument constitue l'un des traits de caractère du reggae africain selon Tiken Jah Fakoly :

« Il y a un reggae africain. Il y a quelques différences entre ce reggae et le reggae jamaïcain. Au niveau du rythme, le reggae africain est un peu plus rapide. Le reggae de Burning Spear apparaît, je pense, plus proche du reggae africain. Une autre différence pourrait se retrouver dans l'usage des instruments traditionnels africains. Nous avons ajouté aux instruments classiques le balafon, la kora, etc. Je pense que ces instruments africains ont donné une identité spéciale au reggae africain » (T. J. Fakoly, 2020, p.15)

Dans « Alou Mayé », Tiken Jah ne se limite pas à faire jouer la Kora en tant qu'instrument de musique associé à l'art du griot dans la société mandingue. Il va plus loin en faisant chanter une griotte connue dans la société malienne d'aujourd'hui. Elle se nomme Saramba Kouyaté et est réputée pour sa maîtrise du verbe, pour sa connaissance de l'histoire et des légendes du pays mandingue. Voici quelques-unes des paroles qu'elle chante :

Tableau n°2 : le chant d'une griotte dans « Alou Mayé » de Tiken Jah Fakoly

Texte en malinké	Traduction en Français
<p>...Ah ! N'ko, kuma mi fô ni ? oyé tugnan le di O' tumana Soumangourou Kanté lé djani tun'yé mandéka lou da la Fôlô fôlô fôlô O'kâla tuma'mina fadabni simbo wili'la Ka Soumangourou Kanté djen A'ko mandé ka lou dara Okela ko'ba yé !...</p>	<p><i>Ce qui est dit ici est vrai, en ce temps-là, Soumangourou avait le Mandé en otage, alors Soundjata et Fakoly décident d'en finir avec lui. L'empereur et l'archer hors-pair ont chassé Soumangourou du Mandé. Ce fut pour tous les Mandingues un véritable exploit !</i></p>

Source : notre étude, 2023.

Dans cette chanson « Alou Mayé », deux autres (2) éléments mettent en valeur l’Afrique et certaines de ses richesses. Premièrement, la langue, deuxièmement l’art du griot et l’histoire (la bataille de Kirina) sont mises en musique. En effet, cette chanson est exécutée en langue malinké ou mandingue d’Afrique de l’Ouest. Pour un reggaeman, chanter dans une langue africaine comme le malinké est symboliquement pertinent, d’autant que d’origine jamaïcaine, la musique reggae a d’abord été chanté en anglais par ses précurseurs. L’usage d’un idiome africain par un chanteur africain de renommée internationale dénote certainement de la volonté de ce dernier de se présenter au monde et à ceux qui l’écourent tel qu’il est, c’est-à-dire dans ce qu’il a de différent, d’original comparativement à Bob Marley, Burning Spear, Peter Tosh. Tiken Jah semble dire implicitement qu’un reggaeman africain n’a pas nécessairement besoin de chanter en anglais pour que “son reggae” soit inscrit au répertoire de ce genre musical particulier et apprécié de ses auditeurs et mélomanes qu’ils soient africains ou non. À travers

l'usage du malinké, ce chanteur entend également faire prendre conscience à certains Africains qu'il n'y a aucun mal à s'exprimer dans sa langue, qu'il n'y a aucune honte à ce qu'un Africain parle et chante dans sa langue maternelle même si certaines idéologies adeptes de la hiérarchie des cultures ont dénié à un moment donné de l'histoire aux langues africaines leur statut de langues leur préférant d'autres vocables à connotation péjorative comme dialecte, patois (D. J. Hirst, 2010, p.181).

Deuxièmement, au-delà du malinké ramenant l'auditeur de cette chanson à une aire culturelle et linguistique africaine précise, le contenu du chant est tout aussi important à relever. En effet, dans ce chant Tiken Jah rappelle une page de l'histoire africaine, la bataille de Kirina ayant opposé Soumangourou Kanté et Soundjata Kéita dans l'ancien empire du Mali vers l'an 1235. Le rappel de ce fait historique africain souligne l'idée qu'avant l'esclavage, avant la colonisation qu'ont vécu les peuples africains de façon générale, de grands empires dirigés par des héros ont existé et ont pu connaître un certain niveau de civilisation et de développement avant l'avènement des colons. Mettre ce pan de l'histoire africaine datant du XIII^e s en musique aujourd'hui, soit près de huit siècle plus tard, c'est une contribution à la reconstruction de l'Afrique et de ses valeurs comme l'art du griot. S'il est vrai que Tiken Jah Fakoly fait usage de plusieurs éléments musicaux pour valoriser les richesses culturelles africaines, notamment celles du monde mandingue, il en est de même pour ses tenues de scène qui constituent également des éléments de promotion du patrimoine artistique et culturel africain.

II.2. Des tenues de scène traditionnelles

La musique est d'abord et avant tout un assemblage de sons et même de bruits-sons. Mais, lorsqu'elle est jouée dans un contexte de spectacle, elle va au-delà des sons pour faire aussi

appel à l'image. Dès lors, les tenues de scène peuvent être porteuses d'une idéologie particulière accompagnant le message véhiculé dans les chansons. Dans le cas particulier de Tiken Jah, l'on note certaines particularités dans ses vêtements de scène comme dans l'image ci-dessous :

Image n°1 : Tiken Jah abhorrant une tenue de scène traditionnelle

Source : page facebook, Tiken Jah Officiel

En règle générale, certains éléments ne manquent presque jamais aux costumes de scène des reggaemens : les dread locks ; les tenues militaires ; les couleurs jaune-vert-rouge du drapeau éthiopien sur des tee-shirts sont autant d'éléments des costumes de scènes de reggaemen. Concernant Tiken Jah, l'on note qu'en plus des éléments cités plus haut, d'autres apparats sont convoqués et mis en valeur : une canne (en bois), un grand boubou cousu dans une écorce avec en prime, la carte du continent africain brodé en pleine poitrine. Ces apparats intégrés par le reggaeman à sa présence scénique s'inscrivent certes dans la dynamique du combat pour une Afrique plus libre, mais, ils accentuent une posture quasi prophétique symbolisée par le bâton (de pèlerin) qu'il porte. Car, il le sait, le combat pour une Afrique plus prospère est une lutte de longue haleine. La carte d'Afrique qu'il porte sur la poitrine est aussi le symbole de son

identité d'Africain. L'artiste se considère plus Africain qu'Ivoirien. Au total, l'on note que sur le plan artistique et musical, Tiken Jah Fakoly pratique un reggae, mais un reggae africain ou africanisé. L'usage d'éléments du patrimoine musical, de costumes inhérents aux traditions africaines dénote d'une volonté de rester africain bien qu'ayant adopté le reggae, musique venue de la Jamaïque. Outre l'usage d'éléments des traditions africaines dans sa musique, Tiken Jah porte des idéaux forts pour le continent africain, surtout en termes de défis politiques. Et, l'un de ces défis réside dans les rapports que l'Afrique entretient avec le reste du monde.

III- L'Afrique et son rapport au monde chez Tiken Jah

Si à travers ses compositions musicales, Tiken Jah Fakoly s'inscrit dans une dynamique de décomplexer les Africains sur le plan culturel et musical en particulier, le reggaeman n'en reste pas moins militant sur le plan politique. Son militantisme politique le conduit très généralement sur les chemins de la dénonciation. En la matière, Il n'est pas rare que Tiken Jah s'en prenne aux dirigeants africains.

III.1. Dénonciation des tares de la gouvernance en Afrique

Dans plusieurs de ses productions discographiques, Tiken Jah Fakoly dénonce les tares de la gouvernance des Etats africains. Cette dénonciation est à deux niveaux. D'une part, elle s'adresse aux élites, à la classe dirigeante africaine et d'autre part aux partenaires extérieures, en l'occurrence les pays occidentaux et plus globalement les grandes puissances de ce monde. Dans le tableau ci-dessous (N°3), l'artiste dénonce à travers sa chanson « On en a marre », la mauvaise gouvernance des Etats africains par leurs dirigeants.

Tableau 3 : Mauvaise gouvernance des dirigeants africains

Refrain	Couplet
<i>On en a marre</i>	<i>Des journalistes assassinés</i>
<i>L'Afrique en a marre marre</i>	<i>Parce que des présidents</i>
<i>marre</i>	<i>assassins</i>
<i>On en a marre</i>	<i>Des généraux aux commandes</i>
<i>Le peuple en a marre marre</i>	<i>Des populations opprimées</i>
<i>marre</i>	<i>Des aides aux pays détournées</i>
	<i>Des populations affamées</i>
	<i>Les fonds du pays dilapidés</i>
	<i>Les droits de l'homme ignorés...</i>

Source, notre étude 2023.

Le premier couplet de « On en a marre » s'attaque à la mauvaise gouvernance des pays africains par leurs dirigeants. De fait, pour Tiken Jah, les causes des maux qui minent les sociétés africaines sont à rechercher prioritairement dans les mauvaises pratiques que mettent en œuvre les « présidents assassins » et les « généraux aux commandes ». Ces derniers se rendraient en effet coupables de pratiques qui fragilisent les pays et les populations qu'ils gouvernent. Ces dénonciations laissent entendre que l'un des grands problèmes que vivent les pays Africains restent la mauvaise gouvernance, la corruption, les détournements de deniers publics, les coups d'Etat militaires etc qui ne favorisent pas un développement du continent. En somme, pour trouver une solution aux problèmes des pays africains, il faudrait si l'on en croit Tiken Jah s'attaquer à ces différentes questions soulevées au niveau endogène. Mais, au-delà des problèmes endogènes, Tiken Jah soulève aussi des questions exogènes à travers notamment, le titre « Françafrique ».

Tableau n°4 : Mauvaises pratiques des grandes puissances en Afrique

Refrain	Couplet
<i>Réveillez-vous ! La politique France Africa C'est du blaguer tuer Blaguer tuer La politique Amerique Africa C'est du blaguer et tuer Blaguer et tuer</i>	<i>Ils nous vendent des armes Pendant que nous nous battons Ils pillent nos richesses Et se disent être surpris de voir l'Afrique toujours en guerre Ils ont brûlé le Congo Enflammé l'Angola Ils ont ruiné le Gabon Ils ont brûlé Kinshasa...</i>

Source : notre étude, 2023

Formellement, le refrain de cette chanson fonctionne dans un système d'appel-réponse entre le soliste (Tiken Jah) et un chœur fait de voix féminines qui répète « blaguer-tuer » à la suite du soliste. Quant au couplet, il est exécuté exclusivement par le chanteur principal c'est-à-dire le soliste. Sur le plan sémantique, le titre « Françafrique » de cette chanson est assez évocateur. En effet, désignant l'ensemble des rapports entre la France et ses anciennes colonies en Afrique, le terme « Françafrique » est un néologisme apparu dans le vocabulaire des relations internationales en 1955. A l'origine, pour Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire qui l'a employé pour la première fois, le terme « françafrique » exprimait l'idée selon laquelle des pays africains bien qu'indépendants souhaitaient maintenir des relations privilégiées avec leur ancienne puissance colonisatrice, en l'occurrence, la France. Sauf qu'avec le temps, ce terme a connu une connotation péjorative. À ces rapports privilégiés, se sont greffés des réseaux d'influences voire maffieux qui se sont

instaurés entre la France et certains pays africains. Ces réseaux visaient selon les pourfendeurs de la Françafrique, le pillage des ressources naturelles africaines. C'est contre cet état de fait que s'insurge Tiken Jah Fakoly qui voit dans les relations entre l'Afrique et les grandes puissances une relation « blaguer-tuer » c'est-à-dire des rapports politiques, économiques dans lesquelles les grandes puissances ne visent que leurs propres intérêts au détriment de ceux des Africains. D'où, son appel à une prise de conscience à travers son cri : « Réveillez-vous ! » lancé aux Africains. Et, justement ce réveil que souhaite Tiken Jah Fakoly réside dans la réalisation de l'unité africaine. Pour lui, le salut de l'Afrique n'est possible que dans l'unité des peuples et des Etats africains.

III.2. Construire l'unité africaine

Réputé pour être un artiste aux textes incisifs, Tiken Jah Fakoly ne fait pas que dénoncer. Comme d'autres reggaeiens, il a certes pris l'habitude de pointer d'un doigt accusateur les dirigeants africains corrompus et les puissances occidentales. Mais, cet artiste propose des pistes de solutions en vue de faire sortir l'Afrique de l'ornière. Il s'inscrit non seulement dans la sensibilisation de la classe politique mais aussi dans l'éducation des masses. Cette posture est perceptible dans une chanson intitulée « ça va faire mal ».

Tableau n°5 : Tiken Jah propose l'unité africaine

Refrain	Couplet
Quand nous serons unis	On pourra contrôler
Ça va faire mal	On sera respecté
Quand nous serons unis	On pourra dialoguer
Ça va faire mal	On pourra s'imposer
Comme les Etats Unis	Ça va les étonner
Ça va faire mal (2 fois)	De nous voir évoluer...

Source : notre étude, 2023

Comme dans la précédente chanson, au niveau de la forme, le refrain de ce chant fonctionne en appel-réponse entre le soliste et le chœur tandis que les couplets sont chantés par le soliste. La forme responsoriale (appel-réponse), faut-il le souligner, constitue l'un des traits de caractère dominant dans la musique africaine. Sur le plan sémantique, le texte est assez expressif. L'usage de l'expression, « ça va faire mal » témoigne d'une forte croyance du chanteur dans l'unité africaine. En effet, Tiken Jah Fakoly voit dans l'unité africaine la porte de sortie, la solution la plus crédible pour les Africains dans un contexte mondial et international où leur continent est très convoité. Car, paradoxalement considéré comme un continent pauvre, l'Afrique a toujours été un enjeu capital pour les puissances étrangères. Ce qui explique que depuis plusieurs années, l'on assiste à une floraison de fora : Turquie-Afrique ; Chine-Afrique ; Russie-Afrique qui sont venues s'ajouter à la traditionnelle Françafrique et aux relations Etats-Unis/Afrique. Tous ces sommets économique-politiques vantés par certains acteurs et spécialistes des relations internationales comme des voies susceptibles d'aider l'Afrique à avancer suscitent des interrogations chez beaucoup d'autres. En fait, comment faire en sorte que le continent africain puisse peser dans ces relations internationales ? Comment en tirer le meilleur profit pour le continent ? Comment traiter d'égal à égal avec ces grandes puissances et sans brader les ressources naturelles du continent ? Que peuvent les pays africains pris individuellement face à ces grandes puissances ? À ces différentes interrogations, Tiken Jah donne une réponse qui a le mérite d'interpeller : « Le reggae traite justement de l'unité, de la stabilité, de l'identité, de la dignité et de diverses valeurs africaines. Nous avons l'habitude de dire que l'avenir c'est dans l'unité africaine, et non dans nos petits pays. Le Mali seul n'est rien en face des États-Unis ; la Côte d'Ivoire seule ne représente rien devant l'Union Européenne (...) C'est quand l'Afrique sera unie qu'elle pourra

dialoguer correctement avec les autres. Sa dignité et sa stabilité se trouvent dans l'unité » (T. J. Fakoly, 2020, p.16).

Conclusion

Au terme de notre étude, retenons que le sort de l'Afrique et des Africains dans un monde désormais multipolaire intéresse aussi bien les hommes politiques, les journalistes, les universitaires que les artistes, Tiken Jah Fakoly en particulier. Ce chanteur ivoirien a embouché la trompette de la valorisation de l'Afrique à travers ce qu'il sait faire le mieux en tant que musicien, le reggae. Dans son reggae, le natif d'Odienné fait fréquemment usage de la langue malinké, de la Kora, de l'art du griot, des chants de forme responsoriale (appel-réponse) qui, combinés à la batterie, à la guitare, au synthétiseur confèrent un cachet particulier à sa musique. Nous sommes bien en présence d'un reggae africain ou africanisé contribuant ainsi à décomplexer les Africains sur le plan musical. En outre, les tenues traditionnelles africaines comme costumes de scène font de Tiken Jah un artiste africain authentique et un reggaeman engagé pour la cause africaine. Mais, au-delà de contribuer à décomplexer musicalement l'Afrique en usant d'éléments africains pour enrichir le répertoire musical du reggae, le chanteur fait preuve d'un militantisme politique remarquable. Dénonçant la mauvaise gouvernance des pays africains par leurs élites politiques et les basses manœuvres des grandes puissances vis-à-vis de l'Afrique, Tiken Jah ne s'enferme pas dans les récriminations improductives. Il fait des propositions constructives pour l'Afrique et les Africains. Avec Tiken Jah se réalise une prophétie de Bob Marley qui de son vivant indiquait que tôt ou tard, le reggae deviendrait un vrai instrument de combat parce que c'est la musique du Tiers monde. Poing levé, la voix perçante et dans une posture optimiste, le reggaeman s'inscrit ainsi dans une dynamique panafricaniste. En somme, pour Tiken Jah, il sera difficile pour les pays africains de trouver

le salut dans les sommets Turquie-Afrique ; Russie-Afrique ; Chine-Afrique etc s'ils ne commencent pas par s'unir. Tiken Jah Fakoly rejoint ainsi d'autres penseurs africains de l'unité africaine à l'instar du Ghanéen Kwame Nkruma ; du Kenyan Jomo Kenyatta. Pour lui, les Etats africains gagneraient à mettre en œuvre l'unité africaine chanté depuis des décennies. Mais, comment réaliser cette unité africaine avec des Etats qui pour la plupart sont viscéralement attachés à leur souveraineté et dans un monde où chacun semble prêcher pour ses propres intérêts au détriment de l'intérêt commun ? C'est là le principal défi qui attend d'être relevé prioritairement par les élites politiques africaines d'aujourd'hui et de demain. En attendant, poing levé, Tiken Jah Fakoly continue de lancer aux Africains : « Réveillez-vous ! »

Références bibliographiques

Accaoui C. et al. (2011). Expression. *Éléments d'esthétique musicale, Notions, formes et styles en musique*, Paris : Actes Sud/Cité de la musique, p. 111-117.

Boa T. R. (2016). Préface. *Le rastafarisme, ses musiques et Bob Marley*, Abidjan : Les Nouvelles Editions Balafons, p.13-17.

Dagri P. (2016). *Le Rastafarisme, ses musiques et Bob Marley*, Abidjan : Les Nouvelles Editions Balafons, 91 p.

Donegani J.M. (2004). Musique et politique : le langage musical entre expressivité et vérité. *Raisons politiques*, 2/N°14, p.5-19.

Doua E. (2020). Reggae, idéologies et luttes émancipatrices en Afrique. *Revue Hermès* 1/ N°86, p.158-163.

Facoly T. J. (2020). Préface. *L'Afrique postcoloniale dans le reggae africain*, Saarbrücken (Allemagne) : Les Editions Universitaires Européennes, p. 15-17.

Fubini E. (2007). Le langage musical et le langage verbal, quelle relation ? *Perspectives de l'esthétique musicale, entre théorie et histoire*, Paris : L'Harmattan, p.47-56.

Hirst D.J. (2010). Quand est-ce qu'un dialecte devient une langue ?, *La langue et l'être communicant. Hommage à Julio Murillo.*, Belgique : Editions du CIPA, p.179-190.

Koffi T. et Kipre A. (2022). *Le grand livre de la musique ivoirienne, Alpha Blondy et la galaxie reggae ivoirienne*, Abidjan : Les Editions Eburnie, 325 p.

Stravinsky I. (2000). *Chroniques de ma vie* (1935), Paris : Denoël-Gonthier, 210 p.

Discographie

Fakoly T. J. (2004). « Alou mayé », *Coup de gueule*, Barclay

Fakoly T. J. (2004). « Ça va faire mal », *Coup de gueule*, Barclay

Fakoly T. J. (2002). « Françafrique », *Françafrique*, Barclay

Fakoly T. J. (2000). « Y'en a marre », *Caméléon*, Barclay

Fakoly T. J. (1996). « Mangecratie », *Mangécratie*, Epic Records

LA MEDIATION, UNE INNOVATION DANS LE PROCESSUS DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH SIDA AU BENIN.

YOROU Barkissou,

doctorante à l'Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'Eau, Université de Parakou, Bénin

ybarkissou@gmail.com

SAMBIENI N'koué Emmanuel

Maître de Conférences en socio-anthropologie de la santé,

Université de Parakou, chercheur au LASDEL-Bénin

esambieni@yahoo.fr

Résumé

La médiation en général et celle sanitaire est de plus en plus évoquée de par le monde. Au Bénin, sa pratique la mieux connue est celle mise en œuvre dans le cadre de la prise en charge des Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH). A travers une étude qualitative, les grands moments de cette pratique de même que le rôle des médiateurs ont été retracés. Suivant un choix raisonné, les professionnels de soins, les acteurs des ONG, les médiateurs, les patients ordinaires et les membres des associations de patients ont été interrogés grâce à la technique de l'entretien semi-directif. Les résultats révèlent qu'il y a quatre grands moments à considérer : l'empowerment des PVVIH, le regain d'intérêt du Programme National de Lutte contre le Sida, le lancement officiel et la pair-éducation d'aujourd'hui. Sur les sites de prise en charge, les médiateurs jouent le rôle d'intermédiaire entre soignants et PVVIH en assurant l'accueil, l'orientation, l'accompagnant le soutien psychosocial, etc. Même si elle diffère de la médiation professionnelle au sens stricte du terme, elle reste une pratique novatrice qui a permis de fidéliser les patients et de favoriser leur adhésion aux soins en ce qui concerne le VIH sida.

Mots clés : *médiation, hôpital, VIH sida, PVVIH, Bénin.*

Abstract

Mediation in general and health mediation is increasingly discussed around the world. In Benin, its best-known practice is that implemented in the context of the care of People Living with HIV (PLHIV). Through a qualitative study,

the main moments of this practice as well as the role of mediators were retraced. Following a reasoned choice, healthcare professionals, NGO actors, mediators, ordinary patients and members of patient associations were interviewed using the semi-structured interview technique. The results reveal that there are four major moments to consider : the empowerment of PLHIV, the renewed interest in the National AIDS Program, the official launch and today's peer education. At care sites, mediators play the role of intermediary between caregivers and PLHIV by providing reception, orientation, accompanying psychosocial support, etc. Even if it differs from professional mediation in the strict sense of the term, it remains an innovative practice which has made it possible to build patient loyalty and promote their adherence to care with regard to HIV AIDS.

Key words: *mediation, hospital, HIV AIDS, PLHIV, Benin*

Introduction

De plus en plus, les formations sanitaires connaissent des difficultés dues à l'insatisfaction des patients ou aux luttes de pouvoirs entre professionnels. La taylorisation du système de santé et l'approche organiciste de la médecine parcellisent la vision holistique de l'être humain ; le soignant s'éloigne des attentes du patient qui demeure dans son statut d'objet de soins, (Jeanneret, 2009). Qu'il s'agisse d'une unité villageoise de soins, d'un centre de santé ou d'un hôpital, le constat reste le même : existence des incompréhensions entre soignants et soignés. Pour (Couty, 2019) l'hôpital et les établissements médico-sociaux connaissent des conflits qui peuvent durer des années, s'exprimant parfois avec violence, sous forme de maltraitance, de harcèlement ou de relations exécrables (...). D'ailleurs, le titre d'un célèbre ouvrage en est révélateur : « Une médecine inhospitalière : les difficiles relations entre soignants et soignés dans cinq capitales d'Afrique de l'Ouest, (Jaffré & Olivier De Sardan, 2003) ». Au Bénin, outre les problèmes généraux tels que l'insuffisance du personnel, d'infrastructures, de plateaux techniques, etc, il est décrié l'accueil réservé aux patients, la qualité des diagnostics et des soins offerts, la

négligence, la relation directe entre soignants-soignés, etc. Lorsqu'il s'agit du VIH sida, le fossé devient encore plus grand. A cause du caractère stigmatisant de cette maladie, les PVVIH rencontrent d'autres difficultés aussi bien dans les formations sanitaires que dans la société.

Découvert au Bénin en 1985, le VIH était considéré à cette époque comme la maladie des blancs, une maladie due à la sorcellerie, par conséquent, il a été dénié par les africains, y compris les dirigeants (Soriat, 2014). Au fil des ans, vu le nombre sans cesse croissant des personnes infectées, les décès que cette maladie occasionnait et surtout les opportunités de financement associées, elle fut l'objet d'une attention particulière. Une politique nationale de lutte contre le sida a été conçue même si la riposte au VIH en général est intervenue tardivement en Afrique Subsaharienne (Gazard, 2017). Préventive au départ, la lutte contre ce fléau qui constitue un lourd fardeau pour les pays à économie limitée (Lefevre et al., 2014), a évolué dans le temps : naissance du PNLs, du Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS), lancement de la trithérapie où les sites de prise en charge pilotes ont été créés à Cotonou. Des PVVIH ont été suivies et traitées à base des antirétroviraux. Au regard des résultats concluants de cette phase expérimentale, cette prise en charge a été élargie pour couvrir désormais tout le territoire national. Aujourd'hui on parle d'une « prise en charge globale ». Elle cherche à combiner les soins médicaux, l'accompagnement psychologique, l'éducation thérapeutique, l'éducation nutritionnelle et l'accompagnement socio-économique. C'est dire qu'elle prend en compte les différents aspects des effets de l'infection à VIH et vise à créer des conditions favorables à la participation aux soins du patient, notamment à la prise régulière du traitement sur le long terme (ESTHER, IMEA et Réseau africain des formations sur le VIH/sida, 2011). Malheureusement, dans la pratique, les PVVIH rencontrent d'énormes difficultés mettant

en péril l'atteinte de cet idéal. En effet, le sida est toujours perçu comme une maladie dévastatrice, mortelle et liée au vagabondage sexuel, par conséquent, une maladie honteuse. Les PVVIH sont alors étiquetées, stigmatisées et rejetées dans les familles, les communautés et même dans les formations sanitaires. En pays Moba au Togo par exemple, la personne atteinte du VH/sida transporte avec elle de manière permanente deux propriétés : celle d'être atteinte d'une maladie qui menace son existence et celle d'être confrontée à un jugement moral du fait même d'être touchée par cette maladie (Kanati, 2011). Ces attitudes qui se produisent un peu partout (en famille, dans la communauté, à l'école, sur le lieu du travail et même au sein des formations sanitaires) causent chez la PVVIH l'inquiétude, la culpabilité, la dépression, une perte d'amour propre, etc. et aggravent leur peine (Ngoc Bich, 2010). De peur donc d'être rejetées socialement ou d'être privées de certains avantages, des personnes hésitent à se faire dépister. Dès qu'elles le font, le plus souvent pour cause de maladie et le résultat s'avère positif, elles préfèrent garder leur sérologie secrète, entraînant des répercussions sur le traitement. Dans son article intitulé « rupture du suivi médical des personnes vivant avec le VIH à Kayes », Carillon rapporte que : « pour se rendre à l'hôpital, les PVVIH sont contraintes de négocier, avec leurs proches et/ou leurs employeurs, la possibilité de s'absenter sans éveiller un quelconque soupçon. Certaines dissimulent les vraies raisons de leur absence, soit en imputant à une autre origine les raisons de consulter un médecin, soit en attribuant à leur déplacement à Kayes une autre cause. La plupart des femmes (sans activité professionnelle rémunérée) prétextent une commission à faire en ville. Certaines s'organisent alors pour apporter, à leur retour au village, quelques vivres à offrir à leur famille ou à la personne qui garde leurs enfants, une façon de légitimer leur absence » (Carillon, 2011: 16). Cette cachette due à d'éventuels rejets entraîne des ratés dans le traitement. En effet, les conséquences de la stigmatisation et de la discrimination sont reconnues

comme étant aussi destructrices comme la maladie elle-même car elles constituent un frein évident au dépistage volontaire et à l'accès aux soins (Stéphanie, 2012).

Par ailleurs, les consultations séparées d'avec les autres malades frustrant les PVVIH et les déçoivent. Aussi, l'insuffisance des professionnels de santé en général et ceux dédiés à la prise en charge des PVVIH occasionne des longues files d'attente lors des consultations et autres rendez-vous. Les soignants n'ont pas toujours assez de temps pour consacrer aux PVVIH qui rencontrent assez de difficultés pour suivre la thérapie basée sur les antirétroviraux. Donc, quand bien même ces soins sont disponibles et gratuits ; ils ne sont pas toujours utilisés. Après initiation, certains patients ne reviennent plus ou ne respectent pas leurs rendez-vous. Dans l'optique d'améliorer l'accès aux soins, les PVVIH ont été impliquées dans le processus de la prise en charge pour que les expériences des uns puissent servir les autres. En effet, en 2012, le programme Esther (Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique Hospitalière En Réseau) a obtenu un financement de l'Agence Française de Développement (AFD) pour soutenir la formation des paramédicaux/médiateurs à la prise en charge des PVVIH dans les pays d'intervention dont le Bénin. Quels en sont les acteurs internes et externes ? Quels sont les rôles joués par les médiateurs et les PVVIH dans ce modèle novateur de prise en charge ? Quels sont les principaux moments significatifs à reconnaître sur le plan sanitaire et institutionnel au Bénin ? Le présent article a pour objectif de retracer les grands moments de cette expérience et le rôle joué par les médiateurs sur les sites de prise en charge.

1- Méthodologie

Pour atteindre cet objectif, une étude qualitative a été menée. Elle s'inscrit dans le cadre d'une thèse de doctorat dont le sujet est : expériences techniques et institutionnelles de la médiation

en santé au Bénin. Exemple des ONG et des associations des personnes vivant avec le VIH. Des entretiens semi-directifs ont permis de collecter le maximum d'informations auprès des groupes cibles. A l'aide d'un guide d'entretien conçu à cet effet, quatre catégories d'acteurs à savoir les professionnels de soins, les acteurs d'ONG, les médiateurs et les responsables/membres des associations de PVVIH ont été interrogés. A cela s'est ajoutée l'observation participante faite en assistant aux séances de consultation, de sensibilisation, de dispensation, de counseling et à tout ce qui est lié à la médiation sur les sites de prise en charge. Ces entretiens ont permis d'avoir non seulement des points de vue mais aussi des comportements et ressentiments des personnes concernées par l'enquête. L'échantillon s'est constitué en combinant la technique du choix raisonné et celle de la boule de neige. D'une part, la technique du choix raisonné a permis d'identifier le lieu où se fait la médiation : les sites de prise en charge. Avec le critère d'inclusion « ancienneté dans la prise en charge » seulement les sites des Centres Hospitaliers Départementaux (CHD) et ceux des hôpitaux de zone ont été investigués. Il s'agit des CHD du Borgou, de la Donga et de l'Atacora. Afin de comparer les dynamiques quant au public-privé en ce qui concerne la prise en charge des PVVIH, un hôpital confessionnel a été intégré à cause de son ancienneté et sa renommée aussi. Il s'agit de l'hôpital St Jean de Dieu de Tanguéta. Cette même technique du choix raisonné a permis de cibler les personnes impliquées dans la médiation dont les professionnels de soins, les acteurs d'ONG, les médiateurs et les responsables/membres des associations de PVVIH. La taille de l'échantillon qui n'était pas définie d'avance a été bouclée à 41 enquêtés. Les données ainsi recueillies ont été traitées manuellement.

2- Résultats

2-1 Les temps de la médiation dans le processus de la prise en charge au Bénin

En considérant les dynamiques liées aux contenus et aux dispositifs, on peut dénombrer quatre temps de la médiation dans le processus de la prise en charge.

2.1.1 L'empowerment des PVVIH des années 1990 et naissance de la médiation

La question de médiation dans la prise en charge des PVVIH est liée à la particularité du sida. C'est une maladie qui, à l'origine était trop stigmatisant. Du coup, les personnes infectées se repliaient sur elles-mêmes. Il fallait trouver le moyen de pouvoir les faire sortir de « leur monde » pour qu'elles puissent accéder aux soins car la maladie est là, il y a également des personnes qui sont infectées, mais fuyant le regard des autres, elles refusent les soins et restent loin de ceux-ci. Il était nécessaire, voir primordial de pénétrer « leur monde » pour leur faire comprendre qu'elles ne sont pas seules et qu'elles peuvent aller mieux en prenant régulièrement le traitement. Qui mieux que les personnes qui vivent aussi le mal pour parler avec leur pair afin de les convaincre ? En se basant sur son cas, la personne infectée arrive à convaincre facilement l'autre en lui disant par exemple son expérience personnelle, sa situation actuelle, son parcours de soins, etc. Au Sud du Bénin, l'ONG RACINES a identifié des personnes dans la file active pour former à cette tâche. En effet, à la fin de sa mission, l'association française Initiatives Développement qui a mis en œuvre un programme multisectoriel intégré portant sur plusieurs thèmes dont la santé communautaire, a encouragé ses anciens salariés à créer une organisation afin de continuer l'œuvre entamée. RACINES naquit en 1999 et fit de la lutte contre le VIH sida son cheval de bataille. Averti déjà des problèmes rencontrés par les PVVIH, les projets centrés sur la PVVIH c'est-à-dire, qui privilégient

l'implication de la PVVIH furent écrits et financés par des partenaires comme Sidaction, Solidarité Sida, etc. Un acteur d'ONG nous dit ceci à ce propos :

« Nous avons travaillé pour trouver et amener les gens à parler ouvertement de leur maladie en ce temps-là. C'était très difficile. Parfois, après le témoignage, ils sont rejetés dans le cercle familial surtout entre membres du couple. Aujourd'hui les choses ont évolué mais toujours est-il qu'il est difficile de trouver quelqu'un qui va dire ouvertement qu'il a le sida. Malgré les avancées en la matière, il y a toujours cette réticence. Il faut imaginer alors 10 ou 15 ans en arrière. C'était vraiment difficile. Entretien du 07 juillet 2023, Savalou.

Comme RACINES, sur toute l'étendue du territoire, des ONG formaient des PVVIH pour s'afficher en tant que personnes vivant avec le VIH sida. Sur financements des bailleurs, plusieurs projets ont été mis en œuvre par plusieurs ONG afin d'atteindre cet objectif. Le VIH sida s'est vu ainsi dédramatisé un tant soit peu : on en parlait de plus en plus, les bonnes informations surtout les voies de transmission étaient diffusées par les personnes concernées directes à travers plusieurs canaux : chaînes de télévision, radios, séances de sensibilisations, activités collectives, etc. Grâce à ces actions, les personnes infectées ont retrouvé une certaine confiance en elles. Cette période que je qualifie de « précurseur de la médiation » a permis d'identifier des leaders qui seront plus tard des médiateurs. Les propos de cet acteur d'ONG sont évocateurs :

« Il y a un répertoire actualisé des personnes qui sont suivies sur les sites de prise en charge. C'est parmi elles que des personnes sont choisies pour témoigner à visage découvert. On privilégie celles qui sont dévouées, celles qui sont engagées, qui ont une certaine ouverture d'esprit et qui gèrent mieux leur mal. Il faut bien dominer son mal avant de pouvoir en parler. On remarque la plupart de ces critères lors des rencontres et réunions. A cela s'ajoute le niveau

intellectuel et la capacité à s'exprimer. Plus tard, ils sont devenus des médiateurs » Entretien du 07 Juillet 2023, Savalou-Bénin.

Au Nord du Bénin, le mérite revient à SOLTHIS (Solidarité Thérapeutique et Initiatives pour la Santé) de mener une telle lutte. En effet, cette ONG française avait pour mission d'appuyer la délocalisation de la prise en charge des personnes vivant avec le sida au Bénin. Son intervention était focalisée dans le département de l'Atacora, plus précisément au CHD Atacora (Natitingou) et à l'hôpital saint Jean de Dieu de Tanguéta. Parallèlement à ses activités officielles qui s'inscrivaient dans la logique du soutien technique (médical) et financier, SOLTHIS a promu la mise en association des PVVIH. C'est grâce à ses conseils et son appui que les premières associations ont vu le jour à Natitingou et à Tanguéta. Les rares personnes qui ont accepté prendre les commandes de ces associations étaient sollicitées pour discuter avec des patients qui ont des difficultés particulières : le choc après l'annonce de l'état sérologique, la non observance, le déni de la maladie, etc. C'est ainsi que la médiation a commencé. Elles étaient invitées à parler ouvertement de la maladie et de leurs expériences personnelles sur des chaînes de radio, des chaînes de télévision et lors des regroupements.

✓ 2.1.2 le regain d'intérêt du PNLS dans les années 2000

Face à ces initiatives qui ont émergé localement, le Programme National de Lutte contre le Sida n'est pas resté indifférent. Dans le contexte du Nord, SOLTHIS ayant clôturé sa mission en 2007, les médiateurs jadis « formés » et reconnus déjà dans le domaine de la prise en charge ont été récupérés par le PNLS. Maintenus à leurs postes, ils ont continué leur œuvre. La seule différence se situe dans le rapportage. Un cahier de charges a été élaboré, de même qu'un canevas de rapport à remplir chaque fin de mois. Dès réception des rapports, une équipe du PNLS se déplaçait

pour payer les médiateurs sur place à Natitingou et à Tanguiéta ou ceux-ci étaient invités à Cotonou pour se faire payer. Le PNLS s'est évertué à promouvoir ce dispositif en cherchant de financement pour son développement.

✓ 2.1.3 Le lancement officiel par GIP ESTHER en 2012

La médiation dans le processus de prise en charge a été officiellement lancée en 2012 par le Groupe d'Intérêt Public Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique Hospitalière En Réseau (GIP ESTHER) sur financement de l'Agence Française de Développement (AFD), cette organisation a mis en œuvre un projet qui a encadré cette nouvelle activité dans le processus de la PEC. Pour commencer un avis de recrutement a été lancé. Après toutes les étapes à savoir l'étude de dossiers, le test écrit et l'entretien avec les présélectionnés, 480 médiateurs ont été retenus et repartis sur tous les sites. D'une médiation typiquement par les pairs au départ, l'expérience de GIP ESTHER a permis d'ouvrir sur les personnes saines afin de réduire la stigmatisation. Aussi, les médiateurs recrutés ont été formés, avec un cahier de charges et un système de rapportage bien définis. Il faut souligner que le salaire est revu à la hausse contrairement au début et ils sont payés par virement bancaire. La médiation est devenue officielle.

✓ 2.1.4 La médiation par les pairs d'aujourd'hui

Après cette mise en route par GIP ESTHER, plusieurs ONG ont poursuivi cette médiation sur financement du Fonds Mondial de lutte contre le sida. Aujourd'hui, c'est l'ONG Plan International Bénin en collaboration avec le ReBAP+ (le Réseau Béninois des Associations des Personnes vivant avec le VIH) qui gère les 200 médiateurs déployés sur les sites de prise en charge. Avec le lobbying de cette faïtière des associations des PVVIH, la médiation est assurée par les PVVIH, excepté les non porteurs du VIH introduits dans le système depuis l'avènement de GIP ESTHER. Les PVVIH estiment qu'elles sont les premières

concernées par cette maladie, elles connaissent mieux la maladie que quiconque. Par conséquent, elles sont mieux indiquées pour en parler, d'où la médiation doit être faite par elles. Aujourd'hui, le recrutement des médiateurs se fait suivant les critères tels que : être ancien médiateur ou personne infectée ou affectée (pour les nouveaux), être âgé d'au moins 18 ans, avoir le CEP au moins, savoir parler au moins une langue du milieu, résider dans la localité abritant le site pendant la durée de la prestation, avoir une expérience dans le domaine de la prévention du VIH sida, avoir la capacité d'animer les séances de causerie et de groupe de parole, être capable de travailler avec les PVVIH, avoir une maîtrise du secret professionnel, etc.

2-2 « Aller vers et faire avec », une nouvelle approche en santé publique

2-2-1 La médiation professionnelle dans les hôpitaux de façon générale

Depuis les années 1980, la médiation est de plus en plus évoquée. C'est un terme « pluriel » qui touche aujourd'hui tous les domaines d'activité. Dans le domaine spécifique de la santé, alors qu'elle peine à prendre en Afrique, la médiation est bien développée dans les pays occidentaux. Elle est déjà rentrée dans la nomenclature des métiers de ces pays et les médiateurs sont recrutés dans les établissements hospitaliers en fonction des besoins. On y rencontre quatre types de médiations :

La médiation interne : c'est un dispositif mis en place dans les hôpitaux pour réguler les éventuelles crises entre professionnels de la santé. En effet, les agents de santé vivent souvent des conflits interpersonnels entre eux entraînant des conséquences sur leurs conditions de travail et la qualité de leurs prestations, donc la qualité des soins. Par ailleurs, la cohabitation des professionnels et des administratifs des établissements hospitaliers provoque souvent une lutte acharnée de pouvoir entraînant des dysfonctionnements dans ces centres hospitaliers.

Le médiateur qui est souvent neutre, impartial et sans pouvoir décisionnel a pour rôle de prévenir et/ou résoudre ces conflits.

La médiation interculturelle : C'est un dispositif mis en place dans les hôpitaux pour venir en aide aux personnes vulnérables ; la vulnérabilité pouvant être liée au caractère d'immigrant d'une population donnée. Il s'agit donc des étrangères qui ne maîtrisent pas souvent la culture de leurs nouveaux pays. La vulnérabilité peut être aussi liée à leurs conditions de vie précaires (manque de moyens financiers, sans abri, manque d'information sur le système de santé, ruptures de soins, etc.), au type de maladie (maladie chronique), etc. Cette population rencontre aussi des barrières linguistiques, le stress, etc. qui compliquent la communication entre elles et les professionnels. Le médiateur qui connaît souvent les deux cultures est chargé d'optimiser la relation d'aide, de diagnostic et de traitement de cette population afin de favoriser son accès aux soins. Il joue souvent le rôle d'interprète parce qu'il connaît la langue et la culture des personnes à atteindre. Il aide donc les patients à surmonter les difficultés administratives et améliore la collaboration entre les usagers et les institutions d'un système de santé.

La médiation liée à la gestion des plaintes : Cette forme de médiation fait suite à une législation en faveur des droits du patient. En France par exemple, la loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et la qualité du système de santé définit les droits des patients dans les soins de santé notamment le droit de plainte. Le médiateur qui est recruté dans la plupart des pays Européens pour appliquer de telles lois a pour rôle de recevoir et de gérer les plaintes afin de rétablir la communication entre les deux parties. Il prévient aussi des conflits en guidant les professionnels en cas de difficultés afin de ne pas arriver à une plainte de la part du patient.

La pair-éducation : il existe une multitude d'appellation de ce dispositif : médiateur pair, médiateur pair-aidant, patient-expert, pair-éducateur, etc. Il s'agit d'un dispositif de prévention des maladies chroniques (le sida, les maladies mentales, etc) qui consiste à impliquer les concernés directes par la maladie afin que ceux-ci sensibilisent mieux leurs pairs.

2-2-2 L'expérience de médiation hospitalière en cours au Bénin

Il s'agit de la pair-éducation. La médiation qui consiste à impliquer les premiers concernés dans le processus de leur prise en charge a pour principal objectif d'améliorer la qualité des soins offerts en matière de VIH et favoriser l'adhésion des PVVIH. Les médiateurs sont chargés de jouer l'interface entre les soignants (les professionnels) et les soignés (les PVVIH). Assurée essentiellement par des personnes séropositives ou des prestataires formés dans ce sens, elle vise aussi à autonomiser la PVVIH en lui donnant un maximum d'informations nécessaires pour mieux suivre le traitement. Leur rôle se résume en :

L'accueil et l'orientation du patient : Ce rôle dépend de la façon dont le malade arrive. S'il est venu pour la première fois, il est reçu par le médecin. D'après ses plaintes, s'il y a soupçon du VIH, le médecin lui prescrit un bilan dont le test du VIH. Il est confié au médiateur qui lui fait un counseling pré test et l'accompagne le long du test. Dès que les résultats sortent, après l'interprétation du médecin, le médiateur récupère le patient pour un counseling post test. S'il s'avère que le résultat est positif, le médiateur, se basant sur son expérience personnelle de la maladie et celle professionnelle, s'évertue à juguler le choc qui survient très souvent chez plusieurs patients. Il lui ouvre un dossier et lui explique ce en quoi consiste la prise en charge : on dit qu'il l'initie à la prise en charge. Par contre si le résultat est négatif, le médiateur félicite le patient, le conseille et

l'encouragement à adopter des bonnes pratiques afin de conserver cet état sérologique.

Si le patient est déjà initié au traitement, l'accueil du médiateur consiste à installer le patient, à l'enregistrer, trouver son dossier médical et l'accompagner vers la salle de consultation où il sera pris par un médecin, un infirmier ou une sage-femme. Aussi, le médiateur a pour rôle d'orienter les patients vers les autres services de la prise en charge dont ils ont besoin. Les propos de cet enquêteur sont évocateurs :

« Le rôle du médiateur est aussi d'assurer l'orientation intra et extra site du patient. Vous savez que dans les hôpitaux, tous les services ne sont pas réunis au même endroit. Le patient, surtout analphabète, a besoin de quelqu'un pour l'orienter vers un autre service au cas où il en a besoin. Ce quelqu'un n'est personne d'autre que le médiateur qui connaît ses lieux pour les avoir déjà empruntés » Entretien du 24 mars 2023, Parakou-Bénin.

L'écoute et l'orientation : c'est l'essence même de la médiation. Les personnes infectées sont vulnérables sur plusieurs plans. Elles rencontrent assez de difficultés dans leurs familles, communautés, lieux de travail, etc. Elles ont besoin d'une oreille attentive pour souvent se vider ou en discuter ou encore demander conseil, etc. Les médecins n'ont pas suffisamment de temps pour le leur accorder. D'ailleurs il y a une certaine distance entre les soignants et ces personnes car le soignant n'étant pas infecté n'a pas toujours idée de ce que vit la PVVIH. Par ailleurs, étant aussi des parents, des voisins, des amis, les PVVIH craignent que ces derniers finissent par dévoiler leurs statuts sérologiques. Elles se sentent plus en confiance avec les médiateurs à qui elles s'identifient « nous sommes les mêmes » et qui sont plus disponibles. Les propos de cette enquêtrice illustrent cette complicité entre médiateurs et PVVIH :

« Je suis venue spécialement te voir car je traverse une période difficile. Si tu te rappelles, vous m'avez reçue ici en

consultation avec mon enfant qui tombait régulièrement malade. Du centre de santé de notre village, nous avons été référés ici. Les différents examens ont révélé que mon petit était séropositif et moi également. J'ai préféré que mon mari soit mis au courant ce qui a été fait ici même. Mais depuis ce jour, il a disparu de la maison. Il m'a laissé la charge du ménage. Je suis obligée de me rabattre sur mes parents ; je vais souvent en famille prendre ceci ou cela. Le problème est que mes parents veulent savoir pourquoi mon mari a quitté la maison, ils veulent tenter une réconciliation. Pour cela, il faut qu'ils connaissent le motif de la dispute afin d'aller voir mes beaux-parents pour une réconciliation. Tout le village risque d'être au courant. Voilà pourquoi je suis venue aujourd'hui alors que je n'ai pas rendez-vous. Que faut-il faire dans cette situation ? » Entretien du 26/10/2012-Djougou-Bénin

Les patients ressentent une empathie de la part des médiateurs à qui ils se confient sans réserve. Ces derniers compatissent à leur douleur.

Le respect des droits des PVVIH et protection de ceux-ci

Il n'est plus un secret pour personne que les PVVIH sont bafouées, stigmatisées, négligées et rejetées aussi bien par le personnel soignant que la société. Il arrive que sur les lieux de soins, elles soient reçues avec pincettes ou bien en face d'elles, les soignants prennent certaines dispositions qui indisposent les patients porteurs de VIH : porter des gants, ou les doubler, porter ou ajuster sa blouse, observer une certaine distance, etc. Les médiateurs par leur seule présence corrigent cette façon de faire. Aussi, ne sachant pas les difficultés que vivent les PVVIH, les soignants les considèrent souvent comme tout autre patient. Ils appliquent les mêmes règles qui portent préjudice et font fuir les PVVIH. Or, leur fréquence sur les sites fait d'elles des patients extraordinaires : ils sont souvent attendus de façon mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semestrielle, etc. Une médiatrice résume ce rôle en ces termes :

« Imaginer un patient qui doit parcourir une cinquantaine de km par trimestre ou par mois pour répondre à son rendez-vous. Il paie régulièrement ce déplacement parce qu'il n'y a pas un site de prise en charge près de son domicile, c'est d'abord difficile. Imaginez encore qu'il n'a pas un moyen de déplacement personnel, comme c'est d'ailleurs le cas de beaucoup d'entre eux. Il doit compter sur le transport en commun communément appelé taxi, il dépend du conducteur qui est libre de s'arrêter où il veut. Dans ces conditions il peut venir en retard. Le soignant ne connaissant pas et n'imaginant pas le parcours de la PVVIH peut la renvoyer pour retard. Moi en tant que médiatrice, je plaide pour des cas comme celui-là car on ne sait pas réellement ce qui a causé le retard : on ne sait pas où elle a quitté, les moyens mobilisés, les conditions de vie de la personne, peut-être qu'elle ne savait même pas que c'était son jour de rendez-vous et quand elle l'a su, elle a quitté en même temps pour ne pas le manquer. L'autre raison pour laquelle je plaide est que si cette personne part, ce n'est pas évident qu'elle revienne. La chance qu'elle devienne un perdu de vue est très grande ». Entretien du 26/10/2012- Djougou-Bénin

Tout en défendant la cause des PVVIH auprès des professionnels, les médiateurs se chargent de faire connaître à ces dernières leurs devoirs dans le processus de leur prise en charge : respect des professionnels de santé, l'hygiène corporelle, les règles de bonne collaboration à observer, etc.

L'autonomisation des patients (PVVIH et usagers)

Les médiateurs font des séances de sensibilisation sur plusieurs thèmes se rapportant au VIH : les voies de transmission du virus, l'alimentation, droits des PVVIH, la stigmatisation, etc. Ces séances profitent à tous les patients et usagers y compris les PVVIH en particulier. L'objectif de ces sensibilisations est de faire connaître la maladie à tous et aux PVVIH en particulier afin qu'elles puissent mieux vivre avec.

Suivi des PVVIH : il consiste à repérer des personnes qui ne sont pas observant c'est-à-dire des personnes qui ne respectent pas leurs rendez-vous de prise de médicaments et autres exigences du traitement puis discuter avec elles afin de comprendre leurs problèmes. Les médiateurs sont chargés de mener des discussions pointues avec ces derniers et même d'effectuer des visites à domicile afin de ramener ceux-ci à mieux suivre le traitement.

Le soutien psychosocial : Afin de toucher du doigt le vécu de leurs pairs, les médiateurs sont chargés d'effectuer des visites à domicile. Selon leur cahier de charge, ils travaillent trois jours dont deux sur les sites de prise en charge et un jour en communauté. Le troisième jour est donc consacré aux visites à domicile pour soutenir les PVVIH ou à la recherche des perdus de vue. Les visites à domicile peuvent s'inscrire dans le cadre d'un soutien suite à une épreuve difficile (maladie, perte d'un proche, etc), une inobservance ou juste pour s'enquérir des nouvelles de la PVVIH. Quant aux perdus de vue, il s'agit des personnes qui n'ont plus fait signe depuis trois mois après leur dernier rendez-vous. Le médiateur a l'obligation de retrouver ces personnes dans leurs communautés pour qu'elles puissent continuer les soins.

Règlement de conflit

Le premier conflit que règle le médiateur est le conflit intra-personnel, celui qui oppose l'individu à lui-même. Suite au test positif, la plupart des séropositifs s'incriminent, ils s'en veulent, ils s'auto accusent et manifestent cette colère de diverses manières. Il y en a qui vont jusqu'à vouloir mettre fin à leurs vies, tellement le choc est grand. Le médiateur, en fonction du patient en face de lui travaille la psychologie de ce dernier pour le dissuader et effacer tout préjugé en lui en mettant en avant son expérience personnelle.

En ce qui concerne les éventuels conflits entre patients et soignés ou entre soignés, , les médiateurs préconisent l'apaisement vu

qu'ils ne sont pas assez outillés pour résoudre ces questions de façon professionnelle et méthodique. Ils essaient donc de calmer les uns et les autres afin que les soins ne soient pas interrompus.

2-3 Des initiatives pouvant conduire à une médiation professionnelle au Bénin ?

Plusieurs initiatives qui constituent le soubassement d'une future médiation professionnelle dans les hôpitaux au Bénin sont en cours. Il s'agit des efforts fournis par les dirigeants pour assurer la jouissance du droit à la santé aux populations. La loi N°2020-37 du 03 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin en est une illustration. Cette loi met en avant le droit du patient et prône sa participation à la décision médicale. Elle fait penser à la loi française du 04 mars 2002 grâce à qui des dispositifs de gestion des plaintes ont été mis dans les hôpitaux en France.

Aussi, la mise en place d'une commission de régulation du secteur de la santé appelée Autorité de Régulation du Secteur de la Santé (A.R.S) s'inscrit-elle dans cette logique. L'objectif principal est de garantir l'accès de tous les citoyens aux services de santé en assurant une amélioration constante de la qualité des prestations médicales. Par ailleurs, en déployant récemment 1500 relais communautaires et 37 agents de santé communautaires, le Bénin (re)lance sa politique nationale de la santé communautaire afin de prévenir et promouvoir la santé (Gouvernement du Bénin, 2023). En effet, il y a 20 ans de cela, pour la même cause, la participation des non professionnels de santé appelée médiation fut initiée dans le domaine spécifique de la lutte contre le sida. Par ailleurs, dans certains hôpitaux comme le Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU), il existe des cellules d'écoute chargées de recueillir des plaintes. On peut voir aussi des affiches des numéros verts destinés aux appels de dénonciation ou de plainte. Comment fonctionnent ces cellules, comment sont traitées ces plaintes, quelles en sont les retombées ? Telles sont les pistes de recherche qui pourraient

renseigner sur la future pratique de médiation professionnelle au Bénin.

Discussion

La médiation dans le processus de la prise en charge est intervenue au moment culminant du sida où les PVVIH rencontraient d'énormes difficultés. Elle a consisté à se servir des personnes infectées ou formées pour aider les PVVIH tout au long de la prise en charge. C'est une orientation stratégique de la lutte contre le sida qui s'inscrit dans le modèle global de démocratisation de soins. Dans un système démocratique de la santé, l'accent est mis sur l'expression des bénéficiaires de la prise en charge, avec le patient considéré comme codécideur de ses propres soins et partenaire à part entière des professionnels du secteur (Simon, 2022). Le malade était invité ainsi à participer à son projet et parcours de soins. Dans le cadre spécifique des maladies chroniques, sous plusieurs appellations, patients experts, pairs éducateurs, médiateurs, médiateurs pairs, pair-aidant, etc, les patients sont de plus en plus impliqués dans le processus de leur soin. Ces différentes appellations constituent des dispositifs promouvant la participation des patients aux systèmes de santé. Cette participation repose sur les activistes et les associations de patients qui se sont imposés dans l'espace public. C'est dans ces réseaux d'organisations que les organismes d'aide internationale pour le sida ont recruté leur personnel (Bureau-Point, 2016). En chine par exemple, c'est le contexte d'engagement des autorités centrales chinoises et d'ouverture à l'influence du secteur de l'aide internationale qui encourage depuis peu les PVVIH à participer au processus de prise en charge et de lutte contre l'épidémie. Les impératifs de développement participatif et l'histoire du militantisme anti-SIDA qui relèvent d'une dynamique globale font intervenir une revendication démocratique que les PVVIH chinoises se réapproprient en l'adaptant à leur cause et au contexte autoritaire

qui limite leur action, ou censure leur discours (Gnep, 2009). En effet, « lorsqu'est apparu le sida, les médecins ne connaissaient pas cette maladie. Seuls les malades savaient décrire ce que c'était que le sida à partir des symptômes qu'ils éprouvaient. C'est une des rares maladies où c'est l'expérience du malade qui a guidé les premiers raisonnements médicaux. C'est ainsi dans un climat d'urgence et de pénurie de connaissances médicales qu'un autre rapport au savoir médical a émergé et que d'autres modes de productions de connaissances ont vu le jour » (Tourette-turgis, 2013). Les expériences collectives des patients encore appelé savoirs expérientiels ont permis aux organismes de tirer des leçons qui les ont aidés à concevoir et à mettre en application des programmes de contrôle du sida dans le monde entier (Nguyen, 2002). En effet, les patients atteints des maladies chroniques surtout, ont acquis une connaissance considérable sur leur pathologie dépassant parfois celle des médecins les prenant en charge. De ce fait, il est d'une importance fondamentale de valoriser cette expérience à la fois pour le patient lui-même mais aussi pour l'ensemble de la société, professionnels de santé compris (Moro-Sibilot et al., n.d.). Ce changement de paradigme dans le domaine sanitaire, notamment la reconnaissance des patients comme partenaires de leurs maladies a touché dernièrement le continent africain grâce à l'aide au développement. Des projets et programmes qui avaient pour objectif de former et d'accompagner des patients dans leur participation aux soins ont été financés. Tel un « modèle voyageur » qui a gagné l'Afrique dans les années 2000, la médiation dans le domaine de la prise en charge a été mise en œuvre dans plusieurs pays et presque dans la même période. Promue localement par différents partenaires, au Bénin, elle a été généralisée sous le regard bienveillant du PNLS. Toujours financées par les PTF, la grande question à se poser est de savoir ce que deviendra cette expérience lorsqu'il n'y aura plus de financement. De 480 médiateurs au lancement officiel, ils sont actuellement 200 du fait d'insuffisance des moyens alloués.

Par ailleurs, ces personnes appelées médiateurs sur les sites de prise en charge au Bénin, sont-elles des médiateurs ? Selon (Bonafé-Schmitt, 2004) il y a un flou autour du concept de la médiation ; flou émanant d'une polysémie des pratiques de la médiation dans tous les champs sociaux. Aux auteurs (Haour-Knipe et al., 1999) de renchérir en disant que la notion de médiation recouvre un large éventail de profil humain, actifs dans une grande variété de situation et recourant à plusieurs méthodes d'intervention. Alors, si la médiation est entendue comme « (...) action menée par un tiers impliqué dans une relation triangulaire, en dehors de toute relation de pouvoir (...) » (Bonafé-Schmitt, 2004), ces personnes sur les sites font de la médiation car leurs actions s'inscrivent dans une certaine mise en lien, une mise en relation. Leurs actions s'identifient à la pair-éducation, une méthode de prévention reconnue par l'OMS comme une contribution des non-professionnels en matière de soins. En Suisse par exemple, plusieurs programmes de prévention se réfèrent aux médiateurs pour atteindre particulièrement des publics-cibles difficiles à atteindre par les canaux habituels en raison notamment de leur marginalité, des écarts culturels ou d'obstacles linguistiques (Haour-Knipe et al. 1999). Cette forme de médiation serait une réponse innovante au défi que pose la réduction des inégalités sociales de santé car elle nécessite que se rencontrent deux mondes : celui des professionnels de santé et celui de l'action sociale parfois éloignés l'un de l'autre (Naschar-Noé & Bérault, 2019). Par contre, si l'on considère la médiation au sens strict du terme, c'est-à-dire l'intervention d'un tiers neutre, impartial et sans pouvoir décisionnel qui servirait d'intermédiaire à deux parties en conflit afin d'accompagner la recherche de solution dudit conflit, l'appellation médiateurs faisant allusion à ces personnes sur les sites de prise en charge amène à se poser des questions. Dans leur article intitulé « Accompagner ses pairs n'est pas une activité de médiation pourtant ils sont appelés médiateurs de santé-pairs » les auteurs invitent à mieux cerner ce qui distingue

les deux pratiques (médiateurs en santé et médiateurs en santé-pairs) car l'une ne vaut l'autre. Primo, l'accompagnement et le soutien assurés par les pairs ne visent pas une pacification des relations. Secundo, le médiateur qui est normalement neutre ne fait recours à son expérience personnelle ou aux savoirs expérimentiels ; il se concentre plutôt sur la recherche des solutions (par les parties en conflit) aux problèmes préalablement identifiés. Tercio, le médiateur est normalement un tiers, il n'appartient ni à l'une ni à l'autre des parties alors que le médiateur-pair a une double appartenance : étant pair, il est supposé appartenir à la communauté des pairs alors qu'il est membre de l'équipe de prise en charge, il est considéré comme membre de l'équipe des professionnels (Christian Laval & Eve Gardien, 2020). Il est donc nécessaire de nuancer l'appellation « médiateurs » pour désigner ces personnes qui jouent le rôle de pont entre leurs pairs et les professionnels.

Conclusion

Il a été question dans cet article des temps de la médiation dans le domaine spécifique de VIH sida de même que le rôle joué par les médiateurs sur les sites de prise en charge. Bien qu'entamée au Bénin dans les années 2000, cette pratique qui vise à long terme, l'amélioration des conditions de vie des PVVIH grâce à leur adhésion aux soins, reste peu connue car peu documentée. Une étude qualitative a été menée, avec les entretiens semi-directifs, l'observation participante et la recherche documentaire comme techniques de collecte de données. Des Centres Hospitaliers Départementaux du Borgou, de l'Atacora et de la Donga de même que les hôpitaux de zone de ces départements ont été investigués. A l'aide d'un guide d'entretien conçu à cet effet, quatre catégories d'acteurs à savoir les professionnels de soins, les acteurs d'ONG, les médiateurs et les responsables/membres des associations de PVVIH ont été interrogés. A cela s'est ajouté l'observation participante faite

en assistant aux séances de consultation, de sensibilisation, de dispensation, de counseling et à tout ce qui est lié à la médiation sur les sites de prise en charge. Il faut souligner que la lecture des documents portant sur la médiation et la prise en charge a été transversale à l'étude grâce à une grille de lecture. Les résultats montrent quatre grands moments à considérer quant à cette expérience de médiation au Bénin. Il s'agit de l'empowerment des PVVIH des années 90 qui est considérée comme la période précurseur de la médiation, le regain d'intérêt du PNL (pouvoir public) dans les années 2000 qui a entraîné le lancement officiel en 2012 par GIP ESTHER, et enfin la succession d'ONG jusqu'à nos jours. On peut en retenir qu'elle a émergé officieusement et localement puis, a fait ses preuves avant de devenir officielle et généralisée. La médiation telle que pratiquée sur les sites de prise en charge a pour objectifs d'améliorer la PEC et d'autonomiser la PVVIH en lui donnant un maximum d'informations nécessaires pour mieux suivre le traitement et mieux vivre avec son mal. Elle est menée à 90% par des personnes séropositives qui sont chargées de l'accueil, l'écoute et l'orientation des patients. Ils veillent aussi à l'appropriation des droits et devoirs des PVVIH par ces dernières et le respect desdits par l'équipe soignante. Les médiateurs apportent un soutien psychosocial à leur pair à travers des visites à domicile et la recherche des perdus de vue. Ils tentent de régler d'éventuels conflits entre leurs pairs et les soignants. Mais cette dernière action reste très superficielle car les médiateurs ne sont pas suffisamment formés pour jouer ce rôle. Ceci amène à poser des questions sur leur appellation « médiateurs ». En effet, si l'on considère leur fonction ou rôle qui se base sur leurs expériences personnelles et leur appartenance qui est double (à la fois à la communauté des soignés qu'à l'équipe soignante), leur pratique est différente de celle d'un médiateur au sens strict du terme ; celui-ci est défini comme un tiers, impartial, sans pouvoir décisionnel qui se focalise sur un problème unanimement identifié. Néanmoins,

cette médiation pratiquée sur les sites de prise en charge est une réponse innovante qui a permis de fidéliser les patients tout en augmentant leur taux de fréquentation des formations sanitaires. Il faut rappeler qu'il existe des jalons d'une médiation hospitalière professionnelle telle que pratiquée ailleurs dans quelques hôpitaux du Bénin. Il s'agit des boîtes à lettre, des numéros verts, des cellules d'écoute, etc. qu'on retrouve dans ces hôpitaux. Une étude approfondie pourrait révéler la pertinence, le fonctionnement et autres aspects de ces dispositifs.

Références bibliographiques

Bonafé-Schmitt, J-P. (2004). La santé : cycle de vie, société et environnement de P. Perring-Chiello et H-B. Stahelin, collectif, Ed. Réalités sociales, Lausanne.

Bureau-Point, E. (n.d.). Les patients experts dans la lutte contre le sida au Cambodge. Généalogie d'une norme globalisée. Presses Universitaires de La Provence, 1–74. <https://doi.org/http://books.openedition.org/pup/48950>

Carillon, S. (2011). Interruptions in clinical follow up among persons living with HIV in Kayes (Mali): An anthropological approach. *Sciences Sociales et Sante*, 29(2), 5–39. <https://doi.org/10.3917/sss.292.0005>

Couty, E. (2019). La médiation pour les personnes des établissements hospitaliers et médicosociaux publics : un service émergent face à de grands défis. *L'information psychiatrique* 95(5), 317-322. <https://doi: 10.1684/ipe.2019.1955>

Gazard, K. A. (2017). Stratégies de communication pour la lutte contre le VIH sida en Afrique Subsaharienne : le cas du Bénin. Thèse de doctorat en science de l'information et de la communication.

Gnep, Y. (2009). L'engagement des personnes vivant avec le VIH / SIDA dans la lutte contre l'épidémie en Chine. *Perspectives Chinoises*, 106, 8–17. <https://doi.org/doi :>

10.3406/perch.2009.3811

Haour-knipe, M., Meystre-agustoni, G., Dubois-arber, F., & Kessler, D. (1999). Médiateurs et prévention du VIH/sida. *Raisons de Santé*, 41.

Jaffré, Y., Olivier de Sardan, J-P., (2003). Une médecine inhospitalière. Les difficiles relations entre soignants et soignés dans cinq capitales d'Afrique de l'Ouest. Karthala ; Paris.
<https://doi.org/10.4000/amades.639>

Jeanneret, I. (2009). La médiation sanitaire, une réponse à l'insatisfaction du patient. Mémoire pour l'obtention du master européen en médiation à l'institut Universitaire Kurt Bösch.

Kanati, L. (2011). Des représentations sociales du vih/sida à la construction d'une identité séropositive : analyse de discours en pays moba (Nord-Togo). Thèse pour l'obtention du doctorat nouveau régime en sciences humaines et sociales, mention sociologie ; Université Paris ouest

Lefevre, D., Dieng, M., Lamara, F., Raguin, G., & Michon, C. (2014). Les agents de santé communautaire dans la prise en charge thérapeutique du VIH / sida Community health workers in HIV / AIDS care. *Santé Publique*, 26(6), 879–888.
<https://doi.org/10.3917/spub.146.0879>

Moro-Sibilot, D., Levra Gijaj, M., & Merle, R. (n.d.). Le patient acteur de son traitement.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S/S1877>

Naschar-Noé, N., Bérault, F. (2019). La médiation en santé: une innovation sociale? Obstacles, formations et besoins. *Santé Publique* 1(31), P. 31-42

Ngoc Bich, L. (2010). La famille vietnamienne face au sida: connaissances, stigmatisation et exclusion: étude cas-témo à Ha-Long, province de Quang Ninh, Viêt Nam. Thèse de doctorat en démographie.

Olivier de Sardan, J-P., Vari-Lavoisier. (2022). Les modèles voyageurs: une ingénierie sociale du développement. *Revue internationale des études du développement*. N°248,
<https://doi.org/10.4000/ried.276>

Soriat, C. (2019). Les acteurs associatifs et la lutte contre le sida au Bénin : de la professionnalisation au gouvernement des corps:Thèse de doctorat défendu le 26 mai 2014 en Science et Politique, Université du droit et de santé, Lille II HAL Id : tel-02140084

Simon, E. (2022). La démocratie sanitaire peut-elle guérir de l'épidémie de Covid-19 ? Questions de Communication, 1(41), 151–158.

<https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.28385>

Stéphanie, T. (2012). Développement d'un volet d'éducation pour la santé sur l'accès aux soins et la lutte contre la discrimination à l'égard des patients séropositifs dans la région de Ségou (Mali) Stéphanie Tchiombiano : HAL Id : hal-01870906 s.

Tourette-turgis, C. (2013). L'université des parents: une reconnaissance institutionnelle des savoirs des malades. Le Sujet Dans La Cité, 2(4), 173–185.

<https://doi.org/10.3917/lstdlc.004.0173>

FEMINISME DE SANKARA ET DEPIGMENTATION VOLONTAIRE DE LA PEAU, UNE CONTRE- PRACTIQUE A L'IDEAL SANKARISTE DE LA FEMME

Marie Gaëlle EMBOLO ONAMBELE

Université de Yaoundé I
degasembolo@gmail.com

Résumé

L'émancipation de la femme Africaine a été une grande préoccupation de Thomas SANKARA. Cette considération de SANKARA aurait eu échos s'il avait réussi à l'intégrer dans les mœurs Africaines. Aujourd'hui, elle est davantage portée par son image en société, ce qui engendre toutes sortes de préjugés. Ces préjugés ont eu raison de la teinte noire de la peau, symbole de pauvreté ou d'ascension sociale. Cette situation a évolué mettant à mal l'estime de soi propre à la nature de la peau noire. Pourtant pour SANKARA, les préoccupations de la femme devraient être ailleurs, sa dignité et son engagement au travail.

Nous avons utilisé une démarche duale dans notre recherche. La population d'enquête était les élèves des lycées techniques de Yaoundé. Le traitement des données d'enquête nous a permis de dégager les responsabilités des différents acteurs dans le phénomène d'acculturation qui conduit au blanchiment de la peau. Nous avons établi une comparaison du rendement scolaire entre les jeunes filles qui se décapent et les autres. Enfin nous avons fait une prospective en guise d'une incitation du retour aux valeurs Sankaristes de la femme africaine.

Mots clés : *Féminisme ; Acculturation ; dépigmentation volontaire de la peau ; Echec scolaire*

Abstract

The emancipation of female Africans has been great preoccupation of Thomas SANKARA. This Sankara's consideration would have had echoes if he had manage to integrate african manners. Today, it is more reachd by his image in the society which generates all kind of prejudice. These prejudices got the better of the black complexion of the skin symbol of poverty or social ascent. This situation has evolved undermining the sel-esteem specific to the

nature of black skin. Yet for SANKARA, the concerns of a woman should be allied, her dignity and her commitment to the work.

We used dual approach in our research. The survey population were high school students of government technical school. The processing of the survey data allowed us to identify the responsibilities of the different actors in the phenomenn of acculturation which leads to skin bleaching. We have established a comparison of school performance between the young girls who strip and the others. Finally we have made a prospective in anticipation of an incentive to return to the sankarist values of the african woman.

Key Words: *Feminism; Acculturation; Voluntary depigmentation of the skin; School failure*

Introduction

Afin d'assurer son émergence économique, l'Afrique a besoin de sa population jeune du haut de ses valeurs traditionnelles. Cependant, des pratiques telles que la dépigmentation volontaire de la peau constitue un frein pour ce dynamisme à impulser. Une partie de cette jeunesse féminine semble en déperdition. A cet effet, lors d'un discours prononcé le 8 mars 1987 à Ouagadougou à l'occasion de la Journée internationale de la femme, Sankara estime que : « la vraie émancipation de la femme est celle qui force le respect et la considération de l'homme ». Ce phénomène de dépigmentation volontaire de la peau a dépassé l'échelle sociale est devenu récurrent dans les établissements de l'enseignement secondaire précisément au Cameroun, cette étude a donc pour objectif d'instruire et de sensibiliser sur les méfaits de la dépigmentation de la peau et de la perte de l'identité socioculturelle, afin de promouvoir une société africaine dynamique et conservatrice de ses valeurs pour son épanouissement. Notre travail de recherche s'articule sur trois grandes parties : la revue de la littérature, la méthodologie de recherche et les résultats qui en découlent.

1. Revue de littérature

Pour mieux orienter nos recherches, nous nous sommes appuyés sur deux approches :

Approche Sankariste sur l'autonomisation de la femme dans la société contemporaine et celle sur la culture et l'émergence de l'Afrique selon SANKARA

1.1. Approche Sankariste sur l'autonomisation de la femme dans la société contemporaine

L'approche Sankariste sur l'autonomisation de la femme dans la société contemporaine s'inspire d'un discours prononcé le 8 mars 1987 à Ouagadougou à l'occasion de la Journée internationale de la femme. En effet, SANKARA estime que pour atteindre cet objectif, il faudrait que la femme voltaïque crée une nouvelle mentalité qui lui permettra d'assumer le destin du pays aux côtés de l'homme. Cette nouvelle mentalité devrait en outre apporter des attitudes novatrices à l'homme, mieux une considération nouvelle de l'homme vis-à-vis de la femme. L'idée de SANKARA est de mettre la femme au même diapason social que l'homme, qu'elle soit capable de rivaliser avec celui-ci dans la transformation de la société burkinabè. SANKARA lançait ainsi les jalons d'une émancipation complète de la femme à partir de ses potentiels propres. Les grandes orientations de cette émancipation sont : l'éducation de la jeune fille, l'éradication des pratiques traditionnelles marginales de la femme (le mariage forcé, le mariage précoce, l'excision etc.), son intégration dans le milieu socioprofessionnel et plus son éveil politique.

Les idées d'intégration complète de la femme voltaïque selon SANKARA auraient reçu un écho favorable au sein de la société actuelle si SANKARA avait réussi à les implémenter. En ce moment, la femme burkinabé devait être un point de repère de l'idéal de la femme africaine. Les tares sociales liées à la femme ont refait surface suite la disparition de SANKARA et la

persistance des préjugés liés aux capacités féminines et le manque d'estime de soi au féminin. La femme africaine s'est donc reversée dans la marginalisation, la perte de l'estime de soi et la dépendance accrue vis-à-vis de l'homme dans son développement intégral. Il s'agit pour nous, dans le cadre de cette recherche de redorer le blason de la femme africaine selon les préceptes : culture, estime de soi et motivation de SANKARA pour un développement intégral en Afrique.

1.2. Approche sur la culture et l'émergence de l'Afrique selon SANKARA

La culture est l'âme d'un peuple, le socle de développement d'un pays sans laquelle, tout développement impulsé ne sera que résiduel. SANKARA dans son parcours politique s'est inspiré des acquis de la culture burkinabè pour mettre sur pied sa révolution politique. Il dira : « *Ailleurs d'autres Hommes ont réussi à asservir les peuples entiers parce que l'origine et l'explication de la couleur de leur peau ont été une justification qu'ils ont voulu scientifiques pour dominer ceux qui avaient le malheur d'être d'une autre couleur...* » (Sankara ; 1987). En paraphrasant cette citation, SANKARA indexe la culture qui a été un catalyseur au développement de certains peuples et à l'asservissement d'autres. A cet effet, pourquoi est-ce que la culture africaine ne devrait pas être un point de départ du développement en Afrique ? La coloration de la peau n'est en aucun cas un signe de développement, mais les éléments de la culture. La Chine s'est inspirée de sa culture pour justifier son hégémonie actuelle. La culture de l'autre n'est qu'un tremplin, elle sert de base pour faire éclore la nôtre.

Les hommes et les femmes du Burkina Faso doivent dorénavant modifier en profondeur l'image qu'ils se font d'eux-mêmes à l'intérieur d'une société, qui non seulement détermine de nouveaux rapports sociaux, mais provoque une mutation culturelle en bouleversant les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes

et en condamnant l'un et l'autre à repenser la nature de chacun ...

SANKARA met la culture au-devant de tout développement et individuellement brandit l'image de l'être, cette image qui devrait être le reflet de tout un peuple.

Cette approche éveille les consciences, donne la preuve aux africains qu'ils ne sont inférieurs à aucun peuple, qu'ils ont des atouts dans leurs cultures leur permettant d'être autonome. Cet appel à une considération de soi, si nous nous considérons autonomes, il devient en ce moment impossible de copier le style de vie d'un quelconque peuple, la teinte de sa peau, son style vestimentaire, culinaire, bref son mode de vie. Cette considération des choses aurait eu échos en tenant compte de l'idée de l'homogénéisation du développement en Afrique impulsé par SANKARA, et emboîté par le leader Mouammar KHADAFI et le NEPAD. Notre recherche tant à ressortir explicitement les éléments culturels qui participent au développement de la société africaine et le regain de l'estime de soi de la jeune fille.

1.3. Approche sur le soi et la représentation de l'intégrité de la femme

Au-delà des différentes conceptions de l'estime de soi, Leary & al., (1995, 1998, 2000, 2003) proposent de s'interroger sur sa fonctionnalité. À quoi sert l'estime de soi ? Dans le cadre de la théorie sociométrique de l'estime de soi, la réponse à cette question est sans ambiguïté.

L'estime de soi peut être caractérisée comme une attitude envers soi-même, Leary & al., (2000) distingue dans les attitudes une composante émotionnelle et, une autre, cognitive. Cette dualité permet de différencier les notions de « concept de soi » (croyance sur le soi) et « d'estime de soi » (évaluation de soi-même à la lumière de ses croyances). Cette approche affective de l'estime de soi permet effectivement d'expliquer l'impact

émotionnel que peut avoir une bonne ou une mauvaise évaluation de soi-même pour soi-même. Les individus s'interrogent sur eux-mêmes et en fonction des réponses qu'ils obtiennent ou des croyances qu'ils se forgent. Ils s'apprécient ou se déprécient. Cette composante émotionnelle permet à Leary d'avancer l'idée qu'il existe une forme « trait » et une autre « état » de l'estime de soi. Les individus ont un niveau moyen d'estime d'eux-mêmes au travers des situations et du temps (estime de soi trait), mais cette estime de soi est susceptible d'être fluctuante en fonction des situations et des contextes que rencontre l'individu (estime de soi état).

La présence de ces deux modalités de l'estime de soi s'explique par l'impact de la composante émotionnelle qui, pour Leary, a une fonction primordiale dans le cadre des relations sociales.

L'estime de soi a une fonction sociométrique qui permet à l'individu de savoir où il en est de ses relations interpersonnelles. La perception que l'individu a de l'estime de soi état est un index subjectif qui indique en permanence à l'individu son degré d'inclusion ou d'exclusion auprès d'autrui. L'individu serait donc, en fonction du niveau interne, en permanence motivé à maintenir un certain niveau d'estime de lui-même afin d'éviter d'être rejeté socialement ou pour augmenter son seuil d'acceptabilité sociale. la présence de cet indicateur interne d'acceptabilité sociale s'explique par l'absolue nécessité qu'ont les êtres humains de vivre en groupe afin de pouvoir survivre. Ainsi, l'exclusion sociale peut, dans certaines circonstances, signer un arrêt de mort plus ou moins immédiat pour l'individu et n'est, de toute façon, pas viable à long terme.

Ce positionnement permet à Leary d'estimer qu'il n'est nullement besoin de supposer l'existence d'un quelconque besoin permettant à l'individu de maintenir son estime de lui-même à un certain niveau, dans la mesure où l'estime de soi est un simple indicateur de la qualité des relations sociales. Les émotions négatives adviennent quand l'individu perçoit des indices lui permettant de supposer qu'il fait l'objet d'une

désapprobation, d'un rejet ou d'une exclusion. À l'inverse, les individus cherchent à exceller dans les domaines qui augmentent leur potentiel d'inclusion auprès des autres personnes. Dans cette logique, il est donc parfaitement explicable que l'individu adopte les standards d'autrui et que leur estime d'eux-mêmes soit affectée par les performances qui sont valorisées par les autres, et ce d'autant plus, s'il s'agit de personnes qui sont particulièrement importantes pour l'individu.

La définition de l'estime de soi telle que la présente Leary, nous amène à mieux comprendre les origines de la dépigmentation volontaire de la peau. L'origine est sociale et émotionnelle, cette approche nous permet dans le cadre de ce travail de mieux affiner nos recherches dans la compréhension des origines et de la manifestation du phénomène de dépigmentation volontaire de la peau. Il nous revient d'interroger les pratiques sociales et dissocier ou associer le cadre social du cadre émotionnel.

1.4. Cadre conceptuel

Pour mieux mener nos recherches nous avons défini de manière contextuelle les concepts de notre sujet de recherche.

- Féminisme de Sankara : Courant de pensée politique prôné par Thomas Sankara visant à autonomiser, émanciper la femme burkinabè dans le but de participer au développement du Burkina-Faso (*Ibid*). Autonomiser revient à lui donner les moyens nécessaires par l'élimination des tares sociales qui la marginalisait pour son épanouissement en société. Emanciper revient à pousser la femme au même diapason que l'homme, qu'elle soit capable d'affirmer son image économiquement et politiquement dans la société . Cette définition s'intègre dans notre recherche et lui ouvre plus de perspectives explicatives du fait social décrié.
- Dépigmentation volontaire de la peau : Ensemble de procédés visant à obtenir un éclaircissement volontaire

de la peau naturelle par l'utilisation des produits dépigmentant à visée cosmétiques (Kouotou ; 2019). Cette définition cadre avec notre recherche car elle ressort la motivation, les procédés et l'outil.

2. Méthodologie de la recherche

Notre méthodologie de recherche comprend trois étapes. L'éclaircissement de chaque partie est indispensable dans la compréhension des résultats qui seront exposés par la suite.

2.1. La collecte des données

La collecte des données notre recherche suit deux logiques :

- La collecte des données quantitatives et qualitatives :

Cette collecte a été possible grâce à l'usage du questionnaire d'enquête pour les données quantitatives et le guide d'entretien pour les données qualitatives. L'enquête par questionnaire a suivi l'échantillonnage stratifié à trois niveaux (arrondissement, établissements, salle de classes) avec un taux de sondage de 10% dépendamment des caractéristiques de la population cible. L'enquête par guide d'entretien quant à elle s'est faite par le choix des personnes ressources notamment à la délégation régionale des enseignements secondaires du centre, particulièrement pour l'enseignement technique et le département de la culture de la direction Afrique centrale de l'UNESCO. Chaque potentielle personne ressource était choisie sur la base des critères prédéfinies.

- Stratégie de choix de la population cible

Au préalable notre recherche concerne les filles de l'enseignement secondaire à Yaoundé, mais le choix du type d'enseignement s'est porté sur les filles de l'enseignement secondaire technique car elles semblent plus grandes que celles de l'enseignement général et aussi plus émancipée. Ensuite le choix s'est porté sur les classes de première et terminales

puisque ces dernières sont non seulement en âge d'adolescence et intègrent peu à peu la vie socioprofessionnelle active. Les lycées échantillonnés sont ceux qui ont un grand effectif de filles, ou de filières féminines. Ainsi la population cible doit avoir les caractéristiques suivantes :

- Etre régulièrement inscrite dans un lycée d'enseignement technique de Yaoundé
- Etre dans une filière majoritairement féminine
- Être en classe de 1^{ère} ou de Terminale.

Tableau 2: donnees des etablissements echantillonnes

Filières	Etablissements				Total
	Lycée technique de Nkolbisson	Lycée technique de Yaoundé	Lycée Bilingue de Nsam-Efoulan	Lycée technique Charles Atangana	
Economie sociale et familiale (ESF)	0	35	32	15	82
Génie Chimique (F6)	6	0	0	0	6
Topographes géomètres (GT)	11	0	0	0	11
Froid et climatisation (F5)	5	0	0	0	5
Industrie habillement (IH)	0	24	11	0	35
Sciences médico sociales (F8)	13	0	0	0	13

Action communica-tion administrative (ACA)	0	17	28	16	61
Comptabilité et gestion (CG)	0	22	23	24	69
Maintenance hospitalière et biomédicale (MHB)	25	0	0	0	25
Total	60	98	94	55	307

Source : données d'enquête de terrain, mars 2022

2.2. L'analyse des données

En fonction de la nature des données, nous avons utilisés divers outils :

- Pour les données quantitatives

L'analyse des données quantitatives a été possible grâce à l'usage du logiciel SPSS.20 et le tableur Excel 2016. A travers ces logiciels, nous avons fait des tableaux croisés, l'analyse en composante principale, et l'analyse des fréquences.

- Pour les données qualitatives

Nous avons analysé les données qualitatives grâce à la grille d'analyse qui permettait de relever les similarités, les dissensions et les complémentarités entre les réponses des différents guides d'entretien semi-directifs.

2.3. Commentaires et corrélations des données

Le commentaire des résultats est fonction de la nature des résultats en présence : les graphiques se commentent soit à partir de la légende, soit à travers la tendance de la domination des éléments à comparer. Les tableaux se commentent à partir du contraste colonne ligne et des totaux.

3. Résultats de la recherche

Nos résultats de recherche se regroupent selon la logique ci-dessous. Nous sommes partis des motivations pour arriver aux impacts.

3.1. Les motivations de la dépigmentation de la peau des jeunes filles en milieu scolaire

Le phénomène de dépigmentation volontaire de la peau chez les jeunes filles du secondaire est de plus en plus croissant dans la société africaine. Selon Mayoughouo Mouliom et Wamba (2017), les pratiques de dépigmentation volontaire de la peau des jeunes filles du secondaire résultent de la convoitise, la quête d'une beauté certaine pouvant ouvrir des opportunités de réussite à la jeune fille du secondaire. Nos enquêtes sont venues confirmer ces allégations. En effet, les enquêtes effectuées auprès des élèves de 4 lycées d'enseignement technique à Yaoundé nous ont permis de recenser prioritairement quatre motivations. Selon elles, 20% le font juste pour le plaisir, c'est-à-dire qu'elles estiment ne pas être assez bien dans leur peau. 60% le font pour avoir plus de conquêtes masculines, 10% le font pour se sentir mieux dans leur peau... Pour cette raison il faut avouer que la femme africaine base plus sa réussite sur l'homme. C'est ce dernier qui doit lui payer les études, lui trouver un emploi le cas échéant, l'entretenir quotidiennement. Or, elles ont les mêmes potentialités que les hommes. Ce qui fait surgir le problème de l'estime de soi chez certaines femmes africaines.

Figure 1 : motivations de la depigmentation volontaire en milieu scolaire

Source : Enquêtes de terrain, avril 2022.

La figure ci-dessus, démontre que la grande partie des jeunes filles des lycées d'enseignement technique de Yaoundé se donnent au phénomène de la dépigmentation de la peau juste pour le plaisir. Cependant, plusieurs d'autres déclarent le faire pour avoir plus d'opportunités de réussite dans la vie. En fin viennent les autres motivations telles que: Avoir plus de conquêtes masculines et se sentir supérieure aux autres.

3.2. Les méthodes de dépigmentation volontaire de la peau en milieu scolaire.

Les filières de formation de l'enseignement technique et professionnelles qui ont fait l'objet de notre étude sont contenues dans le tableau 1. Les filières comme Action et communication administratives, industrie habillement, et économie sociale et familiale sont plus actifs dans ce phénomène

et évoquent toutes ces motivations à la fois. Ce sont des filières dont les filles sont plus portées à prendre soin de leur corps que de leur âme.

Ces filles utilisent diverses techniques pour ce phénomène. Pour Kouotou (2019), les méthodes de dépigmentation dépendent des moyens que disposent les différents protagonistes. En effet, certaines méthodes sont accessibles pour des bourses plus ou moins élevées, mais d'autres par contre nécessitent des moyens financiers élevés. Ainsi, les méthodes dites traditionnelles ou classiques regroupent l'usage des savons, huiles et gommages décapant, ces moyens sont plus accessibles aux élèves. Les moyens standardisés ou modernes sont les moyens par injection et au laser. Ces derniers sont cumulés aux moyens traditionnels pour rendre le teint uniforme sur une longue durée.

Figure 2 : les methodes de depigmentation volontaire de la peau en milieu scolaire.

Source : Enquêtes de terrain, avril 2022.

La figure ci-dessus, illustre les moyens utilisés par les jeunes filles des lycées d'enseignement technique de Yaoundé. En effet, faute de moyens financiers, ces filles utilisent plus les moyens traditionnels (80%). Ensuite viennent les savons, le lait, le gommage puis les produits naturels éclaircissants.

3.3. Le rôle des acteurs dans la déperdition des valeurs culturelles

Les acteurs qui concourent à l'accentuation du phénomène de dépigmentation de la peau chez la jeune fille du secondaire, sont la famille, la société et l'école.

- L'école

Elle est constituée de l'administration scolaire, c'est-à-dire les acteurs directs du système éducatif : le personnel d'un établissement scolaire, les parents de l'élève et la hiérarchie de cet établissement. Tous ces acteurs impactent directement la vie scolaire. Cependant le règlement intérieur qui régit l'établissement scolaire est limité en ce qui concerne les pratiques dangereuses liées à la dépigmentation volontaire de la peau en milieu scolaire. Le manque de sensibilisation et de sanction peut constituer un échec de la part des acteurs éducatifs. La dépigmentation volontaire de la peau devrait être considérée au même titre que la consommation des stupéfiants et de l'alcool en milieu scolaire.

- La famille

Au premier plan, la famille et ses valeurs traditionnelles influencent le comportement de l'enfant tant dans la société dans laquelle elle s'insère que dans le milieu scolaire. Les parents peu importe que la famille soit monoparentale, composite, ou unie devraient orienter leur progéniture à l'utilisation des produits naturels sans risque pour leur santé. De même qu'à la protection et à la valorisation de la peau noire signe incontestable de notre identité culturelle. En outre, les parents, surtout les mamans constituent les représentations de la beauté chez la jeune fille. Si la maman se décape la peau, cela amène l'enfant

inconsciemment à admirer et à vouloir imiter les actes de son ascendant. De manière générale, les comportements et les orientations des adolescents sont à l’image des frustrations et comportements des parents.

- La société

Elle est la plus grande corruptrice de la jeune fille. L’environnement social est plus porté par le rôle des médias. Des émissions, des pages publicitaires sont réservées à la promotion des produits blanchissants. Le e-marketing est devenu la plateforme des réseaux sociaux pour faire non seulement la promotion des produits blanchissants, mais aussi à brandir une image irréprochable des personnes qui vulgarisent ces produits. Et dans nos traditions, on assiste à l’augmentation du prix de la dote lorsque la fille a un teint clair. Et plus flagrant encore, le dénigrement du teint noir s’étend à travers la représentation négative de la peau noire qui est synonyme de saleté, lugubre, pauvreté etc...Tels sont aussi les aspects sur lesquels se basent les hommes pour faire leur choix de femme.

Figure 3 : apports financiers contribuant a la depigmentation volontaire de la peau en milieu scolaire.

Source : Enquêtes de terrain, avril 2022.

En se basant sur le rôle de la société dans l'ampleur du phénomène de dépigmentation volontaire de la peau, il devient évident que la jeune fille du secondaire y trouve toute son avenir. La jeunesse en manque de repère dans une société superficielle, pourrait ainsi se tromper de priorité, la réussite scolaire qui devrait être primordiale pour les élèves se retrouve ainsi hypothéquée au détriment des représentations sociales. La figure ci-dessus, fait plus état de ces représentations sociales qui, selon les élèves peuvent les mener à la réussite. Elles passent de la multiplication des petits amis (70%) à des boulots pendant et après l'école (15%). Ces comportements ne concourent pas de façon optimale à la réussite scolaire de ces jeunes filles.

3.4. Dépigmentation et échec scolaire et social

Selon Kouotou (2019), dans la hiérarchisation des conséquences dues à la dépigmentation volontaire de la peau identifie :

- Les infections locales ou atteintes dermatologiques

Ce sont : la gale, les vergetures, l'acné, les troubles pigmentaires ou défaut d'uniformisation de teint, les tumeurs cutanées etc.

- Les affections systémiques

Ce sont : le diabète, le HTA, le syndrome de Cushing, l'amnésie, trouble de sommeil, la leucémie etc.

Figure 4 : les consequences liees a la depigmentation volontaire de la peau en milieu scolaire.

Source : données statistiques, avril 2002.

Dans nos établissements scolaires, une hiérarchie des conséquences a été faite, notamment l'échec scolaire, le délaissement des études, les mariages précoces et les problèmes de peau, comme indique la théorie sociométrique de l'estime de soi (Leary et al. 2000). Par ailleurs, une catégorie des élèves soit 66% pensent qu'il n'y a pas de conséquences à l'utilisation des produits dépigmentant. Une grande proportion d'élèves de la filière ESF, ACA et IH ne sont pas consciente des dangers qu'elles encourent en se dépigmentant. Par contre 25% des élèves de MHB, CG et F8 sont conscientes de certains dangers dus à l'utilisation des produits décapant notamment l'échec scolaire, le délaissement des études et les problèmes de santé. Malgré cet état des choses, elles s'investissent davantage dans l'utilisation des produits dépigmentant.

4. Discussion : pour une mise en pratique du discours sankariste : une actualité qui s'impose

Notre travail de recherche a constitué à confronter la vision Sankariste du féminisme et de l'affirmation de la femme africaine. Il est vrai que les réformes de Sankara étaient impulsées dans le cadre de la société burkinabè, donc spécifique à un espace, mais par transposition, ses idées peuvent servir à d'autres sociétés. Toutes les sociétés africaines connaissent les mêmes réalités surtout dans l'affirmation et l'autonomisation de la femme, donc une solution proposée au Burkina-Faso est valable au Cameroun. Le discours Sankariste milite pour un retour à l'africanisation de nos pratiques culturelles. En effet, le phénomène d'acculturation accentue les pratiques dangereuses de dépigmentation volontaire de la peau en milieu scolaire. Le développement intégral de la race noire passe forcément par l'acceptation et l'amour de soi. De même, le développement personnel inclut le recours aux sources des peuples noirs. La dépigmentation volontaire de la peau peut ainsi connaître une diminution considérable pouvant aboutir à son éradication progressive. Il revient aux leaders africains de redonner à la peau noire l'image d'antan. Africaniser nos modes de vie sous-entend rentrer dans nos cultures, exploiter les éléments de cette culture qui valorisent l'être et son intégrité. La langue, la tradition orale (contes, légendes, proverbes...), les habitudes culinaires, les méthodes traditionnelles de génération de revenu et l'auto valorisation (style de tresses, coiffures, habillement, entretien de la peau traditionnellement) sont autant de voies à explorer.

Figure 5 : importance du milieu rural pour un retour aux sources.

Source : données statistiques, avril 2002.

Aujourd'hui avec la mondialisation, il est difficile de faire triompher la culture africaine. Il ne s'agit pas ici jeter la culture occidentale en brousse, non, mais d'exploiter son côté de l'émancipation de la femme afin de donner à la jeune fille africaine le courroux de s'identifier à l'homme. L'homme occidental avec la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a jeté les jalons d'une société égalitaire en genre, que la femme africaine cesse de penser que l'homme est supérieur à elle et que de ce dernier, dépend sa réussite. C'est le fait de se sous-estimer qui amène à des pratiques de dépigmentation volontaire de la peau, à l'extraversion du mode de vie. Dans la figure ci-dessus, les élèves même pensent à un retour aux

sources, preuve que la culture est incontournable dans l'édification de l'homme.

Conclusion et recommandations

La vision Sankariste de la femme burkinabè leader aux cotés des hommes pour un développement effectif de la Haute Volta reste un idéal à atteindre dans la société africaine. Au regard des données recueillies sur le terrain en milieu scolaire, force est de relever que les femmes à travers les représentations sociales des lycéennes, ne sont pas véritablement en phase avec les priorités du développement intégral de l'individu en société. De même, les préoccupations féminines liées au souci de leur apparence en vue de plaire à la gent masculine faussent l'idée de construction d'une Afrique forte et égalitaire.

En précisant et en encourageant les femmes à s'impliquer dans la révolution voltaïque, Sankara y relève la nécessité d'une solidarité africaine qui ne saurait laisser ses filles et femmes à la traîne du développement. Nous recommandons donc à la femme de redéfinir ses vrais centres d'intérêts. A travers l'éducation et l'intégration des femmes dans tous les domaines de la vie professionnelle, sa valorisation véritable auprès des hommes.

Références bibliographiques

Bibliographie

Abang-Sako, A. (2010). Approche cognitive de la relation entre l'image de soi et la satisfaction professionnelle dans les groupes d'appartenance : cas des fonctionnaires du ministère du travail, de l'emploi et de la prévoyance sociale du Gabon [Thèse], Université Lyon2, Psychologie, France.

Aktouf, O. (1992). *Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations*. Québec : Presses de l'Université du Québec.

Bissilliat, J. (1992). *Relation de genre et développement*. Paris. Editions ORSTOM.

Bouamana, S. (2017). *Figures de la revolution africaine De Kenyatta à Sankara*. Paris: La Découverte.

Kouotou, E. A. (2019). *Depigmentation volontaire en milieu estudiantin camerounais: modalités pratiques et composition des produits utilisés*. HEALTH SCIENCES AND DISEASE.

Sankara, T. (1984). *La liberté se conquiert*. in Thomas Sankara, "oser inventer l'avenir", p. 99.

Sankara, T. (1987). in *Thomas Sankara parle*. Conference de l'organisation de l'unité africaine, (pp. 395- 408). Addis-Abeba.

Sankara, T. (2001). *L'émancipation des femmes et la lutte de libération de l'Afrique*. New York: Pathfinder.

Sankara, T. (s.d.). *Discours d'orientation politique.*, (p. 111).

Scott. (1998). *Seeing Like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven,; Yale University Press.

Diop, C. A. (1982). *L'unité culturelle de l'Afrique noire, Présence Africaine*, Paris, 2e éd

Djomhoue, P et al (2010). *Les relations nouvelles entre hommes et femmes : préalable au développement de l'Afrique*. Yaoundé. Editions Clé.

Sankara, T. (1984) ; *SANKARA parle ; Assemblée générale de l'ONU*, ed. Pathfinder ; 389 P

Ziegler, J. et Rapp Ph. (1986). *Thomas SANKARA : un nouveau pouvoir Africain ; les classiques des sciences sociales*.

Webographie

Mayoughou Mouliom, A. & Wamba, A. (2017). *Perceptions de la dépigmentation volontaire de la peau chez les lycéennes au Cameroun*. Santé Publique, vol. 29(2), 263-270. Consulté le 05/05/2022.

CRISE MORALE ET EDUCATIVE EN AFRIQUE : COMMENT REPENSER LE NOUVEL HOMME AFRICAIN ?

METAN Touré Bienvenu,

Enseignant-Chercheur au Département de philosophie/ Maître de Conférences /Université Alassane Ouattara de Bouaké - Côte d'Ivoire.

bienvenumetan@uao.edu.ci / metanbienvenu@yahoo.fr

Résumé

Le but de cet article, c'est de remédier à la crise de l'éducation dans nos pays africains. Le plus important, c'est de former des hommes de qualité, de vertus qui auront à charge la construction de la nation. Bien plus, on note que l'école est une arme stratégique et géostratégique qui permet à chaque peuple d'amorcer un développement durable. C'est pourquoi les systèmes éducatifs des pays africains ne doivent pas être des copier-coller des systèmes occidentaux mais refléter les réalités socio-anthropologiques de ces pays.

Mots-clés : *Éducation, École, Développement durable, Stratégie, Géostratégie.*

Abstract

The purpose of this article is to address the education crisis in our African countries. The most important thing is to train men of quality, of virtues who will be responsible for the construction of the nation. Moreover, we note that the school is a strategic and geostrategic weapon that allows each people to initiate sustainable development. This is why the education systems of African countries should not be copy-paste Western systems but reflect the socio-anthropological realities of these countries.

Keywords: *Education, School, Sustainable development, Strategy, Geostrategy.*

Introduction

L'on se souvient du livre presque prophétique de l'agronome français René Dumont, *L'Afrique noire est mal partie*. L'agronome français avait-il raison de le dire ? C'est à nous d'en juger. Si l'Afrique noire est mal partie, une des raisons profondes, selon nous, vient d'une crise morale et éducative. L'école africaine va mal, et ce n'est un secret pour personne. « Ce mal plonge ses racines, on le sait, dans l'histoire des systèmes de formation hérités de la période coloniale », affirme Jean-Paul Ngoupandé (2015, p. 2). Le bilan pédagogique, quant à lui, est facile à établir : rares sont les universités qui achèvent leurs programmes si ce n'est par une sorte de « bricolage ». De plus, les programmes scolaires et universitaires sont en déphasage avec les réalités socio-anthropologiques des pays africains, résidus des programmes occidentaux. Cela ne ressemble guère à une école africaine mais plutôt à une école étrangère en Afrique. Que faut-il faire pour y remédier ? Nous pensons qu'il faut réformer l'école africaine pour l'avènement d'un nouvel homme africain. L'éducation est un bien précieux pour la société, car elle constitue la base de l'avenir des individus qui la composent, c'est un outil stratégique qui ne peut se limiter à la transmission du savoir mais à la qualité des hommes qui ont le devoir de perpétuer l'État.

Pour y parvenir, nous avons adopté la démarche suivante : tout d'abord, nous montrons que le problème de l'école africaine plonge ses racines dans la politique coloniale, de sorte que l'école postcoloniale a une coloration néocoloniale. Ensuite, nous avons montré que l'éducation n'est pas un prêt-à-porter, elle doit se faire en symbiose avec nos réalités socio-anthropologiques. Nous avons utilisé les méthodes historique et descriptive ainsi que la méthode analytico-critique pour montrer que le nouvel homme africain doit provenir d'un système

éducatif réformé dont le pilier partira nécessairement d'un moule idéologique africain.

1. Les racines du mal-être de l'école africaine

Si les pays africains connaissent le sous-développement, c'est à cause de la crise morale et éducative. La pauvreté dont souffrent les Africains n'est pas matérielle, elle est surtout morale et spirituelle. Cette situation a une origine dans nos systèmes éducatifs importés. Selon une sagesse africaine, « on abat véritablement un arbre qu'en s'attaquant à ses racines. L'enfant sans discipline en sa jeunesse fera rarement fruit en sa vieillesse ». Essayons de relever quelques écueils de notre système éducatif.

1. 1. L'école africaine dans le tourment d'une crise des valeurs

Selon l'Institut de statistique de l'Unesco, il y a 32 millions d'enfants non scolarisés en âge de fréquenter l'école primaire en Afrique, et 28 millions d'adolescents non scolarisés. Selon le rapport, ce sont les taux les plus élevés au monde. Nous notons la plus forte proportion d'enfants incapables de bien lire à l'âge de 10 ans. Si la crise mondiale de l'apprentissage frappe durement l'Afrique, elle est plus sévère envers les filles.

L'exclusion et l'absence de compétences de base en matière d'éducation sont vécues par les filles dès le bas-âge, et celles-ci sont touchées de manière disproportionnée - avec seulement une sur trois achevant le premier cycle du secondaire. En Afrique, les filles vivant dans des situations de conflit ont 2,5 fois moins de chance d'être scolarisées, devenant ainsi plus vulnérables à divers abus, à l'exploitation, à la violence sexiste et au mariage précoce.

Dans les systèmes éducatifs de nombre de pays africains, laxisme et irresponsabilité sont monnaies courantes : tous ceux

qui ont pratiqué les systèmes éducatifs des pays d'Afrique subsaharienne francophone savent que, bien souvent, le mot « examen » ne veut plus rien dire. De l'école primaire à l'Université, les résultats des contrôles de connaissance sont rarement exempts d'irrégularités, faisant même l'objet de négociations où élèves et enseignants et même parents finissent par banaliser la fraude, la malhonnêteté et l'inutilité de l'effort.

La banalisation de la tricherie et du laxisme peut être datée, et il est singulier de constater que, bien souvent, elle fut contemporaine - n'ayons pas peur de le souligner - de l'achèvement du processus d'africanisation des cadres du système. Au risque de choquer, nous rappelons que l'école de l'époque coloniale ne transigeait pas avec la tricherie. À cette école-là, on peut reprocher l'inadaptation, l'orientation coupée des nécessités du développement économique. Mais, l'objectivité oblige à reconnaître qu'elle cultivait le sens du travail bien fait et l'obligation d'effort. Cet esprit de sérieux et de rigueur se maintint à peu près jusqu'au milieu des années soixante-dix. La glissade accélérée vers le laxisme, à partir de là, interpelle directement les cadres nationaux, responsables administratifs, enseignants et parents. Elle indique que là comme ailleurs, nous avons nié la nécessité de l'effort, et encouragé les marchandages. Ce qui conduit nécessairement à la corruption de l'âme. « Ici, le sexe, l'argent et l'alcool forment la sainte Trinité d'une nouvelle religion » (J-M. Adiaffi, 2000, p. 28).

Ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui, c'est comment devenir riches et ce, par tous les moyens. Ils ont appris de leurs aînés qui ne sont pas des modèles que l'homme ne vaut que par ce qu'il possède. Alors, on assiste plus tard, de façon continuelle à des malversations, à des modifications de constitutions pour se maintenir au pouvoir, bref, à la promotion de la médiocrité. Jean-Marie Adiaffi (2000, p. 317) n'a pas eu tort d'écrire : « La gangrène de la corruption, des corrompus et des corrupteurs qui

infecte l’Afrique est un cerbère qui a tellement de têtes que la seule hache de la police est incapable de la trancher ».

La restitution des valeurs commence donc par la reprise d’une bonne éducation de l’enfant ; tout en sachant qu’éduquer un enfant consiste d’abord à s’éduquer soi-même *car* tous les excès se paient chèrement. Parents, enseignants et adultes devront reprendre conscience que les enfants les imitent et s’inspirent de leurs attitudes pour fonder leur manière d’être, de sentir et d’agir. L’action des aînés, leurs bons exemples, devront constituer la base d’un apprentissage des comportements sociaux pour la jeunesse.

Depuis les trois dernières décennies, la plupart des pays d’Afrique subsaharienne par exemple, connaissent des années scolaires et universitaires difficiles : grèves, affrontements dans la rue, occupations de locaux, saccages de bureaux, séquestrations, molestation de responsables, destructions de véhicules « ont rythmé le déroulement d’années scolaires dont le bilan ressemblait le plus souvent à celui de guerres civiles à peine larvées » (J.- P. Ngoupandé, 2015, p. 2). Les universités sont quelquefois le théâtre d’actes de violence : agressions, enlèvements, lynchages. Beaucoup d’entre elles sont devenues le champ clos d’affrontements, de guérilla quasi permanente. Une autre des dimensions de l’école africaine, c’est qu’elle a gardé sa coloration coloniale, elle n’a pas connu d’émancipation.

1.2. Une école à coloration néocoloniale

Les systèmes éducatifs des pays africains, sans conteste, sont à coloration néocoloniale. Aujourd’hui encore la langue du colonisateur (le français, l’anglais, le portugais ou l’espagnol) s’impose comme langue d’apprentissage. On se rappelle que dans les colonies françaises, on avait imposé le symbole⁸¹ pour

⁸¹ Le symbole est un moyen pour les enseignants surtout à l’école primaire, de faire parler le français aux élèves que ce soit en classe ou dans la cour de récréation. À la place de la chicotte, ils avaient trouvé comme moyen de pression le port du « symbole » à tout élève qui parlerait une langue locale en étant à l’école. Ainsi,

accélérer l'apprentissage de la langue française au détriment des langues locales. Du coup, les langues nationales africaines sont reléguées à un second plan parce que non suffisamment outillées, dit-on, pour la transmission du savoir. La diffusion des langues colonisatrices en Afrique, on le sait, fait partie intégrante de l'« œuvre civilisatrice » que prétendait apporter le colonialisme. La civilisation est, en effet, entendue dans le projet colonial, comme l'extraction de l'homme africain de ses cultures « barbares » pour le faire entrer dans l'histoire et dans la civilisation par l'assimilation.

Dans les pays d'Afrique francophone et autres, la francophonie veut jouer ce rôle, mais cette fois-ci, de façon insidieuse pour atteindre les mêmes résultats. Certains Africains critiquent fortement cette institution. C'est le cas de Joseph Ki-Zerbo. Il fait savoir que la langue est devenue une nouvelle carte dans le jeu du néocolonialisme. La langue du colonisateur est un instrument de domination qui « a un impact économique, politique et géostratégique » (J. Ki-Zerbo, 2013, p. 56). C'est un puissant véhicule et « un appui structurel de taille dans les négociations, le commerce et les traités à caractère économique » (J. Ki-Zerbo, 2013, p.56). Notre auteur soutient que si les Français promeuvent la langue, c'est parce que c'est leur rempart imprenable. La promotion de la langue française a donc un enjeu stratégique. C'est pourquoi, actuellement, « il y a de gros efforts pour faire de la francophonie à la fois un patrimoine culturel commun et un investissement au profit de la France surtout » (J. Ki-Zerbo, 2013, p. 56).

Bien plus, l'Occident voudrait faire accepter aux pays africains, l'idée d'homosexualité et le mouvement LGBT dans toutes ses diversités à l'école. Tous ceux qui ont une attitude contraire sont taxés d'homophobie ou de sexisme. Dans certains

lorsqu'un élève parle une langue locale à l'école, il était puni. En fait, ce qu'on appelle symbole peut être le crâne d'un mouton, des pattes d'animaux, des os, etc. un truc sale et dégoûtant en général. Ce symbole qu'il portait lui permettait d'être reconnaissable par tout le monde. Le porteur l'avait sur lui et rentrait avec pour le ramener le lendemain à l'école. Il le gardait tant qu'il ne trouvait personne d'autre à qui le passer.

pays européens comme la France, on enseigne une éducation sexuelle depuis l'enfance. Le livre écrit par Camille Laurens, *Zizis et Zézettes*, paru en 2017, à destination des parents, continue de susciter la polémique depuis sa sortie. Deux planches expliquent à de très jeunes enfants le principe de la masturbation. Pour quelques-uns, c'est une ouverture d'esprit, pour beaucoup, c'est une dépravation des mœurs car une éducation sexuelle ne saurait se faire à un si jeune âge. Et d'ailleurs, pour quelles raisons ?

Par ailleurs, il faut noter que le premier des droits revendiqués par les LGBT est celui de pouvoir vivre ouvertement leur genre et leur sexualité et d'être traités de la même façon que les hétérosexuels (lors d'un don de sang, du service militaire, d'un processus d'immigration, etc.). La reconnaissance juridique des couples de même sexe (via le concubinage, les partenariats enregistrés ou le mariage), de l'homoparentalité (via l'adoption, la PMA ou la GPA) et du changement légal d'identité de genre sont d'autres revendications importantes des personnes LGBT. Toutes ces valeurs citées, sont purement européennes et nous les respectons, mais vouloir les imposer aux autres civilisations, d'une manière ou d'une autre, c'est de l'impérialisme culturel. Aucun système éducatif ne doit l'accepter.

Si l'école africaine à ses débuts, était sous tutelle du colonisateur, quel état des lieux pouvons-nous faire aujourd'hui ? L'école africaine s'est-elle émancipée ? Les choses ne sont pas si évidentes.

1.3. L'école africaine d'aujourd'hui : une école étrangère ?

L'école africaine aujourd'hui a pu former ses propres enseignants. Par exemple, depuis la création du CAMES qui comprend 19 pays africains, il y a une harmonisation et une coopération culturelle et scientifique permanente entre les États membres. Cette coopération vise à coordonner les systèmes d'Enseignement Supérieur et de la Recherche afin d'harmoniser

les programmes et les niveaux de recrutement dans les différents établissements des pays membres.

Malgré ces efforts notables, les systèmes éducatifs des pays africains restent encore sous tutelle des puissances coloniales car tributaires des concepts pédagogiques occidentaux, les savoirs locaux sont généralement ignorés dans les écoles classiques.

Depuis quelque temps dans l'enseignement supérieur, il y a l'instauration du système LMD⁸² (Licence Master Doctorat), un système issu des pays européens. Mais soyons sincères, ce système est mal maîtrisé en Afrique, il n'est pas exagérer de dire que nous assistons dans certains établissements publics et privés à un bricolage du système. Beaucoup avouent ne rien savoir de la nouvelle pédagogie. Du coup, la formation est au rabais. Il n'y a pas de bibliothèques sérieuses, il n'y a pas de *Wifi*, il n'y a pas d'ordinateurs portables pour nos étudiants qui sont plutôt préoccupés par la pitance quotidienne.

Ceux des enseignants qui ont eu « la chance » de prendre part à une formation n'ont pas appris grand-chose, disent-ils, sauf quelques éléments sur des généralités. Les formateurs mêmes ne maîtrisent rien et n'ont qu'un exemple passe-partout. C'est vraiment ridicule. Anibié Nestor Dakaud (2015, p. 36) attire notre attention sur ce qui relève des généralités :

Maitriser les généralités n'est nullement suffisant pour pratiquer efficacement une pédagogie. Il fait de nous de piètres généralistes incapables de réfléchir sur des actes pédagogiques afin de retenir ceux qui permettent d'atteindre les objectifs visés par l'art d'enseigner.

⁸² La réforme Licence-Master-Doctorat également désignée réforme LMD désigne un ensemble de mesures modifiant le système d'enseignement supérieur français pour l'adapter aux standards européens de la réforme BMD. Elle met en place principalement une architecture basée sur trois grades : licence, master et doctorat ; une organisation des enseignements en semestres et unités d'enseignement ; la mise en œuvre des crédits européens et par la délivrance d'une annexe descriptive au diplôme. Les textes fondateurs de cette réforme sont parus en 2002, mais celle-ci s'est étalée sur plusieurs années.

Dans les écoles primaires et secondaires, comme en Côte d'Ivoire, il est courant de passer d'une approche pédagogique à une autre sans en avoir mesuré avec réalisme les forces et les faiblesses du choix précédent. On a l'impression qu'à chaque changement de régime, il y a également changement d'approche pédagogique. Ainsi, de la PPO (Programme Par Objectif) l'on passe à la FPC (Formation Pédagogique par Compétence) en 2002, puis en 2012, à l'APC (Approche Pédagogique par Compétences). En réalité, révèle un spécialiste de l'éducation nationale, Dakaud Anibié (2015, p. 31), l'APC « vient plus de deux évaluations commanditées par Mme le ministre de l'Éducation nationale : une de l'IGEN et l'autre d'un expert canadien du nom de Philippe Jonaert ».

Les manuels scolaires et didactiques connaissent le même sort. De sorte que certains n'arrêtent pas de soutenir que l'édition de nouveaux manuels à chaque rentrée scolaire constitue un *business* entre l'État ivoirien et les éditeurs. Vrai ou faux ? En tout cas, tout porte à le croire, sinon comment comprendre qu'à chaque rentrée scolaire, l'on assiste à une nouvelle édition de manuels scolaires. Certainement que d'autres pays africains vivent les mêmes réalités.

En somme, nous pouvons retenir que nos systèmes éducatifs africains sont beaucoup influencés par les puissances coloniales parce que les programmes scolaires et universitaires sont le plus souvent financés par ces puissances. Cela leur donne un droit d'ingérence indéniable. Disons-nous la vérité : un pays dont le système éducatif est sous contrôle d'un autre n'est-il pas sous tutelle ? Assurément oui ! C'est pourquoi, nous appelons de tous nos vœux une réforme des systèmes éducatifs africains pour les adapter à nos réalités socio-anthropologiques.

2. Quelle école pour le nouvel homme africain ?

2.1. *Éducation et psychopédagogie, le moule d'une éducation révolutionnaire*

Pour la réforme de notre système éducatif, il faut reconstituer le moule éducation /psychopédagogie. Il faut sortir des systèmes importés, des copier-coller serviles et inadaptés. D'où l'importance de bien cerner la psychopédagogie. Mais, qu'est-ce que la psychopédagogie ?

La psychopédagogie est l'étude scientifique des méthodes utilisées dans l'éducation et dans l'apprentissage en général. Elle étudie la psychologie sociale des populations cibles, c'est-à-dire des apprenants. Ainsi, tout système éducatif doit pouvoir s'inspirer des réalités profondes du pays. Pour qu'une éducation soit efficace, elle doit partir selon Rousseau, de la nature positive de l'enfant pour agir sur elle. Mais au préalable, elle doit connaître cette nature, la laisser se manifester, écarter d'elle autant que possible les actions purement contraignantes, les sciences toutes faites, les habitudes inspirées par une société fort éloignée de la loi naturelle. Les meilleures réalisations sont celles dont l'enfant est le propre réalisateur, les meilleures connaissances et les plus durables, celles dont il est le propre constructeur, le maître ayant le choix des circonstances où il peut le placer pour mieux provoquer sa curiosité, son attention, ses efforts.

Or, la plupart des systèmes éducatifs des pays africains ne tiennent pas compte des réalités intrinsèques de leurs pays, ce sont des systèmes importés, fruits d'une nouvelle forme de colonisation. Un système éducatif qui ne tiendrait pas compte des réalités territoriales, culturelles, etc. d'un peuple ne peut favoriser la construction de liens sociaux plus adaptés. Nous devons arrêter d'imiter les Occidentaux surtout dans leurs bêtises. Molière (2007, p. 24), lui-même, par l'entremise d'un de ses personnages, écrit clairement dans *Les Femmes savantes* :

Quand sur une personne on prétend se régler,
C'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler,
Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle,
(...) que de tousser et de cracher comme elle.

Ce qui signifie qu'il faut éviter d'imiter les autres peuples de façon servile et ridicule mais de se forger une identité nationale propre. Nous avons également besoin d'une école qui ne fait pas de différences entre les citoyens. Car l'éducation nationale ne doit pas tenir compte des distinctions sociales, elle doit être égale pour tous. À ce propos, Rousseau (1990, p. 179) écrit : « Je n'aime point, ces distinctions de collèges et d'académies qui font que la noblesse riche et que la noblesse pauvre sont élevées différemment et séparément. Tous étant égaux par la constitution de l'État doivent être élevés ensemble et de la même manière. »

Le constat, c'est que la plupart des enfants de nos gouvernants font leurs études à l'étranger, ainsi, ces gouvernants donnent l'impression par leur attitude que la bonne marche de l'école leur importe peu, à chaque rentrée scolaire, ce sont les mêmes difficultés, une école qui s'enlise dans les crises sans que de solutions concrètes ne soient trouvées. Certains même disent que c'est fait exprès pour que leurs enfants un jour reviennent pour gouverner parce que les enfants restés au pays seraient mal formés. Si de telles intentions sont avérées, ce serait égoïste et méchant.

Face à la crise de l'école africaine en général, il faut trouver une école citoyenne où l'on peut apprendre à aimer sa patrie. C'est ce que Rousseau (1990, p. 177) disait aux Polonais :

C'est l'éducation qui doit donner aux âmes la forme nationale, et diriger tellement leurs opinions et leurs goûts, qu'elles soient patriotes par inclination, par passion, par nécessité. Un enfant en ouvrant ses yeux doit voir la patrie et jusqu'à la mort ne doit plus voir qu'elle.

Voici le système éducatif que Rousseau (1990, p. 178) recommande aux Polonais :

À vingt ans un polonais ne doit être un autre homme ; il doit être un Polonais. Je veux qu'en apprenant à lire, écrit Rousseau, il lise des choses de son pays, qu'à dix ans il en connaisse toutes les productions, à douze toutes les provinces, tous les chemins, toute l'histoire, à seize toutes les lois, qu'il n'y ait pas eu dans toute la Pologne une belle action ni un homme illustre dont il n'ait la mémoire et le cœur pleins, et dont il ne puisse rendre compte à l'instant.

Les apprenants de nos différents établissements publics et privés préfèrent aujourd'hui poursuivre leurs études à l'étranger parce qu'ils estiment que l'étranger offre plus de confort et de possibilités pour les études. Quoi de plus normal ! Il faut l'avouer. Mais, combien d'apprenants africains connaissent l'histoire de leurs pays respectifs ? Ils ne sont pas si nombreux. Ils connaissent mieux l'histoire de Louis XIV et de Napoléon Bonaparte que celles de Samory Touré et Béhanzin. C'est tout simplement ridicule. Il faut revoir nos programmes scolaires pour les adapter à nos pratiques quotidiennes (notre histoire et notre culture). Il ne s'agit pas de faire plaisir à l'ex-colonisateur. Tant que nous resterons dans cette posture, il s'agira d'une servitude volontaire dont a parlé Etienne de La Boétie.

Selon Rousseau, si l'on ne peut établir une éducation publique tout à fait gratuite, il faut au moins qu'elle soit accessible même aux plus pauvres. C'est pourquoi, il recommande aux Polonais de faire en sorte qu'il y ait des places purement gratuites, appelées bourses, réservées aux enfants des pauvres gentilshommes qui auront bien mérité de la patrie. Cela ne doit pas se voir comme une aumône, mais comme une récompense aux bons services des pères.

Il n'y a plus de bourses aujourd'hui dans nos universités africaines. On a l'impression que les pauvres n'ont pas droit à

l'éducation. Même les bourses d'études devant leur revenir sont octroyées aux enfants des plus riches. Chez Rousseau, tous les citoyens ont droit à l'éducation, et l'État doit s'y atteler. Pour cela, l'école doit être obligatoire et gratuite sinon moins onéreuse pour les couches défavorisées. Cela a certainement influencé Jules Ferry quand il institua l'école obligatoire et gratuite en 1882 en France.

Nos sociétés africaines sont devenues égoïstes. Les riches prennent tout aux pauvres. Dans ce cas, il est difficile de sortir des crises qui minent l'école africaine en général. L'école est dévaluée au profit de la médiocrité. Ceux qui ont eu la chance de faire de hautes études et moins rémunérés, sont très souvent objet de moqueries de la part de ceux qui ont fait fortune de façon frauduleuse et illégale. L'on enseigne le culte de l'avoir au détriment de l'être. L'on ne vaut que par ce qu'il a et non par ce qu'il est. C'est tout le contraste de notre société. La plupart des chaînes de télévision ne diffusent que des émissions importées qui n'apportent rien à la jeunesse. Bien au contraire, elles participent à son abrutissement et sa déchéance. L'homme que nos écoles africaines ont « fabriqué » ces dernières décennies, c'est « l'homme de la médiocrité », pour utiliser un concept cher au philosophe camerounais Ebénézer Njoh - Mouellé. Que faut-il faire ? Il faut opérer une révolution copernicienne qui permettra l'avènement de « l'homme de l'excellence » par le biais d'une éducation citoyenne.

2.2. L'éducation citoyenne comme une arme stratégique et géostratégique

Pour montrer l'importance de l'éducation, Samba Diakité (2016, p. 9) passe par les images suivantes :

Pour que l'arbre fleurisse et grandisse bien, il ne suffit pas de l'arroser, il faut et surtout le soigner, lui apporter l'engrais avec tout le risque que celui-ci comporte, le pulvériser et souvent même couper ses branches quand

on sent qu'elles veulent sécher ou que ses feuilles tendent à jaunir. L'enfant est le jeune arbre de la famille.

Ce qui signifie que l'éducation participe à l'humanisation de la société. C'est par le prisme de l'éducation que le citoyen doit percevoir sa propre existence comme une partie de la nation. Celui qui nous aide à mieux le comprendre, c'est Rousseau (1990, p.78) :

[C'est par l'éducation que l'enfant parviendra] à s'identifier en quelque sorte avec ce grand tout, à se sentir membre de la patrie, à l'aimer de ce sentiment exquis que tout homme isolé n'a que pour soi-même, à élever perpétuellement [son] âme à ce grand objet, et à transformer ainsi en une vertu sublime, cette disposition dangereuse d'où naissent tous nos vices.

L'éducation selon Rousseau, permet de sublimer, pour ainsi dire, dans une perspective freudienne, les passions qui pourraient nous éloigner de la vertu sociale. Le but de l'éducation publique c'est d'inculquer certes certaines valeurs à l'enfant, les principes d'égalité, de liberté, les maximes de volonté générale, etc. ; mais les enfants ne pourront intégrer ces valeurs dans leur vie de citoyens que s'ils sont entourés « d'exemples et d'objets qui leur parlent sans cesse de la tendre mère qui les nourrit, de l'amour qu'elle a pour eux, des biens inestimables qu'ils reçoivent d'elle, et du retour qu'ils lui doivent » (J.-J. Rousseau, 1990, p.80). Ainsi, la fonction d'éducateur ne peut revenir à n'importe qui, mais seulement à ceux qui auront marqué par leurs actes la vie de la nation.

[...] Que des guerriers illustres courbés sous le faix de leurs lauriers prêchent le courage ; que des magistrats intègres, blanchis dans la pourpre et sur les tribunaux, enseignent la justice ; les uns et les autres se formeront ainsi de vertueux successeurs, et transmettront d'âge en âge aux générations suivantes, l'expérience et les

talents des chefs, le courage et la vertu des concitoyens, et l'émulation commune à tous de vivre et mourir pour la patrie (J.-J. Rousseau, 1990, p.80).

Une autre facette de l'éducation que nous voulons relever, c'est sa dimension stratégique et géostratégique qui renvoie à la particularité d'un peuple. « Le terme « stratégie » remonte à l'Antiquité grecque et sa signification a évolué avec le temps. S'il est aujourd'hui galvaudé et utilisé dans tous les domaines, il a précédemment fait l'objet d'essais de définition par les plus grands penseurs de la guerre » (V. Desportes, 2014, p.166). Parler de stratégie, c'est parler de la finalité d'une action. La finalité de l'éducation, c'est de parvenir à un développement durable qui s'appuie sur des hommes de vertu et non des hommes corrompus : « Partout où la leçon n'est pas soutenue par l'autorité, et le précepte par l'exemple, l'instruction demeure sans fruit, et la vertu même perd son crédit dans la bouche de celui qui la pratique pas » (J.-J. Rousseau 1990, p. 80).

C'est par l'école qu'on forme le futur citoyen et des hommes de valeurs. C'est par l'école que nous pouvons apprendre aux citoyens d'une nation à aimer leur patrie. L'appartenance et le sentiment national naissent de cette intériorisation des connaissances, des normes et des valeurs communes. C'est à l'école qu'on nourrit leur adhésion à la collectivité. C'est à l'école qu'on donne aux citoyens les moyens concrets de participer réellement à la vie publique, c'est là qu'on assure le caractère démocratique du politique. Un sage chinois, il y a de cela plusieurs siècles, conseiller de son empereur, confia à ce dernier :

Si vous voulez détruire un pays ennemi, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies et coûter cher en pertes humaines. Il suffit de lui détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Ensuite, il faut attendre vingt ans, et vous

aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs. Il vous sera alors très facile de les vaincre.⁸³

Ce qui signifie que pour détruire un pays, l'utilisation de bombes atomiques, de missiles à longues portées ou autres armes de destruction massive ne sont pas nécessaires. Il suffit juste de détruire son système éducatif, en permettant et en encourageant la fraude et la corruption dans l'éducation et la destruction sera assurée. On assistera ainsi à une scène de désolation : des patients qui meurent entre les mains de médecins médiocres, fraudeurs et corrompus ; des bâtisses, des autoroutes et des ouvrages d'arts qui s'effondrent car construits par des architectes et des ingénieurs médiocres, fraudeurs et corrompus ; le système économique du pays, ses richesses, ses réserves de changes fondront comme de la neige, car entre les mains d'économistes, d'hommes politiques, d'investisseurs et d'hommes d'affaires médiocres, fraudeurs et corrompus ; tous les domaines, tous les secteurs seront en ruines car gérés par des tricheurs, des fraudeurs et des corrompus qui n'ont plus de valeurs, plus de repères, de modèles, de grandeur, de dignité, de conscience, ce qui entrainera à coup sûr l'effondrement de la nation.

L'école est aussi une arme géostratégique, c'est pourquoi, elle doit s'adapter aux réalités et aux besoins d'un pays car il y a une recomposition géopolitique du monde où les pays ne sont pas amis mais des rivaux, et le meilleur rempart contre toutes sortes d'adversité, c'est bien l'éducation. La guerre en Ukraine l'atteste si bien. La géostratégie renvoie à un ensemble de moyens en vue de la protection des intérêts vitaux. Toutes les ruses et calculs utilisés ont pour seul but de préserver la base de sa propre survie. Une telle vision des choses commande que nous fassions la promotion de nos langues nationales. En dehors de la langue de l'ex-colonisateur, nous devons apprendre à faire

⁸³ <https://aphadolie.com/2018/06/02/detruiure-un-pays-sage-chinois/> Consulté le 29 juin 2023.

de nos langues nationales des langues de base pédagogique pour véhiculer le savoir à l'école. Ce qui permettra d'explorer toute la profondeur et la magie de nos langues maternelles ou nationales.

Le Camerounais Jean-Paul Pougala (2012, p. 3) dans son livre *Géostratégie Africaine*, nous permet de mieux saisir l'essence de la géostratégie. Voici ce qu'il écrit :

Elle devrait être enseignée depuis l'école primaire, car lorsqu'on élève un enfant en lui racontant qu'il ne vaut rien, que son pays ne vaut rien, que son continent est minable, une fois à l'université c'est souvent trop tard. (...). Sans la prise de conscience des éducateurs de la nécessité de la géostratégie, les programmes scolaires sont très souvent des copier-coller des systèmes scolaires occidentaux réalisés avec une conception d'une Afrique soumise et du coup, sans se rendre compte, on enseigne aux enfants africains d'intérioriser et d'accepter leur position de servitude, de résignation et de souffre-douleur pour les autres peuples. Ce qui devient dévastateur en termes du manque de patriotisme une fois ces enfants devenus grands.

Il ajoute qu'en Occident le programme est conçu sur une base idéologique pour renforcer l'idée de sa supériorité sur les autres. J.- P. Pougala (2012, p. 3) conclut en ces termes : « L'école n'est pas uniquement l'espace de la transmission de la connaissance, mais l'endroit idéal de la préparation ou de l'anticipation des guerres du futur, c'est le fondement même de la géostratégie de l'avenir d'une nation, d'un continent ». Ce livre contient une série d'articles publiés dans divers journaux, pour défendre la dignité africaine et montrer aux jeunes africains les pièges souvent invisibles du système dominant.

En fin de compte, on peut dire que la quête de notre identité passe nécessairement par l'éducation porteuse de valeurs. Mais, cela ne suffit pas. Il faut l'africanisation de

l'enseignement. Il faut le savoir : tout système d'enseignement est sous-tendu par une idéologie. C'est ce qui manque aux Africains qui se laissent envelopper dans la naïveté chronique. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les relations géopolitiques et diplomatiques entre les États, sont des rapports de force ou de domination. Celui qui ne comprend pas cela ne peut comprendre l'évolution de notre nouveau monde.

Quand nous parlons d'africanisation de l'enseignement, cela signifie une adaptation de l'enseignement aux réalités africaines. « L'école, écrit Joseph Ki-Zerbo (1990, p.92), ne peut tourner le dos au patrimoine africain ; ce serait l'école en Afrique et non l'école africaine ». Cela ne signifie nullement fermeture sur l'extérieur. C'est comprendre tout simplement qu'évoluer, c'est partir, comme le disait Tierno Bokar, d'un point de départ solide. Ce n'est pas « rompre carrément avec toutes ses traditions pour adopter celles d'une race dont on admire, souvent par "snobisme", le comportement » (A. Hampâté Bâ, 1980, p.185). Car « ce qui vaut pour un pays tempéré ne peut convenir entièrement à un pays tropical » (A. Hampâté Bâ, 1980, p.185). Et au sage de Bandiagara de poursuivre (A. Hampâté Bâ, 1980, p.185) :

La tradition, ce point de départ, doit être assez solide dans l'esprit de ceux qui se mettent en route pour leur permettre de revenir sur leurs pas et de prendre un nouveau départ en cas de heurt, en cas de chute, en cas d'erreur. Elle est le point d'ancrage et de référence qui permet de savoir qui l'on est et d'avancer hardiment sur des routes nouvelles ou lointaines sans pour autant perdre son équilibre et son identité.

En tant qu'Africains, tout en recherchant les valeurs universelles, nous devons préserver notre identité nationale. Si les Japonais, les Coréens et Chinois l'ont réussi, cela veut dire que nous le pouvons-nous aussi. Alors, le précepte de Tierno Bokar, cité plus haut, doit nous interpeller. C'est par ce seul

moyen que nous pourrions réconcilier le particulier et l'universel.

Conclusion

Au terme de notre analyse, nous pouvons retenir que, l'éducation est le pilier de toute société. Au-delà de la transmission du savoir, l'éducation permet d'aboutir à un développement durable par la qualité des personnes que nous formons. Nous voulons que naisse un nouvel homme africain qui sort comme le phœnix des cendres d'une Afrique décadente et malade. En somme, notre étude vise à faire comprendre que les systèmes éducatifs africains ne doivent pas être des prêts-à-porter. Si l'Afrique veut changer de paradigme et amorcer un réel développement, il faut travailler à l'africanisation de l'école en l'adaptant au contexte, à nos réalités socio-culturelles, c'est pourquoi, il est important que nos langues soient des langues véhiculaires à l'école. Au-delà du cadre intellectuel, l'école est une arme stratégique et géostratégique. Elle est le produit de la vision d'un peuple conscient qu'il doit préserver ses intérêts vitaux au risque de disparaître. Aucun peuple ne doit accepter d'avoir son système éducatif sous tutelle d'un autre. C'est une servitude volontaire. L'école telle qu'elle est aujourd'hui, n'est pas l'école africaine mais une école étrangère en Afrique. Il faut la changer sinon.....

Bibliographie

Adiaffi J.- M., (2000). *Les naufragés de l'intelligence*, Abidjan : CEDA.

Dakaud A. N., (2015). *L'APC a-t-elle des chances de s'implanter durablement dans le système éducatif ivoirien ?*, Abidjan ; Nouvelles Éditions Balafons.

Desportes V., (2014). « La Stratégie en théories » : Institut français des relations internationales, *Politique étrangère*, 2014/2 Été | pages 165 à 178

Dignocourt I., (2017). *L'Éducation nationale, une machine à broyer: Comment sauver nos enfants?* Paris : Éditions du Rocher

Diakité S., (2016). *Révolutions et développement*. Saguenay, Québec (Canada) : Les Éditions Différance Perenne.

Diakité S., (2016). *Les Larmes de l'éducation*. Saguenay, Québec (Canada) : Les Éditions Différance Perenne.

Fournier M. (Sous la direction), (2018). *Les Grands penseurs de l'éducation*. Paris : Éditions Sciences Humaines

Hampâté Bâ A., (1980). *Vie et enseignement de Tierno Bokar*. Paris : Editions du seuil.

Ki-Zerbo J., (1990). *Éduquer ou périr*. Paris : Éditions Harmattan/UNICEF-UNESCO.

Ki-Zerbo J., (2013). *À Quand l'Afrique ? Entretien avec René Holenstein*. Lausanne (Suisse) : Éditions d'En Bas.

Mialaret G., (2017). *Les sciences de l'éducation*. Paris : PUF.

Molière, (2007). *Les Femmes savantes*. Paris : Éditions Larousse.

Morin E., (2014). *Enseigner à vivre : Manifeste pour changer l'éducation*. Paris : Actes du Sud.

Morin E., (2015). *Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur*. Paris : Points

Ngoupandé J.-P., (1995), « Crise morale et crise éducative en Afrique subsaharienne », *Revue internationale d'éducation de Sèvres* [En ligne], 05 | 1995, mis en ligne le 16 mars 2015, [consulté le 24 avril 2019]. URL : <http://journals.openedition.org/ries/4170> ; DOI : 10.4000/ries.4170

Platon, (2011). *Œuvres Complètes*, trad. Luc Brisson. Paris : Éditions Flammarion.

Pougala J.-P., (2012), *Géostratégie Africaine*. Genève : Institut d'Études géostratégiques.

Rousseau J.-J., (1966). *L'Émile ou de l'éducation*, Paris : Garnier Frères.

Rousseau J.-J., (1973). *Les Confessions*, Tome 2. Paris : Gallimard.

Rousseau J.-J., (1990). *Discours sur l'économie politique / Projet de constitution pour la Corse / Considérations sur le gouvernement de Pologne*. Paris : G.F.

Rousseau J.-J., (2005). *Discours sur l'origine de l'inégalité*. Paris : Éditions Nathan.